

Speicher
NAHELIEGEND.

- Kinderfasnacht
14. Februar
- Jugendskirennen
21. Februar
- Jazzkonzert
27. Februar

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Bis jetzt bekannte Rücktritte aus Behörden und Kommissionen (Frist bis 31. Januar 2010)

Gemeinderat
Willy Troxler

Schulkommission
Reto Cavelti

(Bild: Reto Martin/St.Galler Tagblatt)

Geschäftsprüfungskommission
Ruedi Kircher, Präsident

Kommission für Bau und Umwelt
Aldo Hartmann

Kulturkommission
Sabine Sprenger Kofmehl

Elektro – Speicher – Trogen AG
Christian Breitenmoser, Verwaltungsratspräsident
Thomas Christen, Mitglied Verwaltungsrat

Die Gemeinde dankt den zurücktretenden Kommissionsmitgliedern für ihren wertvollen Einsatz für das Gemeinwesen. Interessierte Personen, die sich von einem dieser Ämter angesprochen fühlen, melden sich bitte auf der Gemeindekanzlei Speicher. Die Ersatzwahlen in die Kommissionen finden an den Mai- oder Juni-Sitzungen des Gemeinderates statt.

NEUJAHRS-KARTEN 2010

Die Kulturkommission Speicher hat sich entschieden, für dieses Jahr anstelle eines Neujahrsblattes eine Kunstkartenserie zu produzieren. Sie gewann dafür die Kunstschaffende Gerry Züger-Verblakt. Beachten Sie auch den Text auf Seite 12.

Die Kartenserie ist ab sofort auf der Gemeindeverwaltung, in der Bibliothek, im Hallenbad und im Kafi 97 für Fr. 25.– erhältlich.

Wir senden ihnen ein Kartenset auch persönlich zu:
Bestellung an:
Gemeindeverwaltung Speicher, Frau Janine Junker
Dorf 10, 9042 Speicher. 071 343 72 00

Kulturkommission Speicher

Ergänzungswahlen am 11. April 2010

Der erste Wahlgang für die kommunalen Ergänzungswahlen findet am 11. April 2010 statt. Seitens der Gemeinde ist nur ein neues Mitglied und der/die Präsident/in für die Geschäftsprüfungskommission (mit zwei separaten Wahlzetteln) zu wählen. Auf die Ersatzwahlen für den Gemeinderat und die Schulkommission kann verzichtet werden. Dies aufgrund der seinerzeit am 28. September 2008 durch die Stimmberechtigten angenommen kommunalen Volksinitiative «Effizienzsteigerung des Gemeinderates / Wahl der Schulkommission durch den Gemeinderat» zur Änderung der Gemeindeordnung.

Nach Art. 34 der Übergangsregelung dieser Teilrevision, die vom Regierungsrat mit Beschluss vom 05. Mai 2009 genehmigt wurde, ist während der Amtsdauer 2007 bis 2011 ein zurücktretendes Mitglied des Gemeinderates nur zu ersetzen, wenn die Zahl der Ratsmitglieder unter 7 (bei der Schulkommission unter 4 Mitglieder) gefallen ist.

Die öffentliche Volksversammlung zur kommunalen Abstimmung vom 11. April 2010 findet am 22. März 2010, um 20.00 Uhr im Buchensaal statt. Bereits heute feststehende Themen sind die Wahl eines neuen Mitgliedes und des/der Präsidenten/in der Geschäftsprüfungskommission.

Rechenschaftsberichtes Betreibungsamt

Das Betreibungsamt Appenzeller Mittelland in Teufen verzeichnete für das abgeschlossene Jahr 2009 bei den Zahlungsbefehlen und Pfändungsbegehren eine Zunahme. Die Zahl der Pfändungen blieb etwa gleich. Einzig bei den Verlustscheinen war eine deutliche Abnahme zu verzeichnen.

Einige Vergleichszahlen für Speicher:

	Jahr 2007	Jahr 2008	Jahr 2009
Zahlungsbefehle	462	411	454
Pfändungsbegehren	336	280	294
Pfändungen	175	164	163
Verlustscheine	112	123	99

Die Gemeinde Speicher stellt unter den Vertragsgemeinden (Teufen, Bühler, Gais, Trogen und Stein) mit ihrer Bevölkerungszahl einen Anteil von 23.00 % dar. Das Verhältnis Bevölkerung/Anzahl Zahlungsbefehle ergibt einen für die Gemeinde unterdurchschnittlichen Satz von 19.00 % (der Durchschnitt wäre 21 %).

Das Betreibungsamt AR-Mittelland, Teufen, stellt den angeschlossenen Gemeinden den Rechenschaftsbericht sowie die Jahresrechnung 2009 zu. Bericht und Abrechnung geben einen detaillierten Einblick in die Geschäftstätigkeit des Betreibungsamtes. Durch Minderaufwand im Personal- und Sachbereich in der Höhe von Fr. 39'083.10

(Gesamtbudget 2009: Fr. 555'000.00 / Rechnung 2009: 515'916.90) sowie eine Gebührenertragssteigerung (Budget 2009: Fr. 420'000.00/Rechnung 2009: 434'038.14) in der Höhe von Fr. 14'038.14 ergibt sich gesamthaft ein Besserabschluss in der Höhe von Fr. 53'121.24. Die Gemeinde Speicher hat somit einen Defizitanteil in der Höhe von Fr. 17'194.50 zu tragen (Budget 2009: Fr. 29'000.00).

Der Gemeinderat nimmt vom guten und ausführlichen Bericht Kenntnis und dankt den Verantwortlichen des Betreibungsamtes Appenzeller Mittelland für ihren Einsatz.

Inspektionsbericht Grundbuchamt

Der kantonale Grundbuchinspektor hat im Dezember das Grundbuchamt Speicher turnusgemäss umfassend kontrolliert. Im Prüfungsbericht wird als Gesamtbeurteilung festgehalten, dass der Grundbuchverwalter Urs Preisig und sein Stellvertreter Patrick Eugster das Grundbuch sehr fachmännisch, genau und zuverlässig führen. Es besteht eine einwandfreie Ordnung. Die Verträge und übrigen Schriftstücke sind sauber und übersichtlich dargestellt und machen einen sehr positiven Eindruck. Die Rechtssicherheit ist absolut gegeben. Abschliessend wird festgehalten, dass die Inspektion einen überzeugenden Eindruck hinterlassen hat.

Gemeindebeitrag an Denkmalpflegemassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen freiwilligen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 4'149.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Umnutzung der Scheune zum Wohnhaus für die Liegenschaft Kohlhalden 6 (Eigentümer: Herr Alfred Graf, wohnhaft in Romanshorn TG). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag an diesen Kosten.

Unterstützung und Beteiligung an der neuen Appenzeller Tourismus AG

Nach dem Rückzug der Innerrhoder Tourismusorganisation sind die Tourismusstrukturen für Appenzell Ausserrhoden neu zu ordnen. Als Nachfolgeorganisation wird eine neue Aktiengesellschaft, die Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) geschaffen. Diese soll ab 2011 vollständig aufgebaut sein und die Aktivitäten für Appenzell Ausserrhoden aufnehmen. Das Jahr 2010 wird somit für die Tourismusförderung ein Übergangsjahr sein. Damit die notwendigen Massnahmen im Bereich der Tourismusförderung für Appenzell Ausserrhoden weitergeführt werden können, hat der Rat für das Jahr 2010 einen einmaligen Beitrag in der Höhe von Fr. 6'500.00 gutgeheissen. Weiter wird sich die Gemeinde an der Aktiengesellschaft Appenzeller Tourismuss AG (ATAG), mit der Zeichnung von Aktien in der Höhe von Fr. 5'000.00 beteiligen.

Nachtragskredit für einen Radlader

Für die rationelle und kostengünstige Bewirtschaftung (Einlagerung, Umschlag und Auslagerung) der Holzschnitzel in der regionalen Holzschnitzelhalle Steineggwald hat der Gemeinderat einem Nachtragskredit nach dem geltenden Verteilschlüssel in der Höhe von Fr. 24'1947.70 zugestimmt. An der regionalen Holzschnitzelhalle Steineggwald sind neben Speicher die Gemeinden Teufen, Trogen und Gais beteiligt.

Zivilstandsamt Appenzeller Mittelland

Die Gemeinde Bühler als Standortgemeinde teilte den Vertragsgemeinden mit, dass sie neu Frau Patrizia Inauen als Amtsleiterin und Frau Sandra Mohsin als Verwaltungsangestellte für das Regionale Zivilstandsamt in Bühler gewählt haben. Der Gemeinderat Speicher nimmt von diesen Wahlen im zustimmenden Sinne Kenntnis und wünscht den neuen Mitarbeiterinnen viel Erfolg und Befriedigung bei ihren Tätigkeiten.

Neuregelung für den Bildungsgutschein Speicher

Ab Februar ist neu die Gemeindeverwaltung, Frau Janine Junker (071 343 72 00/bildungsgutschein@speicher.ar.ch), für die Ausrichtung des Bildungsgutscheins zuständig. Der Rat dankt Frau Brigitte Imhof-Manser, die bisher den Bildungsgutschein Speicher betreut hat, für ihr Engagement und ihre wertvolle Arbeit.

Der Bildungsgutschein Speicher kann von Frauen und Männern, die zu Hause die Familie betreuen und dadurch höchstens bis zu 50% einer Erwerbstätigkeit nachgehen, beantragt werden. Mit der Ausrichtung eines finanziellen Beitrages (max. Fr. 200.00 pro Jahr) soll die persönliche und berufliche Weiterbildung während der Familienphase unterstützt werden, um damit die Berufsfähigkeit und den Wiedereinstieg zu erhalten bzw. zu erleichtern. Das Antragsformular kann über Internet unter www.speicher.ch heruntergeladen werden.

Zunahme der Bevölkerung von Speicher

Die Gemeinde verzeichnet gegenüber dem Vorjahr eine Zunahme von 21 Einwohnerinnen und Einwohnern (31.12.08: 4'012 / 31.12.09: 4'033 siehe auch die in dieser Ausgabe abgedruckte Statistik). Dies entspricht einem Bevölkerungswachstum von + 0.52% (Vorjahr: + 0.65%). Der Gemeinderat freut sich über diese positive Entwicklung.

Personelles

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss

Herr Daniel Ganz, Bausekretär, hat seine berufsbegleitende Ausbildung mit Diplom zum «Bauverwalter GFS» (Gemeindefachschule St. Gallen) sehr erfolgreich abgeschlossen. Die Gemeinde gratuliert ihm zu diesem grossen Erfolg und wünscht ihm für die berufliche Zukunft weiterhin viel Erfolg und Erfüllung bei der Arbeit.

Pensionierung

Nach vielen Jahren im Dienste der Gemeinde Speicher ist Herr Romano Smanio auf Ende 2009 in den wohlverdienten Ruhestand getreten. Im Jahr 1987 wurde er in den Gemeinderat gewählt. Damals arbeitete Herr Romano Smanio noch als Ingenieur in einem St. Galler Büro und hat in dieser Funktion schon Bauaufträge in der Gemeinde Speicher ausgeführt, so u.a. die Sanierung des oberen Teils der Rickstrasse mit Neubau Trottoir. Als auf Anfang 1990 die Stelle als Bauverwalter in Speicher ausgeschrieben wurde, hat er sich dafür beworben und konnte die

Stelle auf den 01. Januar 1990 antreten. Gleichzeitig ist Herr Romano Smanio aus dem Gemeinderat zurückgetreten. Mit hoher Fachkompetenz hat er sich den neuen Aufgaben gestellt und sich gut eingearbeitet. Er engagierte sich mit seiner ganzen Person für die Bedürfnisse und Anliegen der Gemeinde. Anfang 2007 hat Herr Romano Smanio das Amt seinem Nachfolger, Herr Daniel Ganz übergeben und war seit diesem Zeitpunkt noch teilweise für die Gemeinde tätig. Dazu gehörten verschiedene Strassenbauprojekte wie die Kalabinth- oder Sonnweidstrasse, sowie das Sekretariat der Planungskommission. Es würde den Umfang des Gemeindeblattes sprengen, die unzähligen Bauvorhaben, Ausarbeitung von Quartierplänen, Strassenbauprojekte, usw. aufzuzählen, an welchen er mitgearbeitet und vielfach massgeblich geprägt hat.

Der Gemeinderat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wünschen Herrn Romano Smanio für den neuen Lebensabschnitt viele unvergessliche Erlebnisse und Erfahrungen, neue Ideen, viel Zeit und Freude und vor allem gute Gesundheit.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 10. Februar und Mittwoch, 10. März 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

Fahrplanänderung ab 4. Januar 2010 Geänderte Abfahrtszeiten ab St.Gallen, Bahnhof in Richtung Rehetobel – Heiden

Aufgrund von diversen Anregungen wurden auf der Linie **121 Engelburg – St. Gallen – Rehetobel – Heiden** verschiedene Abfahrtszeiten ab St.Gallen, Bahnhof in Richtung Rehetobel – Heiden angepasst:

Montag bis Freitag:

- Die Abendkurse ab St.Gallen, Bahnhof um 19.50 und 21.50 Uhr fahren **neu um 20.05 und 22.05 Uhr** (folgende Haltestellen analog).

Samstag und Sonntag:

- Folgende Kurse verkehren mit geänderten Fahrzeiten ab St. Gallen, Bahnhof (folgende Haltestellen analog):

09.50 ⇒ neu 10.05 Uhr	17.50 ⇒ neu 18.05 Uhr
11.50 ⇒ neu 12.05 Uhr	19.50 ⇒ neu 20.05 Uhr
13.50 ⇒ neu 14.05 Uhr	21.50 ⇒ neu 22.05 Uhr (nur Sa)
15.50 ⇒ neu 16.05 Uhr	

Mit diesen Anpassungen werden die Bahnanschlüsse am Bahnhof St. Gallen in Richtung Rehetobel – Heiden verbessert.

Die angepassten Taschenfahrpläne mit den neuen Abfahrtszeiten sind demnächst im Fahrzeug erhältlich.

PostAuto Schweiz AG, Region Ostschweiz
St. Leonhardstrasse 20, 9001 St. Gallen
Tel. 071 228 44 44, ostschweiz@postauto.ch

Die gelbe Klasse.

PostAuto
DIE POST

Bevölkerungsstatistik von Speicher AR per 31. Dezember 2009

Jahr	Total	Schweizer	Gemeindegänger	Ausländer
31.12.2008	4012	3260	354	*398
31.12.2009	4033	3295	349	*389
	+ 21	+ 35	- 5	- 9

*Davon sind 1 (3) Ausländer mit Kurzaufenthaltsbewilligung L, 17 (13) Asylbewerber N und 9 (10) vorläufig aufgenommene Ausländer F in Speicher gemeldet.

Jahr	Evang.	Kath.	Übrige	Männl.	Weibl.
31.12.2008	1799	1408	805	1964	2048
31.12.2009	1774	1411	848	1985	2048
	- 25	+ 3	+ 43	+ 21	0

Im Jahr 2009 erfolgten 30 (30) Geburten. Es verstarben 34 (31) Einwohnerinnen und Einwohner.

SANIERUNG KOHLHALDENSTRASSE

Im Jahre 2008 liess der Gemeinderat ein Konzept erstellen, welches die Sanierungsmöglichkeiten der Strasse Kohlhalden im Grundsatz prüfte. Dieses Konzept wurde im November 2008 den direkt betroffenen Liegenschaftsbesitzern vorgestellt und stiess überwiegend auf Zustimmung.

Auf Grund der positiven Akzeptanz gab der Gemeinderat die Detailprojektierung in Auftrag. Je tiefer die Projektierung fortschritt, desto mehr wurde klar, dass es mit der Sanierung der Strasse alleine und allenfalls punktuellen Ergänzungen bei den Werkleitungen nicht getan ist; es zeichnete sich immer mehr die Lösung einer Gesamtsanierung ab. Das heisst unter anderem: Auch wenn sich viele der vorhandenen Leitungen selbst noch in recht gutem Zustand befinden, müssen sie erneuert werden, weil die Platzverhältnisse, oder die Kapazitäten es erfordern. Dies gilt insbesondere deshalb, weil die Erschliessung der Kohlhalden mit Fernwärme nochmals eine zusätzliche Leitung im eng begrenzten Strassenraum erfordert. Die vom Ingenieurbüro Rüttimann AG getätigten Abklärungen zeigten alle, dass es aus technischer Sicht kaum Alternativen gibt. Die verschiedenen Werke sind in den Bereich der öffentlichen Strasse zu verlegen.

Einige Liegenschaftsbesitzer sind darauf angewiesen, dass sie so schnell wie möglich ans Fernwärmenetz angeschlossen werden. Vorderhand soll die Leitung bis zur Liegenschaft 27 und von dort in Richtung Obere Kohlhaldenstrasse weiter geführt werden. Aus diesen Gründen hat der Gemeinderat im Rahmen einer Neubeurteilung entschieden, dass von den insgesamt 6 Etappen der Gesamtsanierung folgende Arbeiten im Jahre 2010 ausgeführt werden sollen:

Etappe 1: Erstellen der Stützmauer Stosskreuzung – Wegmacherhaus und Verlegen auf das Fundament der Wasserleitung und der Fernheizleitung.

Etappe 2: Sanierung gemäss Gesamtkonzept mit allen Werkleitungen (Wegmacherhaus bis Haus W. Krüsi), Meteorabwasserleitung 2 nach dem Mülibach.

Der Gemeinderat hat im Rahmen der Budgetberatung 2010 kommuniziert, dass der Ausbau der Kohlhaldenstrasse auf Grund der Finanzplanung zu einem späteren Zeitpunkt realisiert werden soll. Er sieht sich aber aus den dargelegten Sachgründen gezwungen, die Sanierung des vordersten Abschnittes sofort zu verwirklichen. Ein provisorisches Verlegen der Heizrohre in den bestehenden Strassenkörper hat sich aus technischer Sicht als unmöglich erwiesen. Der hintere Teil der Kohlhaldenstrasse (Etappen 3 – 6) wird wie vorgesehen zu einem späteren Zeitpunkt saniert.

Während der ganzen Bauzeit vom Frühjahr bis Herbst ist mit Lichtsignalbetrieb zu rechnen. Die Zufahrt mit PW und Lieferwagen ist grundsätzlich gewährleistet; kurzfristige Wartezeiten sind möglich. Lastwagen müssen über Speicherschwendi umgeleitet werden.

Der Gemeinderat ist sich bewusst, dass die Bauarbeiten nicht ohne Lärm, Staub und Behinderungen auszuführen sind und dankt allen Betroffenen für das Verständnis.

CARITAS MARKT ST. GALLEN

Günstiger einkaufen geht nicht

Die Idee

Auch in der reichen Schweiz leben Menschen mit einem minimalen Einkommen. Sie können sich nur das Nötigste leisten und sind auf Unterstützung angewiesen. Für diese Menschen hat Caritas das Projekt Caritas Markt entwickelt. Seit 1994 besteht der Caritas Markt in St. Gallen.

Von Grundnahrungsmitteln über Frischprodukte bis hin zu Hygieneartikeln finden Armutsbetroffene im Caritas Markt qualitativ einwandfreie Produkte zu Tiefstpreisen.

Im Caritas-Markt können sie zu sehr günstigen Preisen einkaufen und sich dadurch etwas mehr Handlungsspielraum verschaffen. Das Geld reicht so eher einmal für einen Kaffee, einen Kinobesuch oder für das dringend benötigte Paar Schuhe.

Wer ist einkaufsberechtigt?

Einkaufsberechtigt im Caritas Markt sind nur **finanziell Benachteiligte**. Das sind Menschen, die **am oder unter dem Existenzminimum** leben oder Personen, die **wirtschaftliche Sozialhilfe oder Ergänzungsleistungen zur AHV/IV beziehen**.

Nur Bezugsberechtigte erhalten eine Einkaufskarte für den Caritas Markt. Die Einkaufskarte wird von öffentlichen, kirchlichen und privaten sozialen Fachstellen und der Caritas-Stelle abgegeben. **Die Karte ist persönlich und muss jährlich erneuert werden.** Durch die Kontrolle des Ausweises wird sichergestellt, dass nur armutsbetroffene Menschen von den verbilligten Angeboten profitieren.

Wo erhalte ich die Caritas-Einkaufskarte?

Die Einkaufskarte erhalten Sie beim **Sozialamt und der AHV-Zweigstelle Ihrer Gemeinde**, bei der Sozialberatungsstelle, mit der Sie im Kontakt sind oder bei Caritas St. Gallen, Teufener Strasse 11, 9000 St. Gallen. **Bitte bringen Sie ein Passfoto mit.**

Caritas-Markt, Davidstrasse 44, 9000 St. Gallen

Tel. 071 244 79 29, www.caritas-stgallen.ch

Öffnungszeiten

Montag	13.30 – 18.30 Uhr
Donnerstag bis Freitag	10.00 – 12.00 Uhr
	13.30 – 18.30 Uhr
Samstag	09.00 – 12.00 Uhr

Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher – nächste Sitzungstermine

Zweck des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher ist die materielle und ideelle Unterstützung von sozialen, kulturellen, erzieherischen und bildungsbezogenen Anstrengungen und Projekten jeder erdenklichen Art zu Gunsten der Gemeinde Speicher, deren Einwohner und der Öffentlichkeit, vorab in Speicher. Dabei können neben spezifischen Projekten auch individuelle Personen begünstigt werden. Die nächsten Sitzungen des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher finden statt am:

- Donnerstag, 25. März 2010
- Donnerstag, 24. Juni 2010
- Donnerstag, 28. Oktober 2010

Gesuche sind spätestens 14 Tage vor der jeweiligen Sitzung an den Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher, einzureichen.

Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher

PFLEGEKINDER

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten, welche bei den Sozialen Diensten, Reutenenstr. 22, 9042 Speicher (Tel. 071 343 72 24), erhältlich sind.

Wer in der Gemeinde Speicher ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Die Bestimmung gilt also auch für Kinder, welche bei ihren Grosseltern oder anderen Verwandten leben oder unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind unter 12 Jahren gegen Entgelt beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderaufsicht zu melden.

Die Gesuche können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Sozialen Dienste, Frau Béatrice Thoma, Reutenenstrasse 22, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 24, gerichtet werden, dort sind auch die entsprechenden Gesuchsunterlagen erhältlich. Ein Mitglied der Vormundschaftskommission hat beratende Funktion und ist auch bei der Suche nach Pflegeplätzen behilflich.

Wir ersuchen um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Widerhandlungen gegen die Meldepflicht können nach Art. 49 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (bGS 211.1; abgekürzt EGzZGB) gebüsst werden.

Soziale Dienste und Pflegekinderkommission Speicher

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Nachlass Klingele-Bernet Elisabeth, Dorf 34, 9042 Speicher an Klingele Thomas, Buchenstrasse 55, 9042 Speicher, Miteigentümer zu ½-Anteil mit Bommer-Klingele Monika, Lindenhof, Sedel 18, 9430 St. Margrethen TG, Miteigentümerin zu ½-Anteil – Grundbuch Speicher Nr. 50, Wohnhaus, Dorf 34

Furrer Norbert, Bahnhofstrasse 46, 8157 Dielsdorf ZH an Merki-Furrer Esther, Bannstrasse 18, 8158 Regensberg ZH, neu = Allein-Eigentümerin – Grundbuch Speicher Nr. 554, Wohnhaus mit Scheune / Remise, Landwirtschaftliches Grundstück, Tobelstrasse 9 (5,31 ha Fläche) und Grundbuch Speicher Nr. 1173, Wald (48 a Fläche) – Tobel

Nachlass Gegenschatz Ueli, Obere Steinegg 3, 9042 Speicher an Pagnotta Patrizia, Obere Steinegg 3, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1537, Wohnhaus, Obere Steinegg 3

Dorizzi Arno und Dorizzi-Weibel Elisabeth, Steinegg 3, 9042 Speicher an Zeller Walter und Zeller-Schefer Ursula, Ob. Bendlehn 4, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 200, Wohnhaus, Steinegg 3

Zürcher Jürg, Hinterwies 56, 9042 Speicher an Herz Peter, Hinterwies 48, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. M120708, Autoabstellplatz Nr. 8, Tiefgarage, Hohrütli, Hinterwies

Herz Peter, Hinterwies 48, 9042 Speicher an Zürcher Jürg, Hinterwies 56, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. M120702, Autoabstellplatz Nr. 2, Tiefgarage Hohrütli, Hinterwies

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 20. Januar 2010*

Handänderungen neu online

Neu werden die Handänderungen des Grundbuchamtes Speicher auf der Gemeinde-Homepage (www.speicher.ch) publiziert und können somit online angeschaut bzw. heruntergeladen werden.

Die jeweiligen Kaufverträge und Eigentumsübertragungen finden Sie unter der Rubrik **Verwaltung Dienstleistungen Handänderungen**.

Herzlichen Dank für Ihre Kenntnissname!

Gemeindeverwaltung Speicher

PRÄMIENVERBILLIGUNG KRANKENVERSICHERUNG

Aufgrund des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (KVG) werden den Versicherten in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflegeversicherung gewährt. Durch die Verbilligung der Prämien soll den anspruchsberechtigten Personen ein angemessener Versicherungsschutz zu finanziell tragbaren Bedingungen gewährleistet werden.

Anspruchsberechtigung

Anspruch auf die Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden, wenn sie die Voraussetzungen der kantonalen Gesetzgebung erfüllen und einem vom Bund anerkannten Versicherer angeschlossen sind.

Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen Gesamtanspruch auf die Prämienverbilligung.

Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2010.

Die Prämien von Kindern und jungen Erwachsenen in Ausbildung werden für untere und mittlere Einkommen zu 100 Prozent verbilligt.

Anrechenbaren Prämien

Für die Berechnung des Anspruchs auf die Prämienverbilligung sind Richtprämien massgebend. Der Regierungsrat hat diese für das Jahr 2010 wie folgt festgelegt:

Richtprämie für Erwachsene	CHF 2'874.– pro Jahr
Richtprämie für minderjährige Kinder	CHF 648.– pro Jahr
Richtprämie für Auszubildende	CHF 2'487.– pro Jahr

Eckdaten für die Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2010 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2008. Am 08. Dezember 2009 hat der Regierungsrat den Selbstbehalt für das Jahr 2010 auf 24 Prozent des anrechenbaren Einkommens festgelegt. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämien und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung (EG zum KVG) sind die Obergrenzen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten.

Sonderfälle

Bezügerinnen und Bezüger einer Ergänzungsleistung zur AHV/IV (inkl. Familienangehörige) wird die Prämienverbilligung zusammen mit der Ergänzungsleistung ausgerichtet. Der Gesamtbetrag entspricht mindestens den Richtprämien.

Personen, die von den Sozialdiensten der Gemeinden unterstützt werden, erhalten die Prämien im Rahmen der Richtprämien.

Selbstständig besteuerte Lernende und nicht erwerbstätige Studierende haben zusammen mit den unterhaltspflichtigen Eltern einen gemeinsamen Anspruch auf die Prämienverbilligung. Diese wird aufgrund der Einkommen und Vermögen aller Beteiligten berechnet.

Auszahlung

Der Kantonsrat von Appenzell Ausserrhoden hat anlässlich seiner Sitzung vom 14. September 2009 beschlossen, dass künftig die Auszahlung der individuellen Prämienverbilligung (IPV) direkt an die Versicherer erfolgen wird (Art. 24 Abs. 1 neues EG zum KVG). Das bedeutet, dass bereits die IPV für das Jahr 2010 an die Krankenversicherer ausbezahlt wird. Der bisher gewohnte Ablauf der Prämienverbilligung muss deshalb geändert werden.

Ablauf (neu ab 2010)

Die Antragsformulare müssen wie bisher ausgefüllt oder bei automatischer Zustellung kontrolliert und ergänzt werden. **Die Antragsformulare werden zusammen mit einer Kopie der definitiven Berechnungsmitteilung (Staats- und Gemeindesteuern) oder Steuerrechnung für das Jahr 2008 und Kopien sämtlicher für das Jahr 2010 gültigen Krankenversicherer-Policen der Familie auf der AHV-Gemeindezweigstelle des Wohnortes eingereicht.** Liegt noch keine definitive Steuerveranlagung für das Jahr 2008 vor, ist das Antragsformular ohne diese Beilage einzureichen. Sie kann nachgereicht werden.

Ab Mai 2010 werden die notwendigen Daten der verarbeiteten Anträge durch die Ausgleichskasse Appenzell Ausserrhoden an die entsprechenden Krankenversicherer geschickt. Diese werden in der Folge eine Anpassung der noch offenen Krankenkassen-Grundprämien vornehmen.

Antragsstellung/Frist

Die Antragsformulare müssen bis **spätestens 31. März 2010** eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Personen, welche nicht automatisch einen Antrag gestellt bekommen, können ein Formular bei der AHV-Gemeindezweigstelle beziehen oder auf unserer Website herunterladen: www.ahv-iv-ar.ch.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre AHV-Gemeindezweigstelle oder Sie finden detaillierte Informationen auf unserer Website: www.ahv-iv-ar.ch.

KOMMISSION BAU UND UMWELT

LED schlägt Glühlampe

Die herkömmliche Glühlampe ist zu Recht ein Auslaufmodell. Dies zeigen Studien der Firma Osram. In der CO₂ – Bilanz schneiden **LED-Lampen fünfmal besser ab als Glühlampen**. Für die Herstellung einer LED braucht man 700 Kilowattstunden (kWh). Für die Produktion von 25 Glühlampen mit gleicher Gesamtlebensdauer von 25'000 Stunden sind es hingegen 3300 kWh.

Haushaltlampen

Bereits am 17. März 2008 hatte der Bundesrat Vorschriften für Haushaltlampen beschlossen, die seit dem 1. Januar 2009 in Kraft sind. Der Bundesrat passt diese per 1. September 2010 an die im März 2009 vom EU-Parlament beschlossene Regelung an. Durch die stufenweise Verschärfung der Effizianzorderungen werden die herkömmlichen Glühlampen auch in der Schweiz ab Ende 2012 vollständig vom Markt verschwunden sein.

Geld sparen

Energybox.ch ist ein multimedialer Ratgeber zum Thema Haushalten mit Strom.

Der Ratgeber richtet sich an Personen, die ihren persönlichen Stromverbrauch senken möchten, ohne dabei auf Komfort und Wohnqualität verzichten zu müssen.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die Broschüre ist auf der Gemeindekanzlei gratis erhältlich oder direkt zu bestellen unter www.energybox.ch

WEIHNACHTSFEIER IM ALTERSHEIM BODEN

Draussen war es kalt, in unserer Stube schön warm und gemütlich. So feierten wir bei Kerzenschein in harmonischer Runde und friedlicher Atmosphäre mit Bewohnern und deren geladenen Gästen Weihnachten.

Zur Begrüssung gab es einen Lychee Apéro. Danach folgte das absolute Highlight des Abends, der Schülerchor vom Speicher unter der Leitung von Ursula Langenauer. Mit einem breiten Repertoire von Appenzellerliedern über Musik mit dem Hackbrett, Weihnachtsliedern bis zum Solo vom Schacherseppeli, sorgten sie für Hühnerhaut und rührten manch einen zu Tränen. An dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an alle.

Nach diesem musikalischen Leckerbissen sorgte das köstliche 5 Gang Menu für den kulinarischen Genuss, was ebenfalls mit Beifall honoriert wurde.

Bei Kaffee und Gebäck fand der Abend langsam seinen Ausklang und zufriedene Menschen sagten danke und «Guet Nacht»!

MASTERDIPLOM FÜR ILIR SELMANAJ

Ilir Selmanaj, Heimleiter des Alters- und Pflegeheims Haus Vorderdorf in Trogen, führt das Heim seit Februar 2002. Er hat an der Fachhochschule St. Gallen berufsbegleitend während drei Jahren ein Nachdiplomstudium in Betriebswirtschaft, Personalführung und Sozialpolitik besucht. Im vergangenen Jahr hat er seine Masterarbeit mit dem Thema «Strategie zur Analyse und Entwicklung der stationären Altersversorgungen» mit dem Diplom und mit grossem Erfolg abgeschlossen. Der Stiftungsrat, die Heimkommission und das ganze Team Haus Vorderdorf gratulieren ihrem Heimleiter Ilir Selmanaj ganz herzlich zum erreichten Master in Management sozialer Dienste.

haus **vorderdorf**

Schule Speicher

NATUREISBAHN

Nach diversen Vorbereitungsarbeiten konnte auf Beginn des neuen Jahres eine Natureisbahn erstellt und in Betrieb genommen werden. Die Eisbahn wird von Jorge Walliser, Hausdienst, betreut und unterhalten. Die Natureisbahn befindet sich neben dem Feuerwehrdepot auf der Sportanlage Buchenschulhaus. Die Eisbahn wird von der Schule Speicher genutzt, ist aber auch für die Öffentlichkeit zugänglich.

Einzelne Klassen werden die Natureisbahn mit Schlittschuhen während dem Unterricht besuchen können. Dabei ist zu beachten, dass sich die Kinder und Jugendlichen mindestens mit Handschuhen und einem Helm schützen.

Um dieses wunderbare Erlebnis vielen Kindern zu ermöglichen, wird die Schule für den Unterricht einige Schlittschuhe in verschiedenen Grössen zur Verfügung stellen können. Um das Sortiment fortlaufend zu erweitern sind wir froh, wenn Sie alte, aber noch funktionstüchtige Schlittschuhe der Schule schenken könnten. Ebenfalls suchen wir auch Hockeyschläger und Helme. Die Klassenlehrpersonen nehmen die verschiedenen Ausrüstungsgegenstände dankend entgegen.

Wir möchten Sie ermuntern, die Natureisbahn mit Ihren Kindern zu besuchen. Geöffnet ist die Eisbahn grundsätzlich immer. Detailinformationen finden Sie auf der Informationstafel neben dem Eisfeld. Während der Unterrichtszeit haben Schulklassen Vorrang.

Wir freuen uns, dass der Hausdienst ein weiteres Winterangebot an der Schule Speicher ermöglicht. Wir bitten Sie aber um Verständnis, dass im ersten Jahr noch Erfahrungen gesammelt werden müssen.

Schulleitung Speicher

Regula Inauen & Pascal Hofstetter

ANMELDUNG FÜR DEN KINDERGARTEN

Die Kinder des Jahrgangs 2005 oder älter sowie Kinder, die bis 30. April 2006 geboren sind, haben im Schuljahr 2010/2011 die Möglichkeit, den Kindergarten zu besuchen. Im Falle einer Entwicklungsverzögerung kann ein Aufschub des Kindergarteneintritts um ein Jahr beantragt werden. Anträge sind bis zum 25. Februar 2010 schriftlich an die Schulleitung zu stellen.

In der Regel besuchen die Kinder den Kindergarten während zwei Jahren, obschon gemäss kantonaler Gesetzgebung ein Obligatorium von nur einem Jahr besteht.

Anmeldeformulare wurden in diesen Tagen versandt. Sollten Sie aus irgend einem Grund kein Formular erhalten haben, melden Sie sich bitte im Schulsekretariat, Reutenenstrasse 22 (Telefon 071 / 343 72 20 / E-Mail: silvia.imseng@speicher.ar.ch).

Wir bitten um Rücksendung des Formulars an das Schulsekretariat bis zum 25. Februar 2010. Die Kindergarten-Einteilung wird den Eltern anfangs Mai 2010 schriftlich mitgeteilt.

Silvia Imseng, Schulsekretärin

LESEPROJEKT PRIMARSCHULE

Machen Sie mit bei unserem Leseprojekt und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine für das Speicherer Gewerbe!

Wie viele Tonnen Bücher und Zeitschriften liest unser Dorf bis zum 30. April 2010?

Bringen Sie Ihre gelesenen Bücher und Zeitschriften an eine Station (Buchenschulhaus, Zentralschulhaus, Schulhaus Speicherschwendi, Dorfbibliothek, Hof Speicher, Bäckerei Ammann, Schwendiladä), lassen Sie diese dort wägen und tragen Sie das Gewicht der Bücher und Zeitschriften auf der Liste ein.

Wettbewerb:

1. Schätzen Sie das Büchergewicht, welches die Speicherer Bevölkerung bis zum 30. April 2010 liest.
2. Schätzen Sie die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche diesem Gewicht entsprechen (beginnend bei der 1. Klasse).

Weitere Informationen und den Zwischenstand finden Sie auf www.schule-speicher.ch.

Zwischenstand: 529 kg

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

30. Dezember 09: Casino-Night im Le Coin

Am 30. Dezember fand im Jugendraum die legendäre Jahresabschlussparty statt, dieses Jahr unter dem Motto «CASINO-NIGHT»!

Am Nachmittag kamen fast alle Betriebsgruppenmitglieder in den Treff, um ihn in ein Casino zu verwandeln. Nach anfänglicher Ideenlosigkeit wurde der Jugendraum zusehends in ein Casino um dekoriert. Einige Mitglieder brachten die wichtigen Spielutensilien von zu Hause mit. Wir richteten verschiedene Tische ein. Damit auch ein Erstbesucher eines Casinos ohne lange Erklärungen die verschiedenen Spiele schnell begreifen konnte, wurden jeweils die Regeln beim Spiel angeschlagen. Natürlich brauchten wir eine eigene Währung – wir sind im Besitz von 15'000 1-Dollarscheinen – welche den ganzen Abend als Zahlungsmittel gebraucht werden musste. Ein Kauf oder Umtausch in Chips oder Dollar konnten die Besucher in unserer Wechselstube vornehmen. Jetzt konnte es losgehen – wir waren alle gut vorbereitet.

Jugendliche berichten:

Wir erwarteten alle Spielfreudigen ab 19:30 Uhr schick gekleidet im Casino Le Coin und bei Roulette, Poker, Black Jack, Dart und Lotto wurde herausgefunden, wer ein glückliches Händchen besitzt.

Dafür, dass die Party in der Ferienzeit stattgefunden hat, kamen relativ viele Gäste. Die meisten Partygäste waren schick gekleidet, wobei sich Beat als der schickste Spieler entpuppte ;-). Anfangs hatten die BG-ler hinter der Bar nicht viel zu tun, doch gegen Schluss kam der grosse Ansturm, da man die Dollars gegen Ess- oder Trinkwaren eintauschen konnte. Da galten 10 Dollar = 1 Fr. Gegen Schluss wollte keiner mit Spielen aufhören, so dass wir andere Maßnahmen ergreifen mussten (Rauswurf). Der Casino-Abend ist bei allen gut angekommen. Deshalb gibt es vielleicht wieder einmal einen Casino-Abend. Das Aufräumen ging zack zack vorbei. Die Arbeit innerhalb der BG klappte sehr gut und der Einsatzplan wurde meistens eingehalten.

Wer wird Dagobert Duck vom Speicher

Nachdem die Casino-Night so gut angekommen ist, werden wir einmal im Quartal eine Casino-Night im Treff erleben dürfen. An diesen vier Abenden wird um unsere Dollars gespielt werden. Am Ende des Abends kann man die erspielten Dollars in der Wechselstube abgeben und sie sich gutschreiben lassen für die nächsten Abende. Ende Jahr, das heißt an der vierten Casino-Night, wird unser Dagobert Duck vom Speicher ermittelt. Wer bis dann die meisten Dollars erspielt hat, ist unser Dagobert Duck. Die besten Drei gewinnen tolle Preise. Also achtet auf die Anschläge, besucht unsere Homepage, informiert euch und erzählt es euren Freunden und Freundinnen, damit ein reges Treiben und Spielen an den vier Abenden statt findet.

12. Januar 2010: Sonntag mit der 2. Oberstufe

Den diesjährigen «Outdoor-Tag» mit der 2. Oberstufe gestalteten wir zum Motto «Grenzerfahrungen sammeln» und «Teambildung». In Zusammenarbeit mit Fabian Joos von den Erlebniswelten in Trogen stellten wir das Programm auf die Beine.

Die Jugendlichen hielten sich den ganzen Tag im Freien auf und hatten sich bei verschiedenen Aufgaben und Teamspielen einigen Herausforderungen zu stellen.

Da für viele der mehrstündige Aufenthalt draussen in der Kälte nicht mehr alltäglich ist, war uns der Rahmen dieses Tages sehr wichtig.

Nach einer kurzen Begrüssung machten wir uns am Morgen klassenweise auf den Weg nach Trogen, zum Gelände der Erlebniswelten. Da angekommen, teilte Fabian Joos den Jugendlichen die Regeln mit. Nun ging es ans Holz sammeln für ein gemeinsames grosses Feuer, an dem man sich gelegentlich wieder aufwärmen konnte und auf dem dann schliesslich unser Mittagessen grilliert werden sollte. Während hier einige Jugendliche schon bald zielstrebig im Wald verschwanden und nach einer halben Stunde – mit rotem Kopf, aber völlig begeistert vom Resultat – mit riesigen Ästen daher ächzten, jammerten die Ersten (v.a. diejenigen in Jeans und Turnschühli) bereits nach 10 Minuten über die Kälte. Da es noch zu früh fürs Mittagessen war, boten wir drei kurze Spiele an. Diese dienten zur Aufwärmung und «just for fun».

Nun hatte man sich aber die Würste verdient! Wer noch nicht satt war, konnte sich bei der Gemüsesuppe bedienen. Nach einer kurzen Siesta – welche viele für Schneeschlachten nutzten – ging es dann bald auch schon weiter. Den Nachmittag widmeten wir drei gruppenspielerischen Spielen, wobei diese nur gelangen, wenn die Gruppe als Einheit funktionierte. Nach jeder Runde wurde kurz evaluiert und hinterfragt, was beim nächsten Mal verbessert werden könnte. Bei allen diesen drei Spielen war es wichtig, dass Führung übernommen und Vertrauen in die Mitschüler gesetzt wurde.

Der Nachmittag verging im Nu und schon bald war es Zeit, das Gelände wieder zu verlassen. Nach einer kurzen Evaluation des Tages musste das Gelände wieder gesäubert werden, bevor sich die ganze Truppe zu Fuss zum Bahnhof Trogen begeben konnte. Nach einem langen Tag draussen waren die meisten Jugendlichen müde und froh, anstelle eines Fussmarsches mit dem Zügli nach Speicher fahren zu können.

Wenn nicht schon die kalten Füsse reichten, um an ihre Grenzen zu gelangen, dann waren es bestimmt die noch-hungernen-Mägen, welche die nicht-probierte-Suppe verschmähten, der steile Aufstieg zum Trogener Bahnhof oder die mangelnde Geduld der Jugendlichen bei den Teamspielen!

GIRLSCLUB: YOGA-Abend

Da sich einige Mädchen fürs YOGA zu interessieren begannen, organisierten wir kurzentschlossen eine YOGA-Lehrerin aus St. Gallen, Angelika Thürlemann, welche uns während zwei Stunden im Jugendraum besuchte und mit fünf Mädchen eine tolle Einführung ins YOGA machte.

Nach einer kurzen Vorstellungsrunde im mit Kerzen beleuchteten, mit Öfeli eingheizten und einem «indischen Altar» geschmückten Le Coin, bei der die Mädchen ihre Erwartungen und Vorstellungen kundtaten, führte uns Angelika mit den fünf wichtigsten Punkten ins YOGA ein: Richtige Ernährung, richtiges Denken, richtiges Atmen, richtiges Üben und Entspannen.

Nach einer Anfangsentspannung und der Einübung der «vollen Bauchatmung» übten wir den Sonnengruss ein, bis wir ihn alleine ausführen konnten. Danach folgten 10-12 Asanas (Stellungen), die uns zum Teil ziemlich ins Schwitzen brachten, u.a. Schulterstand, Fisch, Kobra, Heuschrecke und zum Schluss der Löwe. Wenn nicht schon vorher – vielleicht ab dem ungewöhnlichen «Om» zwischen den einzelnen Asanas oder den komischen Stellungsnamen – ab und

zu verhaltenes Kichern zu hören gewesen war, dann spätestens beim Löwen, da hier Krallenwetzen, Fauchen und Zunge herausstrecken angesagt war! ;-)

Das schummrige Licht und die sanfte Musik bei der Endentspannung brachten uns dann jedoch schon fast wieder zum Einnicken...

Zu guter Letzt durften sich die Mädchen beim indischen Chai-Tee und den Früchtechips bedienen. Nun wurde noch friedlich über die vergangen zwei Stunden ausgetauscht. Die YOGA-Einführung hat Spass gemacht und wir sind gespannt, wer von den fünf Mädels sich demnächst über Muskelkater beklagen wird...

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

Öffnungszeiten während der Ferien:

Während der Sportferien hat der Jugendraum nur mittwochs und freitags geöffnet.

GIRLSCLUB:

Da wir noch keine definitive Zusage haben, können wir euch noch nichts Genaueres mitteilen. Schaut doch gelegentlich unter Anlässe auf www.lecoin.ch oder am Le Coin-Anschlag-Brett in der Schule nach!

Filmabende:

Von nun an findet einmal monatlich am Samstag ein Filmabend statt. Nächstes Datum ist der 20. Februar 2010. Bring doch deine DVD's auch mit!

Nächste BG-Sitzung:

Die nächste BG-Sitzung findet am Dienstag, 23. Februar statt.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10

9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

THEO RETISCH

Tanzen Sie?

Eher nein, oder etwa so wie ich? Und, ist die Tanzerei vielleicht sogar ein Problem in ihrer Beziehung? In meiner nicht mehr! Seit ich von einem Bekannten erfahren habe, dass er sich kompromissbereit bei seiner Frau verpflichtet habe, zwei Mal im Jahr mit ihr zu tanzen. Er hält sich seit Jahren eisern daran und tanzt pflichtbewusst immer ein Mal an Silvester und ein Mal an Neujahr. Dieser Kompromiss hat auch mich sofort überzeugt.

Nun, die Hälfte meines Versprechens habe ich heuer also bereits erfüllt. Ehrlich gesagt, so wahnsinnig war's nicht. Wir haben viel mehr einem anderen Paar zugeschaut, das so leichtfüssig und elegant über das Parkett hüpfte. Bis meine Frau leicht neidisch, aber auch vorwurfsvoll bemerkte: «Eigentli wär's jo kä Sach!» Stimmt, den Eindruck hatte ich auch. Allerdings ohne Neid, denn eine Schönheit war die gewandte Tänzerin nicht und ausserdem besteht ein Jahr nicht nur aus Silvester und Neujahr. Egal, mir spielen beim Tanzen zwei ganz andere Faktoren einen Streich. Genauer gesagt, ich habe ein offizielles und ein inoffizielles Problem.

Das offizielle Problem ist, dass ich noch nie eine Band getroffen habe, die so spielt, dass es zu meinen Schritten passt. Diese Tatsache ist mir schon früher aufgefallen, darum habe ich mich gleich zum Tanzkurs angemeldet. Aber nicht zu irgendeinem simplen Lehrgang, wo sich zwei Ahnungslose gegenseitig im Wege stehen. Nein, ein teurer Privatunterricht war es mir schon wert. Und der Erfolg war enorm. Schon nach kurzer Zeit flog ich förmlich durch den Saal, denn die Tanzlehrerin zerrte mich von einem Eck ins andere und wieder zurück. Jeder Schritt sass ohne nachzudenken und weit und breit niemand mit zwei linken Füssen. Hätte uns doch jemand zugeschaut, sie wären alle vor Neid erblasst. Es war herrlich!

«Theo, jetzt bist du der Discoking» sagte ich mir und ab zur praktischen Anwendung in den nächsten Tanzschuppen. Aber oha! Was spielen die in dem Laden für eine Musik? Ist das jetzt ein Discofox oder ein Cha Cha Cha oder gar ein Rumba? Und das Gedränge! Und die Partnerin, visuell statt (wie der vom Silvester!) aufgabengerecht aus der Menge ausgewählt, war auch nicht so konsequent und trittsicher wie meine Tanzlehrerin. Im Gegenteil, sie tat, als ob sie noch nie etwas von Gleichberechtigung gehört hat, latschte einfach schwerfällig mir nach, hielt dauernd ihre Füsse unter meine und zu guter Letzt fragte sie mich noch, ob ich das erste Mal hier sei? Wenn die bloss wüsste! Und jetzt sind wir bei meinem inoffiziellen Problem: Seit meinem Tanzkurs haben alle meine Tanzpartnerinnen keine Ahnung vom Tanzen. Dabei wäre ich ja so leicht zu führen...

Und das nicht nur

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

190. HAUPTVERSAMMLUNG

**Freitag, 12. Februar 2010
19.00 Uhr im Lindensaal**

Der Vorstand lädt die Sonnengesellschafterinnen und Sonnengesellschafter ein zur 190. Hauptversammlung. Bitte beachten Sie: Die HV findet ausnahmsweise im Lindensaal statt, da anschliessend an die Versammlung eine Figurentheater-Aufführung stattfindet.

20.15 h Ein Mann spielt sich heim – Heimatspiel

Das Figurentheater «Fährbetrieb» von Kurt Fröhlich feiert mit dieser Neuproduktion sein 30-jähriges Jubiläum. Kurt Fröhlich lebte während vielen Jahren mit seiner Familie in Speicher und wir freuen uns riesig, ihn wieder einmal bei uns zu Gast zu haben.

Kurt Fröhlich zu seinem Stück:

«Wer und was ist mir Heimat? ‚Ein weites Feld!‘, wie der alte Briest aus Fontanes ‚Effi Briest‘ wohl bemerken würde. Heimat meint Orte, Landschaften, Kultur, Geistiges, vor allem aber Menschen.

In einem heiter-besinnlichen Figurenspiel versuche ich Sie mitzunehmen in ein kleines Panoptikum mitteleuropäischer Kultur und auch einigen Blicken darüber hinaus: zwischen Schubert und dem Geläute einer russischen Basilika, einem Alpaufzug, dem Eros eines Naturjodels bis hin zu Texten von Jean Paul und Gerhard Meier. Wo orte ich mich in diesem wunderbaren, weiten Feld?»

Für den Vorstand, Thomas Hohl

Gesundheitssprechstunde 2010

Speicher: jeden zweiten Dienstag im Monat von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Spitexbüro, Hof Speicher, Zaun 6 in Speicher

Januar	12.01.2010	Februar	9.02.2010
März	9.03.2010	April	13.04.2010
Mai	11.05.2010	Juni	8.06.2010
Juli	13.07.2010	August	10.08.2010
September	14.09.2010	Oktober	12.10.2010
November	09.11.2010	Dezember	17.12.2010

NEUJAHRSAPÉRO – NEUJAHRS-KARTEN

Am Samstag, 9. Januar hatte die Kulturkommission zum bereits traditionellen Neujahrsapéro eingeladen. Neben der Neujahrsansprache des Gemeindepräsidenten Peter Langenauer, über welche die Appenzeller Zeitung ausführlich berichtete, galt das Interesse der rund 150 Personen der Vorstellung des diesjährigen Neujahrsblattes – dieses Jahr als Neuerung in Form einer Kartenserie.

Die Kulturkommission hatte Gerry Züger eingeladen, für diese 6-teilige Kartenserie eine Auswahl ihrer Bilder zur Verfügung zu stellen. In der Vorstellung der Künstlerin – sie nennt sich lieber Kunstschaffende – berichtete Peter Abegglen auf kurzweilige Art über den Werdegang von Gerry Züger und wie ihre Werke entstehen.

Gerry Züger wurde im Süden Hollands, in der Nähe von Venlo geboren und ist dort auch aufgewachsen. Als Krankenschwester fand sie in Glarus eine Anstellung und dazu noch die Liebe ihres Lebens, den frisch gebakenen Assistenzarzt Erich Züger. 1997, die drei Kinder waren mittlerweile Jugendliche, konnte sie sich wieder vermehrt ihrer alten Leidenschaft, dem Malen, widmen. Aquarellkurse bei Traudi Bräuninger, Kurse an der Gewerbeschule St. Gallen, bei Doris Menet in Teufen und seit einiger Zeit bei Doris Walser in Baden führten sie in vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung ein. Diese nützt sie gerne aus, bedeutet doch das Experimentieren mit Farben und Techniken immer wieder ein neues und spannendes Erlebnis für sie.

Peter Abegglen betonte, wie wichtig ihr das Erzeugen von Stimmungen sei: «Da ist zunächst die Natur mit den Jahreszeiten, mit Landschaften, mit Licht, mit den Elementen, dem Himmel, die je eigene Stimmungen haben». Für Gerry Züger sind es die Farben, die die Stimmungen ausdrücken. So, wie Stimmungen aus dem Betrachten und Innehalten entstehen, so kommen heute auch ihre Bilder zustande. Sie sind aus unterschiedlichen Techniken in vielen verschiedenen Schichten aufgebaut. Auf die Leinwand trägt sie Öl, Acryl, Gouache, Pigmente mit dem Pinsel oder mit den Fingern auf, kaum aufgetragen wischt sie Teile wieder ab, kratzt da und dort eine Linie oder Fläche frei, trägt auch mal Paste oder Sand auf, oder Seidenpapier und Pergament, macht Abdrücke mit Wellkarton oder Blättern und wenn es passt gibt's auch einen Hauch von Blattgold. Die verschiedenen Schichten mit den Einblicken in die Tiefen des Bildes, also seine Entstehungsgeschichte, geben dem Bild, wie sie sagt, erst eine Seele und der spannendste Moment ist der, wenn sie sich sagt: «Jetzt ist es fertig!»

Die Bilder, die den Karten zugrunde liegen, sind aus Stimmungen entstanden, sie drücken Stimmungen aus: Glück, Zufriedenheit, Hoffnung, Trauer, Zuversicht, Freude, die Interpretation ist Ihnen überlassen. Wer Karten schreibt, tut dasselbe mit Worten oder umgekehrt: Wer Stimmungen und Gefühle ändern mitteilen will, muss das mit einem Brief oder eben einer Karte tun. «Ich wünsche Ihnen beim Betrachten der Bilder die nötige Musse um die Stimmungen aufzunehmen und beim Schreiben die nötigen Worte um ihre Stimmungen mitzuteilen.»

KURSAUSSCHREIBUNGEN

Patiencen legen

Patiencen sind ein französisches Kartenspiel, bei dem aus dem gemischten Chaos eine bestimmte Ordnung hergestellt wird. Es wird in der Regel alleine gespielt.

Sie lernen verschiedene Patiencen kennen: «Die grosse Harfe», «Die Uhr» oder «Der Rangierbahnhof» sind einige der bekannteren. Dabei schulen Sie auf vergnügliche Art Ihre Wahrnehmung, Konzentration und geistige Fitness. Ein spannendes Kartenspiel für lange Winterabende, das sich auch hervorragend zum «Abschalten» eignet.

Kursleitung	Astrid Grünenfelder, Spielpädagogin
Daten	Kurs A: Donnerstag, 11./18./25. Febr. 2010 Kurs B: Samstag, 13./20./27. Febr. 2010
Zeit	Kurs A: 19.00–21.00 Uhr Kurs B: 09.00–11.00 Uhr
Ort	Speicher
Kosten	Fr. 65.– (exkl. Fr. 13.– für Spielkarten)

Anmeldung bis 31. Januar 2010

Djembé

Sie lernen traditionelle westafrikanische Trommelrhythmen auf der Djembé. Ziel ist, mehrere Stimmen von 1–2 Rhythmen zu spielen.

Das Trommeln ist ein gutes Übungsfeld für die Unabhängigkeit der linken und rechten Hand, sowie der linken und rechten Hirnhälfte. Dieser Kurs eignet sich ebenso für NeueinsteigerInnen wie für Menschen mit Trommelerfahrung.

Kursleitung	Eveline Hauser, Trommellehrerin
Daten	Donnerstag, 25. Febr./ 11./25. März/ 01./ 22./ 29. April 2010
Zeit	19.30–21.00 Uhr
Ort	Speicher
Kosten	Fr. 160.– (exkl. Fr. 30.– für Djembé-Miete)

Anmeldung bis 11. Februar 2010

Französisch – Einstiegskurs

Der Kurs richtet sich an Leute ohne Vorkenntnisse oder mit geringen Grundkenntnissen. Sie lernen ein praktisches nützliches Französisch für den Alltag und das Reisen. Der Dialog steht im Mittelpunkt. Sie trainieren das Sprechen und Verstehen. Gleichzeitig erwerben Sie solide Grundkenntnisse in Grammatik, Wortschatz und Landeskunde. Als Grundlage dient das speziell für die Erwachsenenbildung an Volks-

hochschulen konzipierte Buch «ON Y VA» (Hueber Verlag). Erleben Sie wie überraschend einfach und lustvoll es sein kann, mit einer neuen Sprache vertraut zu werden.

Kursleitung	Judith Egger-Nef, Sek. Lehrerin phil. I
Daten	Dienstag, 23. Febr./ 02./09./16./23./30. März/ 20./27./ April/ 03./11. Mai
Zeit	19.30–21.00 Uhr
Ort	Speicher, Bibliothek
Kosten	230.– exkl. Lehrbuch

Anmeldung bis Freitag, 05. Februar 2010

Ja, Nein , Vielleicht

Wer kennt sie nicht, die Situation, wo wir um etwas gebeten werden, und eigentlich ein «Nein» spüren und dennoch ein «Ja» sagen? Und wer kennt sie nicht, die Situation, wo wir klar «Nein» sagen und dennoch nicht gehört werden? Erkennen Sie an diesen beiden Abenden das «Ja» in Ihrem «Nein». Werden Sie sich Ihrer eigentlichen Bedürfnisse bewusst und lernen Sie, diese klar auszudrücken. Sie bekommen Gelegenheit, anhand von Beispielen aus Ihrem Alltag ein nötiges «Nein» wirkungsvoll zu formulieren.

Kursleitung	Annette v.Schulthess-Mettler, Gordontrainerin, NDK Dramatherapie,
Daten	Mittwoch, 14./21. April 2010
Zeit	19.15 – 22.15 Uhr
Ort	Speicher, Bibliothek
Kosten	90.– pro Person inkl. Unterlagen (Paarrabatt 15.–)

Anmeldung bis Dienstag, 6. April 2010

Kochkurs für Männer

Die andere Alltagsküche.
Gemeinsam kochen – gemeinsam geniessen.

Kursleitung	Kathrin Kink, Fächergruppenlehrerin
Daten	Mittwoch 10. /17. / 24. und Samstag 27. März 2010
Zeit	18.30 – 22.00 Uhr
Ort	Schulküche, Zentralschulhaus, Speicher
Kosten	110.– excl. Lebensmittelkosten ca. 100.–

Anmeldung bis Freitag, 26. Februar 2010

Weitere interessante Kurse in der Region finden Sie im neuen Kursprogramm der Weiterbildung AR Mittelland. Das Kursprogramm ist auch abrufbar auf:
www.webmittelland.ch

Kursorganisatorinnen für die Gemeinde Speicher, Judith Egger und Maya Boppert

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 29. JANUAR 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN			WER	WAS	WO
Fr	29.01.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	29.01.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	29.01.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Mo	01.02.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo	01.02.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	02.02.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Pfarrzentrum Bendlehn
Mi	03.02.	14.30	Altherren-Club AR*	Video: Kaukasus	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	03.02.	15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	AZ Hof Speicher, Erinnerbar
Fr	05.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	05.02. – Sa 06.02.		Spyycher Chaosknaller	Guggenacht 2010	Buchensaal
Mo	08.02.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	09.02.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi	10.02.	14.00	Altherren-Club AR*	Besichtigung der Zarava GmbH	mit PW ab Kurier-Reisen
Do	11.02.	16.00	Evang. Kirche	Gesprächsrunde	AZ Hof Speicher, Lounge
Fr	12.02.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	12.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	12.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Hauptversammlung	Buchenschulhaus
Sa	13.02.	ab 14.30	OMNIBUS Speicherschwendi	Schwendliger Kinder fasnacht	Omnibusraum
Mo	15.02.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo	15.02.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	16.02.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di	16.02.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi	17.02.	14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Algarve	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi	17.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Planungssitzung Alarmgruppe	Buchenschulhaus
Fr	19.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	19.02.	14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
So	21.02.		Skiclub Speicher	Jugendskirennen 2010	Skilift Blatten
Mo	22.02.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	22.02.	18.30	Museum für Lebensgeschichten	Hauptversammlung	Museum für Lebensgeschichten
Mo	22.02.	19.30	Museum für Lebensgeschichten	Vernissage von Louise Anliker	Museum für Lebensgeschichten,
Mi	24.02.	13.00	Altherren-Club AR*	Besuch der Kartause Ittingen	mit Car ab Kurier-Reisen
Do	25.02.	10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher, Gottesdienstraum
Fr	26.02.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	26.02.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	26.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	26.02.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa	27.02.	20.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Jazzkonzert	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo	01.03.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	02.03.		Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Mi	03.03.		Samariterverein	AED-BLS Grundkurs (Teil 1)	Buchenschulhaus
Fr	05.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo	08.03.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	09.03.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi	10.03.	14.00	Landfrauenverein Speicher	Spielnachmittag	Rest. Sternen
Fr	12.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo	15.03.	14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr	19.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo	22.03.	mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr	26.03.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mi	31.03.		Samariterverein	AED-BLS Grundkurs (Teil 2)	Buchenschulhaus
Mi	31.03.	19.00	Musikschule AR Mittelland	Musica Latina	Pfarrzentrum Bendlehn

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Montag, 1. Februar

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli und Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 2. Februar

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Sonntag, 7. Februar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Donnerstag, 11. Februar

16.00 Gesprächsrunde: «Gespräche über Gott und die Welt», Pfr. Dr. Frank Jehle, Lounge, Hof Speicher

Freitag, 12. Februar

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Miriam Rohner, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 14. Februar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Walter Frei

Montag, 15. Februar

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli und Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 16. Februar

11.00 «Regenbogen Gebet» Claudia Rufer Ritter, SDM, evang.-ref. Pfarrhaus
12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Freitag, 19. Februar

14.30 Seniorennachmittag, Film: «Giulias Verschwinden», Claudia Rufer Ritter, SDM, Kirchgemeindehaus
Mitfahrgelegenheit: bis Di. vor der Veranstaltung: Tel. 071 344 46 42, Claudia Rufer Ritter

Sonntag, 21. Februar

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Abschieds- Apéro

Donnerstag, 25. Februar

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Gottesdienstraum, Hof Speicher

Freitag, 26. Februar

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Annette Démarais, Kirchgemeindehaus / Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden
14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, SDM, evang.-ref. Pfarrhaus

Sonntag, 28. Februar

10.15 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag, evang. Kirche Trogen, mit anschliessendem Suppenzmittag

Seniorennachmittag

Freitag, 19. Februar 2010 um 14.30 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus

«Giulias Verschwinden»

Im Januar konnte man den Film im Kino St. Gallen sehen, und nun läuft er bereits am Seniorennachmittag in Speicher.

Älterwerden beginnt mit der Geburt und endet mit dem Tod. Der wunderbare Schweizer Film «Giulias Verschwinden» handelt vom Altern und wie man es feiern kann. Der Film ist keine Verherrlichung und keine Verteufelung des Alters und zeigt, wie man dem Alter ein Schnippchen schlagen oder sich mit dem Menschlich-Allzumenschlichen abfinden kann. Ein humorvoller Nachmittag ist garantiert. Beim anschliessenden gemütlichen «Beisammensein» werden Sie bestimmt immer wieder lächelnde und schmunzelnde Gesichter sehen.

Ich freue mich, den Nachmittag mit Ihnen zu verbringen.

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, sprechen Sie bitte auf das Band – ich rufe Sie zurück.

Claudia Rufer Ritter

Daten zum Vormerken:

«Regenbogen Gebet»

16. Februar 2010
16. März 2010
13. April 2010
11. Mai 2010
jeweils um 11.00 Uhr im evang.-ref. Pfarrhaus
C. Rufer Ritter, SDM

Freitagrunde

26. Februar 2010
26. März 2010
30. April 2010
28. Mai 2010
jeweils um 14.30 Uhr im evang.-ref. Pfarrhaus
C. Rufer Ritter, SDM

«Alti Lieder fürehole»

01. und 15. Februar 2010
08. und 22. März 2010
12. und 26. April 2010
03. und 17. Mai 2010
um 14.00 Uhr im evang.-ref. Kirchgemeindehaus
Elsi Graf und Ruth Bäggli

Fahrdienst zum Gottesdienst

Falls Sie für den Besuch des Gottesdienstes in der evang.-ref. Kirche Speicher einen Fahrdienst benötigen, rufen Sie bitte Karin Dittmann bis zum Freitag vor dem Gottesdienst an: Tel. 071 344 16 31. Wenn sich der Anrufbeantworter meldet, sprechen Sie bitte auf Band. Karin Dittmann ruft Sie zurück.

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 29. Januar**

19.30 Taufweg: Jesus-Beziehung: Wo? Wie? Was heisst das?

Samstag, 30. Januar

7.00 Meditation/Kontemplation
 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
 Segnung der Kerzen und Spendung des Blasiussegens

Sonntag, 31. Januar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
 Segnung der Kerzen und Spendung des Blasiussegens

Montag, 1. Februar

14.00 Alti Lieder führole im evang
 Kirchgemeindehaus
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 2. Februar

8.00 Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
 Bendlehn

Donnerstag, 4. Februar

14.00 Film für SeniorInnen
 «As it is in Heaven» / «Wie im Himmel»

Samstag, 6. Februar

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 7. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 19.00 Meditation für Jugendliche
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 8. Februar

16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche
 19.30 Firmabend: Franziskusfilm

Dienstag, 9. Februar

8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 11. Februar

20.00 Informationsabend zum Fasten

Freitag, 12. Februar

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

Samstag, 13. Februar

7.00 Meditation /Kontemplation
 10.00 Erstkommunionwochenende
 Wegen Erstkommunionwochenende findet kein
 Abendgottesdienst statt.

Sonntag, 14. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 15. Februar

14.00 Alti Lieder führole im
 evang. Kirchgemeindehaus
 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. Februar

keine Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
 evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 17. Februar

14.00 Fastenopfer einpacken
 19.30 **Gottesdienst zum Aschermittwoch mit Austeilung
 der Asche**
 20.15 Fastenabend

Donnerstag, 18. Februar

20.00 Elternabend, Information Erstbeichte

Freitag, 19. Februar

19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen?

Samstag, 20. Februar

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 21. Februar

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 22. Februar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 23. Februar

8.00 Eucharistiefeier
 14.00 FCH: «Zeit für mich, meine Wünsche
 und Träume» mit Barbara Saladin,
 Autorin und Wortbewegerin im
 Bendlehn

Donnerstag, 25. Februar

10.00 Eucharistiefeier im Alterszentrum Hof
 mit Josef Manser

kultur-raum-ar.ch

Zusammenarbeit MSAM-MVS

Seit dem Bestehen des Musikverein Speichers gab es für Kinder und Erwachsene die Möglichkeit, sich beim MVS musikalisch ausbilden zu lassen. Dies wurde über viele Jahre mit grossem Erfolg praktiziert, gehört der MVS heute doch zu einem der wichtigen Vorzeigevereine im Kanton Appenzell. Nach der Gründung der Musikschule Appenzeller Mittelland MSAM im Jahre 1984 stellte sich zunehmend die Frage, ob die zweispurige Ausbildung im Dorf Sinn macht.

Der MVS hatte glücklicherweise zu jeder Zeit sehr gute Ausbildner. Sie alle übten ihre Aufgabe mit grossem Fleiss und Idealismus neben ihren hauptberuflichen Aufgaben aus. Bei der MSAM stehen heute professionelle und ausgebildete Fachkräfte für eine hervorragende musikalische Ausbildung von Blechinstrumenten zur Verfügung.

Während dem letzten Jahr wurde die Zusammenarbeit zwischen dem Musikverein Speicher MVS, dem Appenzeller Blasmusikverband ABV und der Musikschule Appenzeller Mittelland MSAM ganz intensiv und mit Erfolg diskutiert. Ab diesem Jahr 2010 werden alle neuen Jungmusikantinnen und Jungmusikanten für den MVS von der Musikschule ausgebildet. Musikinstrumente können weiterhin zu günstigen Konditionen beim MVS gemietet werden, so lange Vorrat. Ein wichtiges Ziel der Musikschule ist die rasche Integration der Kinder in unsere Jungmusik.

Jungmusik Speicher

Mit der Jungmusik möchte der Musikverein Speicher allen Kindern und Jugendlichen bis 20 zum 20. Altersjahr, je nach Projekt bis zum 24. Altersjahr, die Möglichkeit geben, erstmals in einer grösseren Gruppe zu musizieren. Motivation und der Spass an tollen musikalischen und kameradschaftlichen Erlebnissen stehen im Vordergrund. Auch in diesem Jahr sind wieder interessante Aktivitäten geplant und wir alle dürfen uns auf viele Höhenpunkte freuen.

Durch die Entlastung unserer Ausbildner erhalten wir Gelegenheit, uns noch intensiver um unsere Jungmusik zu kümmern und mehr Jugendarbeit zu leisten. Wir freuen uns auf eine tolle Zusammenarbeit mit der Musikschule.

Musikverein Speicher

www.mvspeicher.ch
Musikschule Appenzeller Mittelland
www.msam.ch

Neues Internetportal für Kulturräume

In einer lebendigen Gemeinde braucht es Raum für Veranstaltungen, für Theater- und Tanzgruppen, für handwerklich und künstlerisch Tätige. Die Suche nach geeigneten Räumlichkeiten ist nicht immer einfach. Bei einem genügend grossen Angebot könnten vermehrt Einwohnerinnen und Einwohner unseres Kantons kreativ tätig sein. Eine Projektgruppe hat sich im Auftrag des Amtes für Kultur dieser Aufgabe angenommen. Sie wurde eingeladen, ein Internetportal zu entwickeln, auf dem die Angebote und Nachfragen von Räumen für kulturelle Nutzung erfasst werden und die als Drehscheibe funktioniert. Es hat sich gezeigt, dass viele kreativ Tätige, insbesondere auch Junge, es schwer haben, Räume zu finden. Theater- oder Tanzgruppen, Kunstmalerinnen und Kunstmalern, Holzschnitzer oder Tänzerinnen, Musikerinnen und Musiker sind immer wieder auf der Suche nach geeigneten Räumen für ihre Aktivitäten. Mit diesem Projekt verfügt der Kanton erstmals über eine Plattform, wo Räume aufgeführt und angeboten werden können, die von Einwohnerinnen und Einwohnern, die kulturell oder kreativ tätig sind, genutzt werden können.

Verfügen Sie über Räumlichkeiten, die sich als Atelier, Probe-räume oder Aufführungsorte für Kulturschaffende eignen, die bereits vermietet sind oder die Sie zukünftig vermieten oder zur Verfügung stellen möchten? Im «kultur-raum-ar» können Sie kostenlos Ihre Räume erfassen und einem breiten Publikum vorstellen und anbieten. Sie können Ihr Angebot auch auf der Gemeindekanzlei bekannt geben. Diese wird die Meldungen an «kultur-raum-ar» weiterleiten.

Informationen zur Erfassung Ihrer Daten finden Sie unter www.kultur-raum-ar.ch.

Fragen beantwortet Ihnen gerne die Projektgruppe unter: info@kultur-raum-ar.ch

oder der Projektleiter Thomas Kölla, Mühle 314, 9064 Hundwil, 071 367 10 81

FROHSINN: AUSGETRUNKEN!

Am Samstag, 23. Januar war endgültig Schluss im Frohsinn. Vreni und Otto Fitzi hatten, nach dem grossen Fest bereits im Sommer, zur Uustrinkete eingeladen.

Ein letztes Mal füllten sich die Stuben des Frohsinn mit Stammgästen, Freunden und lieben Bekannten des Wirteehepaars. Manchen war es schon ein bisschen mulmig zumute, war doch der Frohsinn vielen zu mehr geworden als nur zu einem Lokal. Vreni und Otto hatten mit ihrer Gastfreundschaft, ihrem Humor, ihrem Ohr für kleine und grosse Sorgen und Nöte während über 4 Jahrzehnten eine Atmosphäre des Vertrauens geschaffen – etwas wie Geborgenheit, ja Heimat.

Mit einem lachenden und einem weinenden Auge nahmen Vreni und Otto Fitzi nun Abschied, ziehen sich zurück in den wohl verdienten Ruhestand, mit Zeit für einander und für sich. In Eggersriet werden sie neu ihre Schritte in die Zukunft tun, was mit dem Frohsinn geschieht, ist noch offen.

Obwohl viele Gäste bedauern, dass wieder ein Restaurant seine Türen für immer schliesst, mögen alle Vreni und Otto ein Kürzertreten gönnen. Alle dankten den beiden für ihren jahrzehntelangen Einsatz und alle wünschen den beiden für ihre neue Zukunft alles Gute.

Danke Vreni – danke Otto! Und alles Gute!

Zum letzten Mal zu Tisch im Frohsinn

So hatte es Vreni am liebsten: Inmitten ihrer Gäste

Die Crew des letzten Frohsinntages

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden mit Geschäftsstellen in Speicher, Wolfhalden und Wald AR kann auf ein sehr erfreuliches Geschäftsjahr zurückblicken. Das Volumen im Kundengeschäft ist überdurchschnittlich gestiegen. Der Neubau in Heiden überzeugt.

Die Bilanzsumme stieg deutlich um über 32 Mio. Franken auf 342,3 Mio. Franken, was einer Zunahme von 10,5% entspricht. Aufgrund unserer Kompetenz und dem Bedürfnis grosser Bevölkerungsschichten nach einem vertrauenswürdigen und sicheren Partner sind weitere 580 Mitglieder im 2009 unserer Bank beigetreten. Die Raiffeisenbank Heiden zählt somit 4717 Mitglieder.

Rekord im Hypothekengeschäft – Markante Steigerung bei den Kundengeldern

Trotz vorsichtiger Kreditsprechung, erreichten die Hypothekendarlehen eine Rekordzunahme von 31,5 Mio. Franken und stiegen auf 261,1 Mio. Franken. Dies entspricht einem Wachstum von 13,7%. Wiederum mussten wir keine Wertberichtigungen vornehmen. Dies, weil wir nur Objekte finanzieren, welche in unserem Marktgebiet liegen und die wir persönlich besichtigt haben. Mit einem Neugeldzufluss von über 33 Mio. Franken erreichten wir bei den Kundengeldern einen neuen Höchststand von 313,8 Mio. Franken. Dies entspricht einer Steigerung von beachtlichen 11,8%.

Gute Ertragslage

Die Ertragslage 2009 weist ein sehr erfreuliches Ergebnis aus. Trotz rückläufiger Zinsmarge konnte der Erfolg aus dem Zinsengeschäft um 8,4% gesteigert werden. Es resultiert ein Betriebsertrag von 5,49 Mio. Franken gegenüber 5,05 Mio. Franken im Vorjahr.

Der Bruttogewinn 2009 beträgt 1,6 Mio. Franken und liegt um 442'000 Franken tiefer als im Jahr 2008. Die Aufstockung des Mitarbeiterbestandes verursachte bei den Personalaufwendungen eine Zunahme von 32%. Der Sachaufwand ist um 386'000 Franken gestiegen. Dies ist auf unseren Neubau in Heiden und die Geschäftskreiserweiterung in Speicher und Trogen zurückzuführen. Für die Bildung von stillen Reserven stehen insgesamt 1,3 Mio. Franken zur Verfügung, wodurch das Eigenkapital der Raiffeisenbank weiter gestärkt wird. Insgesamt erzielte unsere Bank einen Jahresgewinn von 258'536.08 Franken (Vorjahr 203'270.46 Franken).

Neuer Standort des Hauptsitzes in Heiden

In Heiden konnten wir am 7. November 2009 den neuen Standort an der Werdstrasse 1 in Heiden feierlich einweihen. Das grosse Interesse der Bevölkerung am Tag der offenen Tür freute uns sehr. Gut 2000 Personen haben von der Möglichkeit profitiert, unsere Bank zu besichtigen. Mit dem Personalausbau werden wir auch der grossen Nachfrage von Neukunden gerecht.

GV Freitag, 9. April 2010, erstmals an zwei Orten

Über weitere Details zum Geschäftsjahr 2009 werden die Genossenschafterinnen und Genossenschafter an der Generalversammlung vom Freitag 9. April 2010 informiert. Erstmals findet diese an zwei Standorten statt. Die Mitglieder von Speicher und Trogen werden in Speicher mittels Satellitenübertragung miteinbezogen.

*Raiffeisenbank Heiden Genossenschaft
Jürg Baumgartner, Vorsitzender der Bankleitung
Heiden, 21. Januar 2010*

IMMO-MESSE 2010

Vom **19.–21. März 2010** findet im OLMA-Areal die alljährliche IMMO-Messe, die grösste Schweizer Messe für Immobilien und das Eigenheim, statt. Die Gemeinde Speicher beteiligt sich wiederum mit einem Beratungsstand im

Gemeinschafts-Pavillon des Kantons Appenzell Auser rhoden. Dabei bietet sich die Gelegenheit, zum Verkauf stehende Grundstücke und Immobilien den Besuchern vorzustellen. Falls Sie **Bauland oder Wohneigentum in unserer Gemeinde** über diesen Kanal verkaufen möchten, benötigen wir einige Angaben von Ihnen.

Ein entsprechendes Formular kann von unserer Homepage (www.speicher.ch) heruntergeladen, oder am Schalter der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Anmeldeschluss ist am Montag, 15. Februar 2010.

Ergänzende Unterlagen, wie Katasterplan und Orthophoto, werden anschliessend von uns vorbereitet. Für allfällige Fragen steht Ihnen folgende Adresse zur Verfügung:

Gemeindeverwaltung, Sekretariat Baubewilligungen,
D. Ganz, Dorf 10, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 05 oder
daniel.ganz@speicher.ar.ch

Der BC Trogen-Speicher im neuen Tenue

Dank der grosszügigen Unterstützung der Bank Wegelin & Co kann der BC Trogen-Speicher im Training und an den Wettkämpfen in einem neuen Tenue antreten. Herzlichen Dank unserem Dress-Sponsor!

Resultate des Schülerturniers in Uzwil:

U11 Knaben (Parcours und Turnier):

4. Timo Auer 7. Marcel Tomic

Mädchen Stärkekategorie 3 (Nur Turnier):

3. Marina Paurevic 4. Chantal Puschiasis 8. Melani Tomic

Knaben Stärkekategorie 1 (Nur Turnier): 11. Florian Gämperle

Knaben Stärkekategorie 2 (Nur Turnier): 4. Oliver Schläpfer

Erster Einsatz des Juniorenvorstandes

Der neue Juniorenvorstand war anfangs Januar in Trogen zum ersten Mal für die Organisation eines Schülerturniers verantwortlich. 35 Kinder absolvierten am Morgen einen abwechslungsreichen Geschicklichkeitsparcours, am Nachmittag bestritten sie einen Badminton-Wettkampf. Timo Auer gewann den Parcours und erkämpfte sich im Turnier den 2. Rang, was den 1. Gesamtplatz und somit die Goldmedaille bedeutete. Wir danken dem Juniorenvorstand und allen Jugendlichen des Clubs, welche bei der reibungslosen Durchführung dieses Schülerturniers mitgeholfen haben.

Resultate U11:

1. Timo Auer 3. Marcel Tomic 4. Janis Müller 5. Julien Zink

BV St.Gallen-Appenzell ist Halbzeitmeister

Die BV St.Gallen-Appenzell, die fast ausschliesslich aus Spielern des BC Trogen-Speicher besteht, hat das Kunststück geschafft: Mit Siegen in allen Vorrundenspielen in der Schweizermeisterschaft der NLA wurde das Team Halbzeitmeister. Mit zwei Kanter Siegen, 7:1 gegen Redline Zentralschweiz und 8:0 gegen Basel, starteten sie auch in die zweite Hälfte der Meisterschaft und sind nun klar auf Playoff-Kurs. Nächste Spiele NLA: Sonntag, 31.1.10, 17 Uhr Athletikzentrum St.Gallen, NLB: Sonntag, 14.2.10, 13 Uhr Zentralschulhaus Speicher

KINDERFASNACHT 2010

Sonntag, 14. Februar 2010

Nummernausgabe: 13.00 Uhr

Abmarsch: 13.30 Uhr bei Post/Bank

KINDERFASNACHT MIT UMZUG UND MASKENBALL

- Die Nummernabgabe erfolgt für Gruppen- und Einzelmasken getrennt.
- Für die Besammlung vor dem Abmarsch werden Sektoren gebildet und für jede Kategorie speziell gekennzeichnet.
- Im Buchensaal gibt es beim Einmarsch eine Polonaise, wobei sich jede Maske auf der Bühne nochmals präsentieren kann.
- Nach der Rangverkündigung werden Wienerli mit Brot abgegeben.
- Das Rangverlesen findet in folgenden Kategorien statt:
 - Einzelmasken
 - Kleinere Kinder Gruppen
 - Grosse Gruppen, Familien und Vereine
- **Jede Maske erhält einen Preis.**
- **Der Umzug findet bei jeder Witterung statt!**
- Unterhaltung im Buchensaal mit DJ & Spyychergugge.

Das OK freut sich jetzt schon auf eine grosse Beteiligung an Masken und Zuschauern.

Landi

WEITERFÜHRUNG IST GESICHERT

Auf Ersuchen des Vorstandes der landwirtschaftlichen Genossenschaft Speicher ist die Landi Speicher im Bruggmoos seit 1.1.2010 eine Geschäftsstelle der Landi Sántis AG.

Als vorläufiges Hauptziel des Zusammenschlusses sehen die Verantwortlichen der Landi Sántis AG die vorläufige Weiterführung des Ladens im Bruggmoos. Die Verkaufszahlen werden genaustens analysiert und gleichzeitig wird nach einer neuen Lösung gesucht. Ab Neujahr ist die Landi Geschäftsstelle in Speicher mit einer EDV-Anlage ausgerüstet und dadurch mit allen anderen Geschäftsstellen der Landi Sántis AG in Herisau, Mogelsberg, St.Peterzell, Teufen und Urnäsch vernetzt und die Buchhaltung, das Rechnungswesen und alle administrativen Aufgaben werden im Hauptsitz Mogelsberg abgewickelt.

Angebotsausbau

Die Verkaufszahlen im bestehenden Verkaufsladen an zentraler Lage an der Hauptstrasse Speicher – Trogen zeigen ein Bedürfnis. Mit dem Ausbau des Haus-, Garten- und Pflanzensortimentes werden Angebotslücken gefüllt. Die Sicherstellung der Grundversorgung ist das Ziel der Landi Speicher im Schoss der Landi Sántis AG. Durch die EDV-Ver-netzung ist der schnelle Zugriff zur gesamten Landi Auswahl für Haus und Hof möglich. Die Geschäftsstellenleiterin Daniela Schrepfer und ihre beiden Mitarbeiterinnen bürgen für eine optimale Kundenberatung.

Zur Solidarität aufgerufen

Die Mitglieder der landwirtschaftlichen Genossenschaft Speicher haben mit einer Anzahl vergünstigter Aktien eine Beteiligung an der Landi Sántis AG erworben. Die Genossenschafter, die Landwirte und die Bevölkerung können mit ihrer Mithilfe und ihrer Solidarität zur Landi Geschäftsstelle eine mittelfristige Weiterführung der Verkaufsstelle Speicher bewirken. Mit dem neuen Transportfahrzeug der Geschäftsstellen Teufen und Speicher ist die Feinverteilung von Gütern auch im Appenzeller Mittelland gewährleistet.

Trotz «noch» engen Platzverhältnissen packen Daniela Schrepfer, Christina Zeller und Rita Dörig ihre Aufgabe mit Freude an

Am 4. Januar 2010 nahm die Betriebsleiterin der Landi Sántis AG in Speicher, Daniela Schrepfer symbolisch den Schlüssel des neuen Lieferwagens von Bruno Vogt, Geschäftsführer der Sonnenberg Garage in Teufen entgegen. Links im Bild Ueli Hauert Gesamtleiter der Landi Sántis AG.

ERZÄHLCAFÉ IM HOF SPEICHER

Das erste Erzählcafé im neuen Jahr findet am Mittwoch, 3. Februar 2010 wie üblich um 15 Uhr in der Erinnerung im Alterszentrum Hof Speicher statt.

Thema: «Anno dazumal im Winter!»

Was trug man früher für Winterkleider, wovon ernährte man sich, wie sorgte man für eine warme Stube, welche Sportarten waren aktuell? Willkommen sind Fotos aus früheren Zeiten. Alle interessierten Personen sind herzlich eingeladen.

Das Gespräch wird von Ulrike Naef geleitet.

DANK DES OK-PRÄSIDENTEN

Als OK-Präsident durfte ich eine spannende Aufgabe anpacken, leiten und zu Ende führen. Von Anfang an gefreut hat mich die hervorragende Zusammenarbeit innerhalb des OK, wo die Aufgaben und Pflichten prompt und zuverlässig in freundschaftlicher Atmosphäre erledigt wurden – das OK wurde ein starkes Team! Ebenso gefreut hat mich die spontane und aktive Mitarbeit der Vereine und Institutionen, sicher erleichtert durch viele schon vorher bestehende persönliche Kontakte. Einige Entscheide verursachten zeitweise Herzklopfen, ich denke hier an die Einladung der «hohen» Gäste aus Politik und Kirche, andere gaben eher im Nachhinein zu denken, besonders dann, wenn es kurz nach einem Anlass hiess, da seien halt noch zusätzlich 1000 Franken nötig gewesen, es sei vorher vergessen gegangen.

Alles in allem aber verlief die ganze Organisation about reibungslos, es gibt tatsächlich nichts, was im Nachhinein bemängelt wurde, dass etwas fehlte oder falsch gemacht worden wäre. Dies beweist ganz eindrücklich, welche hervorragende Arbeit von allen Mitwirkenden geleistet wurde, ihnen allen bin ich zu Dank verpflichtet, sie haben das Jubiläumsjahr «gemacht».

Ausblick – was bleibt?

Für alle, die an einem der Anlässe teilgenommen haben, bleiben bestimmt gute Erinnerungen an interessante, unterhaltende, spannende, anregende, auch unbeschwertere Veranstaltungen mit vielen Begegnungen und Gesprächen.

Von aussen betrachtet sind es Erinnerungen an die Fülle und Vielfalt von Veranstaltungen im Jubiläumsjahr.

Die Homepage wird sicherlich noch während einiger Zeit Gelegenheit bieten, in Erinnerungen an das Jubiläumsjahr und der Geschichte von Speicher zu stöbern.

Das Postkartenbuch ist ein bibliophiles Erinnerungstück, das wohl in manchem Büchergestell einen wichtigen Platz einnehmen wird und auch lange Jahre überdauern wird.

Die Stelen von «Speicher im Fokus» sind nach Ansicht des OK nicht ein abgeschlossenes, sondern ein offenes Projekt, das durchaus bei Zeit und Gelegenheit eine Fortsetzung finden kann.

Schrift und CD vom «Offenen Singen mit Liedern von Hans Schläpfer» halten die Erinnerung an den Komponisten und seine Lieder wach.

Der Eugsterweg erinnert wohl noch lange an zwei bedeutende Persönlichkeiten aus unserem Dorf.

OFFENES SINGEN – DIE CD IST DA!

Am 25. Oktober 2009 fand um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Speicher das denkwürdige offene Singen mit Liedern von Hans Schläpfer (1920–1994) statt.

Heinz Naef hatte zusammen mit den Speicherer Chören ein Programm zusammengestellt, das die mittlerweile zum Volksgut gewordenen Lieder des Speicherer Lehrers, Komponisten und Förderers appenzellischen Brauchtums Hans Schläpfer wieder in Erinnerung rief.

Sämtliche Speicherer Chöre machten bei diesem Anlass mit, unter ihnen auch der Jugendchor Speicher, Hans Schläpfer hatte das damals bereits bestehende «Gsängli» als Lehrer während vielen Jahren weiter geführt.

Aus technischen Gründen verzögerte sich die Produktion der CD. Seit kurzem ist sie nun verfügbar. Joschka Roth hat die Aufnahme gemacht, André Kuenlin hat ein passendes Cover gestaltet.

Die CD ist ein Live-Mitschnitt des Offenen Sinnes und umfasst die folgenden Lieder:

- Shane Sonderegger*
Hackbrettsolo
- Gemischter Chor Speicherschwendi*
En Abbild vom Lebe
Bi öös goht all e Löffli
- Jugendchor Speicher*
Tante Gotte
Ond hesch kän Rappe Geld im Sack
- Instrumentale Einlage*
So lieblich ond still
- Jodelchörli Speicher*
Chlause- Zäuerli
Im Spiicher
- Frauenchor Speicher*
Heezue
En Brommbass, e Giige
- Männerchor Eintracht Speicher*
Danklied
Mer hend e schös Ländli

Das Museum für Lebensgeschichten im Hof Speicher publizierte in einer kleinen Schrift 14 Lieder (unter ihnen die oben aufgeführten) und eine kurze Biographie von Hans Schläpfer.

Büchlein und CD können zu je Fr. 10.– bei folgenden Stellen erworben werden:

Bibliothek Speicher-Trogen

Dienstag	15.00 – 19.00
Mittwoch	14.00 – 17.30
Donnerstag	9.00 – 11.00
Freitag	15.00 – 19.00
Samstag	10.00 – 12.30

Bestellungen für Postversand:

Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher
071 344 26 60 (auch Fax); E-Mail: pabegglen@bluewin.ch
(Postversandsspesen Fr. 5.–)

Bestelltalon

Gerne bestelle Ich _____ Büchlein à 10.–
Gerne bestelle Ich _____ CD à 10.–

Name, Vorname: _____

Strasse, Haus Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Dezember 2009

Donadu Carmelo, Rickstrasse 8G; **Heckel Andreas**, Oberdorf 2; **Infanger Sandro**, Hauptstrasse 70; **Kapferer-Wüthrich Dorothea mit Michael und Annina**, Kalabinth 31; **Leplay Jonathan**, Grünaustrasse 18; **Marti Manuela**, Hintere Ebni 12; **Pfiffner René**, Seeblickstrasse 20; **Schindler-Pfister Benjamin und Kathrin mit Seraphine und Josette**, Ober Bendlehn 32; **Schmid-Gübeli Niklaus und Manuela**, Wies 4; **Stucki Peter**, Hinterwies 15

Wegzüge im Dezember 2009

Berger Tobias, St. Gallen; **Eberle Giuseppe**, St. Gallen; **Gumbiller Cornelia**, Winterthur ZH; **Langenauer Sarah**, Wil SG; **Marbet Sylvie**, Niederteufen AR; **Müller-Rutschmann Remo und Maria mit Leona**, Roggwil TG; **Nüesch Susanna**, Teufen AR; **Rechsteiner Bettina**, Gossau SG; **Roth-Brühlhart Judith**, St. Gallen; **Scheuss Hans Jakob**, Teufen AR; **Schwinger Marco**, Winterthur ZH; **Tobler Dominique**, England

Geburten

Staub, Marius Lukas, geboren am 05. Dezember 2009 in St. Gallen, Sohn des Staub, Martin und der Staub geb. Keller, Luzia, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 6

Walser, Anina, geboren am 11. Dezember 2009 in St. Gallen, Tochter des Walser, Stefan und der Walser geb. Güntensperger, Andrea, wohnhaft in 9042 Speicher, Erlen 17

Schlumpf, Chiara Antonia, geboren am 30. Dezember 2009 in Heiden AR, Tochter des Gämperle, Patrick und der Schlumpf, Annette, wohnhaft in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 1

Trauungen

Thoma, Patrik und Thoma geb. Treichler, Claudia, Trauung am 22. Dezember 2009 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Obere Kohlhalden 11

Sterbefälle

Wylar, Walter, gestorben am 07. Dezember 2009 in Speicher AR, geboren 1914, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 5

Gschwend, Frieda, gestorben am 28. Dezember 2009 in Heiden AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Oberdorf 4

Unsere

Jubilare

IM FEBRUAR 2010:

80-jährig

19.02.1930 Kyburz-Locher Rolf
Schupfen 11

81-jährig

07.02.1929 Eugster-Kühne Anna
Hinter dem Ack 25
08.02.1929 Würzer-Lutz Anna
Oberwilen 4
28.02.1929 Bremer-Stoffel Gerhard
Zaun 6

82-jährig

06.02.1928 Mayr-Neeser Paulina
Weiherstrasse 6
18.02.1928 Dörig-Farner Mina
Seeblickstrasse 5
21.02.1928 Schmid-Gaiser Sylvana
Höhenweg 17

83-jährig

22.02.1927 Scherrer-Greuter Rosa
Kohlhalden 15
23.02.1927 Blättler-Christen Marie
Zaun 5

85-jährig

22.02.1925 Pedretti-Kern Ida
Herbrig 16
28.02.1925 Graf-Eggenberger Brigitta
Trogenstrasse 30

87-jährig

06.02.1923 Altherr-Fehle Margrit
Ober Bendlehn 29
26.02.1923 Berweyer-Broger Pia
Rehetobelstrasse 27

88-jährig

21.02.1922 Fitze-Rechsteiner Anna
Blatten 17
26.02.1922 Altherr-Fehle Max
Ober Bendlehn 29

89-jährig

19.02.1921 Hilty-Aemisegger Lilly
Bernhardsweg 1

90-jährig

26.02.1920 Hauser-Bleiker Robert
Kohlhalden 28

92-jährig

22.02.1918 Lutz-Schmid Hanna
Haus Vorderdorf, Trogen

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

JANUAR / FEBRUAR / MÄRZ 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

25. 01. 10	–	01. 02. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
01. 02. 10	–	08. 02. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
08. 02. 10	–	15. 02. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
15. 02. 10	–	22. 02. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
22. 02. 10	–	01. 03. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
01. 03. 10	–	08. 03. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
08. 03. 10	–	15. 03. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
15. 03. 10	–	22. 03. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
22. 03. 10	–	29. 03. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11

17. FEBRUAR
17. MÄRZ
21. APRIL
19. MAI
16. JUNI/JULI
18. AUGUST
22. SEPTEMBER
27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

26. FEBRUAR
26. MÄRZ
30. APRIL
28. MAI
25. JUNI/JULI
27. AUGUST
01. OKTOBER
05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. RENTSCH	23.01. – 31.01. 2010 (KONGRESS)
DR. SCHILTKNECHT	23.01. – 31.01. 2010
DR. ZÜGER	30.01. – 07.02. 2010
DR. SONDEREGGER	06.02. – 14.02. 2010
DR. ROHNER	02.04. – 18.04. 2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%. Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
S P E I C H E R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

Speicher
NAHELIEGEND.

- Bibliotheksverein Witzpoët
16. März
- Henry Dunant – Spuren
23. März
- kul-tour Gabriel Vetter
27. März

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Amtsrücktritte auf Ende Mai 2010

Bis zum 31. Januar 2010 sind nach Art. 29 Abs. 4 der Gemeindeordnung bei der Gemeindekanzlei nun abschliessend folgende Rücktritte (siehe auch Gemeindeblatt vom Januar) aus dem Gemeinderat, der Schulkommission, der Geschäftsprüfungskommission und den Kommissionen eingegangen:

Gemeinderat

Willy Troxler

Schulkommission

Reto Cavelti

Geschäftsprüfungskommission

Ruedi Kircher, Präsident

Kommission für Bau und Umwelt (KBU)

Aldo Hartmann

Kulturkommission

Sabine Sprenger Kofmehl

Baubewilligungskommission (BBK)

Maya Keller-Lutz

Kommission für Jugendfragen

Hansjörg Schläpfer-Ostertag

Grundstückschätzerin (nicht landwirtschaftliche Grundstücke)

Katharina Krays-Brun

Elektro – Speicher – Trogen AG

Christian Breitenmoser, Verwaltungsratspräsident

Thomas Christen, Mitglied Verwaltungsrat

Die Gemeinde dankt den zurücktretenden Kommissionsmitgliedern für ihren wertvollen Einsatz für das Gemeinwesen. Interessierte Personen, die sich von einem dieser Ämter angesprochen fühlen, melden sich bitte auf der Gemeindekanzlei Speicher. Die Ersatzwahlen in die Kommissionen finden an den Mai- oder Juni-Sitzungen des Gemeinderates statt.

UNSERE WASSERVERSORGUNG

Die Versorgung mit genügend frischem Trinkwasser zu jeder Zeit ist eine wichtige Aufgabe der Gemeinde. Unsere Wahrnehmung dazu beschränkt sich in der Regel auf die Hahnen, woraus das Wasser in Trinkwasserqualität und mit genügend Druck heraussprudelt, auf die WC-Spülung, welche unsere Geschäfte sauber wegspült und auf das Schwimmbad welches zum Baden einlädt. Allenfalls bemerken wir Hydranten, sie dienen der Feuerwehr im Notfall für den Bezug des Löschwassers, oder wir hören in den Medien von einem Wasserrohrbruch oder einem umgefahrenen Hydranten mit einer zünftigen Überschwemmung. Viel weiter kommt die grosse Mehrheit nicht mit ihrem Wasserversorgungslatein. Wagen Sie einen Test! Können Sie eine oder mehrere der nachfolgenden Fragen beantworten?

- Woher bezieht Speicher das Trinkwasser?
- Wo stehen die Reservoirs?
- Wo befindet sich der nächstgelegene Hydrant in ihrer Umgebung?
- Warum haben wir im Dorf rote, blaue und grüne Hydranten?

Zugegeben, bevor ich vor knapp drei Jahren als gewählte Gemeinderätin das Ressort Wasserversorgung übernommen habe, hätte ich keine dieser Fragen beantworten können. Seither hat mein Interesse und meine Wertschätzung zum Thema Wasser gewaltig zugenommen, ich finde meine Aufgabe spannend und herausfordernd. Beim Wandern und Ausfahren werden nun Quellschächte, Hydranten und Reservoirs genaustens inspiziert und begutachtet, was meine Familie jeweils mit Belustigung

kommentiert. Im heutigen Gemeindeblatt erhalten Sie Informationen zur Wasserversorgung, die Antworten zu den oben aufgeführten Fragen natürlich auch.

Marianne Scheuss,
Gemeinderätin

Die öffentliche Volksversammlung zu den kommunalen Ergänzungswahlen findet am 22. März 2010, um 20.00 Uhr im Buchensaal statt. Bereits heute bekannte Themen sind die Wahl eines neuen Mitgliedes und des/der Präsidenten/in der Geschäftsprüfungskommission, die Vorstellung der Jahresrechnung 2009 sowie Informationen zum Bereich Wasser. Alle Einwohnerinnen und Einwohner sind herzlich zu dieser Volksversammlung eingeladen.

Gemeindebeitrag an Denkmalpflegemassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen freiwilligen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 4'432.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Sockel-Sanierung, diverse Malerarbeiten an Fenstern, der Haustüre und Schlagläden sowie verschiedener weiterer Arbeiten für die Liegenschaft Kalabinth 3 (Eigentümerin Frau Ida Walser-Studerus), Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von Fr. 2'216.00.

Zustimmung zur Leistungsvereinbarung mit dem Frauenhaus

In dieser Institution erhalten die von Gewalt betroffenen Frauen und deren Kinder Unterkunft und Schutz vor weiterer Gewalt. Das Frauenhaus vermittelt, koordiniert und begleitet im Weiteren auch den Kontakt mit allenfalls notwendigen Fachpersonen, Beratungsstellen und zuständigen Behörden während des Aufenthaltes. Der Rat erachtet diese Leistungsvereinbarung als sinnvoll und wichtig, deshalb stimmt er der vorgesehenen Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und der Stiftung Frauenhaus St. Gallen zu.

Antrag auf Erteilung einer Betriebsbewilligung

Der Gemeinderat hat der kantonalen Verwaltungspolizei in Trogen beantragt, Herrn Herbert Sidler, Appenzellerhof, eine Betriebsbewilligung nach den Bestimmungen des Gastgewerbegesetzes, für den Betrieb des Hotels am Schönenbühl, zu erteilen. Der Rat wünscht viel Erfolg.

Neuer Standort für die Urne bei Abstimmungen und Wahlen in der Speicherschwendi

Aufgrund der seinerzeitigen Schliessung der Poststelle in der Speicherschwendi durch die Post AG, wurde die Verlegung des Urnenstandortes notwendig (siehe auch die Ausgabe des Gemeindeblattes vom August 2009). Neu steht die Urne für die Wahlen und Abstimmungen jeweils an den Sonntagen von 09.30–11.00 Uhr (unveränderte Zeiten) im oberen Eingangsbereich des Kindergartens Speicherschwendi (s. Foto).

Personelles

Neue Mitarbeiterin für das Hallenbad

Frau Jana Schwarz wird am 01. April 2010 ihre Arbeit in unserem Hallenbad als Bademeisterin/Mitarbeiterin beginnen. Sie ist die Nachfolgerin von Frau Uschi Cresta-Bürki, die ihre Stelle auf Ende März gekündigt hat.

Frau Jana Schwarz ist 39 Jahre alt, hat ein achtjähriges Kind und lebt seit drei Jahren in Speicher.

Der Rat dankt Frau Uschi Cresta-Bürki für ihre gute Arbeit im Dienste der Gemeinde und heisst die neue Mitarbeiterin, Frau Jana Schwarz, bereits heute herzlich willkommen und wünscht ihr einen guten Start.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 10. März und Mittwoch, 21. April 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Hollenstein Anna Maria, Oberwilen 16, 9042 Speicher an Bossert Josef, Birkenstrasse 21, 8135 Langnau am Albis ZH – Grundbuch Speicher Nr. 49, Wohnhaus, Dorf 32

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Scruzzi Bruno und Nüssli Scruzzi Kathrin, Oberstrasse 275, 9014 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1642, Bauparzelle im Gebiet Sonder-Sonnweid 7

Rusch Martin, Bruggmoos 14, 9042 Speicher und Rusch-Merz Elisabeth, Herbrig 3, 9042 Speicher an Rüttimann Hans und Rüttimann-Huber Margrith, St. Gallerstrasse 10, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 426, Waldparzelle mit 3'902 m² Fläche, Kohlhalden

Fässler Rolf, Flurstrasse 3, 9326 Horn TG an Düggelin Andrea, 6330 Cham ZG, neu: Teufenerstrasse 29, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1257, Wohnhaus, Teufenerstrasse 29

Nachlass Niggli Gret, Rothusstrasse 4, 9053 Teufen an Niggli Paul, Bergstrasse 99, 6010 Kriens LU – Grundbuch Speicher Nr. 732, Wohnhaus, Ebni 10 und Grundbuch Speicher Nr. 963, Garage – Hintere Ebni

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 18. Februar 2010*

Altersheim Boden Trogen im Appenzellerland

«EXTRACAPPELLA»

Am Samstag, 17. April 2010 um 14.15 Uhr

dürfen wir die A-Cappella-Gruppe «extrAcappella» bei uns im Altersheim begrüssen. Es erwartet uns ein bunt gemischtes Programm von Schweizer und Englischen Liedern, Deutschem Schlager aus den 20 Jahren, Swing und vieles mehr. Ein unterhaltsamer Nachmittag ist garantiert!

Gerne laden wir die Bevölkerung von Speicher und Trogen ein, diesen vergnüglichen Nachmittag zusammen mit uns zu verbringen. Ganz nach dem Motto: Sönd wöllkomm, d'Hustür isch offe!

Katrin Signer, Heimleitung

Unser bisheriger Betreuer der Kompostieranlage Vorderer Flecken geht in Pension. Wir suchen deshalb per 1. Januar 2011 oder nach Vereinbarung eine neue

Betreuung der Kompostieranlage und des Häckseldienstes für ca. 450 Std./Jahr

Ihre Aufgaben

- Betreuung der Kompostieranlage Vorderer Flecken
- Annahme des Grüngutes am Mittwoch und Samstag auf der Anlage
- Häckseltour in der Gemeinde im Frühling und im Herbst
- Christbaumsammlung im Januar
- Beratung der Bevölkerung in Fragen des Kompostierens

Unsere Erwartungen

- Erfahrung im Umgang mit den Maschinen zur Betreuung der Kompostieranlage und des Häckseldienstes
- Freude an der Arbeit zur Herstellung guter Komposterde
- Kundenkontakt bei der Annahme von Grüngut
- selbständige Arbeits- und Vorgehensweise
- Arbeitsaufwand ca. 450 Std./Jahr

Unser Angebot

- vielseitige, interessante und anspruchsvolle Aufgabe
- Förderung der Weiterbildung (Kompostierkurs)
- Maschinenpark kann vom Vorgänger nach Absprache übernommen werden

Sind Sie interessiert? Dann senden Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung bis spätestens Ende März an die Kommission für Bau und Umwelt, Dorf 10, 9042 Speicher. Für Auskünfte steht Ihnen der bisherige Betreuer Josef Bucher, Tel. 071 344 23 52 oder der Sekretär Bau und Umwelt, Kurt Bruderer, Tel. 071 343 72 06 gerne zur Verfügung. Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen.

Beratungsstelle für Familien

Die Sozialen Dienste Speicher weisen auf folgendes Angebot hin:

UNENTGELTLICHE RECHTSAUSKUNFT

Im Alltag oder der Berufswelt stellen sich uns immer wieder rechtliche Fragen. Bei der Beratungsstelle für Familien erhalten Sie als Einwohner/in des Kantons Appenzell Ausserrhoden eine unentgeltliche Rechtsauskunft.

Um einen Termin zu vereinbaren, rufen Sie uns an. Wir sind von Montag bis Donnerstag erreichbar unter 071 228 09 80.

Beratungsstelle für Familien
Frongartenstrasse 16, 9000 St. Gallen
www.familienberatung-sg.ch

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Nikola Berov, Seeblickstrasse 10, 9037 Speicherschwendi
Umnutzung Gartenhaus zu Bienenhaus, Grundstück Nr. 1295, Seeblickstrasse 10

Marcel und Bea Frei, Buchenstrasse 29, 9042 Speicher
Anbau verglaster Balkon, Aussentreppe, Grundstück Nr. 922, Buchenstrasse 29

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Signalisationen und Markierungen, Grundstück Nr. 1646, Erschliessungsstrasse Sonnweid

Roland Greutmann, Rickstrasse 6, 9037 Speicherschwendi
Einbau Tiro-Speicherofen/Abgasleitung, Grundstück Nr. 1336, Rickstrasse 6

Albert Gschwend, Eggli 3, 9042 Speicher
Anbau Remise an best. Scheune, Grundstück Nr. 297, Eggli 3

Christoph Gschwend, Dorf 30, 9042 Speicher
Erstellung Parkplatz, Grundstück Nr. 48, Dorf 30

Hugo Steiner AG, Rorschacherstrasse 150, 9006 St. Gallen
Baureklame-/Verkaufstafel, Grundstück Nr. 1647, Sonnweid (Neue Erschliessungsstrasse im Sonder)

Josef und Ursula Koller, Unter Bendlehn 1, 9042 Speicher
Umnutzung Scheune zu Blumenladen, Grundstück Nr. 334, Unter Bendlehn 1

Stefan Loacker, Oberdorf 29, 9042 Speicher
Einbau Cheminée-Anlage/Abgasleitung, Grundstück Nr. 876, Oberdorf 29

Emil und Heidi Mettler, Holderschwendi 18, 9042 Speicher
Umbau Scheune, Neue Jauchegrube und Terrainveränderungen, Grundstücke Nr. 527, 1406, 1407, Rickstrasse 31

Willi und Margerita Nüesch-Strasser, Grünaustrasse 7, 9037 Speicherschwendi
Ersatz Cheminée-Ofen / San. Abgasleitung, Grundstück Nr. 1090, Grünaustrasse 7

G. Rohner und H. Degenhardt, Haggenstrasse 58, 9014 St. Gallen
Neubau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 1652, Sonder 12
Ruedi Schläpfer, Unterbach 28, 9042 Speicher
Fassadensanierung, Grundstück Nr. 709, Neppenegg 21

Reto und Nina Sonderegger, Oberdorf 4, 9042 Speicher
Umbauarbeiten im Obergeschoss und Fensterersatz Westfassade, Grundstück Nr. 186, Oberdorf 4

Hans und Sonja Sturzenegger, Teufenerstrasse 30, 9042 Speicher
Umbau / Sanierung Scheune, Grundstück Nr. 642, Teufenerstrasse 30

StWEG Rüschen 25, c/o S. Thalhammer, Birt 519, 9042 Speicher
Solaranlage und Stützmauer, Grundstück Nr. 1625, Rüschen 25

Christoph Tschirky, Rütistrasse 29, 9037 Speicherschwendi
Einbau Sonnenkollektoren Dachseite südost, Grundstück Nr. 514, Rütistrasse 29

Wies-Immo AG, c/o HAB AG Architekturbüro
Bahnhofstrasse 5, 9230 Flawil
Baureklame-/Verkaufstafel, Grundstück Nr. 1421, Buchenstrasse

Jürg Zellweger, Obere Kneuwis 14, 9104 Waldstatt
Zufahrt zu Wohnhaus, Grundstück Nr. 232, Hauptstrasse 67

INFORMATIONEN DER FEUERWEHR

Es freut uns, in diesem Jahr sechs neue Feuerwehrkameraden begrüßen zu dürfen: Burkard Benjamin, Gmünder Thomas, Kast Stefan, Keel Urs, Knechtle Remo, Niederer Peter.

Herzlichen Dank für euren freiwilligen Einsatz zum Wohl unserer Gemeinde!

Das Jahr 2010 ist zwar noch jung und doch standen die Feuerwehr bereits viermal im Einsatz:
1 Küchenbrand, 1 Brand in Atelier,
1 Wassertransport, 1 Brandmeldeanlage

Demnächst wird die Feuerwehr Speicher von der Firma Hautle in St. Gallen mit neuen, orangen Brandschutzjacken eingekleidet. Sie entsprechen den neusten Sicherheitsvorschriften mit Reflexstreifen und sorgen für erhöhte Sicherheit bei Einsätzen und im Strassenverkehr.

Offizierskurs in Speicher

Am Samstag, den 13. März 2010, werden sich über 40 Feuerwehroffiziere aus den Kantonen AR und AI in Speicher und Speicherschwendi weiterbilden.

Am Vormittag wird das Hauptthema die taktische Ausbildung sein. Dabei werden sie spontan einige Gebäude aussuchen und besprechen, was bei einem Ereignis zu tun wäre. Die Häuser werden dabei nicht betreten, jedoch wird in einzelnen Fällen ein Rundgang um die Gebäude nötig sein.

Wir hoffen auf Ihr Verständnis.

Ab 11 Uhr werden dann gezielt Spezialthemen erarbeitet wie
– Fachgerechtes Sichern bei Arbeiten auf Dächern
– Einsatz Hebekissen und Seilzugapparate
– Entrauchen von Räumen durch Lüftereinsatz
– Feedback nach Einsatz und Übung

Wir hoffen auf einen lehrreichen Kurstag in Speicher.

Feuerwehr Speicher, Roman Stöckli, Kommandant

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Kalabinthstrasse – Geschwindigkeits-Kontrollmessung

Auf der neu sanierten Kalabinthstrasse gilt – wie übrigens auf allen anderen Gemeindestrassen ebenfalls – Tempo 30. Um einen Überblick darüber zu erhalten, ob und wie gut Tempo 30 bei den Verkehrsteilnehmern auf genannter Strasse eingehalten wird, wurden letzten Oktober Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt. Die Auswertung der Verkehrsdaten kann grundsätzlich als zufriedenstellend bezeichnet werden. Trotzdem waren circa 15% des motorisierten Verkehrs zu schnell unterwegs. Tempo 30 Zonen haben den Zweck, den Verkehr zu verlangsamen und dadurch zu mehr Sicherheit und Wohnqualität in den Quartieren beizutragen. Die Gemeinde wird deshalb die Situation auf der Kalabinthstrasse weiterhin beobachten und ab Frühling 2010 in Zusammenarbeit mit der Polizei gelegentlich Radarmessungen durchführen.

Deshalb gilt – mit weniger Tempo sicher ans Ziel! Wir danken allen Verkehrsteilnehmern für die Einhaltung der Tempolimiten.

Tempo-30-Zone

So verhalten Sie sich am Steuer

Lenken Sie Ihr Auto, Motorrad oder Velo mit Köpfchen durch die Tempo-30-Zone. Verzichten Sie auf Ihren Vortritt, wenn Fussgänger/-innen die Strasse überqueren wollen.

- Fahren Sie besonders rücksichtsvoll und vorausschauend.
- Suchen Sie den Blickkontakt zu anderen Verkehrsteilnehmenden
- Reduzieren Sie wenn nötig die Geschwindigkeit.

Energistadt

european energy award

Konsumtipp für Haushaltgeräte

- Überlegen Sie sich, ob Sie das neue Haushaltsgerät, welches Sie sich anschaffen möchten, wirklich benötigen.
- Kaufen Sie nur Kühl- oder Gefrierschränke der Energieklasse A++ oder A+. Waschmaschinen und Geschirrspüler sollten der Klasse AAA entsprechen, alle übrigen Geräte der Klasse A.
- Gefrierschränke verbrauchen viel Energie. Verzichten Sie wenn möglich auf Tiefkühlkost und bevorzugen Sie frische, saisonale Produkte.
- Bringen Sie nicht mehr brauchbare elektrische und elektronische Geräte und Komponenten zurück an die Verkaufsstelle. Die Abgabe ist dank vorgezogener Recyclinggebühr (vRG) kostenlos.
- Schalten Sie die Kaffeemaschine bei längeren Abwesenheiten ganz ab. Im Standby-Modus verbrauchen Elektronik-Geräte oft mehr Strom als für die eigentliche Gerätefunktion.
- Lassen Sie Ihre Wäsche an der Luft anstatt im Tumbler trocknen.
- Tauen Sie Ihren Kühlschrank und Ihr Gefrierfach regelmässig ab. Eine Eisschicht im Kühlschrank erhöht den Energiebedarf deutlich!
- Benutzen Sie einen Wasserkocher. Das geht viel schneller und braucht weniger Energie als Wasser kochen auf der Herdplatte.

Wissenswertes rund um das Thema Haushaltgeräte finden Sie unter www.pusch.ch

Informationen aus der Wasserversorgung

Überblick und anstehende Projekte

Die Wasserversorgung Speicher bezieht ca. 80% ihres Bedarfs an Wasser aus eigenen Quellgebieten. Das Wasser wird in der mit Trogen gemeinsam betriebenen Aufbereitungsanlage im Grund (beim Pestalozzidorf) aufbereitet und ins Versorgungsnetz eingespiesen. Zusätzlich wird über die Transportleitung von St. Gallen nach Vögelinsegg Trinkwasser des Seewasserwerkes Frasnacht von der RWSG (Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG) nach Speicher gepumpt. Das Dorf wird über 4 Druckzonen und 5 Reservoir versorgt (Vögelinsegg, Horst, Birt, Ebni, Speicherschwendi). Jeder Druckzone ist eine Hydrantenfarbe zugeordnet, rot für die Hochzone, blau für die Niederzone, grün für die Speicherschwendi und die separate Zone Neppenegg. Ca. 185 Hydranten sind im ganzen Gemeindegebiet zu finden. Brunnenmeister Hansruedi Schittli ist für die Wasserversorgungsanlagen zuständig.

Zur Zeit wird das Fernleitsystem der Anlagen durch die Firma Züllig erneuert. Beim Bau der zweiten Transportleitung via St. Gallen nach Speicherschwendi wurden die Rohre im Zusammenhang mit dem Neubau der Strasse verlegt. Verschiedene Leitungssanierungen im Netz werden bei Bedarf ausgeführt. Die Ausscheidungen der Quellschutz zonen sind noch abzuschliessen.

In den nächsten Jahren sind folgende Investitionen geplant: Fertigstellung der zweiten Transportleitung via Speicherschwendi bis in die Niederzone, (Umbau Reservoir Schwendi). Anlageanpassungen in der Aufbereitungsanlage Grund, etappenweise Quellensanierungen, Leitungsbau im Versorgungsnetz in Abhängigkeit mit dem Ausbau des Fernwärmenetzes oder mit Strassensanierungen.

Gebührenerhöhung auf den 1. Januar 2011

Auf Antrag der Kommission Bau und Umwelt hat der Gemeinderat einer Anpassung der Tarifordnung auf den 1. Januar 2011 zugestimmt. Die gültige Tarifordnung stammt aus dem Jahr 1996, eine Anpassung ist notwendig, damit die Investitionen, welche in den nächsten Jahren anfallen finanziert werden können. Die Investitionen sind notwendig damit wir unsere Verantwortung für eine gute und gesetzeskonforme Trinkwasserqualität wahrnehmen und eine hohe Versorgungssicherheit gewährleisten können. Der Wasserverbrauch pro Einwohner ist allgemein rückläufig, die Einnahmen somit auch. Im Gegenzug steigen die Kosten für den Unterhalt der Wasserversorgungsinfrastruktur. Der grösste Anteil sind die Fixkosten, sie fallen an, ob nun viel oder wenig Wasser verteilt wird. Die Einnahmen sollen darum vermehrt aus den Grundgebühren generiert werden.

Im Wesentlichen werden nachfolgende Anpassungen vorgenommen: Die jährliche Grundgebühr pro Anschluss und Jahr erhöht sich von Fr. 60.– auf 120.–. Die Anschlussgebühr für Neubauten wird von Fr. 4'000.– auf 6'000.–, die Anschlussgebühr pro Zusatzeinheit von Fr. 1'500.– auf 2'000.– angehoben. Der Wasserpreis pro Kubikmeter (1'000 Liter) wird bei Fr. 2.80 belassen. Die Tarifordnung gilt neu exklusiv Mehrwertsteuer (2.4%).

Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis und möchten auf die Volksversammlung vom 22. März 2010 verweisen. Anlässlich dieser Veranstaltung erhalten Sie weitere Informationen erhalten und haben Gelegenheit, Ihre Fragen an die verantwortlichen Personen zu richten.

Gutes Trinkwasser

Das Trinkwasser von Speicher ist von guter Qualität und hygienisch einwandfrei. Regelmässig durchgeführte Wasserproben unseres Brunnenmeisters sowie die amtlichen Stichproben des Kantonalen Lebensmittelinspektorates bürden für die Sicherheit. Die Wasserhärte variiert zwischen 15°–25° fH. Dieser Wert ist abhängig vom Anteil Quell- resp. Seewasser. Das kalkhaltige Quellwasser ist härter als das aufbereitete Bodenseewasser. 15 bis 25° franz. Härtegrad oder 8 bis 14° deutsche Härtegrade werden als mittelhart eingestuft. Bitte beachten sie die Dosierungsvorschriften bei den Waschmitteln.

FLEXICARD

Die beliebten Tageskarten werden erfreulicherweise rege genutzt. Bei frühzeitigen Bestellungen kommt es leider immer häufiger vor, dass bestellte Flexicards nicht abgeholt werden und zwar erst im letzten Moment. Damit verfallen die Flexicards, da kein neuer Abnehmer/keine neue Abnehmerin gefunden werden kann.

Ab sofort gilt deshalb: Bestellte Flexicards müssen spätestens vier Tage vor dem Reisetag abgeholt und bezahlt werden, ansonsten gilt die Bestellung als annulliert und die Karten werden anderweitig vergeben.
Bestellungen: 071 344 16 91

S P I T E X
Hilfe und Pflege zu Hause

Einladung zur Hauptversammlung SPITEX-Verein Speicher – Trogen – Wald

Samstag, 27. März, 2010, 14.30 Uhr
Restaurant Krone, Trogen

Im Anschluss an den 1. Teil, den geschäftlichen Teil, sind alle Mitglieder zu Kaffee und Kuchen eingeladen!

«Depressionen im Alter»

Im 2. Teil der Hauptversammlung spricht Dr. Ermanno Pavesi zu diesem Thema.

Dr. Pavesi ist Oberarzt am Psychiatrischen Zentrum Herisau und leitet den Bereich Alterspsychiatrie & Alterspsychotherapie.

Im Rahmen des Regierungsprogramms 2007 bis 2011 engagiert sich der Kanton Appenzell Ausserrhoden für psychisches Gesundsein, macht Depression zum Thema und informiert über die «Volkskrankheit der Seele». Er lädt alle im Gesundheitsbereich tätigen Institutionen ein, dieses Thema aufzunehmen. Ziel ist, die Früherkennung von Depressionen und die Unterstützung depressiv erkrankter Menschen zu verbessern.

Auch (Noch-Nicht) - Mitglieder sind herzlich willkommen!

Vorstand SpiteX Speicher-Trogen Wald

Sekretärin / Sekretär für die Schulpräsidienkonferenz Appenzell Ausserrhoden

Die Schulpräsidienkonferenz Appenzell Ausserrhoden setzt sich zusammen aus allen Schulpräsidentinnen und Schulpräsidenten der 20 Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden. Sie wird von einem Vorstand aus 5 Personen geführt.

Für die Administration und Koordination der Sitzungen und Tagungen suchen wir eine Sekretärin/einen Sekretär. In dieser Funktion sind Sie für die administrative organisatorische Planung, die Protokoll- und Kasaführung zuständig.

Die Arbeit wird pauschal entschädigt.

Sind Sie interessiert?

Dann freuen wir uns über Ihren Kontakt mit dem Präsidenten René Rohner, 071 877 24 19 / 079 438 76 23 / rrohner@paus.ch
oder der Vizepräsidentin Maya Boppert, 079 639 12 38 / mayaboppert@bluewin.ch

THEO RETISCH

Wie werde ich Millionär?

Diese Frage stellte vor vielen Jahren ein Inserent aus Wittenbach im St. Galler Tagblatt und versprach für 5 Franken eine Antwort, die dann lautete: «Machen Sie es so wie ich!» Der Sachverhalt stimmte zwar, trotzdem war das natürlich Betrug und der Schlaumeier wurde seinerzeit auch zur Rechenschaft gezogen.

Trotzdem, an der konkreten Frage wird bis heute fleissig weitergearbeitet und die Vorgehensweisen werden immer subtiler und hinterlistiger. Das beginnt oft schon beim Kleingedruckten, über mehr oder minder grosse Gewinnversprechen, bis hin zu Telefonanrufen mit bedrückenden Lügengeschichten.

So berichtete kürzlich ein grosses Blatt unter dem Titel «Betrogene Witwe (69)», dass ein mieser Gauner aus Amerika einer Appenzeller Rentnerin aus Speicherschwendi mit falschen Versprechungen Geld abluchsen wollte. Der angebliche Betrug gelang nicht ganz, weil sich der Brief auf der Post mit einem anderen Paket verhakte und so irrtümlich nach Thun kam. Der Empfänger des Paketes öffnete (verbotenerweise!) auch den Brief und fand darin einen 20 Euroschein zusammen mit einem Bezugsschein für einen Gewinn über 7 Millionen Euro, sofern man eben 20 Euro zurückschicke... Unsere Mitbewohnerin hatte offenbar Glück, der Finder aus Thun gab ihr das Geld zurück.

Glück? Wirklich?

Was bewegt eine betagte Frau, auf ein solches Angebot überhaupt einzugehen? Wo heutzutage doch jede und jeder weiss, dass so etwas auf gut Deutsch ein Fake ist. Natürlich verliert die Aussicht auf ein grosses Vermögen auch im Alter seinen Reiz nicht und dann gleich noch sieben 7 Millionen! Man weiss aber auch: Wer schon reich ist, dem käme es, trotz der sprichwörtlichen Unersättlichkeit, nie und nimmer in den Sinn, sein Vermögen mit dem Versenden von 20er-Nötlis zu mehren!

Du hast keine Chance, also nutze sie!

Von 0 auf 100, ohne grossen Aufwand, ist ein Zeichen unserer Zeit und offenbar nicht nur ein Privileg der Jungen. Und der Wunsch oder gar der Glaube, da mithalten zu müssen, überwindet selbst jegliche Altersweisheit. Oder ist es einfach die Habgier nach dem Vorbild der Grossen, die jede Vorsicht vergessen lässt? Es könnte ja sein; jedenfalls ist mein Verständnis nicht grenzenlos.

Dabei hätte die gute Frau das Geld viel besser gleich aus dem Fenster geworfen. Dann hätte zumindest die ganz kleine Chance bestanden, dass jemand die Note findet, der sie dringender benötigt, als der freche Ami. Das wäre auch in der Speicherschwendi möglich, allerdings wenig wahrscheinlich. Bloss, wer wirft schon sein Geld ohne Nutzen zum Fenster hinaus?

Ich meine ja nur

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

Schule Speicher

OFFENE SCHULEN IN AR

Aktionswoche «Schulen in Appenzell Ausserrhoden» öffnen ihre Türen vom 3.–8. Mai 2010.

Gestern ist anders als heute, und wie es morgen sein wird ist noch unklar. Wollen die Schulen diesem rasanten Entwicklungsprozess Sicherheit vermitteln, so müssen sie sich verändern. Die Bildung soll die Kinder und Jugendlichen auf die Aufgaben von heute und morgen vorbereiten. Es ist für die Kinder, die Jugendlichen, die Eltern, die Lehrpersonen, die Schulleitungen und Behörden wichtig, dass alle Bürgerinnen und Bürger verstehen, wie Schule heute ist und welchen Auftrag sie für die Zukunft zu erfüllen hat.

Die Aktionswoche vom Montag, 3.–Samstag, 8. Mai 2010 hat zum Ziel möglichst vielen Personen über Erfahrungen, Einblicke, Gespräche und Informationen den Einblick in den Schulalltag zu vermitteln.

Die Bevölkerung bekommt die Möglichkeit mit den Schulen im Kanton in einen offenen Dialog zu treten.

Die Aktionswoche bietet:

Unterrichtsbesuche: Während der Aktionswoche stehen alle Schulen im Kanton Appenzell Ausserrhoden für interessierte Besucherinnen und Besucher offen.

Mit verschiedenen Veranstaltungen zeigen die Schulen in den einzelnen Gemeinden ihre «Schule heute». Die Bevölkerung kann so einen Einblick in den Bildungsauftrag «Lehren und Lernen heute» erhalten.

Kommunale Anlässe: Die Schulen in den verschiedenen Gemeinden organisieren zusätzlich zum Unterricht Anlässe, in denen Begegnungen und Austausch gestärkt werden. Die Schule Speicher steht bereits mitten in den Vorbereitungen – lassen Sie sich überraschen.

Die Idee ist, auch Schulen über die Gemeindegrenze hinaus kennen zu lernen.

Kantonale Anlässe: Es sind 3 Abendanlässe geplant, die überregionale informelle und kulturelle Bedürfnisse aufnehmen.

- Filmpremiere «Die Schulen in Appenzell Ausserrhoden»
- «Schulgeschichten – Geschichten aus und über die Schule»
- Podiumsgespräch: «Schule heute und morgen» mit Bildungspolitikern und Bildungsfachleuten

Weitere Informationen zum Detailprogramm während dieser Woche werden zu einem späteren Zeitpunkt noch separat publiziert.

Die Vorbereitungsarbeiten zeigen, dass mit der Aktionswoche eine intensive Auseinandersetzung nach innen und aussen gefordert ist. Durch diese Auseinandersetzung kann eine Gemeinsamkeit aufgezeigt werden. Diese Aktionswoche wird das Wir der Schule AR stärken.

Maya Boppert, Schulpräsidentin

PRIMARSCHULE-LESEPROJEKT

Bringen Sie Ihre ab heute gelesenen Bücher und Zeitschriften an eine Station (Buchenschulhaus, Zentralschulhaus, Schulhaus Speicherschwendi, Dorfbibliothek, Hof Speicher, Bäckerei Ammann, Schwendi-lade), lassen Sie diese dort wägen und tragen Sie das Gewicht auf der Liste ein.

Zwischenstand Mitte Februar: 789 kg

Wettbewerb:

1. Schätzen Sie das Büchergewicht, welches die Speicherer Bevölkerung bis zum 30. April 2010 liest.
2. Schätzen Sie die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche diesem Gewicht entsprechen (beginnend bei der 1. Klasse).

1. Klasse	39 Kinder	969 kg
2. Klasse	43 Kinder	1215 kg
3. Klasse	39 Kinder	1242 kg
4. Klasse	43 Kinder	1565 kg
5. Klasse	44 Kinder	1671 kg
6. Klasse	49 Kinder	2288 kg
1. Sek.	57 Kinder	2703 kg
2. Sek.	55 Kinder	2728 kg
3. Sek.	41 Kinder	2665 kg

Machen Sie mit bei unserem Leseprojekt und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine für das Speicherer Gewerbe!

Wie viele Tonnen Bücher liest unser Dorf bis zum 30. April 2010?

1. Gewicht:

2. Anzahl Schülerinnen und Schüler:

Name, Vorname:

Adresse:

6. KLASSE GEWINNT ICT-WETTBEWERB

Die 6. Klasse von Felix Künzle und Heidi Schläpfer aus dem Schulhaus Buchen in Speicher hat den ersten Preis im ICT-Wettbewerb für die Ausserrhoder Schulen gewonnen. Der Wettbewerb wurde zum dritten Mal ausgeschrieben und richtete sich an alle 4. bis 6. Klassen der Volksschule.

Die neuen Medien der Informations- und Kommunikationstechnologien (ICT) haben in den Ausserrhoder Schulen längst Fuss gefasst. Computersysteme, Internet, digitale Foto und Videokameras bereichern den Schulalltag. Schülerinnen und Schüler lernen im Unterricht mit ihnen umzugehen. Wie gut sie die neuen Medien beherrschen, konnten sie in einem kantonal ausgeschriebenem ICT-Wettbewerb beweisen.

Unter dem Thema «Leben im Appenzellerland: früher – heute morgen» mussten sich die Klassen in ihrer Wettbewerbsarbeit im geschichtlich-forschenden Sinne mit Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft ihrer unmittelbaren Heimat auseinandersetzen. Wie fühlte sich das Leben in der Generation der (Ur-)Grosseltern an, wie ist das Leben heute und wie wird es sein, wenn man selbst Grossvater oder Grossmutter ist? Die Klassen sollten als Wettbewerbsbeitrag ein multimediales Produkt in Form von Text, Bild, Ton, Grafiken, Film etc. einreichen.

Unter Anleitung ihrer Klassenlehrpersonen Felix Künzle und Heidi Schläpfer gründete die 6. Klasse einen Buchverlag und stellte die ersten drei Bücher mit Hilfe von Computer, Digitalkamera, Scanner, Farbdrucker und viel Handarbeit gleich selbst her. Die Texte in den Büchern handeln vom «Einkaufen früher, heute und in der Zukunft», vom «Familienleben von gestern bis morgen» und von «Abenteuern auf der Fälenalp». In einem mitgelieferten Film auf einer DVD haben sie die verschiedenen Schritte der Entstehung der Bücher sehr präzise dokumentiert.

Die weiteren beiden Podestplätze teilen sich die 4. Klasse aus dem Schulhaus Kugelmoos in Schönengrund mit der Klassenlehrerin Edith Brunner und die Gemeinschaft der 4.–6. Klassen aus Rehetobel mit den Lehrpersonen Carmen Seeger, Isabelle Ledergerber, Annina Hauser, Sylvia Brüllmann und Ueli Kohler.

Die Viertklässler aus Schönengrund brillierten mit einem Film auf DVD. In «Leben im Schönengrund» kommen ausgewählte einheimische Personen zur Sprache, welche sehr anschaulich und detailreich über die Vergangenheit und die Entwicklung bis heute berichten. Der Film ist angereichert mit alten Ansichten des Dorfes aus Stichen und Ansichtskarten.

Die Schülerinnen und Schüler aus Rehetobel haben eine sehr bemerkenswerte interaktive Landkarte erschaffen, die auf dem Computer entdeckt werden kann. Sie enthält viele Überraschungen und lädt zur lustvollen Erforschung ein. Eingebaut sind Filme über touristische oder historische Themen, Fotodokumentationen oder gar ein elektronisches Heilkräutermemory.

Der Wettbewerb wurde 2007 zum ersten Mal lanciert. Ausgeschrieben wird er seither jährlich vom Departement Bildung in Zusammenarbeit mit der Metrohm- und der Steinegg-Stiftung. Der erste Preis ist mit 12 modernen Laptops dotiert. Der zweite und dritte Preis ist je ein Erlebnistag für die ganze Klasse.

Bild der Übergabe

Dr. Willy Hartmann, Präsident der Metrohm-Stiftung und Bildungsdirektor Rolf Degen übergeben die 12 Laptops an die Siegerklasse aus dem Schulhaus Buchen in Speicher.

Die Schulkommission und der Gemeinderat Speicher gratulieren der 6. Klasse zu diesem ehrenvollen Preisgewinn.

Wintersportkurse in Laterns

Seit vielen Jahren werden den Kindern auf der Primarstufe während den Sportferien zwei Tage im Schnee angeboten. Dieser Anlass findet seit 1993 in Laterns statt. In einem abwechslungsreichen und übersichtlichen Schneesportgebiet bis auf 1785 Meter über Meer finden alle Schneesportler ansprechende Abfahrten. Auch in diesem Jahr konnten rund 40 Kinder zwei erlebnisreiche, sonnige und vor allem auch unfallfreie Tage verbringen. Die Kinder wurden von neun Personen begleitet und konnten zusammen eine unvergessliche Zeit verbringen. Allen Begleitpersonen gilt ein grosses Dankeschön für ihre Tätigkeit und Unterstützung der Jugendlichen!

UMBAU ZENTRALSCHULHAUS

Als wir Schüler das Zentralschulhaus nach den Sportferien wieder betraten, waren wir über die grossen Veränderungen verwundert. Was uns als erstes auffiel, waren die fehlenden Informationstafeln. Somit werden die Türen zum Klassenzimmer mit Informationen tapeziert. Am Auffälligsten sind aber die abgespitzten Wände. Im Gang wurden die Garderoben sowie die Schränke der Lehrmittel entfernt. Die noch zur Verfügung stehenden Garderoben werden nun mit Jacken überladen. Zum Leidwesen der Nostalgiker wurden die antiken Lavabos ebenso entfernt.

Da die meisten Bauabschränkungen entfernt worden sind, kann man schon gut erahnen, wie die zukünftigen Gänge aussehen werden. Im zukünftigen Lernstudio wird ebenfalls intensiv gearbeitet. Der Boden und die Wände wurden isoliert.

Man merkt im Schulhaus, dass gearbeitet wird und deshalb fühlt man sich hier im Zentralschulhaus des Öfteren wie auf einer Baustelle. Aber wir sind zuversichtlich, dass sich das bald ändern wird.

Miriam Lancker, Estelle Gfrerer, Adrian Kuster

GEMEINDESKILAGER FÜR OBERSTUFE

Einmal mehr verbrachte eine fröhliche Schar Jugendlicher aus der Oberstufe ein Skilager in der Chesa Romedi in Madulain. Dieses Jahr war die Teilnehmerzahl mit 24 Jugendlichen zwar auf einem Rekordtief, die Stimmung war hingegen top. Dazu trugen auch die Schnee- und Wetterverhältnisse bei, präsentierte sich doch das Oberengadin weitgehend wolkenlos bei strahlendem Himmel und mit Pistenverhältnissen, wie sie besser kaum sein könnten.

Als Ski-, resp. Snowboardleiter stellten sich Peter Klee, der bereits 30 Mal in Madulain (und früher in weiteren Skilagern) dabei war, sowie Cyrill Mäder aus Niederteufen, Dimitri Kink aus Appenzell und Simon Etter aus Zürich zur Verfügung. Kathrin Kink und Peter Abegglen bildeten das Küchenteam, das mit seinen kulinarischen Highlights ebenfalls zum guten Gelingen des Lagers beitrug. Pete Abegglen hatte die Gesamtleitung inne, auch er schon zum 30. Mal in Madulain

dabei. Das Lager war wie immer auch eine physische Herausforderung. Nach dem Morgenessen um 07:30 Uhr (pünktlich für alle!) ging es mit gepacktem Lunch um 09:05 auf den Zug, dann ab Celerina ins Skigebiet auf Marguns, wo jede Menge Pisten zur Verfügung stand. Nach dem Mittagslunch ging es noch einmal auf die Piste bis um 16 Uhr. Nach dem Nachtessen blieb Zeit für gemeinsame Spiele und Spielereien mit dem Höhepunkt des Casinoabends am Donnerstag. Nicht überall war zum Lichterlöschen schon die Zeit zum Schlafen gekommen, aber die «Plaudertaschen» hielten die Schläfer/innen wenigstens nicht vom Schlaf ab.

Ein unglücklicher Sturz führte zu einem Schlüsselbeinbruch, was für Christian einen mehrtägigen Spitalaufenthalt bedeutete. Wir wünschen ihm auf diesem Wege gute Besserung!

Skilager – wie weiter?

Das Skilager wurde jahr(zehnte)lang getragen von einem Team aus Oberstufenlehrkräften, in den letzten Jahren immer häufiger auch mit externen Leitungspersonen. Für die Zukunft des Skilagers stellt sich nun die Frage, wer für die Weiterführung dieses nach wie vor beliebten Lagers Verantwortung, wenn möglich für eine längere Zeit übernehmen möchte. Für 2011 stellt sich Peter Abegglen noch ein letztes Mal als Lagerleiter zur Verfügung. Bereits für 2011 und vor allem für später ist ein Ablösungskernteam gesucht, das bereit ist, mit aufgestellten Jugendlichen ein Skilager durchzuführen, notabene in einem der schönsten Skigebiete der Welt und in einem Lagerhaus, das keine Wünsche offen lässt. Die Anforderungen an die Personen sind Freude und Erfahrung im Umgang mit Jugendlichen, Verantwortungsbewusstsein gegenüber Jugendlichen, Erziehungsberechtigten und der Gemeinde als Trägerschaft.

Interesse geweckt?

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne:
Peter Abegglen (071 344 26 60).

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

23. Januar 2010: Teilnahme am Mattenturnier

Auch dieses Jahr nahmen wir wieder am Mattenturnier teil, diesmal sogar mit drei Le Coin – Mannschaften! Von 11.40 Uhr bis 17.00 Uhr waren 17 BG-ler im Einsatz und gaben ihr Bestes. Es war ein toller Nachmittag und trotz der Erschöpfung nach sieben Spielen(!) kam der Spass nicht zu kurz. Umso mehr war man froh, nach der Rangverkündigung – wir belegten die Ränge 5, 6 und 7 – der Turnhalle den Rücken zu kehren und den Rest des Wochenendes etwas ruhiger zu verbringen, auch wenn das für ein Filmabend im Le Coin bedeutete.

Wir freuen uns bereits auf die Teilnahme im nächsten Jahr und hoffen darauf, genügend «Tschuttfreudige» für vier Mannschaften zu finden!

Graffiti – Wettbewerb:

Mit etwas Verspätung findet die Auslosung der erhaltenen Graffiti statt. Ein grosses Dankeschön hiermit an Herrn Brunner, welcher in der Zeichnungsstunde das Thema Graffiti integrierte und wir somit aus 47 coolen Graffiti auswählen können. Du bist aufgefordert im Jugendtreff für die drei besten Graffiti abzustimmen. Der Gewinner wird in den Frühlingsferien ermittelt und sobald als möglich im Titelbild unserer Homepage www.lecoin.ch zu bewundern sein. Natürlich kann man alle Graffiti auf unserer Homepage bewundern. Die drei Graffiti mit den meisten Punkten erhalten tolle Preise.

Also los, auf in den Le Coin, begutachten, aussuchen und abstimmen.

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

GIRLSCLUB:

Am Dienstag, 30. März findet von 19:00 bis 21:00 Uhr ein Wen Do – Schnupperkurs statt.

Wen-Do-Trainerinnen aus St. Gallen bieten euch die Chance, eure Möglichkeiten und Grenzen in der persönlichen **Selbstverteidigung** kennen zu lernen. Wen Do beinhaltet körperliche Verteidigung, fördert sicheres Auftreten und Selbstbehauptung und schult die mentale Auseinandersetzung bei persönlicher Bedrohung.

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann melde dich bei uns im Jugendraum, unter info@lecoin.ch oder per SMS unter 077 463 85 16. So erfährst du auch, WO der Kurs stattfinden wird.

Filmabende:

Nächstes Datum ist der Samstag, 20. März. Wir beginnen um ca. 19:30 Uhr mit dem Film.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

HV BIBLIOTHEKSVEREIN SPEICHER TROGEN

Jahresbericht für das Vereinsjahr 2009

«Über jedem guten Buch muss das Gesicht des Lesers von Zeit zu Zeit hell werden»

Christian Morgenstern

Einmal mehr belegen es die Zahlen: Die Bibliothek ist ein unverzichtbares Bedürfnis in den Gemeinden Trogen und Speicher. Trotz grosser medialer Konkurrenz konnte sie die Ausleihen nochmals steigern. Insgesamt wurden gegen 48'000 Medien ausgeliehen, und die Benützerinnen und Benützer konnten aus über 11'000 Medien auswählen. Dies ist nicht selbstverständlich. Unser engagiertes Bibliotheksteam ist bestrebt, unsere Bibliothek stets auf dem neuesten Stand zu halten. Aktuelle Medien – vom Bibliotheksteam sorgfältig ausgewählt – finden sofort Zugang in unseren Regalen, die Verfügbarkeit der Neuerscheinungen verschiedenster Medien macht unsere Bibliothek attraktiv. Besonders erfreulich ist natürlich, dass Personen aller Altersgruppen zu treuen Kunden unserer Bibliothek gehören.

Die Bibliothek ist aber mehr als nur ein Ausleiheort. Verschiedenste Veranstaltungen finden in unseren Räumen statt. Die Bibliothek ist auch Ort für Sitzungen und Kurse. Bücher regen an, geben eine spezielle Ambiance. Und so darf unsere Bibliothek sicher als kulturelles Zentrum der beiden Gemeinden betrachtet werden. Der Jahresbericht unserer Bibliotheksleiterin H. Schärer zeugt davon.

Neu ist die enge Zusammenarbeit mit der Oberstufe Speicher. Schulklassen besuchen regelmässig unsere Bibliothek und mit einem vereinfachten Ausleihesystem ist es allen Schülerinnen und Schülern möglich, kostenlos von dem breiten Angebot zu profitieren. Das Zusammengehen der beiden Bibliotheken – die Oberstufe legt in den eigenen Räumen das Schwergewicht auf Sachbücher – fördert bestimmt die Freude am Lesen der Jugendlichen.

Mit der Bibliothek ist der Name Emmi Zürcher eng verbunden. Vor 50 Jahren hat sie in ihren eigenen Räumen erstmals Bücher ausgeliehen. Der Bibliotheksverein möchte diesen runden Geburtstag mit einem speziellen Jubiläumsanlass am **Samstagnachmittag, den 5. Juni 2010** feiern. Nebst originellen Einlagen wird auch Martin Hüslers seine Festschrift präsentieren. Freuen wir uns darauf. Über einen Wettbewerb ganz besonderer Art werden wir im Gemeindeblatt orientieren.

Kulturelle Institutionen sind auf Unterstützung angewiesen. Ein ganz herzlicher Dank gilt daher den Gemeinden

Trogen und Speicher, dem kantonalen Amt für Kultur, unserem Sponsor, der Raiffeisenbank Heiden, und all den privaten Spenderinnen und Spendern. Einen ganz besonderen Dank verdienen auch unsere Mitarbeiterinnen unter der Leitung von Hannelore Schärer mit ihrem unermüdlichen und sachverständigen Einsatz. Dank gebührt aber auch allen, die unsere Bibliothek nutzen und die durch ihre Mitgliedschaft ihre Treue beweisen.

Peter Langenauer

Präsident Bibliotheksverein Speicher Trogen

HV auch für Nichtmitglieder

Bild: Hannes Thalmann im Appenzeller Tagblatt vom 16. 11. 2009

Dienstag, 16. März 19.30 Uhr:
HV des Bibliotheksvereins für Mitglieder

Im Anschluss an die HV Bibliotheksverein Speicher Trogen als öffentlicher Anlass

Dienstag, 16. März, 20.15 Uhr
unterhält uns der
Witzpoet Hans Sturzenegger, Speicher

Appenzeller Witz-Slam Gewinner 2009
löpfig umrahmt mit seinem Hackbrett

Wir freuen uns auf Ihren Besuch. Eintritt frei!

Hausfrau zum Handwerker: «Händer Torscht?»
Handwerker: «Jo, kä Wonder bi dere Hitz.»
Hausfrau: «I bringene grad echli Wasser.»
Handwerker: «Jä dräckig bini nöd – Torscht hani.»

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 26. FEBRUAR 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 26.02. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 26.02. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 26.02. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 26.02. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 27.02. 20.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Jazzkonzert	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo 01.03. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 02.03.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Di 02.03. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 03.03. 14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Ungarn – Plattensee	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 03.03. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, AZ Hof Speicher
Mi 03.03.	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs (Teil 1)	Buchenschulhaus
Fr 05.03. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 05.03. 14.00	Evang. Kirche	Gottesdienst zum Weltgebetstag	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 05.03. 19.15	ökum. Vorbereitungsgruppe	Ökumenischer Weltgebetstag	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 08.03. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 08.03. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 09.03. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 10.03. 09.00	Altherren-Club AR*	Besichtigung: Pilatus Flugzeugwerke	mit Car ab Kurier-Reisen
Mi 10.03. 14.00	Landfrauenverein Speicher	Spielnachmittag	Rest. Sternen
Mi 10.03. 19.00	Evang. Kirche	Passionsgebet	Evang. Kirche
Fr 12.03. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 13.03. 09.00	Evang. Kirche	Rosenverkauf: Brot für Alle	vor Druckerei Lutz AG
Sa 13.03. 09.30	Evang. Kirche	Papa-Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 15.03. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 16.03. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 16.03. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 16.03. 20.15	Bibliothekverein Speicher Trogen	Hans Sturzenegger	Bibliothek Speicher
Mi 17.03. 14.30	Altherren-Club AR*	Präsentation: Vom Zauber edler Steine	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 17.03. 19.00	Evang. Kirche	Passionsgebet	Kath. Kirche Bendlehn
Do 18.03. 08.15	Köpfl Josef	Wanderung	ab Bahnhof Speicher
Fr 19.03. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 22.03. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 22.03. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 23.03. 19.00	Sonnengesellschaft Speicher	Auf den Spuren Henry Dunant	vis à bis Bahnhof Speicher
Mi 24.03. 14.30	Altherren-Club AR*	Vortrag: Geschichte der Juden in SG	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 24.03. 19.00	Evang. Kirche	Passionsgebet	Evang. Kirche Trogen
Do 25.03. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher (Gottesdienstraum)
Fr 26.03. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 26.03. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 26.03. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 26.03. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 27.03. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Gabriel Vetter «Menschsein ist heilbar»	kul-tour auf Vögelinsegg
Di 30.03. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 31.03.	Altherren-Club AR*	frei (Ostern)	
Mi 31.03.	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs (Teil 2)	Buchenschulhaus
Mi 31.03. 19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Musica Latina	Pfarreizentrum Bendlehn
Mo 05.04. 09.45	Amnesty International, Forum	Friedensweg am Ostermontag	Kirche Walzenhausen
Fr 09.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 12.04. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 13.04. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Fr 16.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 17.04. 14.15	Altersheim Boden	extrAcappella	Altersheim Boden, Trogen
Mo 19.04. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 20.04. 19.30–22.00	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs	Buchenschulhaus
Do 22.04. 19.30–22.00	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs	Buchenschulhaus
Fr 23.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 23.04.	Genossenschaft Kafig7	Generalversammlung	Buchensaal
Mo 26.04. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 27.04.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Do 29.04. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus
Fr 30.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 30.04. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Sonntag, 28. Februar**

10.15 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag, evang. Kirche Trogen, anschliessend gemeinsamer Suppenzmittag in der Mensa der Kantonsschule

Dienstag, 2. März

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Freitag, 5. März

14.00 Gottesdienst zum Weltgebetstag mit Schülern der 1.-4. Klasse, Kirchgemeindehaus

19.15 Gottesdienst zum Weltgebetstag, ökumenische Vorbereitungsgruppe Speicher-Trogen, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 7. März

9.30 Gottesdienst zur Pfarrinstallation von Pfrin. Sigrun Holz, Chöre, Begrüssungsapéro
Am 1. März hat Pfrin. Sigrun Holz ihre Arbeit in Speicher aufgenommen. Wir heissen sie und ihre Familie herzlich willkommen in unsere Kirchgemeinde. Wir freuen uns alle auf die Zusammenarbeit und auf ein gemeinsames Miteinander, auf einen Weg, der von Bekanntem und Neuem gekennzeichnet sein wird.

Montag, 8. März

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli und Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 10. März

19.00 Passionsgebet, Pfrin. Sigrun Holz, evang.-ref. Kirche Speicher

Samstag, 13. März

9.00 Rosenverkauf für Brot für Alle/Fastenopfer vor der Buchdruckerei Lutz und unterwegs im Dorf Speicher
9.30 Papa-Chängouru, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 14. März

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz, restlicher Rosenverkauf

Dienstag, 16. März

11.00 «Regenbogen Gebet Claudia Rufer Ritter, Sozialdiakonin, e-vang.ref. Pfarrhaus
12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Mittwoch, 17. März

19.00 Passionsgebet, Kath. Kirche

Sonntag, 21. März

9.30 Gottesdienst, Pfr. Walter Fritschi, Kirchenkaffee

Montag, 22. März

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli und Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 24. März

19.00 Passionsgebet, ref. Kirche Trogen

Donnerstag, 25. März

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin Susanne Schewe, Gottesdienstraum, Hof Speicher

Freitag, 26. März

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Johanna Walser, Kirchgemeindehaus

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, SD, evang.-ref. Pfarrhaus

Sonntag, 28. März

9.30 Gottesdienst, Vertretung, ref. Kirche

Dienstag, 30. März

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Ökumenische Kampagne Bfa/Fastenopfer 160 000 Rosen für das Recht auf Nahrung

Auch dieses Jahr stellt die Migros den Werken Brot für alle/Fastenopfer 160 000 Max Havelaar Rosen gratis zur Verfügung. Die Rosen sind fair hergestellt und fair gehandelt. Sie stammen aus den Kiliflora-Farmen in Tansania. Brot für alle hat diese besucht. Die Farmen können als vorbildlich eingestuft werden. Migros kompensiert die durch den Transportflug der Rosen entstehenden CO₂-Emissionen über Projekte von Myclimate.

Am Samstag, 13. März 2010 zwischen 9.00 und 11.00 Uhr freut sich das Rosenverkaufsteam mit Konfirmanden am Stand vor der Druckerei Lutz auf Sie.

Ökumenischen Seniorenferien 2010

Die Seniorenferien finden vom 5. Juni 10 bis 11. Juni 10 in Interlaken statt.

Das gastfreundliche Hotel Artos ist der Ausgangspunkt für abwechslungsreiche und gemütliche Tage.

Die Ausschreibung mit den genauen Angaben ist in der katholischen und evangelischen Kirchgemeinde aufgelegt. Gerne werden die Unterlagen mit allen Informationen auch per Post zugestellt. Melden Sie sich bitte unter 071 344 46 42. Es freut mich, wenn auch Sie dabei sind.

Anmeldeschluss für die Seniorenferien 30. März 2010

C. Rufer Ritter, SD und Team

Kirchenfest Speicher (27.–29. August 2010)

Wir arbeiten intensiv an der Planung des grossen Festes aus Anlass des 200-jährigen Bestehens des reformierten Kirchenbaus Speicher.

Das detaillierte Programm folgt im Mai/Juni. Das Festwochenende beginnt am Freitag, 27. August 2010 mit einem Taizé-Abend, zu welchem alle eingeladen sind, die gerne Taizé-Lieder singen oder hören.

Freitag, 27. August 2010

– **Abend mit Taizé-Liedern in der reformierten Kirche Speicher**

– **Anschliessend von 23.00 Uhr bis 02.00 Uhr: Bibliodrama mit Fraser Macdonald**

Samstag, 28. August 2010

– **Senioren-Nachmittag mit Konzert und Nachtessen**

– **Abend: Jugendkonzert**

Sonntag, 29. August 2010

– **Festgottesdienst**

– **Spiel und Spass für die Kinder**

– **Festwirtschaft**

– **Kinderkonzert mit Linard Bardill am Nachmittag**

Im Vorlauf des grossen Festes leitet Fraser Macdonald zwei weitere Bibliodrama:

am 21. Mai und am 25. Juni 2010.

Wissen Sie, was ein Bibliodrama ist?

Bibliodrama ist ein offener Dialog zwischen einem biblischen Text und der Gruppe von Teilnehmenden unter der Leitung eines erfahrenen Spielleiters, sagt Fraser Macdonald.

Es ist eine Form, mit Jugendlichen und Erwachsenen an einem spirituellen Text in einer Gruppe zu arbeiten. Es ist die Inszenierung eines Textes. Der Leiter hat die Aufgabe, durch eine Art Spielleitung, die Dynamik innerhalb der Gruppe sowie das, was geschieht zu lenken und auszuwerten. Die zusammengewürfelte Gruppe selbst entwickelt Dynamik und Atmosphäre eines solchen Abends. Daher ist ein Bibliodrama nicht vollständig planbar und soll es auch nicht sein: der offene Prozess beinhaltet auch das Moment der Überraschung. Die Geistesgegenwart, die Wahrnehmungsfähigkeit sowie die Fähigkeit der Improvisation des Spielleiters führen dazu, dass der Abend für die Teilnehmenden ein unvergessliches Abenteuer, eine Reise zu sich selbst und eine intensivere Beobachtung und Teilnahme an zwischenmenschlichen Abläufen bringen kann. Fraser Macdonald sagt: wer kommt, muss bleiben!

Für mich ist das Neuland! Ich habe versprochen, an einem der Abende teilzunehmen, weil mich das Thema interessiert. Ich weiss, dass es eine spannende und starke Erfahrung werden wird. Aber habe ich den Mut, mich offen und ehrlich in dieses nicht vorhersehbare Abenteuer zu stürzen? Bin ich bereit, mich auf mich selber und auf andere gleichermaßen einzulassen? Ich sehe es so: manchmal muss man zum Glück gezwungen werden!

Natalia Bezzola Rausch (Leitung OK Kirchenfest 2010)

Weltgebetstag 2010 Kamerun

«Alles was Odem hat lobe den Herrn» ist das Thema des diesjährigen Weltgebetstages. Die Liturgie ist ein einziger Lobgesang. Die Frauen aus Kamerun erinnern uns daran, dass wir leben, solange wir atmen und solange wir atmen Gott preisen können für alles, was er uns schenkt, selbst für die Schwierigkeiten, denen wir begegnen. Sie laden uns ein den Lobpreis Gottes mit allen Ausdrucksmöglichkeiten zu feiern. Der Weltgebetstag wird in über 170 Ländern gefeiert; in der Schweiz machen mehr als 1200 Gemeinden mit.

Eine Laienbewegung christlicher Frauen in Amerika hat den Weltgebetstag 1887 ins Leben gerufen. Es ist die älteste ökumenische Bewegung überhaupt. Am Beginn stehen mutige Frauen, die aufgrund ihres Glaubens die Nöte ihrer Zeit erkennen, dagegen aufstehen und sich für das Leben einsetzen. Jedes Jahr werden die Gebetstexte für die ökumenischen Gottesdienste von Frauen aus einem anderen Land zusammengestellt. So bietet dieser Tag Gelegenheit, sich einem Land auf spezielle Art zu nähern.

Mit der Kollekte werden Projekte in Kamerun und anderen Ländern unterstützt.

Wir laden Frauen und Männer herzlich ein zum Mit-feiern am Freitag, 5. März, 19.15 Uhr im evangelischen Kirchengemeindehaus in Speicher

Mit den Schülern der 1.– 4. Klasse feiern wir um 14.00 Uhr einen Gottesdienst zum Weltgebetstag.

Wir werden mit selbstgebauten Instrumenten singen und tanzen und uns mit Fotos in das Land einstimmen.

Die ökumenische Vorbereitungsgruppe Speicher-Trogen

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher

HILFSVEREIN
SPEICHER

Diesem Gemeindeblatt liegt wieder ein Einzahlungsschein des Hilfsvereins Speicher bei. Der Vorstand gelangt mit der Bitte an Sie, die Ziele des Hilfsvereins mit einem finanziellen Beitrag zu unterstützen.

Auch in unserer Gemeinde gibt es Einwohnerinnen und Einwohner, welchen das zur Verfügung stehende Geld nur für das Nötigste reicht. Kommen noch unvorhergesehene Ausgaben wegen Krankheit, Unfall oder anderen Ereignissen dazu, werden diese Menschen oft hart getroffen. Der Zweck des Hilfsvereins ist es, solchen Mitbewohnern – unabhängig von Konfession und Bürgerrecht – auf unbürokratische Weise im Rahmen seiner finanziellen Möglichkeiten zu helfen. Im vergangenen Jahr konnten Unterstützungsbeiträge von rund Fr.17'000.– rasche und willkommene Hilfe bringen. Für Ihren Beitrag auf unser Postcheckkonto 90-18354-4 danken wir Ihnen herzlich.

Die Hauptversammlung des Hilfsvereins findet am 16. März um 14.00 Uhr im Pfarreizentrum Bandlehn statt. Als Spender eines Beitrages im vergangenen Jahr sind Sie dazu herzlich eingeladen.

*Für den Hilfsverein Speicher
Josef Manser, Präsident und Edwin Lüscher, Kassier*

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 26. Februar**

- 8.30 Chängouru-Spieltreff im evang. Kirchgemeindehaus
- 9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden mit Josef Manser
- 19.30 Fastenabend

Samstag, 27. Februar

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 13.07 JuBla «Schlittschüele» mit der Bahn ab Speicher
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 einzige Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 28. Februar

- 10.15 Ökumenischer Gottesdienst zum Suppentag in Trogen. Anschliessend Suppenzmittag in der Mensa, Kantonsschule

Montag, 1. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 2. März

- Keine Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 4. März

- 14.00 Eucharistiefeier zur Fastenzeit für SeniorInnen

Freitag, 5. März

- 19.15 Weltgebetstag im evang. Kirchgemeindehaus, Speicher

Samstag, 6. März

- 18.30 Einzige Eucharistiefeier an diesem Wochenende im Bendlehn

Sonntag, 7. März

- 10.00 Sonntagsfiir für Kinder der 2.- und 3. Klasse mit Norbert Schneider als Familienfeier

Montag, 8. März

- 14.00 Alti Lieder furehole im evang. Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 9. März

- 8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 10. März

- 19.00 Passionsgebet in der evang. Kirche, Speicher

Donnerstag, 11. März

- 19.00 Firmabend: Warum firmen lassen?

Freitag, 12. März

- 18.30 Hauptversammlung vom FCH

Samstag, 13. März

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 JuBla Gruppenstunde
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Claro-Verkauf und Aktion 160'000 Rosen. Rosenverkauf nach dem Gottesdienst

Sonntag, 14. März

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Claro-Verkauf und Aktion 160'000 Rosen. Rosenverkauf nach dem Gottesdienst

Montag, 15. März

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. März

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 17. März

- 19.00 Passionsgebet im Bendlehn

Freitag, 19. März

- 19.30 Taufweg: Was will die Bibel sagen?

Samstag, 20. März

- Kein «Fiire mit de Chline» in der evang. Kirche, Speicher

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

- 18.30 Einzige Eucharistiefeier mit Gemeindegesang wegen Amtseinsetzung am Sonntag in Teufen

Montag, 22. März

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 14.00 Alti Lieder furehole im evang. Kirchgemeindehaus
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 23. März

- 8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 24. März

- 19.00 Passionsgebet in der evang. Kirche, Trogen

Donnerstag, 25. März

- 8.30 Frauezmorge im Kirchgemeindehaus Seeblick in Trogen.
«Hebamme im Wandel der Zeit»
- 10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden in Wald
- 10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof

VORTRAG IM MÄRZ 2010

«Jungen und Mädchen: Wie sie lernen»

Vortrag mit Karin Holenstein

Inwieweit verläuft die Entwicklung und das Lernen für Jungen und Mädchen unterschiedlich? Warum sind 80% der so genannt «lernbehinderten Kinder» männlich?

Jungen und Mädchen nehmen die Welt anders wahr, weil ihre Sinnesorgane, ihre hormonelle Disposition, und ihre psychologischen Filter sich unterscheiden! Des Weiteren denken Jungen und Mädchen unterschiedlich, was sich zwangsläufig auf das Welt-Bild, die Beziehungen untereinander und auf die Kommunikation auswirkt.

Dieser Vortrag hilft Ihnen, Ihr(e) Kind(er) besser zu verstehen und «gender-gerecht» auf sie einzugehen. Sie erhalten nachvollziehbare Erklärungen und sofort umsetzbare Tipps für das Zusammenleben.

Referentin:

Karin Holenstein ist zertifizierte Birkenbihl-Trainerin und Lehrerin. Sie vermittelt in der Schweiz die gehirn-gerechten Methoden von Vera F. Birkenbihl. (www.protalk.ch)

Datum:

Mittwoch, 24. März 2010 / 19.30 bis ca. 21.00 Uhr

Ort:

Kirchgemeindehaus Bendlehn (kath. Kirche) 9042 Speicher

Kosten:

Fr. 5.- (ermässigt Eintritt durch Elternforum)

Anmeldung:

Andrea Walser
Tel: 071 344 91 18
andrea-walser@bluewin.ch

Notizpapier und Schreibmaterial mitnehmen und mitmachen!

Fulminanter Jahresauftakt im Kleintheater «kul-tour auf Vögelinsegg»

Der Gala-Abend vom 9. Januar dieses Jahres hat das Theaterjahr 2010 eingeläutet. Gala-Abend deshalb, weil wir bereits unser 10-jähriges Bestehen feiern können. Dieses Jubiläum musste natürlich gediegen und feierlich begangen werden. Die bekannte Sopranistin mit St. Galler Wurzeln, **Andrea Viaricci**, sang die immer wieder berührenden und beliebten Arien aus italienischen Opern und frische, beschwingte Melodien aus österreichischen Operetten. Ihr virtuoser Charme aber auch ihre natürliche Art begeisterte das Publikum. Begleitet wurde sie vom Corepetitor des St.Galler Stadttheaters **Roberto Forno**, der mit viel Wissen und Witz die Inhalte der Werke pointiert kommentierte.

Das Küchenteam mit Peter von Tessin und Bernhard Kuratli hat mit viel Fleiss und Herzblut ein dem klassischen Rahmen entsprechendes Fest-Menue kreiert. Unsere Gäste zogen spätabends, an Leib und Seele gelobt, zufrieden von dannen...

Es freut uns ganz besonders, immer wieder Mitbürger von Speicher an unseren Anlässen begrüßen zu dürfen, deshalb stellen wir Ihnen an dieser Stelle sehr gerne unser Programm für 2010 vor:

Jahresprogramm 2010

27. 02. 2010	Gabriela Krapf und Band, Jazz
27. 03. 2010	Gabriel Vetter, poetry-slam
21./22. 04. 2010	Kieran Goss, Irish-Songs
22. 05. 2010	Pflanzblätz, Suisse-Folk emal e chli anderscht
05. 06. 2010	Heinz de Specht, musikalische Satire
19. 06. 2010	Spycher-Stobete
04. 09. 2010	Marius Tschirky Trio «...der von der Jagdkappelle»
18. 09. 2010	Susanne Kunz, Einfraukabarett der beliebten Fernsehfrau
02. 10. 2010	Angela Buddecke eine Frau ein Piano, Musikkabarett
27.11.2010	Anne Klinge, Fusstheater

Uns würde es sehr freuen, Sie an einem unserer Theaterabende willkommen zu heissen. Vielleicht steht ja ein Familien- oder Firmenanlass bevor, den Sie bei uns mit oder ohne Unterhaltung begehen möchten. Musik oder Kabarett in allen Stilrichtungen vermitteln wir gerne. In diesem Sinne bis bald

*Elsbeth Gallusser, Peter von Tessin
und das kul-tour-team*

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

AUF DEN SPUREN VON HENRY DUNANT

Dienstag:

23. März 2010, 19.00 Uhr

vis à vis Bahnhof Speicher

gemeinsame Abfahrt mit dem Vereinbus

Wir freuen uns, Sie zu einer ganz speziellen Führung ins Dunant-Dorf Heiden einladen zu können. Zum 100. Todestag von Henry Dunant wird das Museumsteam zusammen mit Ihnen den **Ideen und Visionen Dunant's** ein Gesicht geben.

Programm:

- ½ Std. Dorfrundgang
- warmer Apéro
- Kompetente Führung im Museum mit einer Video-Vorführung

Sich einen Abend lang im Haus von Henry Dunant zu bewegen wo er 23 Jahre seines Lebens verbrachte, wo Jakob Kellenberger, Präsident des IKRK, zur Welt kam worüber Bundesrat H.R. Merz den Text zum Musikwerk G.A. Derungs verfasste (Uraufführung am 30.10.2010) ist bestimmt auch für Sie ein aussergewöhnliches Erlebnis.

Anmeldung bis 16. März 10 an:

Vreny Knecht

071 344 20 60 / Natel 076 514 47 47

email: vrenyundheinz@gmail.com

Für den Vorstand, Vreny Knecht

ERZÄHLCAFÉ

Erzählcafé in der Erinnerbar im 'Hof Speicher'

Das Erzählcafé vom Mittwoch, den 3. März, beginnt wie gewohnt um 15 Uhr. In der Reihe 'Mit all unsern Sinnen' lassen wir uns auf den Tastsinn ein. Wann sassen Sie letztmals wegen einer durchgebrannten Sicherung abends im Dunkeln und mussten sich zum Sicherungskasten durchtasten? Oder wie lange ist es her, dass Sie durch blosses Berühren einer Geschenkpackung den richtigen Inhalt ermitteln konnten? Standen Sie auch schon vor der Tafel «Berühren verboten?» Vielleicht berührt Sie dieses Thema? Urs Fritz moderiert den Anlass, zu dem Sie herzlich eingeladen sind, zum Nachdenken und zum Miterzählen.

KULTURINARIUM

Ursus Wehrli präsentiert «Kunst aufräumen»

Aufräumen ist keine Kunst –

«Kunst aufräumen» dagegen schon!

Am Freitag, 16. April 2010 präsentiert die Kulturkommission Speicher im Rahmen des **KULTURINARIUM** die einmalige Soloperformance «Kunst aufräumen».

Wenn Ursus Wehrli nicht mit Nadeschkin auf der Bühne steht, räumt er den Kunstbetrieb auf. «Kunst aufräumen» heisst sein erstes Soloprogramm mit welchem Ursus Wehrli für Ordnung sorgen wird.

Ursus Wehrli räumt auf: Nachdem sein Buch «Kunst aufräumen» zum internationalen Bestseller wurde, gibt der 40-jährige Zürcher nun live Einblicke in seine Arbeit. Ob Klee, Van Gogh, Picasso oder Breugel – Ursus Wehrli ordnet sie alle neu und sorgt dabei für platzsparende Ordnung. Bereits seit drei Jahren ist Ursus Wehrli mit seinem Soloprogramm erfolgreich in renommierten Museen in der Schweiz und im Ausland unterwegs. Am Samstag, 20. März wird er Ausschnitte aus seinem neuen Programm im Schweizer Fernsehen bei «Benissimo» vorstellen.

Eine neue Sichtweise

«Kunst aufräumen» ist eine Live-Performance mit Bildern, die ihren Abschluss in einer offiziellen und aussergewöhnlichen Kunstauktion findet. Bei seinem Auftritt sorgt Ursus Wehrli nicht nur für Ordnung im Kunstbereich sondern eröffnet auch eine neue Sichtweise auf die Kunst, erläutert seine eigene Sicht von Ordnung und Chaos und erklärt warum die Methode funktioniert und wenn nicht, warum es trotzdem Spass macht Kunst neu zu ordnen.

Kunst-Therapie

«Kunst aufräumen» ist die perfekte Therapie für verzweifelte Kunstkritiker und eine Offenbarung für Kunstliebhaber. Vor allem ist es eine verspielt-absurde Lösung, wenigstens dort Klarheit zu schaffen, wo es am wenigsten Sinn macht: in der Kunst. «Herrliche Karikatur der modernen Kunst im menschlichen Ordnungswahn – Kunstliebhaber werden jubeln», schrieb buchttest.com.

Renommiertes Künstler

Seit mehr als zwanzig Jahren tourt Ursus Wehrli zusammen mit Nadja Sieger als Komikerduo Ursus & Nadeschkin auf der ganzen Welt. Mit seinem neuen Live-Programm «Kunst aufräumen» startet Ursus Wehrli nun auch mit seinem Soloprogramm durch. www.kunstaufräumen.ch

Sie haben die einmalige Chance Ursus Wehrli mit seinem Live – Programm «Kunst aufräumen» sozusagen vor der eigenen Haustür zu sehen.

Freitag, 16. April 2010, 20.00 Uhr

Saalöffnung 19.30 Uhr, Restaurant Bären Speicherschwendi
Eintritt Fr. 50.– inkl. Apéro und Köstlichkeiten

Reservation: kuko.speicher@bluewin.ch,

oder 071 343 72 00 (Gemeinde Speicher)

Kulturkommission Speicher, Maya Boppart

6. GV GENOSSENSCHAFT SKILFT VÖGELINSEGG

Der abtretende Präsident und Gründer der Genossenschaft, Franz Knechtle, konnte in seinem Jahresbericht auf ein erfreuliches Geschäftsjahr 2008/2009 zurückblicken. Die selten erreichte Zahl von 50 Betriebstagen widerspiegelt die guten Schnee- und Wetterverhältnisse des letzten Winters. Da zudem die Unterhaltskosten im normalen Rahmen verliefen schlug sich dies auch in einem positiven finanziellen Ergebnis nieder.

Skilift, Sammlung und Sponsoren

Vizepräsident Franz Schwinger übernahm es, die Verdienste von Franz Knechtle zu würdigen. Vor 7 Jahren, im Frühjahr 2003, mochte Anni Rohner den Skilift, den sie zusammen mit ihrem Mann aufgebaut und während Jahrzehnten betrieben hatte, nicht mehr weiterführen. Franz Knechtle setzte alles daran, die Institution Skilift Vögelinsegg – er war übrigens europaweit der erste Skilift mit Nachtbeleuchtung – zu erhalten. Praktisch im Alleingang startete er am Jubiläumsfest «600 Jahre Schlacht bei Vögelinsegg» eine Sammelaktion für das Genossenschaftskapital von Fr. 300'000. Damit sollte der Betrieb langfristig gesichert und auch ein allfälliger Abbruch der Anlage bereits als Rückstellung vorhanden sein. Im Oktober 2003 fand die Gründung der Genossenschaft statt, der Betrieb konnte weiter geführt werden. Seither konnten jedes Jahr neue Mitglieder gewonnen werden, die Anteilscheine von Fr. 500 zeichnen, allein im Berichtsjahr war es die Rekordzahl von 17! Diese breite Abstützung ist es, die Franz Knechtle besonders freut, sind doch nur wenige Anteilscheinbesitzer auch Skifahrer, aber sie sind es, die die Genossenschaft tragen und den Weiterbetrieb der Institution Skilift gewährleisten.

Christof Chapuis für Franz Knechtle

Der Vorstand schlug als neues Vorstandsmitglied und neuen Präsidenten Christof Chapuis vor. Einstimmig und mit grossem Applaus wurde er gewählt, während Franz Knechtle auf einen Spontanantrag zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde, mit dem Auftrag sein Beziehungsnetz weiterhin für die Sponsorensuche zu verwenden, was er auch versprach. Die Übergabe eines persönlichen Skiliftbügels war ein Zeichen echter Dankbarkeit für den unermüdlichen Einsatz Franz Knechtles für «seinen» Skilift.

Franz Knechtle hat als Ehrenpräsident seinen persönlichen Bügel am Lift

Fast jedes Jahr konnte mit einer Neuigkeit aufgewartet werden: Zunächst das Skilifthäuschen, dann eine dauerhafte Parkplatzregelung, dann die Abkommen mit den Bahnen Ebenalp und Kronberg für Saisonkartenbesitzer und dieses Jahr ein Pistenfahrzeug!

Das Nachtessen, das wie könnte es anders sein durch Sponsoren ermöglicht wurde – dieses Jahr waren es Krone Trogen, HUMAG und BET-Treuhand war der Dank an die rund 100 anwesenden Genossenschafterinnen und Genossenschafter, denn ein Zins auf den Anteilscheinen ist definitiv nie zu erwarten.

Christof Chapuis persönlich

Christof Chapuis, Sie sind als Seeländer ja nicht unbedingt der Prototyp eines Präsidenten für eine Skiliftgenossenschaft.

Als ich vor vier Jahren erstmals nach Speicher kam, ist mir als Erstes der Skilift

aufgefallen und ich dachte mir, das sei schon noch lässig, dass es in einem Dorf einen eigenen Skilift hat – mittlerweile weiss ich, dass es zwei sind! Aber Skifahren ist natürlich auch im Seeland ein beliebter Sport, nur muss man etwas längere Wege auf sich nehmen als hier, wo die Möglichkeit vor der Haustür liegt. Zudem kommen unsere drei Kinder langsam ins Alter fürs Skifahren.

Viele Leute meinten, es sei schwierig in die Fussstapfen Franz Knechtles zu treten. Sie trauen sich das zu.

Als ich angefragt wurde, habe ich mich in mehreren Gesprächen mit Franz Knechtle über die Aufgaben und Herausforderungen unterhalten. Diesen fühle ich mich gewachsen und hoffe natürlich, dass ich in nächster Zeit auch noch die nötigen Kontakte im Dorf knüpfen kann. Ich darf aber anfügen, dass ich durch meine berufliche Tätigkeit als Geschäftsführer in der Druckerei Lutz schon sehr viele Kontakte knüpfen durfte, es gefällt uns in Speicher und deshalb möchte ich mich auch für eine Dorfinstitution engagieren. Zudem sind die Aufgaben im Vorstand gut verteilt, so dass ich auf tatkräftige Unterstützung zählen darf.

Welche Ziele setzen Sie sich im neuen Amt?

Wie ja aus der Jahresrechnung ersichtlich ist, ist die finanzielle Situation der Genossenschaft kerngesund. Zudem steht das grosse Beziehungsnetz Franz Knechtles auch weiterhin zur Verfügung. Ich möchte mit meiner Marketingerfahrung den Skilift breiter bekannt machen, insbesondere bei Schulen der Stadt St. Gallen, aber auch bei Firmen für spezielle Events. Ich bin mir aber bewusst, dass der Erfolg des Skiliftbetriebs in erster Linie von den Schnee- und Witterungsverhältnissen abhängt. In diesem Sinne wünsche ich mir einfach möglichst viele schöne Wintertage.

100 JAHRE SAMARITERVEREIN SPEICHER

Präsidentin Sylvia Vetsch begrüsst zur 100. Hauptversammlung des Samaritervereins Speicher 28 Mitglieder im Restaurant Bären. Gleich zu Beginn erinnerte sie daran, dass hinter 100 Jahren Samariterverein Speicher viele Menschen stehen, die sich engagiert haben. Sylvia Vetsch bekräftigte, dass das Hundertjahrjubiläum Anlass sein solle, auf dem guten Fundament die Zukunft zu gestalten.

Die Jahresberichte der Präsidentin und der Technischen Kommission fassten ein ereignisreiches, intensives Jahr zusammen. Der Kassabericht wurde genehmigt und der Kassierin Doris Goldinger für ihre Arbeit gedankt. Vier Mitglieder sind aus dem Verein ausgetreten. Susana Kessler und Ursula Nef wurden neu in den Verein aufgenommen.

In die Kommission wurde Cécile Weber an Stelle der aus tretenden Beatrice Baumgartner als Aktuarin gewählt. Mit grossem Applaus wurden die Präsidentin Sylvia Vetsch, die übrigen Vorstandsmitglieder und die Samariterlehrerinnen Claudia Bischof und Claudia Speck in ihren Ämtern bestätigt. Barbara Gämperle nimmt als Co-Präsidentin für ein Jahr Einsitz im Vorstand.

Margrit Rüttimann tritt nach 10 Jahren, in denen sie sich unermüdlich für die Samaritersache einsetzte, aus der Alarmgruppe aus.

Für 10 Jahre Mitgliedschaft erhielt Claudia Bischof einen Blumengutschein. Gleich 20 Jahre Mitgliedschaft verzeichnen Margrit Fenk und Sylvia Vetsch. Ihnen wurde ein schöner Blumenstraus verbunden mit einem herzlichen Dank für die langjährige Treue überreicht. An der Delegiertenversammlung im März dürfen zudem Hilde Breitenmoser und Jeanette Bürklin die Henry-Dunant-Medaille, eine Auszeichnung des Schweizerischen Samariterbundes, in Empfang nehmen. An drei Blutspendeaktionen verzeichnete das Team aus Heiden zusammen mit den Helferinnen des Vereins 242 Blutentnahmen. Andrea Sturzenegger bedankte sich sehr herzlich bei allen für ihre Mithilfe.

Dem Bericht von Postenschefin Margrit Rüttimann ist zu entnehmen, dass im Vereinsjahr 2009 insgesamt 256 Stunden Postendienst geleistet wurden. Sie bedankte sich bei allen für die Hilfsbereitschaft und das Engagement. Auch im neuen Vereinsjahr ist wiederum an verschiedenen Anlässen das Wissen und Können der Samariterinnen gefragt, die mit ihrem Einsatz wichtige Dienste leisten für das Allgemeinwohl und das Zusammenleben im Dorf.

Die Technische Kommission hat wieder ein interessantes Jahresprogramm zusammengestellt. Neben den Monatsübungen vermittelt ein BLS-AED Grundkurs im April an zwei Abenden die Kenntnisse der Herzmassage und der Anwendung des Defibrillators im medizinischen Notfall. Im Mai und November finden Nothilfe-Kurse statt.

Aus Anlass des 100jährigen Bestehens führt der Samariterverein Speicher im Mai zudem einen «Tag des Samari-

ters durch». Zur Auffrischung der Erste-Hilfe-Kenntnisse ist die Bevölkerung von Speicher zu einem Gratis Refresher-Nothilfekurs eingeladen.

Gemeindepräsident Peter Langenauer überbrachte Glückwünsche von der Gemeinde und wies in seiner Rede darauf hin, es sei der Verdienst vieler, dass der Verein gesund und aktiv dastehe und so seine vielfältigen Aufgaben wahrnehmen könne.

Abschliessend dankte Sylvia Vetsch dem Präsidenten des Feuerwehr-Vereins für die gute Zusammenarbeit und den Gemeindebehörden für das Wohlwollen unserem Verein gegenüber. Ein besonders herzliches Dankeschön ging auch an alle Passivmitglieder, Gönner und Freunde des Vereins.

Im Anschluss an den geschäftlichen Teil waren die Partner der Vereinsmitglieder sowie Gäste der Feuerwehr und der Gemeinde zum Aperó eingeladen. Im festlich geschmückten Saal erwarteten die Samariter und ihre Gäste kulinarische Höhepunkte und die A-capella-Formation «Sonnwendlig» mit ihren Liedern aus den Sechzigern waren ein Hörgenuss! Robert Willi hatte den Samariterverein im vergangenen Jahr an diversen Anlässen und Übungen besucht und präsentierte nun einen bunten Querschnitt aus dem aktuellen und dem Vereinsgeschehen aus früheren Jahren in einem spannenden und eindrucklichen Film.

Beatrice Baumgartner

20 Jahre Mitgliedschaft!

Ostermontag, 5. April: Friedensweg im Appenzeller Vorderland

Wanderung von Walzenhausen nach Heiden, mit Gedenkstationen zu Menschen von hier, die sich gegen Krieg und für Menschen auf der Flucht eingesetzt haben. In Heiden Begegnungen mit Asylsuchenden, Bericht aus Jemen von Martin Amacher, Delegierter des Internationalen Roten Kreuzes und Abschluss beim Dunant-Denkmal zum 100. Todesjahr des ersten Friedensnobelpreisträgers mit Yvonne Steiner, Autorin. Nähere Informationen:

www.sosos.org
info@sosos.org
Tel. 071 790 03 71

KEINE KRISE IM TURNVEREIN SPEICHER

Im Jahr 2009 hiess es überall Krise, ob Wirtschaftskrise, Finanzkrise, Klimakrise, Gesundheitskrise,... Dies traf aber nicht auf den Turnverein Speicher zu. Präsident Dani Bühler konnte an der kürzlich abgehaltenen 143. Hauptversammlung des Turnverein Speicher gesunde Finanzen und steigende Mitgliederzahlen präsentieren.

Vereinsjahr

Das vergangene Vereinsjahr war geprägt von Arbeitseinsätzen an der 700 Jahr Feier der Gemeinde Speicher und der vom Turnverein Speicher organisierten jährlichen 1. August Feier auf der Vögelinsegg. Aber auch von sportlichen Aktivitäten in und um die Turnhalle sowie von der Teilnahme an den Seeländischen Turntagen in Aarberg konnte der Präsident berichten.

Im Juni 2009 konnte die neue Homepage der Turnenden Vereine Speicher aufgeschaltet werden:
www.tvspeicher.ch

Neues Ehrenmitglied

Michael Schläpfer gab nach 16 Jahren als Mitglied, davon neun im Vorstand, seinen Rücktritt bekannt. Für seine Verdienste zu Gunsten des Vereins wurde er von der Versammlung einstimmig zum Ehrenmitglied gewählt.

Vorstand

Mit Ueli Gantenbein wurde von der Versammlung ein neues Vorstandsmitglied gewählt. Er ersetzt den nach elf Jahren im Vorstand zurücktretenden Roman Blättler.

Vorschau für das Jahr 2010

Auf dem Programm stehen auch dieses Jahr ein Skiweekend, der Trainingstag, das Turnfest und diverse andere kleinere Anlässe.

Am 1. August 2010 findet auf der Vögelinsegg in Speicher wiederum die Bundesfeier statt. Dazu möchten wir Sie bereits heute herzlich einladen.

Roman Blättler

Elite-SM:

Bronze für Christoph Heiniger und Tenzin Pelling

Für die Badminton Elite-Schweizermeisterschaft 2010 konnten sich 15 Spieler und Spielerinnen des BC Trogen-Speicher qualifizieren, so viele wie noch nie in der Vereinsgeschichte. Mit drei Bronzemedailles und weiteren guten Rangierungen kehrten sie nach Hause zurück.

Tenzin Pelling gewann zwei bronzene Medaillen. Im Damen-Einzel stiess sie bis in den Halbfinal vor, wo sie sich gegen die mehrfache Schweizer Meisterin Jeanine Cicognini geschlagen geben musste. Die zweite Bronzemedaille erkämpfte sich Tenzin überraschenderweise im Mixed-Doppel, einer Disziplin, welche sie an Turnieren selten spielt.

Christoph Heiniger war für eine weitere Bronzemedaille verantwortlich. Nach Siegen in den ersten Runden kam es im Halbfinal zu einem packenden Duell zwischen ihm und Olivier Andrey (Fribourg), der Nummer 2 der Schweiz. Christoph führte lange im dritten Satz mit einem grossen Punktevorsprung. Im spannenden Finish erkämpfte er sich sogar vier Matchbälle, welche er jedoch nicht verwerten konnte. Andrey setzte dem Nervenkitzel mit seinem Matchball zum knappen 25:23 schliesslich ein Ende. Mehrere Spieler des BC Trogen-Speicher konnten sich im Feld der besten Elite-Spieler der Schweiz behaupten. So erreichten Sabrina Heiniger im Damen-Doppel, Christoph und Thomas Heiniger im Herren-Doppel und Livio Dorizzi im Mixed-Doppel den Viertelfinal. Zudem standen in vier der acht Herren-Einzel Achtelfinal-Partien mit Christoph Heiniger, Andreas Züger, Janik Kleiner und Livio Dorizzi Spieler unseres Clubs auf dem Platz.

FTV / Speicher

69. Hauptversammlung Frauenturnverein Speicher

Für die Hauptversammlung am 21. Januar 2010 im Restaurant «Höhenblick» konnte Präsidentin Claudia Vogel 27 Turnerinnen, sowie Delegierte des DTV, TV und der Männerriege begrüßen.

Das Protokoll der letzten HV wurde einstimmig genehmigt und die Jahresrechnung 2009 schloss mit einem kleinen Gewinn von Fr. 416.30, was mit einem grossen Applaus verdankt wurde. Der Kassa- und Revisorinnenbericht wurden einstimmig genehmigt.

Der Jahresbericht wurde auch diesmal etwas anders vorgetragen: Doris Weber, Claudia Vogel und Susanne Heller spielten einzelne Episoden aus dem letzten Vereinsjahr in kleinen Sketches den gespannten Zuhörern vor.

Im letzten Jahr traten zwei Turnerinnen aus dem Verein aus, aber vier Frauen konnten wir neu begrüßen. Alle Vorstandsmitglieder wurden in globo für ein weiteres Jahr gewählt: Claudia Vogel (Präsidentin und Volleyball-Leiterin), Lotti Rechsteiner (Vizepräsidentin), Margrit Hubmann (Kassierin), Marlise Hug Cramer (Aktuarin), Susanne Heller (Hauptleiterin) und Doris Weber (Leiterin).

Insgesamt konnten 3 Turnerinnen ein Jubiläum feiern: Ruth Rindlisbacher und Marlise Hug Cramer für 15 Jahre und Margrit Hubmann für 20 Jahre Vereinstreue. Sie alle wurden mit einem Gutschein für einen Brunch belohnt.

Das Jahresprogramm 2010 präsentiert sich wieder sehr abwechslungsreich und die Turnerinnen werden sich nebst dem Turnen in der Halle einmal im Monat zum Wandern, Schwimmen, Velofahren oder Kegeln treffen und schon im März zum gemeinsamen Wellness-Weekend.

Die letztjährige Turnfahrt liessen wir nochmals mit einigen Fotos Revue passieren und wir freuen uns schon auf die diesjährige, denn sie wird wieder zwei Tage dauern und uns ins Tessin oder ins Glarnerland führen.

Marlise Hug Cramer, Aktuarin

W Frauen - treffen - Frauen

am **Frauenzorgä** im Seeblick Trogen
mit Referat von Frau Luzia Brand, Hebamme, aus Libingen

Datum: Donnerstag, 25. März 2010, 08.30 Uhr – 11.00 Uhr
– 8.30 Uhr Zmorge vom Landfrauenverein Trogen
– 9.30 Uhr ‚Hebamme im Wandel der Zeit‘.

Erzählungen aus dem Leben von drei Hebammen-Generationen

– Kosten: Fr. 12.00

Wir laden herzlich zu diesem Zusammensein ein.

*Landfrauen Speicher, Trogen, Wald,
Frauenverein Trogen, Frauechreis*

MEIN CELLO UND ICH

Der russische Cellist Gregor Piatigorsky (1903–1976) hat seine Erinnerungen an ein reiches Virtuosenleben in einem Buch unter dem Titel «Mein Cello und ich und unsere Begegnungen» gesammelt. Darin erinnert er sich nicht nur an sein erstes Cello oder seine ersten Engagements als Kind, sondern beschreibt Episoden aus seinen unzähligen Tourneen. Und was hat ein weltberühmter Musiker zum Thema «Nervosität» zu sagen?

Am Sonntag, 14. März haben Sie Gelegenheit, Kostproben dieser sehr amüsanten Erinnerungen zu hören. Selbstverständlich steht das Cello auch musikalisch im Mittelpunkt. Sie werden Stücke für Cello solo und in Begleitung von Klavier von J.S.Bach bis Bohuslav Martinu zu hören bekommen.

Meine Klavierbegleiterin Gisula Tschärner und ich Maria Barbara Barandun laden Sie herzlich ein, mit uns in die Welt des Cellos einzutauchen.

Mein Cello und ich

Maria Barbara Barandun, Cello und Lesung
Gisula Tschärner, Klavier

Sonntag, 14. März 2010, 17 Uhr

Evangelisches Kirchgemeindehaus, Speicher

HILFE FÜR DIE ERDBEBENOPFER

Anfang diesen Jahres hat ein Erdbeben der Stärke 7,0 Haiti erschüttert. Massive Schäden sind entstanden, mehr als 200 000 Opfer sind zu beklagen und das Ausmass der Zerstörung ist noch immer nicht erfasst. Am 16. Januar 2010 verteilte WORLD VISION in der Gemeinde Speicher Flyer, in denen um Hilfe für die Erdbebenopfer gebeten wurde.

Ganz spontan ergriffen die drei Mädchen Femke de Vries, Maartje van Beurden und Wiebke van Beurden die Initiative und organisierten kurzerhand einen Tür-an-Tür – Verkauf zugunsten der WORLD VISION SCHWEIZ. Sie verkauften kleine «Schätze», Bastelarbeiten und Spiele, und konnten einen Betrag von 180 Franken einzahlen.

Mit diesem kleinen Bericht wollen sich die drei Mädchen für die Spendenbereitschaft der Anwohner Kalabinth, Oberwilen und Kirchrain bedanken.

JAHRGANG 1955

Bist du schon länger in Speicher zu Hause oder neu zugezogen, und hast du den Jahrgang: **1955**

dann feierst auch du dieses Jahr einen besonderen Geburtstag. Wir sind eine Gruppe 55er und treffen uns in lockerer Folge zu einem gemütlichen Höck.

Hast auch du Lust und Zeit am Samstag 17. April mit uns zu feiern? Dann melde dich bis zum 15. März bei: Marie-Theres Baumgartner unter: wies1@sunrise.ch oder bei: Heidi Badertscher Tel. 071/ 344 44 52

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Januar 2010

Alija Fatime, Hinterwies 15; **Berger Martin**, Zaun 55; **Birnstiel Ernst**, Zaun 5; **Braunwalder Judith mit Nina**, Haslen 363; **D'Aguzzo-De Francisco Maria Carmela**, Steinegg 26; **Duff-Keller Michel und Bettina**, Unterdorf 3; **Forrer Marlies**, Oberwilen 2; **Forster Tobias**, Teufenerstrasse 2; **Gschwend Walter**, Haslen 363; **Infanger-Huber Irene**, Hauptstrasse 70; **Oertle Domenic**, Sonder 18; **Pinelli Enzo**, Hinterwies 13; **Preisig Monika**, Hinterwies 13; **Raab Christin**, Hinterwies 12; **Schwarz Michael**, Oberdorf 2; **Stahl-Hasen Werner und Margrit**, Zaun 7; **Vergara Jerez Javier**, Schupfen 3

Wegzüge im Januar 2010

Bundi-Saxer Sascha und Gabriela mit Marvin, Gossau SG; **Dietsche Silvio**, Gais AR; **Egger Mirjam**, Winterthur ZH; **Frick-Raschle Hansueli und Rosa**, Amriswil TG; **Gegenfurtner Martin**, Erlen TG; **Giger-Keller Claudia**, St. Gallen; **Glöckner Denise**, Erlen TG; **Gubser Bruno**, Flawil SG; **Hanselmann Adrian**, St. Gallen; **Hauser Katrin**, Gais AR; **Hollenstein Yvonne**, Widnau SG; **Knecht Andreas**, USA; **Lutz Simon**, St. Gallen; **Müller Gregor**, Basel BS; **Redzepi-Lohaj Veselj und Nazlije mit Euron und Erion**, Abtwil SG; **Robitsch-Kehl Monika mit Christopher**, Lichtensteig SG; **Ruibal Quintela Rebeca mit Damian**, Adliswil ZH; **Schmied Thomas**, Amriswil TG; **Vizzarri Marco**, St. Gallen

Geburten

Sauter, Noa, geboren am 05. Januar 2010 in St. Gallen, Sohn des Sauter, Peter und der Sauter geb. Fürer, Brigitte, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 20

Altherr, Dominik Marco, geboren am 07. Januar 2010 in Herisau AR, Sohn des Altherr, René und der Altherr geb. Mathies, Claudia, wohnhaft in 9042 Speicher, Ilgenstrasse 7

Forster, Sophie Anne, geboren am 11. Januar 2010 in St. Gallen, Tochter des Forster, Emanuel und der Forster geb. Zhao, Jun, wohnhaft in 9042 Speicher, Obere Hinterwies 27

Bereketab, Jorsalem, geboren am 14. Januar 2010 in Heiden AR, Tochter des Aron, Tesfaldet und der Bereketab, Senait, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 29

Ringger, Noah, geboren am 17. Januar 2010 in St. Gallen, Sohn des Ringger, David und der Ringger geb. Rissi, Claudia, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Seeblickstrasse 25

Thoma, Paula Anna, geboren am 22. Januar 2010 in St. Gallen, Tochter des Thoma, Patrik und der Thoma geb. Treichler, Claudia, wohnhaft in 9042 Speicher, Obere Kohlhalden 11

Ramaj, Leon, geboren am 31. Januar 2010 in Heiden AR, Sohn des Ramaj, Fatos und der Ramaj geb. Krasniqi, Miranda, wohnhaft in 9042 Speicher, Buchenstrasse 69

Unsere

Jubilare

IM MÄRZ 2010:

80-jährig

23.03.1930 Dörig-Farner David
Seeblickstrasse 5

26.03.1930 Egloff-Zellweger Elsa
Zaun 6

81-jährig

14.03.1929 Mehri-Burkhalter Erwin
Ober Bendlehn 9

30.03.1929 Brunner-Solothurnmann Margrit
Dorf 42

82-jährig

27.03.1928 Hollenstein Anna Maria
Oberwilen 16

29.03.1928 Krüsi Rudolf
Zaun 6

83-jährig

06.03.1927 Brändle-Amrhein Anna
Hauptstrasse 9

21.03.1927 Brunner-Solothurnmann Ernst
Dorf 42

27.03.1927 Mittelmeijer-van den Berg Johanna
Teufenerstrasse 21

29.03.1927 Würzer-Oertle Frieda
Zaun 7

84-jährig

04.03.1926 Gähler-Zürcher Werner
Hinterwies 15

13.03.1926 Würzer-Oertle Hans
Zaun 7

17.03.1926 Dörig-Wagner Nelli
Zaun 7

85-jährig

08.03.1925 Rechsteiner-Lanker Emma
Bruggmoos 26

87-jährig

24.03.1923 Müller-Uhl Margrit
Teufenerstrasse 3

89-jährig

29.03.1921 Heuscher-Pfiffner Pia
Oberwilen 16

92-jährig

27.03.1918 Baumer-Wuhrmann Ruth
Kalabinth 45

93-jährig

24.03.1917 Kaiser Giuseppe
Höhenweg 1

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Sterbefälle

Thür-Vinzens, Hermine, gestorben am 10. Januar 2010 in Trogen AR, geboren 1921, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, mit Aufenthalt in 9043 Trogen, Haus Vorderdorf

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

FEBRUAR / MÄRZ / APRIL 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

22. 02. 10	–	01. 03. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
01. 03. 10	–	08. 03. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
08. 03. 10	–	15. 03. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
15. 03. 10	–	22. 03. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
22. 03. 10	–	29. 03. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
29. 03. 10	–	06. 04. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
06. 04. 10	–	12. 04. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
12. 04. 10	–	19. 04. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
19. 04. 10	–	26. 04. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
26. 04. 10	–	03. 05. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

17. MÄRZ
21. APRIL
19. MAI
16. JUNI/JULI
18. AUGUST
22. SEPTEMBER
27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

26. MÄRZ
30. APRIL
28. MAI
25. JUNI/JULI
27. AUGUST
01. OKTOBER
05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. RENTSCH
DR. ROHNER
DR. SCHILTKNECHT

01.03. – 15.03.2010 (KONGRESS)
02.04. – 18.04.2010
MITTE APRIL 2 WOCHEN, DATUM NOCH NICHT BEKANNT

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EK S rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

Speicher
NAHELIEGEND.

- Velobörse
17. April
- extrAcapella
17. April
- Buch und Musik
23. April

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Abschluss der Jahresrechnung 2009 positiv

Der Gemeinderat Speicher kann für das Jahr 2009 einen im Rahmen des Budgets vorgesehenen positiven Rechnungsabschluss vorlegen. Bei Einnahmen von Fr. 21'097'680.23 und Ausgaben von Fr. 21'029'331.35 weist die laufende Rechnung einen Ertragsüberschuss von Fr. 68'348.88 aus. Das Budget sah einen solchen von Fr. 132'200.00 vor. Zu Lasten der Jahresrechnung 2009 konnten jedoch vom Verwaltungsvermögen zusätzlich rd. Fr. 168'000.00 Abschreibungen gemacht werden. Zudem konnten vom Finanzvermögen dank eines ausserordentlichen Bodenverkaufs Fr. 307'600.00 abgeschrieben werden. Der Abschreibungssatz konnte bei 10% belassen werden (Vorgabe nach kantonalem Finanzhaushaltsgesetz: 8%). Im Weiteren weist Speicher – mit einem Steuerfuss von 3.70 Einheiten – eine nach wie vor attraktive steuerliche Belastung auf.

Der Steuereingang liegt im budgetierten Rahmen. Bei den Steuern der natürlichen Personen konnten Fr. 12'100'687.91 verbucht werden, dies sind rd. 100'000.00 Franken mehr als budgetiert. Der Steuereingang bei den juristischen Personen lag mit insgesamt Fr. 459'737.13 oder rd. Fr. 110'000.00 über dem Budget. Bei den Nebensteuern konnten mit Fr. 1'642'010.60 Ertrag Fr. 479'010.60 mehr als budgetiert vereinnahmt werden.

Für verschiedene, nicht vorgesehene jedoch gebundene Kosten musste der Gemeinderat Nachtragskredite von Fr. 332'000.00 sprechen.

Das Budget zur Investitionsrechnung 2009 sah Nettoinvestitionen von Fr. 4'595'000.00 vor. Effektiv sind Nettoinvestitionen von Fr. 4'344'146.62 vorgenommen worden. Die Investitionsrechnung schliesst also im vorgegebenen Rahmen ab.

Eine Zusammenfassung der Jahresrechnung wurde bereits an alle Haushaltungen versandt. Wer sich auch für die Detailzahlen interessiert, kann die ausführliche Jahresrechnung bei der Gemeindeganzlei (071 343 72 00) beziehen oder über die Homepage (www.speicher.ch) im PDF-Format ausdrucken.

AKTIONSWOCHE SCHULE AR

3. Mai–8. Mai 2010

Die Schule, kennen wir sie? Jeder von uns hat sie über Jahre hinweg besucht und sie hat unser Leben mitgeprägt. Zurück bleiben unterschiedlichste Erfahrungen und Gefühle.

Kinder zeigen auf dem Schulweg mit ihren Zsnütäschli, Verkehrsstreifen und Rucksäcken den Bezug zur Schule. Medien greifen verschiedentlich Schulthemen auf. In entsprechenden Abstimmungsvorlagen ist immer wieder Ihre Meinung gefragt. Eltern von schulpflichtigen Kindern und Jugendlichen sind aktiv an der Schule beteiligt. Ob Sie nun selber mittendrin stehen oder nicht, die Schule berührt und beschäftigt uns alle auf ihre Weise.

Verbunden mit Ihren Erlebnissen haben Sie Ihr eigenes Bild gemacht. Doch, Hand auf's Herz, wann waren Sie das letzte Mal in einem Schulhaus und haben Kinder und Lehrpersonen im Alltag erlebt?

Um einen aktuellen Einblick in die Schule AR zu ermöglichen, heissen wir Sie in der ersten Mai-Woche herzlich willkommen zum «ineluege». Wir bieten von Montag bis Samstag Einblick in verschiedene Klassen. Der heutige Unterricht wird in seiner Vielfalt sichtbar gemacht und lädt da und dort zum Mitmachen ein.

Am Samstagmorgen wird das Programm erweitert mit einer frühmorgendlichen Vogelekursion, sowie Führungen durch den Rohbau des Sekundarschulhauses, Liedeinlagen vom Jugendchor «Gsängli» und der Preisverleihung zur Leseaktion. Im Zelt auf dem Pausenplatz des Buchenschulhauses offerieren Schulbehörde und Schulleitung Erfrischungsgetränke. Wer selber aktiv sein will, ist eingeladen «Beinkühe» herzustellen oder am bunten Filzteppich mitzuarbeiten.

Das detaillierte Wochenprogramm wird dem nächsten Gemeindeblatt beigelegt und auch von Kindergartenkindern im Dorf verteilt. Es ist ebenfalls unter www.schule-speicher.ch abrufbar.

*Wir freuen uns auf Ihr «ineluege»
Schule Speicher*

Gemeindebeitrag an Denkmalpflegemassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 8'673.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für eine punktuelle Innen- und Aussensanierung an den Eingangstüren, den Kirchenfenstern und am Innenputz der reformierten Kirche Speicher. Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von Fr. 4'336.00.

Gemeindebeitrag an das Museum für Lebensgeschichten

Das 2006 neu eröffnete Museum für Lebensgeschichten (MfL) im Alterszentrum Hof Speicher setzt ein visionäres Projekt des Künstlers H. R. Fricker um. Zur Erinnerung: Seinerzeit gewann der Künstler mit seiner Idee den Kunst am Bau-Wettbewerb für das Alterszentrum Hof Speicher. Die Lebensgeschichten der Bewohner erfassen, aufarbeiten und auch sichtbar machen, ist das visionäre Ziel dieses Museums. Es soll ein Kompetenzzentrum werden – in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Erzählcafés, Diskussionen und weiteren Aktivitäten – von dem nicht nur die Bewohner vom Alterszentrum profitieren, sondern auch nähere und weitere Kreise der Bevölkerung, die sich mit Altersfragen befassen oder sich dafür interessieren.

Am 09. Mai 2009 wurde im türkischen Bursa an der 32. European Museum of the Year Award-Verleihung, das Museum für Lebensgeschichten (MfL) mit einem «Special Commendation», der zweithöchsten Bewertung, ausgezeichnet.

Um die Fortführung des Museumsbetriebes auch längerfristig zu gewährleisten, hat der Vorstand des Trägervereins den Gemeinderat ersucht, einen finanziellen Beitrag an das Museum für Lebensgeschichte auszurichten. Der Rat erachtet das Museum als eine wichtige und wertvolle Institution für die Gemeinde Speicher und hat deshalb entschieden, einen finanziellen Beitrag auszurichten. Künftig wird jeweils jährlich bei einer Ausstellung des Museums der Anteil von 40% der Ausstellungskosten übernommen, jedoch mindestens Fr. 4'000.00 und maximal Fr. 10'000.00. Der Gemeinderat wünscht dem Museum für Lebensgeschichten (MfL) weiterhin viel Erfolg bei seiner Tätigkeit.

Personelles

Pensionierung von Herrn Othmar Speck

Seit Oktober 2003 arbeitete Herr Othmar Speck für die Betreuungsstelle für Asyl Suchende der Gemeinde Speicher. In seiner verantwortungsvollen Aufgabe war er für die geeignete Unterbringung und Betreuung der vom Durchgangszentrum zugewiesenen Asyl Suchenden zuständig. Seine Arbeit erfüllte Herr Othmar Speck mit viel Umsicht, Verlässlichkeit und einem ausgeprägten Pflichtbewusstsein.

Durch seine gelebte Arbeitshaltung, die sich durch Respekt, Empathie und Achtung vor Menschen auszeichnete, war Herr Othmar Speck allseits anerkannt und respektiert.

Herr Othmar Speck wird Ende März 2010 pensioniert. Der Gemeinderat und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung wünschen ihm nur das Beste für seinen neuen Lebensabschnitt. Wir lassen ihn ungern ziehen und werden seine Persönlichkeit vermissen. Wir sind aber überzeugt, dass er die neuen Möglichkeiten des Ruhestands geniessen kann.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 21. April und Dienstag, 11. Mai 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

SOZIALE DIENSTE SPEICHER

Jahresbericht 2009

Veränderung und Wachstum waren auch 2009 stetige Begleiter des operativen Handelns. Unsere Strukturen sind dadurch ständig im Fluss und müssen auf neue Situationen angepasst werden. Von allen Mitarbeitenden wird fortwährend grosse Flexibilität und Anpassungsbereitschaft erwartet. Mit diesen anforderungsreichen Bedingungen sind unsere wichtigen Ziele, eine Kultur der Wertschätzung, des gegenseitigen Vertrauens und der offenen Kommunikation aufzubauen. Wir fokussieren uns nicht auf Fehler und Mängel, sondern auf Lösungen. Unsere Mitarbeitenden suchen mit ihren Klientinnen und Klienten nach Lösungen für Lebensfragen und Problemsituationen. Sie beraten und begleiten Menschen in belastenden Lebenssituationen. Durch ihre Fachkenntnisse und mit einer akzeptierenden Beziehung erzielen sie positive, verändernde Wirkungen. Im vergangenen Jahr gab es keine Wechsel von Mitarbeitenden und das Team der Sozialen Dienste konnte zusammenwachsen. Ich danke meinem Team für die wertvolle Mitarbeit.

Im Namen aller Mitarbeitenden richte ich an dieser Stelle einen Dank an die Sozialhilfe- und Vormundschaftskommission für ihr Engagement zugunsten der betroffenen Menschen. Ein besonderer Dank geht an die Bevölkerung von Speicher, die Behörde und an die freiwilligen Mandatsträger für die konstruktive Zusammenarbeit. In diesen Dank einschliessen möchte ich alle Fachstellen, Institutionen und Behörden, mit denen wir im vergangenen Jahr erfolgreich zusammengearbeitet haben.

Tätigkeitsbericht Sozial- und Vormundschaftsamt

2009 gab es im Sozialamt Speicher etliche Zugänge, eine grosse Anzahl an Fällen konnte aber auch abgeschlossen werden. Aufgrund der Wirtschaftslage und ihren Folgen ist verzögert mit einer Zunahme der Klientinnen und Klienten zu rechnen. In diesem Bereich ist auffällig, dass sich der administrative Aufwand enorm vergrössert hat und sehr zeitintensiv ist.

Die Amtsvormundschaft betreute im Berichtsjahr für die Gemeinden Speicher und Bühler gegen 50 Mandate. In Speicher werden zusätzlich 21 Mandate von Privatbeiständen betreut. Die Führung vormundschaftlicher Massnahmen beinhaltet anspruchsvolle und vielseitige Aufgaben. Es werden Kinder, Jugendliche und Erwachsene, sowie bei Bedarf deren Angehörige betreut. Bei der persönlichen Betreuung, Vertretung und Verwaltung orientiert man sich stets an gesetzlichen Grundlagen wie dem ZGB oder beispielsweise dem Sozialversicherungsrecht. Im Mittelpunkt der Betreuungstätigkeiten stehen das Wohl der Klientinnen und Klienten und deren möglichst grosser Schutz.

Abschliessend möchte ich darauf hinweisen, dass neu auf der Homepage der Gemeinde Speicher www.speicher.ch, unter Verwaltung – Dienstleistung – Pflegekinder ein Link zum Marktplatz aufgeschaltet ist. Dort können Eltern, die einen Babysitter suchen oder sich zum Hüten zur Verfügung stellen, ihr Inserat aufschalten. Wir hoffen auf rege Nutzung des neuen Angebots.

Soziale Dienste Speicher – Béatrice Thoma

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Ostern 2010

Die Büros der Gemeindeverwaltung Speicher schliessen am **Donnerstag, 01. April 2010 bereits um 16.00 Uhr und bleiben bis und mit Montag, 05. April 2010 geschlossen!!**

Am Dienstag, 06. April 2010 sind wir gerne wieder für Sie da!

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):

Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Wir wünschen Ihnen schöne Ostern!

Gemeindeverwaltung Speicher

SOBS Sozialberatung Bühler – Speicher

Jahresbericht 2009

Die Sozialberatung ist für die Gemeinden Bühler, Speicher und im Auftragsverhältnis für die Gemeinde Teufen tätig. Anne Eugster und Silvia Tobler bieten für alle Lebensalter Sozialberatung an und führen vormundschaftliche Mandate.

Die Sozialberatung wurde im vergangenen Jahr häufig zu Fragen des familiären Zusammenlebens genutzt. Bei Trennungen und Scheidungen gibt es viele teils belastende Entscheide zu fällen. Einerseits müssen die eigenen Rollen neu definiert und die besonderen Bedürfnisse der Kinder berücksichtigt werden. Andererseits muss auch beruflich und wirtschaftlich Neues in Angriff genommen werden. Auch Unsicherheiten in Bezug auf Arbeitslosigkeit, mögliche Ansprüche auf Leistungen der Sozialversicherungen, Budgetberatungen und Schulden waren wichtige Themen.

Die Beratung von Jugendlichen nahm an Umfang zu. Diese hatten hauptsächlich Fragen zu schulischen Anforderungen und der Berufsfindung.

Die Sozialberatung ist freiwillig, vertraulich und steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern der Gemeinden Bühler und Speicher offen.

Betreuungsstelle für Asyl Suchende – Kurzbericht 2009

Bereits 2008, aber ganz speziell 2009 häuften sich Meldungen, dass gesamtschweizerisch mit einem grossen Anstieg der Asyl Suchenden zu rechnen ist. Dies hat sich auch auf den Kanton Appenzell AR und die Gemeinde Speicher ausgewirkt.

Durch die Tatsache, dass die Asyl Suchenden immer kürzere Aufenthalte im Durchgangszentrum hatten, waren die Zugänge und Austritte auch in der Gemeinde häufiger als in den Jahren davor. Neben 16 Neuankömmlingen verzeichneten wir auch 10 Austritte. Dazu kam, dass vermehrt Befragungen, Arzttermine und sonstige Abklärungen erst in der Gemeinde erfolgten. Die Arbeit wurde schwieriger und viele der uns zugeteilten Personen hatten nur sehr geringe Deutschkenntnisse wegen des kurzen Aufenthalts im Alpenblick.

Am 31. Dezember 2009 wurden von uns 16 Asyl Suchende mit einem hängigen Verfahren (N-Ausweis) und 3 Männer und 2 Frauen mit einem F-Ausweis, also vorläufig aufgenommene, untergebracht und betreut.

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Wasserversorgung

Die Gemeinde Speicher ist als Hügelpartnergemeinde der Regionalen Wasserversorgung St. Gallen AG angeschlossen. Wir beziehen somit einen Teil unseres Trinkwassers vom Seewasserwerk Frasnacht. Im Zuge des Ausbaus 2010 wurde das Seewasserwerk Riet ausser Betrieb genommen und dort ein Hochdruckpumpwerk erstellt. Es soll im Falle einer Havarie im Seewasserwerk Frasnacht Trinkwasser von Arbon und Rorschach nach St. Gallen fördern. Das imposante Bauwerk ist erstellt und kann im Rahmen eines Tages der offenen Tür am Samstag den 27. März besichtigt werden.

Besichtigung
Führungen
Festwirtschaft
Gratisbus

Einladung zum Tag der offenen Tür Hochdruckpumpwerk Riet, Goldach Samstag, 27. März 2010, 10–16 Uhr

Kostenfreie Parkplätze auf dem RWSG-Areal. Zufahrt signalisiert.
Bus-Fahrplan: www.rwsg.ch

Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG

Abfallsammeltag Samstag 8. Mai 2010

Sparsam mit Rohstoffen umgehen und Abfälle vermeiden, Wertstoffe rezyklieren, Abfälle korrekt entsorgen und nichts achtlos wegwerfen.

Im Rahmen der schweizweiten Aktionstage «Wahre Werte» führt die Kommission für Bau und Umwelt wiederum einen Abfallsammeltag für Separatabfälle im Kalabinth beim Bauamtsmagazin durch.

Offen ab 08.00 bis 14.00 Uhr.

Folgende Abfälle werden entgegengenommen:

Farben, Gifte, Öle, Altmetalle, **Styropor (in kleine Stücke zerbrochen)**, Büro- und Unterhaltungselektronik, Haushaltselektrogeräte, Musik-CD/DVD, elektronische Do-it-, Garten- und Sportgeräte (keine Skier).

Dieses Jahr wird aus Rücksicht auf den Musikverein Speicher kein Bring- und Hol-Tag durchgeführt. Der Musikverein wird im Herbst 2010 einen Flohmarkt organisieren. Aus diesem Grund findet lediglich der Abfallsammeltag statt, an welchem die oben erwähnten Separatabfälle entsorgt werden können.

Wir freuen uns, wenn Sie als EinwohnerIn regen Gebrauch machen von diesem Angebot.

Kompostieranlage

Die Winterpause ist vorbei, ab **Samstag, 3. April 2010**, ist die Kompostieranlage wieder zu den üblichen Zeiten geöffnet.

April–September
Sa 13.30–16.00 Uhr
Mi 18.00–20.00 Uhr

Ihre Kommission für Bau und Umwelt

Häckseltour Frühling 2008

Daten

Auch dieses Jahr wird uns der Frühling seine Aufwartung machen, wenn auch etwas zögerlich. Nach der Schneeschmelze stehen die ersten Gartenarbeiten an. Die Frühlingshäcksel Touren finden an den nachfolgenden Daten statt.

Daten: 12. April und 26. April 2010

Die Häcksel Touren finden immer am Montag statt. Ist die Nachfrage so gross, dass die Kapazität überstiegen wird, erfolgt die Tour automatisch am nächsten oder an einem der darauffolgenden Tage.

Anmeldung

Mit untenstehendem Talon oder per E-Mail

Bereitstellung

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen

Nicht gehäcksel wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Erdballen, Steine, Metallteile, Drähte, Plastik usw. befinden.

Tarife

Die erste halbe Stunde Häckseln ist gratis. Ab der zweiten halben Stunde Fr. 156.– pro Stunde. Die Zeit wird ab Ankunft der Maschine auf dem Grundstück gemessen und endet bei deren Wegfahrt. **Der Anspruch auf eine halbe Stunde Gratis-Häckseln besteht pro Saison nur ein Mal**

Abfuhr des Häckselgutes

Abtransport des Häckselgutes je nach Menge Fr. 20.– bis Fr. 100.–. Soll das Häckselgut abgeführt werden, ist pro 100 l oder 20 kg Grüngut zusätzlich eine Marke von Fr. 3.50 zu lösen.

Anmeldung

Gewünschtes Datum.....

Name.....

Adresse

Tel.....

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.....

Häckselgut mitnehmen: Ja Nein

Bemerkungen.....

Datum..... Unterschrift.....

Anmeldung bitte bis **spätestens am Vortag** der Häcksel-tour senden an:

J. Bucher, Almenweg 45, 9042 Speicher Tel. 071 344 23 52
E-Mail josefbucher@bluewin.ch

Schule Speicher

BERUFSWELT SCHNUPPERN

In der Sonderwoche der Oberstufe vom 15.–19. 2. 2010 der 2. Klassen durften die Schüler und Schülerinnen zum ersten Mal einen Einblick in die Berufswelt erfahren. Nachdem sich die Jugendlichen selbständig einen Beruf für die Schnupperwoche organisiert hatten, stand am Montag nun einmal ein völlig neuer Arbeitsablauf vor der Türe.

Maler, Maurer, Hotelfachfrau, Kleinkinderzieherin, Auto-mechaniker, Köchin, Detailhandelsfachfrau und noch viele andere Berufe wurden erkundet.

Die folgenden Aussagen stammen von den Jugendlichen, die von ihren Erfahrungen berichten.

«Kleinkinderzieherin ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf und es gefiel mir sehr gut, weil ich so immer mit Kindern zu tun habe. Die Schnupperwoche hat mir wahnsinnig viel gebracht, da ich den Alltag miterleben konnte.»

«Ich fand den Beruf Köchin sehr interessant und spannend, weil ich die Nahrungsmittel verarbeiten durfte. Ich habe gemerkt, dass dieser Beruf mir sehr gefällt. Man muss sich auf die Arbeitszeit einlassen, denn man arbeitet wenn die andern frei haben, und das ist vielleicht ein Nachteil.»

«Die Schnupperwoche hat mir gut gefallen, denn ich konnte viel helfen. Im Sântispark konnte ich als Köchin zum Teil den Kunden ihr Essen schöpfen. Ich habe gelernt, wie man richtig schneidet, würzt und kocht.»

«Ich ging bei Andreas Graf als Maurer arbeiten. Die Woche war sehr abwechslungsreich und interessant. Meine Tätigkeiten beschränkten sich eher auf Holzarbeiten, da es im Winter eher wenige Maurerarbeiten gibt.»

Jasmine Krüsi, Verkäuferin

Livia Flückiger, Konditorin-Confiseurin

Chris Schrepfer, Maurer

Ronja Büche, Restaurationsfachfrau

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

25. Februar: Zweite Salsa-Nacht

Da die erste Salsa-Nacht im August 2009 ein Riesenerfolg gewesen war und sich alle 13 Tänzerinnen und Tänzer eine Fortsetzung gewünscht hatten, waren wir höchst erstaunt, als sich bis zum Dienstag vor der angesagten Salsa-Nacht nur ein Junge angemeldet hatte! So fragten wir die Jugendlichen an der BG-Sitzung nach dem Grund, woraufhin zwei Jugendliche sich bereit erklärten, in allen Klassen Werbung zu machen!

Dies hatte sich gelohnt: Tauchten doch zur besagten Salsa-Nacht 15 Jugendliche auf (7 Jungs und 8 Mädchen)! Begeistert wurden sie von unserem brasilianischen und hochmotivierten Tanzlehrer Vilson Mendonça mit Reggaeton-Musik zum Warm-Up begrüsst. Es war höchst vergnüglich, den konzentrierten Tänzerinnen und Tänzern bei der Einübung des Salsa-Schritts über die Schultern zu gucken! ;-)

Nach der verdienten Pause, in der wir uns mit karibischem Drink, fruchtigen Ananas und südamerikanischen Chips mit Sauce verköstigten, ging es weiter mit Merengue und Bachata! Da sich leider 3 Jugendliche schon aus dem Staub gemacht hatten (FC und andere Ausreden), fehlten uns erstaunlicherweise zum ersten Mal die weiblichen Tänzerinnen!

Die übrig gebliebenen sieben Tanzpaare übten sich noch in höchst diffusen Tanzfiguren, bis dann zum krönenden Abschluss noch Rueda (im Kreis) getanzt wurde.

Schade, dass unsere Werbung so wenig beachtet wird oder sich die Jugendlichen so schwer tun mit dem Anmelden (weshalb, das wissen weder die Jugendlichen noch wir selbst!). Doch glücklicherweise konnte diese zweite Salsa-Nacht schlussendlich mit mehr Teilnehmenden durchgeführt werden als im August 2009!

Es hat Spass gemacht und wird sicher irgendwann wieder einmal eine Fortsetzung geben...

27./28. Februar 2010: Skiweekend mit den «Alten»

Einer schaffte es den Wecker zu überhören und schlief natürlich noch tief und fest, als man ihn abholen wollte. Mit zehnmündiger Verspätung starteten wir zum diesjährigen Skiweekend mit den «alten» Jugendlichen. Nach einem kurzen Boxenstopp an der Autobahn-Raststätte St. Margrethen, zum Kauf einer Vignette, ging die Fahrt weiter nach Fideris. In den Heubergen angekommen und einer kurzen Stärkung, ging es auf die Skier, die Snowboarder oder in die Liegestühle. Wie jedes Jahr hatten wir wieder herrliches Wetter und viel Schnee, was zu einigen lustigen Szenen führte. Mit diversen Stürzen und mehr oder weniger akrobatischen Kunststücken wurde unser Tag immer wieder aufgeheitert. Nach einem herzhaften Abendessen ging es natürlich gut gestylt in den Ausgang – bis in die Morgenstunden.

Am zweiten Skitag hatten wir nicht mehr so Wetterglück, zwischen Kartenspielen und Witze-Erzählen ging es nur wenig auf die Skipiste. Um drei Uhr wurde wieder all das Gepäck verladen, fünf Jugendliche fuhren per Bus – zehn per Rennschlitten ins Tal. Da es im Tal wärmer war und der Schnee oder das Eis zum Teil geschmolzen war, versteckten sich allerlei Überraschungen und Stürze, was nicht für alle als gleich lustig empfunden wurde. Heil unten angekommen verstaute wir unsere Bagage in den Bussen und fuhren zum Teil etwas müde nach Hause. Wir hatten wiederum ein Skiweekend genossen, an welchem neben Bein- und Armmuskeln vor allem die Lachmuskeln bewegt wurden.

Wer genauere Insidertyps möchte, kann dies auf unserer Homepage www.lecoin.ch unter Gemeindeblatt nachlesen.

13./14. März 2010: Skiweekend mit der Betriebsgruppe

Im Gegensatz zur alten Truppe waren alle Jugendlichen pünktlich und ausgeschlafen am Treffpunkt. Nachdem sich unsere Busfahrerin Valeria mit ihrem Fahrzeug vertraut gemacht hat und der ganze Anhänger mit Skiern, Boards, Taschen, Koffern und Schlafsäcken fast bis zum Rand voll bepackt war, machten wir uns auf den Weg nach Fideris. Mit guter Stimmung erreichten wir nach achtzig Minuten das Ziel. Alles klappte hervorragend, der vorreser-

vierte Bus kam pünktlich, sodass wir kurz nach neun Uhr bereits im Skigebiet standen und dies bei Traumwetter. Als unser Anhänger kurze Zeit später ebenfalls in den Heubergen ankam, wurde unser «Riesen-24iger-Zimmer» in Beschlag genommen. Das Traumwetter lud wirklich zum Skifahren ein und innert kürzester Zeit waren alle auf den Pisten. Dies wurde nur durch das Mittagessen auf der Sonnenterrasse unterbrochen. Nach einem kleinen Ausruhen in den Liegestühlen, ging es wieder los bis die Lifte abstellten. Nach dem Duschen herrschte ein Tohuwabohu im Zimmer, überall lag etwas, sodass man kaum noch etwas Boden sah, dafür lauter frischgestylte Jugendliche. Nach einem guten Abendessen und einem Kurzaufenthalt im Zimmer, machten sich fast alle wieder bereit. In Skibekleidung, Helm und Brille gingen sie wieder los zum Airboarden. In atemberauschendem Tempo kamen sie den Hang herunter und mehr oder weniger stilsicher auch mit dem Skilift wieder hinauf. Nach einem Kurzbesuch im Iglu, wo sie mit Abstand die jüngsten waren, verlegten sie ihren «Ausgang» ins Zimmer, wo geschwätzt, gelacht und gegrölt wurde, bis sich einige andere Mitbewohner beschwerten und das laute Treiben etwas verstummte.

Am nächsten Morgen wollte man das Morgenbuffet nicht versäumen und so wurde ziemlich früh zum Morgenessen ausgerufen, was auch alle ohne Murren befolgten. Es war wiederum ein Traum-Tag, strahlend blauer Himmel, gute Schneeverhältnisse und praktisch keine Leute auf den Pisten – einfach herrlich. Beim Zusammenpacken des organisierten Chaos war ein Treiben wie in einem Ameisenhaufen und zuletzt hatten nur eine Socke, zwei Badetücher, eine Trainerjacke und ein Schuhsack keinen Besitzer mehr gefunden. Aber man wollte ja schließlich auf die Piste. Dies wurde auch ausgenutzt bis sich Basil unglücklicherweise am Bein verletzte und mit Rettungsschlitten zur Unterkunft gebracht werden musste. Es wurden jedoch keine schlimmen Verletzungen wahrgenommen und eine schmerzhafte Verstauchung prognostiziert. Da Valeria sich ebenfalls mit der Piste anlegen wollte und merken musste, dass Pulverschnee sehr hart sein kann, legten beide den Weg ins Tal im Bus zurück. Alle anderen schnappten sich einen Rennschlitten und versuchten ihr Glück im Bewältigen der 12 Kilometer langen Schlittelpiste.

Es gab viele lustige Szenen und zum Teil halsbrecherische Überholmanöver und Stürze. Aber alle kamen heil unten in Fideris an und waren froh darüber die bucklige Piste gemiest zu haben. Nach etwas langem Warten auf unseren Anhänger ging es endlich wieder Richtung Speicher. Alle Jugendlichen wurden bei unserer Ankunft von den Eltern in Empfang genommen und abgeholt – Handy sei Dank.

Es war ein tolles und lustiges Wochenende und hat Riesenspass gemacht. Danke noch an unsere Busfahrerin Valeria und an alle Teilnehmer. Wir sind froh und auch stolz, eine so tolle Gruppe von Jugendlichen in der Betriebsgruppe zu haben.

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

Öffnungszeiten während der Ferien:

Während den Frühlingsferien ist der Jugendtreff jeweils Mittwochs und Freitags offen. (Karfreitag geschlossen)

GIRLSCLUB:

Am Dienstag, 30. März findet der Wen Do – Schnupperkurs (Selbstverteidigung für Frauen) statt. Von 19:00 bis 21:00 Uhr zeigt uns eine Wen Do - Trainerin, wie man sich als Mädchen selbstbewusst im Alltag bewegen und sich im Notfall wehren kann. Es fehlen uns noch zwei Anmeldungen, damit der Kurs stattfinden kann!

Am Dienstag, 27. April besucht uns eine junge Coiffeuse aus St. Gallen, welche mit uns einen Hairstyling-Kurs durchführt! Genaueres dazu wird Ende März auf unserer Homepage und unseren Anschlägen (in der Schule, im Jugendraum) zu sehen sein. Anmeldungen nehmen wir bereits entgegen.

Nächste BG-Sitzung:

Die nächste BG-Sitzung findet am Mittwoch, 31. März statt.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

PRIMARSCHULE-LESEPROJEKT

Bringen Sie Ihre ab heute gelesenen Bücher und Zeitschriften an eine Station (Buchenschulhaus, Zentralschulhaus, Schulhaus Speicherschwendi, Dorfbibliothek, Hof Speicher, Bäckerei Ammann, Schwendi-lade), lassen Sie diese dort wägen und tragen Sie das Gewicht auf der Liste ein.

Zwischenstand Mitte März: 990 kg

Wettbewerb:

- Schätzen Sie das Büchergewicht, welches die Speicherer Bevölkerung bis zum 30. April 2010 liest.
- Schätzen Sie die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche diesem Gewicht entsprechen (beginnend bei der 1. Klasse).

1. Klasse	39 Kinder	969 kg
2. Klasse	43 Kinder	1215 kg
3. Klasse	39 Kinder	1242 kg
4. Klasse	43 Kinder	1565 kg
5. Klasse	44 Kinder	1671 kg
6. Klasse	49 Kinder	2288 kg
1. Sek.	57 Kinder	2703 kg
2. Sek.	55 Kinder	2728 kg
3. Sek.	41 Kinder	2665 kg

Machen Sie mit bei unserem Leseprojekt und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine für das Speicherer Gewerbe!

Wie viele Tonnen Bücher liest unser Dorf bis zum 30. April 2010?

1. Gewicht:

2. Anzahl Schülerinnen und Schüler:

Name, Vorname:

Adresse:

30 JAHRE SKILAGER MADULAIN

Am Skilagerabschluss des Leitungsteam überraschte Gemeinderat Franz Knechtle die beiden Langjährigen Skilagerleiter Peter Klee und Peter Abegglen mit einem Präsent. Beide haben im heutigen Lagerhaus, der Chesa Romedi, 30 Jahre lang mitgeholfen, das Skilager zu leiten. Peter Klee kommt insgesamt auf rund 35 Skilager für Speicher, so genau weiss er das auch nicht mehr, zunächst als Lagerleiter und Skigruppenleiter, dann als Leiter von Snowboard- und Skigruppen. Peter Abegglen war in den vergangenen 30 Jahren ohne Unterbruch dabei, zuerst als Gruppenleiter, dann als Küchenhilfe, schliesslich als Küchenchef und Lagerleiter.

Franz Knechtle bedankte sich im Namen des Gemeinderates für den langjährigen Einsatz und gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass das Lager in der beliebten Form weiter bestehen könne.

BUCH UND MUSIK

Christine Fischer liest am Welttag des Buches aus

«Nachruf auf eine Insel»

Freitag, 23. April 2010, 20.00 h, in der Bibliothek in Speicher und wird begleitet auf dem Akkordeon von Flurin Rade.

Eine Veranstaltung der Bibliothek Speicher Trogen und der Sonnengesellschaft Speicher.

www.bibliost.ch / www.kulturspeicher.ch

Besuchen Sie uns.

FALLSTUDIE ENERGIEPERSPEKTIVE AR

Energieperspektiven des Kantons Appenzell Ausserrhoden – eine Fallstudie der ETH Zürich

Das Thema Energie in Trogen, Speicher und Bühler

Welche Entwicklungen werden in den nächsten Jahren die Energieversorgung im Appenzeller Mittelland beeinflussen? Mit dieser Fragestellung werden sich in den nächsten Monaten 17 Studierende und sechs Dozierende der ETH Zürich und der Hochschule St. Gallen zusammen mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden und den Gemeinden Trogen, Speicher und Bühler intensiv beschäftigen.

Ziel dieser sogenannten Fallstudie ist es, dass Wissenschaft und Praxis eng zusammenarbeiten und gemeinsam die Frage untersuchen, wie die Energiesituation heute und in der Zukunft in ausgesuchten Appenzeller Gemeinden aussieht, beziehungsweise aussehen könnte. Dabei werden Ergebnisse angestrebt, welche für die betroffenen Gemeinden, ihre Bevölkerung und das lokale Gewerbe nützlich und hilfreich sind.

Die Idee eine Fallstudie im Appenzellerland durchzuführen ist nicht neu. In den vergangenen Jahren haben Studierende der ETH Zürich bereits mehrfach in Zusammenarbeit mit Partnern aus der Region Projekte zur Förderung nachhaltiger Entwicklung durchgeführt, letztes Jahr in Urnäsch auch schon zum Thema Energie.

Fallstudie der ETH Zürich in Trogen, Speicher und Bühler

Im Fokus der diesjährigen Fallstudie stehen die drei Gemeinden Trogen, Speicher und Bühler. Im Laufe der Fallstudie werden Szenarien erarbeitet, welche mögliche Entwicklungen in Bezug auf die Energiesituation zu erwarten sind. Das Ziel ist es zu verstehen, was in den nächsten 5-10 Jahren die Produktion, den Verbrauch, sowie unter anderem die Kosten der Energienutzung verschiedener Energieträger beeinflussen wird. Beispiele für solche Einflüsse sind die Strommarktliberalisierung, die Preisentwicklung natürlicher Ressourcen, oder die Erlassung neuer Gesetze. Besondere Aufmerksamkeit wird auf das Potential von erneuerbaren Energien wie Wasserkraft, Sonnenenergie, Holz oder Erdwärme gelegt. Es werden dazu drei Hauptgruppen von Akteuren untersucht: die privaten Haushalte, die lokalen Unternehmen (Gewerbe, Industrie, diverse Firmen), sowie die regionalen Energieversorger.

Wie wird Energie heute in Bühler, Speicher und Trogen genutzt und wie präsent ist dieses Thema in der Bevölkerung? Was wird sich für die genannten drei Akteursgruppen in Zukunft verändern, falls der Ölpreis weiter ansteigt? Wie könnte Energie eingespart, beziehungsweise effizienter genutzt werden? Mit welchen Strategien können sich Firmen, Haushalte und Energielieferanten auf Veränderungen in der Zukunft vorbereiten? Diese und viele weitere Fragen gilt es für die Studierenden in den nächsten Wochen und Monaten zu bearbeiten. Dabei ist es zentral, dass zielführende Resultate nur dank einer guten Zusammenarbeit mit lokalen Partnern gewonnen

werden können. Daher werden die Studierenden schon bald den Kontakt zu der Bevölkerung, Arbeitgebern, und Verbänden in den drei Gemeinden suchen. Auf diese Weise sollen alle wichtigen Informationen zusammengetragen werden und Meinungen, Wissen, Wünsche und Ideen der Betroffenen in die Fallstudie einfließen.

Startwochenende im Appenzellerland

Der offizielle Start in die Fallstudie 2010 fand Mitte Februar statt. Die Studierenden und Dozierenden haben ein Wochenende im Ferienhaus Lindenbühl in Trogen verbracht, wo sie einige wichtige lokale Partner kennen lernen durften. Die Gemeindepräsidentin von Bühler, Ingeborg Schmid-Huser, der Gemeindepräsident von Speicher, Peter Langenauer, und der Trogener Gemeinderat Jens Weber stellten der Gruppe ihre Gemeinden und deren Energiepolitik vor. Hans Bruderer vom Amt für Umwelt des Kantons präsentierte das kantonale Energiekonzept und die Hauptaufgaben seines Amtes.

Am zweiten Tag besuchte das Team der ETH das Pestalozzi-Kinderdorf. Dort erklärte ihnen Thomas Klingele, Geschäftsführer von Elektro Speicher-Trogen (EST), wie die Holzschnitzelheizung und der Wärmeverbund funktionieren, und was die Zukunftspläne seiner Firma sind. Anschliessend erläuterte Bruno Eigenmann vom Verein Energie AR was die Ziele und Aufgaben seines Vereins sind.

Dank diesen ersten Einblicken in den Kanton Appenzell Ausserrhoden und die drei Gemeinden wurden bereits zwei wesentliche Knackpunkte für die Fallstudie ersichtlich. Erstens, der sehr hohe Altbaubestand in der Region mit vielen unter Heimatschutz stehenden Gebäuden, und zweitens, die für das Appenzellerland typischen Streusiedlungen. Diese beiden Aspekte machen eine Verbesserung der Energieeffizienz zur Herausforderung.

Intensive Arbeit der Studierenden bis im Sommer

Die Fallstudie steht unter der Leitung von Prof. Roland W. Scholz und Dr. Michael Stauffacher. Unterstützt werden sie von den Professoren Hoffmann und Hellweg der ETH Zürich sowie Wüstenhagen der Hochschule St. Gallen. Doktorierende dieser Professoren begleiten die Arbeiten der Studierenden. An der diesjährigen Fallstudie sind 17 Studierende aus fünf Ländern beteiligt: Mexiko, Kanada, Tschechien, USA und natürlich der Schweiz. Sie kommen zudem aus verschiedenen Studienrichtungen wie Umweltnaturwissenschaften, Energiewissenschaften, Umweltingenieurwissenschaften und Geographie.

Die Fallstudie bedeutet für alle Beteiligten eine grosse aber auch spannende Herausforderung. So investiert jede/r Student/in zwischen März bis Juli rund 300 Stunden Arbeit in das Projekt. Die Studierenden arbeiten in drei Arbeitsgruppen an dieser Aufgabe, tragen die Zwischenergebnisse periodisch zusammen und schreiben schlussendlich einen Gesamtbericht. Die vorläufigen Endresultate werden Ende Juni allen Beteiligten aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden präsentiert.

*Fabienne Habermacher
Ilona Imoberdorf
Gregor Martius*

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 26. MÄRZ 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 26.03. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr 26.03. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 26.03. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 26.03. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 27.03. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Gabriel Vetter	kul-tour auf Vögelinsegg
Di 30.03. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 31.03.	Altherren-Club AR*	frei (Ostern)	
Mi 31.03.	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs (Teil 2)	Buchenschulhaus
Mi 31.03. 15.00	Evang. Kirche	Fiire mit dä Chline	Evang. Kirche
Mi 31.03. 19.00	Musikschule App. Mittelland	Musica Latina	Pfarreizentrum Bendlehn
Mo 05.04. 09.45	Amnesty International, Forum	Friedensweg am Ostermontag	Kirche Walzenhausen
Mi 07.04. 14.30	Altherren-Club AR*	Vortrag: Der Witzwanderweg	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 07.04. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Alterszentrum Hof Speicher
Do 08.04. 08.15	Pro Senectute	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 09.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 12.04.	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 12.04. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchengemeindehaus
Mo 12.04. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 13.04. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 13.04. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchengemeindehaus
Di 13.04. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 14.04. 08.30	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Zmorge 60+	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Mi 14.04. 12.30	Altherren-Club AR*	Besuch auf dem Bolderhof	mit Car ab Kurier-Reisen
Fr 16.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 17.04. 09.00–11.30	MTV Speicher	Velobörse	Pausenplatz Zentralschulhaus
Sa 17.04. 14.15	Altersheim Boden	extrAcappella	Altersheim Boden, Trogen
Mo 19.04. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 20.04. 19.30–22.00	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs	Buchenschulhaus
Mi 21.04. 14.30	Altherren-Club AR*	Film-Vortrag: Wunder Natur	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 21.04. 20.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Kieran Goss	kul-tour auf Vögelinsegg
Do 22.04. 19.30–22.00	Samariterverein	AED-BLS Grundkurs	Buchenschulhaus
Do 22.04. 20.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Kieran Goss	kul-tour auf Vögelinsegg
Fr 23.04. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	olderschwendi 16
Fr 23.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 23.04. 14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr 23.04. 20.00	Bibliothek / Sonnengesellschaft	Buch und Musik	Bibliothek
Fr 23.04.	Genossenschaft Kafig7	Generalversammlung	Buchensaal
So 25.04. 10.00–17.00	Kinderdorf Pestalozzi	Familiensonntag	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 26.04.	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 26.04. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchengemeindehaus
Mo 26.04. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 27.04.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Mi 28.04. 14.45	Altherren-Club AR*	Besuch im Urwaldhaus	mit PW ab Kurier-Reisen
Do 29.04. 08.15	Pro Senectute	Wanderung	ab Bahnhof
Do 29.04. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Alterszentrum Hof Speicher
Do 29.04. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus
Fr 30.04. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 30.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 30.04. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr 30.04. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus
Sa 01.05. 08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus
Mo 03.05. – Sa 08.05.	Kanton AR, Dep. Bildung	Aktionswoche Schule	
Mo 03.05. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 05.05.	Samariterverein	Der Boll rollt	Buchenschulhaus
Mi 05.05. 19.00	Musikschule App. Mittelland	Gitarristica	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr 07.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 08.05.	Gemeinde (KBU)	Sonderabfälle / Bring- und Holtag	Bauamtsmagazin (Kalabinth)
Sa 08.05. 09.00–12.00	Sonnengesellschaft	Geologie vor der Haustüre	Vögelinsegg
Sa 08.05. 10.00–12.00	Einwohnerver. Speicherschwendi	Botanischer Garten	Botanischer Garten, St. Gallen
Mo 10.05. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 11.05. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Fr 14.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 17.05. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Do 20.05. 07.30	Pro Senectute	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 21.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 28.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 29.05.	Samariterverein	100 Jahre Samariterverein	Buchenschulhaus

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Palmsonntag, 28. März**

9.30 Gottesdienst, Pfr. Gerhard Meyer, ref. Kirche

Dienstag, 30. März

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Mittwoch, 31. März

15.00 Fiire mit dä Chline, evang.-ref. Kirche, anschliessend an die Feier: Zvieri im Kirchgemeindehaus

Karfreitag, 2. April

9.30 Gottesdienst zum Karfreitag, Pfr. Frank Jehle, Brigitte Galley: Violine

Ostersonntag, 4. April

9.30 Familiengottesdienst zu Ostern, Pfrin. Sigrun Holz, Abendmahl, Ruth Bischofberger: Querflöte, Osterkaffee

Sonntag, 11. April

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz

Montag, 12. April

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 13. April

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer Ritter, SD, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldungen bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. Nr. 071 344 23 88

Sonntag, 18. April

9.30 Gottesdienst, Pfr. Frank Jehle

Freitag, 23. April

9.30 Chängouru, Spiele im Freien mit Regula Immler, vor dem alten Waisenhaus, Holderschwendi 16

14.30 Seniorennachmittag, Vortrag und Bilder der Falklandinseln von Andreas Butz, organisiert von Claudia Rufer Ritter, SD, Kirchgemeindehaus

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, sprechen Sie bitte auf das Band. Ich rufe Sie zurück. Claudia Rufer Ritter, SD

Sonntag, 25. April

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz, anschliessend
10.30 Kirchgemeindeversammlung, Kirchgemeindehaus

Montag, 26. April

14.00 «Alti Lieder füehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 29. April

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Sigrun Holz
Hof Speicher

Freitag, 30. April

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Sigrun Holz
Altersheim Boden

14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, SD, Pfarrhaus

**Konfirmation in der evang.-ref. Kirche Speicher
Sonntag, 2. Mai 2010, 10.00 Uhr**

Wir gratulieren zur Konfirmation
und wünschen Gottes Segen.

Florian Auer, Luca Bosshard, Nicolaas Cramer, Roland Eugster, Jazy Feurer, Yannick Gysin, Christian Huber, Fabienne Lanker, Miriam Lanker, Ariane Mouttet, Pascal Reich, Robin Riedweg, Alexandra Schmid, Tobias Schmid, Luca Schoch, Roy Schrepfer, Chris Schrepfer, Manuel Sturzenegger, Jan Wild

*Im Namen der Kirchgemeinde Speicher
Armin Elser, Diakon, Pfrin. Sigrun Holz*

«Fiire mit de Chliine»

Am Mittwoch, den 31. März 2010 laden wir um 15.00 Uhr zur ökumenischen Feier «Fiire mit de Chliine» in die evangelische Kirche in Speicher ein.

Zur Feier eingeladen sind im Speziellen Kinder bis 6 Jahren, aber natürlich auch deren Geschwister, Eltern, Grosseltern, Göttis und Gottis.

Im Zentrum wird der nahende Frühling und Ostern stehen. Im Anschluss an die ungefähr halbstündige Feier sind alle zum Verweilen bei einem einfachen Zvieri eingeladen.

Das Vorbereitungsteam, Nicole Tschirky, Barbara Tschirky und Marlis Bänziger, freuen sich auf viele kleine und grosse Besucher aus den Gemeinden Speicher, Trogen und Wald.

Seniorennachmittag

**23. April 2010 um 14.30 Uhr
im evang. ref. Kirchgemeindehaus**

Die faszinierenden Bilder der Falklandinseln von Herrn Andreas Butz aus Heiden werden Sie fesseln und in eine unbekannte Welt entführen. Die Menschen der Insel in ihrem Alltag begleiten, die Tiere: Pinguine, Robben und Orkas beobachten und am Inselleben teilhaben; dies alles können Sie an unserem Seniorennachmittag mit Herrn Butz geniessen.

Ich freue mich, den Nachmittag mit Ihnen zu verbringen.

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, so sprechen Sie bitte auf das Band. Ich rufe Sie zurück.

Claudia Rufer Ritter, SD

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 26. März**

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Chängouru Spieltreff im evang. Kirchgemeindehaus
- 9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden mit Susanne Schewe
- 19.30 Firmweg: Wir gestalten eine Palme

Samstag, 27. März

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Gemeindegesang**

Palmsonntag, 28. März

- 10.00 Palmweihe vor der Kirche, Eucharistiefeier zum Palmsonntag mit Gemeindegesang**
Öffentliches Ja unserer Firmjugendlichen (**Kinderhort**)

Montag, 29. März

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Versöhnungsfeier für die Erstkommunionkinder
- 20.00 Bussfeier für Jugendliche und Erwachsene

Dienstag, 30. März

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Mittwoch, 31. März

- 15.00 Fiire mit de Chline in der evang. Kirche

Hoher Donnerstag 1. April

- 19.30 Eucharistiefeier zum Andenken an das Abendmahl Jesu mit anschliessender Agape im Foyer**
Gelegenheit zur Anbetung im Meditationsraum

Karfreitag, 2. April

- 13.30–14.15 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 15.00 Familiengottesdienst zum Karfreitag
Anschliessend Gelegenheit zum Beichtgespräch

Samstag, 3. April

- 15.30–16.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 20.30 Feier der Osternacht:** Wortgottesfeier – Lichtfeier – Osterlob – Taufenerneuerung – Eucharistiefeier
Anschliessend Eiertütschen und Oster-Apero
Musikbegleitung: Gospelchor Appenzeller Mittelland

Sonntag, 4. April

- 10.00 Feierlicher Ostergottesdienst (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Erich Scheible

Montag, 5. April

- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe

Samstag, 10. April

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 11. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 12. April

- 14.00 «Alti Lieder fürehole» im evang. Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. April

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 14. April

- 8.30 **Zmorge 60+** der FCH lädt ein und Rita Neff erzählt von Kenia

Samstag, 17. April

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 18. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 19. April

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche / 19.30 Firmvorbereitung

Dienstag, 20. April

- 8.00 Eucharistiefeier

Freitag, 23. April

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Chängouru Spieltreff: Spiele im Freien
- 19.30 Taufweg

Samstag, 24. April

- 7.00 Meditation/Kontemplation / 14.00 Jubla: Kindergame
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 25. April

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
- 11.00 Kirchgemeindeversammlung

Montag, 26. April

- 14.00 «Alti Lieder fürehole» im evang. Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 27. April

- 8.00 Eucharistiefeier
- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 29. April

- 10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof

MTV Speicher

VELOBÖRSE 2010

Nach den guten Erfahrungen der letzten Jahre und den vielen positiven Rückmeldungen von Familien hat sich der Männerturnverein Speicher entschlossen diese Veranstaltung weiterzuführen.

Wir führen am **Samstag den 17. April** von 09.00 bis 12.00 Uhr beim Zentralschulhaus Speicher eine Velobörse durch.

Viele Fahrräder, vor allem Kindervelo stehen in den Kellern ungenutzt herum und werden nicht mehr gebraucht. Wir möchten mit der Velobörse erreichen, dass Familien zu günstigen Konditionen zu schönen, fahrtüchtigen Velos gelangen können. Gesucht sind fahrtüchtige Kinder-, Schüler- und Erwachsenenvelos, aber auch Sport- und Freizeitbikes. Auch Zubehör wie Anhängervelo, Kinderanhänger etc. sind herzlich willkommen.

Am Freitag, 16. April von 17.30 bis 18.30, und am Samstag 17. April von 08.00 bis 09.00 werden die Velos angenommen. Am Samstag ab 09.00 Uhr beginnt der Verkauf.

Die Auszahlung resp. Rückgabe erfolgt von 12.00 bis 12.30 Uhr. Der Preis wird vom Besitzer bestimmt und wir vom MTV übernehmen den Verkauf. Für den Verkauf wird eine kleine Provision abgezogen.

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Kontaktpersonen: Martin Krüsi, 071 344 45 54

Wir freuen uns auf viele schöne attraktive Angebote!

MTV Speicher

Velocheck!

Ist mein Velo sicher?

Funktionieren meine Bremsen?

Bin ich in der Nacht für die anderen

Verkehrsteilnehmern frühzeitig sichtbar?

Im vergangenen Jahr ereigneten sich gemäss Statistik der Kantonspolizei 50% mehr Velounfälle!

Die Velofahrer sind die schwächsten Verkehrsteilnehmer, deshalb ist es wichtig, dass vermehrt auf ihre Sicherheit geachtet wird.

Am **17. April 2010** haben sie die Möglichkeit ihr Fahrrad von einer Fachperson überprüfen zu lassen.

Kontrolliert werden unter anderem die Bremsen, das Radprofil und die Sichtbarkeit in der Nacht.

Die Arbeitsgruppe Energiestadt wird in Zusammenarbeit mit Alfons Ruckstuhl die Fahrräder von **9-12 Uhr** kontrollieren.

Nach erfolgtem positivem Check bekommt jedes sichere Velo eine Velovignette 2010 geschenkt.

Nötige Reparaturen oder auch Sicherheitschecks können bis Ende April bei Alfons Ruckstuhl durchgeführt werden und erhalten danach auch eine Gratisvignette.

MTV FAUSTBALLNACHT

Die 7. Speicherer Faustballnacht ging am Freitag, 26. Februar über die Bühne. Insgesamt wetteiferten 14 Mannschaften, unterteilt in eine offene Kategorie und Senioren, um Bälle und Punkte.

In der offenen Kategorie entwickelte sich ein Dreikampf um den Turniersieg. Der STV Wolfhalden 1, MR Bischofszell und der MR Speicher gewannen ihre Spiele, so zeigte sich, dass bei diesen Direktbegegnungen die entscheidenden Punkte zu holen waren. Die Lokalmatadore des MTV Speicher konnten gegen den Turnierfavoriten (und späteren Turniersieger) einen klaren Sieg verbuchen, gaben jedoch gegen die MR Bischofszell und MR Schwarzenbach entscheidende Punkte ab. Und da die Wölfhändler sonst sämtliche Spiele gewannen, war ihnen der Turniersieg sicher. Hinter der MR Bischofszell klassierte sich die MR Speicher auf dem guten dritten Rang.

In der Seniorengruppe setzte sich der TSV St. Otmar als Turnierfavorit durch. Die Seriensieger konnten einen ungefährdeten Sieg einfahren. Den zweiten Rang erspielte sich die MR Schwarzenbach 2 und den Dritten der BTV St. Gallen.

Bewirtung im Schulhausprovisorium

Infolge der ‚Baustelle‘ des Zentralschulhauses wurde die kleine Festwirtschaft auf die Galerie bzw. das Musikzimmer verlegt. Und so konnten die Mannschaften und die Zuschauer trotzdem kameradschaftliche Stunden verbringen. Auch die Verpflegung mit den legendären Spaghettis konnte den hohen Ansprüchen genügen.

Turnstunden / Faustball

Sportinteressierte, welche Freude an der Bewegung und Kameradschaft haben, sind in der Männerriege Speicher herzlich willkommen. Die Faustballgruppe trainiert jeweils montags ab 19.00 Uhr. Die Turnstunden finden jeweils mittwochs ab 20.00 Uhr statt. Interessierte können sich beim Präsidenten:

Robert Bühler, Tel. 071 344 10 37

Mail robert.buehler@bluewin.ch

oder dem Faustballobmann:

Peter Baumgartner, Tel. 071 334 24 49 melden.

Sie erteilen Ihnen gerne weitere Informationen.

KLEINE KULTURLANDSGEMEINDE KKL 10

«Im Land der Fremden» in allen möglichen Facetten ist Leitthema der fünften Ausserrhoder Kulturlandsgemeinde kKL 10. Sie findet am 1. und 2. Mai im Kinderdorf Pestalozzi Trogen statt.

Das politisch-kulturelle Mini-Festival war bisher unter anderem Fragen der Urbanität oder, im letzten Mai, der Finanzkrise gewidmet. 2010 wird der Anlass «nomadisch» in einem weit gespannten Sinn. Unter dem Titel «Im Land der Fremden» fragt die kKL 10 nach den Formen und Gründen von Unterwegssein (Flucht, Arbeitsmigration, Künstler-Emigration, Tourismus, erzwungene und freiwillige Mobilität...) und nach deren Folgen, die sich europaweit unter anderem heftig zeigen in der Abwehr des Islam. Wie behaupten sich Fremdes und Eigenes, wo geschieht Abgrenzung und Ausgrenzung und wo Assimilation, welche Grenzzäune braucht und verträgt das «globale Dorf», was für ein Glück kann das Andere, Fremde dem Eigenen beifügen? – Das sind einige Aspekte, welche in Referaten und Kunstprojekten beleuchtet und in der Diskussion mit dem Publikum vertieft werden.

Für die Referate und Workshops am Samstag sind zu Gast: die Kulturwissenschaftlerin Ina Boesch, der Künstler H.R.Fricker, der Uno-Mitarbeiter Jakob Kern, der Philosoph Heiner Hastedt, die Migrationsspezialisten Simone Prodoliet und Mahir Mustafa und der Autor Daniel de Roulet. Am Samstagabend gibt es ein Konzert mit Tanz von Daouda Coulibaly & Catchina aus Burkina Faso. Hauptreferent am Sonntag ist der Schriftsteller Devad Karahasan aus Sarajevo. Der Autor Daniel de Roulet beobachtet und kommentiert den Anlass. Das Künstlerduo Petra Elena Köhle und Nicolas Vermot Petit-Outhe nin (Blog www.panpanartico.wordpress.com) und der Künstler Hubert Matt (Blog www.vzell.wordpress.com) erforschen im Vorfeld der kKL das Appenzellerland und dokumentieren ihre Wahrnehmungen – ebenso erarbeiten zwei Schulklassen ein Bild ihrer (vertrauten?) Umgebung. Resultat ist die Ausstellung «Walks and Views». Eine Hör-Installation zu Vilém Flusser sowie Geselligkeit und Austausch an der Bar runden das Programm ab.

Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei. Für die Workshops gilt eine Anmeldefrist bis 22. April. Die Ergebnisse der Workshops fliessen ein in die «Sendschrift», das Manifest der kKL.

Die kleine Kulturlandsgemeinde kKL 10 ist eine gemeinsame Veranstaltung des Kantons Appenzell Ausserrhoden im Rahmen des Regierungsprogramms 2007–2011 und der Ausserrhodischen Kulturstiftung. Kuratiert wird sie von einem siebenköpfigen Team. Kooperationspartner der diesjährigen kKL ist das Kinderdorf Pestalozzi Trogen.

Anmeldungen für die Workshops an:
Amt für Kultur, Obstmarkt 1, 9102 Herisau
oder info@kulturlandsgemeinde.info
Details im Netz: www.kulturlandsgemeinde.info

KULTURINARIUM 2010

Ein Genuss für alle Sinne mit
Ursus Wehrli und **Peter und Bettina Zöllig**

Am Freitag, 16. April 2010 erwartet Sie im Restaurant Bären in der Speicherschwendi der bereits traditionelle Kultur Anlass der Kulturkommission Speicher – das KULTURINARIUM. Ursus Wehrli, bekannt vom Duo Ursus und Nadeschkin, sowie Peter und Bettina Zöllig vom Restaurant Bären, bieten Ihnen einen kulturell / gastronomischen Anlass, der Ihnen bestimmt als unvergesslicher Anlass in Erinnerung bleiben wird.

Ursus Wehrli zeigt Ihnen was mit Kunst alles möglich ist – er versucht Kunstwerken eine Ordnung zu verschaffen. Vielleicht gelingt es ihm mit dieser Aufräumaktion auch der Kunst einen Sinn zu geben? Eine oder die Antwort dazu finden Sie, wenn Sie ganz unbefangen an diesem Anlass teilnehmen.

Zwischen den Aufräumaktionen verwöhnen Sie Peter und Bettina Zöllig mit Überraschungen aus ihrem gastronomischen Angebot.

Verpassen Sie diesen einmaligen Anlass nicht und reservieren Sie sich frühzeitig einen Platz.

Freitag, 16. April 2010, 20.00 Uhr

Saalöffnung 19.30 Uhr
Restaurant Bären Speicherschwendi
Eintritt CHF 50.– inkl. Apéro und Köstlichkeiten

Reservation:

kuko.speicher@bluewin.ch
oder 071 343 72 00 (Gemeinde Speicher)

Kulturkommission Speicher, Maya Boppart

MUSEUM
für **LEBENS-**
GESCHICHTEN

ERZÄHLCAFÉ IM HOF SPEICHER

Zum Erzählcafé vom Mittwoch, 7. April um 15 Uhr in der Erinnerbar im Alterszentrum Hof Speicher sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. Als Thema wählen wir: Auf Besuch bei den Grosseltern! Wir schauen zurück und erinnern uns an Grossmutter und Grossvater, an ihre Stube, an die Kochkünste der Grossmutter und an die Erzählungen des Grossvaters. Was war damals erlaubt und wovor hatte man Respekt. Das Gespräch wird von Ulrike Naef geleitet.

Appenzellerhof

Hotel • Restaurant • Kurhaus

JUBILÄUM IM APPENZELLERHOF

25 Jahre Familie Sidler

Am 1. April sind es 25 Jahre her seit Laure und Herbert Sidler den Appenzellerhof übernommen haben. Mit eigenen Vorstellungen und Ideen haben sie den Betrieb weiter entwickelt zu einem Haus, das sich dem Genuss und der Gesundheit verschrieben hat. Dazu gehörten auch die Realisierung von Erneuerungen und Umbauten mit dem Ziel der Erweiterung und Komfortverbesserung, wie 1987 der Zimmer im 2. Stock, 1991 im 3. Stock, 1995 dem Einbau von weiteren Zimmern im ehemaligen Konsumteil, der Parkplatzneugestaltung, 2003 der Fassadenrenovation, 2008 dem Um- resp. Neubau von Restaurant und Reception sowie Seminarraum und schliesslich 2009 die Übernahme des ehemaligen Altersheims Schönenbühl mit Umnutzung zum Hotel. Mit Herbert Sidler sprach Peter Abegglen.

Wie kommt eine junge Familie aus Zürich auf die Idee, in Speicher ein Hotel zu übernehmen?

Auf einer mehrtägigen Familienwanderung erhielten wir ein Angebot einer Hotelübernahme. Daraus wurde zwar nichts, aber die Idee setzte sich fest, so dass wir schliesslich verschiedene Angebote prüften und – Campingferien sei dank! – auch das Appenzellerland mit einbezogen. So kam es eigentlich zu einer Liebe auf den ersten Blick und verkürzt gesagt waren wir uns innerhalb einer halben Stunde mit dem damaligen Besitzer E. Schirmer handelseinig, per Handschlag übrigen!

Restaurant und Hotel sind auch für Aussenstehende gut sichtbar ausgerichtet auf natürliche Küche respektive ganzheitliche Gesundheit.

Wir haben von Anfang an ein Segment gesucht, das sich unterscheidet von den bestehenden Angeboten im Dorf. Seit 1987 sind wir Mitglied der Gilde etablierter Gastronomen und haben konsequent auf natürliche Küche gesetzt, seit 1994 mit zertifizierter Bioküche, deren Einhaltung übrigens jährlich streng kontrolliert wird. Der Restaurationsbetrieb musste auch laufend dem Wandel im Verhalten der Gäste angepasst werden. So haben wir uns 2008 entschlossen, dienstags zu schliessen und sonst abends ab 17:30 Uhr zu öffnen, selbstverständlich mit Ausnahme angemeldeter Anlässe.

Als wir das Hotel übernommen haben, war noch während längerer Zeit eine naturärztliche Praxis integriert. Seit 1993 besteht die Ayurvedapraxis meiner Frau Laure – sie ist ausgebildete Ayurvedatherapeutin – mit einem umfassenden Angebot von Einzelbehandlungen bis Kuren. Hotellerieuisse hat uns mit drei Sternen der offiziellen Hotelklassifikation ausgezeichnet, ein Qualitätssiegel, dem wir uns verpflichtet fühlen. Das heisst auch, dass das Hotel während 365 Tagen im Jahr offen ist.

Das Hotel am Schönenbühl ist übrigens auch bereits als Zweisternegarni klassifiziert.

Gibt es Dinge, welche Sie besonders freuen, worauf sie besonders stolz sind?

Stolz ist vielleicht ein falsches Wort, wir freuen uns, wenn es uns gelingt, mit unseren Angeboten die Gäste zufrieden zu stellen, wie die Appenzeller Genuss-Safari, wo sich Appenzeller Wirte zusammen geschlossen haben, um etwas Gemeinsames auf die Beine zu stellen. Ein Hit in unserem Restaurant ist seit Jahren das Geburtstagsangebot, wo «Geburtstagskinder» in Begleitung gratis essen.

Eine grosse Freude ist es uns auch, dass wir Jugendlichen Ausbildungsplätze anbieten können, bisher sind es über 40 in vier verschiedenen Berufen.

Sie und Ihre Frau sind ja nicht nur in Ihrem Betrieb tätig, Sie engagieren sich beide auch noch anderweitig, bleibt da noch Zeit für den eigenen Betrieb?

Auf jeden Fall! Mit unseren 12 Mitarbeitenden und unserem Sohn Arnaud, der mittlerweile den Restaurantetrieb leitet und Partner bei der Sidler Hotel GmbH ist, haben wir Gewähr für ein reibungsloses Funktionieren des Betriebs. Meine Frau Laure engagiert sich als Expertin für den Beruf Hotelfachfrau, zudem war sie langjähriges Mitglied der Jugendkommission Speicher. Ich persönlich habe mich immer in Hotelorganisationen engagiert, so unter anderem als Präsident des Hoteliervereins beider Appenzell, im Moment als Präsident der Idyllhotels Schweiz und Vorstand der PHE Hotels Europe. Ein zusätzliches Engagement habe ich derzeit als Präsident der Expertenkommission für die Normenentwicklung der Sternenklassifikation der Schweizer Hotellerie.

Das Hotel am Schönenbühl ist die jüngste Errungenschaft und gerade rechtzeitig auf das Jubiläum in Betrieb. Gibt es Feierlichkeiten im Zusammenhang mit dem Jubiläum «25 Jahre Familie Sidler im Appenzellerhof»?

Das Hotel am Schönenbühl ist in der Tat ein grosser Erweiterungsschritt, übrigens sehr zufriedenstellend angefallen! Mit einem Schlag konnten wir das Zimmerangebot mehr als verdoppeln, so dass wir heute über 19 Zimmer mit 33 Betten im Appenzellerhof verfügen und dazu 22 Zimmer mit 48 Betten im Schönenbühl.

Für das Jubiläum werden wir Ende April die Speisekarte von 1985 noch einmal für rund 10 Tage auflegen und im Sommer haben wir uns für den Schönenbühl etwas Besonders ausgedacht: Wir bieten Ferien für Einheimische an – also einmal Feriengast «zu Hause» sein. Details dazu demnächst im Speichener Blatt

Idyllhotel Appenzellerhof

071 343 71 10

www.appenzellerhof.ch

JODELCHÖRLI SPEICHER

Neu im Internet

Mit dem Ziel, dass sich Interessierte einfach via Internet über das Jodelchörli Speicher informieren können, beauftragte die Vereinsversammlung den Vorstand im Jahre 2009 die nötigen Abklärungen zu tätigen. Nach dem Einbezug vieler Ideen und Gesprächen wurde die Internetseite im März 2010 unter www.jodelchörli-speicher.ch aufgeschaltet.

Auf der neu geschaffenen Internetseite finden die Betrachter unter anderem diverse Informationen zu Mitgliedern, bevorstehenden Auftritten, Geschichtliches, besondere Auftritte aus der Vergangenheit, den Verkauf von Tonträgern, Kontaktadressen und vieles mehr.

Wir vom Jodelchörli Speicher werden bemüht sein, die diversen Seiten zukünftig mit Texten und Bildern möglichst aktuell zu halten.

Zum Schluss bedanken wir uns beim Gestalter, Röbi Willi, Speicher für die professionelle Zusammenarbeit aber bei auch allen Gönnern, Passivmitgliedern, Freunden und Interessierten für die jahrelange Treue.

Für sie wurde die Internetseite geschaffen. Sie soll dazu dienen sich einfach, rasch und umfangreich über das Jodelchörli Speicher zu informieren.

Wir wünschen allen «viel Gfreuts» beim durchklicken auf www.jodelchörli-speicher.ch.

HÄUSER ZIEHEN UM – EIN DORF IN BEWEGUNG

Vortrag von Historikerin Katharina Baumann

Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden im Appenzellerland viele in Strickbauweise errichtete Holzhäuser auf Rollen verschoben oder zerlegt an neue Standorte versetzt. Die Historikerin Katharina Baumann ist anhand von Archivquellen dieser langjährigen Tradition auf den Grund gegangen. «Ein Dorf in Bewegung – Politische, wirtschaftliche und soziale Ursachen von Häuserversetzungen in Speicher 1614–1853» – so lautet der Titel der wissenschaftlichen Abschlussarbeit von Katharina Baumann. Ausgehend von neueren Bilddokumenten zu Häuserversetzungen gibt die Referentin Einblick in ihre Forschungen und Resultate.

30. März, 19.30 Uhr, Casino, Poststr. 9, Herisau

Hinweis:

Katharina Baumann wird auf Einladung der Sonnengesellschaft auch in Speicher einen Vortrag zum gleichen Thema halten. Termin: Dienstag, **21. September 2010**. Die Details zu dieser Veranstaltung werden den Mitgliedern der Sonnengesellschaft mit dem Programm zugestellt, ebenso erfolgt für Interessierte eine Einladung im Gemeindeblatt.

EINFÜHRUNG IN DIE KLASSISCHE HOMÖOPATHIE

Drei Abende: **Mittwoch, 21. April / 28. April und 5. Mai 2010**

Was ist Homöopathie und wie kann ich sie im Alltag, in der Familie anwenden?

1. Grundbegriffe der Homöopathie

- was steckt dahinter?
- warum benutzt die klassische Homöopathie keine Mischkügelchen?
- Besprechung verschiedener Mittel & Fallbeispiele

2. Kinderfragen

- Kinderkrankheiten
- Fieber
- Begleitende Massnahmen

3. Unfälle

Referentin:

Doris Goldinger, klassische Homöopathin und kant. appr. Heilpraktikerin mit Praxis in Speicherschwendi

Zeit:

19.30–21.30 Uhr

Ort:

Parterre Kindergarten Speicherschwendi (Omnibusraum)

Kosten:

Fr. 60.– für Mitgl. Omnibus / Fr. 75.– für nicht Mitgl. Omnibus (inkl. Kursunterlagen)

Anmeldung:

E-Mail: omnibus.schwendi@bluewin.ch
oder 079 703 76 93

Bitte bis 10. April 2010 anmelden.

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

NEUER PRÄSIDENT

Am 12. Februar 2010 konnte die Sonnengesellschaft, neu auch zu finden unter www.kulturspeicher.ch, im vollen Lindensaal ihre 189. Hauptversammlung durchführen. Leider galt es, das langjährige Vorstandsmitglied Thomas Hohl, im vergangenen Jahr als Präsident amtierend, zu verabschieden. Dieser blickte in einem witzig formulierten Jahresbericht auf seine Vorstandstätigkeit zurück und machte sich auch gleich Gedanken über die Zukunft und die Positionierung der Sonnengesellschaft. Alle Sachgeschäfte wurden von den Mitgliedern problemlos genehmigt. Bis zum Zeitpunkt der Versammlung konnte die Präsidentschaftsnachfolge nicht geregelt werden, weshalb an die Anwesenden der dringende Aufruf erging, bei der Suche nach neuen Vorstandsmitgliedern mitzuhelfen.

Erfreulicherweise ist dieser Aufruf nicht ins Leere gelaufen und so konnte schon wenige Tage später Peter Abegglen für das Amt des Präsidenten gewonnen werden. Wir freuen uns auf seinen zweifellos engagierten und kompetenten Einsatz im Vorstand der Sonnengesellschaft. Auch weitere interessierte Personen sind in unserem Gremium herzlich willkommen. Die formelle Wahl neuer Vorstandsmitglieder erfolgt an der nächsten Hauptversammlung.

Den Abschluss und gleichzeitig Höhepunkt der Hauptversammlung bildete der Besuch des Figurentheaters «Fährbetrieb» mit seinem Stück «Ein Mann spielt sich heim - Heimatspiel». Unglaublich, was der früher in Speicher wohnhafte Kurt Fröhlich und seine beiden Mitarbeiter zu bieten hatten. In rasantem Tempo wurden Rollen und Schauplätze gewechselt. Es wurde viel gelacht, auch wenn das Stück zum Nachdenken animiert. Mit tosendem Applaus wurde der Abend beendet.

WWW.KULTURSPICHER.CH

Beachten Sie bitte den neuen Internetauftritt der Sonnengesellschaft. Sie finden dort das aktuelle Veranstaltungsprogramm und Links auf weitere Websites.

Werden Sie Mitglied der Sonnengesellschaft! Sie unterstützen damit die Durchführung von Veranstaltungen von allgemeinem Interesse aus den Bereichen Wissenschaft, Bildung, Kultur und Gesellschaft.

Anmeldungen an:

Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher
Tel. 071 344 26 60, E-Mail: pabegglen@bluewin.ch

FLOHMARKT

Der Musikverein Speicher sammelt wieder für den Flohmarkt!

Haben Sie vor, in nächster Zeit Ihren Estrich, Ihre Schränke und Gestelle wieder mal zu räumen und wissen Sie nicht, wohin mit den ganzen alten Sachen? Der MVS weiss eine Lösung! Der Musikverein führt dieses Jahr wieder einen Flohmarkt durch.

An drei vorherigen Sammeltagen können Sie uns alles bringen, wofür Sie keine Verwendung mehr haben. Der erste Sammeltag findet am **Samstag, 24. April 2010** statt. Von 09.00–12.00 Uhr nehmen wir bei der Zivilschutzunterkunft beim Buchenschulhaus gerne alles entgegen, was Sie nicht mehr brauchen können; Bücher, Geschirr, Bilder, Vasen, kleine Möbelstücke, Spielzeug, usw.. Bitte haben Sie jedoch Verständnis, dass wir keine Elektrogeräte, grossen Möbelstücke sowie kaputte Gegenstände entgegennehmen können. Der zweite Sammeltag findet am Samstag, 12. Juni 2010 statt.

Übrigens, der Flohmarkt findet am Samstag, 25. September 2010 beim Buchenschulhaus statt. Dann versuchen wir, alles was wir bis dahin gesammelt haben, wieder an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.

Muttertagsbrunch im Buchensaal

Auch dieses Jahr führen wir zusammen mit der Bäckerei-Konditorei Ammann wieder einen Muttertagsbrunch durch. Wir würden uns sehr freuen, Sie am Sonntag, 09. Mai 2010 ab 09.30 Uhr zum Brunch begrüßen zu können. Für die musikalische Unterhaltung sorgt die Jungmusik Speicher um 11.30 Uhr. Für unsere jüngsten Gäste wird eine Spielecke eingerichtet.

Reservationen:

Bäckerei-Konditorei Ammann

Frau Luzia Christen (Tel. 071 344 37 75)

Ihr Musikverein Speicher

MUKI/ Speicher

spielgruppe speicher

MUKI-TURNEN FÜR KINDER AB 2 JAHREN

Es gibt wieder freie Plätze für 2-jährige Kinder. Im Muki-Turnen wird den Kindern die Möglichkeit geboten, Bewegungssicherheit zu erlangen und Zutrauen zur eigenen Bewegungsfähigkeit. Beim gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern und Müttern (Vätern) werden Freundschaften und soziale Kontakte geknüpft und gefördert.

Der Eintritt ins Muki ist jederzeit ab dem 2. Geburtstag möglich. Bequeme Kleider, Gymnastikschuhe, Antirutschsocken oder barfuss wird geturnt.

Ab dem 2. Geburtstag
Donnerstag, 09.10 – 10.00 Uhr
In der Zentralthalle, unten.

Für weitere Auskünfte stehen die Leiterinnen gerne zur Verfügung:

Sylvia Joost, 071 344 31 30, Denise Lauper, 071 340 07 71
Barbara Zellweger, 071 344 99 90, Birgit Durst, 071 535 05 53

SCHNUPPERWOCHE

Kinder wagen erste Schritte hinaus in die Welt, entdecken sich und ihre Umwelt.

Chomm doch go luege!

In der Spielgruppe Speicher finden in der Woche vom 26. bis 30. April 2010 wieder Schnuppertage statt.

Alle interessierten Eltern sind mit ihren Kindern herzlich eingeladen, während dieser Tage einmal Spielgruppenluft zu schnuppern.

Die verschiedenen Gruppen treffen sich an folgenden Tagen zu folgenden Zeiten:

Montag, 26. April 2010
08.45 bis 11.15 Uhr

Dienstag, 27. April 2010
13.30 bis 16.00 Uhr

Mittwoch, 28. April 2010
08.45 bis 11.15 Uhr

Donnerstag, 29. April 2010
09.00 bis 11.00 Uhr
13.30 bis 16.00 Uhr

Freitag, 30. April 2010
08.45 bis 11.15 Uhr

Wir bitten Sie, jeweils von Beginn bis Ende der Spielgruppenzeit dabei zu bleiben. Bringen Sie bitte für Ihr Kind auch einen kleinen «Znüni» mit. Vielen Dank.

Es ist nicht nötig, sich anzumelden.

Wir freuen uns viele neue Gesichter im Oberdorf 1 begrüssen zu dürfen.

Nähere Infos erhalten Sie bei:

Dagmar Schulz
071 344 36 31

Manuela Frisenna
071 344 34 18

Mit den neuen Zonenbilletten können Sie in den gelösten Zonen eine unbeschränkte Anzahl Fahrten mit Bahn und Bus während der zeitlichen Gültigkeit unternehmen. Die Tageskarte ist das geeignete Billett für Hin- und Rückfahrt und ist je nach gewünschter Verbindung ab 1–10 Zonen erhältlich.

Ein Billett für alles

Spartipp

Mit einer Mehrfahrtenkarte (6 Einzelbillette auf Entwertbillett) oder einer Multi-Tageskarte (6 Tageskarten auf Entwertbillett) profitieren Sie von 8% Rabatt.

LAUFSPORT

Engadin Skimarathon

Wiederum hat eine stattliche Schar Speicherer Läufer/innen den Engadin Skimarathon absolviert. Das Spitzenresultat belegte OL-Läuferin Mirjam Hellmüller über die Halbmarathondistanz mit einem famosen Topten-Platz. Herzliche Gratulation!

21-F-VL (321 T.): 6. Hellmüller Mirjam 1:34.49,8
 42-F-HA (281 T.): 77. Hellmüller Isabelle 2:38.57,2
 42-M-EA (484 T.): 325. Bengtson Lars 1:56.50,1
 42-M-EB (1151 T.): 140. Friemel Christof 2:03.16,7 ; 173. Sturzenegger Beat 2:04.29,2 ; 311. Hellmüller Jürg 2:08.10,4 ; 343. Sturzenegger Roland 2:08.58,7 ; 670. Schoch Jörg 2:14.58,4 ; 937. Mohn Hans 2:23.42,9 ; 973. Kast Stefan 2:24.50,0
 42-M-HA (1621 T.): 1112. Jann Werner 2:51.25,6
 42-M-VL (1903 T.): 1500. van der Werff Bart 4:31.26,1

Ein Projekt des Regierungsprogramms 2007-2011

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei:

Michael Eichler
 Geschäftsleiter Ausserrhoder Bündnis gegen Depression

buendnis-depression@ar.ch, 071 353 81 49

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert.
 Mehr unter: www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
 Bündnis
 gegen
DEPRESSION

**PRO
 SENECTUTE**
 APPENZEL A. Rh.

PRO SENECTUTE Wandergruppe Speicher

Das neue Programm für das Jahr 2010 steht fest und bringt wiederum eine Reihe schöner Wanderungen. Sie finden immer an einem Donnerstag statt. Wenn eine Wanderung wegen schlechtem Wetter nicht durchgeführt werden kann, wird sie jeweils auf den nächstfolgenden Donnerstag verschoben.

Die Wanderungen finden an folgenden Daten statt:

18. März	Von Schwarzenbach nach Simnach
8. April	Zum Schloss Klingenberg
29. April	Am östlichen Wellenberg, Kein Verschiebedatum
20. Mai	Vom Eulachtal ins Thurtal
17. Juni	Vom Thurtal zum Rhein
1. Juli	Am deutschen Rheinufer
22. Juli	Von Mosnang nach Kirchberg
12. August	Zum Kap der guten Hoffnung
2. September	Auf die Wolzenalp
23. September	Von Lengwil zum Bodensee
14. Oktober	Sargans - Wartau
4. November	Über viele Brücken

Geführte Wanderungen sind eine ausgezeichnete Möglichkeit, sorglos und kostengünstig zu wandern. Man braucht sich nicht um die Route, den Weg, den Fahrplan, die Verkehrsmittel, die Verbindungen und andere Notwendigkeiten zu kümmern. Diese Vorarbeiten werden von der Wanderleitung übernommen. Mit diesem Angebot wollen wir Ihnen die Möglichkeit geben, hinaus in die Natur zu schweifen und sie auch wahrzunehmen. Dazu ist jedermann herzlich eingeladen. Die Wanderzeiten betragen je nach Route 2½ bis 3½ Stunden.

Weitere Auskünfte erhalten Sie bei der Wanderleitung Josef und Frieda Köpfl, Tel. 071 344 19 14

Sieg und weitere 5 Medaillen an BSS-Turnieren

An den Badminton Swiss Masters Turnieren, dem Thurgauercup in Weinfeldern und dem Irchel Classic in Zürich, gingen unsere Spieler und Spielerinnen erfolgreich auf Medaillenjagd.

Chantal Kleiner gewann in Zürich überraschend das Mixed Doppel D. Sie kämpfte sich mit ihrem Partner gegen die als Nummern 1, 2 und 3 gesetzten Paarungen des Turniers durch und stand schliesslich als verdiente Siegerin zuoberst auf dem Podest. Dominic und Martin Engler kehren in dieser Saison fast regelmässig mit einer Medaille von BSS-Turnieren zurück. Dominic erkämpfte sich in Weinfeldern eine silberne Auszeichnung im Herren-Einzel D, in Zürich eine bronzene im Herren-Doppel D. Martin Engler setzte sich am Thurgauercup im Herren-Einzel C gegen seine Gegner durch und holte sich die Silbermedaille. Bronze gewannen Nina Wild im Damen-Einzel D und Vera Wild/Michael Grevinga im Mixed-Doppel C. Neben diesen 6 Medaillen erreichten unsere Spieler und Spielerinnen auch mehrere gute Rangierungen und sammelten wertvolle Punkte für die Vereinswertung.

Regionales Schülerturnier in Rorschach:

- U10: 3. Cyrill Lämmli
 U12: 2. Timo Auer, 4. Julien Zink,
 5. Janis Müller, 6. Linus Ehrenzeller

Regionales Doppel-Schülerturnier in Gossau:

- U13: 2. Sina Auer/ Corina Lanker
 U15: 7. Raphael Graf/Joachim Scherrer
 10. Seth Weber/Leandro Neff
 12. Fridolin Rechsteiner/David Häberlin
 U17: 2. Florian Auer/Florian Gämperle

Die BV St.Gallen-Appenzell – und mit ihr unsere besten Clubspieler – ist zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte im Playoff-Halbfinal der NLA! Wir hoffen auf viele Fans, welche sie auf ihrem Weg zum Endspiel unterstützen.

FDP Speicher

Wir empfehlen Ihnen am 11. April 2010 folgende Person zur Wahl als Mitglied und Präsident der Geschäftsprüfungskommission GPK:

Daniel Bühler
 Rickstrasse 6a
 9037 Speicherschwendi

Parteilos

1968

Verheiratet mit Diana

Lic oec. HSG (1993)
 Dipl Wirtschaftsprüfer (1996)
 Zugelassener Revisionsexperte
 Mitglied Treuhandkammer
 CEO / Inhaber Decuria AG

**fachkompetent – zielorientiert – menschlich –
 lösungsorientiert – proaktiv – kooperativ**

Geben auch Sie Daniel Bühler Ihre Stimme.

Playoff-Halbfinal
Spitzen-Badminton vom Feinsten!
Gelingt der BV St.Gallen-Appenzell
der Einzug ins Finale?
Sonntag, 11. April, 15 Uhr
Athletikzentrum St.Gallen

JUGENDSKIRENNEN

Am Sonntag dem 21.02.2011 fand am Blattenhang das traditionelle Jugendskirennen statt. Wie schon letztes Jahr konnte das Rennen bei idealem Wetter durchgeführt werden. Über 160 Teilnehmer nahmen am diesjährigen Skie-reignis teil, davon eine beachtliche Gruppe junggebliebener Erwachsener. Dank der gut präparierten Piste konnten alle Rennfahrer bis zum Schluss ihr bestes zeigen. Umrant wurde das Ereignis von der Blattenlift-Gruppe mit ihrer «Olympiashow» vor dem Rennen und der heldenhaften Hornschlittendarbietung des TV Speicher.

Ein grosses Dankeschön möchte ich all den freiwilligen Helfern aussprechen, welche für den reibungslosen Ablauf gesorgt haben.

Lorenz Rodowski, Präsident SCS

Speicher 21. Februar 2010 Jugend- und Elternskirennen Speicher 2010

Knaben Kindergarten

- 1 Baldegger Timo
- 2 Schäfer Moritz
- 3 Tempini Mattia
- 4 Graf Sandro
- 5 Walser Timo
- 6 Hengartner Simeon
- 7 Poerschke Benjamin
- 8 Loacker Raphael
- 9 Rytz Juri
- 10 Lancker Fabian
- 11 Kofinehl Florian
- 11 Frisenna Claudio
- 13 Schulz Maximilian
- 14 Haldner David
- 15 Graf Silvan
- 16 Willi Timo
- 17 Gavric Leon
- 18 Tschirky Tim
- 19 Langenegger Nick

Mädchen Kindergarten

- 1 Graf Leandra
- 2 Rankl Xenia
- 3 Schacht Seraina
- 4 Sparr Noemi
- 5 Zellweger Fabienne
- 6 Buerge Nina
- 7 Cecchinato Lea
- 8 Lauper Sarah
- 9 Imhof Norina
- 10 Hess Aliena
- 11 Toscano Simona
- 12 Rausch Nora
- 13 Durst Noemi
- 14 Willi Leonie
- 15 Häne Chiara
- 16 Enzler Shannon
- 17 Tempini Elena

Knaben 1. Klasse

- 1 Sparr Gian-Luca
- 2 Bänziger Fabio
- 3 Melaragno Mattia
- 4 Knöpfel Matteo
- 5 Hungerbühler Louis
- 6 Van der Werff Florian
- 7 Wirz Emanuel
- 8 Langenegger Jan
- 9 Tschirky Andrin
- 10 Haldner Noah
- 11 Hof Gian
- 12 Speck Cerin
- 13 Schiegg Remo

Mädchen 1. Klasse

- 1 Rohrer Martina
- 2 Zellweger Mirjam
- 3 Rechsteiner Manuela
- 4 Walser Noemi
- 5 Wirz Maria
- 6 Senn Kathrin
- 8 Bischof Andrea

Knaben 2. Klasse

- 1 Gavric Carlo
- 2 Lauper Nicolas
- 3 Schiegg Maik
- 4 Niedermaler Rouven

Mädchen 2. Klasse

- 1 Kaeser Sanja
- 2 Loacker Alina
- 3 Hanselmann Lara
- 4 Durst Emilie
- 5 Müller Kristin
- 6 Graf Andrina

Knaben 3. Klasse

- 1 Schäfer Tim
- 2 Hungerbühler Luc
- 3 Senn Tobias

Mädchen 3. Klasse

- 1 Rechsteiner Stefanie
- 2 Wüst Celine
- 3 Wismer Tabea
- 4 Steinbeck Lea
- 5 Enzler Celine

Knaben 4. Klasse

- 1 Ledergerber Frederic
- 2 Kaeser Basil
- 3 Zellweger Luca
- 4 Wismer Claudio
- 5 Niedermaler Adrian
- 6 Bänziger Samuel
- 7 Graf Leo
- 8 Bischof Sven
- 9 Loser Michael

Mädchen 4. Klasse

- 1 Tschirky Flurina
- 2 Kofinehl Julia
- 3 Melaragno Giada
- 4 Forrer Nina

Knaben 5. Klasse

- 1 Nobel Sedrin
- 2 Engler Stefan
- 3 Cavelti Curdin
- 4 Strässle Timo

Mädchen 5. Klasse

- 1 Wüst Michele
- 2 Greutmann Celine
- 3 Kaeser Elena
- 4 Cramer Kimberly

Knaben 6. Klasse

- 1 Cavelti Liun
- 2 Messmer Cedric
- 3 Ledergerber Nepomuk
- 4 Rüschi Reto

Mädchen / Knaben Oberstufe

- 1 Gantenbein Stefan
- 1 Engler Dominic
- 3 Wild Jan
- 4 Engler Levin
- 5 Cavelti Flurin
- 6 Schläpfer Oliver
- 7 Zellweger Mariano
- 8 Loser Linda
- 9 Kaeser Julian
- 10 Loser Gabriel
- 11 Gaf Tonia
- 12 Mazenauer Marcel
- 13 Bosshard Kai

Erwachsene weiblich

- 1 Hungerbühler Sandra
- 2 Baldegger Nicole
- 3 Tschirky Barbara

Erwachsene männlich

- | | |
|------------------------|-----------------------|
| 1 Sparr Patrik | 18 Rankl Stefan |
| 2 Walser Stefan | 19 Forrer Patrick |
| 3 Walser Emil | 20 Cramer Lambert |
| 4 Kaeser Tobias | 21 Bänziger Andreas |
| 5 Kaeser Damian | 22 Schiegg Sepp |
| 6 Baldegger Dominik | 23 Frick Rene |
| 7 Frick Heinz | 24 Nobel Roger |
| 8 Rytz Martin | 25 Von Gunten Michael |
| 9 Greutmann Roger | 26 Müller Meinrad |
| 10 Hungerbühler Rainer | 27 Forrer Urs |
| 11 Melaragno Enzo | 28 Niedermaier Armand |
| 12 Strässe Daniel | 29 Zellweger Ueli |
| 13 Theiler Joel | 30 Rohrer Melch |
| 14 Von Almen Andreas | 31 Cecchinato Reto |
| 15 Seitz Beat | 32 Broger Manuel |
| 16 Tschirky Christoph | 33 Hof Michael |
| 17 Tempini Italo | 34 Graf Urs |

Snowboard Unterstufe Mädchen / Knaben

- 1 Bischof Lars
- 2 Herzog Dimitri
- 3 Zellweger Mirjam

Snowboard Mittelstufe Mädchen / Knaben

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1 Schäfer Lukas | 5 Hauser Nora |
| 2 Krayss Xeno | 6 Messmer Jerome |
| 3 Krayss Yannic | 7 Strässle Chantal |
| 4 Staub Patrick | 8 Staub Vera |

Snowboard Oberstufe Mädchen / Knaben

- 1 Herzog Vivianne

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

34. GV GENOSSENSCHAFT TENNISANLAGE

Der Präsident Mark Bosshard konnte 45 GenossenschaftlerInnen und Gäste zur diesjährigen GV begrüßen. Der sehr gute Jahresabschluss kam dank einem hervorragenden Tennisjahr 2009 zustande. Das neue Hallenreservationssystem trug viel zum guten Ergebnis bei, sind doch die Hallenplätze wesentlich besser ausgebucht.

An der letztjährigen GV wurde dem Kredit für die neue Hallenbeleuchtung zugestimmt. Die neue Beleuchtung wurde im Sommer eingebaut und hat sich bestens bewährt. Die Ausleuchtung der Halle ist stark verbessert worden und die Stromkosten und Unterhaltskosten sind massiv gesenkt worden.

Bea Wettach hat den Rücktritt als Spielleiterin aus dem Vorstand bekannt gegeben. Als Dank für ihre geleistete Arbeit konnte sie ein Essensgutschein in Empfang nehmen. Die offiziellen Swiss-Tennis-Turniere werden weiterhin durch Bea Wettach organisiert. Pascal Oberson aus dem Vorstand wird das Amt des Spielleiters auf die neue Saison übernehmen. Der daraus vakante Aktuarposten konnte mit Joël Kleiner optimal besetzt werden.

In den vergangenen Jahren wurde viel in den Spielbetrieb in der Halle investiert. Der Einbau des neuen Hallenbodens, die neue Beleuchtung und die Sanierungen der Ost- und Westfassade sind erfolgreich abgeschlossen. Jetzt stehen die Sanierungen des Gastrobereichs, der sanitären Anlagen und der Aussenanlage an. Diese sollen etappenweise über die nächsten 6–8 Jahre realisiert werden. Dem Antrag des Vorstandes, den Umbau des Gastrobereichs im 2010 zu tätigen, wurde mit grosser Mehrheit zugestimmt.

Auch im 2010 sind beim TC Speicher diverse Anlässe geplant. Ab Mai beginnt die alljährliche Interclubsaison bei welchem der TC Speicher mit 5 Teams vertreten ist. Nebst den Einzel- und Doppelclubmeisterschaften stehen auch 2 offizielle Swisstennis-Turniere auf dem Terminkalender.

Wie alle Tennisclubs freut sich auch der TC Speicher über Neumitglieder und Interessierte am Tennissport. Die Internetseite (www.tcspeicher.ch) gibt neben den Aktivitäten auch über Mitgliederpreise, Ansprechpartner, Platzbelegung und Vereinsleben Auskunft. Natürlich sind auch Gäste jederzeit herzlich willkommen.

Bilanz

Aktiven

	Anhang	31.12.2009	31.12.2008	Veränderung
Flüssige Mittel		505'550.24	453'100.46	52'449.78
Forderungen gegenüber Banken		3'097'871.51	3'442'154.27	-344'282.76
Forderungen gegenüber Kunden	3.1	1'984'572.19	1'363'788.75	620'783.44
Hypothekarforderungen	3.1	63'665'462.50	63'029'710.65	635'751.85
Finanzanlagen	3.2	2'726'127.00	2'113'460.00	612'667.00
Beteiligungen	3.2, 3.3, 3.4	1.00	1.00	0.00
Sachanlagen	3.4	5.00	5.00	0.00
Rechnungsabgrenzungen		55'890.15	50'792.72	5'097.43
Sonstige Aktiven		7'598.75	10'591.75	-2'993.00
Total Aktiven		72'043'078.34	70'463'604.60	1'579'473.74
Total nachrangige Forderungen		0.00	0.00	0.00

Passiven

Verpflichtungen gegenüber Kunden in Spar- und Anlageform		59'061'903.19	50'423'018.74	8'638'884.45
Übrige Verpflichtungen gegenüber Kunden		4'632'646.82	11'772'470.96	-7'139'824.14
Rechnungsabgrenzungen		74'646.25	184'946.21	-110'299.96
Sonstige Passiven		198'255.15	345'396.40	-147'141.25
Wertberichtigungen und Rückstellungen	3.9	280'000.00	200'000.00	80'000.00
Reserve für allgemeine Bankrisiken	3.9	2'600'000.00	2'585'000.00	15'000.00
Allgemeine gesetzliche Reserve		4'952'772.29	4'716'110.74	236'661.55
Jahresgewinn		242'854.64	236'661.55	6'193.09
		72'043'078.34	70'463'604.60	1'579'473.74

Ausserbilanzgeschäfte

Eventualverpflichtungen	3.1	178'476.00	1'218'001.70	-1'039'525.70
Unwiderrufliche Zusagen	3.1	1'827'550.00	4'091'000.00	-2'263'450.00

Erfolgsrechnung

Ertrag und Aufwand aus dem ordentlichen Bankgeschäft

	Anhang	2009	2008	Veränderung
<i>Erfolg aus dem Zinsengeschäft:</i>				
– Zins- und Diskontertrag		1'479'189.88	1'844'871.95	-365'682.07
– Zins- und Dividendenertrag aus Finanzanlagen		79'832.03	96'914.42	-17'082.39
– Zinsaufwand		-652'653.05	-1'137'453.42	484'800.37
Subtotal Erfolg Zinsengeschäft		906'368.86	804'332.95	102'035.91
<i>Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft:</i>				
– Kommissionsertrag Wertschriften- und Anlagegeschäft		0.00	0.00	0.00
– Kommissionsertrag übriges Dienstleistungsgeschäft		5'772.50	5'660.00	112.50
– Kommissionsaufwand		-2'554.25	0.00	-2'554.25
Subtotal Erfolg Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft		3'218.25	5'660.00	-2'441.75
<i>Erfolg aus dem Handelsgeschäft</i>	5.1	10'418.14	10'423.41	-5.27
<i>Übriger ordentlicher Erfolg:</i>				
– Erfolg aus Veräusserung von Finanzanlagen		0.00	0.00	0.00
– Beteiligungsertrag		1'020.00	1'020.00	0.00
– anderer ordentlicher Ertrag		2'101.81	428.25	1'673.56
– anderer ordentlicher Aufwand		0.00	0.00	0.00
Subtotal übriger ordentlicher Erfolg		3'121.81	1'448.25	1'673.56
<i>Geschäftsaufwand:</i>				
– Personalaufwand	5.2	-273'483.40	-261'682.70	-11'800.70
– Sachaufwand	5.3	-289'897.07	-250'436.46	-39'460.61
Subtotal Geschäftsaufwand		-563'380.47	-512'119.16	-51'261.31
Bruttogewinn		359'746.59	309'745.45	50'001.14
<i>Jahresgewinn</i>				
Bruttogewinn		359'746.59	309'745.45	50'001.14
Abschreibungen auf dem Anlagevermögen	3.4	0.00	0.00	0.00
Wertberichtigungen, Rückstellungen und Verluste	3.9	-30'000.00	0.00	-30'000.00
Zwischenergebnis		329'746.59	309'745.45	20'001.14
Ausserordentlicher Ertrag		3'105.10	25'000.00	-21'894.90
Ausserordentlicher Aufwand		-65'000.00	-35'000.00	-30'000.00
Steuern		-24'997.05	-63'083.90	38'086.85
Jahresgewinn		242'854.64	236'661.55	6'193.09

Gewinnverwendung

Der Jahresgewinn wird der allgemeinen gesetzlichen Reserve zugewiesen.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Februar 2010

Düggelin Andrea, Teufenerstrasse 29; **Graf-Koller Anton und Claudia**, Rickstrasse 2; **Graf-Flammer Werner und Elisabeth**, Teufenerstrasse 18; **Lukac Dragan**, Hinterwies 25; **Phama Li Then Tenzin**, Haldenstrasse 6; **Schmitt Rebecca**, Ilgenstrasse 5; **Schönenberger Felicitas**, Seeblickstrasse 31; **Schwarz Corinne**, Rehetobelstrasse 2; **Vogt Sarah**, Teufenerstrasse 2; **Widmer René**, Ilgenstrasse 5; **Zurfluh Karin**, St. Gallerstrasse 9

Wegzüge im Februar 2010

Ammann Martha, Steinach SG; **Bieri Alexandra**, Trogen AR; **Buck-von Däniken Ruth**, St. Gallen; **Buhmann Andrea**, St. Gallen; **Hug Frédérique**, Basel BS; **Krensler Christian**, Zürich; **Leplay Jonathan**, Moutier BE; **Marbet Nassim Nicola mit Feyza und Vicky**, Moutier BE; **Meier Richard**, Forch ZH; **Metzler Walter**, Trogen AR; **Müller-Meili Bruno und Ruth**, Ungarn; **Nagel-Looser Marcel und Jasmin**, Rehetobel AR; **Pareja González Maria mit Veronica und Cristina**, Freidorf TG; **Paukner Matthias**, Bühler AR; **Schellenbaum Melanie**, St. Gallen; **Schnider Jonas**, Stansstad NW; **Spieler Silvio**, Deutschland; **Vernier Madeleine mit Linda, Anita und Ronja**, St. Gallen; **West Thomas**, St. Gallen; **Zeller-Szombati Claudio und Brigitte mit Marco und Rico**, Horn TG

Geburten

Osthues, Lukas, geboren am 04. Februar 2010 in St. Gallen, Sohn des Osthues, Wolfgang und der Osthues geb. Hangartner, Cordula, wohnhaft in 9042 Speicher, Bruggmoos 20

Braunwalder, Anna, geboren am 09. Februar 2010 in St. Gallen, Tochter des Gschwend, Walter und der Braunwalder, Judith, wohnhaft in 9042 Speicher, Haslen 363

Counsel, Luke, geboren am 16. Februar 2010 in Heiden AR, Sohn des Counsel, Brian und der Stangl Counsel geb. Stangl, Andrea, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Haldenstrasse 20

Sterbefälle

Müller, Alfons Anton, gestorben am 02. Februar 2010 in Speicher AR, geboren 1933, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 5

Unsere

Jubilare

IM APRIL 2010:

- 80-jährig**
23.04.1930 Glögger-Schütte Franz
Oberwilen 8
- 81-jährig**
08.04.1929 Maurer Margarete
St. Gallerstrasse 23
18.04.1929 Graf Margrith
Oberwilen 16
- 82-jährig**
10.04.1928 Frick-Niederer Grethe
Ober Bendlehn 8
19.04.1928 Santeler-Gutmann Richard
Kohlhalden 33
- 83-jährig**
01.04.1927 Willborn Silvia
Herbrig 7
29.04.1927 Zogg-Schirmer Helena
Ober Bendlehn 6
- 85-jährig**
01.04.1925 Preisig-Köppel Klara
Oberdorf 12
06.04.1925 Kobelt-Rohner Oskar
Trogenerstrasse 3
13.04.1925 Bullinger-Bartholet Kurt
Gern 7
24.04.1925 Straumann-Möckli Ruth
Zaun 7
- 87-jährig**
19.04.1923 Preisig-Köppel Walter
Oberdorf 12
- 88-jährig**
09.04.1922 Faller-Velasco Johann
Herbrig 11
19.04.1922 Steiner-Sidler Anna Maria
Hinter dem Ack 16
- 89-jährig**
05.04.1921 Weber-Mettler Emma
Zaun 6
- 90-jährig**
05.04.1920 Schittli-Berther Ulrich
Hauptstrasse 36
16.04.1920 Tanner Friedrich
Buchenstrasse 14
- 91-jährig**
22.04.1919 Knecht-Moser Ruth
Zaun 6
26.04.1919 Hutter Erika
Zaun 6
- 92-jährig**
18.04.1918 Bärlocher-Niedermann Gebhard
Zaun 5

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

MÄRZ / APRIL / MAI 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

22. 03. 10	–	29. 03. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
29. 03. 10	–	06. 04. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
06. 04. 10	–	12. 04. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
12. 04. 10	–	19. 04. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
19. 04. 10	–	26. 04. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
26. 04. 10	–	03. 05. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
03. 05. 10	–	10. 05. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
10. 05. 10	–	17. 05. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
17. 05. 10	–	25. 05. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
25. 05. 10	–	31. 05. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

21. APRIL
19. MAI
16. JUNI/JULI
18. AUGUST
22. SEPTEMBER
27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

30. APRIL
28. MAI
25. JUNI/JULI
27. AUGUST
01. OKTOBER
05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. ROHNER	02.04. – 18.04.2010
DR. SCHILTKNECHT	MITTE APRIL 2 WOCHEN, DATUM NOCH NICHT BEKANNT
DR. SONDEREGGER	13.05. – 24.05.2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%. Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch. Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

... der nächste
Redaktionsschluss
ist am
MITTWOCH
21. April 2010

Landleben
BLUMEN · DECORATIONEN
SCHÖNE DINGE

Frühling im Landleben

Es erwarten Sie inspirierende Fest- und
Frühlingsdekorationen in einer
einzigartigen Kombination aus
Floristik, Wohnen und Accessoires.
Zum Frühling haben wir eine grosse
Auswahl an Pflanzen und Pflanzgefässen.

Landleben Andrea Igel · Dorf 11 · 9053 Teufen · Tel. 071 333 18 22
Wir haben geöffnet: Di. - Fr. 9 bis 12 u. 14 bis 18.30 Uhr, Sa. 9 bis 16 Uhr

Speicher
NAHELIEGEND.

- schweiz.bewegt
5. Mai
- Geologie vor der Haustüre
8. Mai
- Muttertagsbrunch
9. Mai

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Gratulation für sportlichen Erfolg im Badminton

Der Gemeinderat gratuliert Frau Daniela und Herrn Claude Heiniger für ihren Schweizermeistertitel im Badminton-sport. An den Spielen für die Schweizer Seniorenmeisterschaft 2010 in Adliswil ZH errang Herr Claude Heiniger in der Herren-Einzel-Disziplin, überlegen den Schweizer Seniorenmeistertitel. Frau Daniela Heiniger setzte sich im Damen-Doppel gegen alle Gegnerinnen durch und gewann ebenfalls den Meistertitel. Im Mixed-Doppel errangen sie zudem die Silbermedaille.

Ausstellung des Museums für Lebensgeschichten (MfL) «100 Jahre Walter Robert Corti»

Wie bereits in der März Ausgabe des Gemeindeblattes berichtet, hat der Vorstand des Museums für Lebensgeschichten (MfL) den Gemeinderat um die Ausrichtung eines finanziellen Beitrages ersucht. Der Rat hat in der Folge den Betrag von Fr. 4'800.00 für die geplante Ausstellung im Alterszentrum Hof «100 Jahre Walter Rober Corti» gutgesprochen. Herr Walter Robert Corti (geb. 11.09.1910/gest. 12.01.1990) war ein Schweizer Philosoph und Publizist. Nach einem abgebrochenen Medizinstudium war er von 1942 bis 1957 Redaktor der Schweizer Kulturzeitschrift «DU». Darin publizierte er einen Aufruf, der im Jahr 1945 zur Gründung des Kinderdorfes Pestalozzi in Trogen führte. Den Schwerpunkt der aktuellen Ausstellung im Alterszentrum Hof bilden die Gedanken und Visionen von Herrn Walter Robert Corti zu den Themen Frieden und Friedensförderung.

Geringfügige Teilzonenplanänderung im Gebiet Au

Die Grundeigentümer der (teilweise in der Landwirtschaftszone liegenden) Grundstücke im Gebiet Au, stellten dem Rat den Antrag, eine entsprechende Waldgrenze festzulegen. Dies aufgrund der Sachlage, dass die auf einem angrenzenden Grundstück gepflanzten Bäume, früher oder später zu Wald werden könnten, mit den damit verbundenen rechtlichen Auswirkungen auf ihre Grundstücke.

Damit künftig für alle Parteien Rechtssicherheit gewährleistet werden kann, empfahl das Oberforstamt nach den

KENNEN SIE SLACKLINE?

Wahrscheinlich heisst Ihre Antwort «nein – nie gehört». Slackline ist eine Art Seiltanzen, gehört also zu den Bewegungssportarten und ist eine der neuen Fun-Sportarten.

Dieses Jahr findet wiederum die Aktion schweiz.bewegt statt. Der Gemeinderat unterstützt ein Organisationskomitee, das diesen Anlass für die Gemeinde Speicher vorbereitet und durchführt. Entstanden ist die Aktion aus der Erkenntnis heraus, dass zu wenig Bewegung, zu viel Medienkonsum, unausgewogene Ernährung, psychischer und sozialer Stress dazu beitragen, dass sich die Gesundheit unserer Bevölkerung langsam, aber stetig verschlechtert. Es ist also nötig und wünschenswert, die Schweizer Bevölkerung zu mehr Bewegung zu animieren. Der Gemeinderat erachtet Bestrebungen zur Verbesserung der Gesundheit als wichtig und freut sich, dass am kommenden Mittwoch, 5. Mai, ein attraktives Programm dazu einlädt, bekannte und neue Bewegungsformen kennen zu lernen.

Das Ganze ist verpackt in ein Duell und zwar gegen die Gemeinde Herisau. Dabei geht es darum, zu zeigen, dass es Speicher (im Verhältnis zur Einwohnerzahl) in der Woche vom 3. bis 8. Mai auf mehr Bewegungsminuten bringt als Herisau. Eine kleine Programmvorschau im Innern dieser Nummer zeigt auf, was alles angeboten wird. Neben bekannten Bewegungsarten wie Wandern, Joggen, Tennis, Nordic Walking oder Biken gibt es weniger Bekanntes wie Aquafit oder Pétanque und die ganz heißen Tips wie Line Dance, Tae Bo, Street Surfing, Slackline und vieles mehr.

Lassen Sie sich überraschen, kommen Sie vorbei und lassen Sie sich anstecken von bekannten und neuen Bewegungsformen, schliesslich wollen wir doch zeigen, dass wir **das Duell gegen Herisau gewinnen – locker bewegt!** Übrigens – Bewegung lohnt sich tatsächlich: Während zwischen 1992 und 1997 noch ein markanter Zuwachs an Bewegungsmangel zu verzeichnen war, ist eine solche Tendenz derzeit nicht mehr festzustellen. Die neusten Zahlen der Gesundheitsbefragung (2002 & 2007) zeigen auf, dass die Zahl der Aktiven deutlich zugenommen hat, während der Anteil der Inaktiven zurückgegangen ist. Vielleicht ist der 5. Mai ja der Tag, an dem Sie anfangen, sich (mehr) zu bewegen – Ihrer Gesundheit zuliebe!

schweiz.bewegt

durchgeführten Abklärungen, dass die Landwirtschaftsfläche im betreffenden Gebiet zwischen Wald und Bauzone in die Grünzone Freihaltung (innerhalb Bauzone) einzuzonen sei. Somit grenzt der Wald künftig an die Bauzone und kann – gestützt auf die entsprechenden Bestimmungen des Bundesgesetzes über den Wald – durch die Legung einer Waldgrenze festgesetzt werden.

Aufgrund der dargestellten Sachlage und der geringen Umzonungsfläche hat der Rat der geringfügigen Teilzonenplanänderung im Gebiet Au – vorbehältlich der Genehmigung durch das kantonale Departement Bau und Umwelt – zugestimmt.

Aufhebung von Briefkästen

Die Schweizerische Post erneuert und vereinheitlicht ihre Briefkästen. Die heutigen unterschiedlichen Modelle sind veraltet und entsprechen nicht mehr dem Erscheinungsbild der Post. Der Ersatz der alten Briefkästen (geplant ab Mitte Juni) durch die neuen kundenfreundlicheren Briefkästen führte dazu, dass auch die aktuellen Briefkastenstandorte in Speicher überprüft wurden.

Ursprünglich waren vier Standorte zur Aufhebung vorgesehen. Nach Gesprächen zwischen Vertretern der Post und der Gemeinde werden nun nur die folgenden drei Standorte aufgehoben:

- Unter Bendlehn 1
- Hauptstrasse 61
- Achmühlestrasse 5 (Speicherschwendi)

Bestehen bleiben die folgenden Standorte:

- Buchenstrasse 53
- Hauptstrasse 2
- Hauptstrasse 21
- Zaun 56 (Poststelle Speicher),
sowie Bachstrasse 1 (Postagentur Speicherschwendi).

Die Bevölkerung von Speicher wird über die Aufhebung der drei Briefkastenstandorte zum gegebenen Zeitpunkt durch die Schweizerische Post noch separat informiert werden.

Verschiedene Gemeindebeiträge

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 734.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für den Ersatz von Fenstern der Liegenschaft Dorf 28 (Eigentümerin Frau Silvia Meierhofer). Der Gemeinderat hat entschieden, für die Erdbebenopfer in Haiti einen Betrag von Fr. 4'033.00 (einen Franken pro Einwohner/in von Speicher) zu spenden.

Weiter beteiligt sich die Gemeinde mit einem Betrag von Fr. 1'080.00 (dies entspricht 108 Bäumen à Fr. 10.00) an der Ersatzpflanzaktion von Hochstamm-Feldobstbäumen aufgrund der durchgeführten Feuerbrandrodungen (Pilzinfektion der Bäume). Durch diese Pflanzaktionen (in den Jahren 1999, 2001, 2003, 2005 und 2007) ist es bisher gelungen, den Obstbaumverlust durch die Feuerbrandbekämpfungen beinahe aufzufangen.

Personelles

Erfolgreicher Ausbildungsabschluss

Frau Janine Junker, Empfang Gemeindeverwaltung, hat ihren berufsbegleitenden Zertifikatslehrgang zur Personalassistentin am Bildungszentrum (BVS) St. Gallen sehr erfolgreich abgeschlossen. Der Gemeinderat gratuliert Frau Janine Junker zum erfolgreichen Abschluss und wünscht ihr für die berufliche und private Zukunft weiterhin viel Erfolg und Erfüllung bei der Arbeit.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Dienstag, 11. Mai und Mittwoch, 02. Juni 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindeganzreiber, Stefan Weber

SENIOREN-AUSFLUG SPEICHER

DONNERSTAG 6. MAI 2010

Abfahrt an dem von Ihnen angekreuzten Ort!

Speicher, 10.00 Uhr
Speicherschwendi 10.15 Uhr

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Kast-Nussli Carmen, Alte Landstrasse 19, 9104 Waldstatt AR und Nussli Bruno, Oberer Gansbach 6, 9050 Appenzell und Nussli Martina, Etzelstrasse 57, 8820 Wädenswil ZH an Alkac Hakan und Alkac-Savelieva Vera, St. Georgenstrasse 34, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 247, Wohn- und Gewerbehäuser mit Garagegebäude, Hauptstrasse 12

Broger Emil, Faltigberg 189, 8639 Faltigberg ZH an Jost Christoph und Jost-Hari Denise, Maiengasse 9, 4123 Allschwil BL und Schärer Doris, Helvetierstrasse 21, 4125 Riehen BS – Grundbuch Speicher Nr. 490, Wohnhaus, Haldenstrasse 17

Schläpfer-Gantenbein Elisabeth, Hauptstrasse 21, 9042 Speicher, an Scheuss Ulrich und Scheuss-Haltiner Johanna, Iselberg, 9245 Oberbüren SG – Grundbuch Speicher Nr. 780, Wohnhaus mit Garagenanbau, Teufenerstrasse 5

Knechtle Franz, Obere Kohlhalden 6, 9042 Speicher an Schraner Franz und Schraner-Crameri Corina, Eggli 1, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S6300, Eigentumswohnung, Kohlhalden 25A, mit Tiefgarage-Grundstücken Nr. M6311 und Nr. M6312

Rüsch Alfred, Schupfen 5, 9042 Speicher an Rüsch AG, Teufenerstrasse 33/35, 9042 Speicher – 549 m² Land (mit Wohn- und Geschäftsgebäude) ab Grundbuch Nr. 665 (Rüsch Alfred) an Grundbuch Nr. 668 (Rüsch AG = Zusammenführung Gewerbeliegenschaft Teufenerstrasse)

Nachlass Greutmann Ernst, Kirchrain 28, 9042 Speicher an Greutmann-Lutz Erika, Kirchrain 28, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1040, Wohnhaus, Kirchrain 28 und Grundbuch Speicher Nr. 1042, Garagegebäude – Kirchrain und Grundbuch Speicher Nr. 1046, Garagegebäude – Kirchrain

Jevtic-Bukovica Dragica, Hinterwies 6, 9042 Speicher an Jevtic Vjekoslav, Hinterwies 6, 9042 Speicher, neu: Miteigentümer zu je 1/2 – Grundbuch Speicher Nr. S118432B, Eigentumswohnung, Hinterwies 6

Jevtic Vjekoslav, Hinterwies 6, 9042 Speicher, an Jevtic-Bukovica Dragica, Hinterwies 6, 9042 Speicher, neu: Miteigentümer zu je 1/2 – Grundbuch Speicher Nr. S118431A, Eigentumswohnung, Hinterwies 6

Knechtle Franz, Obere Kohlhalden 6, 9042 Speicher an Herzig Rudolf und Herzig-Dörig Marlise, Weierweid 487, 9056 Gais – Grundbuch Speicher Nr. S6301, Eigentumswohnung, Kohlhalden 25A, mit Tiefgarage-Grundstücken Nr. M6309 und Nr. M6310

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an von Allmen-Schoop Christoph, und von Allmen Ursina, Harzbüchelstrasse 6, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1651, Bauland-Grundstück, Sonder / Sonnweid

Klinge Thomas, Buchenstrasse 55, 9042 Speicher und Bommer-Klinge Monika, Lindenhof, Sedel 18, 9543 St. Margarethen TG an Huber-Berli Iris, Bernhardsweg 3, 9037 Speicherschwendi – Grundbuch Speicher Nr. 50, Wohnhaus, Dorf 34

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 21. April 2010*

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Auffahrt / Pfingsten 2010

Die Büros der Gemeindeverwaltung Speicher schliessen am **Mittwoch, 12. Mai 2010 bereits um 16.00 Uhr und bleiben bis und mit Freitag, 14. Mai 2010 geschlossen!! Am Montag, 17. Mai 2010 sind wir gerne wieder für Sie da!**

Zudem bleiben die Büros auch am **Pfingstmontag, 24. Mai 2010 geschlossen. Am Dienstag, 25. Mai 2010 sind wir gerne wieder für Sie da!**

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):

Janine Junker
Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Wir wünschen Ihnen schöne Tage!

Gemeindeverwaltung Speicher

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Emil Dähler, Rest. Hohe Buche, 9043 Trogen
Neubau Kälberstall, Jauchegrube, Siloballenlager, Grundstück Nr. 708, Neppenegg 20

A. + E. Dorizzi- Weibel, Steinegg 3, Speicher
W. + Ch. Troxler- Kehl, Kohlhalden 7, Speicher
M. Hug Cramer, Steinegg 11, 9042 Speicher
Umbau und Sanierung Wohnhaus, Grundstück Nr. 202, Reutenenstrasse 14

Einwohnergemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Gemeindestrasse Kohlhalden, Neubau Stützmauer, Grundstücke Nr. 82 und 65

Einwohnergemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Gemeindestrasse Kohlhalden, Neubau Meteorwasserableitung, Grundstücke Nr. 63, 65, 81, 82 und 83

Einwohnergemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Gemeindestrasse Kohlhalden, Gesamtanierung Etappe 2, Grundstück Nr. 65 (Kohlhalden Nr. 17 bis 24)

Einwohnergemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Gemeindestrasse Wies, Verlängerung Trottoir, Grundstück Nr. 418

Einwohnergemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Gemeindestrasse Wies, Strassenausbau, Grundstücken Nr. 418 und 1456

Marc Gerosa, Sonder 6B, 9042 Speicher
Stützmauer und Geländeaufschüttung, Grundstück Nr. 1641 Sonder 6B

Paul Graf, Höhenweg 7, 9042 Speicher
Fassadenrenovation Westseite, Grundstück Nr. 766, Höhenweg 7

A. Habermacher / R. Germann, Unterbach 17, 9042 Speicher
An- / Umbau Wohnhaus, Fassadensanierung, Grundstücke Nr. 691 und 692, Unterbach 17

Michael Hess, Lender 2, 9042 Speicher
Aufstockung, Sanierung und Umbau Wohnhaus, Grundstück Nr. 356, Lender 2

Beat Keller, Seeblickstrasse 36, 9037 Speicherschwendi
Flachdachsanieung / Isolation, Grundstück Nr. 1272, Seeblickstrasse 36

Th. Klingele und D. Thürlemann Klingele,
Buchenstrasse 55, 9042 Speicher
Einbau Speicherofen, Grundstück Nr. 1576, Buchenstrasse 55

Béatrice Lang, Kohlhalden 70, 9042 Speicher
Fassadensanierung, Fensterersatz, Türeinbau, Grundstück Nr. 483, Kohlhalden 70

Hansruedi und Tamara Lancker, Rüschen 24, 9042 Speicher
Anbau gedeckter Sitzplatz, Grundstück Nr. 1621, Rüschen 24

Heinz Naef, Ober Bendlehn 20, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1118, Ober Bendlehn 20

René Neuweiler, Herisauerstrasse 16, 9104 Waldstatt
Ersatz Ölfeuerungsanlage, Sanierung Abgasanlage, Grundstück Nr. 439, Haldenstrasse 16

Röm.- Kath. Kirchgemeinde, M. Fässler,
Birkenstrasse 1, 9042 Speicher
Einbau Cheminée- Ofen, Grundstück Nr. 1514, Erlen 11

Patrik und Esther Rütthemann,
Wolfganghof 13a, 9014 St. Gallen
Neubau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 1638 Sonder 4B

Kurt Schlegel, Brand 4, 9042 Speicher
Fassadenrenovation Norwestseite, Grundstück Nr. 134, Kalabinth 11

KOMMISSION BAU UND UMWELT**Abfallsammeltag – Samstag 8. Mai 2010**

Sparsam mit Rohstoffen umgehen und Abfälle vermeiden, Wertstoffe rezyklieren, Abfälle korrekt entsorgen und nichts achtlos wegwerfen.

Im Rahmen der schweizweiten Aktionstage «Wahre Werte» führt die Kommission für Bau und Umwelt wiederum einen Abfallsammeltag für Separatabfälle im Kalabinth beim Bauamtsmagazin durch. **Offen ab 08.00 bis 14.00 Uhr**

Folgende Abfälle werden entgegengenommen: Farben, Gifte, Öle, Altmetalle, **Styropor (in kleine Stücke zerbrochen)**, Büro- und Unterhaltungselektronik, Haushaltelektronikeräte, Musik-CD/DVD, elektronische Do-it-, Garten- und Sportgeräte (**keine Skier**).

Dieses Jahr wird aus Rücksicht auf den Musikverein Speicher kein Bring-und Hol-Tag durchgeführt. Der Musikverein wird im Herbst 2010 einen Flohmarkt organisieren. Aus diesem Grund findet lediglich der Abfallsammeltag statt, an welchem die oben erwähnten Separatabfälle entsorgt werden können.

Wir freuen uns, wenn Sie als EinwohnerIn regen Gebrauch machen von diesem Angebot.

Ihre Kommission für Bau und Umwelt

TAG DER SONNE IN ST.GALLEN

Die Kommission Bau und Umwelt möchte Sie auf zwei interessante Veranstaltungen hinweisen, die beide den sorgsamsten Umgang mit Energie zum Thema haben.

Samstag, 8. Mai 2010

Das Amt für Umwelt und Energie sowie die Sankt Galler Stadtwerke laden zum Tag der Sonne ein. Zwischen 11.00 und 17.00 Uhr finden an der Bionstrasse 4 in St.Gallen verschiedene Aktivitäten statt.

Besichtigung Solaranlage

Zur Besichtigung offen: die grösste private Solaranlage der Stadt St.Gallen auf dem Dach des DemoParks.

Solarcup 2010 St.Gallen

Selbstgebaute Mini-Solarmobile fahren um die schnellste Zeit. Das Mini-Solar-Race der Rennserie «Solarcup» ist ein Erlebnis für Gross und Klein.

Solarmobile

Testen und bestaunen Sie verschiedene Formen von solarer E-Mobilität wie den «Spirit of Biel».

Zero Race 2010: In 80 Tagen um die Welt

Präsentation des Schweizer Teilnehmers mit dem «Zero-tracer» (Elektro-Kabinen-Motorrad)

Fachvorträge

Zu erneuerbarer Energie, Photovoltaik, Energiefonds und Energieberatung.

Ausstellungen zur Solarnutzung

Vorstellung und Erklärung der verschiedenen Möglichkeiten von thermischer Solarnutzung.

Kinderprogramm

Kinder dürfen basteln, malen, Ballone starten lassen und auf dem Solarkocher etwas Leckeres zubereiten.

Wettbewerb

Machen Sie mit und gewinnen Sie mit etwas Glück ein Wochenende im Berner Jura mit Besichtigung des Windkraftwerkes auf dem Mont Crosin und dem Sonnenkraftwerk auf dem Mont Soleil, eine Ballonfahrt für zwei Personen oder eine Bergfahrt mit dem «Zero-tracer».

Bitte öffentliche Verkehrsmittel benützen: Linien 7 + 151, Haltestelle Russen.

Es steht nur eine beschränkte Anzahl Parkplätze zur Verfügung. Haltestelle Russen

Weitere Informationen unter:

www.energie.stadt.sg.ch

Amt für Umwelt und Energie St.Gallen, Tel. 071 224 56 76

AKTIONSTAG «UMWELTBEWUSST AUTOFAHREN»

Datum: Montag, 10. Mai 2010, von 14 bis 21 Uhr

Ort: «Lindensaal»/Zeughausplatz, 9053 Teufen

Veranstalter: Verein Energie AR

Zielpublikum: Die umweltbewusste Autofahrerin, der umweltbewusste Autofahrer von Appenzell Ausserrhoden

Ziel: Information über die Möglichkeiten, wie auch beim Autofahren die Umweltaspekte beachtet werden können

Programm: Von 14 bis 21 Uhr:

– **Ausstellung** auf dem Zeughausplatz von einer Auswahl von ca. 15 emissionsarmen Autos der Energie-Effizienzklasse A die möglichst wenig CO₂ ausstossen. Alle Fahrzeuge sind handelsüblich erhältlich. Elektro-, Hybrid- und gasbetriebene Fahrzeuge sind selbstverständlich dabei. Zum alltagstauglichen Querschnitt gehören aber auch Autos mit Benzin- und Dieselmotoren der Klassen sportliche Kleinwagen, Limousinen, 4x4-Kombi, Familienvan für sieben Personen und Geländewagen. Die Dieselfahrzeuge verfügen alle über einen Partikelfilter. In der Regel ist nur ein Fahrzeug pro Marke ausgestellt, damit verschiedene Hersteller vertreten sind. Aussteller sind möglichst Händler oder Garagisten aus dem Kanton Appenzell Ausserrhoden. Die Besucher dürfen eine fundierte fachliche Beratung erwarten.

– Als **Attraktion** stellt Fredy Lienhard seinen Tesla Roadster aus, ein Elektrosporthwagen aus den USA, der in weniger als vier Sekunden auf 100 km/h beschleunigt.

– Im **Eco-Drive-Fahrsimulator** kann der Besucher seine Fahrweise testen und Tipps für ein umweltschonendes Fahren erhalten.

Von 18 bis ca. 19 Uhr:

– Öffentlicher Vortrag im «Lindensaal» zum Thema: «Es führen viele Wege zum Auto der Zukunft». Referent: Markus Peter, Leiter Technik und Umwelt beim Schweizerischen Autogewerbeverband, Bern. Neutral werden alle heute aktuellen Aspekte des Themas beleuchtet und auch ein Blick in die Zukunft gewagt. Besucher können Fragen stellen.

Weitere Infos unter: <http://www.energie-ar.ch>

SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

PRIMARSCHULE-LESEPROJEKT – LETZTE TAGE!

Bringen Sie Ihre gelesenen Bücher und Zeitschriften an eine Station (Buchenschulhaus, Zentralschulhaus, Schulhaus Speicherschwendi, Dorfbibliothek, Hof Speicher, Bäckerei Ammann, Schwendilade), lassen Sie diese dort wägen und tragen Sie das Gewicht auf der Liste ein.

Der Wettbewerbston (auch zu finden unter www.schule-speicher.ch) kann an diesen Orten abgegeben werden oder bitte einsenden an: Primarschule Speicher, Wettbewerb, Buchenstrasse 20, 9042 Speicher

Wettbewerb:

- Schätzen Sie das Büchergewicht, welches die Speicherer Bevölkerung bis zum 30. April 2010 liest.
- Schätzen Sie die Anzahl Schülerinnen und Schüler, welche diesem Gewicht entsprechen (beginnend bei der 1. Klasse).

1. Klasse	39 Kinder	969 kg
2. Klasse	43 Kinder	1215 kg
3. Klasse	39 Kinder	1242 kg
4. Klasse	43 Kinder	1565 kg
5. Klasse	44 Kinder	1671 kg
6. Klasse	49 Kinder	2288 kg
1. Sek.	57 Kinder	2703 kg
2. Sek.	55 Kinder	2728 kg
3. Sek.	41 Kinder	2665 kg

Machen Sie mit bei unserem Wettbewerb und gewinnen Sie Einkaufsgutscheine für das Speicherer Gewerbe! Die Preise werden am Samstag, 8. Mai 2010, um 11.15 Uhr beim Schulhaus Buchen übergeben im Rahmen des Abschlussfestes von «ineluege», Offene Schulen AR.

Wie viele Tonnen Bücher liest unser Dorf bis zum 30. April 2010?

1. Gewicht:

2. Anzahl Schülerinnen und Schüler:

Name, Vorname:

Adresse:

BAUARBEITEN ZENTRALSCHULHAUS

Baubesichtigung

Die Bauarbeiten im Zentralschulhaus sind schon weit fortgeschritten. Aus Anlass der Aktionswoche der Schule unter dem Motto «Ineluege» möchten wir Interessierten gerne die Möglichkeit geben, sich vor Ort über den Stand der Sanierungsarbeiten zu informieren. Es werden zwei Führungen durchgeführt:

Samstag, 8. Mai 2010

9.00 Uhr Zentralschulhaus / 10.00 Uhr Zentralschulhaus

Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Sekundarschule und Baukommission

MV UND ÖFFENTLICHER THEMENABEND

mit Referat von Isi Bättig, Baubiologe aus St. Gallen
Privater und geschäftlicher Umgang mit elektronischen Geräten!

Wir laden Sie herzlich zu einem interessanten Abend ein.

Dienstag, den 18. Mai 2010
im katholischen Kirchenzentrum Bendlehn, Speicher

19:00
Mitgliederversammlung des ElternForum Speicher

Jahresbericht, Ersatzwahl in den Vorstand, Jahresbericht

Dazu sind auch Nichtmitglieder herzlich eingeladen.

Für zehn Franken Jahresbeitrag kann man direkt an diesem Abend Mitglied des Vereins ElternForum werden.

20:00
Referat über Elektrizität und Funk in Wohnung und Büro

Der Vorstand, ElternForum Speicher

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

20. März: 1. Casino-Nacht

Die Vorbereitung ging schon morgens um 9:00 Uhr los; nämlich mit einem einmaligen Putzevent! Begeistert nahmen wir zur Kenntnis, dass 13 BG-Mitglieder um diese Uhrzeit vor der Le Coin-Tür standen und alsbald motiviert die Putzlappen schwenkten! Man deckte sich mit Eimer, Staubsauger, Wischer und Putzmittel ein und versuchte, dem Staub, Dreck, Kleberüberrest und alten Deko-Material zu trotzen. Dank der lauten und motivierenden Musik erhöhte sich das Tempo und so war um 11:00 Uhr bereits Schluss mit Putzen, worauf Dominik acht hungrige Mäuler mit seinen überaus leckeren Spaghetti stopfte! Nach dem Zmittag ging es weiter mit Dekorieren für den Abend, was v.a. vier arbeitstüchtige BG-ler übernahmen. Vielen Dank an alle Helfer und Helferinnen, der Jugendraum war nachmittags um 15:00 Uhr kaum wieder zu erkennen!

Um 19:30 Uhr starteten wir dann bereits in die 1. Casino-Nacht! Alle BG-ler waren eingeteilt in ihre Arbeitsschicht und man erwartete – nach der grossen Begeisterung der letzten Casino-Night vom 30. Dezember 2009 – eine Riesentruppe spielsüchtiger Speicherer Jugendlicher, welche schon bald unser Casino stürmen würde.

Leider blieb der Ansturm aus und wir mussten uns mit wenigen, aber schick gekleideten Spielern und Spielerinnen begnügen. Den Black Jack-, Poker- und Roulette-Anbietern wurde es teils sogar etwas langweilig, sodass sie die Regeln ihrer Spiele etwas vernachlässigten und bestimmte Besucher sich leicht ans Geld heranmachen konnten...

Hier unsere zehn Gewinner und Gewinnerinnen der 1. Casino-Night:

Laich Adrian, 283 Dollars; Marti Beat 248; Lauchenauer Micaela 230, Marti Alisha 173, Schläpfer Oliver 150, Novella Sandro 102, Blatter Dominik 93, Mazenauer Marcel 79, Huber Ramon 67, Bosshard Kai 48

Wir hoffen, dass an unserer 2. Casino-Night mehr Spielfreudige den Weg in unser Casino finden und um den Dagobert Duck von Speicher kämpfen werden!

27. März: Schnupperabend Breakdance-Kurs

Da in kürzester Zeit zwei Salsa-Tanzkurse stattgefunden hatten, beklagten sich einige Breakdance- und Hip Hop-freudige Jugendliche über Einseitigkeit in der Tanzauswahl! Wir versuchten allen Wünschen gerecht zu werden und fragten die Jungs der St. Galler Breakdance-Crew SHADOWROCKZ an. Schon bald gaben uns Lucas und Tsegye die Zusage, an einem Samstagabend einen Schnupperkurs im Breakdance anzubieten. An besagtem Samstagabend standen pünktlich um 18:30 Uhr neun Jugendliche auf der Jugendraum-Tanzfläche. Die Speicherer Tänzer und Tänzerinnen wurden mit Breakdance-Gruss begrüsst und kamen sogleich in den Genuss einer kurzen Show, bei der die beiden jungen Tanzlehrer kurz vortanzten. Dann war aber Schluss mit Zuschauen! Jetzt wurde zuerst einmal gedehnt und dann ging es los mit Üben, Üben, Üben...

Der Schweiß lief runter, man erblickte rote Köpfe und konzentrierte Tänzer und Tänzerinnen, welche nach 45 strengen Tanzminuten dringendst eine Verschnaufpause nötig hatten!

Doch auch der zweite Teil des Breakdance-Schnupperabends lief nicht weniger anstrengend ab: Die beiden Tanzlehrer zeigten nochmals Neues, korrigierten falsche Bewegungen und zeigten Abläufe immer wieder vor.

Unsere neun Tänzer kamen ab und zu an ihre Grenzen, sei es durch Fehlen von Kraft oder durch das Vergessen von Tanzabläufen. Doch trotz allem gab es auch viele Highlights, wenn wieder einmal etwas klappte und Fortschritte ersichtlich wurden!

Es war toll zuzuschauen, wie viel Einsatz Lehrer und Schüler zeigten und es erstaunt wohl nicht, dass sich nun zehn Motivierte für einen definitiven Kurs von sechs Abenden nach den Frühlingsferien angemeldet haben!

31. März: GIRSLCLUB, Wen Do-Abend

Von den 13 angemeldeten Mädchen tauchten leider nur neun auf (bitte meldet euch doch nächstes Mal bei uns persönlich ab, wenn ihr nicht kommen könnt!!!). Es stellte sich aber bald heraus, dass auf der Bühne des Buchensaals kaum mehr Teilnehmerinnen Platz gehabt hätten. Trainerin Ajsha Sieber erklärte uns in der Begrüssungsrunde die Bedeutung des Namens «Wen Do» (Der Weg der Frauen) und was Wen Do eigentlich beinhaltet. In einer weiteren Runde forderte sie die Mädchen dazu auf, ihren Namen und ihre Motivation zu diesem Schnupperabend bekannt zu geben. Und dann begannen wir barfuss mit dem Training:

Beim Solidaritäts-Fangis ging es nicht darum, einfach nur egoistisch davon zu rennen, sondern sich gegenseitig zu helfen. Im weiteren Verlauf des Abends machte Ajsha den Mädchen klar, dass Selbstbewusstsein und Selbstsicher-

heit wichtig ist um sich Respekt zu verschaffen. Ausserdem sollte «Frau» lernen, klar und deutlich NEIN zu sagen, falls ihr etwas zu weit geht. Und so übten wir in verschiedenen Gruppen, uns gegenseitig NEIN zu sagen, um uns bei verbalen Angriffen wehren zu können. Glücklicherweise konnten wir im Buchensaal so viel Radau machen wie wir wollten, sodass wir auch das Schreien im Falle eines körperlichen Angriffs übten. Wir erfuhren viel über die Wirkung eines Schreis, aber auch des Stoffs Adrenalin, welcher allfällige Schmerzen bei einem Übergriff nicht spüren lässt, sofern man sich körperlich betätigt.

Nun ging es aber auch darum, wirksame Verteidigungs- und Gegenangriffstechniken zu lernen. Die zwei Stunden waren im Nu vorbei, sodass wir grad einmal Zeit hatten, einen Schlag, einen Griff und einen Tritt zu üben, welche wir an speziellen Kampfkissen ausprobierten.

Selbstverständlich blieb aber auch noch Zeit, über die Handhabung und Wirkung des Pfeffersprays und das Handeln bei verschiedenen Übergriffen zu diskutieren. Hier brachten die Mädchen viele Beispiele aus dem Schulalltag.

Der Abend, sowie die Kursleiterin kamen bei den Mädchen super an und es scheint uns wichtig, auch einmal über ein solches Thema zu sprechen und den Mädchen zu vermitteln, dass ein sicheres Auftreten von Frauen grosse Auswirkungen auf das Gegenüber haben kann. Und trotzdem hoffen wir, dass keines der Mädchen die gelernten Verteidigungstechniken je anwenden muss! Leider sind zwei Stunden sehr schnell vorbei und es gäbe noch viel mehr zu lernen in dieser Hinsicht. Falls jemand Lust auf mehr bekommt, meldet euch doch bei Katrin im Jugendraum. Dort könnt ihr euch mit einem Flyer für einen Wochenendkurs eindecken und wenn der Andrang sehr gross ist, könnte man evtl. auch einen Kurs in Speicher organisieren...

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

GIRLSCLUB:

Am Dienstag, 25. Mai (direkt nach der Schule) werden wir gemeinsam einen leckeren Znacht kochen. Also: Subito bei uns anmelden und Kochideen bringen!!!

2. Casino-Night:

Unsere 2. Casino-Night findet am 28. Mai statt. Komm und vermehre deine erspielten Dollars!

Nächste BG-Sitzung:

Die nächste BG-Sitzung findet am Mittwoch, 5. Mai statt.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Die Gewinner des Graffiti-Wettbewerbs

Endlich ist es soweit: Aus den 47 tollen Graffitis wählten unsere Treffbesucher und Treffbesucherinnen die drei besten aus! Der Graffiti-Künstler des Gewinnergraffitis sahnte mit 21 Punkten ganz gewaltig ab und wird sein Werk bald als Titelbild unserer Homepage www.lecoin.ch bewundern können. Die Preisverleihung des Wettbewerbs findet an unserer nächsten Casino-Night am 28. Mai statt. Hier unsere Gewinner und deren Werke:

1. Rang (21 Punkte) – **Yannick Messmer**

2. Rang (12 Punkte)
Micaela Lauchener

2. Rang (12 Punkte)
Gabriel Loser

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

GEOLOGIE VOR DER HAUSTÜRE

Eine landschaftskundliche Exkursion in Speicher

Auf dieser landschaftskundlichen Exkursion unter der Leitung von Dr. Oskar Keller erfahren Sie mehr über die Entstehung Ihrer unmittelbaren Umgebung. Unterwegs von der Vögelinsegg nach Speicherschwendi befassen wir uns mit der geologischen Geschichte des Appenzeller Vorderlandes sowie des Molasse-Berglandes. Wir erfahren Wissenswertes über die Goldach und den Alpenrhein, der einst ein Nebenfluss der Donau war und beschäftigen uns mit der letzten Eiszeit im Goldachtal sowie den Terrassen von Speicherschwendi.

Oskar Kellers fundiertes Wissen und seine Art, dieses zu vermitteln, wird den Funken für die Entstehungsgeschichte unserer Landschaft auch in Ihnen entfachen.

Termin: **Samstag, 8. Mai 2010**

Treffpunkt: 9.00 Uhr Parkplatz Vögelinsegg

Dauer: ca. 3 Stunden; Wanderzeit ca. 1 Stunde

Tenue: «Wandertenue»; dem Wetter angepasst

Die Exkursion findet bei jedem Wetter statt

www.kulturspeicher.ch

MUSEUM
für **LEBENS-**
GESCHICHTEN

ERZÄHLCAFÉ IM HOF SPEICHER

Am Mittwoch, den 5. Mai findet das Erzählcafé in der Erinnerbar im Alterszentrum Hof Speicher statt.

Zum Abschluss der Reihe 'Mit all unsern Sinnen' fragen wir: «Gibt es einen sechsten Sinn?» Manche sind davon überzeugt, für andere ist es Aberglaube. Wir wollen uns in der Tischrunde dazu äussern. Beginn der Veranstaltung ist um 15 Uhr. Es moderiert Urs Fritz.

THEO RETISCH

Sammeln Sie auch...?

Rechtzeitig zur Fussballweltmeisterschaft in Südafrika sind sie da, die neuen Panini-Bildchen mit dem Konterfei der besten Fussballer der Welt und die Schweiz verfällt wieder einmal dem kollektiven Sammelfieber.

Längst sind 250 Millionen Bildchen in 50 Millionen Päckchen à je fünf Stück abgefüllt. Jedes einzelne Päckchen kostet einen Franken. Bis zum Ende der Weltmeisterschaft werden alle restlos verkauft sein. Im Schnitt kaufen also jede Schweizerin und jeder Schweizer, egal ob Baby oder Grossmutter, für sechs Franken sechs Päckchen, mit gesamthaft 30 Bildchen, den sog. Stickern.

In einem Sammelheft hat es Platz für 658 Sticker, obwohl an der WM höchstens 528 Fussballer teilnehmen können. Diese 528 Kicker hat der Herausgeber der Bilder lange vor dem Anlass in eigener Regie ausgewählt. Darum werden sehr viele dabei sein, die Südafrika während der WM nie sehen werden (oder noch ärgerlicher umgekehrt!), denn es ist ja nicht zu erwarten, dass alle 24 Nationaltrainer dumm genug sind, sich an diese Vorgabe zu halten.

Ganz im Gegensatz dazu die vielen Bilderkäufer, die sich wissenschaftlich und aktiv zum Narren halten lassen wollen. Wie denn sonst lässt sich das irrationale Sammelfieber erklären, bei dem vorwiegend Kinder, auch mit gütiger Mithilfe der Erwachsenen, über Wochen ihr gesamtes Sackgeld samt Erspartem opfern. Und kaum jemandem ist bewusst, dass es sich um ein grösseres Opfer handelt, wo sich doch der Preis für ein komplettes Album auf mindestens 135 Franken beläuft. Und das auch nur dann, wenn man jedes Bild sicher nur einmal kauft. Aber auch das ist unmöglich, weil die einzelnen Päckchen losartig mit beliebigen Bildern zusammengestellt werden. Besonders hinterhältig erweist sich auch der Umstand, dass die ‚Weltstars‘ wie Wayne Rooney oder Alex Frei viel weniger häufig vorkommen, als die unbekannteren Reservisten aus dem afrikanischen Busch. Das wird zwar vom Herausgeber vehement abgestritten, dennoch bleiben am Schluss nur Nobodys beigenweise ungenutzt übrig. Allein diese Tatsache treibt den Preis des Albums nochmals massiv hoch.

Angeblich soll der ganze Hype ein spannendes Erlebnis bei der Tauscherei mit Gleichgesinnten sein. Das kann sein, aber in Wirklichkeit ist alles nur eine gewaltige Geldmacherei. Es ist schon erstaunlich, wie schnell im normalen Leben bei jeder Gebührenerhöhung ‚Abzocke‘ gerufen wird, aber bei den unsinnigen Paninibildern regt sich kaum jemand auf. Darauf angesprochen reagieren alle gleich und verharmlosen, dass sie nur ein paar Bildli gekauft hätten, alles andere sei getauscht. Die vermeintlich ganz Cleveren nutzen diese Tauscherei dazu, das eigene Heft möglichst ohne eigene Auslagen zu füllen. Man kann ja nicht früh genug lernen, auf Kosten von anderen zu leben.

Tauschen wir? 1 Rooney und 2 Frei gegen ein Bild von mir? Immerhin war ich einmal Topscorer beim Dorfturnier, ich bin unbekannt und auch nicht an der WM dabei.

Nach der WM sollten sich die Sammler einmal fragen, ob auch nur einer von ihnen ein richtiges Buch im Regal stehen hat, das mehr als 135 Franken gekostet hat? Und, das nach der WM keine Sau mehr interessiert...

Ich meine ja nur

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 30. APRIL 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 30.04. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 30.04. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 30.04. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr 30.04. 20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus
Sa 01.05. 08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs 2	Buchenschulhaus
Mo 03.05. – Sa 08.05.	Kanton AR, Departement Bildung	Aktionswoche Schule	
Mo 03.05. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 03.05. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 04.05. 19.30	SP Appenzell Ausserrhoden	Was kommt nach Oel, Gas und Atom?	Casino, Herisau
Mi 05.05. 14.00	OK schweiz.bewegt/speicher.bewegt	schweiz.bewegt / speicher.bewegt	Buchenareal
Mi 05.05. 14.30	Altherren-Club AR*	Dia-Vortrag: Faszinierende Bergwelt	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 05.05. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar (AZ Hof Speicher)
Mi 05.05.	Samariterverein	Der Ball rollt	Buchenschulhaus
Mi 05.05. 19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Gitarristica	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Do 06.05. 10.00/10.15	Gemeinde	Senioren-Ausflug Speicher	am angekreuzten Einsteigeort
Fr 07.05. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 07.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 08.05. 08.00–14.00	Gemeinde (KBU)	Abfallsammeltag	Bauamtsmagazin (Kalabinth)
Sa 08.05. 09.00–12.00	Sonnengesellschaft	Geologie vor der Haustüre	Vögelinsegg (09.00 Uhr)
Sa 08.05. 10.00–12.00	Einwohnerverein Sp.schwendi	Botanischer Garten	Botanischer Garten, St. Gallen
So 09.05. 09.30	Musikverein Speicher	Muttertags-Brunch	Buchensaal
Mo 10.05. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 10.05. 19.00	Frauechreis Speicher Trogen Wald	Maiandacht Kapelle Fünfländerblick	Treffpunkt: Bendlehn
Di 11.05. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen-Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 11.05. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 11.05. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 12.05.	Altherren-Club AR*	frei (Auffahrt)	
Fr 14.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
So 16.05. 11.00–14.00	Museum für Lebensgeschichten	Internationaler Museumstag	Museum für Lebensgeschichten
Mo 17.05. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 17.05. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 19.05. 13.15	Altherren-Club AR*	Besuch LOCORAMA Romanshorn	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 19.05. 15.30	Evang. Kirche	Chängouru	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Do 20.05. 07.30	Köpfl Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 21.05. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 21.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 22.05. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Pflanzplätz	kul-tour auf Vögelinsegg
Di 25.05. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 26.05.	Altherren-Club AR*	frei (Pfungsten)	
Do 27.05. 10.00	Evang. Kirche	Andacht	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 28.05. 09.30	Evang. Kirche	Andacht	Altersheim Boden, Trogen
Fr 28.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 28.05. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 29.05.	Samariterverein	Jubiläum: 100 Jahre Samariterverein	Buchenschulhaus
Mi 02.06.	Samariterverein	Medikamente	Buchenschulhaus
Fr 04.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 07.06. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 08.06. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Di 08.06. 19.00	SP Appenzell Ausserrhoden	Baustandards im 21. Jahrhundert	Wohnhaus, Niedern 8, Trogen AR
Fr 11.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 12.06. 20.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Rocknacht 3	Jugendtreff «Le Coin»
Mo 14.06. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 15.06.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Do 17.06. 08.15	Köpfl Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 18.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 21.06. 14.00–16.00	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 23.06.	Samariterverein	Gemeinschaftsübung in Trogen	Buchenschulhaus
Do 24.06. 20.00	Museum für Lebensgeschichten	100 Jahre Walter Robert Corti	Museum für Lebensgeschichten
Fr 25.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 28.06. mit Voranm.	pro juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Sonntag, 2. Mai

10.00 Konfirmation, Konfirmanden, Diakon Armin Elser, Pfrin. Sigrun Holz

Montag, 3. Mai

14.00 «Alti Lieder fürehole», Elsi Graf, Ruth Bäggli, Kirchengemeindehaus

Mittwoch, 5. Mai

14.00–16.30 Vorbereitung: Einführung ins Abendmahl für die reformierten Drittklässler, Katechetinnen und Pfrin. Sigrun Holz, Kirchengemeindehaus

Freitag, 7. Mai

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Slavica Pojavic, Kirchengemeindehaus

Samstag, 8. Mai

16.15 Ökumenischer Gottesdienst, gestaltet von den Schülern der 2. Oberstufe innerhalb der Projektstage des Religionsunterrichts, Armin Elser, Norbert Schneider, Julia Greminger, Pfrin. Sigrun Holz, am E-Piano: Sharon Vosseler

Sonntag, 9. Mai

9.30 Gottesdienst zum Muttertag, Pfrin. Sigrun Holz, Jugendmusik Speicher unter der Leitung von Andreas Bänziger, anschliessend Brunch im Buchensaal (Bäckerei Ammann und Musikverein Speicher)

Dienstag, 11. Mai

11.00 «Regenbogen-Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
12.00 Mittagstisch, Kirchengemeindehaus, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 344 23 88

Auffahrt, 13. Mai

9.30 Gottesdienst zur Auffahrt, Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle

Sonntag, 16. Mai

9.30 Gottesdienst, Pfr. Arend Hoyer, Taufe (ev. nach Gottesdienst), Kirchenkaffee

Montag, 17. Mai

14.00 «Alti Lieder fürehole», Elsi Graf, Ruth Bäggli, Kirchengemeindehaus

Mittwoch, 19. Mai

15.30 Chängouru, Kasperli-Theater, Pfarrzentrum Bendlehn (ab 4 Jahren)

Freitag, 21. Mai

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Antonietta Rüegg, Kirchengemeindehaus

Pfingstsonntag, 23. Mai

9.30 Gottesdienst zu Pfingsten, Abendmahl, Pfrin Sigrun Holz, Gesang: Judith Waller, Alt, Kirchenkaffee

Dienstag, 25. Mai

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 34 23 88

Donnerstag, 27. Mai

10.00 Andacht, Pfr. Josef Manser, Hof Speicher

Freitag, 28. Mai

9.30 Andacht, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden
14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, SD, Pfarrhaus
15.20–17.30 Vorbereitung: Einführung ins Abendmahl für die reformierten Drittklässler, Katechetinnen und Pfrin. Sigrun Holz, Kirchengemeindehaus

Sonntag, 30. Mai

10.30 Familiengottesdienst, Einführung der 3.-Klässler ins Abendmahl, Pfrin. Sigrun Holz, Verabschiedung der Senioren in die Seniorenferien, Imbiss (Hot-Dog)

Lueg das Brot! Schmöck dä Trubesaft! Das Abendmahl.

Das Verständnis des Abendmahles ist ein wichtiger Bestandteil des Religionsunterrichtes in der dritten Klasse. Daher sind alle reformierten Kinder, die die 3. Klasse besuchen, am **Mittwoch, 5. Mai 2010, von 14.00–16.30 Uhr** und am **Freitag, 28. Mai von 15.20–17.30 Uhr** ins Kirchengemeindehaus eingeladen. Beim Geschichten hören, Spielen und Singen wollen wir das Abendmahl mit allen Sinnen erleben. Am **Sonntag, 30. Mai, 10.30 Uhr** feiern die Kinder dann gemeinsam mit ihren Familien und allen interessierten Kindern und Erwachsenen aus der Gemeinde einen Gottesdienst mit Taufe und Abendmahl. Anschliessend gibt es Hot-Dogs für alle, damit zu Hause niemand mehr kochen muss!

Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene: Die Katechetinnen Brigitte Glaser, Cornelia Lancker, Bettina Ledergerber und Pfrin. Sigrun Holz

Ökumenische Seniorenferien 2010

Die Seniorenferien finden **vom 05. Juni 2010 bis 11. Juni 2010 in Interlaken** statt.

Das gastfreundliche Hotel Artos ist der Ausgangspunkt für abwechslungsreiche und gemütliche Tage.

«Kurzentschlossene» erhalten Informationen unter 071 344 46 42. Eine Anmeldung ist bis 20. Mai 2010 möglich.

Es freut uns, wenn auch Sie dabei sind.

C. Rufer Ritter und Team

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 30. April**

- 9.30 Andacht im Altersheim Boden mit
Sigrun Holz
- 19.00 Familienfeier mit der Stillen Ersten Kommunion

Samstag, 1. Mai

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 2. Mai

- 9.30 Besammlung der Erstkommunionkinder
- 10.00 Feierlicher Gottesdienst zum Weissen Sonntag

Montag, 3. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 4. Mai

- 8.00 Eucharistiefeier

Freitag, 7. Mai

- 9.30 Chängouru Spieltreff mit Slavica Pojavic
- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Frauechreis lädt zum Grillkurs in der Dorfmetzger ein.
Anmeldung bei Frau Doris Schnider

Samstag, 8. Mai

- 7.00 Meditation/Kontemplation / Jubla night
- 17.30 Eucharistiefeier auch in Bühler

Sonntag, 9. Mai

- 10.00 Wortgottesfeier zum Muttertag mit Gemeindegesang gestaltet vom Pfarreirat (Kinderhort)
- 10.00 Eucharistiefeier auch in Teufen

Montag, 10. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Frauechreis Maiandacht – einmal anders!
Ab Bendlehn nach Grub (Kapelle Fünfländerblick)
- 19.30 Firmabend: Heiliger Geist

Dienstag, 11. Mai

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 12. Mai

- 19.00 Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt auch in Bühler

Donnerstag, 13. Mai

- 10.00 Eucharistiefeier zu Christi Himmelfahrt

Freitag, 14. Mai

- 16.30 Rosenkranzgebet

Samstag, 15. Mai

- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Anschliessend Abschiedsapéro von Familie Riha

Sonntag, 16. Mai

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 17. Mai

- 14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchgemeindehaus
- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 18. Mai

- 8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 19. Mai

- 15.30 Chängouru: Kasperlitheater (Kinder ab 4 Jahren)

Donnerstag, 20. Mai

- 16.30 Hinführung der 4. Klasskinder zum Beichtgespräch

Freitag, 21. Mai

- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 9.30 Chängouru Spieltreff
- 10.00 Eucharistiefeier im Altersheim Obergaden, Wald
- 16.30 Rosenkranzgebet

Samstag, 22. Mai

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 23. Mai

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 24. Mai

- 10.00 Regionale Eucharistiefeier im Bendlehn zum Pfingstmontag mit Teufen-Bühler-Gais

Dienstag, 25. Mai

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 27. Mai

- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher
- 14.00 Maiandacht für SeniorInnen im Bendlehn
- 16.30 Hinführung der 4. Klasskinder zum Beichtgespräch

Freitag, 28. Mai

- 9.30 Eucharistiefeier im Altersheim Boden mit Josef Manser
- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.30 Taufweg

Kirchenfest 2010

Ev. Ref. Kirchgemeinde Speicher
27. – 29. August 2010

200 Jahre reformierter Kirchenbau – ein Fest!

Ad-hoc-Chor

Damit auch die Gottesdienste am Kirchenfest einen festlichen Charakter erhalten, werden sie von einem ad-hoc-Chor musikalisch umrahmt. Wir laden Sie ein, den Chor mit Ihrer Stimme zu verstärken! Geleitet wird der Chor von Urs Fritz.

Die Proben beginnen am Montag, 17. Mai um 20 Uhr im Kirchgemeindehaus.

Die Auftritte des Chores sind am Freitag, 27. August, 21 Uhr in der Taizé-Feier und am Sonntag, 29. August um 10 Uhr im Festgottesdienst zum Kirchenfest geplant.

Alti Lieder fürehole

Vor gut zwei Jahren ist aus der Idee von Elsa Graf, mit Singfreudigen aus Speicher und der Umgebung zusammen zu sitzen, um zu singen, eine wunderbare Tradition entstanden. Alle zwei Wochen treffen sich rund 20 Frauen und Männer im Seniorenalter aller Konfessionen im reformierten Kirchgemeindehaus und singen während eineinhalb Stunden verschiedene Volkslieder. Oft erinnern sich die Teilnehmenden an eine Textzeile oder die Melodie eines Liedes aus ihrer Jugend. Elsa Graf und Ruth Bäggli, welche die Singenden am Klavier begleitet, machen sich dann wie Detektivinnen in ihrer Literatur auf die Suche nach dem Lied. Das mache grosse Freude, sagt die Initiantin, und durch die Wünsche der Teilnehmenden werden Lieder aus dem Thurgau bis ins Engadin gesungen. Je nach Lust und Laune, ohne Anspruch auf Perfektion und nicht für die Öffentlichkeit, einfach aus Freude am Singen.

Man freut sich über alle Teilnehmenden und wer sich interessiert, ist herzlich eingeladen! Eine gute Gelegenheit dafür ist auch das Kirchenfest. Denn am Samstag, 28. August 2010 von 16.30 bis 17.30h trifft man sich wieder im reformierten Kirchgemeindehaus und singt zusammen.

Bibliodrama – die Weisheit der Bibel im (Theater-) spiel erfahren

Bibliodrama ist eine Methode, biblische Texte mit allen Sinnen zu erleben: lesen, hören, reden und spielen. Aus dem Zusammenspiel von eigener Lebenserfahrung, biblischen Texten und verschiedenen Menschen erwachen die alten Texte zu neuem Leben.

Voraussetzungen zum Mitmachen sind einzig Spielfreude und das Interesse an biblischen Texten.

Unter der Leitung von Fraser MacDonald, Bibliodramaleiter, sind Sie am Freitag, 21. Mai und 25. Juni, jeweils 19–21.30 Uhr sowie in der Samstagnacht, 28. August, ab 21 Uhr eingeladen, ganz neue Seiten an sich zu entdecken.

Anmeldung an: Fraser MacDonald, bibliodrama@bluewin.ch

Herzlichen Dank!

Wir danken allen Kindern für die tollen Zeichnungen, welche wir im Rahmen des Wettbewerbs erhalten haben. Das Logo des Kirchenfests wurde von der Siegerzeichnung inspiriert. Die Jury hat die meisten Stimmen für die Zeichnung von Beryl Benenati abgegeben. Herzlichen Glückwunsch! Wie angekündigt darf der Sieger am Kinderkonzert ein Geschenk von Linard Bardill auf der Bühne in Empfang nehmen.

Die 27 Zweitplatzierten erhalten am Festsonntag ebenfalls ein Geschenk. Denn alle Zeichnungen sind wunderbar! Auf dem Festprogramm, welches dem Gemeindeblatt im Juni beiliegen wird, sind alle Zeichnungen publiziert.

Reserviert euch gleich die folgenden Termine – es wird spannend und geheimissvoll:

Mittwoch, 2. Juni 2010:

Kornspeicher-Geschichten für Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse. Ab 15.00h erzählt Maria Barbara Barandun unter dem Dach der reformierten Kirche spannende Geschichten!

Mittwoch, 11. August 2010:

Unterwegs mit der Kirchenmaus

Mit Kindern – rund ums Spielgruppenalter – werden wir die Kirche auskundschaften. Anhand der Geschichte um eine Kirchenmaus entdecken wir alles, was es in der Kirche gibt und durchforsten jeden Winkel. Kaum zu glauben, was es in so einer Kirche für spannende Sachen gibt! Es freut uns, wenn Sie Ihre Kinder begleiten. Leitung: Bettina Ledergerber

Freitag, 24. September 2010:

Kornspeicher-Geschichten für 3.–6. Klässer am Abend

Ab 19.30 h erzählt Maria Barbara Barandun in der geheimnisvollen Atmosphäre im Speicher der reformierten Kirche Geschichten. Zieht Euch warm an oder nehmt eine Decke mit, damit es dort oben so richtig gemütlich wird!

Natalia Bezzola Rausch, OK Kirchenfest 2010

MUSEUM für LEBENS- GESCHICHTEN

100 JAHRE WALTER ROBERT CORTI

Walter Robert Corti

Philosoph und Visionär

Das Museum für Lebensgeschichten im Alterswohn- und Pflegezentrum Hof in Speicher zeigt von **Mitte April 2010 bis Januar 2011** eine Ausstellung über den Gründer des Kinderdorfes Pestalozzi, Walter Robert Corti. Schwerpunkt der Ausstellung bildet der «andere» Walter Robert Corti, der Philosoph und Visionär, der sich mit Fragen wie «Warum ist der Mensch des Menschen Mörder?» oder «Muss es immer Kriege geben, weil es kein Mittel gegen den Krieg gibt?» auseinandersetzte.

Die Ausstellung zeigt in Text und Bild, wie sich Corti in elementare Fragen vertiefte, sich mit Persönlichkeiten aus aller Welt austauschte und Lösungsvorschläge präsentierte. Das Kinderdorf ist eines seiner bekanntesten «Werke». Weniger bekannt aber nicht minder faszinierend ist seine Idee einer «Gelehrtensiedlung». Diese Akademie trieb er bis kurz vor die Vollendung. Erst ein NEIN an der Bürgerversammlung von Uetikon liess diese Idee scheitern. Ergänzt wird die Ausstellung durch sehr persönliche Exponate aus dem Besitz von Walter Robert Cortis Witwe, Frau Anuti Corti aus Winterthur.

Im Rahmen des Jubiläumjahres von Walter Robert Corti werden im Kinderdorf Pestalozzi, Trogen und im Museum für Lebensgeschichten, Speicher verschiedene Veranstaltungen stattfinden:

Wir werden darüber weiter informieren. Die Ausstellung Walter Robert Corti im Museum für Lebensgeschichten Hof Speicher dauert bis Januar 2011.

Nach der Vernissage vom Donnerstag, 22. April 2010 finden im Museum für Lebensgeschichten folgende Veranstaltungen statt:

Sonntag, 16. Mai 2010

Internationaler Museumstag:

11.00 Uhr und 14.00 Uhr

Führung durch die Ausstellung

24. Juni 2010, 20.00 Uhr

Die verschiedenen Facetten des Walter Robert Corti:

Roundtable mit Ernst Menet,

Akademie für ethische Forschung, Zürich

HEIDEN – EIN HISTORISCHER RUNDGANG

Renommierter Kurort – Biedermeierdorf – Wohnort des Rotkreuzgründers Henri Dunant – Wirkungsort des Augenarztes von Graefe – In einem Dorfrundgang sowie einer Besichtigung des Historischen Museums am Kirchplatz wird der berühmten Vergangenheit Heidens nachgespürt, vom Mittelalter bis in die Gegenwart.

Heiden «verdankt» sein heutiges Aussehen der Brandkatastrophe vom 7. September 1838. Das vollständig zerstörte Appenzeller Dorf wurde innert kurzer Zeit im einheitlich klassizistischen Stil wieder aufgebaut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Heiden einer der bekanntesten Kurorte.

Kursleitung

Dr. phil Stefan Sonderegger, Historiker

Daten

Samstag, 05. Juni 2010

Zeit

09.30–11.00 Uhr

Ort

Heiden

Kosten

Fr. 15.–

Anmeldung bis 22. Mai 2010

Sekretariat Weiterbildung AR Mittelland

032 510 72 08 oder sekretariat@webmittelland.ch

oder www.webmittelland.ch

AUFGEFALLEN

Daniel Müller, dorfwert bekannt als Verwalter der Ersparniskasse Speicher, war am 10. April als Schiedsrichter am Samschtigjass im Schweizer Fernsehen zu Gast. Dies war die Hauptprobe für die zukünftige Schiedsrichtertätigkeit am Donnschtigjass. Im Dorf ist Dani längst als «Oberjasser» bekannt, hat er doch den Jassverein «Ablopf» gegründet.

Wie kamst du zu diesem «Job»? Hat es etwas zu tun mit dem Donnschtigjass, der vor 17 Jahren in Speicher stattfand?

Nein, mit dem damaligen Donnschtigjass hat es nichts zu tun, damals moderierte noch Kliby die Sendung. Ernst Marti traf ich bei grösseren Jassturnieren und Monika Fasnacht kenne ich von meinen zwei Teilnahmen als Telefonjasser beim Samschtigjass sowie vom Jasscup anlässlich des St. Gallerfestes. Dort habe ich eine Woche Jass- und Wanderferien mit Monika Fasnacht gewonnen. Im Januar 2009 gastierte der Samschtigjass im Rest. Bären, Speicherschwendi, wo ich die Sendungen vor Ort verfolgte. Bei einer Hauptprobe wurde ein Stellvertreter für Ernst Marti, der kürzlich seinen 65. Geburtstag feierte, gecastet. Bis dahin war weder eine Stellvertretung noch ein Nachfolger für ihn vorgesehen. Beim anschliessenden Apéro kam ich mit den TV-Verantwortlichen ins Gespräch und es wurde noch ein Jass geklopft. Es folgte die Einladung zu einer Hauptprobe als Schiedsrichter bei einer der nächsten Samschtigjass-Staffeln. Die Probe verlief nicht optimal: Ich litt an einer Grippe und vergass prompt in einem Durchgang «den Letzten» dazu zu zählen. Deshalb war ich schon etwas überrascht, als ich die Zusage erhielt.

Wie war die Vorbereitung auf die Sendung? Mit wem kamst du zusammen, was galt es zu beachten? Wie stand es mit der Nervosität?

Seit der Einladung zum Casting habe ich Dutzende von Sendungen auf dem TV-Portal des Schweizer Fernsehens studiert und die Rolle des Schiedsrichters nachgestellt. Es folgten Gespräche mit der Redaktionsleiterin für «Quiz und Spiele», ein Termin beim Stylisten und eine zweistündige Moderationsausbildung im Fernsehstudio, wo vor allem das Auftreten vor den Kameras geübt wurde. Die erste Sendung vom 10. April 2010 wurde am 27. Februar 2010 in Küsnacht am Rigi aufgezeichnet. Ich hatte fast keine Zeit, nervös zu sein: Das Tagesprogramm war dicht gedrängt mit Kurzproben, Kameraeinstellungen, Besprechungen, Jassinstruktionen an den Promi (habe auch DJ Bobo getroffen) und die Telefonjasser, der Hauptprobe, dem Umziehen und der Visagistin. Sekunden vor dem Startschuss zur Sendung ging der Adrenalinspiegel dann schon hoch – das Ganze ist in erster Linie aber eine Konzentrationssache.

Wie verlief die Sendung? Ist das, was der Zuschauer sieht, ein Zusammenschnitt? (Es soll ja Jasser geben, die überlegen manchmal etwas länger als andere ...)

Ich war ziemlich zufrieden mit der 1. Sendung. Natürlich gibt es noch einiges zu verbessern: ich fand mich zu verkrampft, der Blick in die Kamera und natürlicher lächeln fällt noch nicht so leicht. Das Feedback vom Team war jedoch positiv. Überhaupt fühlte ich mich von Anfang an akzeptiert. Die Sendung wird in der Regel an einem Stück, also ohne Zusammenschnitt, produziert. So war es auch diesmal, nur dass es vor der Sendung noch eine Vorproduktion mit Monika, Ernst und mir im Freien gab, um mich den Zuschauern vorzustellen. Die Zeitvorgaben sind streng: wird zu langsam gejasst, erhält Monika Fasnacht allenfalls via Knopf im Ohr die Anweisung, ein Gespräch abzukürzen.

War Jassen immer schon dein Hobby? Gibt es Jassarten, die du bevorzugst? Gibt es Dinge, die du beim Jassen noch nicht kennst, die du also noch lernen darfst, kannst oder musst?

Kopfrechnen und Jassen mache ich beides sehr gerne. Mein Vater brachte mir das Jassen schon früh bei. Den Differenzler bevorzuge ich, weil er die gerechteste Jassart ist. Da kann man auch mit schlechten Karten gewinnen. Ich kenne einige Jassarten nicht, und ich habe den Jassführer immer mit dabei.

Wie geht es jetzt weiter mit Fernsehpräsenz? Sind schon Kreuzfahrten geplant mit Jassexperte Dani Müller?

Am 29. Mai 2010 folgt eine weitere Samschtigjass-Sendung (die Aufzeichnung fand bereits statt), die mir zur Vorbereitung auf die sieben Livesendungen des Donnschtigjass dient. Dieser startet dann am 08. Juli 2010. Kreuzfahrten gehören zwar zu meinen Lieblingsferien, aber nur mit Frau und Freunden. Jassferien zu organisieren und durchzuführen, wie dies Ernst Marti oder unser Speicherer Markus Waser machen, ist nicht geplant. Schliesslich bin ich mit meinem Job auf der EkS glücklich.

Der verstorbene Göpf Egg ist ja zum «Jasspapst» der Schweiz geworden. Wann hören wir von Papst Dani?

Dazu wird es nicht kommen! Ich bin weder katholisch noch habe ich das entsprechende Wissen. Der Jassexperte seit Göpf Egg heisst Ernst Marti: er ist ein Meister seines Fachs und hat eine immense Erfahrung. Meine Aufgabe beschränkt sich auf das «Schiedsrichterle» am Jasstisch.

Danke für das Gespräch, wir wünschen dir viel Erfolg bei deinen zukünftigen TV-Auftritten!

Das Gespräch führte
Peter Abegglen

STEIGENDE NACHFRAGE

Am 27. März konnte im Restaurant Krone Trogen Präsidentin Béatrice Bättig 45 Mitglieder und rund ein Dutzend Gäste zur 11. Hauptversammlung des Spitex-Vereins begrüßen.

Einmal mehr berichtete sie von steigender Nachfrage nach ambulanten Pflegeleistungen auf Grund der demografischen Entwicklung in der Bevölkerung und der Tendenz, länger im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung zu bleiben. Die geplante Einführung der Fallpauschale in den Spitälern werde dazu führen, dass Patientinnen und Patienten früher nach Hause entlassen und deshalb länger Spitexleistungen beanspruchen werden. Die Präsidentin freut sich, dass die Beurteilung unserer Spitex-Organisation durch die Kantonale Spitex-Aufsicht sehr positiv ausgefallen ist. In diesem Zusammenhang gratuliert sie unserer Spitex-Stellenleiterin, Frau Susanne Schäfer, zum Masterabschluss «Management sozialer Dienstleistungen». Sie hat sich berufsbegleitend an der FHS St. Gallen, Hochschule für angewandte Wissenschaften, während vier Jahren weitergebildet.

Aus dem Bericht von Susanne Schäfer war zu erfahren, dass die Einführung des Abenddienstes, d.h. die Ausweitung des Spitex-Angebotes bis 21 Uhr schon von Beginn weg sehr geschätzt wurde. Mit der zunehmenden Nachfrage nach Spitexleistungen (+20% gegenüber 2008) musste auch der Personalbestand angepasst werden. Nicht zuletzt weil die Personalrekrutierung schwieriger wird, hat man sich entschlossen, einen zweiten Ausbildungsplatz für eine Fachangestellte Gesundheit (FAGE) zu schaffen, um damit einen Beitrag zu leisten, auch zukünftig genügend Fachkräfte für die Spitex zu haben.

Massive Zunahmen verzeichnen auch der Mahlzeiten-dienst (+23%) und der Rotkreuzfahrdienst (+29%).

Die Kassierin, Frau Karin Fässler, konnte von einem erfreulichen Abschluss mit positivem Ergebnis berichten. Im 2009 konnte ein neuer Finanzierungsmodus eingeführt werden. Die Gemeindebeiträge werden neu nicht mehr erst im Nachhinein beglichen. Durch diese Änderung können künftig Liquiditätsengpässe vermieden werden. Aus dem Spitex-Vorstand wurde Frau Erika Girardet, Vertreterin des Gemeinderates Wald, mit herzlichem Dank für ihre engagierte Mitarbeit verabschiedet. Der Gemeinderat Wald wird im Juni ihre Nachfolge regeln.

Nach der Kaffee-Kuchen-Pause referierte Dr. E. Pavesi, Oberarzt am Psychiatrischen Zentrum Herisau, über das Thema «Depressionen im Alter».

Da Depressionen viele Gesichter haben und oft überraschend auftreten, sind sie auch für nahe stehende Mitmenschen oft schwer verstehbar. Gerade wegen der Gefahr eines Suizides ist es aber wichtig, diese Erkrankung ernst zu nehmen und depressive Menschen aktiv zu begleiten und auf die vielfältigen Symptome zu achten. Nach Aussage von Herrn Pavesi ist man mit ärztlicher Unterstützung nicht hilflos, da Depressionen behandelbar sind, nicht zuletzt Dank wirkungsvoller Medikamente.

Dr. E. Pavesi

Susanne Schäfer

Spezieller Gottesdienst am 8. Mai in der evang.-ref. Kirche in Speicher

Am Samstag, 8. Mai um 16.15 findet in der evangelischen Kirche ein spezieller Gottesdienst statt.

Evangelische und katholische Schüler und Schülerinnen der 2. Sek. Speicher werden sich an diesem Samstag im Rahmen des projektorientierten Unterrichts mit einem Thema auseinandersetzen. Aus ihren Gedanken und Meinungen gestalten sie einen Gottesdienst.

Unterstützt werden die Schüler und Schülerinnen von Julia Greminger, Pfm. Sigrun Holz, Norbert Schneider und Armin Elser. Am E-Piano spielt Sharon Vosseler.

Die Einwohner und Einwohnerinnen von Speicher sind recht herzlich eingeladen, an diesem Gottesdienst teilzunehmen.

EST

ENERGIEPLATTFORM MIT EST SPEICHER-TROGEN

Um die Herausforderungen im liberalisierten Strommarkt zu bewältigen, haben sich in den letzten Monaten verschiedene Ostschweizer Versorgungsunternehmen unter Führung der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG (SAK) zur Energieplattform zusammengeschlossen. Neu gehört auch die EST Elektro Speicher-Trogen AG dazu.

Als neuer Partner der Energieplattform kann die EST Elektro Speicher-Trogen AG jetzt auch auf das Know-how und die Erfahrung anderer Ostschweizer Energieversorgungsunternehmen zurückgreifen, um damit den steigenden Ansprüchen in der Stromversorgung und jenen ihrer Kunden gerecht zu werden. Gemeinsam werden im Netzwerk Energieplattform Produkte und Dienstleistungen entwickelt. Die Energieplattform wird als Einheit der St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke AG geführt und von einem Beirat aus Vertretern der beteiligten Elektrizitätswerke weiterentwickelt.

Für eine optimale Dienstleistung

«Wir arbeiten bereits jetzt insbesondere in technischen Belangen sehr eng mit den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken (SAK) zusammen und können dank der Energieplattform nun noch vermehrt von deren grossem Know-how profitieren», sagt Thomas Klingele, Geschäftsführer der EST Elektro Speicher-Trogen. Die im Rahmen der Energieplattform angebotenen Dienstleistungen seien sehr wertvoll und würden die bisherige gute Partnerschaft zusätzlich stärken. «Wir beziehen jene Leistungen von der Plattform, die wir nicht selber erbringen können und dies kommt dann unseren Kunden zu Gute», ist Thomas Klingele zuversichtlich, «und damit können wir im liberalisierten Strommarkt auch in Zukunft bestehen.» Die EST Elektro Speicher-Trogen verkauft an rund 3000 Kunden auf dem Gemeindegebiet von Trogen und Speicher (ohne Speicherschwendi) jährlich 23,3 Millionen kWh elektrische Energie, welche vollumfänglich von den SAK bezogen wird.

Regional verwurzelt, erfolgreich im Markt

Der Energieplattform gehören zurzeit zwölf grössere Ostschweizer Elektrizitätswerke und die St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerke (SAK) an. Das Netzwerk unterstützt die Partner mit gemeinsam entwickelten Produkten aus den Bereichen Energie- und Netzwirtschaft, Markt und Beratung sowie Vertriebssupport und Abwicklung. Sowohl grössere wie auch kleinere lokale Energieversorger können dort, wo ihre eigenen Ressourcen nicht ausreichen, von Dienstleistungen der gesamten Wertschöpfungskette profitieren. «Wir alle wollen elektrische Energie möglichst lokal, aber dennoch wirtschaftlich und nachhaltig vermarkten. Die Energieplattform ist das Bindeglied zwischen den neuen Marktanforderungen und den regionalen Energieversorgern. Zusammen finden und entwickeln wir Lösungen, die unsere Partner und weitere Werke stärken. Die Energiever-

sorgungsunternehmen bleiben regional verwurzelt und unabhängig, können aber vom Fachwissen aller profitieren», erklärt Guido Weder, Leiter Energieplattform bei den SAK.

Die Partner der Energieplattform

Neben den St.Gallisch-Appenzellischen Kraftwerken AG, diese besorgen die Geschäftsführung, umfasst die Energieplattform aktuell die folgenden zwölf Partner: Elektrizitätswerk Stadt Altstätten; Energie- und Wasserversorgung Appenzell; Wasser- und Elektrizitätswerk Gemeinde Buchs; Elektrizitätsversorgung Diepoldsau; Technische Betriebe Flawil; Technische Betriebe Goldach; Energie AG Kirchberg; Elektrizitätsversorgung der Gemeinde Oberriet; Technische Betriebe Wil; Technische Betriebe St. Margrethen; Elektrizitätswerk Heiden und EST Elektro Speicher-Trogen.

Guido Weder, Leiter Energieplattform bei den SAK (links) und Thomas Klingele, Geschäftsführer EST Elektro Speicher-Trogen, freuen sich auf die Zusammenarbeit im Interesse ihrer Kunden.

DTV
/ Speicher

Wir brauchen dringend Verstärkung!

Hast du Lust dich sportlich zu betätigen und gleichzeitig die Geselligkeit zu pflegen?

Wir vom DTV Speicher suchen dringend Neumitglieder damit unser Verein auch in Zukunft bestehen kann. Im Moment haben wir wenige Mitglieder und damit gestalten sich die Bewegungsstunden eher schwierig. Unser Angebot präsentiert sich sehr abwechslungsreich und gehört zur Gruppe polysportiv. Im Winter finden unsere Stunden in der Turnhalle statt, im Sommer bewegen wir uns nach Möglichkeit auch im Freien. Zu unserem Programm gehören Ausdauer- und Krafttraining aber auch Spielstunden, Schwimmen, Skifahren oder Ausflüge. Wir bieten die Möglichkeit, sich regelmässig sportlich zu betätigen, neue Leute kennen zu lernen, die Geselligkeit zu pflegen und das Dorfleben von Speicher mit zu gestalten. Nicht zuletzt ist auch unser Jahresbeitrag wesentlich günstiger als ein Fitnessabo. Wir würden uns sehr freuen wenn junge Frauen ab 14 Jahren bei uns reinschauen. Wir treffen uns jeweils am Montag von 19.15–20.15 Uhr in der Buchenhalle Speicher. Im Monat Mai offerieren wir unverbindliche Probeaktionen und freuen uns auf zahlreiche Besucherinnen. Weitere Infos sind auch unter www.tvspeicher.ch zu finden.

ATV FEIERT SEIN JUBILÄUMSJAHR...

...mit der ATV Jubiläums-Olympiade am 8. Mai 2010 in neun Gemeinden im ganzen Appenzellerland

Der Appenzellische Turnverband feiert in diesem Jahr 150 Jahre Turnen im Appenzellerland.

Unter dem Motto «Turnvereine bewegen alle» findet am 8. Mai 2010 in neun Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden und Appenzell Innerrhoden die ATV Jubiläums-Olympiade statt.

Folgende Gemeinden laden zu diesem Event ein, an welchem die sportlichsten Appenzeller auserkoren werden: Gonten, Lutzenberg, Rehetobel, Schönggrund, Stein, Teufen, Trogen, Waldstatt und Urnäsch.

Mit diesem Jubiläumsanlass leistet der Appenzellische Turnverband einen aktiven Beitrag zur Gesundheitsförderung und Prävention.

Die 4er-Teams in den Kategorien «Kids» (bis 10 Jahre), «Teens» (11 bis 16 Jahre), «Powers» (ab 17 Jahren) und «Family» (mind. eine erwachsene Person) absolvieren ein attraktives Bewegungsprogramm, welches aus sieben Posten mit einem Mix aus Plausch und Wettkampf besteht. In folgenden Disziplinen können Punkte gesammelt werden: «Telifo Killer» (Handy versenken), «Lochball» (Unihockeygolf), «Trompfsteche» (Jasskarten-Dart), «Gottere Chegle» (Frisbee-Kegeln), «Sackjocke» (Sackgumpen), «Glücksrally» (Würfel und Kickboard fahren) und «UBS Goldtransport» (Tennisbälle werfen). Mit dem «Gfellbueb» (Joker) kann an einem zum vornherein bestimmten Posten sogar doppelt gepunktet werden. Die Disziplinen, bei welchen der Spass sicher nicht zu kurz kommt, sind für alle Altersgruppen, Sportler und Nichtsportler gestaltet. Die Teilnahme ist für alle kostenlos und leicht zu absolvieren. Nebst Glück und Fitness geht es vor allem um Spass und vielseitige Begegnungen. Die besten drei Gruppen jeder Kategorie in jedem Dorf gewinnen einen Preis. Wir hoffen, dass sich am 8. Mai 2010 möglichst die ganze Appenzeller Bevölkerung aktiv bewegt und möglichst viele Personen am Plauschwettkampf in einem der neun Austragungsorte teilnehmen. In allen teilnehmenden Dörfern wird mit einer Festwirtschaft für das leibliche Wohl gesorgt sein, hat doch dieser Anlass auch einen wichtigen sozialen Aspekt. Von fast allen Organisatoren wird auch ein tolles Rahmenprogramm – zum Teil mit Musik und Barbetrieb – angeboten. Detaillierte Informationen sind auf der Homepage des Appenzellischen Turnverbandes unter www.app-tv.ch ersichtlich. Sie brauchen nur auf den Austragungsort zu klicken und schon erscheint ein Flyer mit den genauen Infos. Wir heissen Sie heute schon recht herzlich willkommen an der ATV Jubiläums-Olympiade 2010.

HV LUDOTHEK SPEICHER TROGEN

Bericht der Präsidentin

Die Mitgliederzahl ist konstant. Vor allem junge Familien aus Speicher und Trogen zählen zu den Neumitgliedern. Die Ludothek hält mit einigen Neuanschaffungen ein attraktives Angebot für ihre Mitglieder bereit.

Wahlen

Ruth Manser und Pia Zellweger, zwei langjährige Mitarbeiterinnen gaben ihren Austritt aus dem Team. Beide Frauen waren über Jahre hinweg im Vorstand und auch in der Ausleihe für die Ludothek tätig. Die Präsidentin bedankte sich bei beiden für die ausgezeichnete Arbeit und das grosse Engagement für den Verein. Im Anschluss daran, konnten Anna Good und Karin Samanes als neue Mitarbeiterinnen in der Ausleihe vorgestellt werden. Weiter gaben aus dem Vorstand Gerda Züst (Anlässe) und Toni Sonderegger (Aktuar) ihren Rücktritt. Aus den eigenen Reihen konnten Beate Pütz und Stefanie Rentsch für die vakanten Aufgaben im Vorstand gewonnen werden, Präsidentin Janine Mettler wurde mit dem neu zusammengestellten Vorstand bestätigt.

Vorschau 2010

Ein besonderes «Jahres-Highlight» wird der Anlass vom 21. November 2010 sein. Der Verein konnte den vielseitig begabten Künstler Hannes vo Wald engagieren.

Die öffentlichen Spielabende in der Ludothek finden an folgenden Daten statt (jeweils um 20.00 Uhr):

Dienstag: 13. April, 08. Juni, 10. August, 12. Oktober
Mittwoch: 12. Mai, 08. September, 10. November

Jedermann ist herzlich willkommen.
 Die Spielabende sind betreut.

Dank

Die Präsidentin bedankte sich bei den Gemeinden Speicher und Trogen, bei der Raiffeisenbank Heiden sowie bei allen Mitgliedern und Gönnern für die wertvolle Unterstützung.

haus vorderdorf

BEGEGNUNG DER GENERATIONEN IM HAUS VORDERDORF

Immer mehr entfremden sich jüngere Generationen, besonders Kinder und Jugendliche älteren Menschen. Kinder treffen kaum noch auf Hochbetagte. Dabei liegt ein grosser persönlicher Gewinn in der Begegnung und in der Auseinandersetzung der Generationen. Im umgebauten Haus Vorderdorf will man Gelegenheiten schaffen, regelmässige Treffen zwischen jung und alt in den vorhandenen Räumen und im neugestalteten Garten zu ermöglichen. Im Haus Vorderdorf hat man verschiedene Begegnungszonen vorgesehen. Der neue ebene Spaziergarten ist verbunden mit dem Gemeindespielplatz Stuchenwäldli. Dort kann sich die Trogener Bevölkerung mit den Senioren bei trockener Witterung ungezwungen treffen. Die Bewohner des Hauses Vorderdorf offerieren den Besuchern und ihren Kindern gerne etwas aus der Getränkebar.

Regelmässiger gemeinsamer «Plausch-Znüni»

Jeweils am ersten Montag im Monat von 09.00–11.00 Uhr sind Mütter und Väter mit ihren Kindern zum gegenseitigen Plauschvormittag eingeladen. Die Bewohner bereiten den Znüni vor, der vom Haus Vorderdorf offeriert wird. Eine Anmeldung ist nicht nötig. Kommen Sie vorbei und lassen Sie sich mit Ihren Kindern überraschen, wie ungezwungen die beiden Generationen aufeinander zugehen.

Weitere Begegnungsprojekte

In der Begegnung von Kleinkindern mit den Senioren im Haus Vorderdorf treffen zwei Interessen aufeinander: Die Spielgruppe und der «Pinocchio» vom Kinderhort verlegen ab und zu ihre Aktivitäten ins Haus Vorderdorf. Der regelmässige Kontakt zwischen Kindern und Senioren kann zu einem neuen gegenseitigen Verständnis der beiden Generationen führen. Die Kinder erleben mit den alten Menschen, etwa durch Erzählungen und alte Lieder, Bereiche und Facetten des Lebens, die ihnen sonst verschlossen blieben. Die kindliche Phantasie wird angeregt und erhält neue Impulse, während den alten Menschen wichtige Erfahrungs- und Lernprozesse ermöglicht werden. Die Senioren die bei uns im Haus Vorderdorf leben, können sich durch den regelmässigen Kontakt zu Kindern leichter den Bezug mit neuen Gegebenheiten, wie etwa mit zeitgemässen Erziehungsweisen, auseinandersetzen und eigene Vorstellungen hinterfragen oder die eigene Kindheit nochmals reflektieren. Wenn das gegenseitige Interesse anhält, sollen diese «Treffen» einen festen Bestandteil der Aktivitäten im Haus Vorderdorf erhalten.

Einladung zum «Generationenfest»

Am Samstag, 15. Mai 2010, 14.00–17.00 Uhr findet im Spaziergarten – verbunden mit dem Gemeindespielplatz, ein «Kinderjahrmarkt» statt. Ein Märlizelt, ein Bratwurststand, eine Schmink-Verkleidungsecke und viele andere Attraktionen laden die Kinder mit ihren Eltern ins Haus Vorderdorf ein. Die Bewohner sind mitten dabei. Sie freuen sich jetzt schon, den Nachmittag mit den Kindern gemeinsam zu verbringen. Wir bieten Ihnen die Möglichkeit sich genauer über das Projekt zu informieren und die Räumlichkeiten zu besichtigen, in denen sich die Generationen treffen und gemeinsam Aktivitäten erleben. Bei schlechter Witterung verlagern wir den Jahrmarkt in die Cafeteria.

Heimleitung und Team Haus Vorderdorf

Von einander lernen und zusammen Spass haben

SPEICHER AR

JODELCHÖRLI SPEICHER AR – 28. HV

Nach einem «Eröffnungszäuerli» von Heinz Frick und dem Nachessen konnte der Präsident, Roger Bruderer, um 21.00 Uhr neunzehn Aktivmitglieder zur 28. Hauptversammlung im Restaurant Krone in Trogen begrüßen. Gleich zu Beginn gedachten wir dabei unserem lieben Freund, Aktiv- und Ehrenmitglied, Walter Nadler, welcher nach tapfer ertragener Krankheit am 17. Oktober 2009 verstorben ist.

Im Jahresbericht ging der Präsident nochmals auf das vergangene Chörljahr ein, indem über zwanzig Auftritte erfolgten. Mit verschiedenen Zukunftsgedanken, dem Dank an Dirigent, Vorstand und Aktivmitglieder wurde der Jahresbericht vom Präsidenten beendet und von der Versammlung verdankt.

Nach zwanzig Jahren Vorstandsarbeit reichte Köbi Diem den Austritt als Passivbetreuer und Beisitzer ein. Als Dank für seine äusserst langjährige, zuverlässige und kollegiale Vorstandsarbeit überreichte ihm der Präsident unter grossem Applaus eine geschnitzte Holzstabelle. Als neuen Passivbetreuer und Beisitzer schlug der Vorstand Rolf Altherr vor.

Für den verstorbenen Revisor, Walter Nadler, konnte in der Person von Albert Zähler ebenfalls ein idealer Ersatz gefunden werden. Beide wurden ohne Gegenvorschlag von der Versammlung einstimmig gewählt.

Den restlichen Vorstandsmitgliedern wie auch dem Dirigenten, Werner Falk, sprach die Versammlung mit einstimmigem Handmehr und kräftigem Applaus für ein weiteres Jahr das Vertrauen aus.

Im Ausblick für das Jahr 2010 konnte der Präsident bereits diverse Auftrittsfragen bekannt geben und in die Jahrestermine aufnehmen. Als eigentlicher Höhepunkt findet am 03./04. Juli 2010 in Schaffhausen das Nordostschweizerische Jodlerfest statt.

Im Traktandum «Ehrungen, Ernennungen, Dank» wurden mit weniger als vier Absenzen die Aktivmitglieder, Werner Falk, Werner Signer, Peter Bischofberger, Albert Schiess, Andreas Von Allmen, Köbi Diem, Werner Sturzenegger und Hansjakob Zähler geehrt.

Für besondere Verdienste überreichte der Präsident an Werner Falk (Dirigent), Rene Nessensohn (OK Präsident Naturjodlerkonzert), Röbi Egli (Organisation Chörlreise) und Ueli Jäger (Festwirt Unterhaltung Männerchor Eintracht) ein Präsent.

Zum Schluss der Versammlung dankte Roger Bruderer nochmals allen anwesenden Aktivmitgliedern für die hilfsbereite Mitarbeit im vergangenen Jahr und dem äusserst kollegialen Miteinander. Mit dem Hinweis auf die mittlerweile unter www.jodelchörli-speicher.ch aufgeschaltete Internetseite schloss der Präsident die Hauptversammlung 2010 um 22.50 Uhr.

JAHRESVERSAMMLUNG DER MILITÄRSCHÜTZENGESELLSCHAFT SPEICHER

Mit einer guten Beteiligung fand am Samstag 20 März 2010 die Jahresversammlung der Militärschützen Speicher im Restaurant Sternen statt.

Die Bundesübung im Jahr 2009 wurde von 117 Schützen geschossen, das sind rund 12% mehr als im Vorjahr. Das Feldschiessen in unserem Schiessstand war gut besucht, nicht zuletzt dank erfreulich vielen Speicherern Schützinnen und Schützen.

Der Jungschützenleiter Pascal Imseng führte den Jungschützenkurs mit 5 Jungschützen und 7 Jugendlichen durch. Den Wanderpreis in der Kategorie der Jungschützen errang Roman Vetsch, jener der jugendlichen Schützen Silvan Glaser.

Das Wettschiessen 2009 der Jungschützen gewann mit einer hervorragenden Leistung Roman Vetsch. In der Kategorie der jugendlichen Schützen belegte Silvan Glaser den ausgezeichneten 2. Rang.

Der gesamte Vorstand mit Präsident Hans Hagmann an der Spitze wurde für ein weiteres Jahr bestätigt. Auch die Revisoren André Imseng und Niklaus Sturzenegger sowie der Jungschützenleiter Pascal Imseng wurden wieder gewählt. Die Anlässe Bundesübung, Feldschiessen, Vögelinsegg-schiessen, Kantonalstich und Sektionsstich wurden einstimmig als Jahresprogramm genehmigt.

Auf Homepage der MSG www.msg-speicher.ch sind der aktuelle Schiessplan 2010 sowie wichtige Hinweise und interessante Informationen über das Schiesswesen zu finden.

Der Aktuar: Georg Hasler

121. HV

Vor einer erfreulichen Teilnehmerzahl liess der Präsident Thomas Klingele in seinem Rückblick die wichtigsten Geschehnisse und Begebenheiten Revue passieren.

An Stelle von Iris Huber wurde Doris Goldinger in den Vorstand gewählt. Der Präsident würdigte die Verdienste von Iris Huber und dankte ihr von Herzen für die Arbeit, die sie in den vielen Jahren ihrer Vorstandstätigkeit geleistet hat.

Aus verschiedenen Gründen wurde beschlossen, die, für 2011 vorgesehene, Gewerbeausstellung auf das Jahr 2012 zu verschieben. Thomas Klingele erliess einen eindringlichen Appell an die Vereinsmitglieder, sich für die Mitarbeit im «OK-Gewerbeausstellung» zur Verfügung zu stellen. Der Vorstand vertritt die Meinung, dass die Gewerbeausstellung erfolgreich organisiert werden kann, wenn die Bereitschaft der Vereinsmitgliedern Aufgaben oder Funktionen zu übernehmen vorhanden ist.

Im Zusammenhang mit der Ersatzwahl in die GPK dankt Thomas Klingele allen Personen, die sich mit ihrer Arbeit in Kommissionen oder Räten für unser Gemeinwesen eingesetzt haben. Die Versammlung beschliesst einstimmig Daniel Bühler aus der Speicherschwendi für die Wahl in die GPK und als GPK-Präsident zu unterstützen.

Auf die momentane Wirtschaftslage eingehend, benutzte der Präsident die Gelegenheit, einigen HGV-Mitgliedern zu ihren Betriebsjubiläen zu gratulieren. Diese haben mit ihren erfolgreichen Betrieben in den letzten Jahrzehnten mehrere wirtschaftliche Hochs und Tiefs miterlebt und dank geschickter Geschäftsführung ihre Daseinsberechtigung manifestiert.

Der 2009 ins Leben gerufene HGV-Stamm hat sich noch nicht zu einem Renner entwickelt. Er wird auch in diesem Vereinsjahr durchgeführt. Dieses monatliche Treffen soll es den HGV-Mitgliedern ermöglichen, Informationen auszutauschen und aktuelle Fragen unseres Gemeinwesens zu diskutieren.

HGV-Stamm

Ab dem April 2010 wird der HGV Stamm jeweils ab 18.00 Uhr im Rest. Adler abgehalten.

Daten für den HGV-Stamm (2010):

6. April, 4. Mai, 1. Juni, 7. September, 5. Oktober, 2. November

Handwerker- und Gewerbeverein Speicher

WILLKOMMEN AM MUTTERTAGSBRUNCH!

Der Musikverein Speicher führt auch dieses Jahr zusammen mit der Bäckerei-Konditorei Ammann, Speicher, wieder einen Muttertagsbrunch durch.

Der Brunch findet am Sonntag, 09. Mai 2010, im Buchensaal statt. Ab 09.30 Uhr verwöhnen wir Sie mit einem reichhaltigen Frühstücksbuffet.

Auf alle Mütter wartet eine besondere Willkommens-Überraschung! Die Jungmusik Speicher sorgt ab 11.30 Uhr für die musikalische Unterhaltung. Für unsere jüngsten Gäste wird eine Spielecke eingerichtet.

Reservationen sind möglich bei der Bäckerei-Konditorei Ammann, Speicher, oder bei Frau Luzia Christen (Tel. 071 344 37 75).

Der Musikverein Speicher und die Bäckerei-Konditorei Ammann freuen sich, Sie begrüssen zu dürfen!

Vorbereitungskonzert für das Kantonale Musikfest 2010

Fünf Jahre nach der Durchführung in Speicher findet vom 14. bis 16. Mai 2010 in Wolfhalden das Kantonale Musikfest (www.appenzellerkmf2010.ch) statt. Jeder am Wettbewerb teilnehmende Verein hat ein ca. 20-minütiges Kurzkonzert mit Unterhaltungsmusik vorzutragen, welches u.a. auch ein Aufgabenstück beinhaltet. Das Ganze wird von einer Fachjury bewertet. Auch der Musikverein Speicher nimmt am Kantonalen Musikfest teil. Der MVS spielt am Sonntag, 16. Mai das Kurzkonzert um 09.40 Uhr sowie die Parademusik um 14.10 Uhr.

Schon seit einigen Wochen üben wir fleissig für das Festwochenende. Für eine optimale Vorbereitung auf den Wettbewerb findet zusammen mit dem Musikverein Herisau und der Knabenmusik Herisau ein «Vorbereitungskonzert» am Sonntag, 09. Mai 2010 um 18.00 Uhr im Casino Herisau statt.

Schweizermeistertitel für Daniela und Claude Heiniger

Seit Jahren prägen Daniela und Claude Heiniger die Entwicklung und den Erfolg im Badminton-sport. Früher eroberten sie Titel und Medaillen an Schweizer Juniorenmeisterschaften, später an Elite-Titelwettkämpfen und heute an Schweizer Seniorenmeisterschaften. An den Senioren SM 2010 in Adliswil wurden sie der Favoritenrolle in ihrer Kategorie gerecht und erkämpften sich zwei weitere Meistertitel. Claude Heiniger wurde in der Herren-Einzel-Disziplin souverän Schweizer Seniorenmeister. Daniela Heiniger setzte sich im Damen-Doppel gegen alle Gegnerinnen durch und holte sich den Meistertitel. Im Mixed-Doppel gewannen die beiden zudem die Silbermedaille.

4 Medaillen am Toggenburger-Cup

Einige unserer Spieler und Spielerinnen waren in Bazenheid auf Erfolgskurs. Martin Engler realisierte seinen zweiten BSS-Saisonsieg im Herren-Doppel C. Drei weitere bronzene Medaillen erkämpften sich die Junioren Chantal Kleiner und Patrick Waldvogel im Mixed-Doppel D, Michael Grevinga im Herren-Einzel C und Dominic Engler im Herren-Einzel D.

HE C: 3. Michael Grevinga; 9. Martin Engler

HD C: 1. Martin Engler; 8. Michael Grevinga

DE C: 9. Vera Wild

MD C: 11. Martin Engler; 12. Vera Wild/Dominic Engler

MD D: 3. Chantal Kleiner/Patrick Waldvogel

HE D: 3. Dominic Engler; 9. Patrick Waldvogel; 14. Thomas Zeller; 26. Levin Engler; 27. Dominik Tripet

HD D: 7. Thomas Zeller/Patrick Waldvogel

Ostschweizermeisterschaften der Jüngsten

An den Ostschweizer Juniorenmeisterschaften der unter 12-jährigen siegte Stefan Engler wie bereits im vergangenen Jahr und holte sich den Meistertitel in der Kategorie U12.

U10: 6. Cyrill Lämmli

U11: 7. Timo Auer; 8. Julien Zink; 9. Linus Ehrenzeller

U12: 1. Stefan Engler

SAISONRÜCKBLICK SKILIFT BLATTEN

Am Dorffest durften wir den Förderpreis der EKS im Betrag von Fr. 5000.– entgegen nehmen! Dieser Preis ist ein unerwartetes, willkommenes Geschenk, und es gab sogar Leute die sich von dieser Idee anstecken liessen!

Herzlichen Dank für das Wohlwollen und die Wertschätzung unserer Arbeit am Lift.

Diesen Winter konnten wir den Lift am 12. Dezember in Betrieb nehmen. Leider war der Hang von Weihnachten bis anfangs Januar grün. Vom 6. Januar an und im Februar lief der Lift gut.

150 Skischüler besuchten die Ski- und Snowboardkurse, das sind für uns Rekordzahlen! Unsere langjährigen bewährten Skilehrerinnen sind Sonja Schläpfer, Susanne Widmer, Dominique Bischof und Daniela Keller. Snowboardkurse leiteten Livia und Thomas Widmer. Besten Dank an euch Alle!

Das Skirennen konnte bei besten Pistenverhältnissen und wunderbarem Winterwetter am 21. Feb. durchgeführt werden. Am Donnerstagabend kamen spontan 20 Leute und halfen uns die Piste hoch zur Neppenegg zu präparieren. Herzlichen Dank für diese tolle Unterstützung!

Der Skiclub hat dieses Rennen gut organisiert, zeigt es doch mit 160 Teilnehmenden, dass das Skirennen immer noch ein beliebter Anlass ist.

Daniela und Andreas Graf standen uns den ganzen Winter tatkräftig zur Seite. Besten Dank für euer Anpacken, beim Liftauf- und -abbau, und während des Liftbetriebs.

Diesen Winter stellte Sonja Rohrer gratis heissen Punch bereit. Die frierenden und wartenden Eltern oder Grosseltern, oder auch Skifahrer waren sehr dankbar für ein warmes Getränk.

Immer wieder dürfen wir auf viele freiwillige, spontane Einsätze von Blattenlifffreunden zählen. Danke vielmals, nur so ist ein solcher Betrieb machbar.

Unsere Sponsoren sind:

Malerei Hutterli AG

Mobiliar

EST Thomas Klingele

Explore Armin Peter

Baugeschäft

Andreas Graf

Für euren Beitrag möchten wir uns herzlich bedanken!

Jetzt haben wir den Skilift wieder abgeräumt und schauen auf eine schöne, unfallfreie Saison zurück und freuen uns auf die nächste Wintersaison.

Sylvia und Heinz Vetsch

ERFREULICHER SAISONABSCHLUSS VON VOLLEY SPEICHER

Volley Speicher konnte einen versöhnlichen Saisonabschluss für alle drei Teams begehen und eine erfolgreiche Hauptversammlung abhalten. Die neue Saison kann Volley Speicher dank der Mobiliar Versicherung mit neuen Spielshirts bestreiten.

Das 4. Liga Team konnte die schlechte erste Saisonhälfte mit einer eindrucklichen Siegesserie wettmachen: Mit fünf Siegen in Folge erreichte die 1. Mannschaft den guten 3. Rang. Die 2. Mannschaft spielte in der Plauschmeisterschaft des RVNO mit und konnte zum ersten Mal die Gruppe gewinnen. Das Damenteam von Volley Speicher spielt in der ATV Meisterschaft der Frauen mit. Kurz vor Saisonbeginn wurden sie wegen einigen Mannschaftsrückzügen von der Kategorie B ins A aufgestuft. Dabei gingen fast alle Spiele in der Saison verloren, bis auf das letzte. Bei der Schlussrunde, wo es um Verbleib oder Abstieg ins B ging, konnte Volley Speicher zwei von drei Begegnungen gewinnen und bleibt so nun in der obersten Kategorie. Leider haben einige Spielerinnen aus beruflichen Gründen den Austritt gegeben, sodass das Damenteam gerne neue Spielerinnen zur Verstärkung aufnimmt. Am Dienstag 4. Mai und Dienstag 11. Mai 2010 findet deshalb ein Probetraining für alle Interessierte in der Zentralturnhalle statt. Trainingsbeginn ist um 20.15 Uhr.

Am 23. März konnte Präsident Ivo Hermann um die dreissig VolleyballerInnen zur HV im Rebstock begrüßen. Nach leckeren Südwürscht mit Chäshörnli oder einem Fitnesssteller ging es dann zur Sache. Im Club mussten dringend neue Kräfte anpacken, da die Chargen lange Zeit durch die gleichen Leute erledigt wurden. So waren 13 «Jobs» ausgeschrieben. Erfreulicherweise konnten 12 Posten besetzt und so die Verantwortung breiter abgestützt werden. Als Trainer fungiert weiterhin Dani Wenger bei der 4. Liga Mannschaft, unterstützt im Hintergrund von Emil Walser als Teamadministrator. Bei der Plauschgruppe kümmern sich Michi Lämmli und Lars Böni um die Truppe und bei den Damen werden die Trainings im Rotationsprinzip von verschiedenen Spielerinnen, unterstützt von alten Volleyballhasen, geleitet. An der HV konnte der Präsident auch noch Mägi Vogt, Michi Lämmli und Stefan Walser zum 25-Jahr-Jubiläum bei Volley Speicher gratulieren.

Dass die Volleyballer auch gut auf der Piste sind, ist nicht erst seit dem Dorfskirennen bekannt. Ende März zog es noch acht Unentwegte in den Schnee nach Arosa. Bei herrlichen Verhältnissen konnten sie dem Ski- oder Snowboardsport frönen.

Der Calcutta-Cup, das Duell zwischen VBG Trogen und Volley Speicher, steht noch unentschieden (1:1 in den Spielen und 4:4 in den Sätzen) und wird wahrscheinlich in der Vorbereitung zur nächsten Saison ausgespielt.

So bleibt nur noch der Ausblick auf die nächste Saison. Auch dieses Jahr führt Volley Speicher wieder ein Parkvolleyturnier durch. Am 7. August 2010, dem letzten Samstag in den Sommerferien wird auf dem Buchensportplatz wieder gepasst und gemasht. Das Verschiebedatum ist der 21. August. Die neue Hallensaison können dann alle Teams in neuen Trikots bestreiten. Mit Hilfe der Generalagentur Ausserrhoden der Mobiliar Versicherung konnte sich Volley Speicher neue Spielleibchen zutun.

Wichtige Daten:

Di 4. und 11. Mai 2010 Probetraining für Interessierte
Sa 7. August Parkvolleyturnier (21. August Verschiebedatum)

LAUFSPORT

Jetzt kommt wieder Schwung in die Laufszene. Nach der Winterpause haben bereits die ersten Läufe stattgefunden. In Hochform befinden sich die beiden Spitzenläufer silvan Frei und Noldy Graf. Ersterer mit Siegen und Podestplätzen an Läufen über mittlere Distanzen, Noldy Graf mit einer persönlichen Bestleistung über die Marathondistanz.

Resultatspiegel

Marathon La Transjurassienne (76 km Langlauf):

476. Lars Bengtson

Maloja – Zernez (58 km Langlauf):

38. Lars Bengtson

Rhylauf

Herren: 65. Cavelti, Flurin 44:30,1; 68. Cavelti, Liun 44:39,9

Seniorinnen 1: 22. Cavelti, Gaby 1:41:44,0

Marathon Zürich

Staffel (320 T.): 35. Koller Josef 3:09.21,6

W40 (101 T.): 22. Cavelti Gaby 3:36.32,1

M40 (540 T.): 12. Graf Noldy 2:45.08,2;

265. Müller Meinrad 3:32.32,2

Reusslauf:

M50 (402 T.): 3. Frei Silvan 38.50,0

GP Dübendorf (10 km):

1. Silvan Frei 36.49

2. SOLO- UND ENSEMBLE WETTBEWERB SPEICHER

Am Samstag 20. März 2009 fand unser zweite Solo- und Ensemble Wettbewerb in Speicher statt. Teilnahmeberechtigt waren alle Jungbläser vom Musikverein Speicher, alle Jungmusikanten/innen aus der Jungmusik sowie allen aktiven Vereinsmitgliedern des Musikvereins Speicher. Alle angemeldeten Solisten hatten die Aufgabe, ein Solo- und oder Ensemble Stück einzuüben und dies vor Publikum und einer Fachjury zu präsentieren. Das Thema in diesem Jahr war ganz den langsamen und getragenen «Slow-Melodien» gewidmet.

Wie schon im Vorjahr durfte Flurina Tschirky als jüngste Solistin den Wettbewerb eröffnen. Diesmal nicht mit dem Cornet sondern mit ihrem «neuen» Instrument Es-Horn. Mit nur wenigen Wochen Erfahrung auf diesem Instrument und einer nervenstarken Gelassenheit zeigte sie bereits einen ganz beachtlichen Vortrag. Auch die folgenden jungen Solisten Timo Auer, Leo Graf, Samuel Bänziger, Frederik Ledergerber und Ramon Söldi zeigten ihr Können auf ihren Cornets nacheinander mit ganz tollen Vorträgen. Es war sehr eindrücklich zu beobachten, welche Fortschritte unsere jüngsten Musikanten/innen im letzten Jahr gemacht haben. Ganz beachtlich ist bei allen Jungmusikanten der tolle Sound auf ihren Instrumenten. Im Anschluss an die Solo-Vorträge musizierte unser Nachwuchs in Ensembles. Getragen von schönen Begleitmelodien ab CD wurden wunderbare Duette vorgetragen. Dabei gelangte Patrizia Aebli mit ihrem Vater Peter Aebli zu ihrem allerersten Auftritt vor öffentlichem Publikum. Leandra Wild und Ronja Büche bildeten als bereits erfahrene Jungmusikantinnen den glanzvollen Abschluss vor der wohlverdienten Pause.

Nach der Pause durften sich unsere Jungmusikanten auch zum Publikum gesellen und sich an den Vorträgen ihrer Vorbilder vergnügen. Das Konzert gestaltete sich als sehr abwechslungsreich, waren doch Solos von fast allen Registern der Brass Band Besetzung zu bestaunen. Da und dort war zu bemerken, dass auch gute und versierte Musikanten aus dem Musikverein Nervenstärke benötigen und sie dies an einem solchen Anlass optimal üben können. Bereits beim nächsten Auftritt am kantonalen Musikfest in Wolfhalden werden die Musiker-Nerven zum nächsten mal strapaziert...! Für's Publikum und die Jury gestaltete sich das «Konzert» mit 24 Darbietungen sehr vielseitig sowie hoch interessant und die Auftritte wurden mit kräftigem Applaus belohnt. Alle Teilnehmer wurden mit einem kleinen Präsent belohnt.

Sieger

Kat. Solo Nachwuchs: Ramon Söldi / Kat. Solo MVS-Mitglieder: Punktegleich Niklaus Bucher und Andreas Bänziger / Kat. Ensemble Nachwuchs: Samuel Bänziger, Timo Auer / Kat. Ensemble MVS-Mitglieder: Elisabeth Söldi, Manuel Bänziger / Jury: Andi Carniello-Hedinger

Wir bedanken uns bei allen Teilnehmern, bei allen Konzertbesuchern, bei den Organisatoren dieses Anlasses und bei Andi Carniello-Hedinger für die wertvolle Beurteilung unserer Beiträge.

Neuer Jungbläserkurs – Jetzt anmelden!

Ab sofort werden Anmeldungen für Jungbläserstunden entgegen genommen. Ab diesem Jahr wird die gesamte Ausbildung für unsere Brass Band Instrumente von der Musikschule Appenzeller-Mittelland MSAM übernommen. Instrumente können so lange Vorrat beim Musikverein Speicher gemietet werden. Die Anmeldefrist läuft noch bis zum 01. Mai 2010.

Gerne sind wir vom Musikverein jederzeit bereit, detaillierte Auskünfte zu erteilen oder Schnupperstunden anzubieten. Oder ganz einfach, Sie besuchen uns an einer Jungmusikprobe Mittwoch 18.30 Uhr im Buchensaal Speicher. Wir freuen uns an Ihrem Interesse.

Weitere Auskünfte unter:

Andreas Bänziger, Buchenstrasse 55, 9042 Speicher
 Telefon: 071 344 20 15
 andy.baenziger@bluewin.ch, www.mvspeicher.ch

HANSJÖRG REKADE: AUSSTELLUNG IN WINTERTHUR

Hansjörg Rekaide zeigt ComicArt im Bistro der Alten Kaserne in Winterthur. Zu sehen sind mehrere Werkgruppen, deren Bandbreite sich von erzählerischen, schwarz-weißen Bildfolgen bis zu hin zu dichten, bunten Acrylbildern erstreckt. In allen aber wimmelt es von seltsamen Figuren mit Bäuchen in Form von Fernsehern oder mit Köpfen, aus denen Palmen wachsen. Aus der einen Figur wächst die nächste, die Bildkomposition entwickelt sich während des Zeichnens.

So gibt es Blätter, die in Sequenzen aufgeteilt sind und aus deren Bildfolgen sich eine Geschichte vielleicht mehr erahnen, als ablesen lässt. Ohne Text und in den einzelnen Bildern eher andeutend als erzählend, lassen sie dem Kopfkinos der Betrachter einen weiten Spielraum.

Der Spass an der Kreation von immer wieder neuen Figuren, spricht aus allen Arbeiten des in Speicher lebenden Künstlers. So lässt er etwa auch in seinen Acrylbildern «Nacktwanderer im Alpstein» marschieren und in einer weiteren Zeichnungsserie scheint er gar sein ganzes Repertoire an absurden Figuren auflaufen lassen zu wollen.

Bistro, Alte Kaserne Winterthur

Ausstellung: ComicArt

Eröffnung: Dienstag, 4. Mai um 19 Uhr

Ausstellungsdauer: 4. Mai bis 4. Juni 2010

KASTENLOCH

Schluchtenromantik unterhalb Speicher

Im Norden grenzt Speicher an die Goldach. Die Schlucht ist eine einzigartige Naturlandschaft. Ein besonders romantisches Ausflugsziel ist das Chastenloch zwischen Speicher und Rehetobel. Hier münden der Sägli- und Moosbach in die Goldach. Die rauschenden Bäche werden von einigen Brücken und Stegen überquert, und die vielen Pfade machen das Chastenloch zur eigentlichen Wanderweg-Drehscheibe. Nach 22jährigem Unterbruch kann hier auch wieder eingekehrt werden, und das Wirtshaus «Chastenloch» ist ausser dienstags täglich ab 9 Uhr geöffnet. Zum Verweilen laden überdies Feuerstellen und eine Reihe lauschiger Plätzchen an den Bächen ein.

Bild Peter Eggenberger

DÄ CHASPERLI CHUNNT!

CHÄNGOURU

Das «Kasperlitheater Ruggelimuzz» spielt ein unterhaltsames Stück für alle Kasperli-Fans (geeignet für Kinder ab 3 Jahren in Begleitung).

Wann: Mittwoch, 19. Mai 2010, 15.30 bis 16.15 Uhr mit anschliessendem Z'vieri

Wo: Kath. Pfarreizentrum Bendlehn, Speicher

Eintritt: Kinder: Fr. 4.- / Erwachsene: Fr. 5.-

Wir freuen uns auf euch!

Chrabelgruppe Chängouru

schweiz.bewegt

Speicher.bewegt

Gemeindeduell: Speicher fordert Herisau! Am Mittwoch, 5. Mai ist Speicher in Bewegung!

Nach dem Erfolg von 2008 im Rahmen der Aktion Schweiz.bewegt macht Speicher auch dieses Jahr wieder mit beim schweizweiten Bewegungsanlass. Dieses Jahr ist Herisau zum Gemeindeduell herausgefordert. Es gilt, im Verhältnis zur Einwohnerzahl mehr Bewegungsminuten aufzubringen.

Damit ist die Aufgabe klar: In Speicher sollen an diesem Anlass möglichst viele Bewegungsminuten erreicht werden. Während in andern Gemeinden während einer ganzen Woche Bewegungsaktivitäten angeboten werden, hat sich das Speicherer Organisationskomitee mit kleinen Ausnahmen wiederum für einen geballten Bewegungsanlass entschieden.

Die Idee: Bewegen Sie sich!

Gelegenheit und Anregungen für Bewegung gibt Ihnen das vielseitige Programm, das neben bekannten Bewegungsformen wie Nordic Walking, Jogging und Biken auch weniger bekannte Möglichkeiten zum aktiven Mit-tun anbietet, teilweise sogar absolute Highlights!

Bewegung, nicht Wettkampf

Der Anlass soll die Freude am aktiven, eigenen Bewegen fördern, das Angebot umfasst deshalb eine grosse Palette an Bewegungsmöglichkeiten mit und ohne schweisstreibende Tätigkeit, mit und ohne Wasser, mit und ohne Musik.

Warum nicht einmal...

...Jogging? Zum Beispiel als Abwechslung zum Walking oder Wandern. Finden Sie unter kundiger Anleitung den eigenen Laufrhythmus.

...Tennis? Tennis ist eine Sportart, die allen Alterskategorien offen steht - einmal das Feeling Roger Federers erleben, wie wärs?

...Slackline? Nicht ganz Seiltanzen, aber verwandt und viel einfacher! Ein faszinierendes Zusammenspiel aus Balance, Konzentration und Koordination.

...Street Surfing? Skateboard war gestern – mit dem Wave Board kann man sogar aufwärts fahren und noch viel mehr!

...Pétanque? Verwandt mit Boccia ist Pétanque ein Spiel mit Kugeln, Geschicklichkeit, Taktik und vor allem viel Spass!

...Biken? Kleine Tricks, wie man kleinere Hindernisse geschickt meistert, wann es sinnvoll ist, zu schalten, wie man kräfteschonend Steigungen überwindet.

...Aquafit? Mit der gelenkschonenden Alternative zum Jogging den Widerstand des Wassers spüren!

...Nordic Walking? auch für Seniors! Die Fortbewegung mit Hilfe von Stöcken unterstützen und gleichzeitig die Rumpf- und Schultermuskulatur kräftigen!

...Tae bo? Verbesserung von Kreislauf, Muskulatur und Beweglichkeit unter hoher Körperspannung und mit rasenden Musikrhythmen!

...Line Dance? Country-Atmosphäre mit Westernfeeling, Westernkluft nicht obligatorisch!

Die Details und Angebotszeiten entnehmen Sie bitte dem Programm.

Einloggen – bewegen – ausloggen

Damit die Bewegungsminuten ermittelt werden können, ist es wichtig, dass jedes Mitmachen an einem Angebot erfasst wird. Dies geschieht mittels einer Startnummer (anonym, ohne Namens erfassung, die Startnummer muss nicht getragen werden). Jeweils zu Beginn der Bewegungstätigkeit wird die Startzeit erfasst, am Ende die Schlusszeit, so werden die Speicherer Minuten laufend im Internet zusammengezählt und die grosse Frage heisst dann:

Bringt es Speicher auf mehr Bewegungsminuten als Herisau?

(Die Totalzahl wird mit dem die Einwohnerzahl berücksichtigenden Faktor 2 angepasst).

Schweiz.bewegt in Speicher – kurzgefasst:

- Wer?** Sie! Mit Ihren Familienangehörigen, Bekannten, Nachbarn – Alter frei!
- Was?** Bewegen, auch auf neue Arten! Zusätzliche viele Informationen zu Bewegung und Ernährung und auch ein Wettbewerb!
- Wann?** Mittwoch 5. Mai ab 14 Uhr
- Wo?** Hallenbad, Tennisanlagen und Sportanlagen Buchen
- Wie?** Sportausrüstung entsprechend Bewegungswahl

Informationen finden Sie auch unter: schweizbewegt.ch

7. Mai: Wanderung nach Herisau

Ausserhalb des Hauptanlasses findet eine Wanderung von Notkersegg nach Hersiau (die Herausforderergemeinde) statt. Auch diese Bewegungsminuten zählen. Eine abwechslungsreiche Route ohne grosse Steigungen und trotzdem mit vielen Höhepunkten (Sicht auf Stadt, später Richtung Thurgau-Fürstenlad und Alpstein).

- Datum:** Freitag, 07. Mai 2010
- Treffpunkt:** 09.30 Bahnhof Speicher (09.37 Fahrt mit der Bahn nach Notkersegg) oder 09.50 Haltestelle Notkersegg AB
- Route:** Notkersegg – Drei Weieren – Mühlegg – Falkenburg – Nest Riethüsli – Oberhofstetten – Haggen – Bruggen-SBB – Sitterbrücke – Gübsensee – Sturzenegg – Heinrichsbad – Kreckel – Ebnet – Herisau Bahnhof.
- Dauer:** 3–4 Std.
- Verpflegung:** aus dem Rucksack.
- Rückfahrt:** ab Herisau frühestens 14.26 oder 14.51
- Leitung:** Markus Waser

Und als Belohnung winkt in Herisau ein Empfang durch das örtliche schweiz.bewegt OK, je nach Zwischenstand im Duell gibt's Wasser und Brot, oder...

Vom 5.–12. Mai zählt jede Bewegung

Wenn Sie an diesen Tagen Bewegungsminuten absolvieren (z.B. eine Velotour, eine Wanderung, Walking in der Gruppe, ein Lauf- oder Schwimmtraining), bitten wir Sie, diese zu melden an unser Rechnungsbüro: Stephan Weber, E-Mail: stephan.weber@ewheiden.ch

Nennen Sie einfach die Anzahl der Teilnehmenden und die Minutenzahl.

Programm vom 5. Mai (bei jedem Wetter)

- 14.00–16.00 **Nordic Walking für Seniors**, Sportplatz Buchen mit Ursula Roth, Nordic Walking Trainerin, Stöcke stehen zur Verfügung
- 14.30–18.30 **Tennis**, Tennisanlagen Hinterwies mit Othmar Speck, Schnupperlektionen für Anfänger/innen; Spiele für Fortgeschrittene
- 15.00–17.00 **Schifti-Game**, Sportplatz Buchen (Turnhalle Zentral bei schlechtem Wetter) mit Bärbel van Beurden
Breakdance, Footbag, Spass an der Bewegung, umrahmt von Tipps zu gesunder Ernährung
- 15.00–19.00 **Street Surfing**, Sportplatz Buchen mit PAIS Sport, Fahren mit einem Wave Board
Slackline, Sportplatz Buchen mit PAIS Sport
Balance, Konzentration und Koordination
- 16.00–19.00 **SUVA Veloparcours**, Sportplatz Buchen
Geschicklichkeit, Balance und Koordination beim Velo fahren zur Erhöhung der Sicherheit, für die ganze Familie!
Velo mitbringen!
- 17.00–17.45 **Aquafit**, Hallenbad
Aquafit-Westen stehen zur Verfügung
- 17.00–19.00 **Bewegungsparcours**, Fussballplatz FC Speicher und Jeannette Hofer
Geschicklichkeit und Körperbeherrschung in vielfältigen Bewegungsabläufen
- 18.00–20.00 **Pétanque**, Kugelstossanlage Buchen mit Franz Knechtle
keine ruhige Kugel schieben! Können, Taktik und ein feines Händchen mit der Stahlkugel
- 18.30–20.00 **Mountain Bike**, ab Sportplatz Buchen mit Ignaz Kohler, Sicher fahren im Gelände
Nordic Walking, ab Sportplatz Buchen mit Ursula Roth, Stöcke stehen zur Verfügung
Lauftraining/Jogging, ab Sportplatz Buchen mit Gaby Cavelti, Fitnesstrainerin
Laufausrüstung mitbringen
- 19.00–20.00 **Line Dance**, Turnhalle Buchen
The ultimate Country and Western Feeling following the steps of our lovely Angelika «Angie» Weder!
- 20.00–21.00 **TAE BO**, Turnhalle Buchen
Tae Bo – the most emotional Workout – presented by the fabulous and charming Powerwoman Elisabeth «Liseli» Rohner!
Sportkleidung, Schweisstuch!

Am 7. Mai: Wanderung mit Markus Waser ab Notkersegg nach Herisau: 0930 Bahnhof Speicher

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Unsere

Fubilare

IM MAI 2010:

80-jährig

- 01.05.1930 Dermond-Kränzlin Arminio
Reutenenstrasse 16
- 15.05.1930 King Krimhilde
Reutenenstrasse 8
- 27.05.1930 Blatter-Bösch Walter
Hinterwies 25

81-jährig

- 03.05.1929 Schittli-Eisele Herlinde
Rüschen 2A
- 15.05.1929 Zarn-Berner Anton
Kohlhalden 13
- 17.05.1929 Roth-Schubert Erna
Herbrig 11

82-jährig

- 10.05.1928 Stauber-Kriech Ida
Herbrig 16
- 19.05.1928 Hasler-Platteis Margaretha
Zaun 6

83-jährig

- 12.05.1927 Künzli-Kamm Ernst
Sägli 12
- 22.05.1927 Altherr-Schmied Hans
Buchenstrasse 5
- 23.05.1927 Frick-Niederer Theodor
Ober Bendlehn 8
- 31.05.1927 Kuratli-Hagspiel Sofia
Hohrüti 39

84-jährig

- 05.05.1926 Müller Werner
Unter Bendlehn 25
- 20.05.1926 Zogg-Schirmer Johannes
Ober Bendlehn 6
- 30.05.1926 Langenegger-Frischknecht Anna
Unterbach 6

85-jährig

- 23.05.1925 Schöb-Fässler Paul
Zaun 7
- 24.05.1925 Imseng-Schläpfer Kurt
Herbrig 3

86-jährig

- 27.05.1924 Sonderegger-Rechsteiner Anna
Holderschwendi 7

87-jährig

- 01.05.1923 Eugster-Knöpfel Lina
Zaun 6
- 06.05.1923 Näf-Fey Lilly
Herbrig 10
- 30.05.1923 Hübscher-Stadler Ruth
Zaun 5

88-jährig

- 12.05.1922 Anderegg-Sumi Martha
Blumenau 4

92-jährig

- 10.05.1918 Maurer-Wüst Klara
Alters- und Pflegeheim Krone, Rehetobel

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Zuzüge im März 2010

Aydin Ayse, Brand 9; **Bertogg Tanja**, Kalabinth 37; **Blum-Girard Stefan und Eveline mit Emanuel und Florient**, Rüschen 25; **Bossi Martin**, Hinterwies 31; **Caglayan-Plagemann Katrin**, Höhenweg 12; **Hanselmann Helen**, Hinterwies 31; **Kibrom Thomas**, Reutenenstrasse 16; **Matzinger Thomas**, Weiherstrasse 2; **Robitsch-Kehl Monika mit Christopher**, Rehetobelstrasse 7; **Tobler Roger**, Erlen 5

Wegzüge im März 2010

Dietrich Peter, Beckenried NW; **Fitz-Altherr Otto und Verena**, Eggersriet SG; **Hess-Fässler Peter und Anna Margaretha**, St. Gallen; **Husein Mohamed Ahmed**, Zürich; **Kunz-Buff Trudy**, Teufen AR; **Schneider Jan**, Zürich; **Schreck Jochaim**, Trogen AR

Geburten

Lämmli, Andrin, geboren am 22. März 2010 in St. Gallen, Sohn des Lämmli, Michael und der Lämmli geb. Köppel, Alexandra, wohnhaft in 9042 Speicher, Kohlhalden 52

Schindler, Fridolin Jonas, geboren am 22. März 2010 in St. Gallen, Sohn des Schindler, Benjamin und der Schindler geb. Pfister, Kathrin, wohnhaft in 9042 Speicher, Ober Bendlehn 32

Huwiler, Samuel Josef, geboren am 30. März 2010 in Heiden AR, Sohn des Huwiler, Gabriel und der Huwiler geb. Lotfi, Hind, wohnhaft in 9042 Speicher, Kalabinth 45

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

APRIL / MAI / JUNI 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

26. 04.10	–	03. 05.10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
03. 05.10	–	10. 05.10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
10. 05.10	–	17. 05.10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SP'SCHWENDI	TEL. 071 222 35 44
17. 05.10	–	25. 05.10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
25. 05.10	–	31. 05.10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
31. 05.10	–	07. 06.10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
07. 06.10	–	14. 06.10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
14. 06.10	–	21. 06.10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
21. 06.10	–	28. 06.10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

19. MAI
16. JUNI/JULI
18. AUGUST
22. SEPTEMBER
27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

28. MAI
25. JUNI/JULI
27. AUGUST
01. OKTOBER
05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SONDEREGGER

13. 05. – 24. 05. 2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

... der nächste
Redaktionsschluss
ist am
MITTWOCH
19. Mai 2010

Elektro Telefon 071 344 33 33
Natel 079 200 04 65
Schmid & Co
Speicher

- > Licht- und Kraftinstallationen
- > Telekommunikationsanlagen
- > SAT - Anlagen
- > Apparate für Küche und Wasraum
- > Elektrogeräte
- > Schalttafelbau
- > EDV-Netzwerke
- > Reparaturen

Speicher
NAHELIEGEND.

- 100 Jahre Samariterverein
29. Mai
- Vögelinsegg-Stobete
19. Juni
- Bibliodrama
25. Juni

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Grobstudie für eine mögliche Alterssiedlung

Am 29. März 2009 stimmten die Stimmberechtigten von Speicher sowohl der Initiative «Pro Altersheim Speicher - Für den Betrieb eines bürgernahen Altersheims in der Gemeinde» als auch dem «Vorschlag des Gemeinderates zur aktiven Unterstützung der Erstellung von altersgerechten Wohnungen an zentraler Lage» zu. In der Folge wurde die Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) gebildet. Diese Gruppe besteht aus Vertretern des Initiativkomitees, Mitgliedern des Gemeinderates und weiteren Fachpersonen aus dem Altersbereich.

In der Zwischenzeit hat diese Arbeitsgruppe umfangreiche Abklärungen vorgenommen und verschiedene Institutionen aus dem Bereich Alter und Wohnen besichtigt. Dies mit dem Ziel, die beiden von den Stimmbürgern seinerzeit erteilten Aufträge weiter zu konkretisieren. Im Rahmen dieser Vorarbeiten hat der Gemeinderat dem Antrag der Arbeitsgruppe für die Erarbeitung einer Grobstudie für eine mögliche Alterssiedlung in der Höhe von Fr. 5'000.00 zugestimmt. Der Auftrag wurde an eine Fachperson vergeben, die in diesem Bereich über eine umfassende und langjährige Erfahrung verfügt.

Teilrevision der Gemeindeordnung

Die Arbeitsgruppe für die Überarbeitung der Gemeindeordnung beabsichtigt, die revidierte Gemeindeordnung den Stimmberechtigten im Herbst 2010 zur Abstimmung vorzulegen. Die Anpassungen wurden notwendig aufgrund der am 28. September 2008 angenommenen Volksinitiative «Effizienzsteigerung des Gemeinderates (neu: sieben Gemeinderäte / Vollamt Gemeindepräsidium)». Die neue Gemeindeordnung wird anschliessend per 01. Juni 2011 in Kraft treten.

Ergänzungswahlen in die Kommissionen

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung die ersten Ergänzungswahlen in die vom Gemeinderat zu wählenden Kommissionen vorgenommen. An seiner Juni-Sitzung wird er diese Ergänzungswahlen abschliessen. Im Gemeindeblatt vom 25. Juni 2010 werden die neugewählten Personen anschliessend veröffentlicht.

50 JAHRE BIBLIOTHEK SPEICHER TROGEN

50 Jahre ist es her, seit Frau Emmy Zürcher im Jahr 1960 die «Bücherstube Speicher» aufgebaut hat. An dieser Gründung ist zweierlei besonders bemerkenswert: Auf der einen Seite wurde die Bücherstube gänzlich aus dem Privatvermögen der Gründerin finanziert, in ihrem eigenen Hause eingerichtet und auch von ihr persönlich während vielen Jahren mit Hingabe und Sachverstand geführt.

Andererseits war die Bücherstube schon damals für die ganze Bevölkerung frei zugänglich. Dies war alles andere als selbstverständlich. Zwar wirkten in vielen Dörfern seit Jahrzehnten Lesegesellschaften, die für ihre Mitglieder eine meist eher kleine Bibliothek führten. Aber öffentlich zugängliche Bibliotheken im heutigen Sinne gab es damals noch kaum. Das zeigt sich schon daran, dass beispielsweise die St. Galler Freihandbibliothek erst 1969, also 9 Jahre nach der Bücherstube Speicher gegründet wurde.

Auch eine Pioniertat muss sich aber stets erneuern, soll sie nicht eines Tages zu einem verstaubten Denkmal verkommen. Wir sind dankbar, dass sich auch nach der Ära Zürcher immer wieder Leute fanden, die sich nicht nur für den Weiterbestand der Bücherstube eingesetzt haben, sondern mit grossem Einsatz und im Geiste der Gründerin stets dafür besorgt waren, dass die Bestände der Bibliothek attraktiv blieben. So verfügen wir auch heute über eine gut ausgerüstete Bibliothek, die von der Bevölkerung von Speicher und Trogen sehr geschätzt und rege benutzt wird.

Das Erreichen eines runden Geburtstages soll nicht nur Anlass sein zurückzublicken. Wir wollen dieses Fest auch gebührend feiern. So laden wir Sie ein, mit uns auf die weitere gedeihliche Entwicklung der Bibliothek Speicher Trogen anzustossen:

Samstag, 5. Juni, 15.00–17.00 Uhr in der Bibliothek

Das genaue Programm finden Sie auf der Seite 16 dieses Gemeindeblattes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme.

*Bibliotheksverein Speicher Trogen
Willy Troxler*

Einbürgerungen

Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung zwei von der Einbürgerungskommission geprüfte Einbürgerungsgesuche behandelt.

Die Gesuche der Familie Srirathika und Sritharan Than-gavelu-Sinnathamby mit Kind Shanosan sowie von Jasper van der Werff wurden positiv entschieden. Ihnen wurde das Bürgerrecht der Gemeinde Speicher – unter dem Vorbehalt der Erteilung des Landesrechts durch den Kanton – verliehen.

Personelles

Neuer Lernender

Unser neuer Lernender, Herr Damian Niederer, wird die Ausbildung zum Fachmann Betriebsunterhalt mit eidgenössischem Fähigkeitsausweis (Bereich Hausdienst) auf unserer Gemeinde absolvieren. Der Gemeinderat heisst Herrn Damian Niederer herzlich willkommen und wünscht ihm eine erfolgreiche Ausbildung.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 02. Juni und Mittwoch, 30. Juni 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindegkanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER
Der Gemeindegreiber, Stefan Weber

Rücktritt von Gemeinderat Willy Troxler

Am 31. Mai 2010 endet die Amtsdauer von Willy Troxler im Gemeinderat. 2005 wurde er gewählt, vorgeschlagen von der SP Speicher. Er kann auf eine kurze aber intensive Amtszeit zurückblicken. Mit dem Einsitz in die Kommission für Bau und Umwelt hat er ein Tätigkeitsfeld vorgefunden, das ihm entspricht. Als Vizepräsident der Kommission hat er sich vor allem in den Bereichen Umweltschutz und Forstwesen eingesetzt.

Mit grossem Engagement beschäftigte er sich mit Energiefragen und half tatkräftig mit, dass Speicher im Jahr 2009 als zweite Gemeinde in unserem Kanton das Label «Energiestadt» erhalten hat, eine Auszeichnung, die sich dem nachhaltigen und haushälterischen Umgang mit Energie verpflichtet. Für Willy Troxler hiess das, nicht nur über Umweltschutz und Energiefragen zu reden, sondern pragmatisch konkrete Projekte umzusetzen und Impulse weiter zu geben. Als Delegierter in der Betriebskommission Schnitzelhalle konnte er an vorderster Front mithelfen, dass die hiesigen Ressourcen genutzt und gefördert werden. Dank seinem überzeugenden Engagement hat sich in unserer Gemeinde der Bring- und Holtag, die Kombination von Abfallsammlungstag Flohmarkt, zu einem nicht mehr wegzudenkenden Anlass entwickelt. Auch im Gemeindeblatt haben die Energiefragen – verbunden mit nützlichen und alltagstauglichen Hinweisen – einen beachtlichen Stellenwert erhalten. Als Kommissionsmitglied der KBU wusste er. Akzente zu setzen und war ein verlässlicher und konstruktiver Mitdenker. Und schliesslich organisierte er als Marktchef jedes Jahr für unsere Kleinen (und Grossen) – oft unter nicht einfachen Umständen – erlebnisreiche Jahrmarktstage.

Der Gemeinderat verliert mit Willy Troxler einen geschätzten und geachteten Mitstreiter und möchte ihm an dieser Stelle für seinen Einsatz zu Gunsten des Gemeinwohls ganz herzlich danken.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

DEN ALLTAG MEISTERN – SPITEX

Um den Alltag zu meistern benötigen Menschen nicht nur pflegerische Hilfe, sondern auch Hilfe im Haushalt, zum Beispiel Wäschebesorgung, Wohnungsreinigung, Kochen, Einkaufen. Diese Unterstützung hilft betroffenen Menschen den Alltag in ihrem gewohnten Umfeld zu bewältigen. Das diesjährige Motto soll den Grundgedanken, mit Hilfe der Spitex den Alltag meistern, ins Zentrum stellen.

Um auf den nationalen Spitetag aufmerksam zu machen, wurde das Brot in Speicher, Trogen und Wald am 8. Mai 2010 im Spitepapier verpackt verkauft. Allen Läden einen herzlichen Dank, für die Unterstützung.

2009 hat die Spitex Speicher-Trogen-Wald 180 Klienten betreut und diese im Bereich Pflege und/oder Hauswirtschaft unterstützt. Dabei sind über 12'000 Arbeitsstunden erbracht worden, davon über 5000 Stunden im hauswirtschaftlichen Bereich.

Diese Zahlen zeigen, dass die Spitex Speicher-Trogen-Wald ein wichtiger Leistungserbringer im Gesundheits- und Sozialsystem für die drei Dörfer Speicher, Trogen und Wald ist.

Spitex-Alltag

Frau und Herr Sonderegger aus Speicher sind auf die Unterstützung der Spitex angewiesen. Frau Sonderegger Nina hat sich zu nachfolgendem Interview bereit erklärt:

Aus welchem Grund und wie lange sind Sie schon auf die Hilfe der Spitex angewiesen?

Vor Weihnachten 2003 musste ich mich einer Herzoperation unterziehen. Nach 10 Tagen kam die Frage: «In welches Erholungsheim möchten Sie gehen?» Ich antwortete: «Ich möchte nach Hause!» Mein Hausarzt hat mich unaufgefordert bei der Spitex angemeldet. Auf diese Weise lernte ich die Spitex und damit die Haushelferin Frau Rita Mohn kennen. Anfangs war ich skeptisch, andere für mich arbeiten zu lassen. Es macht mir heute noch Mühe auszuruhen, während Rita Mohn für mich arbeitet. Aber ich muss lernen mit fortschreitenden Einschränkungen umzugehen und dabei hilft mir Frau Mohn. Mein Mann leidet an Arterienverkalkung. Eine neue Situation. Ein Lernprozess ohne Ende. Aber heute ist heute und morgen ist morgen. Kleine Zeithäppchen bewältigt man besser. Ich bin froh, dass Frau Mohn auch mit dieser Situation gut zurecht kommt, hilfsbereit ist und zuhört.

In welchen Bereichen sind Sie auf Unterstützung angewiesen?

Frau Mohn macht für mich den Wochenkehr und hilft auch bei der Wäschepflege. Die Unterstützung ist jedoch viel umfassender. Frau Mohn ist für mich eine Vertrauensperson und die Gespräche über Freude, Schmerz und Ängste sind sehr wertvoll.

Was hat bei diesem Spiteinsatz bei Ihnen persönlich den grössten Eindruck hinterlassen?

Dass mir die gleiche Person über so lange Zeit hilft, ist besonders schön. Ich weiss, dass das nicht überall so ist. Auch mit den Ferienablösungen fanden wir uns gegenseitig schnell zurecht. Ich staune, wie schnell die Mitarbeiterinnen der Spitex einen Haushalt erfassen und herzlich zugreifen. Die frisch geputzte Wohnung vermittelt mir immer ein Sonntagsgefühl. Dankbar bin ich für die Spitex im Rücken, im Wissen, jederzeit Hilfe zu bekommen. Herzlich Dank für das Interview. Ich wünsche Ihnen alles Gute.

Susanne Schäfer-Thalmann, Spitexleiterin

SPEICHER AN DER IMMOMESSE

An der Immomesse in St. Gallen präsentierte sich auch Speicher als eine der Gemeinden des Appenzeller Landes interessierten Bauwilligen und potentiellen Zuzüger/innen.

ERZÄHLCAFÉ

Erzählcafé vom Mittwoch, den 2. Juni 2010

Zum Erzählcafé vom Mittwoch, 2. Juni um 15 Uhr in der Erinnerung im Alterszentrum Hof Speicher sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. Als Thema wählen wir: Unvergessliche Reise- und Ferienerlebnisse. Im Gegensatz zum Alltag ist uns die Reise- und Ferienzeit meistens in besonderer Erinnerung vor allem dann, wenn sie von einmaligen Eindrücken geprägt ist. Das Gespräch wird von Ulrike Naef geleitet.

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Der Fuchs geht um!

In verschiedenen Wohngebieten unserer Gemeinde werden immer wieder Füchse beobachtet – vereinzelt auch mit ihren Jungen. Gleichzeitig gibt es immer mehr Abfallsäcke, die am Morgen zerrissen und durchwühlt am Strassenrand stehen. Der Fuchs hat gefunden, was er gesucht hat.

Dass der Fuchs immer häufiger in bewohnte Gebiete vordringt, hat viel mit dem grossen Nahrungsüberschuss unserer Wegwerfgesellschaft zu tun, der in den Abfallsäcken den Wildtieren zur Verfügung steht. Der Fuchs weiss mit seiner sprichwörtlichen Schläue sehr schnell, wo er einen gedeckten Tisch vorfindet und kehrt daher regelmässig an diese Orte zurück. Füchse sind vorwiegend nacht- und dämmerungsaktiv und standorttreu.

Deshalb folgende Empfehlungen für den Umgang mit Füchsen:

- Stellen Sie die Abfallsäcke erst am Morgen des Abfuhrtages an die Sammelstelle.
- Respektieren Sie den Fuchs als Wildtier!
- Füttern Sie niemals Füchse!
- Entsorgen Sie keine Fleischreste, Knochen oder Nahrungsmittel auf dem Komposthaufen!

Übrigens werden auch vermehrt Krähen beim Aufreissen von Abfallsäcken beobachtet.

Wir danken der Bevölkerung für das Verständnis und die aktive Mithilfe.

Weg Unter Bendlehn – Nideren wieder begehbar

Rechtzeitig auf die Wandersaison sind die Instandstellungsarbeiten des Wanderweges, welcher vom Unteren Bendlehn in das Quartier Nideren (Gemeinde Trogen) führt, abgeschlossen worden. Der Weg ist saniert und wieder gefahrlos begehbar.

Einen herzlichen Dank richten wir an das Bauamt Trogen, sowie an alle Beteiligten, welche die Arbeiten ausgeführt haben.

Frühlingszeit ist Wanderzeit – Warum nicht wieder einmal eine neue Route ausprobieren?

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Kanton Appenzell Ausserhoden, 9100 Herisau an Gemeinde Speicher, 9042 Speicher – 338 m² Land ab Grundstück Nr. 82 (Kanton AR) an Grundstück Nr. 65 (Gemeindestrasse) Kohlhalden

Steiner Franz, hinter dem Ack 16, 9037 Speicherschwendi an Altherr Heinrich, Kohlhalden 72, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 491, 8'172 m² Waldgrundstück, Halden

Hess Peter, Zwysigstrasse 2, 9000 St. Gallen an Bösch Roland, Herbrigsteig 5, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1210, Wohnhaus, Bruggmoos 18 und Grundbuch Speicher Nr. 1256, Garagengebäude, Bruggmoos

Zink Beat und Zink-Lupo Andreina, Rüschen 11, 9042 Speicher an Lauchenauer-Herr Hannelore, Rüschen 15, 9042 Speicher – 12 m² Land ab Grundstück Nr. 1565 (Zink) an Grundstück Nr. 176 (Lauchenauer), 9042 Speicher, Rüschen

Fitzi Otto, Mühlbachstrasse 22, 9034 Eggersriet SG an Frohsinn Speicher AG, c/o Rutz Heini, Hohrütli 21, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 300, Wohn- und Gewerbehaus «Frohsinn» mit Garagengebäude, Bruggmoos 5

Puschiasis Bruno und Puschiasis-Glocker Emilie, Via Scuola, I-33020 Rigolato (Italien) an Puschiasis Marcello und Puschiasis-Bandlin Nicole, Bogenweg 19, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 38, Wohnhaus mit separatem Garagengebäude, Bogenweg 19

Städeli Hans und Städeli-Küng Ida, Sägli 36 – neu Rüschen 2, 9042 Speicher an Langenegger Thomas und Bösch Evelin, Hofstrasse 5 A, 9015 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1073, Wohnhaus, Sägli 36

Sulger Martin, Bächlistrasse 11, 8280 Kreuzlingen an François Joséphine, Scheibenackerstrasse 8, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. S118312, Eigentumswohnung, Hinterwies 18 mit Disponibelraum Nr. S118315 und Autoabstellplatz Nr. M148816, Hinterwies 18

Der Grundbuchverwalter, Urs Preisig, 20. Mai 2010

ZWISCHENSTAND ETH-FALLSTUDIE

Studierende der ETH Zürich und der Universität St. Gallen untersuchen die Umsetzung der Energiestrategie des Kantons Appenzell Ausserrhoden anhand der Gemeinden Trogen, Speicher und Bühler.

Seit Ende Februar arbeiten 19 Studierende der ETH Zürich und der Universität St. Gallen an der gemeinsamen Aufgabe, energierelevante Strategien zu erarbeiten (wir berichteten). Drei Arbeitsgruppen wurden gebildet, die jeweils eine wichtige Zielgruppe in dieser Fragestellung repräsentieren: «Gewerbe und Industrie», «Haushalte» und «Energieversorger».

Die Arbeitsgruppe «Gewerbe und Industrie» untersucht die Umsetzung des kantonalen Energiekonzepts mit Fokus auf die regionalen Unternehmen. Bei einem Treffen mit Gewerbevertretern und Mitarbeitern der Kantonsverwaltung wurde festgestellt, dass die kantonalen Behörden zwar ein Bild über die ideale Entwicklung im Energiebereich haben, die konkrete Umsetzung der Ziele durch die Unternehmen bisher allerdings noch unzureichend ist.

Vier mögliche Faktoren für die mangelhafte Umsetzung scheinen folgende zu sein: ungenügende Kommunikation zwischen Kanton und Firmen, ungenügende Motivation der Firmen, zu grosse Hindernisse für die Firmen und mangelnde Anreize zur Veränderung. Aus diesen Erkenntnissen ergibt sich die Hauptfragestellung der Arbeitsgruppe, nämlich: Welche Voraussetzungen und Massnahmen können Gewerbe- und Industriebetriebe bei der Umsetzung der Ziele des Energiekonzeptes unterstützen?

Einen zweiten Fokus legt die Arbeitsgruppe auf das Thema erneuerbare Energien. Hierbei soll untersucht werden, welche und in welchem Masse erneuerbare Energien von lokalen Gewerbe- und Industriebetrieben nachgefragt werden und wie die Versorgung sichergestellt werden kann.

Um einen ersten Eindruck über die Bedeutung des Energiethemas und allfällige Probleme für die Betriebe zu gewinnen, hat die Arbeitsgruppe bereits mehrere Interviews mit Vertretern lokaler Unternehmen durchgeführt. Im nächsten Arbeitsschritt geht es nun darum, eine Übersicht über den Energieverbrauch von Branchen und Firmen aus der Region zu gewinnen, um nachfolgend die energieintensivsten Branchen genauer untersuchen zu können. Anfang Juni werden die Studierenden eine Umfrage mit ausgewählten Unternehmen durchführen, um daraus Hindernisse bzw. Chancen für Firmen in Bezug auf ihre Energiebilanz aufzuzeigen.

Die zweite Arbeitsgruppe untersucht in den drei Gemeinden eine repräsentative Auswahl an verschiedenen Haushaltstypen, die in Haus- und Wohnertypen unterteilt werden. Jeder Haustyp verfügt über bestimmte energetische Charakteristiken wie beispielsweise das Baujahr, Renovationstätigkeiten oder den Standort. Für jeden Haustyp möchte die Gruppe die Energieflüsse aufzeigen und auf Änderungspotentiale hin untersuchen, d.h. überprüfen, wie diese Energieflüsse heute und in Zukunft beeinflusst werden können und welche möglichen und sinnvollen Energiestrategien von Hausbesitzern und Bewohnern eingeschlagen werden können.

Um die Häuser besser analysieren zu können, interviewen die Studierenden in den letzten Mai Wochen deren Bewohner und fragen dabei nach energierelevanten Informationen und Entscheidungen, die die Energieflüsse des jeweiligen Hauses beeinflussen. Alle diese haushaltsbezogenen Einflussfaktoren (zusammengefasst als Wohnertypen) bestimmen zusammen mit externen, nicht durch die privaten Haushalte beeinflussbaren Variablen, wie zum Beispiel den Ölpreis, die möglichen Strategien für eine nachhaltige Energieversorgung der Haushalte im Appenzellerland.

Die dritte Arbeitsgruppe sucht nach möglichen Strategien für die Energieversorger der Region. Dabei werden die Anforderungen des Kantons und die Bedürfnisse der Gemeinden, der Kontext des Energiemarktes und die natürlichen und technischen Grenzen innerhalb der nächsten 10 Jahre berücksichtigt.

Zu Beginn konzentrierte sich die Gruppe darauf, ein Verständnis des im Kanton Appenzell Ausserrhoden vorherrschenden Energiesystems zu gewinnen. Dazu wurden Experteninterviews mit Vertretern der Unternehmen EST (Elektro Speicher Trogen) und SAK (St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke), des Oberforstamts, des Amtes für Umwelt und Energie Appenzell Ausserrhoden und Vertretern der Gemeinden durchgeführt. Einen Schwerpunkt bildete bei diesen Gesprächen das Thema Energiegewinnung aus Holz als eine mögliche und zukunftssträchtige erneuerbare Energiequelle.

Am Dienstag, 22. Juni 2010, von 19–21 Uhr findet eine öffentliche Abschlusspräsentation der Fallstudie statt. Dazu sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. Der Ort der Präsentation wird im Vorfeld in den Medien bekannt gegeben.

Für weitere Fragen und Informationen können Sie sich an: Catharina Bening, bening@econ.gess.ethz.ch, 044 632 63 37 oder:

Dr. Michael Stauffacher michael.stauffacher@env.ethz.ch bzw. 044 632 4907 wenden.

Fabienne Habermacher, Ilona Imoberdorf, Nicole Steiger

PROJEKT NATUR UND MENSCH

Die 5. Klassen des Buchenschulhauses haben im März das Projekt «Natur und Mensch» gestartet. Dabei wurden den Schülerinnen und Schülern verschiedene Ateliers angeboten.

Wertvolles aus Wertlosem

Mit Abfallmaterial gefüllten Taschen rückten wir am Morgen in den Werkraum ein. Tetrapacks, Milchtüten, Pet-Flaschen, Draht, Dosen, gar ein Kugelgrill und vieles mehr wurde angeschleppt.

Nun galt es mit diesem Material etwas Neues herzustellen. Mit Eifer und viel Kreativität wurde gebastelt, geleimt, gehämmert und gekleistert. Es entstanden auch gemeinsame Werke: Schiffe, ein UFO, kuriose Tiergestalten, usw.

Amphibien

Wir lernten Eigenschaften der Amphibien aus unserer Gegend kennen und erfuhren, wie die Metamorphose vor sich geht. In den Klassenzimmern beobachteten wir in den nächsten Wochen, wie aus den Kaulquappen kleine Frösche entstehen.

Wald

Das Atelier Wald stand hauptsächlich unter dem Motto im Wald die Augen zu öffnen und Dinge zu sehen, denen man meist kaum Beachtung schenkt.

Eine Minute Stille hat uns auf die Geräusche im Wald aufmerksam gemacht und zu guter Letzt konnten alle ihr Geschick im Feuermachen ausprobieren. Mit nur zehn Zündhölzern und 15 Minuten Zeit ist das gar nicht so einfach, besonders wenn es frisch geschneit hat und kaum trockenes Holz zu finden ist. Dennoch stieg bei mancher Gruppe plötzlich Rauch auf und wir mussten vor dem Verlassen des Waldes die Feuer gründlich austreten und mit Erde bedecken.

Wildbienenhotel

Mit Lars Schlesinger von Mensch-Natur in Herisau erstellten wir ein «Hotel» für Wildbienen. Es wurden kleine und grössere Löcher in Äste oder in Lehm gebohrt. Schilfhalme wurden zu Bündeln zusammengefügt. All dies dient den Wildbienen, ihre Eier abzulegen. Wildbienen sind wichtig für das Bestäuben von verschiedenen Pflanzen. Das Wildbienenhotel steht beim Biotop hinter dem Buchenschulhaus.

Kompost

Wir flochten aus Weiden einen Kompost und lernten, was alles auf den Kompost gehört. Nun können wir unsere organischen Abfälle vom Schulhaus auf dem selbst gemachten Kompost entsorgen und erhalten dafür noch Erde.

Abfalltag

Andrea Walser von der Vereinigung PUSCH zeigte den Fünftklässlern auf vielfältige Art und Weise, wie richtiges Entsorgen des Abfalls gemacht wird. In lehrreichen Posten konnten wir selber Erfahrungen sammeln. Höhepunkt für viele dabei war, dass sie ein Handy auseinanderschrauben konnten.

In einer Sonderwoche im letzten Quartal werden wir zu diesen Themen Filme herstellen, eine «Waldputzete» durchführen, eine Umfrage starten und vieles mehr erleben.

SEKUNDARSCHULE BEWEGT

Die Sekundarschule Speicher unterstützte den Grundgedanken von «schweiz bewegt» und verlegte einen Teil des jährlichen Sporttages im Rahmen der Gesundheitsförderung auf den 5. Mai 2010, um an diesem Grossanlass teil zu nehmen. Im Gemeindeduell Speicher – Herisau siegten wir hoch aus! Die Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule zeigten trotz tiefen Temperaturen und Nässe einen sehr guten Einsatz. Nebst Klassenwettkämpfen konnten die Jugendlichen aus 8 Workshops aussuchen, und lernten so die eine oder andere neue Sportart kennen.

Slackline – Street Surfen – Tennis – Mountainbike – Orientierungslauf im Dorf – Tanz – Inline Skating – Tae Bo

Regula Inauen, Schulleiterin

SLACKLINE

Slacken (Slacklinen, Slacklining) ist eine Trendsportart ähnlich dem Seiltanzen. Dabei wird versucht auf einem Band, das zwischen zwei Befestigungspunkten nahe am Boden gespannt ist, zu balancieren. Auf einer Slackline können auch verschiedene kleine Kunststücke vollbracht werden. Bei dieser Tätigkeit wird vor allem das Zusammenspiel zwischen Balance, Konzentration und Koordination und allgemein das Gleichgewichtsfühl gefördert.

Während das Seiltanzen im Zirkus eine recht lange Tradition hat, ist das Slacken eine recht junge Sportart. Sie entwickelte sich Anfang der 1980er Jahre aus einer Freizeitbeschäftigung der Kletterer. Im Gegensatz zum Balancieren auf dem Tanzseil oder dem Hochseil, wo das Seil so straff gespannt ist, dass es sich kaum bewegt, dehnt sich eine Slackline unter der Last des Slackliners. Sie verhält sich dadurch sehr dynamisch und verlangt ein ständiges aktives Ausgleichen ihrer Eigenbewegung. Diese Eigenschaft machen sich auch immer mehr aktive Spitzensportlerinnen und -sportler zur Schulung des Gleichgewichts zu Nutzen.

Als zusätzliche Bereicherung und Förderung der koordinativen Fähigkeiten wurde auf dem Pausenplatz des Buchenschulhauses eine solche Slackline zwischen zwei Bäumen gespannt. Viele Kinder erfreuten sich an dieser neuen Spielmöglichkeit nicht nur in den Pausen, sondern auch während der Freizeit.

Unsere Slackline musste vorübergehend entfernt und abmontiert werden. Das Band wurde nach kurzer Zeit mutwillig zerschnitten und verunmöglicht so den weiteren Betrieb.

«Wir finden es gemein und es macht uns traurig.»
 «Wir verstehen nicht, warum jemand so etwas tut.»
 «Wir haben auch in der Freizeit auf der Slackline geübt und das können wir jetzt nicht mehr.»
 «Uns fehlt dieses tolle Pausenspielgerät, das uns viel Spass machte.»

Wie diese Aussagen von Lernenden aufzeigen, ist die Enttäuschung gross. Wurde dieses Angebot doch von vielen Kindern sehr geschätzt und rege benutzt. Für alle Kinder, die Spass und Freude an abwechslungsreichen Spielmöglichkeiten haben, werden wir bald wieder eine Slackline spannen...

Viel Spass in der Pause und in der Freizeit!

Pascal Hofstetter
 Schulleitung Kindergarten und Primarschule

«Sun for all children»

In Manila gibt es viele Strassenkinder. Diese Kinder haben keine Eltern und daher auch kein Zuhause, sie leben auf der Strasse.

Wir, die 2. Klasse von C. Coco wollen diesen Kindern helfen. Darum basteln wir schöne Sachen und verkaufen sie. Wir spielen auch Theater, um Geld zu sammeln. Das gesammelte Geld schicken wir der Institution «Sun for all children».

Wollen Sie auch etwas kaufen für einen guten Zweck? Dann kommen Sie am **Mittwoch Nachmittag, 16.6.2010, ab 14.00 Uhr** (Verschiebedatum 23.6.2010) zum Bärenplatz in St. Gallen.

Wir freuen uns auf Sie.

Die 2. Klasse von C. Coco.

Love'n Earth

Chorprojekt der Sekundarschule
 22. Juni 2010 / 19:30 Uhr
 kath. Kirche Speicher

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

27. April: GIRLSCLUB, Hairstyling-Kurs

Punkt 19:00 Uhr begann Coiffeuse Jacqueline Bundi mit dem Kurs und führte die 14 Mädels in die Welt des Hairstyling, des Nagellackierens und des Schminkens ein. Sie verstand es super, den Mädchen das zu bieten, was ihnen in diesem Alter besonders wichtig ist, wobei auch IN-Tipps zur aktuellen Mode und ein grosses Angebot an Experimentier-Material (Schminkutensilien, Kreppeisen, Nagellack,...) auf der Liste standen.

Die zwei Stunden vergingen im Nu und es stellte sich heraus, dass die Schminckecke als grosser Anziehungspunkt lockte. Das Hairstyling kam dabei fast etwas zu kurz. Den ganzen Abend hindurch wurde fleissig ausprobiert und nebst dem Gegröle, wenn im Styling mal wieder etwas danebengegangen war, roch man schon bald den Nagellack und die vom Haarglätter «verbräselten» Haare.

Die Resultate des Abends liessen sich selbstverständlich sehen und es war fast ein bisschen schade, dass danach nicht Ausgang angesagt war!

Vielen herzlichen Dank der coolen Coiffeuse! Wir werden uns in Zukunft wieder einmal bei ihr melden...

28. April: Billard-Kurs mit Herr Schouten

Nach mehrmaligen Anfragen der Jugendlichen hat es endlich geklappt. Wir haben einen Termin mit Herrn Schouten abmachen können. Pünktlich um 15 Uhr am Mittwochnachmittag instruierte Herr Schouten das Billardspiel. Leider kamen nicht allzu viele Jugendliche, aber die anwesenden Teilnehmer wurden dafür gefordert und machten interessiert mit.

Nach einem kleinen Theorieteil ging es zur eigentlichen Sache des Spielens. Herr Schouten zeigte einige Stösse, welche die Jugendlichen zum Staunen brachte. Er gab ihnen Anweisungen, wie man einen solchen Stoss ausführen soll,

worauf zu achten ist, um in guter Position weiter spielen zu können. Fleissig wurden die Stösse geübt und es dauerte nicht lange bis ein Erfolg eintraf und man sich über sein eigenes «Können» freute.

Nach einer intensiven Regelbekanntmachung wurde endlich ein Match gespielt. Die einzelnen Spieler waren über ihr Können erstaunt und Jay entpuppte sich als Meisterspieler. Stolz nahm er das Lob des Meisters entgegen. Ein herzliches Dankeschön an Herrn Schouten, unseren Billardprofi.

Breakdance-Kurs mit Tsegge und Lucas

Nach dem grossen Anklang beim Schnupperkurs für Breakdance konnten wir die Meister auch für einen Kurs im Le Coin im Speicher begeistern. Elf Jugendliche schrieben sich für die sechs Kursabende ein, was von den Platzverhältnissen im Treff auch keine weiteren Teilnehmer zulies. Nach der Vorstellung der Leiter wurde das Ziel bekannt gegeben und gleich auch vorgetanzt. Mit etwas mulmigem Gefühl machten sich die Jugendlichen an die verschiedenen Abschnitte des Show-Akts. Nach eineinhalb Stunden kam das grosse Staunen!

Alle zeigten das Gelernte und was niemand so richtig für möglich hielt, trat ein. Alle Jugendlichen «breakten» einer nach dem anderen im Treff und mit Stolz nahm man den Applaus der anderen entgegen.

Mittlerweile sind bereits drei Kursabende besucht und die Teilnehmer werden immer besser.

Am Kirchenfest Ende August wird am Samstagabend eine HIP HOP Band aufspielen. Vorgängig werden die Speicherer Jugendlichen ihren erlernten Breakdance zum Besten geben.

HOPP SCHWIIZ!!!**Fussball-WM live auf Grossleinwand verfolgen!**

Lust auf WM-Stimmung? Während der Fussball-WM werden im Jugendtreff Le Coin verschiedene WM-Spiele auf Grossleinwand übertragen! Wir möchten Gross und Klein herzlich einladen, die Spiele im Le Coin zu verfolgen und gemeinsam, jung und alt, gross und klein, die Spiele zu geniessen!

Während den Liveübertragungen verwöhnt Sie unsere Betriebsgruppe an der alkoholfreien Bar mit WM-Drinks, Getränken, Pizzas und Snacks.

Bis auf die Öffnungszeiten muss die Hausordnung des Jugendtreffs nach wie vor eingehalten werden! Auch bitten wir Eltern, darauf zu achten, dass die Jugendlichen eine halbe Stunde nach Schliessung des Jugendtreffs zu Hause sind.

Ab Ende Mai 2010 sind die Spiele, welche live übertragen werden, auf unserer Homepage www.lecoin.ch aufgeschaltet!

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

GIRLSCLUB:

Am Dienstag, 22. Juni findet im Le Coin – Cinema wieder einmal eine Ladies Night statt. Offeriert werden: Welcome-Drink, Pop Corn und der Film TWILIGHT!

2. Casino-Night

Freitag 28. Mai 2010 findet unsere 2. Casino-Night im Le Coin statt.

Filmabend:

Am 22. Mai findet der nächste Filmabend statt: Wir schauen uns ca. um 20:30 Uhr den Film AVATAR an.

WM-Übertragungen:

Spielplan der Übertragungen siehe auf www.lecoin.ch

Band-Auftritt:

Am 12. Juni haben wir die Ehre, verschiedene Bands der Musikschule Appenzellerland im Jugendraum zu Gast zu haben. Gross und Klein sind herzlich eingeladen.

Nächste BG-Sitzung:

Die nächste (und letzte in dieser Zusammensetzung) BG-Sitzung findet am Mittwoch, 16. Juni statt.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

**Öffnungszeiten
Jugendraum Le Coin**

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

THEO RETISCH**Nur eine theoretische Fantasie...**

Wenn ich einmal, in später Zukunft, alt und klapprig bin, werde ich bestimmt nicht ins Altersheim gehen, sondern auf ein Kreuzfahrtschiff. Die Gründe dafür haben mir die Vorkommnisse in den Altersheimen in Rebstein und Heiden geliefert:

Die durchschnittlichen Kosten in einem Altersheim betragen schnell einmal 200 Franken pro Tag. Ich habe eine Reservierung für das Kreuzfahrtschiff ‚Aida‘ geprüft und muss für eine Langzeitreise als Rentner mit etwa 150 Franken pro Tag rechnen. Dafür kann ich folgende Leistungen erwarten:

- In einem der zahlreichen Bordrestaurants habe ich täglich Vollpension mit Tischgetränken. Auf Wunsch bringt mir der Room Service das Essen in die Kabine. Das heisst mit anderen Worten: ich kann jeden Tag der Woche mein Frühstück im Bett einnehmen.*
- Die ‚Aida‘ bietet attraktive Sport- und Wellnessangebote, freie Benützung der Waschmaschine samt Trockner, dazu jeden Abend Entertainment der Spitzenklasse. Im Notfall könnte ich sogar noch rechtsgültig heiraten!*
- Zahnpasta, Rasierer, Seife und Shampoo gibt es auf dem Schiff kostenlos.*
- Das Personal behandelt mich wie einen Kunden, nicht wie einen Patienten. Und für ein kleines Trinkgeld extra pro Tag lesen mir die Stewards jeden Wunsch von den Augen ab.*
- Fernseher defekt? Glühbirne kaputt? Ist die Matratze ist zu hart oder zu weich? Kein Problem, das Personal wechselt alles kostenlos aus und entschuldigt sich für die Umstände.*
- Jeden Tag frische Bettwäsche und Handtücher sind selbstverständlich, ich muss nicht einmal danach fragen.*
- Wenn ich im Altersheim falle und mir eine Rippe breche, dann komme ich ins Krankenhaus und muss draufzahlen. Auf der ‚Aida‘ bekomme ich für den Rest der Reise eine Suite und werde vom Bordarzt kostenlos verarztet.*
- Ich habe noch von keinem Fall gehört, bei dem zahlende Passagiere eines Kreuzfahrtschiffes vom Personal bedrängt, eingesperrt oder gar misshandelt worden wären. Auf Altersheime trifft das offensichtlich nicht im gleichen Umfang zu.*
- Und nun das Beste: Mit der ‚Aida‘ komme ich nach Südamerika, Afrika, Australien, Japan oder Asien. Kurz: wohin ich will. Auf dem Schiff spare ich jeden Tag 50 Franken und muss nicht einmal für meine Beerdigung sorgen, denn mein letzter Wunsch ist nur der: Werft mich einfach über die Reling. Auch das ist kostenlos. Darum sucht mich in Zukunft bloss nicht in einem Altersheim.*

Zugegeben, diese etwas spezielle Sicht der Dinge wird den vielen, sich aufopfernden Pflegerinnen und Pfleger in unseren Altersheimen nicht gerecht. Im Gegenteil, denen gehört ein herzliches Dankeschön! Und trotzdem, auch wenn der Vergleich hinkt, ich vieles nicht brauche und das Ende schon ein bisschen hart wäre, die Fantasie ist so völlig abwegig nicht.

Dem Altersheim in Rebstein steht übrigens ein Verwaltungsrat vor. Es wird also betriebswirtschaftlich geführt. Das Kreuzfahrtschiff ‚Aida‘ auch.

*Wo könnte, nur mal **TheoRetisch**, das Problem sein ...?*

theo.retisch@gmx.ch

Kennen Sie Heiden?

Ein historischer Spaziergang mit Dr. phil. Stefan Sonderegger

Heiden «verdankt» sein heutiges Aussehen der Brandkatastrophe vom 7. September 1838. Das vollständig zerstörte Appenzeller Dorf wurde innert kurzer Zeit im einheitlich klassizistischen Stil wieder aufgebaut. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war Heiden einer der bekanntesten Kurorte. In einem Dorfrundgang sowie einer Besichtigung des Historischen Museums am Kirchplatz wird der berühmten Vergangenheit Heidens nachgespürt. Dabei reicht der Bogen vom Mittelalter bis in die Gegenwart. Wenn es die Wetterverhältnisse zulassen, kann fakultativ der Kirchturm bestiegen werden, von wo eine herrliche Aussicht weit über den Bodensee genossen werden kann.

Datum	Samstag, 05. Juni 2010
Zeit	09.30–11.00 Uhr
Ort	Heiden
Kosten	Fr. 15.–
Anmeldung bis	29. Mai 2010

Sekretariat Weiterbildung AR Mittelland
032 510 72 08 oder sekretariat@webmittelland.ch oder
www.webmittelland.ch

«Liebe zu den Büchern, Liebe zu den Menschen».

Jubiläumsfest zum 50jährigen Bestehen der Bibliothek Speicher Trogen

Datum:	Samstag, 5. Juni 2010
Zeit:	15.00–17.00 Uhr
Ort:	Bibliothek, Hauptstrasse 18, Speicher

Martin Hüslér: Autor der Festschrift

Teatro Zuffellato:

Darbietung über das Leben von Emmy Zürcher

Louis Ribaux: Emmy Zürchers Bücherstube: Geteilte Freude ist doppelte Freude

Prof. Dr. Peter Faesi: Wirtschaftswunder und Flower Power

Im Anschluss werden kulinarische Besonderheiten aus den 60er-Jahren offeriert.

Bibliotheksverein Speicher Trogen

STOBETE AUF VÖGELINSEGG

Samstag, 19. Juni 2010 ab 12.00

Das kul-tour-team möchte auf diesem Weg alle Gemeindemitglieder herzlich einladen, an der diesjährigen Stobete auf dem Gelände von «kul-tour auf Vögelinsegg» teilzunehmen. Dieser bereits sehr beliebte Anlass findet erstmals an einem Samstag statt, damit auch der Abend genossen werden und nach Lust und Laune getanzt werden kann bei Latin-Musik des hochgradig besetzten 6-tetts «Corazon latino».

Es erwartet Sie wie jedes Jahr ein buntes kulturelles und fröhlich-musikalisches Sommerfest, das wie wir alle hoffen, unter ungetrübtem klarblauem Appenzeller Himmel stattfinden wird. Ansonsten stehen ein grosses beheizbares Festzelt, ein Apérozelt und unser Theaterraum zur Verfügung.

Es ist auch dieses Jahr eine Benefiz-Veranstaltung, deren Erlös wir an die Stiftung «Pro Latina» zugehen lassen. Wie viele unserer Theaterbesucher bereits wissen, ist die Stiftung in Ecuador tätig, wo landwirtschaftliche Projekte aufgebaut, ausgebaut und weiter unterstützt werden. Die Region, in der sich Pro Latina einsetzt ist in den Anden Ecuadors auf 3600müM.

Original Streichmusik Edelweiss Herisau
Spindle
Jodelchörli Speicher
The fifty dancers
ExtrAcappella
ab 18.00 Tanz mit dem Sextett: Corazon latino

Gluschtiges von Küche und Grill (Älplermagronen mit Apfelsauce, knusprige Schweinshaxen an Biersauce, St.Galler Bratwürste und Stumpfen), hausgemachte Kuchen und andere Leckereien, kühles Appenzellerbier, alkoholische und nichtalkoholische Getränke werden bereitstehen und ein Verkaufstand mit Textilien und Silber-Schmuck aus Ecuador wartet auf Kundschaft.

Es freuen sich auf Ihren Besuch

Ihr kul-tour-team mit Elsbeth Gallusser, Peter von Tessin

Das Fest wird unterstützt von der St. Galler Kantonalbank (Hauptsponsor), Gemeinde Speicher (Standortpartner), der Appenzellerzeitung (Medienpartner) und zahlreichen Unternehmern aus Speicher (Liste im Prospekt und den Informationen am Festtag)

FDP Speicher

FDP SPEICHER: JA ZU HARMOS

Am 13. Juni 2010 stimmen wir über die interkantonale Vereinbarung über die Harmonisierung der obligatorischen Schule (HarmoS), Beitritt von Appenzell Ausserrhoden, ab. Ausgangslage dafür ist die Abstimmung über das Schulwesen in der Schweiz vom Mai 2006, bei der das Schweizer Stimmvolk mit 86% (AR 80%) Ja-Stimmen dem neuen Bildungsverfassungsartikel zugestimmt hat.

Das HarmoS Konkordat wurde von der Schweizerischen Konferenz der Kantonalen Erziehungsdirektoren (EDK) erarbeitet und nach dem Beitritt der ersten 10 Kantone im August 2009 in Kraft gesetzt.

Was bringt ein Ja zu HarmoS?

Elf Jahre Obligatorische Schulzeit

Die obligatorische Schulzeit beträgt in der ganzen Schweiz neu elf Jahre. Mit dem erfüllten vierten Lebensjahr kommen die Kinder in den Kindergarten, welchen sie zwei Jahre besuchen. Bereits Heute werden 96% der Ausserrhoder Kinder so eingeschult und besuchen für zwei Jahre den Kindergarten, obwohl nur ein Jahr obligatorisch ist. Nach wie vor sind Ausnahmen beim Kindergarteneintritt möglich. Die Schulleitung wird auf Antrag der Eltern eine Aufschubbewilligung für den Kindergarteneintritt erteilen, sollte das Kind noch nicht reif genug sein oder wenn gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Die Eltern werden nicht, wie von HarmoS-Gegnern oft bezeichnet, entmachtet und die Kinder gegen deren Willen zwangseingeschult, noch wird der Kindergarten abgeschafft.

Nach Kindergarten und Primarstufe schliesst wie bisher die Sekundarstufe I an, welche das heutige siebente bis neunte Schuljahr umfasst.

Koordinierte Lehrpläne

Es ist zu begrüßen, wenn Schulstrukturen und Lehrpläne, sowie die wesentlichen Inhalte mit den Nachbarkantonen abgeglichen werden. Besonders gilt dies für den eng verflochtenen Bildungsraum Ostschweiz. So wird z.B. die Reihenfolge der unterrichteten Fremdsprachen neu regional koordiniert. In beiden zu erlernenden Fremdsprachen ist per Ende der obligatorischen Schulzeit ein gleichwertiges Zielniveau vorgegeben.

Qualitäts- und Entwicklungsmerkmale sind in einer Gesamtstrategie festgelegt. Gerade bei einem Wohnortwechsel in einen anderen Kanton kommt eine Koordination des Lehrplanes den Kindern sehr entgegen und erleichtert deren Einstieg in einem neuen Umfeld wesentlich.

Die Entwicklung und Leistungen sowie die Zielerreichung der obligatorischen Schule werden regelmässig mit Hilfe von Referenztest kantonsübergreifend überprüft.

Schule als Standortfaktor

Eine gute Schule ist ein wichtiger Standortfaktor. Dies hat der Kanton Appenzell Ausserrhoden und insbesondere Speicher schon lange realisiert. Viele jüngere Familien sind in den letzten Jahren wieder nach Speicher zurückgekehrt.

Verschiedene Familienmodelle und die zunehmende Erwerbstätigkeit beider Elternteile haben dazu geführt, dass in Speicher, im Gegensatz z.B zur Stadt St. Gallen, seit einigen Jahren Schulergänzende Tagesstrukturen angeboten werden. Sei dies der Mittagstisch, die Vor- oder Nachbetreuung mit oder ohne Aufgabenhilfe usw. Zudem wurden Blockzeiten eingeführt.

HarmoS sieht die Einführung solcher Tagesstrukturen vor, sollte ein erheblicher Bedarf bestehen. In Speicher und zwölf anderen Gemeinden in Appenzell Ausserrhoden wurde solche Strukturen bereits freiwillig und mit positivem Ergebnis eingeführt. Bei der Ausgestaltung konkreter Massnahmen haben die Gemeinden einen grossen Handlungsspielraum. HarmoS zwingt die Gemeinden nicht, wie immer wieder zu hören ist, zur Einführung von Tagesstrukturen.

Kosten von HarmoS

Die Gesamtausgaben für die Volksschule von Appenzell Ausserrhoden betragen mehr als Fr. 105 Mio. Gemessen daran betragen die jährlichen Mehrkosten des HarmoS – Beitritts rund 0.3% oder ca. Fr. 300'000.– (im Schnitt Fr. 15'000.– Jahr/Gemeinde)

Die Kinder sind unsere Zukunft. Der Zugang zur Bildung und eine gute Schule mit fortschrittlichen und aufeinander abgestimmten Lernzielen über die Kantonsgrenzen hinaus sind gerade auch für unseren Kanton ein wichtiger Qualitätsfaktor.

Die FDP Speicher empfiehlt Ihnen am 13. Juni ein JA zu HarmoS!

*FDP Speicher
Präsident, Richard O. Krayss
Horst, 9042 Speicher*

IMPULS- UND GESPRÄCHSABEND ZUM THEMA «ÄLTERWERDEN»

Montag, 31. Mai 19.30–ca. 21.00 Uhr, Im Pfarreizent. Bendlehn

In unserer Pfarrei gibt es zwei kleine soziale Gruppen. Die eine begleitet regelmässig einzelne alte oder kranke Menschen, die nicht mehr oder nur noch gelegentlich das Haus, die Wohnung verlassen können. Die andere Gruppe spürt Themen nach, die die Menschen beschäftigen. Wir haben länger uns über das Älterwerden unterhalten und möchten zusammen mit Erich Friemel Rehetobel, miteinander ins Gespräch kommen und ein paar Impulse vermitteln. Es sollen zwei Aspekte des Älterwerdens angeschaut werden.

1. Mein **eigenes Älterwerden** mit dem wir oft schwer tun und das wir verdrängen.

Folgende Fragen können ausgesprochen werden:

Wie kann ich lernen loslassen? Loslassen von Vermögen, Besitz, Beziehungen, Macht, Gesundheit.

Wie kann ich mich mit meiner Vergangenheit versöhnen?

Wie gehe ich mit meinen eigenen Grenzen um?

Wie mit Vereinsamung und Einsamkeit?

Wie mit Angst und Depression?

Wie bereite ich mich auf den Tod vor?

2. Das **Älterwerden anderer Menschen** und meine Begleitung.

Hier dürfen wir uns mit Fragen auseinandersetzen wie:

Wie kann ich Veränderungen des anderen akzeptieren? (Gebrechlichkeit, Böses, geistige Kräfte?)

Wie gehe ich mit alten Menschen um? Streng/milde? Wie unterstützen, was tun ohne zu bevormunden? Wie im Heim besuchen, begleiten?

Wann ist der Zeitpunkt für einen Heimeintritt gekommen?

Wie gehe ich mit dem Schmerz damit um?

Wie gehe ich damit um, wenn Partner verschiedene Haltungen annehmen?

Wie gehen wir um mit der Tatsache, dass vermeintlich das Geld nicht reicht?

Wie gehe ich mit Erwartungen um?

Wie mit Erpressung?

Wie mit meinem schlechten Gewissen?

Wie mit Sterbehilfe?

Wir möchten alle herzlich einladen:

– die sich für diese Fragen interessieren.

– Menschen, die andere ältere Menschen begleiten. z.B. Vater, Mutter, Angehörige, Nachbarshilfe usw.

– die über 50 Jahre alt sind und das eine oder andere Anzeichen von Nachlassen der Kräfte oder des Gedächtnisses erfahren.

Wir wissen, dass es nicht leicht ist, sich zuzugestehen, dass wir in einer Gesellschaft, die nur die Jugendlichkeit erstrebt und will leben, auch unsere Beschwerlichkeit des Älterwerdens bei uns selbst und bei anderen wahrzunehmen und sich so vorzubereiten auf ein Älterwerden in Würde.

Seien Sie zu diesem Abend herzlich willkommen.

Heimfahren: Wir sind gerne bereit, ältere Menschen nach der Veranstaltung heimzufahren.

Soziale Gruppe 1, Josef Manser

ORTSSEKTION
SPEICHER

Parolen für die anstehenden Volksabstimmungen

An der jährlichen Hauptversammlung der SVP Ortssektion Speicher wurden die Parolen für die im Juni 2010 anstehenden Volksabstimmungen gefasst.

Einstimmig lehnten die Mitglieder die Initiative «Harmos» ab. Die, bei einer Annahme von Harmos, automatisch eingeführte Zwangseinschulung von 4-Jährigen wurde von den Mitgliedern in der vorhergehenden Diskussion aufs heftigste kritisiert. Alle Mitglieder waren einhellig der Meinung, das sei de facto eine klare Abschaffung des langjährigen, bewährten Kindergartens.

Im weiteren wurde die Wiedereinführung der Landsgemeinde mit einer Enthaltung klar abgelehnt. Zu gross wäre das durch eine Wiedereinführung der Landsgemeinde entstehende Demokratiedefizit im Kanton AR war die klare Meinung der Mitglieder in der vorhergehenden Diskussion. Dabei wurde auch immer wieder mehrfach geäussert, dass solche «Träumereien» in der heutigen Politik einfach keinen Platz mehr haben.

In seinem Jahresbericht über das vergangene Jahr hob Präsident Adrian Schmidlin, unter Anderem die zwei Volksabstimmungen «Pro Altersheim» und die «Schulnoteninitiative» hervor. Dank der in buchstäblich letzter Minute vor dem Abstimmungsdatum beschlossenen Unterstützung für die Initiative «Pro Altersheim» konnte für deren knappe Annahme von 584 Ja zu 563 Nein ein wichtiger Beitrag geleistet werden.

Die Schulnoten-Initiative wurde in Speicher überraschend hoch mit 64 % angenommen. Da fragt man sich dann schon, was für ein Bild die gesamte Schulleitung in Speicher abgab, so z. B. an der Volksversammlung vor der Abstimmung. Sie war nicht einmal in der Lage, ein paar griffige Gegenargumente darzulegen. Hingegen hinterliess sie den Eindruck von kollektiver «Verblendung».

Präsident und Pressechef SVP Speicher
Adrian Schmidlin

■ SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

Rücktritt aus der Schulkommission

Reto Cavelti tritt aus beruflichen Gründen nach 7 Jahren per Ende Amtsjahr aus der Schulkommission zurück. Als Jurist unterstützte er die Kommissionsarbeit nicht nur in rechtlichen Fragen und Aufgabenstellungen, er prägte die Entscheidungsfindungen durch klare Vorstellungen, prägnante Aussagen und ein hohes Mass an Kooperation. Seine Präsenz, Zuverlässigkeit und Klarheit förderten eine zielorientierte Qualitätsentwicklung der Schule Speicher. Wir schätzten seine Mitarbeit sehr und danken Reto Cavelti für sein langjähriges Engagement. Für seine neue berufliche Herausforderung wünschen wir ihm alles Gute. Reto Cavelti wird als Schulkommissionsmitglied nicht ersetzt. Ab Juni 2011 wird die Schulkommission eine gemeinderätliche Kommission. Eine Volkswahl fällt weg.

HarmoS

Appenzell Ausserrhoden hat eine fortschrittliche Volksschule. Sie ist weitgehend kompatibel zum HarmoS-Konkordat. Entsprechend gering sind Auswirkungen eines Beitritts.

HarmoS verfolgt im Wesentlichen drei Punkte:

1. Störende Unterschiede zwischen den Volksschulen der einzelnen Kantone sollen abgebaut werden. Dadurch wird die Mobilität von Lernenden verbessert, zum Beispiel wenn sie den Wohnort von einem Kanton in einen anderen verlegen oder eine weiterführende Schule in einem anderen Kanton besuchen.
2. Weiter sollen Synergien genutzt werden.
3. Schliesslich sieht HarmoS vor, dass die Qualität in der Volksschule gesichert wird. Dazu werden Instrumente geschaffen, welche eine Überprüfung sicherstellen.

Für den Kanton Appenzell Ausserrhoden ist aufgrund seiner geografischen Lage der Abbau von Mobilitätshindernissen besonders wichtig. Im Bildungsbereich gibt es schon heute auf verschiedenen Ebenen eine Zusammenarbeit mit den Kantonen St. Gallen und Appenzell Innerrhoden.

- Einige Ausserrhoder Gemeinden schicken ihre Lernenden der Sekundarstufe I in Schulen des Kantons St. Gallen (z.B. Schönengrund oder Lutzenberg).
- Ein grosser Teil der Ausserrhoder Jugendlichen, welche eine Berufslehre machen, absolvieren die schulische Ausbildung in ausserkantonalen Schulen.
- Daher ist es zu begrüssen, wenn in den umliegenden Kantonen gleiche Schulstrukturen gelten und im Wesentlichen die gleichen Inhalte vermittelt werden.
- Der Kanton St. Gallen ist dem HarmoS Konkordat beigetreten.

Ziel von HarmoS

Sicherung und Entwicklung der Qualität:

- HarmoS sichert die Qualität vor allem durch die Festlegung

- von Leistungsstandards für die Schülerinnen und Schüler.
- HarmoS-Kantone verpflichten sich, die Erreichung dieser Leistungsstandards zu regelmässig zu überprüfen.
- Die Ergebnisse erleichtern den Behörden die Steuerung der Volksschule und die Sicherung der Schulqualität.

Das Kindergartenobligatorium:

- Die Gegner argumentierten, dass HarmoS zu stark in die Familien eingreife und den Eltern die Erziehungsverantwortung entziehe. Viele Schulwege für Kinder zwischen vier und fünf Jahren seien zudem zu lang und zu beschwerlich.
- Die Befürworter argumentieren, dass eine frühe Einschulung für alle Kinder gut ist. Besonders profitieren Kinder aus bildungsferneren Familien.
- Heute ist das erste Kindergartenjahr in Appenzell Ausserrhoden freiwillig. Dieses wird von über 96% der Kinder freiwillig besucht.
- Bei einem Beitritt zum HarmoS Konkordat werden alle Kinder mit vollendetem 4. Altersjahr in den ersten Kindergarten eingeschult. Der Stichtag wird vom heute 30. April auf den 31. Juli verschoben.
- Was bedeutet das nun konkret? Für rund 70% der Kinder im Jahrgang der Vierjährigen ändert sich nichts. Sie treten mit oder ohne HarmoS zum gleichen Zeitpunkt in den Kindergarten ein. Von den anderen Kindern gehen im Schnitt 25% 1 Monat früher und rund 5% rund 7 Monate früher in den Kindergarten als heute.
- Einigkeit herrscht bei der Frage des Aufschubs des Kindergartenbeitritts. Sowohl der Kantonsrat als auch der Regierungsrat sind der Meinung, dass in Appenzell Ausserrhoden auch künftig keine Kinder gegen den Willen der Eltern in den Kindergarten gezwungen werden, wenn sie noch nicht reif dafür sind oder gesundheitliche Beeinträchtigungen vorliegen.

Tagesstrukturen

Was sind Tagesstrukturen? Die häufigsten Erscheinungsformen sind Mittagstische und Angebote von betreuten Randstunden vor oder nach Schulbeginn.

- Der Regierungsrat und die Mehrheit des Kantonsrates sind sich einig, dass nicht jeder Bedarf zu Angeboten führen muss. Der Bedarf muss erheblich sein. Die Schulträger haben bei dieser Frage ein Ermessen und einen Handlungsspielraum.
- Dabei sind Abstufungen im Angebot weiterhin möglich, von der Vermittlung von Gastfamilien für das Mittagessen für Kinder mit weitem Schulweg bis hin zu umfassenden Tagesstrukturen.

Fazit: HarmoS setzt den Volksauftrag zur Harmonisierung der Inhalte und der strukturellen Eckwerte der Volksschule um. Einheitliche Rahmenbedingungen, Lehrpläne und Lehrmittel verbessern die Mobilität und sichern den Lernenden einen optimalen Lernprozess. Kleine Kantone sollen nicht abseits stehen und eine Koordination den grossen Kantonen überlassen. HarmoS sichert den Lernenden eine erfolgreiche Schulzeit und eine optimale Vorbereitung auf die Zukunft.

Maya Boppart, Schulpräsidentin

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 28. MAI 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 28.05. 09.30	Evang. Kirche	Andacht	Altersheim Boden, Trogen
Fr 28.05. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 28.05. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr 28.05. 15.20–17.30	Evang. Kirche	Einführung ins Abendmahl	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 29.05.	Samariterverein	Jubiläum: 100 Jahre Samariterverein	Buchenschulhaus
Mo 31.05. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirche
Mi 02.06. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: Flugunfallverhütung	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 02.06. 15.00	Evang. Kirche	Kornspeicher-Geschichten	Evang. Kirche
Mi 02.06. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, AZ Hof Speicher
Mi 02.06.	Samariterverein	Medikamente	Buchenschulhaus
Fr 04.06. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 04.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 05.06. 15.00–17.00	Bibliothek Speicher Trogen	50Jahre-Jubiläumfest	Bibliothek
So 06.06. – Sa 12.06.	Altherren-Club AR	Kulturreise 2010 – Mosel	mit Car ab Kurier-Reisen
Mo 07.06. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 07.06. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirche
Di 08.06. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Di 08.06. 19.00	SP Appenzell Ausserrhoden	Baustandarts im 21. Jahrhundert	Wohnhaus, Niedern 8, Trogen AR
Mi 09.06. 15.00–16.00	Evang. Kirche	Fiire mit dä Chline	Evang. Kirch, Trogen
Fr 11.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 12.06. 09.00–12.00 13.30–15.00	Musikverein Speicher	Sammeltag für den Flohmarkt	Zivilschutzunterkunft beim Buchenschulhaus
Sa 12.06. 20.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Rocknacht 3	Jugendtreff «Le Coin»
Mo 14.06. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 14.06. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 14.06. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 15.06.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Di 15.06. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 15.06. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 15.06. 18.00	Evang. Kirche	Generationen lernen sich kennen I	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 16.06. ab 14.00	Schule Speicher (Klasse von C. Coco)	Sun for all children	Bärenplatz, St. Gallen
Mi 16.06. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: Hohe Uhrmacherkunst	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 16.06. 18.00	Evang. Kirche	Generationen lernen sich kennen II	Evang. Kirchgemeindehaus
Do 17.06. 08.15	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 18.06. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Altes Waisenhaus (Treffpunkt)
Fr 18.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 18.06. 14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 19.06.	kul-tour auf Vögelinsegg	Stobete	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa 19.06.–So 20.06.	FC Speicher	Dorfturnier	Sportplatz Buchen
Mo 21.06. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 21.06. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder fürehole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 21.06. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 22.06. 19.30	Sekundarschule	Chorprojekt «Love'n Earth»	Kath. Kirche Speicher
Mi 23.06. 10.00	Altherren-Club AR*	Besuch: Hochmoor Salomonstempel	mit Car ab Kurier-Reisen
Mi 23.06.	Samariterverein	Gemeinschaftsübung in Trogen	Buchenschulhaus
Do 24.06. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher
Do 24.06. 20.00	Museum für Lebensgeschichten	100 Jahre Walter Robert Corti	Museum für Lebensgeschichten
Fr 25.06. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 25.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 25.06. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde: Ausflug	
Fr 25.06. 19.00	Evang. Kirche	Bibliodrama	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 26.06. ab 16.00	OMNIBUS Sp'schwendi	Sommerfest	Sportplatz Sp'schwendi
Mo 28.06. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 28.06. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirche
Di 29.06. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Do 01.07. 07.45	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 02.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 05.07. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr 09.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 12.07. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 13.07. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Fr 16.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 19.07. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Do 22.07. 07.30	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 23.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 26.07. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Parrhaus (Parterre)
Fr 30.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 31.07.–So 01.08.	Landjugendgruppe Gäbris	5. RedHole Fescht	Rotloch, Gais

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Freitag, 28. Mai**

- 9.30 Andacht, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden
 14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, SD, Pfarrhaus
 15.20–17.30 Einführung ins Abendmahl für die reformierten Drittklässler, Katechetinnen und Pfrin. Sigrun Holz, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 30. Mai

- 10.30 Familiengottesdienst zur Einführung ins Abendmahl der Drittklässler, Pfrin. Sigrun Holz, Religionslehrkräfte Brigitte Glaser, Cornelia Lanker, Bettina Ledergerber, Reisesegen für alle, die in die Seniorenferien fahren, Imbiss (hot-dog)

Montag, 31. Mai

- 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung Urs Fritz, evang.-ref. Kirche

Mittwoch, 2. Juni

- 15.00 Kornspeicher-Geschichten für Kinder vom Kindergarten bis zur 2. Klasse, Maria Barbara Barandun spannende Geschichten unter dem Dach der evang.-ref. Kirche

Freitag, 4. Juni

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Baldegger, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 6. Juni

- 9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Montag, 7. Juni

- 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung: Urs Fritz, evang.-ref. Kirche

Mittwoch, 9. Juni

- 15.00–16.00 Fiire mit dä Chline, evangelische Kirche Trogen

Sonntag, 13. Juni

- 9.30 Gottesdienst im Restaurant Bären in der Speicherschwendi, Pfrin. Sigrun Holz, Gemischter Chor Speicherschwendi, Apéro

Montag, 14. Juni

- 14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus
 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung Urs Fritz, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 15. Juni

- 11.00 «Regenbogen Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
 12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88
 18.00 «Generationen lernen sich kennen I»: Abend für Konfirmanden und SeniorInnen, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 16. Juni

- 18.00 «Generationen lernen sich kennen II», Abend für Konfirmanden und SeniorInnen, Kirchgemeindehaus

Freitag, 18. Juni

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Ganz, Treffpunkt altes Waisenhaus
 14.30 Seniorennachmittag: Pfrin. Sigrun Holz zeigt Bilder ihrer Studienreise nach Chicago, SD Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 20. Juni

- 10.00 Gottesdienst für Kinder und Erwachsene am Dorfturnier, Pfrin. Sigrun Holz und Team.

Montag, 21. Juni

- 14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus
 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung Urs Fritz, Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 24. Juni

- 10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Hof Speicher

Freitag, 25. Juni

- 9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden
 14.30 Freitagrunde: Ausflug (bei schlechtem Wetter verschoben auf 24. September)
 19.00 Bibliodrama – die Weisheit der Bibel im (Theater-)spiel erfahren, Fraser Macdonald, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 27. Juni

- 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Montag, 28. Juni

- 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung: Urs Fritz, evang.-ref. Kirche

Dienstag, 29. Juni

- 12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

KATHOLISCHE KIRCHE**Samstag, 29. Mai**

18.30 Feierlicher Firmgottesdienst mit den Firmjugendlichen und der ganzen Gemeinde. Firmung mit Bischof Markus Büchel

Sonntag, 30. Mai

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 31. Mai

16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche
19.30 Impuls- und Gesprächsabend zum Thema «Älterwerden».

Donnerstag, 3. Juni

16.30 Hinführung der 4. Klasskinder zum Beichtgespräch
19.30 Eucharistiefeier zu Fronleichnam

Freitag, 4. Juni

9.30 Chängouru Spieltreff mit Nicole Baldegger

Samstag, 5. Juni

7.00 Meditation Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Anschließend Abschiedsapéro von Familie Riha

Sonntag, 6. Juni

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 7. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 8. Juni

8.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 9. Juni

15.00 Fiire mit de Chline in der evang. Kirche, Trogen

Samstag, 12. Juni

17.30 Eucharistiefeier auch in Bühler

Sonntag, 13. Juni

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang mit Stefan Staub und Albin Rutz(Kinderhort)
10.00 Eucharistiefeier auch in Teufen mit Josef Manser

Montag, 14. Juni

13.30 Frauechreis: Besichtigung der Appenzeller Alpenbitter. (siehe FCH-Progr.)
16.30 Rosenkranzgebet
19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 15. Juni

8.00 Eucharistiefeier
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 17. Juni

19.00 Abschlussabend der Firmjugendlichen mit Jahrgang 1992

Freitag, 18. Juni

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
9.30 Chängouru Spieltreff mit Nicole Ganz
Treffpunkt: altes Waisenhaus (Holderschwendi 16)

Samstag, 19. Juni

7.00 Meditation Kontemplation
14.00 JuBla Gruppenstunde

Sonntag, 20. Juni

10.00 Wortgottesfeier und Sonntagsfir in Speicher (Kinderhort)

Montag, 21. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Donnerstag, 24. Juni

10.00 Andacht mit Susanne Schewe im Alterszentrum Hof
14.00 Spielnachmittag im Bendlehn für SeniorInnen

CHÄNGOURU

Wenn Kinder lachen, singen, spielen und basteln, wenn Eltern plaudern, diskutieren und schmunzeln, dann ist wieder Chängouru-Zeit!

Herzlich möchten wir Euch jeden zweiten Freitag- morgen (ausser in den Schulferien) um 9.30 –11.00 Uhr zu unserem **Krabbeltreff** einladen.

In einer ungezwungenen Atmosphäre lernen sich Kinder und Eltern beim Spielen und gemeinsamen Znüni kennen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf Euch!

Das Chängouru-Team

Kontakt Regula Immler Tel. 071 340 02 32
Kontakt Nicole Ganz Tel. 071 344 15 44

SENIORENARBEIT

Seniorenachmittag

«Von Engelburg über Chicago nach Speicher» Freitag, 18. Juni, 14.30 Uhr, evang. Kirchgemeindehaus

Frau Pfarrerin Sigrun Holz erzählt mit vielen Bildern von ihrer Studienreise nach Chicago, einer spannenden Grossstadt, den vielen verschiedenen Kirchgemeinden und Projekten, die sie besucht hat.

Ich freue mich auf den spannenden Seniorenachmittag mit Ihnen.

Claudia Rufer Ritter, Sozialdiakonin

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42.

«Alti Lieder fürehole»

Montag, 14. Juni und Montag, 21. Juni 2010

Achtung NEU:

Ab August findet das Singen immer am Dienstag statt:

Dienstag, 03. August und Dienstag, 17. August 2010 um 14.00 Uhr im evang. ref. Kirchgemeindehaus

Elsi Graf und Ruth Bäggli

Besucherteam 80+ stellt sich vor

Motivation um in der Besuchergruppe mitzuarbeiten

Seit fast 40 Jahren wohne ich in Speicher. Ich bin Mutter von drei erwachsenen Kindern. Es macht mir Freude, den Kontakt mit den Mitmenschen zu pflegen, darum habe ich mich entschieden bei der Besuchergruppe mitzumachen.

Erika Ackermann

Seit rund 35 Jahren lebe ich in Speicher – hier bin ich verwurzelt. Nach intensiven und aktiven Jahren in Familie und Beruf bin ich nun pensioniert. Da bleibt mehr persönlich verfügbare Zeit – Zeit für Enkel, Freunde, Kultur, Sport usw. und eben auch für «Freiwilligen-Arbeit». Ich liebe den Kontakt mit Menschen und freue mich, einen Teil meiner Zeit älteren Menschen zu schenken nach dem Motto: «Freude die wir schenken, kehrt ins eigene Herz zurück».

Margrit Krayss

Mit meiner Familie wohne ich seit 28 Jahren in Speicherschwendi. Ich bin Mutter von 4 erwachsenen Kindern und stolzes zweifaches Grosi. Seit einigen Jahren trifft man mich beim Kaffee verteilen an den Seniorenachmittagen, zwar nicht mehr so oft, da ich seit zwei Jahren 50% als Mitarbeiterin im Alters- und Pflegeheim Haus Vorderdorf tätig bin. Gerne übernehme ich die Aufgabe in der neu gegründeten Geburtstags-Besuchergruppe, einigen von unseren Jubilaren, persönlich die Glückwünsche zu überbringen.

Elisabeth Preisig

Wir sind eine Familie mit vier Kindern und drei Enkelkindern und wohnen seit 1974 in der Gemeinde Speicher und Speicherschwendi.

Seit 1. Mai 2007 bin ich im Ruhestand, vorher war ich als Bankfachmann tätig.

Von 1975–1987 Mitarbeit in der Kirchenvorsteherschaft (besonders in Erinnerung bleibt mir der Entscheid zum Bau des Kirchgemeindehauses. Fazit: Auch Investitionen ins Gemeinwohl tragen Früchte!)

Der Grund meines Mitmachens in der Besuchergruppe: Ich möchte einigen Menschen in unserer Kirchgemeinde etwas Zeit schenken, mit ihnen aus dem reichen Lebens-Erfahrungsschatz Gedanken austauschen.

Walter Köhli

Ich freue mich, im Auftrag der evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher die älteren Einwohnerinnen und Einwohner an ihren Geburtstagen zu besuchen und die Glückwünsche persönlich zu überbringen.

Als Berufstätige war Speicher für mich Wohn- und Schlafort. In meiner neuen Aufgabe schätze ich die Kontakte zu den Mitmenschen.

Ursula Schoch Hudovernik

Sozialdiakonin Claudia Rufer Ritter

Foto: G. Hudovernik

SENIORENAUSFLUG

Seht, wie Gott der Erde Ball
hat gezieret überall.
Wälder, Felder, jedes Tier
zeigen Gottes Finger hier.

Bei bedecktem Himmel, aber trockenem Wetter bestiegen am 6. Mai 197 fröhliche Seniorinnen und Senioren die vier Cars an den verschiedenen Einsteigeorten. Punkt zehn Uhr fuhren wir los via St. Gallen auf der Autobahn in Richtung Zürich. Wer die Augen offen hält, sieht auch von der Schnellstrasse aus eine herrliche Gegend. Die saftigen Frühlingswiesen mit weidendem Vieh, die Wälder, die sich im Frühling in den verschiedensten Grüntönen zeigen, die Blütenpracht der Obstbäume, die eine gute Ernte versprechen, golden leuchtender Raps sowie keimende Gemüse- und Getreidefelder. Über den Nordring von Zürich mit grossen Industriegebieten rollten wir durchs Limmattal. Wo man hinschaute, regte sich eine riesige Bautätigkeit. Neue Wohngebiete und Überbauungen entstehen und verändern die Landschaft. Nach einem sanften Aufstieg auf den Mutschellen ging's über Wohlen, Villmergen nach Meisterschwanden am Hallwilersee, wo uns im Hotel Delphin ein fein mundendes Mittagessen serviert wurde. Frau Kubli begrüsst alle Teilnehmenden und Gäste, wie Frau Pfarrer Holz und Gemeindegemeindeführerin Frau Claudia Rufer. Herr Pfarrer Manser musste sich entschuldigen.

Das Seetal, wie sich die Region um den Hallwilersee nennt, ist eine Bilderbuchlandschaft mit Burgen, Schlössern und mittelalterlichen Kleinstädten. Das Seeufer ist weitgehend unverbaut. Entlang der Hügelkette «Lindenberg» genossen wir die Fahrt durch die üppige und fruchtbare Landschaft. Links über uns trönte das Schloss Heidegg, ein 800-jähriger Rittersitz der Luzerner Adelsfamilie Pfyffer.

Wir durchquerten Hochdorf und schon begrüsst uns der Baldeggersee, der im Besitz von Pro-Natura steht. Bald schwenkten wir ostwärts ab. Über Gisikon, Rotkreuz, leichte Hügellandschaften, dem Zugersee entlang erreichten wir Arth. Die Rigi versteckte sich in den Wolken. In Goldau sieht man noch heute die Spuren des Bergsturzes von 1806 an der Südflanke des Rossbergs, der damals circa 500 Menschen den Tod brachte. Zügig führten uns die Chauffeure über den Steinerberg, Sattel, Biberbrugg nach Einsiedeln zu unserem Vesperhalt mit Torte. Es blieb uns auch Zeit, die Klosterkirche mit dem berühmten Klosterplatz zu bestaunen. Im Jahre 1704 begann man mit dem Bau der heutigen barocken Klosteranlage. Die nach Osten gerichtete Kirche bildet den zentralen Trakt. Zu verschiedenen Zeiten kamen Nebengebäude für Schulen, Werkstätten und Pferdezucht hinzu. Einsiedeln, ein sehr beliebter Anziehungspunkt für Touristen, ist umrahmt von Mooren, dem Sihlsee und den Berglandschaften der Innerschweizer Alpen.

Um 18 Uhr starteten wir zur letzten Etappe unseres Ausflugs. Es regnete verstärkt und Nebelschwaden lagen über dem Horizont. All dies tat unserer Freude keinen Abbruch. Durch die Linthebene, über St. Gallenkappel, das Toggenburg kehrten wir nach Speicher zurück.

Glücklich über diesen wunderschönen Tag, den wir Seniorinnen und Senioren geniessen durften, strebte jedes nach herzlichem Abschied seinem Heim zu.

Im Namen aller möchte ich den Gemeindebehörden, Frau Kubli und ihren Helferinnen, die die Reise perfekt organisiert und uns dieses unvergessliche Erlebnis ermöglicht haben, herzlich danken. Dieser Dank gilt auch den Chauffeuren, die uns wieder sicher nach Hause geführt haben.

Elsi Sturzenegger

SOMMERFEST

Was? Sommerfest
Wo? Sportplatz Speicherschwendi
Wann? Samstag, 26. Juni 2010

Programm:

Ab 16 Uhr

- Kinderflohmarkt
- Kuchen, Hot-Dogs, Pommes Frites, Glacés, und Getränke zu familiären Preisen

Ab 17 Uhr

- Fussball für jedermann:
- selber auf dem Sportplatz spielen
- WM am Fernsehen verfolgen
- sich an den Töggelichäschtchen messen
- Festwirtschaft mit Grilladen und diversen Getränken

Spezielles:

- Festzelt
- Showeinlagen der Zwanzgerstückli
- Musik von und für Jugendliche
- Das Fest findet nur bei schönem Wetter statt
- Bei unsicherem Wetter gibt die Nummer 1600 über die Durchführung Auskunft (ab 23.6. abends)

Kirchenfest 2010

Ev. Ref. Kirchgemeinde Speicher
27. – 29. August 2010

Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zusammen ein Gemeinschaftswerk zu gestalten!

Sabine Moricca-Hörler, Bildhauerin und Kunstschaffende mit Atelier hier in Speicher, hat ein Konzept erarbeitet, das uns begeistert.

Sabine Moricca-Hörler beim Umsetzen ihrer Idee

Unser Ziel ist es, am Kirchenfest mit allen Interessierten gemeinsam etwas zu erarbeiten, was unser Zusammenleben, das Leben in und um die Kirche und unsere Gedanken und Wünsche verewigen kann. Die Idee ist, dass wir mit den Händen arbeiten dürfen und dass das Resultat im Kirchenraum seinen Platz finden wird. So soll einerseits dieses Fest in Erinnerung bleiben und andererseits einen kräftigen Schub für die Zukunft bewirken. Sabine Moricca hat sich dieser Aufgabe angenommen und sich ins Thema vertieft. Sie hat den Kirchenbau innen und aussen studiert. Sie hat sich mit der Epoche, der Kunstgeschichte, der Ornamentik und der Lichtsituation des Baus auseinandergesetzt und im Gespräch mit den Menschen der Gemeinde die Frage gestellt: Wie kann man all diese Impulse so umsetzen, dass etwas Bleibendes, ruhiges, reflektierendes, intensives und allgemein gültiges entstehen kann?

Sie hat getüftelt und ausprobiert und uns folgende Idee präsentiert, welche wir am Samstag und Sonntag des Kirchenfests (28./29. August) umsetzen werden.

Jeder und jede, die gerne mitmachen möchte – jünger, älter, alleine, zu zweit oder die ganze Familie – wird eine Platte von 20x20 cm gestalten. Aufgetragen wird eine weisse, gipsartige Masse, die nicht so schnell abbindet wie der reine Gips. In einer Art Relief bringt jede(r) seine Ideen, Formen und damit seine Gedanken auf diese Platte. Jede(r) arbeitet entsprechend seinem Temperament: intensiv, kräftig und schnell oder behutsam, sorgfältig, exakt und präzise. Je nach dem kann die Platte nach ein paar Stunden Trocknungszeit durch Feilen nachgearbeitet werden.

Der Werk-Pavillon wird rechts vor dem Kirchenportal zu stehen kommen. Sabine Moricca wird Sie begleiten, und Ihnen beim Gestalten behilflich sein. Pro Platte rechnet sie mit etwa 20 Minuten Arbeitszeit. In Säulen – so ist es geplant – sollen die Platten in der Kirche ihren Platz finden. Wir freuen uns, wenn Sie mitmachen!

Links: Sabine Moricca in ihrem Atelier beim Zuschneiden der Platten.

Rechts: Die Modelliermasse ist trocken. Nun wird gefeilt, der Struktur Tiefe gegeben und damit der Licht-Schatten-Effekt verstärkt.

Geschichten auf dem Kornspeicher Mittwoch, 2. Juni 2010–15.00 Uhr

Weisst Du, warum der Schnee weiss ist und die Krähe schwarz?

Oder weisst Du, woher der Elefant seinen Rüssel hat?

Geschichten für 4 bis 8-jährige erzählt von Maria Barbara Barandun auf dem Kornspeicher der evang. ref. Kirche Speicher (Eintritt gratis, Getränk und Zvieri werden offeriert)

Der Ad-hoc Chor

zur Unterstützung der Taizé-Feier am Freitag, 27. August und für den Festgottesdienst am Sonntag, 29. August 2010 hat sich am 17. Mai für eine erste Probe zusammengefunden. Rund 20 Sängerinnen und ein paar Sänger machen mit.

Wir freuen uns, wenn noch mehr Männerstimmen dazukommen!

Weitere Proben:

Montag, 31. Mai; 7., 14., 21. & 28. Juni; 9. & 16. August 2010 jeweils 20.00 Uhr im ref. Kirchgemeindehaus

Leitung: Urs Fritz

ICH – DU – WIR

Bibliodrama zum Thema Gastfreundschaft

Fraser Macdonald erarbeitet mit Ihnen unter anderem Texte aus der Geschichte des barmherzigen Samariters und der Geschichte um Josef in Ägypten

Freitag, 21. Mai 2010–19.00 bis 22.00 Uhr
(ref. Kirchgemeindehaus)

Freitag, 25. Juni 2010–19.00 bis 22.00 Uhr
(ref. Kirchgemeindehaus)

Samstag, 28. August 2010–ab 23.00 Uhr (ref. Kirche)

Das detaillierte Festprogramm finden Sie als Beilage im nächsten Gemeindeblatt Ende Juni.

Wir freuen uns auf Sie und auf gutes Wetter!

Natalia Bezzola Rausch, OK Kirchenfest 2010

Kafi97

Kiosk • Bistro

**KAFI97:
KEINE BONI – KEINE KRISE**

Die rekordverdächtige Zahl von knapp hundert Genossenschafterinnen und Genossenschäftern nahm am 23. April im Buchensaal Kenntnis von einem weiteren erfolgreichen Geschäftsjahr der Genossenschaft Kafi97. Im kulturellen Teil des Abends bot das Trio «Anderscht» Hackbrettklänge vom Feinsten.

Wie üblich führte Präsident Franz Knechtle souverän und zügig durch die Versammlung. Der Geschäftsgang sei gut, Umsatz und Ertrag sehr zufrieden stellend. Mit einem Augenzwinkern fügte er hinzu, dass dies möglicherweise auch damit zusammenhänge, dass keine Boni ausbezahlt würden, arbeitet doch der Vorstand rein ehrenamtlich. Erfreut zeigte er sich auch über den Einsatz des Personals, das einige krankheitsbedingte Absenzen souverän durch organisatorisches Geschick meistern konnte. Neu im Team arbeitet seit 2009 Berit Feuerstein, die sich bereits sehr wohl fühlt und allseits gut aufgenommen wurde.

Kassier Christian Huber durfte wiederum eine positive Erfolgsrechnung präsentieren. Sowohl die Erträge im Café, als auch die Erträge im Kioskbereich haben gegenüber dem Vorjahr stärker zugenommen als der Aufwand, so dass ein nochmals gestiegener Reingewinn verbucht werden konnte. Christian Huber verhehlte nicht, dass die Genossenschaft aus finanztechnischen Gründen nach wie vor daran interessiert sei, Anteilscheine zurückzukaufen.

Dem Vorschlag des Vorstandes, die Dividende bei 4% zu belassen, stimmte die Versammlung einstimmig zu.

Der Vorstand mit Käthi Krüsi, Armin Bundi, Christian Huber, Annegret Abegglen und Präsident Franz Knechtle wurde mit grossem Applaus im Amt bestätigt, ebenso die Revisoren Peter Zöllig und Peter Graf.

Gesellschaftlicher und kultureller Anlass

Die GV der Genossenschaft Kafi97 ist für Speicher auch ein gesellschaftlicher Anlass mit kulturellem Schwerpunkt geworden. Das von Bettina und Peter Zöllig präsentierte Apérobuffet ist jedes Jahr neben dem kulinarischen Genuss auch eine Augenweide. Das anschliessende Nachtessen, zubereitet und serviert von der Crew um Robert Hohl liess keine Wünsche offen.

In drei Sequenzen zeigte die Hackbrettformation «Anderscht», welche Klänge dem Hackbrett (auch noch) zu entlocken sind. Die Virtuosität und Spielfreude zeigte sich ebenso sehr in typischen Appenzeller Melodien wie auch in jazzigen oder südamerikanischen Rhythmen, aber auch in Klangbildern aus Osteuropa, Arabien oder China. Das Publikum liess sich gerne auf die Weltreise mitnehmen und verlangte begreiflicherweise mehrere Zugaben.

Anderscht: Virtuosität rund um die Welt mit dem Hackbrett

CATHARINA STURZENEGGER**In Speicher geboren**

1854 wurde in Speicherschwendi Catharina Sturzenegger geboren. Die aussergewöhnliche Frau pflegte eine enge Freundschaft mit dem in Heiden wohnhaften Rotkreuzgründer Henry Dunant.

Seit Ostern 2010 wird Catharina Sturzenegger mit einer Gedenktafel an der Kirche von Wolfhalden geehrt.

Catharina absolvierte das Lehrerseminar. Später wechselte sie zur Post und trat 1884 die Posthalterstelle in Wolfhalden an. Ein Beinbruch machte einen Krankenhausaufenthalt in Heiden nötig, wo sie dem im Spital als Pensionär wohnenden Rotkreuzgründer Henry Dunant begegnete. Zwei verwandte Seelen hatten sich gefunden. Als 1904 der russisch-japanische Krieg ausbrach, beauftragte Dunant Catharina Sturzenegger mit der anspruchsvollen Aufgabe, als Emissarin in Japan das Gedankengut des Roten Kreuzes zu verbreiten. Nach Dunants Tod (1910) nahm Sturzenegger im Balkankrieg in Serbien ab 1912 und ab 1914 im Ersten Weltkrieg eine ähnliche Aufgabe wie zuvor in Japan wahr. Das Halten von Vorträgen, der Journalismus und das Verfassen von Büchern prägten den weiteren Lebensweg der aussergewöhnlichen Frau, die 1929 in Zürich verstarb.

Peter Eggenberger

LENS4ME

SWISS MADE

FREUDE AM SEHEN MIT KONTAKTLINSEN

Wir, die Lens4Me AG in Speicher, fertigen weiche und formstabile Kontaktlinsen nach Mass und vertreiben diese weltweit. Für die Herstellung unserer Kontaktlinsen setzen wir auf neueste Technologien und verwenden ausschliesslich Materialien von weltweit führenden Herstellern.

Neben der Herstellung von individuellen Kontaktlinsen passen wir zusätzlich in unserem dazugehörigen Studio Kontaktlinsen aller Art an – auch bei schwierigen Fällen.

Die Vorderfläche der Augen, die mit Kontaktlinsen in Berührung kommt, ist so individuell wie Ihr Fingerabdruck. Diese Augen-Vorderfläche wird mit speziellen Messgeräten vermessen um die Herstellung einer Präzisions-Kontaktlinse zu ermöglichen.

Fertigung der Kontaktlinse im Drehverfahren Hornhautoberfläche bei Keratokonus

Unser Kontaktlinsen-Spezialist Herr Bernd Brückner (Staatlich geprüfter Augenoptiker und Augenoptikermeister) verfügt über langjährige Erfahrung in der Kontaktlinsen-Anpassung.

Als Leiter des Lens4Me Professional Service ist er zudem der direkte Ansprechpartner deutschsprachiger Augenärzte und Augenoptiker zu jeglichen Fragen rund um die Kontaktlinse und deren Anpassung.

Unsere Leistungen

Anpassung von weichen und formstabilen Kontaktlinsen bei:

- Hornhautverkrümmung (Astigmatismus)
- Alterssichtigkeit (Presbyopie)
- Trockenen Augen
- Keratokonus und nach Hornhautchirurgie
- Nach Verletzungen
- Nach Laserbehandlung

Zusätzlich bieten wir in unserem Kontaktlinsen-Studio eine Auswahl an Tages- und Monatslinsen sowie entsprechende Pflegemittel und Eye-Care Produkte an.

Ihre Vorteile

- Produktion der Kontaktlinsen vor Ort
- Fachgerechte Anpassung durch Spezialausbildung und langjährige Anpasserfahrung
- Klinische Erfahrung, auch in schwierigen Fällen wie Keratokonus oder nach Hornhautchirurgie
- Qualifizierte Kontrolle und Nachsorge
- Stetige Weiterbildung
- Modernste Mess- und Diagnoseinstrumente
- Fester Ansprechpartner

Wenn auch Sie sich für Kontaktlinsen interessieren, oder sogar bereits welche tragen so nutzen Sie die Gelegenheit und vereinbaren Sie einen Termin. Dabei können Sie von unseren Leistungen und Vorteilen sowie von 20% Preisnachlass bis zum 31.07.2010 auf all unserer Produkte profitieren.

Lens4Me AG

Hauptstrasse 22, 9042 Speicher, Tel. 071 344 20 00

Aufruf!!

VETERANEN-TREFFEN

An alle Sdt und Uof des Jahrgangs 1935, sowie alle Of des Jahrgangs 1930, die am 16. November 1985 auf dem Säntis aus der Wehrpflicht entlassen wurden.

Aus Anlass des 75-jährigen Jubiläums der Säntisbahn und in Erinnerung an die Wehrpflichtentlassung vom 16. November 1985 auf dem Säntisgipfel, laden das **Departement Sicherheit und Justiz / Amt für Militär und Bevölkerungsschutz**, sowie die **Säntisbahn AG**, am **Mittwoch 13. Oktober 2010** zu einem Veteranen-Treffen ein.

Das detaillierte Programm wird allen Angemeldeten zu einem späteren Zeitpunkt zugestellt.

Sie haben die Möglichkeit, sich bis spätestens 07. Juni 2010 bei folgenden Amtsstellen zu melden:

Amt für Militär und Bevölkerungsschutz
Schützenstrasse 1
9100 Herisau
Tel Nr: 071 353 72 14
E-Mail: Info@ar.ch

oder bei allen Gemeindeverwaltungen im Kanton Appenzel Ausserrhoden

DORFTURNIER

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher und Speicherschwendi, Liebe Fussballfreunde/innen

Am Wochenende vom 19. / 20. Juni 2010 führen wir auf dem Sportplatz Buchen unser beliebtes und allseits bekanntes Dorfturnier mit einem erweiterten, attraktiven Programm durch:

Ganzes Wochenende mit Festwirtschaft
Torwandschiessen / Dartturnier / Börse FCS
Bar & Disco by Club 9042
Live Musik mit Zipfi-Zapfi-Buam

Anmeldeschluss 6. Juni 2010

Anmeldungen und Fragen an: dorfturnier@fcspeicher.ch
Weitere Informationen unter www.fcspeicher.ch

EST

SHOP-ÖFFNUNGSZEITEN

Sommerferien
5. Juli bis 7. August 2010

5. Juli bis 10. Juli 2010
übliche Öffnungszeiten

12. Juli bis 17. Juli 2010
morgens geöffnet (ausser Montag)

19. Juli bis 31. Juli 2010
Betriebsferien

2. Aug. bis 7. Aug. 2010
morgens geöffnet (ausser Montag)

Ab Dienstag, 10. August, freuen wir uns, Sie wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten in unserem Shop begrüssen zu dürfen.

Wir wünschen allen wunderschöne und erholsame Sommerferien und bedanken uns für Ihre Kundentreue.

KONZERT VOM MUSIKVEREIN UND JODELCHÖRLI SPEICHER

Gesang und Musik verbindet. So könnte das Motto lauten, wenn das Jodelchörli und der Musikverein Speicher zusammen ein Konzert veranstalten. Ein solches findet am Samstagabend, 26. Juni 2010, 19.00 Uhr je nach Wetter in oder vor der Lagerhalle der Gebrüder Ebnetter in Speicher an der Buchenstrasse statt.

Die Türen werden ab 18.00 Uhr geöffnet sein. So können sich die Besucher bereits ab diesem Zeitpunkt in der Festwirtschaft mit diversen Speisen und Getränken verwöhnen lassen. Der Eintritt ist frei. Für unsere jüngeren Zuhörer wird ab 18.00 Uhr ein Kinderprogramm angeboten. Nach den verschiedenen Vorträgen vom Musikverein, der Jungmusik und dem Jodelchörli ist auch ein gemeinsamer Auftritt im Programm.

Nach dem Konzertschluss können die Besucher mit der Musik einer eigens zusammengestellten Stegreifgruppe den Abend in der Festwirtschaft oder der eingerichteten Bar ausklingen lassen.

Schon jetzt freuen sich der Musikverein, die Jungmusikanten und das Jodelchörli Speicher auf recht viele Besucher!

Musikverein und Jodelchörli Speicher

SAMMELTAG FÜR DEN FLOHMARKT

Das Sammelgut vom ersten Sammeltag ist in Kisten und Schachteln verpackt, sodass es nun wieder Platz hat für neue Sachen. Für unseren Flohmarkt führen wir den zweiten Sammeltag durch. Am Samstag, 12. Juni 2010 von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.00 Uhr nehmen wir bei der Zivilschutzunterkunft beim Buchenschulhaus wiederum gerne all Ihren Ramsch gerne entgegen, der bei Ihnen zu Hause schon lange im Weg ist. Und falls Sie kürzlich Ihren Estrich geräumt haben oder dies noch tun werden, dann wäre der MVS-Flohmarkt die passende Gelegenheit, den alten Kram loszuwerden.

Der dritte Sammeltag vor dem Flohmarkt findet am Samstag, 04. September 2010 statt. Dann bietet sich die letzte Gelegenheit, bei uns alles abzugeben, was Sie nicht mehr gebrauchen können.

Zur Erinnerung; der Flohmarkt findet am Samstag, 25. September 2010 beim Buchenschulhaus statt.

Musikverein Speicher

SAISONENDE DER ZIMMERSCHÜTZEN

Das Absenden im Rest. Rebstock 2010 eröffnete Präsident Markus Reich mit zahlreichen Schützen/innen und Jungschützen. Das Jahresprogramm nahmen 36 Schützen/innen in Angriff. 3 Jungschützen erhielten eine spezielle Ausbildung. Das erste auswärtige Schiessen im Januar war das Cup-Schiessen. Mit drei Gruppen ging's nach Obereggen. Aus 32 Gruppen erreichten wir die guten Ränge 4 und 6.

Im März fand das Freundschaftsschiessen in Obereggen statt, bei dem alle 11 Teilnehmer eine Auszeichnung erhielten. Von 126 Pkt. erreichte der Jungschütze Roman Vetsch 123 Pkt. vor den Aktiven Sepp Krainbacher und Martin Sommer.

Ende Schiesssaison findet immer ein Verbandswettschiessen statt. Der durchführende Verein war Rehetobel Dorf. Von unserem Verein nahmen 13 Schützen/innen teil wovon 10 die Auszeichnung erhielten. Jungschütze Roman Vetsch erzielte sehr gute 124 Pkt., Stefan Reich war das erste Mal dabei. Leider fehlte im 1 Pkt für die Auszeichnung, auch für die Aktiven war es kein guter Tag. Dies bestätigte der 8. Rang.

Die ersten 4 Stiche bilden das Jahresprogramm, Gewinner war Markus Reich mit 494 Pkt. Die Rangpunkte werden zusammen gezählt aus JHP Kunst 10er und 31er. Mit 16 Rangpunkten gewann Markus Reich den Wanderpreis.

Die Meisterschaft ist ein zusätzliches Programm für Schütz/innen die mehrere Stiche Schiessen möchten, zu dem auch das Freundschaftsschiessen und das Verbandswettschiessen gehören. Um den Gewinner der Meisterschaft zu ermitteln war dieses Jahr bis zum letzten Schuss noch alles offen. Mit einem Total von 1450 zu 1449 und 1446 gewann Markus Reich den Wanderpreis vor Walter Graf und Sepp Krainbacher.

Rangliste Jungschützen

Roman Vetsch 717 Pkt., Ramona Reich 713 Pkt., Stefan Reich 700 Pkt., alle Becher Gewinner

Schiessen Sonderwoche 6. Klasse

Die 6. Klasse führte eine Sonderwoche durch. Unter anderem mit einem sportlichem Schiessen. Die Schüler waren mit Begeisterung dabei und erzielten sehr gute Resultate. Mit einem Dankesbrief an den Vorstand kam dies nochmals zum Ausdruck.

Resultate (Maximum 50 Punkte)

Montag: 1. Weber Angela 44; 2. Cavelti Liun 41; 3. Lanker Corina 40 / Dienstag: 1. Nobel Louis 44; 2. Hanselmann Michelle 42; 3. Schmid Luca 40; 4. Hanak Aurelius 40

Donnerstag: 1. Shala Mujlind 40; 2. Ledergerber Nepomuk 39; 3. Van Beurden Wiebke 38

Einen herzlichen Dank an alle Beteiligten. Wir hoffen euch beim Jahrmarktschiessen wieder begrüßen zu können.

Aktuar Walter Graf

WWW.KULTURSPICHER.CH

Besuch im «Atelier für Sonderaufgaben» – ein klein-künstlerisches Unternehmen

Das Atelier für Sonderaufgaben ist ein klein-künstlerisches Unternehmen, das 1999 von den Künstler-Zwillingen Frank und Patrik Riklin gegründet wurde und unabhängige und kompromisslose Kunst produziert bzw. sogenannte Sonderaufgaben wahrnimmt, wofür sich niemand so richtig zuständig fühlt. Das «Atelier für Sonderaufgaben» gliedert sich in die Abteilungen «Ambulante und stationäre Einsätze», «Film- und Videoproduktionen» sowie «Seminare und Schulungen».

Eineiige Künstler-Zwillinge

Seit Kindsbeinen stiefeln die beiden eineiigen Zwillinge Frank und Patrik Riklin (*1973) gemeinsam durch Wälder und Quartiere, suchen Kontakt mit Nachbarn und zufälligen Passanten, versuchen sich als Hausierer, stiften Irritation oder verbreiten Stimmung. Nach einer Berufslehre als Hochbauzeichner verschrieben sich beide der Kunst: Frank Riklin studierte an der HGK Zürich freie Kunst (Diplom 2003), Patrik Riklin an der Akademie der Bildenden Künste in Frankfurt am Main bei Prof. Thomas Bayrle (Freie Kunst), bei Prof. Ayse Erkmen (Interdisziplinäre Kunst) sowie an der Universität der Künste Berlin bei Prof. Katharina Sieverding (Visual Culture Studies). Parallel dazu haben die beiden Künstler kontinuierlich ihr Atelier für Sonderaufgaben entwickelt, Institutionen wie die «Freunde & Gäste-Bar» (2002) oder die «Stiftung für unübliche Gemeinschaften» (2003) ins Leben gerufen. Das Nullsternhotel (2009) in Teufen sowie die aktuelle Diskussion zum Projekt «Melser Denkpause» sind weitere spannende Konzepte dieses ungewöhnlichen Künstlerduos.

Treffpunkt dieser Veranstaltung ist das Atelier für Sonderaufgaben an der Davidstrasse 42 in St. Gallen. Beginn ist um 20.00. Wir warten aber auf die Gäste, welche mit der Bahn von Speicher um 19.57 Uhr beim Bahnhof ankommen und die fünf Minuten zu Fuss ins ehemalige Lagerhaus kommen.

Dienstag, 8. Juni 2010, 20.00 Uhr

Davidstrasse 42, St. Gallen

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

NEUEN TRAININGSANZÜGEN

Rechtzeitig zum Start der neuen Interclubsaison konnten die Jungsenioren des TC Speicher neue Trainingsanzüge entgegen nehmen.

Dank des grosszügigen Sponsorings von

AXA Winterthur
Mark Bosshard

Mako AG
Walter schefer

cg konzept gmbh
Christain Gfrerer

konnten allen Spielern der Jungseniorenmannschaft ein neuer Trainer übergeben werden. Der Auftakt zur neuen Saison gelang dem Team um Captain Hanspeter Nyffeler dann auch optimal. Die 2. Liga Jungsenioren besiegten den Gegner aus Degenau diskussionslos mit 9:0. Das Ziel der Mannschaft ist ja der sofortige Wiederaufstieg in die 1. Liga.

Mannschaft der Jungsenioren

Stehend v.l.: Franc Hetzer, Stefan Indlekofer, Walter Schefer, Mark Bosshard, Werner Brunner, Roger Greutmann
Sitzend v.l.: Christian Gfrerer, Hanspeter Nyffeler
Es fehlt: Daniel Brunner

SINGEN IST LEBENSFREUDE! 80. HV des Frauenchors Speicher

Am 19. April 2010 trafen sich 15 aktive Mitglieder im Restaurant Sternen Speicher zur 80. Hauptversammlung des Frauenchors.

Präsidentin Simone Koller liess das Jahr Revue passieren: der Schwerpunkt war eindeutig unser Auftritt an der Feier 700 Jahre Speicher, wo wir mit dem Männerchor Eintracht, Gast-sängerinnen und Gastsängern die Messe von Peter Roth «Juchzed ond Singed» aufführen durften. Die enorme Vorbereitung hat sich gelohnt, die Auftritte in Speicher aber auch in Teufen und Appenzell waren ein wunderbares Erlebnis.

Nochmals ein Auftritt im Zusammenhang mit dem Dorf-fest fand mit den verschiedenen Speicherer-Chören in der ev. Kirche statt, wo wir alle im Andenken an Hans Schläpfer seine Lieder der Dorfbewölkerung vortragen durften.

Für 30 Jahre Mitgliedschaft durften wir Ursula Brügger, Speicherschwendi mit einem Blumenstrausen ehren.

Da Dirigentin Milva Strazzer den Chor im Herbst nach vier Jahren verliess, machten wir uns auf die Suche nach einer neuen Leitung. Seit März 2010 ist nun Maria Barbara Barandun Scherrer unsere neue Dirigentin und wir proben mit viel Freude und Elan für unsere nächsten Auftritte. (Jahrmarkt-gottesdienst Speicher, Betagtenheim Halden, St. Gallen).

Wir brauchen noch Unterstützung und haben 4 gute Gründe um bei uns mitzutun:

- Wir haben Erfolg an Konzerten
- Wir haben eine neue Dirigentin, Maria Barbara Barandun Scherrer
- Unser nächster Auftritt ist eine Serenade im Altersheim Halden, St. Gallen, denn:
- Wir haben gute Sängerinnen

Aber: Ihre Stimme fehlt uns, denn wir sind zu wenige!

Wir singen jeden Montag im Lindensaal von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr.

Schauen Sie doch unverbindlich an einem der nächsten Montagabende bei uns herein. Wir freuen uns.

Kontakt: Maria Barbara Barandun Scherrer, Tel. 071 344 13 61
Email: mb_barandunscherrer@bluewin.ch

Zum Abschluss der Saison 2009 /2010 konnten wir nochmals einige grosse Erfolge feiern. Die BV St.Gallen-Appenzell, bei welcher im Moment fast ausschliesslich Spieler aus unserem Cub spielen, wurde zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte Badminton Schweizer Meister. Eine grosse Zuschauerkulisse bejubelte an den Playoff Finalspielen im Athletikzentrum St.Gallen den Sieg über den letztjährigen Meister BC Adliswil und sorgte begeistert für eine tolle Stimmung.

Auch unsere JuniorInnen hatten Grund zum Feiern. Sie erkämpften sich einen Meistertitel und 5 Medaillen an den Schweizer Juniorenmeisterschaften und 3 Meistertitel und 10 Medaillen an den Ostschweizer Juniorenmeisterschaften.

Medaillengewinner der Schweizer Juniorenmeisterschaft:

Stehend v.l.n.r.: Sabrina Inauen (Silber), Janic Kleiner (Bronze), Simone Spescha (Silber u. Bronze), kniend: Nadine Spescha (Bronze) Es fehlt: Fabienne Morf (Gold u. Bronze)

Medaillengewinner Ostschweizer Juniorenmeisterschaft:

Hintere Reihe v.l.n.r.: Rahel Niederer (Silber), Thomas Zeller (Bronze), Michael Grevinga (2 Gold, 1 Silber), Patrick Waldvogel (3 Bronze), Levin Engler (Bronze), Dominic Engler (1 Gold, 1 Bronze), Dominik Tripet (Bronze), vordere Reihe v.l.n.r. Simona La Cioppa (2 Bronze), Chantal Kleiner (Gold), Leandro Neff (Bronze), Stefan Engler (Bronze), Vera Wild (1 Gold, 1 Silber, 1 Bronze)

Badminton Schweizer Meister: BV St.Gallen-Appenzell

Hintere Reihe v.l.n.r.: Janic Kleiner, Christoph Heiniger, Jens Roch, Thomas Heiniger, Livio Dorizzi, Donovan Cuntapay, vordere Reihe v.l.n.r.: Tenzin Pelling, Simone Spescha, Agnia und Agung Ruhanda mit Tochter Askia

schweiz.bewegt

GEMEINDEDUELL GEWONNEN!

Die Organisatoren waren sich eigentlich schon im voraus sicher, dass Speicher das schweiz.bewegt-Duell gegen Herisau gewinnen würde. Schon der Start am Mittwoch mit dem geschlossenen Mitmachen der Sekundarschule durch einen vielfältigen Sporthalbttag legte den Grundstein für das gute Resultat. Über 150 Schülerinnen und Schüler übten sich in bekannten und vor allem auch unbekannteren Sportarten, resp. Bewegungsaktivitäten. Leider kippte dann das Wetter genau für den Hauptevent am Nachmittag, schlechter hätten die Voraussetzungen nämlich nicht sein können: Feuchter Nebel lag über dem Dorf, von der Terrasse über dem Fussballplatz sah man kaum bis zum Allwetterplatz, dazu fing es gegen 19 Uhr noch an zu regnen und es war kalt, bitter kalt sogar mit einer alles durchdringenden lästigen Bise. Sogar der Prachtsrisotto aus dem Restaurant Bären, Speicherschwendi konnte kaum bei einem gemütlichen Hock genossen werden.

Dennoch: Eine den widrigen Umständen entsprechend eher grosse Zahl von Bewegungsfreudigen hatte sich aufgegriffen um von den Angeboten Gebrauch zu machen: Schon am Nachmittag waren vor allem die Wave-Boards von Jugendlichen in Beschlag genommen, die unermüdlich mit dem Gleichgewicht kämpften und – Beharrlichkeit sei Dank! – es zu erstaunlicher Fertigkeit brachten. Sogar Gemeinderat Willi Troxler brachte es nach einigen Übungsstunden zu rasanten Kurvenfahrten auf dem wackligen Gefährt.

Dass Slackline nicht der Hit wurde lag vor allem am durchweichenden Boden, waren doch Seil, Haltepunkte und Boden ungemütlich feuchtschmutzig. Erstaunlich die Pétanque-Gruppe, die eisern auch im strömenden Regen bis 20 Uhr durchhielt und mit teils klammen Fingern die Stahlkugeln zielgenau in den Sand setzte. Jogging, und Mountain-Bike verzeichneten nur je eine Handvoll Teilnehmende, verständlich, denn man musste wahrlich ein Freak sein um bei diesen Bedingungen Ausdauersport zu betreiben. Nordic Walking hingegen fand mit 15 wetterfest ausgerüstete Personen mehr Anklang.

Sehr gut besucht waren die Indoor-Aktivitäten: Sowohl beim Aquafit im Schwimmbad, wie auch beim Line-Dance in der Turnhalle wurde Bewegung zur richtigen Freude. Zum Höhepunkt wurde wie erwartet Tae Bo, wo über 40 Teilnehmende eine Stunde lang ins Schwitzen kamen – rhythmisch, intensiv und happy!

Was am Mittwoch, 5. Mai schon mit vielen Bewegungsminuten begonnen hatte, setzte sich an allen Tagen der Aktionswoche fort: Tennis trug wesentlich zum guten Ergebnis von Speicher bei. Othmar Speck sorgte bei Jung und Alt täglich für ein aktives Mitmachen.

In Speicher stiess schweiz.bewegt auch ausserhalb des Hauptevents auf reges Interesse, haben doch verschiedene sportlich Aktive ihre Bewegungszeiten der Erfassungszentrale gemeldet, dazu gehörten Lauftrainings, Nordic Walking, Bike-Ausfahrten, Schwimmen usw.

Einen grossen Akzent setzte der Aufruf für die Wanderung zur Duellgemeinde Herisau. Wanderleiter Markus Waser rechnete mit 0 bis 10 Teilnehmenden und war dann völlig überrascht, dass 13 Frauen und Männer die 4-stündige Wanderung von Notkersegg nach Herisau mitmachten, übrigens eine abwechslungsreiche, landschaftlich reizvolle Route ohne grosse Steigungen. Die Gruppe erlebte einen gemütlichen Tag in einer noch nie dagewesenen Zusammensetzung. Allein aus der Wanderung resultierten insgesamt 75 Bewegungsstunden, für die Abrechnung 150, da ja Speicher weniger Einwohner als Herisau hat.

Insgesamt wurden in der Aktionswoche über 2600 Stunden Bewegung gemeldet (ergibt für das Duell mit dem Faktor 2 multipliziert über 5200 Stunden), eine sehr grosse Zahl, brachte es doch Herisau in der gleichen Zeit nur auf etwas mehr als 2500 Stunden. Erfreulich ist, dass gegenüber 2008 rund 500 Bewegungsstunden mehr gemeldet wurden.

Das OK bedankt sich bei allen, die an diesem Anlass mitgeholfen haben, insbesondere den Disziplinenleitenden, der Sekundarschule, dem Hausdienst der Gemeinde, den Hobbyköchen unter der Leitung von Peter Zöllig und natürlich bei allen, die so eifrig mitgemacht haben.

Wandern

Speicherer treffen nach vier Stunden Marsch in Herisau ein

Trotz der kühlen Witterung nahmen über ein Dutzend Speicherer, unter ihnen Gemeinderätin Marianne Scheuss, die Gelegenheit wahr, für ihre Gemeinde Bewegungsminuten zu sammeln. Um 14 Uhr trafen sie wie geplant nach rund vier Stunden Marsch auf dem Obstmarkt in Herisau ein, wo sie vom Gemeindevizepräsidenten Hans Stricker und vom Herisauer «Schweiz bewegt»-OK-Chef Dölf Alpiiger begrüsst wurden. Nach einem kleinen Imbiss machte sich die Gruppe wieder auf den Heimweg, teils zu Fuss, teils mit dem öffentlichen Verkehr.

Bilder zum Gemeindeduell

Bilder zum Wanderduell

GERÄTETURNEN

Silber für Robin-Sophie Van der Werff

Erstmals nach ihrer Verletzung bestritt Robin-Sophie an den Toggenburger Geräte-meisterschaften vom 25. April in Degersheim einen Wettkampf und das mit Erfolg. Sie turnte einen fehlerlosen Wettkampf, am Reck erhielt sie für eine sehr saubere Übung 9.35.

Eine Woche später an den heimischen Appenzeller Frühlingsmeisterschaften in Heiden zeigte sie eine gute aber nicht ganz eine Topleistung. Ein missglückter Sprung drückte auf das Punktetotal was am Schluss aber trotzdem den sehr guten vierten Schlussrang gab.

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im April 2010

Bochsler Robert, Kalabinth 22; **Calis Christian**, Kalabinth 30; **Gloor-Ruiz Wolfgang und Inés mit Simona und Luis**, Rüschen 25; **Hedinger-Bachthaler Rosmarie**, Zaun 5; **Keller Michael**, Kohlhalden 25; **Manser Silvia**, Rüschen 25; **Marti Rolf**, Rüschen 25; **Merz-Vetsch Werner und Alice**, Rüschen 25; **Nardiello Giuseppe**, Buchenstrasse 19; **Petrosino Piero**, Buchenstrasse 19; **Rey Antelo Pablo**, Bogenweg 15; **Rohner Ursula**, Kohlhalden 25; **Schärer Doris**, Haldenstrasse 17; **Vilarino Beiro Ivan**, Bogenweg 15

Wegzüge im April 2010

Bischof Fabienne, Walzenhausen AR; **Cuntapay Djajawasita Gita mit Sam**, Niederlande; **Ebnetter Paul**, Wittenbach SG; **Elia Claudia**, Twann BE; **Frehner Martin**, St. Gallen; **Gall Marcus**, Chur GR; **Hanselmann-Gähler Daniela mit Lara und Elia**, Rhäzüns GR; **Heusser Jeroen**, Mühlrüti SG; **Osterwalder Tanja**, St. Gallen; **Paschina Giuliano**, St. Gallen; **Patriarca Bernhard**, Österreich; **Rechsteiner Manuela**, St. Gallen; **Sonderegger Anna Maria**, Luzern; **Sonderegger Rebekka**, St. Gallen; **Weimer Sascha**, Trogen AR

Geburten

Wild, Mateo, geboren am 27. April 2010 in Appenzell AI, Sohn des Wild, Ruedi und der Wild geb. Carriazo Carmona, Pabla, wohnhaft in 9042 Speicher, Blatten 5

Trauungen

Sonderegger, Michael und Sonderegger geb. Ruiz Molina, Angela, Trauung am 09. April 2010 in Trogen AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Herbrig 25

Sterbefälle

Germann, Fredy, gestorben am 03. April 2010 in St. Gallen, geboren 1934, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Hauptstrasse 25

Unsere

Fubilare

IM JUNI 2010:

80-jährig

18.06.1930 Freund-Rechsteiner Elsa
Kalabinth 49
18.06.1930 Costantini-Herzig Lilly
Reutenenstrasse 18
30.06.1930 Dörig-Panzer Klara
Au 16

81-jährig

09.06.1929 Spycher-Schmid Hans
Oberdorf 23
29.06.1929 Sturzenegger-Widmer Johannes
Steinegg 38

83-jährig

02.06.1927 Brassel Paul
Kohlhalden 31

84-jährig

17.06.1926 Näf-Fey Heinrich
Herbrig 10
22.06.1926 Siebenmann-Arnold Margrit
Zaun 5

87-jährig

10.06.1923 Anliker-Dommann Louise
Zaun 6

88-jährig

02.06.1922 Dörig-Wagner Franz
Zaun 7
09.06.1922 Lauchenauer Jakob
Blumenau 4
25.06.1922 Bleisch-Strässle Rosa
Zaun 5

89-jährig

27.06.1921 Pedretti-Kern Secondo
Herbrig 16

91-jährig

22.06.1919 Haas Walter
Zaun 6

94-jährig

07.06.1916 Büchel-Eigenmann Klara
Bruggmoos 30

95-jährig

05.06.1915 Meier-Brunner Frieda
Haus Vorderdorf, Trogen

97-jährig

26.06.1913 Zeller-Strobl Anna Maria
Altersheim Boden, Trogen

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

APRIL / MAI / JUNI 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

25. 05.10 – 31. 05.10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
31. 05.10 – 07. 06.10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
07. 06.10 – 14. 06.10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
14. 06.10 – 21. 06.10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
21. 06.10 – 28. 06.10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
28. 06.10 – 05. 07.10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
05. 07.10 – 12. 07.10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

16. JUNI/JULI
18. AUGUST
22. SEPTEMBER
27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

25. JUNI/JULI
27. AUGUST
01. OKTOBER
05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT	10. 07. – 25. 07. 2010
DR. ROHNER	17. 07. – 01. 08. 2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

Speicher
NAHELIEGEND.

- Info Wärmeverbund
28. Juni
- Galakonzert Jugendbrassband
9. Juli
- Alp Santmaregg
11. Juli (ev. 18. Juli)

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Konstituierung und Geschäftsordnung

Traditionsgemäss wurde an der ersten Sitzung des neuen Amtsjahres über die Ressortverteilung (Konstituierung) und die Geschäftsordnung beraten. Im Weiteren wurde die Geschäftsordnung des Gemeinderates – als Grundlage für die Zusammenarbeit innerhalb des Rates – unverändert für ein weiteres Jahr übernommen.

Ergänzungswahlen in Kommissionen

Gemeinderat (kein Ersatz)

Rücktritt – Herr Willy Troxler

Die Vakanzen in der Kommission für Bau und Umwelt (KBU), der Viehschaukommission, für die Delegation in die Betriebskommission Holzschnitzelhalle Steineggerwald sowie für die Arbeitsgruppe Energiestadt werden intern durch die Kommission für Bau und Umwelt (KBU) neu besetzt werden.

Kommission für Bau und Umwelt (KBU)

Rücktritt – Herr Aldo Hartmann

Neu – Herr Hanspeter Speck
– Herr Andreas Bänziger

Baubewilligungskommission (BBK)

Rücktritt – Frau Maya Keller-Lutz

Neu – Herr Willi Hager

Kommission für Jugendfragen

Rücktritt – Herr Hansjörg Schläpfer-Ostertag

Neu – Herr Simon Imper

Kulturkommission

Rücktritt – Frau Sabine Sprenger Kofmehl
– **Kein Ersatz, da letztes Jahr bereits zwei Neuwahlen vorgenommen wurden**

BAUEN FÜR DIE ZUKUNFT

Dass dem Gemeinderat und damit auch etwelchen Kommissionen im neuen Amtsjahr ein gerütteltes Mass an Arbeit bevorsteht, ist zurzeit augenscheinlich. Wer durch Speicher und durch die Speicherschwendi fährt, wird feststellen, dass das halbe Dorf eine Baustelle ist. Sowohl die öffentliche Hand (Kanton, Gemeinde) wie auch viele Private verwirklichen ihre Bauprojekte, im Hoch- wie im Tiefbau. Weitere Vorhaben auf privater Ebene sind in nächster Zeit zu erwarten. Sind wir uns bewusst: es ist nicht selbstverständlich, dass in wirtschaftlich unstablen Zeiten investiert wird. Wer baut, glaubt an die Zukunft, und wer in Speicher baut, der anerkennt die Attraktivität unseres Dorfes. Nach der letzten Einwohnerzählung sind wir neu das drittgrösste Dorf im Kanton. Wir können uns also an einem moderaten Wachstum erfreuen, wobei weiterhin gilt: Qualität kommt vor Quantität. Einige Blitzlichter über diverse Bautätigkeiten sind im Innern des Blattes zu sehen.

Auch im kommenden Amtsjahr werden sich die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger mit unserer Gemeindeentwicklung zu beschäftigen haben:

Die revidierte Gemeindeordnung soll voraussichtlich im September zur Abstimmung gelangen. Zurzeit läuft noch deren Vernehmlassung. Der Gemeinderat hofft, dass das Geschäft noch vor den Sommerferien verabschiedet werden kann. Eine einfache und klare Struktur mit definierten Ressortzuteilungen soll der von den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern angenommenen Initiative Rechnung tragen.

Die Planungskommission befasst sich nach der Genehmigung des Richtplanes intensiv mit dessen Umsetzung. Nebst Nachträgen zum Zonenplan (Grünzonen, Gefahrenzonen, Verkehrsflächen) werden im kommenden Jahr Teilzonenplanänderungen erster Priorität zur Abstimmung vorgelegt. Zonenzuteilungen, d.h. wer was wo bauen kann, sind der Grundstein für die Weiterentwicklung unseres Dorfes. Das grosse Potential von Speicher müssen wir gezielt aber mit grosser Sorgfalt ausschöpfen.

Ich wünsche Ihnen eine erholsame Sommerzeit.

Peter Langenauer
Gemeindepräsident

Fondsverwaltung des Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds Speicher

Rücktritt – Herr Willy Toxler, Gemeinderat

Neu – Herr Fredy Zünd, Gemeinderat

Kommission für Planung und Gemeindeentwicklung

Rücktritte – Frau Maya Boppart
– Herr Heinz Naef, Gemeinderat

Neu – Frau Verena Messerli
– Herr Jörg Schoch
– Herr Richard Oliver Krays

Kommission für Hallenbad / Saal Buchen

Rücktritte – Frau Regula Inauen

Neu – Frau Judith Kurz

Grundstückschätzer/in für nicht landwirtschaftliche Grundstücke

Rücktritt – Frau Katharina Krays-Brun

– Keine Ersatzwahl notwendig, da Herr Andreas Bänziger bereits im Jahr 2007 gewählt wurde.

Verwaltungsräte der Gemeinde für die EST AG

Rücktritte – Herr Christian Breitenmoser
Verwaltungsratspräsident
– Herr Dr. Thomas Christen
Mitglied Verwaltungsrat

Neu – Herr Walter Etterlin
Verwaltungsratspräsident
– Herr Peter Langenauer
Mitglied Verwaltungsrat

Delegierte der Gemeinde für die EST AG

Rücktritt – Herr Willy Troxler, Gemeinderat

Neu – Frau Heidi Wüthrich, Gemeinderätin

Der Gemeinderat dankt allen zurückgetretenen Personen für ihre geleistete Arbeit und heisst die neu gewählten Mitglieder herzlich willkommen.

Erteilung einer Betriebsbewilligung

Der Gemeinderat hat der kantonalen Verwaltungspolizei in Trogen beantragt, Herrn Paul Ammann, Bäckerei Ammann, eine Betriebsbewilligung zu erteilen für den Ausschank von alkoholischen Getränken im Bistro bzw. in der bestehenden Bäckerei.

Weiter hat der Rat die Ausdehnung der Öffnungszeiten jeweils am Sonntagmorgen von 07.30 – 12.00 Uhr für das Bistro und die Bäckerei nach den Bestimmungen des Gesetzes über den Sonntags-Ladenschluss bewilligt. Der Gemeinderat wünscht viel Erfolg.

Personalausflug der Gemeindeverwaltung

Am 27. August 2010 bleibt die Gemeindeverwaltung Speicher den ganzen Tag geschlossen, da der jährliche Gemeindeausflug an diesem Tag stattfindet. Bitte wenden Sie sich in Notfällen an Frau Janine Junker unter der Natel-Nr. 079 717 12 35. Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Personelles

Kündigung

Frau Andrea Sidler, Mitarbeiterin der Sozialen Dienste Speicher, Bereich Unterhaltsverträge und Alimenterwesen, hat ihre Stelle auf Ende September 2010 gekündigt. Sie möchte sich verstärkt auf ihre bereits begonnene Ausbildung zur diplomierten Farbdesignerin konzentrieren. In der Farb- und Wohnberatung sieht sie auch ihr zukünftiges berufliches Arbeitsfeld. Wir bedauern, mit Frau Andrea Sidler eine gute und geschätzte Mitarbeiterin zu verlieren. Für ihre Ausbildung wünschen wir ihr bereits jetzt schon viel Erfolg und Befriedigung und danken ihr für ihre gute fachliche Arbeit für die Gemeinde Speicher.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 30. Juni und nach den Sommerferien am Mittwoch, 11. August 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

SCHLEGELI-SITZUNG DES GEMEINDERATES

Wie üblich werden an der Juni-Sitzung die Aufgaben für die Behördenmitglieder verteilt. Durch den Rücktritt des Gemeinderates Willy Troxler zählt der Gemeinderat nur noch 8 Mitglieder. Die Bereiche, denen er vorgestanden ist, werden innerhalb des Ressorts Bau und Umwelt verteilt; in den andern Ressorts hat es keine Änderungen gegeben.

Auch die Kommissionssitze konnten erfreulicherweise problemlos besetzt werden. Dies ist nicht selbstverständlich. Sich in Kommissionen einzusetzen heisst, sich zu profilieren, zu Entscheiden zu stehen, Verantwortung für das Gemeinwohl zu übernehmen, Eigeninteressen zurückzustellen und auch Zeit – oft sogar viel Zeit – zur Verfügung zu stellen. Dass sich auch dieses Jahr qualifizierte Personen für die Kommissionsarbeit zur Verfügung stellen, zeigt, dass diese Tätigkeit auch persönlich bereichernd sein kann und dass wir Einwohnerinnen und Einwohner haben, die konkret am Funktionieren unserer Dorfgemeinschaft ihren Beitrag leisten wollen.

Erfreulich ist auch, dass viele Kommissionsmitglieder bereit sind, ihre Arbeit weiter zu führen, oftmals schon jahrelang. Diese Kontinuität ist wichtig. Ihnen gebührt ein ganz besonderer Dank.

Einige Kommissionsmitglieder mussten leider verabschiedet werden. Und es kann mit gutem Gewissen gesagt werden, dass niemand aus Unstimmigkeit zurückgetreten ist, sondern dass sie nach jahrelangem Engagement andern Platz machen wollen. Ihnen sei auch an dieser Stelle im Namen aller ganz herzlich gedankt.

Es werden immer wieder Personen gesucht, die sich für unsere Gemeinde engagieren. Oft ist es aber nicht einfach, an diese Leute heranzukommen. Parteien und Organisationen geben sich Mühe, aus ihrem Umkreis Leute zu suchen. Wir wissen aber, dass sich ein Grossteil der Bevölkerung politisch nicht einbinden lassen will, die Bereitschaft aber da wäre, auf Gemeindeebene einen Beitrag zu leisten. Zögern Sie daher nicht, Ihr Interesse – selbstverständlich unverbindlich – bei mir, auf der Kanzlei oder bei Kommissionsverantwortlichen anzumelden.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

VERNETZT IN DER REGION
CHANCEN UND GRENZEN?!

Die Kommission Standortmanagement möchte Sie gerne einladen zu einem Diskussionsabend am Dienstag,

den 21. September 2010

Für Speicher als Agglomerationsgemeinde eröffnen sich viele Chancen und Möglichkeiten:

Die Nähe zur Stadt St. Gallen und das unmittelbar gelegene Erholungsgebiet machen Speicher zu einem privilegierten Wohnort. Mit zunehmender Mobilität verändert sich unser Lebensraum. Die wirtschaftliche, verkehrstechnische und politische Entwicklung bringt uns immer näher an die Stadt. Beruf, Wohnen, Freizeit – wir suchen uns je nach Bedürfnis den geeigneten Lebensraum aus. Wo sind die Grenzen, wo sind die Risiken? Wo müssen vermehrt Anstrengungen zur Zusammenarbeit unternommen werden? Wie kann sich Speicher positionieren?

Nach einem Referat von Herrn Rolf Geiger, Geschäftstellenleiter der Region Appenzell AR – St.Gallen – Bodensee möchten wir mit Ihnen diese Thematik erörtern und Handlungsfelder an konkreten Beispielen erarbeiten.

Wir freuen uns auf Ihr Mitmachen!
Kommission Standortmanagement Speicher

JAHRMARKT SPEICHER
25.–27. September 2010

25. Sept.: Kinderflohmart
26.+27. Sept.: Warenmarkt
27. Sept.: Viehschau

Der Jahrmarkt befindet sich beim Sportplatz Buchen

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Markus Stiegeler, Kohlhalden 5, 9042 Speicher
Einbau Türe in Südfassade, Grundstück Nr. 822, Kohlhalden 5

EST Elektro Speicher-Trogen AG
Hauptstrasse 11, 9042 Speicher
Neubau Biomasse Fernheizwerk, Grundstück Nr. 1456, Wies 28

Wolfgang und Marianne King
Reutenenstrasse 8, 9042 Speicher
Ersatz Ölfeuerungsanlage, Sanierung Abgasanlage, Grundstück Nr. 198, Reutenenstrasse 8

Thomas und Veronika Jakob
Rickstrasse 32, 9037 Speicherschwendi
Einbau Jugendstilkachelofen, Grundstück Nr. 1026, Rickstrasse 32

Roger Nef, Gern 2, 9042 Speicher
Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage (extern), Grundstück Nr. 1676, Gern 2

Roger und Cäcilia Weber, Hauptstrasse 26, 9042 Speicher
Umnutzung Lagerraum zu Garage, Grundstück Nr. 13, Hauptstrasse 26

Genossenschaft Tennisanlagen, Hinterwies 37, 9042 Speicher
Fassadenanpassungen / Fensterersatz, Grundstück Nr. 1268, Hinterwies 37

Natascha Nigg, Rickstrasse 16, 9037 Speicherschwendi
Balkonverglasung, Grundstück Nr. 811, Rickstrasse 16

Alfred Sturzenegger, Obere Kohlhalden 2, 9042 Speicher
Anbau Garagen und Abstellraum, Grundstück Nr. 1385, Obere Kohlhalden 2

Stelian und Therese Hanak
Bergstrasse 15, 9037 Speicherschwendi
Fensterersatz alle Fassaden, Grundstück Nr. 1321, Bergstrasse 15

Daniel und Claudia Müller, Rüschen 17, 9042 Speicher
Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 178, Rüschen 17

Roger und Marlis Jäger, Herbrig 23, 9042 Speicher
Anbau Wintergarten, Grundstück Nr. 785, Herbrig 23

Rainer Hartmann, Bergstrasse 5, 9037 Speicherschwendi
Einbau Cheminéeofen, Grundstück Nr. 1323, Bergstrasse 5

Hedwig Schnee, Rickstrasse 12, 9037 Speicherschwendi
Anbau Wintergarten, Grundstück Nr. 1477, Rickstrasse 12

Martina Schmidheini, Teufenerstrasse 25A, 9042 Speicher
Abbruch/Neubau EFH, Grundstück Nr. 30, Höhenweg 2

Genossenschaft Alterssiedlung, Oberwilen 10, 9042 Speicher
Ersatz Balkongeländer, Grundstück Nr. 1349, Oberwilen 10

Gemeinde Speicher, Dorf 10, 9042 Speicher
Neubau Trottoir, Grundstücke 273, 1390, 1410, Gemeindestrasse Wies

Kathrin Nüssli Scruzzi und Bruno Scruzzi
Oberstrasse 275, 9014 St. Gallen
Neubau Einfamilienhaus mit Carport, Grundstück Nr. 1642, Sonnweid 7

Josef Bossert, Birkenstrasse 21, 8135 Langnau am Albis
Erstellung Parkplatz, Grundstück Nr. 49, Dorf 32

David Ringger, Seeblickstrasse 25, 9037 Speicherschwendi
Überdachung Sitzplatz, Grundstück Nr. 1038, Seeblickstrasse 25

Antonia Buhmann, Rickstrasse 18, 9037 Speicherschwendi
Erstellung Parkplatz / Ersatz Wärmepumpe, Grundstück Nr. 810, Rickstrasse 18

Heiko und Birgit Durst, Rüschen 22, 9042 Speicher
Überdachung Sitzplatz, Grundstück Nr. 1622, Rüschen 22

Ursula Schiltknecht, Dorf 2, 9042 Speicher
Sitzplatz/Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 12, Dorf 2

Mathias Graf, Au 13, 9037 Speicherschwendi
Einbau Fenster, Grundstück Nr. 1554, Au 13

Sidler Hotel GmbH, Hauptstrasse 6, 9042 Speicher
Neue Umgebungsgestaltung, Grundstück Nr. 419 (Baurecht Nr. 2013), Schönenbühl 274

Peter Steiner, Dorf 40, 9042 Speicher
Fensterersatz, Grundstück Nr. 5, Dorf 40

Peter Hartmann, Kohlhalden 28, 9042 Speicher
Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 898, Kohlhalden 28

BEDACHUNGEN

9042 Speicher
Telefon 071 344 16 60
Telefax 071 344 16 49

GERÜSTBAU

Heinz Vetsch-Frehner
Erlen 8

- Beratung und Planung
- Steil- und Flachbedachungen
- Reparaturen
- Fassadenbau
- Wärmedämmungen
- Gerüstungen

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Puschiasis Bruno und Puschiasis-Glocker Emilie, Via Scuola, I-33020 Rigolato (Italien) an Puschiasis Marcello und Puschiasis-Bandlin Nicole, Bogenweg 19, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 38, Wohnhaus mit separatem Garagengebäude – Bogenweg 19

Städeli Hans und Städeli-Küng Ida, Sägli 36 – neu Rüschen 2, 9042 Speicher an Langenegger Thomas und Bösch Evelin, Hofstrasse 5 A, 9015 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1073, Wohnhaus, Sägli 36

Sulger Martin, Bächlistrasse 11, 8280 Kreuzlingen an François Joséphine, Scheibenackerstrasse 8, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. S118312, Eigentumswohnung, Hinterwies 18, mit Disponibelraum Nr. S118315 und Autoabstellplatz Nr. M148816, Hinterwies 18

Nachlass Lüthi Fritz, Ob. Bendlehn 4, 9042 Speicher an Engler-Lüthi Christine, Grüt 166, 9055 Bühler – Grundbuch Speicher Nr. 1156, Wohnhaus, Ob. Bendlehn 4

Buffon Wetzel Manuela, Teufenerstrasse 32, 9042 Speicher an Wetzel Martin, Kohlhalden 35, 9042 Speicher, neu: Alleineigentümer – Grundbuch Speicher Nr. 920, Wohnhaus, Kohlhalden 35

Nachlass Forster Willi, Eisenbahnstrasse 23, 9400 Rorschach an Wiedmann-Forster Judith, Eisenbahnstrasse 23, 9400 Rorschach und Forster Roman, Eisenbahnstrasse 23, 9400 Rorschach und Forster Reto, Löwenstrasse 1, 9400 Rorschach – Grundbuch Speicher Nr. 1348, Mehrfamilienhaus, Rehetobelstrasse 4

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Djakovic Goran und Djakovic-Perlinac Tatjana, Hofstrasse 1, 9015 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1685, Baulandparzelle, Sonder / Sonnweid

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 21. Juni 2010*

MIT HANDARBEITEN WÄRME SCHENKEN

Decken stricken, um mit Wärme Baby-Leben in Drittweltländern zu retten, so lautet das Motto einer Aktion des Kinderhilfswerkes «Save the Children». An der heurigen Kampagne beteiligt sich auch das Fachgeschäft Fantasia Wolle GmbH in Speicher. Viele Kundinnen – und auch Kunden – haben Garn in Handarbeit zu Streifen verstrickt. Diese wurden anlässlich vom weltweiten «Tag der Handarbeit» am 12. Juni von fleissigen Händen zu Decken zusammen genäht. Das Garn dazu sponserte Geschäftsführerin Susan Züst. Besten Dank allen fürs Mittun. «Save the Children» ermittelt den Bedarf an Decken direkt bei den Bedürftigen vor Ort. So garantiert die Organisation, dass jede Decke tatsächlich auch ein Baby wärmt. Die farbigen Handwerke sind noch bis am 3. Juli in der Fantasia ausgestellt. Schauen Sie einfach rein: Fantasia Wolle GmbH, Buchenstrasse 5, 9042 Speicher

Susan Züst und Team

FEUERBRANDSITUATION

Der Feuerbrand, eine gefährliche Krankheit des Kernobstes und weiteren Zier- und Wildpflanzen, hatte letztes Jahr nur sehr wenig Schaden angerichtet. Dies ist hauptsächlich auf die ungünstigen klimatischen Bedingungen für das die Krankheit auslösende Bakterium zurückzuführen.

Dieses Jahr waren die Bedingungen für Blüteninfektionen erstmals an den beiden letzten Apriertagen erfüllt mit sehr hohen Temperaturen und lokalen Niederschlägen am 30. April.

Die Feuerbrandbeauftragten des Kantons AR werden ab Ende Juni unterwegs sein. Systematisch kontrolliert werden die Wirtspflanzen in den angemeldeten Schutzobjekten und den angrenzenden Gebieten.

Falls Sie Feuerbrandsymptome feststellen, ist ein Rückschnitt bei trockenem Wetter zu empfehlen. Für Fragen und Unterlagen zur sachgerechten Sanierung und Entsorgung wenden Sie sich an die Zentralstelle für Pflanzenschutz AR, Tel. 071 353 67 64 oder 071 335 73 13, Email: pflanzenschutz@ar.ch.

Steinobstbäume, die dieses Jahr stark mit Pilzkrankheiten befallen sind, so dass Blütenbüschel und Laub von ganzen Astpartien absterben, können vom Feuerbrand nicht befallen werden.

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Verabschiedungen und Dienstjubiläen

Ein kleiner, vom Hauswartungs-Team wunderschön arrangierter Apéro bildete am 3. Mai den Rahmen für die Verabschiedung der beiden KBU Kommissionsmitglieder Willy Troxler und Aldo Hartmann sowie die Ehrung von vier langjährigen Gemeindemitarbeitern.

Eigentlich hätte der Dorfplatz die Kulisse für diesen würdigen Anlass bilden sollen, als es aber an jenem Abend wie aus Kübeln regnete, dislozierte man kurzerhand in die Turnhalle Zentral. Mit treffenden Worten verstand es Dr. Thomas Christen, Gemeinderat, die Zusammenarbeit der Kommissionsmitgliedern und den Gemeindemitarbeitern zu würdigen, zu ehren und zu verdanken.

Willy Troxler – War im Gemeinderat seit 2005, hatte die Bereiche Umweltschutz und Forstwesen sowie später noch die Energiestadt unter sich. Während seiner Amtszeit übernahm er die Aufgabe als Marktchef, war Delegierter der Betriebskommission Holzschnitzelhalle, und er war Vizepräsident der KBU. Ebenfalls tätig war er für den Bildungs-, Kultur- und Sozialfonds und für die Viehschaukommission. Willy erlebte eine eher kurze, jedoch umso intensivere und engagiertere Amtszeit. Er war zur richtigen Zeit am richtigen Ort, denn der Bereich «Energiestadt» war genau auf ihn zugeschnitten. Unter seiner Führung hat die Gemeinde 2008 das Label Energiestadt erhalten. Willy hat der Kommission mit seiner aufmerksamen und konstruktiven Art sehr viel gebracht. Seine besonnenen und intelligenten Aussagen haben ihn in der Kommission zu einem geschätzten und geachteten Mitglied gemacht.

Aldo Hartmann – Wurde 1991 in die damalige Bau- und Strassenkommission (BBK) gewählt. Seit 2001 war er Mitglied der Kommission für Bau und Umwelt (KBU). Sowohl als Mitglied der BBK sowie später auch in der KBU war er verantwortlich für den Bereich Liegenschaften. Bei diversen Liegenschaftssanierungen und -umbauten übernahm er als Architekt die Federführung. Die Gemeinde konnte sehr oft von seinem Fachwissen profitieren. Die Zusammenarbeit mit Aldo war immer sehr konstruktiv und angenehm. Aldo hatte immer ein offenes Ohr und seine Aufgaben stets speeditiv und kompetent erledigt.

Im Namen der KBU bedankte sich Dr. Thomas Christen bei den Demissionären für ihren Einsatz im Dienste der Allgemeinheit und wünschte ihnen alle Gute für die Zukunft.

Hans Vetsch – Amteit als Chef der Bauamtsmitarbeiter bereits seit 25 Jahren im Dienste unserer Gemeinde. Sämtliche anfallenden Unterhaltsarbeiten der Grünanlagen sowie der gemeindeeigenen Strassen fallen in seinen Aufgabenbereich. Bis vor Kurzem amteitete er als Feuerungskontrollleur und war in dieser Funktion stets dafür besorgt, Haus- und Wohnungsbrände zu verhüten. Hans Vetsch erledigt seine Aufgaben mit grosser Gewissenhaftigkeit, er ist die Zuverlässigkeit in Person schlechthin. Sucht man irgendwelche Daten aus der Vergangenheit oder der Gegenwart geht man zu Hans Vetsch. Er besitzt die Fähigkeit, Daten bei sich zu speichern und zu gegebener Zeit am richtigen Ort wieder abzurufen. Auch versteht er es, seine Mitarbeiter in einer kollegialen und freundschaftlichen Art zu führen, ein gutes Arbeitsklima unter seinen Mitarbeitern ist im stets ein grosses Anliegen.

Jules Schittli – Ist als Brunnenmeister nun schon seit 25 Jahren für unsere Gemeinde tätig. Jules Schittli könnte man auch als Mister «Water» bezeichnen. Bei Wasserleitungsbrüchen oder anderen Notfällen ist er stets rasch möglichst zur Stelle. Bei Schadenfällen sucht und findet er stets pragmatische Lösungen. Wasserlecks, egal wie gross sie sind, bringen ihn nicht so schnell aus der Ruhe. In solchen Situationen kann er von seiner langjährigen Berufserfahrung profitieren. Mit grosser Verantwortung nimmt er seine Aufgabe als Brunnenmeister wahr und ist stets für einen reibungslosen und einwandfreien Betrieb der Wasserversorgung bemüht. Das Trinkwasser, mit all seinen dazugehörigen Arbeiten und Pflichten ist ihm schon beinahe sein «liebstes Kind» geworden.

Links Niklaus Ledermann, rechts Jules Schittli

Von links nach rechts, Willy Troxler, Günter Penc, Hans Vetsch, Aldo Hartmann

Niklaus Ledermann – Feierte im vergangenen April sein 15-jähriges Dienstjubiläum. Niklaus Ledermann arbeitet ebenfalls im Bauamt, wo er die wichtige Aufgabe des Gruppenchefs inne hat. Zu seinen Mitarbeitern ist er stets sehr freundlich und geduldig, Tugenden, welche in unserer hektischen Zeit von grossem Wert sind. Niklaus Ledermann ist ein stiller, sehr tüchtiger «Schaffer», der es liebt, draussen in der freien Natur zu arbeiten. Nebst vielen anderen Arbeiten verpasst er allen Bäumen und Hecken in den öffentlichen Anlagen einen neuen, fachmännisch perfekten und formgerechten Schnitt.

Günter Penc – Hat seine Tätigkeit in unserer Gemeinde am 1. Februar 1995 aufgenommen. Günter Penc ist eine wissbegierige, kommunikative und offene Person. Als Bauamtsmitarbeiter hat er vor 15 Jahren begonnen. Inzwischen ist er stellvertretender Klärmeister und übernimmt die verantwortungsvollen Aufgaben in der ARA Mühleli. Günter Penc kann man als Allrounder bezeichnen, denn auch in der Wasserversorgung hat er sich das nötige Wissen angeeignet, um während der Abwesenheit von Jules Schittli seine Stellvertretung zu übernehmen.

Für die vielen Jahre im Dienste unserer Gemeinde – insgesamt sind es volle 80 Jahre – danken wir unseren vier Mitarbeitern von ganzem Herzen. Wir wünschen ihnen sowie ihren Familienangehörigen weiterhin alles Gute, eine gute Gesundheit und die Freude an ihrer Tätigkeiten.

Herzlichen Dank!

Kommission Bau und Umwelt

Anschlussstudie Goldachtal an Abwasserverband Altenrhein AVA

Die Abwasserreinigung der vier im Goldachtal liegenden Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald erfolgt heute in drei Kläranlagen. Die Anlagen erfüllen die geforderten Reinigungsleistungen und werden so gewartet, dass der Betrieb auch in den nächsten Jahren gewährleistet ist. In einem Zeitraum von 10–15 Jahren können die bestehenden Anlagen weiter betrieben werden. Nur in Rehetobel stehen in den nächsten Jahren grössere Sanierungsmassnahmen an.

Im Sinne einer langfristigen Planung möchten die Berggemeinden abklären, welche Alternativen zum Weiterbetrieb der eigenen Anlagen bestehen. Wie diverse Studien belegen, ist der Betrieb einer grösseren gemeinsamen Anlage günstiger als der Betrieb von mehreren kleineren Einzelanlagen.

Neben den wirtschaftlichen Argumenten sollen in der Studie auch Argumente wie Betriebssicherheit und Ökologie bewertet werden.

Aus diesen Überlegungen hat der Gemeinderat auf Empfehlung der KBU beschlossen, gemeinsam mit Rehetobel einen detaillierten Kostenvoranschlag für einen möglichen Anschluss an den Abwasserverband Altenrhein in Auftrag zu geben. Er hat dazu einen Kredit von 29'000.– Fr. bewilligt.

Es ist geplant, die Bevölkerung im Herbst 2010 über das weitere Vorgehen zu informieren.

ECO-DRIVE – GEBEN SIE RICHTIG GAS!

Eco-Drive ist eine sichere, umweltfreundliche und wirtschaftliche Fahrtechnik, die absolut nichts mit «Langsamfahren» zu tun hat. Eco-Driver fahren zügig und schwimmen locker im Verkehrsstrom mit. Bei der Eco-Drive-Fahrtechnik wird grosses Gewicht auf die folgenden Punkte gelegt:

- Zügiges Beschleunigen.
- Frühes Hochschalten bei max. 2500 Touren (und entsprechend spätes Herunterschalten).
- Im höchstmöglichen Gang fahren.
- Vorausschauendes und gleichmässiges Fahren.

Eco-Drive – zahlt sich aus – Tag für Tag

– 10 % Treibstoff sparen

Mit Eco-Drive wird jede Fahrt günstiger, denn der Treibstoffverbrauch sinkt markant.

– Weniger Verschleiss

Das Fahrzeug wird weniger belastet – seine Lebensdauer steigt und die Reparaturkosten sinken.

– Gesund und zügig unterwegs

Die Lenkerinnen und Lenker sind zügig unterwegs, verursachen weniger Lärm, weniger Unfälle und sind weniger gestresst.

– Ein Plus für den Klimaschutz

Der CO₂ -Ausstoss wird deutlich reduziert

Eco-Drive ist schnell gelernt

- Persönliche Beratung oder ein Gruppenkurs, vertieftes Training oder Schnupperbesuch – Eco-Drive bietet für jeden Wunsch den passenden Kurs..
- Wer die Eco-Drive -Fahrtechnik konsequent anwendet, kann 10% Treibstoff sparen, fährt entspannter und sicherer.
- In unseren Kursen für Unternehmen, Private sowie Fahrlehrer und Instrukturen erlernen Sie die Eco-Drive Fahrtechnik mühelos – eine lohnende Investition in die Zukunft.
- Wussten Sie, dass sich jedes Jahr über 60'000 Personen in dieser Fahrtechnik ausbilden lassen?

Informationen zu Kursen, Gratisfahrten und Anmeldungen unter www.eco-drive.ch

■ SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

Auf Ende Schuljahr verlassen uns:

Hanni Brogle, Primarlehrerin (April 1974–Juli 2010)

Tobias Mattes, Primarlehrer (August 2000–Juli 2010)

Karin Städler, Primarlehrerin (August 2001–Juli 2010)

Daniela Schriegl (August 2003–Juli 2010)

Wir danken allen ganz herzlich für ihren Einsatz zugunsten unserer Schule und wünschen ihnen für die Zukunft alles Gute und viel Glück.

Schulkommission und Schulleitung

Pensionierung Hanni Brogle

Im April 1974 begann eine junge, dynamische Frau ihre Unterrichtstätigkeit an der Schule Speicher. In den letzten 36 Jahren setzte sich Frau Hanni Brogle mit viel Engagement in zahlreichen Arbeitsgruppen und Projekten in der Schule aber auch im Dorfleben ein. In dieser Zeit verlor sie niemals den Elan und die Dynamik. In einem Interview berichtet sie über ihre Zeit an der Schule Speicher.

Hanni, wie bist du nach Speicher gekommen?

Als älteste Tochter einer Lehrersfamilie verbrachte ich meine Kinder- und Jugendjahre mit drei Schwestern in Magden. 1963–67 absolvierte ich die seminaristische Lehrerinnen und Lehrerausbildung in Aarau. Meine erste Stelle war eine Gesamtschule, 1.–6. Klasse in Olsberg.

1973 war ich bei den Schweizerischen Lehrerfortbildungen im gleichen Kurs wie Hans Schläpfer und Migg Lämmli. Die Gespräche mit diesen beiden Kollegen waren überzeugend für einen Wechsel in die Ostschweiz. Und so begann ich 1974 im Bendlehn zu unterrichten; erst 1987 erfolgte dann der Wechsel ins Buchenschulhaus.

Wie sah dein ausserschulisches Engagement aus?

Bereits im Seminar Aarau meldete ich mich für den militärischen Dienst im Roten Kreuz an. In der Folge rückte ich regelmässig ein und durchlief dann alle Stufen von der Hilfspflegerin bis zum Hauptmann.

1974 übernahm ich in Speicher die Leitung des Damen-

turnvereins, ein Jahr später erfolgte die Wahl in die Technische Kommission des Appenzellerischen Kantonalturnverbandes. 1978–91 engagierte ich mich im Schweizerischen Turnverband in der Gymnastik-Kommission und war dort für die Kampfrichter-Ausbildung verantwortlich. In Speicher setzte ich mich in der damaligen Belegungskommission ein und arbeitete später in der Kommission für Bau und Umwelt mit. Diese Arbeit gefiel mir ausserordentlich gut. Zur Zeit bin ich noch in der GPK der Gemeinde Speicher tätig.

Auf welche schulischen Tätigkeiten blickst du zurück?

Ich war Mitgründerin der Kantonalen Unterstufen-Konferenz und auch deren Präsidentin. Damit verbunden war bald auch einmal ein Mitdenken und Mitgestalten auf schweizerischer Ebene. Nach einem Unterbruch arbeitete ich Jahre später auch noch bei Lehrerinnen und Lehrern von App. A.Rh. mit. Interessant war auch die sechsjährige Mitarbeit in der Kurskommission bei den Schweizerischen Lehrerfortbildungskursen, wo ich auch über Jahrzehnte hinweg regelmässige Teilnehmerin gewesen bin.

Während ein paar Jahren präsiidierte ich die Ortskonferenz der Lehrpersonen in Speicher.

Ein sehr grosses und wichtiges Anliegen in all den Jahren ist mir das Mitmachen mit meinen Schülerinnen und Schülern bei Anlässen gewesen, die in Speicher stattgefunden haben, ich denke da vor allem an die Schüler-Skirennen und an die Fasnachtsumzüge.

Welche Interessen stehen bei dir im Vordergrund?

Ganz klar – die Menschen mit ihrer Vielfalt. Das Wohl der Gemeinschaft ist mir wichtig, sei das in meinem beruflichen Umfeld oder in der Gemeinde. Dabei schätze ich die Ausnützung des Gestaltungsfreiraumes.

Ganz besonders gefallen mir auch die Sprachen, die Muttersprache wie Fremdsprachen; die Literatur begleitet mich dabei schon seit meiner Jugendzeit.

Zur Zeit geniesse ich das Singen und alles, was mit Bewegung zu tun hat.

Die Ausbildung in Transaktionsanalyse und Supervision haben meinen beruflichen Blickwinkel erweitert.

Hanni, ich denke, du würdest diesen Beruf sicher noch einmal ergreifen?

Vielleicht, sicher würde ich eher früher meine beruflichen Qualifikationen erweitern.

Mit dir, Hanni, verlässt eine Person das Buchenschulhaus, die über Jahre hinweg vieles mitgeprägt und mitgetragen hat. Deine Begeisterung für irgendwelche Projekte war oft kaum zu überbieten. Nicht in allen Belangen sind dir deine Kolleginnen und Kollegen jeweils gefolgt, geschätzt aber haben sie deine Kreativität und deinen unermüdlichen Einsatz.

Nun wünschen wir dir einen guten Übergang in den neuen Lebensabschnitt und sagen dir auch DANKE für all dein Engagement als Teamplayerin in der Primarschule.

*Im Namen des Primarschulteams
Hans Jörg Müller (Interview), Pascal Hofstetter*

Austritte

Karin Städler

Frau Karin Städler begann mit ihrer Tätigkeit im Speicher im Jahre 2001. In diesen neun Jahren setzte sie ihre Fähigkeiten in unterschiedlichen Bereichen in der Schule Speicher ein. Frau Karin Städler arbeitete von Beginn an als Klassenlehrerin in der Mittelstufe. Sie führte mehrere Klassenzüge von der vierten Klasse in die Oberstufe. Sie wurde von ihren Schülerinnen und Schülern als humorvolle und unternehmungslustige Lehrerin und von den Eltern als Fachperson mit klaren Zielen und Vorgaben geschätzt.

Frau Karin Städler beteiligte sich während ihrer Zeit in Speicher in vielen Arbeitsgruppen. Unter anderem setzte sie sich für die bei den Schülerinnen und Schülern sehr geschätzten Sonderwochen ein und war für die Organisation des Kulturanlasses tätig. Weiter verwaltete Frau Karin Städler das didaktische Material an der Primarschule und leitete mehrere Jahre das Mittelstufenteam.

Tobias Mattes

Seit dem Jahr 2000 ist Herr Tobias Mattes an unserer Schule tätig. Er unterrichtete als Klassenlehrperson die jüngsten in der Primarschule und ermöglichte vielen Kindern einen unvergesslichen Schuleinstieg. Er begleitete mehrere Klassenzüge in den ersten drei Jahren Primarschulzeit und konnte die Kinder gut vorbereitet weitergeben. Die Lernenden profitierten von einem grossen, vielseitigen und auf die Kinder zugeschnittenen Lernangebot. Durch seine offene Art stand in Gesprächen und im Austausch mit den Erziehungsberechtigten immer das Wohl der Kinder im Vordergrund.

Herr Tobias Mattes engagierte sich auch ausserhalb des Bereichs Unterrichten für das Team und die Schule Speicher. Er beteiligte sich in verschiedenen Arbeitsgruppen und Projekten. Unter anderem war er bei der Entwicklung des Rechtschreibkonzepts und des Förderkonzepts tatkräftig dabei. Durch seine Tätigkeit im RDZ Gossau (Regional Didaktisches Zentrum) brachte Herr Tobias Mattes viel Know-how in den Aufbau und die Weiterentwicklung unseres Lernateliers ein.

Die Schule Speicher hat in vielen unterschiedlichen Bereichen von den vielseitigen Fähigkeiten und dem grossen Engagement von Frau Karin Städler und Herr Tobias Mattes profitieren können. Dafür möchten wir uns bei ihnen bedanken. Wir wünschen ihnen für ihre private und berufliche Zukunft alles Gute.

*Im Namen des Primarschulteams
Pascal Hofstetter*

Daniela Schriebel

Frau Daniela Schriebel verlässt die Sekundarschule Speicher auf den Sommer Richtung PHTG. Sie hat bereits im Februar mit einem kleineren Lehrauftrag an der Pädagogischen Hochschule Thurgau begonnen und wird diesen auf August 2010 ausbauen.

Daniela Schriebel setzt(e) mit ihrem humanistischen Menschenbild die Anliegen und Bedürfnisse der Jugendlichen

stets in den Mittelpunkt. Die Schüler und Schülerinnen lernen nicht, sondern erleben den vermittelten Unterrichtsstoff. Ihre Leidenschaft für naturwissenschaftliche Themen lebt sie täglich in der Schule. Vor allem der Blick fürs Kleine, fürs Detail fasziniert sie. Dies zeigt sich in ihrem Interesse für die Nanotechnologie. Von ihrer Faszination für naturwissenschaftliche Themen konnten die Schüler/Schülerinnen im ordentlichen Unterricht und Wahlpflichtangeboten profitieren.

Die Weiterentwicklung und Innovation der «Schule von Heute» lag Daniela stets am Herzen. Deshalb engagierte sie sich als Praktikumsleiterin und Mentorin an der Pädagogischen Hochschule St. Gallen. In Weiterbildungskursen vermittelte sie Lehrpersonen aus der Region die didaktischen und methodischen Vorzüge des aktuellen Mathematiklehrmittels.

Von Ihren vielen Impulsen und Visionen hat die Schule Speicher profitiert.

Herzlichen Dank.

*Im Namen des Teams
Christof Chesini, David Kradolfer, Regula Inauen*

Neue Lehrperson

Wir heissen Kathrin Raichle als neue Lehrperson für die 3./4. Klasse in der Speicherschwendi herzlich willkommen und wünschen ihr viel Freude und Zufriedenheit für ihre neue Aufgabe.

Kathrin Raichle
Primarlehrerin
Eintritt 1. August 2010

Einladung zum Schuljahresschluss

Schülerinnen und Schüler...

...am CS-Cup (Fussball)

Basel, wir kommen! Diese SMS erreichte im Mai Speicher mit der Botschaft, dass die Mädchen der 1. Sek. den kantonalen Final am CS-Cup gewonnen hatten und sie daher Mitte Juni nach Basel reisen konnten. Damit waren Spielerinnen aus Speicher zum dritten Mal in Folge an den schweizerischen Finalspielen beteiligt.

Nach einer erfolgreichen Vorrunde in Basel mit Siegen in einer 5-er Gruppe und nur einem Gegentor stand der Gruppensieg fest. Auch der Halbfinal verlief gegen Degenau mit einem 2:1 Sieg erfolgreich – das Finalspiel gegen Wünnwil endete dann allerdings mit einer 1:2 Niederlage – herzliche Gratulation zum Vize-Schweizermeister-Titel!

Auch andere Speicherer Schulklassen nahmen an den kantonalen Qualifikationen teil und erzielten teils sehr gute Resultate.

.... und am Fides-Schülerturnier (Handball)

Sieben Mannschaften aus Speicher besuchten Mitte Juni dieses Turnier in St. Gallen. Spielfreude, sportlicher Ehrgeiz, Glück, Pech sowie Siege und Niederlagen begleiteten die Spielerinnen und Spieler an zwei Tagen. Obwohl St. Gallen als Hochburg des Handballs gilt, ist es doch immer wieder sehr erfreulich, dass Schulklassen aus Speicher an diesem Anlass mitmachen und auch hier durchaus gute Resultate erzielen.

Auszug aus der Rangliste:

4. Klasse, gemischt	Rang 7 und 13
5. Klasse, Knaben	Rang 7
6. Klasse, Mädchen	Rang 5
6. Klasse, Knaben	Rang 13
1. Sek, Mädchen	Rang 2
3. Sek, Knaben	Rang 5

Ein grosses Kompliment an alle Spielerinnen und Spieler für ihren sportlichen Einsatz!

Sonderwoche 2. Sek.

In der Sonderwoche vom 17.–21. Mai ging es in den 2. Sekundarklassen um die Künstler Niki de Saint Phalle und Friedensreich Hundertwasser: Wir erfuhren einiges über ihr Leben und ihre Werke und versuchten danach das Gelernte in eigene Projekte umzusetzen. Wir fertigten drei riesige Nanas und grosse Mosaikwandbilder an. Zusätzlich stellte jeder Schüler und jede Schülerin eine kleine Nana für sich her.

Am Dienstag machten wir eine Wanderung zum Hundertwasserhaus in Altenrhein, wo wir viele Fotos machten, einen kleinen Film über das Haus anschauten, etwas über die Bilder im Shop und über die Entstehung des Hauses erfuhren. Schlussendlich fand am Freitagnachmittag eine Ausstellung statt. Wir präsentierten unsere Werke die wir erarbeitet haben und von der Filmgruppe gab es einen kleinen Doku-Film.

Diese Woche war eine schöne Abwechslung zum üblichen Schulalltag und hat uns sehr gefallen.

Samantha Gehrig (Klasse 2A)

Aktionswoche Schule AR: Filzfieber

Im Rahmen der Aktionswoche Schule AR haben sich alle Schüler, Schülerinnen des Buchenschulhauses und Interessierte in den Werkstunden mit dem Thema Filzen befasst. Viele schöne Kugeln, Magnete, Halsketten, Schlangen und Schnüre sind entstanden. Als Höhepunkt der Woche haben wir am Samstag den schön farbigen Riesenteppich auf dem Pausenplatz gefilzt. Herzlichen Dank allen Händen und Füßen, die trotz kaltem Wetter tatkräftig mitgeholfen haben. Ein Dank geht auch an die Jürg Burkard-Stiftung, die uns mit einem Beitrag unterstützt hat. Das fertige Wunderwerk kann im Eingang des Buchenschulhauses bestaunt werden.

Lehrerinnen Werken textil

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

25. Mai: GIRLSCLUB, Koch-Nacht

Es ist sehr motivierend für eine Jugendarbeiterin, wenn immer wieder neue und originelle Ideen für Mädchenabende direkt von den Teilnehmerinnen kommen! In diesem Monat war eine Kochnacht angesagt und Micaela, die Mitorganisatorin entschied sich für ein Chinesisches Menü.

Die Lebensmittel und Rezepte standen vom OK-Team bereit, als die fünf weiteren Köchinnen um 18:00 Uhr auftauchten. Schnell hatte man sich entschieden, für welchen Gang man zuständig war und los ging's mit Kochen!

Der wunderschön mit Schwimmkerzen und asiatischen Sets gedeckte Tisch war sehr einladend und genauso lecker stellten sich die Gänge heraus: Salat und Chinesisches Ananas-Poulet mit Parfumreis. Laura tat sich etwas schwer mit den Stäbchen und diejenigen von Nerina landeten schon bald an nicht-dafür-vorgesehenen-Körperteilen... ;-)

Die Küchenmannschaft war auch zufrieden mit dem Resultat und freute sich schon beim Abwasch auf das Dessert. Die frisch duftenden Glückskekse waren schnell weg und ihr Inhalt – kleine Zettelchen mit höchst vergnüglichen Sprüchen drauf – rundete den gelungenen chinesischen Abend mit viel Gekicher ab.

28. Mai: Besuch Sechstklässler im Jugendraum

Um 13:30 Uhr holten wir 47 Sechstklässler und Sechstklässlerinnen in der Primarschule ab um ihnen einen ersten Einblick in die Offene Jugendarbeit und den Jugendraum Le Coin zu geben. Schüler und Lehrer hörten gespannt zu, als wir von unseren Aufgaben, den Treffregeln, BG-Aufgaben und unserem Programm im Jugendraum berichteten. Es scheint, dass der Le Coin auch bei diesem Jahrgang regen Anklang findet, was sich bereits am Abend an der Casino-Night und in der darauf folgenden Woche zeigte.

28. Mai: Casino-Night

Da das Le Coin – Casino an der letzten Casino-Night halb leer geblieben war, versuchten wir es diesmal mit einer Freitagnacht!

Und siehe da: Zeitenweise war der Roulette-Tisch dermassen umrundet – mit bis zu 100 spielsüchtigen Besuchern und Besucherinnen im Raum ist das schnell möglich – dass man die zwei gestressten Anbieter schon gar nicht mehr ausfindig machen konnte! Auch beim Black Jack, Poker und hinter der Bar hatte man alle Hände voll zu tun. Dank der vielen neugierigen und begeisterten Sechstklässler und aber auch der erfahrenen Spielern und Spielerinnen, welche ihre an der letzten Casino-Night gewonnenen Dollar eifrig zu vermehren versuchten, wurde diese 2. Casino-Night ein voller Erfolg! Hier die aktualisierte Rangliste, mit einem neuen Titelverteidiger: Schrepfer Mike 513 «Dollars»; Schrepfer Chris & Shabani Albert 380; Marti Beat 328; Laich Adrian 283; Schläpfer Oliver 270; Lauchenauer Micaela 230; Novella Sandro 182; Marti Alisha 173; Mazenauer Marcel 160; Loser Gabriel 132

In der Pause fand die Rangverkündigung des Graffiti-Wettbewerbs statt. Auch Luca Bosshard wurde für drei Jahre BG-Tätigkeit belohnt mit einem Abschiedsgeschenk.

7. Juni: Elternabend

Wie jedes Jahr fand nach dem ersten Kontakt der Sechstklässler mit dem Jugendtreff auch der Elternabend statt. Zwölf interessierte Eltern fanden den Weg in den Treff. Mit guten Gesprächen und Erklärungen wurden so manche offenen Fragen geklärt.

14. Juni: Sloten mit den Jungs

Am Montagabend gingen wir mit den Jungs sloten. Auf der höchstgelegenen Holzrennbahn zeigten unsere Rennfahrer ihr Können. Schnell merkten die Jungs wie man mit den Rennautos umzugehen hatte, damit man nicht ständig aus der Spur fuhr. Nach dem ersten Rennen trennte sich die Spreu vom Weizen, dass im zweiten die vier schnellsten Fahrer gegen einander antreten konnten. Klarer Sieger des Abends wurde Louis Nobel, gefolgt von Marius Beck. Es war ein grossartiger Abend und das Rennfeeling stand an erste Stelle. Herzlichen Dank an Hendrik Schweizer, dem Besitzer der Holzrennbahn, für seine Instruktionen und seine Geduld.

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

GIRLSCLUB:

Der nächste Mädchenabend findet erst nach den Sommerferien statt. Wie schon lange von den Mädchen gewünscht, wird es am Dienstag, 31. August wieder einmal einen Fotoshooting-Abend geben.

200 Jahre Evangelische Kirche Speicher:

Am 28. August haben wir das Vergnügen, im Zelt auf dem Dorfplatz das Resultat unseres Breakdance-Kurses zu begutachten. Unter anderem wird auch die Hip Hop-Band TRS auftreten.

Nächste BG-Sitzung:

Die nächste Sitzung findet am 11. August statt.

Öffnungszeiten während der Sommerferien:

Der Jugendraum bleibt in den mittleren drei Sommerferienwochen geschlossen. In der ersten und letzten Woche öffnen wir jeweils mittwochs und freitags.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

THEO RETISCH

Mir stinkt's zum Zweiten ...

An dieser Stelle habe ich bisher Texte zu den verschiedensten Themen geschrieben und das ohne nennenswerte Reaktionen. Diese Erfahrung machen auch andere Kolumnisten. Alles geht unwidersprochen durch, nur beim Thema Tier hört der Spass auf. So auch hier. Einzig die Kolumne «Mir stinkt's» zum Problem Rossmist auf unseren Strassen reizte die Leser.

Es war schon erstaunlich, wie sich kluge Köpfe, getrieben von Partikularinteressen, an meiner Bemerkung ereiferten und mit zum Teil hanebüchenen Argumenten jeden Handlungsbedarf in Abrede stellten. So sei es nicht zumutbar oder zu umständlich Abhilfe zu schaffen. Oder gar die Hinweise auf den hohen wirtschaftlichen Nutzen der Pferdebranche, dem beträchtlichen Beschäftigungsgrad bis hin zum Steuerertrag und Sozialbeitragen. Ich habe mich auch belehren lassen müssen, dass gemäss Polizeiauskunft (!) wohl die Rösser und sonst niemand, ungestraft auf die Strasse scheissen dürfen. Das ist immerhin beruhigend, denn man stelle sich vor, wenn das öffentliche Versäuberungsrecht einkommensabhängig wäre, was dann die Banker alles dürften. In Klammer die kurze Frage: Oder dürfen sie doch...? Wer auf der anderen Seite schon auf Urlaub in italienischen Städten war, kennt die penetranten Kutscher, die oft zu Dutzenden den Touristen auflauern. Obwohl dort die Strassen meistens mit jedem erdenklichen Unrat verdreckt sind, die Gäule haben allesamt einen Sack am Hintern. Warum, bitteschön, soll das hierzulande nicht auch möglich sein?

Der eigentliche Grund für die Repetition des Themas ist aber die Aufforderung, sich einmal der leidigen Sache mit dem Katzendreck im Garten anzunehmen. Einem weitverbreiteten Ärgernis, vor allem dann, wenn man keine eigene Katze hat. Die einschlägigen Internetforen sind voll davon. Bemüht man auch hier die Rechtslage, erfährt man, dass Katzen im «Sinne der Anklage» nicht domestizierbar sind. Die auswärtige Katzenkackerei ist also von jedermann hinzunehmen. Wer dem nicht tatenlos zusehen will, rüstet auf, mit elektrischen Weidezäunen, bewegungsgesteuerten Sirenen im Ultraschallbereich oder ebensolche Wasserfontänen. Leider lässt die Wirkung dieser noch harmlosen Abwehr rasch nach. Wer aber trotzdem nicht auf gartenfrische und saubere Kräuter verzichten will, greift nicht selten zu drastischeren Mitteln, deren Anwendung und darauf sei ausdrücklich hingewiesen, oft nicht mehrheitsfähig oder, schlimmer noch, sogar strafbar sind. Selber einen bissigen Hund anzuschaffen wäre zwar eine Lösung des Problems, würde aber umgehend zwei neue schaffen. Darum wäre es von vorne herein viel klüger, wenn die Katzenbesitzer bei Gelegenheit einmal überdenken würden, wie und vor allem OB sie ein solches Tier überhaupt halten wollen oder sollen.

Nicht bloss Theo Retisch natürlich.

theo.retisch@gmx.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

BIODIVERSITÄT BIBLISCH

EIN WÜRDIGES GEBURTSTAGSFEST

Namhafte politische und kulturelle Prominenz liess es sich nicht nehmen, zusammen mit rund 60 Gästen die Feier zum 50-jährigen Bestehen der Bibliothek Speicher Trogen zu begehen. Willy Troxler, seit kurzem Präsident des Bibliothekvereins begrüsst die Gäste und führte mit interessanten Hinweisen zur Geschichte der Institution durch die Veranstaltung. Im Zentrum stand Emmy Zürcher, die vor 50 Jahren mit ihrer Initiative und Tatkraft und vor allem auch ihrem finanziellen Engagement die damalige Bücherstube ins Leben gerufen hatte. Einmannerhalter «Teatro Zuffelato» zeigte in amüsanten Ich-Form Szenen aus ihrem Leben. Louis Ribaux, Berater der ersten Stunde in Sachen Bibliotheksaufbau zeigte die kulturgeschichtliche Bedeutung von Schrift und Buch auf und Peter Faesi liess die 60-er Jahre mit Beispielen des Umbruchs, die vielen Gästen wohl noch in persönlicher Erinnerung sind, aufleben, gipfelnd in einer Szene aus dem Musical «Hair», das beispielhaft den Gegensatz von Establishment und dem Aufbruchdenken der 68-er Generation aufzeigte.

Am anschliessenden Apéro bot sich Gelegenheit, persönliche Erinnerungen und Erfahrungen aus der 50-jährigen Geschichte auszutauschen, waren doch viele Gäste da, die im Laufe der Zeit einen persönlichen Einsatz geleistet hatten.

Der Präsident des Bibliothekvereins, Willy Troxler (links) und Gemeindepräsident Peter Langenauer in angeregtem Gespräch mit dem Ausserrhodener Kulturminister, Regierungsrat Jürg Wernli (Mitte).

Im Jahr der Biodiversität lädt die Sonnengesellschaft zu einer besonderen Veranstaltung ein. Mitten im Zentrum von Gossau liegt auf dem Areal des ehemaligen Friedhofs der Andreaskirche, im Andreaspark, der erste Bibelgarten der Schweiz. In allen Kulturen und Religionen der Welt wird dem Garten eine göttliche Dimension zugeschrieben. Der Schöpfungsbericht beschreibt das Paradies als Garten Gottes, als Lebens(t)raum vom Himmel auf Erden, (H)Ort und Schutz der kostbaren menschlichen Würde.

Ungefähr 50 der 130 in der Bibel erwähnten Pflanzen wachsen in acht thematisch gruppierten Beeten und im Parkgelände. Für viele Arten ist jedoch das Klima von Gossau zu rau. Deshalb sind einige Bibelpflanzen durch Arten ersetzt, die mit den biblischen Pflanzen nahe verwandt sind. Weitere Arten wurden ausgewählt, weil sie im Land der Bibel vorkommen.

Alois Schaller, Initiator des Bibelgartens, wird uns mit seinem breiten Wissen eine fundierte Einführung in die Idee des Bibelgartens und die Vielfalt der Pflanzen und ihrer Bedeutungen geben.

Donnerstag, 19. August

19.30 Uhr Parkplatz Andreaskirche Gossau

Für Fahrgemeinschaften:

Abfahrt 19 Uhr Parkplatz Reglomat

Die Veranstaltung ist öffentlich, auch Nichtmitglieder sind herzlich willkommen.

www.kulturspeicher.ch

MUSEUM
für LEBENS-
GESCHICHTEN

ERZÄHLCAFÉ

«Meine liebsten Lieder und Gedichte» wird das Thema am Mittwoch, den 7. Juli sein.

Wir treffen uns wie gewohnt um 15 Uhr am Tisch in der Erinnerbar im 'Hof Speicher'.

Wer weiss, vielleicht steigen einige Strophen und Verse aus der Erinnerung hoch - und werden frei vorgetragen! Urs Fritz lädt sie zum ungezwungenen Mitmachen ein und freut sich auf Ihr Erscheinen.

Hinweis: Im August findet kein Erzählcafé statt.

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 25. JUNI 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 25.06. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 25.06. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 25.06. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde: Ausflug	
Fr 25.06. 19.00	Evang. Kirche	Bibliodrama	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 26.06. ab 16.00	OMNIBUS Sp'schwendi	Sommerfest	Sportplatz Sp'schwendi
So 27.06.	Kath. Kirchgemeinde	Begrüssung von Rosmarie Wiesli	Kath. Kirche Bendlehn
Mo 28.06. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 28.06. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirche
Di 29.06. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Di 29.06.	Kath. Kirchgemeinde	Kath. Kirchgemeinde	Paulusfest Kath. Kirche Bendlehn
Mi 30.06. 14.30	Altherren-Club AR*	Bild-Vortrag: Expedition Pik Lenin	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 01.07. 07.45	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 02.07. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 02.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 05.07. 14.00-16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 07.07. 14.00	Altherren-Club AR*	Besuch: Dorfmuseum Donzhausen	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 07.07. 15.00-16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, AZ Hof Speicher
Fr 09.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 12.07. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 13.07. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen-Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 13.07. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 13.07. 15.00-16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 14.07. 06.00	Altherren-Club AR*	Tagesausflug mit Frauen	mit Car ab Kurier-Reisen
Fr 16.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 19.07. 14.00-16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 21.07.	Altherren-Club AR*	frei (Sommerferien)	
Do 22.07. 07.30	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 23.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 26.07. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Parrhaus (Parterre)
Di 27.07. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 28.07.	Altherren-Club AR*	frei (Sommerferien)	
Do 29.07. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 30.07. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 30.07. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 31.07. 21.00	Turnverein Speicher	Barbetrieb	Parkplatz Vögelinsegg
Sa 31.07. – So 01.08.	Landjugendgruppe Gäbris	5. RedHole Fescht	Rotloch, Gais
So 01.08. 17.00	Turnverein Speicher	1. August-Funken	Parkplatz Vögelinsegg
Mo 02.08. 14.00-16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 03.08. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 04.08. 13.30	Altherren-Club AR*	Hallenbadbesuch mit Grillplausch	Start bei Kurier-Reisen
Fr 06.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 09.08. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 09.08. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 10.08. 11.00	Evang. Kirche	Regenbogen-Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 10.08. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 10.08. 15.00-16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 11.08. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: Wanderwege der Welt	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 11.08. 15.00	Evang. Kirche	Unterwegs mit der Kirchenmaus	Evang. Kirche
Do 12.08. 08.00	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 13.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 13.08. 14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
So 15.08.	Kath. und evang. ref. Kirchgem.	Gottesdienst zum Schulanfang	Kath. Kirche Bendlehn
Mo 16.08. 14.00-16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 16.08. 20.00	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chores	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 17.08.	Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Di 17.08. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 18.08. 14.30	Altherren-Club AR*	Bild-Vortrag: Vietnam und Laos	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr 20.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
So 22.08.	Kath. Kirchgemeinde	Errichten der SeelsorgeEinheit Gäbris	Kath. Kirche Bendlehn
Mo 23.08. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 24.08. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 25.08. – Do 26.08.	Altherren-Club AR*	2-Tagesausflug mit Frauen	mit Car ab Kurier-Reisen (06.30 Uhr)
Do 26.08. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Eucharistie	Alterszentrum Hof Speicher
Fr 27.08. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Eucharistie	Altersheim Boden, Trogen
Fr 27.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 27.08. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr 27.08. 20.00	Bibliothek Speicher Trogen	Ein Appenzeller namens...	Bibliothek
Fr 27.08. 21.00	Evang. Kirche	Taizé-Feier	Evang. Kirche
Sa 28.08. 14.30	Evang. Kirche	Konzert: Seniorenchor Appenzell	Evang. Kirche
Sa 28.08. 16.30	Evang. Kirche	Offenes Singe/Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 28.08. 17.30	Evang. Kirche	Generationenbuffet	Festzelt (bei Evang. Kirche)
Sa 28.08. 20.00	Evang. Kirche	Hip-Hop Konzert	Festzelt (bei Evang. Kirche)
Sa 28.08. 23.00	Evang. Kirche	Bibliodrama	Evang. Kirche
So 29.08. 10.00	Evang. Kirche	Festgottesdienst: 200 Jahres-Jubiläum	Evang. Kirche
So 29.08. 15.00	Evang. Kirche	Konzert mit Linard Bardill	Evang. Kirche

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE**Freitag, 25. Juni**

- 9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden
- 14.30 Freitagrunde: Ausflug (bei schlechtem Wetter verschoben auf 24. September)
- 19.00 Bibliodrama – die Weisheit der Bibel im (Theater-)spiel erfahren, Fraser Macdonald, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 27. Juni

- 9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Montag, 28. Juni

- 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung: Urs Fritz, evang.-ref. Kirche

Dienstag, 29. Juni

- 12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Freitag, 02. Juli

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Simona d'Intino, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 4. Juli

- 9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Sonntag, 11. Juli

- 9.30 Gottesdienst, Pfrin. Christiane Waldmann-Heimeran, Kirchenkaffee

Dienstag, 13. Juli

- 11.00 «Regenbogen Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
- 12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Sonntag, 18. Juli

- 9.30 Gottesdienst, Pfrin. Christiane Waldmann-Heimeran

Sonntag, 25. Juli

- 9.30 Regional-Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz, Kirchenkaffee

Dienstag, 27. Juli

- 12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Donnerstag, 29. Juli

- 10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Sigrun Holz, Hof Speicher

Freitag, 30. Juli

- 9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Sigrun Holz, Altersheim Boden

Sonntag, 1. August

- 10.00 Regional-Gottesdienst, Pfr. Josef Manser, kath. Kirche Bendlehn

Dienstag, 3. August

- 14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 8. August

- 10.15 Regional-Gottesdienst, Pfrin. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Montag, 9. August

- 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung: Urs Fritz, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 10. August

- 11.00 «Regenbogen Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
- 12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Mittwoch, 11. August

- 15.00 **Unterwegs mit der Kirchenmaus**, mit Kindern – rund ums Spielgruppenalter – werden wir die Kirche auskundschaften. Anhand der Geschichte um eine Kirchenmaus entdecken wir alles, was es in der Kirche gibt und durchforsten jeden Winkel. Kaum zu glauben, was es in so einer Kirche für spannende Sachen gibt! Es freut uns, wenn Sie Ihr Kind begleiten. Leitung: Bettina Ledergerber.

Freitag, 13. August

- 14.30 Seniorennachmittag: Bilder-Nachmittag der ökumenischen Seniorenferien in Interlaken 2010, SD Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 15. August

- 10.00 Ökumenischer Gottesdienst für Erwachsene und Kinder, mit Begrüssung der Erstklässler, Pfrin. Sigrun Holz und Team, Kirchenkaffee, in der kath. Kirche Speicher

Montag, 16. August

- 20.00 Probe des Ad-hoc-Chores, Leitung: Urs Fritz, Kirchgemeindehaus

Dienstag, 17. August

- 14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 22. August

- 9.30 Literatur-Gottesdienst zum 250. Geburtstag von Johann Peter Hebel, Pfr. Dr. Frank Jehle, Pfrin. Sigrun Holz, Flötengruppe

Dienstag, 24. August

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- oder Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Donnerstag, 26. August

10.00 Andacht mit Eucharistie, Pfr. Josef Manser, Hof Speicher

Freitag, 27. August

09.30 Andacht mit Eucharistie, Pfr. Josef Manser, Altersheim Boden

14.30 Freitagrunde, SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

21.00 Taizé-Feier, Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Urs Fritz, Ruth Bischofberger: Querflöte, Heinz Hengartner: Texte, evang.-ref. Kirche Speicher

Samstag, 28. August

(Kirchenfest zum 200jährigen Bestehen der ref. Kirche Speicher)

14.30 Konzert mit dem Seniorenchor Appenzell, evang.-ref. Kirche, Kaffeestube im Festzelt vor der ref. Kirche

16.30 «Alti Lieder füehole»: Offenes Singen mit Ruth Bäggli und Elsa Graf, Kirchgemeindehaus

Ab 17.30 Festwirtschaft: KonfirmandInnen und SeniorInnen kochen zusammen fürs Generationenbuffet, Festzelt

20.00 Hip-Hop Jugendkonzert, Festzelt

23.00 Bibliodrama – die Weisheit der Bibel im (Theater-)spiel erfahren, Fraser Macdonald, ref. Kirche

Sonntag, 29. August

10.00 Festgottesdienst zum 200 Jahres-Jubiläum: Pfrin. Sigrun Holz, Spindle, Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Urs Fritz, Kinderhüeti.

Ab 11.00 Apéro vor der Kirche mit der Jungmusik Speicher; Festwirtschaft mit Grill und Kaffeestube; Spiele für Kinder jeden Alters; Gestalten des Gemeinschaftswerks mit Sabine Moricca-Hörler

14.30 Konzert mit Linard Bardill, Festzelt

Achtung: Diesem Gemeindeblatt ist das detaillierte Kirchenfestprogramm beigelegt!

Die **Chängouru-Daten** erscheinen in der nächsten Ausgabe.

KATHOLISCHE KIRCHE

Vom 29. Juni bis 10. August ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Vom 5. Juli bis 21. August fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Freitag, 25. Juni

9.30 Andacht im Altersheim Boden mit Susanne Schewe

19.30 Taufweg

Samstag, 26. Juni

17.30 Eucharistiefeier in Bühler mit Josef Manser

Sonntag, 27. Juni

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Begrüssung von Rosmarie Wiesli, unserer neuen Seelsorgerin und Theologin mit Gemeindegesang (Kinderhort)

19.00 Eucharistiefeier in Gais mit Josef Manser

Montag, 28. Juni

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 29. Juni

12.00 Mittagstisch im Bendlehn

19.00 Festlicher Gottesdienst zum Paulusfest

Anschliessend pfarreifestliches Zusammensein

Mittwoch, 30. Juni

18.00 Jubla Brötle

Freitag, 2. Juli

9.30 Chängouru Spieltreff

Samstag, 3. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 4. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 5. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Sonntag, 11. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 12. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 13. Juli

12.00 Mittagstisch im evang. Kirchgemeindehaus

Samstag, 17. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 18. Juli

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Taufe und Gemeindegesang
 (Kinderhort)

Montag, 19. Juli

16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Donnerstag, 22. Juli

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Obergaden

Sonntag, 25. Juli

9.30 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Speicher

Montag, 26. Juli

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 27. Juli

12.00 Mittagstisch im Bendlehn

Donnerstag, 29. Juli

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof

Freitag, 30. Juli

9.30 Andacht im Altersheim Boden mit Sigrun Holz

Samstag, 31. Juli

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 1. August

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Katholische Kirche Bendlehn (Kinderhort)

Montag, 2. August

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 3. August

14.00 Alti Lieder führole im evang. Kirchengemeindehaus

Sonntag, 8. August

10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Evangelische Kirche, Trogen

Montag, 9. August

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 10. August

12.00 Mittagstisch im evang. Kirchengemeindehaus

Donnerstag, 12. August

10.00 Andacht mit Doris Engel im Altersheim Obergaden, Wald

Freitag, 13. August

18.00 Frauechreis Treffpunkt: Spar Kultusaustausch beim Picknicken und Grillieren.
 Frauen aus verschiedenen Kulturen treffen sich.

Samstag, 14. August

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 15. August

10.00 Oekumenischer Gottesdienst zum Schulanfang im Bendlehn
 17.00 Kräuterstrauss binden mit Annitta Raggenbass
 18.00 Eucharistiefeier besonders mit dem Frauechreis und den SeniorInnen

Montag, 16. August

16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 17. August

8.00 Eucharistiefeier

Sonntag, 22. August

10.00 Feierlicher Gottesdienst mit Errichten der Seelsorge-Einheit Gäbris mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 23. August

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 24. August

8.00 Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Donnerstag, 26. August

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 27. August

9.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Altersheim Boden
 19.30 Taufweg

Zwischen den Seen – ökumenische Seniorenferien in Interlaken

Blauer Himmel und Sonnenschein, zusammen mit Claudia Rufer Ritter (verantwortlich für die Organisation), Ruth Bäggli und Georgette Zellweger, begleiteten uns in die Ferien.

Wir fuhren durchs schöne Appenzellerland, über die Wasserfluh und den Ricken, durch die Linthebene, über den Hirzel nach Sihlbrugg, Zug, Luzern, entlang dem Sarnersee und über den Brünig nach Interlaken. Im Hotel Artos wurden wir zum Mittagessen erwartet.

Frisch gestärkt konnte das Abenteuer «Seniorenferien» beginnen. Es gab wie immer für jeden Tag verschiedene Angebote, für die Wanderer, die Spaziergänger und diejenigen, die gerne die Ruhe der Umgebung geniessen wollten. Interlaken liegt zwischen Thunersee und Brienersee. An beiden Seen gibt es wunderbare Wanderungen, aber auch einfache Spaziergänge.

Am Montag hat uns Pfrin. Sigrun Holz besucht und erzählte am Abend vom Dichter Joseph von Eichendorff. Zudem wurden wir an den Wochentagen zu den beliebten Andachten mit Claudia Rufer, an denen auch Suppensteine und Perlen Platz fanden, eingeladen. Ruth Bäggli begleitete die Andachten mit einfühlsamer Musik. Allen ein herzliches Dankeschön

Einmal fuhren wir mit der Standseilbahn auf den Harder und staunten über die einmalige Weitsicht. Nach einem guten Kaffee verabschiedeten sich die Spaziergänger und die Wanderer genossen noch einen Rundweg. Hätte die Bahn keine Panne gehabt, wären auch sie rechtzeitig zum Nachtessen heimgekommen.

Natürlich gab's diese Woche auch einen freien Tag, an dem jedermann tun und lassen konnte, was ihm beliebte. Eine Gruppe ging auf die Schynige Platte, eine andere machte sich auf in die Stadt zum 18. Stock eines Hotels, genossen Kaffee und Kuchen und bestaunten die Weitsicht auf Berge und Seen. Am Abend konnten wir noch einen Film über Interlaken geniessen.

Unser letzter Ausflug führte uns mit dem Schiff zum Giessbachfall. Der See war etwas unruhig und auf den Wellen bildeten sich Schaumkrönchen. Die Gäste, die unfreiwillig eine Dusche erhielten, sind mittlerweile auch wieder trocken. Beim Hotel «Giessbach» bestaunten wir die Wucht des Wassers, das sich die Felsen hinunterstürzte. Bald war es wieder Zeit an den Heimweg zu denken, die Wanderer zu Fuss dem See entlang bis nach Iseltwald und die Spaziergänger mit dem Bus ins Hotel.

Den letzten Abend beendeten wir mit dem beliebten Lottomatch. Vielen Dank allen Speicherer Geschäften für die gespendeten Preise.

Schon war es wieder soweit, von Interlaken, seinen Bergen und Seen Abschied zu nehmen.

Über den Brünig nach Buochs zum Mittagessen, weiter durch den Seelisbergtunnel und über die Axenstrasse nach Schwyz, Einsiedeln, Wattwil und über die Wasserfluh, trafen wir wieder in Speicher ein.

Im Namen aller Teilnehmenden bedanke ich mich bei den Begleitpersonen für diese schönen Ferien recht herzlich.

F. Köpfli

Juli / August 2010 Seniorenarbeit

Seniorenachmittag

Bilder-Nachmittag der ökumenischen Seniorenferien Interlaken 2010 Freitag, 13. August 2010 um 14.30 Uhr, evang. ref. Kirchgemeindehaus.

Alle sind ganz herzlich eingeladen, Bilder und Eindrücke aus den Seniorenferien in Interlaken noch einmal zu geniessen. Auch wenn Sie die Ferientage nicht mit uns genossen haben, sind Sie zum Bildernachmittag mit anschliessendem Zusammensein herzlich willkommen.

Ich freue mich auf den spannenden Seniorenachmittag mit Ihnen.

Claudia Rufer Ritter, Sozialdiakonin

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter Telefonnummer 071 344 46 42.

«Alti Lieder fürehole»

ACHTUNG NEU: AB AUGUST FINDET DAS SINGEN IMMER AM DIENSTAG STATT

Dienstag, 03. August und Dienstag, 17. August 2010 um 14.00 Uhr im evang. ref. Kirchgemeindehaus

Elsi Graf und Ruth Bäggli

AUFGEFALLEN

Roman Grögli
19 Jahre alt
im 3. Lehrjahr als Schreiner in der Schreinerei Welz AG, Trogen

Hobbies: Modelleisenbahn (seit 2 Jahren jedoch keine Zeit mehr), Geräteturnen, Natur geniessen, mit Kollegen zusammen sein.

Die Meldung war unscheinbar: Zusammen mit zwei andern Appenzeller Jungschreibern belegte Roman Grögli an den Tiroler Tischlermeisterschaften die Spitzenplätze, Grund genug, Roman Grögli an seinem Arbeitsplatz aufzusuchen und sich mit ihm über Berufswettbewerbe zu unterhalten. Auffallend und eindrücklich war, dass am Samstagmorgen in der Schreinerei Welz gleich eine ganze Handvoll Schreinerlehrlinge freiwillig an der Arbeit waren, sei es für private Arbeiten, sei es als Vorbereitung auf Berufswettbewerbe. Das Gespräch führte Peter Abegglen.

Wer und was bringt einem auf die Idee, bei Berufswettbewerben mitzumachen?

Es beginnt alles mit der Sektionsmeisterschaft. Diese ist freiwillig, wird jedoch vom Lehrlingsausbildner empfohlen, denn es ist eine gute Vorbereitung für die Teilprüfung im 3. Lehrjahr (unter Zeitdruck arbeiten). Man kann sich mit anderen Lehrlingen vergleichen und profitieren.

Was ist denn überhaupt die Motivation, dabei mitzumachen – schaut man die Freizeitangebote für Jugendliche an, dann scheint Konsum und Fun doch zu überwiegen?

Es können Erfahrungen gesammelt werden, welche im Alltag nicht vorhanden sind. Man kann alles aus einem herausholen und an die Grenzen gehen. Damit man sich immer wieder erneut motivieren kann, muss man solche Meisterschaften auch als Hobby ansehen können. Es ist viel Zeit, die investiert wird. Erfolg motiviert natürlich zusätzlich und bringt weitere Vorteile: Den Teilnehmern der Nationalmannschaft werden sämtliche Handmaschinen leihweise abgegeben. Auch ist die ganze Mannschaft einheitlich eingekleidet worden. Von der Arbeitshose bis zum Kittel mit Kravatte.

Welche Voraussetzungen sind nötig, um bei einem solchen Wettbewerb mitzumachen?

Vor allem sind es Freude am Beruf, auch die Bereitschaft viel Zeit – insbesondere Freizeit! – zu investieren, dann muss man unter Zeitdruck schnell und doch präzise arbeiten können. Man muss den Beruf auch als Hobby sehen.

An welchen Wettbewerben haben Sie schon mitgemacht?
 Im 1. Lehrjahr war es die Sektionsmeisterschaft Appenzell mit Rang 27 und dann die Tiroler Meisterschaft Absam mit Rang 5, im 2. Lehrjahr dann Rang 2 an den Tiroler Meisterschaften Absam.

Jetzt im 3. Lehrjahr gab es im Tirol Rang 2 und an der Sektionsmeisterschaft Appenzell Rang 1. Die ersten vier qualifizieren sich zur Teilnahme an der Schweizer Ausscheidung zur Bildung des Nationalteams. Von 900 Teilnehmern aus der ganzen Schweiz nehmen insgesamt 90 an den weiteren Ausscheidungen teil, diese fanden in Lausanne, Basel und Zug statt. Ich bestritt die Ausscheidung in Zug. Jeweils die besten drei qualifizierten sich für die Schweizer Schreinerinternationalmannschaft. Ich belegte Platz 3 und war somit qualifiziert. An Events mit der Nationalmannschaft erreichte ich in Bulle und St. Gallen jeweils den 4. Rang, weitere Events stehen an: Bern am 25. Juni, Zihlschlacht am 14. August und als Höhepunkt die Schweizer Meisterschaft an der OBA St. Gallen vom 3.–7. September 2010.

Die besten zwei Teilnehmer qualifizieren sich für die Berufsweltmeisterschaft vom 5. – 10. Oktober 2011 in London. Ich hoffe, ich bin dabei, aber es wird hart werden.

Was bringen Wettbewerbe persönlich?

Die Arbeitstechnik kann laufend verbessert werden, wertvoll ist der Erfahrungsaustausch unter Gleichgesinnten, auch das Beziehungsnetz wird laufend erweitert und die Selbstsicherheit wird gefördert.

Eine der ersten Wettbewerbsarbeiten, ein Telefonmöbel.

Welches sind die nächsten Zielsetzungen? Welches sind allfällige berufliche Zukunftswünsche?

Die Lehre erfolgreich zu absolvieren, Meisterschaft mit Erfolg bestreiten. Evtl. später Architekturstudium

Wie ist das Echo auf Erfolge an Berufswettbewerben (Familie, andere Lehrlinge und Berufsleute, ehemalige Schulkollegen, Öffentlichkeit ...)?

Ich werde viel angesprochen und auch gefragt, wie der Ablauf so ist, ob ich dem Druck standhalten könne. Ich mache eigentlich durchwegs positive Erfahrungen. Ohne Unterstützung des Lehrbetriebes wäre eine Teilnahme ausgeschlossen. Der Betrieb stellt Werkzeuge, Fahrzeuge und auch Arbeitszeit zur Verfügung. Für all das möchte ich meinem Lehrbetrieb, der Schreinerei Welz AG, einen grossen Dank aussprechen.

Von der Familie erhalte ich vor allem mentale Unterstützung. Vielfach besuchen sie mich bei den Events, die ja immer öffentlich zugänglich sind, und schauen mir über die Schultern. Das freut mich jeweils sehr.

Es fällt auf, dass Appenzeller immer wieder weit vorne sind, vor allem bei den Schreibern. Sind sie so gut, weil sie tatsächlich besser sind, oder sind sie die einzigen die mitmachen?

Tatsächlich sind die Appenzeller in der Holzbranche sehr stark. Aber trotzdem ist die Konkurrenz gross und hart. Andere Sektionen sind nicht am Schlafen. Wir Appenzeller haben einen sehr motivierten Kursleiter. Pro Woche trainieren wir zusammen mit ihm jeweils an einem Abend verschiedene Holzverbindungstechniken. Dabei geht es um Geschwindigkeit und um Präzision. Ziel ist es, die Teile schnell und in höchster Qualität zu fertigen. Selbstverständlich gehört auch das Ueben in der Freizeit dazu.

Ganz herzlichen Dank für das Interview und den Einblick in die praktische Arbeitswelt, das Gemeindeblatt wünscht Ihnen weiterhin viel Erfolg und vielleicht findet der eine oder andere Leser den Weg an die OBA um mitzufiebern, wenn Sie die Qualifikation für die WM schaffen!

Ein Meisterstück mit japanischen Zinken, einer Herausforderung für jeden Schreiner!

WIR ZIEHEN UM!

spielgruppe speicher

Wir, der Vorstand und alle Spielgruppen-Leiterinnen, freuen uns sehr, Ihnen bekanntgeben zu dürfen, dass die Spielgruppe Speicher in den Sommerferien umziehen und zum 1. August 2010 ihre neuen Räumlichkeiten im Kalabinth 8, 9042 Speicher AR, beziehen wird.

Mit Beginn des neuen Schuljahres 2010/2011 stehen danach allen Spielgruppen mehrere Räume und den Kindern damit mehr Entfaltungsspielraum zur Verfügung. Die Kinder und Spielgruppen werden an unserer neuen Adresse neben einem grossen Gruppenraum einen separaten Rückzugs- und Ruheraum, ein eigenes Mal- und Bastelatelier sowie auch den zum Haus gehörenden Garten nutzen können.

Für die Eltern, die ihre Kinder mit dem Auto bringen und/oder abholen wollen oder müssen, stehen vor dem Haus zwei Parkmöglichkeiten zur Verfügung.

Am **14. August 2010 von 9.00–11.00h** wollen wir alle Eltern und Kinder sowie alle sonst Interessierten zu einem **«Tag der offenen Tür»** einladen, anlässlich dessen wir Ihnen die neuen Räumlichkeiten vorstellen und allfällige Fragen Ihrerseits gerne persönlich beantworten wollen.

Wir freuen uns darauf, viele neue und neugierige Gesichter im Kalabinth 8 begrüssen zu dürfen.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte gerne an:

Manuela Frisenna Dagmar Schulz
071 344 34 18 071 344 36 31

EST

**EINLADUNG ZUR
INFORMATIONSVORANSTALTUNG DER
EST UND DER GEMEINDE SPEICHER
ZUM THEMA WÄRMEVERBUND WIES**

Schon in mehreren Informationsveranstaltungen haben wir Sie über das Projekt Wärme-Zentrale Wies informiert.

Nun können wir Ihnen unsere Partner vorstellen. Im zweiten Teil zeigen wir Ihnen auf, welche Vorteile Sie beim Anschluss Ihrer Liegenschaft an den Wärmeverbund haben.

Wir möchten Sie motivieren, sich für eine CO₂-neutrale Wärmeenergie einzusetzen und Sie dazu bewegen, Ihre Liegenschaft anzuschliessen.

**Der Anlass findet statt am
Montag, 28. Juni 2010, 20.00 Uhr
im Buchensaal Speicher**

Agenda

Finanzierung Wärmeverbund Speicher-Trogen

- Zusammenfassung der Finanzierung
- Finanzierung durch unsere Hausbank
- Finanzierungsunterstützung durch die Gemeinde Speicher, Volksabstimmung in Speicher vom 26. September 2010
- Vorstellung unseres Contractors

Warum ein Wärmeverbund?

- Vorteile eines flächendeckenden Wärmenetzes
- Ressourcen und Wertschöpfung aus unserer Region
- Kosten eines Anschlusses an den Wärmeverbund Wies
- Anschluss ihrer Liegenschaft an den Wärmeverbund Wies
- Allgemeine Umfrage

Wir freuen uns auf Sie!

Elektro Speicher-Trogen AG
Verwaltungsrat und Geschäftsleitung
Gemeinderat Speicher

kultur-raum-ar.ch

WEBSITE FÜR KULTURRÄUME

Drei junge Ostschweizer, Demian Dünser, Lukas Kölla und Raphael Vuilleumier, haben im Auftrag des Amtes für Kultur Appenzell Ausserrhoden eine neue Website entwickelt:

kultur-raum-ar.ch. Die neue Internetplattform dient als Marktplatz, auf welchem Proberäume, Galerien, Tanzsäle, Bühnen und Ateliers zur Nutzung angeboten werden können. Der Raumanbieter definiert die Nutzungsmöglichkeiten und Konditionen und erfasst diese in der Datenbank. Künstlerinnen und Künstler, Theater- und Tanzgruppen, Musikerinnen und Musiker und Kulturschaffende können sich über freie Räumlichkeiten informieren und über die Website mit dem Raumanbieter Kontakt aufnehmen. Die Projektgruppe hofft, dass nun möglichst viele Räume, welche kulturell genutzt werden können, im Portal erfasst werden, damit die Vermittlerfunktion, welche übrigens für beide Parteien kostenlos ist, erfolgreich genutzt werden kann.

www.kultur-raum.ar.ch, info@kultur-raum-ar.ch

EST

SHOP-ÖFFNUNGSZEITEN

Sommerferien
5. Juli bis 7. August 2010

5. Juli bis 10. Juli 2010
übliche Öffnungszeiten

12. Juli bis 17. Juli 2010
morgens geöffnet (ausser Montag)

19. Juli bis 31. Juli 2010
Betriebsferien

2. Aug. bis 7. Aug. 2010
morgens geöffnet (ausser Montag)

Ab Dienstag, 10. August, freuen wir uns, Sie wieder zu den gewohnten Öffnungszeiten in unserem Shop begrüßen zu dürfen.

Wir wünschen allen wunderschöne und erholsame Sommerferien und bedanken uns für Ihre Kundentreue.

Landwirtschaftlicher Verein Speicher

100 JAHRE ALP SANTMAREGG

Anfangs Januar dieses Jahres waren es hundert Jahre her, seitdem die Alp Santmaregg im Besitz des Landwirtschaftlichen Vereins Speicher ist. Ein Jahr später wurde auch der Gäunecker käuflich erworben. Der Verein hat für diesen Anlass eine Jubiläumsschrift erarbeiten lassen, in der die Geschichte der beiden Alpen aufgearbeitet wurde. Der Jubiläumsakt findet am 11. Juli 2010 (Verschiebung 18. Juli) ab 1100 Uhr auf der Alp Santmaregg statt.

Kauf der Alp Santmaregg am 3. Januar 1910

Interessant ist, dass die Alp Santmaregg als Rinderalp genutzt wird, werden doch die meisten Nachbaralpen als Kuhalpen oder als gemischte Alpbetriebe geführt. Der Grund, dass damals die Kuhsömmerung zurück gegangen ist, besteht darin, dass anfangs des letzten Jahrhunderts Kleinbauern und Viehzüchter den Wert der Jungviehsömmerung erkannt haben. Landwirtschaftliche Vereine und Genossenschaften, aber auch Gutsbetriebe oder Staatsbetriebe aus dem Unterland begannen Ende des 19. Jahrhunderts Alpen zum Zwecke der Jungtiersömmerung zu erwerben. Offenbar wurde erkannt, dass die Busli, die Galtlig und die Chalbeli von einer Dislokation auf eine Alp in vielerlei Hinsicht profitieren konnten. Der Klimawechsel, der Futterwechsel, die zusätzliche Bewegung und die völlig andere Haltung wirken sich positiv auf die heranwachsenden Tiere aus.

So haben sich auch die Bauern des Landwirtschaftlichen Vereins Speicher schon recht früh Gedanken gemacht, eine Alp für die Haltung von Sömmerungstieren zu erwerben. Bald nach der Gründung des Vereins hielt man Ausschau für die Pacht oder den Kauf einer für diese Zwecke geeigneten Alp. Nach langem Hin und Her wurde an der Hauptversammlung 1909 einem Komitee der Auftrag erteilt, nach einer Alp Ausschau zu halten. Nach vielen Besichtigungen, unter anderem auf der Hundwiler Höhe, auf Dürren, im Spycher, beim Pfingstboden, auf Hinterfallen und in der Santmaregg, konnte man schliesslich mit den damaligen Besitzern der Alp Santmaregg, dem Landwirtschaftlichen Verein Walzenhausen, in ernsthafte Verhandlungen treten. Die Hauptversammlung vom 23. August 1909 beschloss den Ankauf der Alp Santmaregg zum Preis von Fr. 32 000.– Wörtlich heisst es im Protokoll: «Das war ein ehrenvoller Beschluss für unseren Verein, ein Zeichen dafür, dass er in seinem 35 jährigen Bestehen zum gereiften Jüngling herangewachsen ist, aus dem etwas zu werden verspricht. Mögen der edlen Tat die sehnlichst erhofften Früchte entspriessen!»

Wenig später wurde der Gäunecker gekauft

Anlässlich der Hauptversammlung vom 29. Mai 1910 wird bekannt gegeben, dass der Vorstand aus nützlichen und wohl ersichtlichen Gründen die an die Santmaregg anstossende Alpweide Gäunecker pachtweise übernommen habe. Es wird an dieser Versammlung auch in Aussicht gestellt, dass der Verein diese Weide eventuell später käuflich erwerben könnte. Die Versammlung stimmt der pachtweisen Übernahme der Alp zu einem Preis von Fr. 310.– jährlich einmütig zu.

Anlässlich der Hauptversammlung vom 22. Januar 1911

erhält der Vorstand die Kompetenz, den Gäunecker zu kaufen. Dies entweder durch Tausch von Waldungen oder durch «Ausfindigmachung der nötigen Mittel». Die Verschreibung zwischen Gottlieb Schaufelberger, Stäg und dem Landwirtschaftlichen Verein Speicher fand schon am 27. März des gleichen Jahres statt. Der Kaufpreis betrug Fr. 7000.– Es musste eine Anzahlung von Fr. 1500.– geleistet werden. Im Übrigen konnte der Vorstand eine Abmachung mit dem Verkäufer treffen, die sich auf den Holzverkauf auf der Santmaregg bezog.

Am 25. Mai 1911 wurde der Kaufvertrag anlässlich einer Versammlung verlesen und diskussionslos gutgeheissen.

Und heute

Hundert Jahre später kann festgestellt werden, dass sich der Kauf der Alpen Santmaregg und Gäunecker gelohnt hat. In der Zwischenzeit konnten Hunderte von Jungtieren auf diesen beiden Weiden gesömmert werden. Immer wieder konnten im Spätsommer gut genährte und kerngesunde Tiere von der Alp in die Heimbetriebe zurück geführt werden. Der Landwirtschaftliche Verein Speicher hat in die beiden Alpen massgeblich investiert und immer dafür gesorgt, dass einerseits der Alpboden und die zur Alp gehörenden Waldungen sich in gutem Zustand zeigten und dass andererseits die Gebäulichkeiten gut unterhalten waren. So wurde im Jahre 1953 ein vollständig neues, überaus zweckmässiges Gaden auf der Santmaregg bezogen und anfangs der 80er-Jahre konnte die neue Erschliessungsstrasse vom Langboden über den Urnätscher Chapf – Dürrwäldern – Santmaregg eingeweiht werden. Dieses umfangreiche Erschliessungswerk hat den Alpen entlang der neuen Strasse eine erhebliche Wertsteigerung gebracht. Heute kann die Alp Santmaregg mit leistungsfähigen Transportmitteln erreicht werden.

Interessant ist auch, dass die mit der Alp zusammenhängenden Chargen in der Regel während langer Dauer ausgeführt wurden. So amtierten von 1901 bis 2010 nur gerade fünf Präsidenten; bei den Alpmeistern werden von 1936 bis 2008 sieben Namen genannt. Alfred Klee, Trogen zum Beispiel, hat dem Verein während 45 Jahren in treuer und zuverlässiger Art als Alphirt gedient.

Die Bevölkerung der Gemeinde Speicher ist zum Jubiläumsanlass herzlich willkommen. Ab 11.00 Uhr wird bei der Santmaregg eine Festwirtschaft betrieben. Von der Waldhütte aus wird am 11. Juli (18. Juli Verschiebungsfall) ab 1030 Uhr ein Shuttlebus eingesetzt, da die Zufahrt zur Santmaregg ab Rötelbachbrücke mit einem Fahrverbot belegt ist.

Anfahrt: Von Urnätsch Richtung Hochalp über Egg bis zur Waldhütte (Parkplatz) / Auskunft über Durchfuhr am Durchfuhrungstag jeweils ab 06.00 Uhr Tel. 1600, Rubrik 3

TU/ Speicher

BUNDESFEIER VÖGELINSEGG – 31. JULI

Auch dieses Jahr organisiert der Turnverein Speicher eine Bundesfeier mit Höhenfeuer auf der Vögelinsegg umrahmt von einer Festwirtschaft, Verpflegung vom Grill und aus der grossen Pfanne, sowie einer kleinen Bar.

Die Festwirtschaft im Zelt ist ab 17:00 Uhr offen, die Bar ab 21.00 Uhr. Musik und der traditionellen «Funken» (ab ca. 21.30 Uhr) sorgen für ein paar gemütliche Stunden.

Für unsere kleinen Gäste findet auch heuer wieder der Lampionumzug statt, der um 21.00 Uhr beim Buchenschulhaus startet.

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt. Für trockene Sitz- und Stehplätze ist ebenfalls gesorgt.

Auf Rücksichtnahme der Anwohner, besonders denjenigen im Sonder, bitten wir Sie, auf das Abfeuern von Raketen zu verzichten und nur Vulkane oder andere fest montierbare Feuerwerkskörper abzubrennen.

Um eine unfallfreie Bundesfeier zu gewährleisten, bitten wir alle Eltern und Jugendlichen, die Feuerwerkskörper ausschliesslich in den dafür vorgesehenen Abschnitten zu zünden!

Den Anweisungen des Turnvereines und der Feuerwehr Speicher ist Folge zu leisten.

Für Ihr Verständnis und Ihre Zusammenarbeit danken wir Ihnen bestens.

Turnverein Speicher

KITU/ Speicher

Nach den Sommerferien 2010 sind wiederum alle Mädchen und Knaben im Kindergartenalter ganz herzlich eingeladen, das Kinderturnen zu besuchen. Unser Ziel ist es, den Kindern eine einfache Körpergrundschulung zu vermitteln.

Wir bieten eine vielseitige Sportstunde an, dass heisst, wir sind sowohl in der Halle wie auch draussen auf der Sportanlage anzutreffen.

Das KITU ist die Vorstufe der Jugendriege, gehört dem schweizerischen Turnverband (STV) an, läuft auch unter J+S Kids.

Alle Leiterinnen haben eine STV- und eine J+S Kids – Ausbildung.

Wir turnen in der Buchenturnhalle :

**Freitag Nachmittag
von 17–18 Uhr
für alle 1. + 2. Jahr Kindergärtler**

Die erste Turnstunde beginnt am **Freitag, 27. August 2010** für alle Kindergärtler.

Alle Kinder die Lust haben, im KITU mitzumachen, können sich bis **09. Juli 2010** bei Simone Cecchinato anmelden.

Der Jahresbeitrag für das KITU beträgt Fr. 50.00.

Wir freuen uns, wenn wieder viele neue turnfreudige Kinder mit uns turnen, singen und spielen.

Die KITU-Leiterinnen:

Simone Cecchinato Tel. 071 340 08 94
Regula Walser
Bärbel van Beurden

Infos auch unter: www.tvspeicher.ch

MTU/ Speicher

KEINE DORFSTAFETTE 2010

Der Männerturnverein Speicher hat sich entschieden die Dorfstaffette ab 2010 nicht mehr zu organisieren. Die stetig abnehmenden Teilnehmerzahlen der letzten Jahre zeigen, dass der vor über zwanzig Jahren von der Laufgruppe Speicher ins Leben gerufene Anlass heute nur noch auf wenig Interesse stösst. Der Männerturnverein Speicher bedankt sich bei den treuen Läuferinnen und Läufern und allen die zum Erfolg dieses beliebten Anlasses beigetragen haben.

MUKI
Speicher

MUKI-TURNEN FÜR KINDER AB 2 JAHREN

Klettern, herunter springen, rennen, laute und ruhige Spiele, verschiedene Turngeräte ausprobieren. Wer möchte da nicht dabei sein? Mit Hilfe von der Mutter (Vater) einen Parcours zu absolvieren und den Elternteil als aktives «Turngerät» benützen. All das und noch vieles mehr kann im Muki erlebt werden.

Im Muki-Turnen wird den Kindern die Möglichkeit geboten, Bewegungssicherheit zu erlangen und Zutrauen zur eigenen Bewegungsfähigkeit. Beim gemeinsamen Spiel mit anderen Kindern und Müttern (Vätern) werden Freundschaften und soziale Kontakte geknüpft und gefördert.

Der Eintritt ins Muki ist jederzeit ab dem 2. Geburtstag möglich. Bequeme Kleider, Gymnastikschuhe, Antirutschsocken oder barfuss wird geturnt.

Am 18./19./20. August 2010 beginnen wir das neue Semester. An folgenden Tagen und Zeiten findet das Muki statt.

Ab dem 2. Geburtstag

Mittwoch, 09.10 – 10.00 Uhr
In der Zentralturnhalle, unten

Für 3 – 5 Jährige

Donnerstag, 09.00 – 10.00 Uhr
Freitag, 09.00 – 10.00 Uhr
In der Zentralturnhalle, unten

Wir freuen uns, nach den Sommerferien alte und neue Gesichter in unserer Runde zu begrüßen. Für weitere Auskünfte stehen die Leiterinnen gerne zur Verfügung.

Sylvia Joost
071 344 31 30

Denise Lauper
071 340 07 71

Barbara Zellweger
071 344 99 90

Birgit Durst
071 535 05 53

SOMMERKONZERT VOM JODELCHÖRLI UND DER BRASS BAND

In den letzten Wochen haben das Jodelchörli und der Musikverein ein abwechslungsreiches Konzert eingeübt. Auch die Jungmusik Speicher, die an diesem Konzert mitwirken wird, hat fleissig für diesen Auftritt geübt. Das Sommerkonzert findet am Samstag, 26. Juni 2010 in der Lagerhalle der Gebr. Ebnetter AG an der Buchenstrasse statt. Programmbeginn ist um 19.00 Uhr. Vorher können sich die Besucher in der Festwirtschaft ab 18.00 Uhr mit diversen Speisen vom Grill verwöhnen lassen. Der Eintritt ist frei.

Nach dem Konzert lädt die Festwirtschaft und eine Bar zum verweilen ein, während Sie ein Ensemble des MVS unterhält.

Verbringen Sie mit uns einige gemütliche Stunden an unserem Sommerkonzert! Wir freuen uns auf Sie!

Jodelchörli und Musikverein Speicher

GALAKONZERT A-BAND DER NATIONALEN JUGEND BRASS BAND NJBB

Freitag 9. Juli im Buchensaal, Speicher

Am Freitag 9. Juli wird diese einmalige Formation das einzige Konzert in der Ostschweiz durchführen.

Der bekannte Engländer James Gourlay ist Gast-Diregent dieser top Besetzung von Jugendlichen aus der ganzen Schweiz mit einigen Musikantinnen und Musikanten aus der Region Ostschweiz.

Der Gastsolist Steven Mead aus England wird die Zuhörer mit seinem Euphonium verzaubern.

Saalöffnung 19 Uhr

Konzertbeginn 20 Uhr.

EKS FÖRDERPREIS FÜR KULTURELLES ENGAGEMENT

Vreni und Hans Rüttimann erwarben 1997 das «Haus hinter der Schiben» mit der Adresse Oberdorf 8. Im Zuge von Renovationsarbeiten kamen immer mehr Details der Geschichte des 1704 erbauten Hauses zum Vorschein. Prunkstück sind die Wandmalereien aus dem 18. Jahrhundert im Obergeschoss, die eine grosse kunsthistorische Bedeutung haben, zeigen sie doch Einsichten in das Leben wohlhabender Bürgerfamilien jener Zeit.

Vreni und Hans Rüttimann haben sich der Erhaltung dieser baulichen Schätze angenommen und zeigen sie auch interessierten Personen, so ist die Wohnstube mit den Malereien jeden ersten Sonntag im Monat von 14 bis 18 Uhr frei zur Besichtigung, auch Anlässe können auf Wunsch stattfinden.

Die Ersparniskasse hat heuer zum 2. Mal anstelle von Kundengeschenken zu Neujahr einen Förderpreis von Fr. 5000.– ausgerichtet. Der fünfköpfigen Jury fiel es leicht, Vreni und Hans Rüttimann für ihr Engagement im bauhistorischen Bereich, der eben auch einer breiten Öffentlichkeit zugute kommt, mit dem Preis zu ehren.

Anlässlich einer kleinen Feier wurde der Preis am 4. Mai durch Roger Greutmann, den Präsidenten des Stiftungsrates der Ersparniskasse Speicher und Daniel Müller, Verwalter der EKS, übergeben.

Roger Greutmann (r.), Präsident des Stiftungsrates der EKS freut sich mit dem Ehepaar Rüttimann

BARMUDAFEST IM RABENVIERTEL

Ausgelassene Stimmung, der Klang von vier grandiosen Bands, Geruch von frischen Bratwürsten und ein kühles Bier in der Hand – am 21. August 2010 verwandelt sich das Rabenviertel in Trogen zum zweiten Mal nach 2008 in ein rauschendes Sommerfest. Im Barmudadreieck zwischen Rab-Bar, Viertel und einer dritten, im Freien stehenden Bar kann man an diesem Samstag von 16 Uhr an Musik hören, jassen, etwas Kühles trinken, sünnelen, Strassenschach spielen, töggeln oder einfach dasitzen und plaudern. Mit Tomazobi, Pubside Down, Bright und Mojo sorgen vier bekannte Schweizer Bands für erfreuliche Nachdenk-, Mitlach- und Tanzstimmung. Je nachdem, was man will.

Musik

«Ja, mir si Tomazobi und mir rocke euch vo hinde und vo vorne und vo obe und vo unde und mir spiele hüt e Ständli für euch» – Mit Worten wie diesen verstehen es die vier Berner Musiker von Tomazobi, die Menge mitzureissen. Sie werden nach den Konzerten von Bright (17 Uhr), Mojo (19 Uhr) und Pubside Down (21 Uhr) als Krönung des Abends um 23 Uhr auftreten. Bright und Mojo sind zwei St.Galler Bands, die sich in den vergangenen Jahren durch viele Konzerte in der Region einen Namen gemacht haben. Bright spielt Indie-Rock und nennt sich selbst «eine Band voller Liebesgeständnisse für optimistische Melancholie». Mojo ist eine siebenköpfige Truppe, die Musik im Bereich von Funk, Soul und Bluesrock spielt. Pubside Down schliesslich kommen aus Luzern und spielen Celtic Rock. Die Band sollte zumindest bei den Viertelgängern bekannt sein, wird doch ihr Album «Devil in the Kitchen» dort öfters aufgelegt.

Sommerfest

Vom «celtic summer» (Pubsidedown) über «las chicas cubanas» (Tomazobi) und «Lookin' to the sun» (Bright): sie alle haben den Sommer drin und sie alle vermögen es, die Sommergefühle des Nordens und des Südens genau hier zu uns, nach Trogen, zu bringen. Wer also Lust auf Sommergefühle und Feststimmung hat, soll Ende August nach Trogen pilgern und am Barmudafest teilnehmen.

BARMUDAFEST, 21. August 2010, ab 16 Uhr, im Rabenviertel hinter der Kirche in Trogen, Eintritt frei

Impression vom Barmudafest 2008

SCHWEIZERISCHER SCHULSPORTTAG

Am Schweizerischen Schulsporttag 2010 vertraten ein Badminton Team der Kantonsschule Trogen und zwei Mannschaften der Sekundarschule Speicher nach erfolgreicher Qualifikation den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Team der KST Trogen und die 1. Mannschaft der Sekundarschule Speicher, wo mehrere Junioren und Juniorinnen des BC Trogen-Speicher mitspielten, erreichten einen der vordersten Plätze. Die Jugendlichen aus Trogen standen auf dem Podest und gewannen die Silbermedaille, die Sekundarschule Speicher erreichte den guten 6. Rang. Das 2. Team der Sekundarschule, gebildet aus Schülern und Schülerinnen mit wenig Badminton-Erfahrung, hatten unter den 25 Mannschaften einen schweren Stand. Trotzdem verloren sie den Spass an den Matches nicht und bewiesen, dass das Mitmachen und der Plausch am gemeinsamen (Sport) - Erlebnis wichtiger sind als das Gewinnen.

KST Trogen: Joël Schneider, Chantal Kleiner, Nadine Spescha, Marco Ryser, Levin Engler

Sek speicher 1: Florian Gämperle, Florian Auer, Dominic Engler, Estelle Gfrerer, Simona La Cioppa

Robin Riedweg, Jazy Feurer, Alexandra Schmid, Luca Schoch

HOHER BESUCH BEI DER DRUCKEREI LUTZ

Kürzlich besuchte Frau Regierungsrätin Marianne Koller-Bohl zusammen mit der Leiterin des Amtes für Wirtschaft, Karin Jung, und dem Gemeindepräsidenten, Peter Langenauer, die Druckerei Lutz AG in Speicher. Mit solchen Kontakten machen sich die kantonalen Behörden vor Ort ein Bild über die Situation von Unternehmen und knüpfen dabei auch wichtige persönliche Kontakte. Beeindruckt waren die Besucher/innen, wie sich die Druckerei Lutz AG erfolgreich mit einem neuartigen und ökologischen Offset-Druckverfahren im Markt positioniert hat. Ebenso sei spürbar mit wie viel Engagement und Elan die Druckerei Lutz AG geführt und das Thema «Ökologie» in verschiedenen Bereichen berücksichtigt wird.

von links: Tobias Lutz, Geschäftsführer; Karin Jung; Cristof Chapuis, Geschäftsführer; Marianna Kohler-Bohl; Peter Langenauer

MAI UND JUNI NEWS DER LA SPEICHER

Die diesjährige Wettkampfsaison startete bereits Anfang Mai und die LA Speicher war an mehreren Wettkämpfen präsent. Auch wenn nicht immer Alles nach Wunsch lief, darf man mit Freude feststellen, dass das Wintertraining Früchte trägt. Wir gratulieren allen Teilnehmern für die erfolgreichen Leistungen.

Spielleichtathletik Teufen, 08. Mai

Die spielerische Art Leichtathletik zu betreiben fasziniert die jüngeren Mitglieder seit es die Spiel-LA gibt. Die Wenigkeit und Schnelligkeit bei der Umkehrstaffel, möglichst weit in den feinen Sand zu springen, Pneuschleudern und die spielerische Art der Ausdauer beim Biathlon – all das in einer Gruppe zu erleben, das macht Spass. Alle Gruppen gaben ihr Bestes und wussten sich bei den hochstehenden Teilnehmerfeldern gut zu platzieren. Auch wenn nicht immer alles nach Wunsch lief; die Leistungen dürfen sich zeigen lassen. Erfreulicherweise haben sich alle in den Leistungen gegenüber dem letzten Jahr gut bis enorm gesteigert.

Leichtathletischer Mannschaftsmehrkampf Teufen, 08. Mai

Seit langem durften wir wieder einmal eine LMM Mannschaft anmelden. Da in der Mannschaftszusammensetzung verschiedene Altersklassen vorhanden waren, musste in der Kategorie U18 gestartet werden. Tapfer hielten sie die Mannschaft von Athletic-Juniors Landquart in Schach und durften sich am Ende auf Rang 2 feiern lassen.

Abendmeeting 26. Mai

Der durch den Appenzellischen Turnverband angebotene Wettkampf mit den Turnfestdisziplinen ermöglichte der LA und dem Turnverein Speicher eine Standortbestimmung der Vorbereitung zum Turnfest in Rüthi SG. Pendelstafette, Kugelstossen, Weitsprung und 800m-Lauf wurde von den Teilnehmenden in guter Wettkampfatmosphäre absolviert. Trotz kurzem Regenguss blieb die Stimmung locker und allfällige «Leistungs-Ausrutscher» fielen kaum ins Gewicht.

Fazit des Abendmeetings; gute Leistungen sind vorhanden, aber Verbesserungspotential ebenso.

Schüler – Einkampfmeisterschaften 29. Mai

Erstmals wurden diese Meisterschaften für die U12 und jüngeren Teilnehmer separat ausgetragen. Mit 11 Jugendlichen starteten wir in Herisau mit guten Erfolgen. Die Mehrheit der Ranglisten weisen Namen unserer Athletinnen und Athleten in den mittleren und vorderen Rängen. Vereinzelt mussten sich leider auch mit den hinteren Rangierungen abfinden. Besonders zu erwähnen ist die Silbermedaille im Ballwurf und die Bronzemedaille im Weitsprung von Shane Sonderegger und die Silbermedaille im Hochsprung von Yves Weber

Einkampfmeisterschaften 6. Juni in Schaan

Bei ungewohnt warmer Witterung machten sich die Athletinnen und Athleten ab U14 (13 Jahre und älter) an die angemeldeten Disziplinen. Weitsprung, Sprint, Kugelstossen, Speerwerfen und 1000/800m-Läufe standen auf der Tagesplanung. Hier galt es vorherige Leistungen zu bestätigen, respektive zu verbessern, aber auch Standortbestimmungen zu analysieren.

Obwohl es nur für Wiebke van Beurden zu einem Medailenrang im 1000m reichte, sind die erreichten Leistungen zufriedenstellend und lassen bei den kommenden Wettkämpfen möglicherweise Überraschungen offen.

Kommunale Ausscheidungen

Samstag, den 12. Juni 2010: «It`s raining again». Nach einigen Tagen mit heissen Sommertemperaturen regnete es in Speicher. Auf der Sportanlage Buchen herrschte trotzdem reger Betrieb.

Die Sportlerinnen und Sportler des KITU, der JUGI und der LA trafen sich zur Vorrunde für den Migros – SPRINT und den Athletic – Cup. Eingeladen waren zudem auch Kinder und Jugendliche, welche nicht den oben genannten Vereinen angehören.

In den jeweiligen Alterskategorien kämpften die Athletinnen und Athleten im Sprint, Hoch- oder Weitsprung, im Ballwurf oder Kugelstossen um den Einzug in den Kantonalfinal.

Glücklicherweise wirkte sich das Wetter nicht auf die Laune der Kinder und Jugendlichen aus. So wurden einige persönliche Bestleistungen erzielt und es konnten sich 33 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für den Kantonalfinal Migros – SPRINT am 28. August 2010 in Altstätten qualifizieren.

Die Qualifikation für den Athletic – Cup in St. Gallen am 22. August 2010 erreichten 12 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Wir gratulieren allen Sportlerinnen und Sportlern zu ihren Leistungen und wünschen den qualifizierten Athletinnen und Athleten viel Erfolg!

Im Anschluss gelangte die Kids Olympiade zum zweiten Mal zur Austragung. Dieser Anlass unter der Verantwortung der Jugi Speicher hat sich seit der Erstauflage nicht geändert. Bereits bei der Voranmeldung durfte mit Freude festgestellt werden, dass sich mehr Gruppen, vorallem Familien angemeldet hatten. Die Mehrfachstarts, in verschiedenen Zusammenstellungen, wie auch die spontane Gruppenbildungen von Einzelanmeldungen gab dem ganzen Anlass eine spezielle Note.

Wir danken Allen für die Teilnahme und die Bereicherung des Anlasses, und freuen uns, im 2011 eine weitere Auflage dieses Events zu planen.

Interessierte an einem der sportlichen Jugend-Angebote der turnenden Vereine Speicher sind eingeladen auf der Homepage (www.tvspeicher.ch) die entsprechende Gruppierung mit den Verantwortlichen zu besuchen. Hier sind alle Informationen zu finden. Es würde uns freuen, wenn wir auch dich/sie an einem nächsten Training begrüssen dürften.

LAUFSPORT

Über 3500 Teilnehmerinnen und 9500 Teilnehmer nahmen an einem der grössten Laufanlässe, dem Grand Prix Bern über 10 harte Meilen durch die Altstadt von Bern teil, darunter auch etliche Speicherer mit zum Teil hervorragenden Resultaten.

Am Marathon Winterthur belegte Roger Teuscher mit seiner Leistung den 19. Rang von 193 Teilnehmenden! Eine Parforceleistung ohnegleichen gelang Daniel Koller an einem Ironman in Neuseeland (5 km Schwimmen, 120 km Rad und noch ein Marathonlauf obendrauf!).

GP Bern (10 Meilen = 16,1 km)

MU16 (52 T.): 13. (Overall 4086.) Cavelti, Flurin 1:21:31.5

MU18 (137 T.): 86. (5488.) Schoch, Luca 1:25:58.9

M40 (1652 T.): 985. (5563.) Walser, Stefan 1:26:11.4 ; 1181. (6563.) Zellweger, Ernst 1:29:37.9; 1273. (7125.) Lämmli, Michael 01:31:35.2

M45 (1484 T.): 48. (402.) Koller, Josef 1:05:14.9

M60 (353 T.): 132. (6140.) Abegglen, Peter 1:28:08.3

Flughafenlauf Kloten:

M50 (17 km, 166 T.): 2. Frei Silvan, 1:02:17,4

Ironman Neuseeland:

409. (von 1120): Daniel Koller, 11h 28Min, (Swim 1h 06Min, Bike 5h 52Min, Run 4h 20Min)

Winterthur Marathon:

M 10km (142 T.): 73. Cavelti Liun 51.20,3; 95. Cavelti Reto 56.05,0;

F40 Halbmarathon (19 T.): 10. Cavelti Gaby 1:39.11,6; 36. Mannott Christina 1:52.51,4

M20 Marathon (12 T.): 2. Teuscher Roger 3:04.41,2

Appenzellerlauf

HK M (8,8 km; 27 T.): 7. Fitzi Urs 30.02,0

Behinderte: Kuenlin Marc 7.35,6; Imseng Kurt 35.11,5

Frauenlauf Bern

5-W30 (448 T.): 262. Bohl Erika 30.54,6

5-W60 (129 T.): 70. Abegglen Annegret 31.36,8

10-W30 (455 T.): 40. Rohner-Schnelli Miriam 47.47,0

10-W45 (493 T.): 39. Giger Karin 48.10,4

15-Nwalk (1023 T.): Kraenzlin Helga 2:09.53,8 ; Krajnc Gabi 2:15.27,9; Möller Brigitte 2:15.26,1; Walser Andrea 2:24.21,4;

Züst Gerda 2:09.52,7;

5W-Walk (445 T.): Gmünder Alexandra 43.21,6;

8. SPEICHERER PARK-VOLLEYTURNIER

Am letzten Samstag der Schulsommerferien, 07. August 10, findet bereits zum achten Mal unser Park-Volleyturnier statt. Gespielt wird auf dem Rasen des Sportplatzes Buchen in Speicher. Das Turnier findet nur bei trockener Witterung statt. Im Verschiebungsfall wird zwei Wochen später, am 21. August, gespielt. Es kann in den Kategorien Mixed (mindestens zwei Damen) und Einsteigerinnen / Einsteiger um Punkte gesmasht werden.

Gespielt wird auf dem Rasen des Sportplatz Buchen von ca. 11.00 Uhr bis 19.00 Uhr, je nach Spielplan. In der Festbeiz warten beste Grilladen und ein vegetarisches Wok-Gericht. Kühle Getränke und Glace werden zudem für Abkühlung sorgen. Der Spieleinsatz beträgt Fr. 50.- pro Mannschaft und ist am Turniertag bar zu bezahlen. Im Startgeld inbegriffen ist eine Zwischenverpflegung für vier Personen (Wurst und Brot). Anmeldeschluss ist der 23. Juli 2010.

Im Anschluss ans Turnier steigt wieder unsere Beachparty! Feines Essen, coole Drinks und heisse Rhythmen (von 70ies bis heute) werden sicher keine Langeweile aufkommen lassen...

Park-Volleyball?!

- es spielen jeweils vier SpielerInnen pro Team
- gespielt wird auf der Wiese
- Vereinfachte Volleyballregeln: Netzberührungen und andere «technische Fehler» werden nur geahndet, wenn das Spiel gestört wird
- es wird ohne Schiedsrichter gespielt

Die Anmeldung kann auch über www.volleyspeicher.ch getätigt werden!

Anmeldeschluss ist am 23. Juli 2010!

----- -----	
Mannschaftsname:
<input type="checkbox"/> Wir können an beiden Daten mitspielen.	Kategorie:
<input type="checkbox"/> Wir können nur am 07. August mitspielen.	<input type="checkbox"/> Mixed (2 Damen, 2 Herren)
<input type="checkbox"/> Wir können nur am 21. August mitspielen.	<input type="checkbox"/> Einsteigerinnen / Einsteiger
Kontaktadresse:	Name / Vorname:
	Adresse:
	PLZ/ Wohnort:
	Tel.
	E-Mail:
Startgeld:	Der Spieleinsatz von Fr. 50.- ist am Turniertag bar zu bezahlen.
Anmeldung:	Dani Wenger, Weidstrasse 19a, 9410 Heiden Tel. 071 / 890 05 57 turnier@volleyspeicher.ch

DAS AKTUELLE LEHRSTELLEN-BULLETIN DES HGV 2010

Beruf	Unternehmung	Sachbearbeiter	Telefon Geschäft	Telefon Privat	Bildungsbeginn
Automobil-Fachmann	Garage Huber	Frau Huber	071 344 24 04	071 344 33 38	2013
Automobil-Fachmann	Kreuz-Garage E. Bischof AG	Herr P. Bischof	071 344 29 90	–	2010
Automobil-Mechatroniker	Kreuz-Garage E. Bischof AG	Herr P. Bischof	071 344 29 90	–	2010
Autolackierer	Carrosserie Hungerbühler	Herr Hungerbühler	071 344 90 94	071 344 29 26	–
Autospengler	Carrosserie Hungerbühler	Herr Hungerbühler	071 344 90 94	071 344 29 26	–
Bäcker / Konditor	Landbäckerei Sammelplatz AG	Hr. HU. Fässler	071 344 46 40	–	2010
Bäcker / Konditor	Bäckerei Ammann	Frau Ammann	071 344 11 28	071 344 11 28	–
Banklehre Bkm. Angestellter	Raiffeisenbank Heiden	–	071 898 83 63	–	2011
Bauzeichner	Nänny & Partner AG	–	071 344 19 20	071 344 45 76	–
Dachdecker	Bedachungen + Gerüstbau	Herr H. Vetsch	071 344 16 60	071 344 16 60	2011
Dentalassistentin	Bengtson Zahnklinik	Herr Bengtson Frau Bengtson	071 344 22 66	071 344 22 66	–
Detailhandel	Bäckerei Ammann	Frau Ammann	071 344 11 28	071 344 11 28	–
Detailhandel	PAIS-SPORT	–	071 288 05 25	–	2011
Detailhandel	Spar Handel AG Abteilung Filialen	Frau R. Vögeli	071 344 40 46	071 344 10 46	2009/10
Detailhandel	Debrunner Acifer St. Gallen	W. Langenegger	–	–	2011
Drogist/-in	Drogerie Sonderegger	Herr Sonderegger	071 344 10 22	071 344 21 40	–
Drucktechnologe	Druckerei Lutz AG	Tobi Lutz	071 344 13 78	–	2012
Elektriker	Schmid Elektro & Co.	–	071 344 33 33	071 344 09 88	2010/11
Elektriker	EST AG	–	071 343 72 32	071 344 15 05	2010
FAGE	Hof Speicher	Frau Sonderer	071 343 80 80	–	2012
Fleischfachveredelung	appenzeller fleisch und feinkost ag	–	071 344 46 01	–	2010/11
Florist/in	Blumen Keller	Frau Müller	071 344 48 80	071 799 16 82	–
Heizungsmonteur	Thür Heizungen AG	Hr. P. Thür	071 344 44 21	071 344 14 11	–
Hochbauzeichner	BAB Architekten AG	–	071 250 08 08	071 344 45 85	–
Hochbauzeichner	Schraner + Partner GmbH	–	071 344 11 92	–	2010/11
Hotelfachfrau/-mann	Hotel Appenzellerhof	Frau L. Sidler	–	071 344 13 21	2011
Karosserie – Spengler	carrosseriehaefliger	Herr Häfliger	–	–	–
Kauffrau/-mann (E)	Debrunner Acifer St. Gallen	W. Langenegger	–	071 344 10 37	2011

DAS AKTUELLE LEHRSTELLEN-BULLETIN DES HGV 2010

Kauffrau/-mann	UBS AG	Frau Lauterbacher	071 343 68 03	071 221 82 18	2010
Kauffrau/-mann (E+M)	Die Mobilier	Roland Lauper	071 353 30 40	–	2011
Koch/Köchin	Hof Speicher	Frau Sonderer	071 343 80 80	–	2012
Koch/Köchin	Hotel Krone	–	071 340 09 75	071 340 09 75	–
Koch/Köchin	Restaurant Bären	Herr P. Zöllig	–	071 344 11 40	2010
Landmaschinen-mechaniker	Krüsi Landmaschinen GmbH	Herr W. Krüsi	071 344 22 44	–	–
Landschaftsgärtner	Gärtnerei Schläpfer	Herr W. Schläpfer	071 344 27 44	071 344 27 44	–
Landschaftsgärtner	Hortag AG	Herr Brönnimann	071 344 14 74	071 344 14 74	–
Logistiker EFZ	Debrunner Acifer St. Gallen	W. Langenegger	–	071 344 10 37	2011
Maler/-in	Steiner Malerei GmbH	–	071 344 49 49	–	2010
Maler/-in (Basic-Chek erf.)	Eugen Hutterli AG	Herr Bischof	071 344 14 76	–	2010
Maler/-in	Leo Sutter	Herr L. Sutter	071 385 55 31	071 344 15 84	2012
Maurer	Stutz AG	–	071 344 37 47	–	2011
Maurer	Müller Bau Speicher AG	–	–	071 344 34 53	2010
Maurer	Andreas Graf AG	Herr Graf	071 344 48 94	071 344 38 93	–
Metallbauer/in	R. Christen AG	Th. Christen	071 344 36 85	071 344 27 75	2010/11
Metzger	appenzeller fleisch und feinkost ag	–	071 344 46 01	–	2010/11
Möbelschreiner	Roger Kuster AG	Herr Kuster	071 245 29 35	071 344 38 88	2011
Pflästerer	Georg Laich, Naturpflästerungen	Herr G. Laich	079 207 76 26	071 344 25 65	–
Plattenleger	Armin Bundi, Keramische Wand- und Bodenbeläge	Herr Bundi	071 344 15 34	071 344 15 34	–
Polygraf	Druckerei Lutz AG	Christoph Chapuis	071 344 13 78	–	2012
Restaurations-fachfrau	Hof Speicher	Frau Sonderer	071 343 80 80	–	2012
Schreiner	Erich Zellweger AG	Herr T. Zellweger	071 344 14 63	071 340 07 10	2012
Schreiner	Roger Kuster AG	Herr Kuster	071 245 29 35	071 344 38 88	2011
Schreiner	Koller + Dörig AG	Herr R. Koller	071 344 28 33	071 236 44 37	–
Service	Hotel Krone	–	071 340 09 75	071 340 09 75	–
Spengler-Sanitärinstallateur	Wild Spänglerei, Sanitär AG	Herr Wild	071 344 16 84	071 344 49 08	2010
Spengler-Sanitärmonteur	Hans Rechsteiner AG	Herr Rechsteiner	071 344 19 90	071 344 29 30	–
Verkehrswegbauer	Krämer AG	Hr. Gmünder	071 282 48 48	–	2010
Zimmermann	Naef AG	Hr. W. Brunner	071 344 12 45	071 344 33 04	2011

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Mai 2010

Alkaç-Savelieva Hakan und Vera, Hauptstrasse 12; **Bertschi Thomas**, Röhrersbühl 2; **Dias Angelina**, Hinterwies 22; **Dias Flavio**, Hinterwies 22; **Noetzel Tim**, Hinterwies 22; **Ranft Stephan**, Kalabinth 31; **Scheuss-Haltiner Ulrich und Johanna**, Teufenerstrasse 5; **Ulmer Joël**, Kalabinth 27; **Weishaupt Jasmin**, Kalabinth 27

Wegzüge im Mai 2010

Andetsion Zemenfes und Sium Teabe, Trogen AR; **Atefy-Alternatt Marianne**, Bern; **Berner Daniel**, Nederteufen AR; **Carmine Alessia**, Novaggio TI; **Dörig David**, Singapur; **Egger Sandra**, St. Gallen; **Gehrken Claudia**, Nederteufen AR; **Graf Patrick**, Walzenhausen AR; **Grawehr Manuela**, Rapperswil SG; **Näf Katrin**, St. Gallen; **Riha-Vitková Vladimir und Helena**, Tschechische Republik; **Robitsch-Kehl Monika mit Christopher**, St. Gallen; **Ruhanda Agung und Agnia mit Azkya**, Indonesien; **Zipperle Patrik**, St. Gallen

Geburten

Altenbach, Valentin, geboren am 30. Mai 2010 in St. Gallen, Sohn der Altenbach, Sibylle, wohnhaft in 9042 Speicher, Dorf 30

Trauungen

Hutterli, Silvio und Hutterli geb. Otten, Chantal, Trauung am 07. Mai 2010 in Balgach SG, wohnhaft in 9042 Speicher, Oberdorf 15

Locher, Reto und Locher geb. Cajoos, Manuela, Trauung am 28. Mai 2010 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Birtweg 2

Jägli, Andreas und Jägli geb. Grawehr, Manuela, Trauung am 28. Mai 2010 in Rapperswil-Jona SG, wohnhaft in 9042 Speicher, Oberdorf 2

Sterbefälle

Ulbrich-Gerster, Marlise, gestorben am 20. Mai 2010 in St. Gallen, geboren 1951, wohnhaft gewesen in 9037 Speicherschwendi, Bachstrasse 5

Scheuss-Widmer, Bertha, gestorben am 31. Mai 2010 in Speicher AR, geboren 1947, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Blatten 20

Unsere

Fubilare

IM JULI UND AUGUST 2010:

81-jährig

16.08.1929 Feuerstein-Pircher Ewald
Rehetobelstrasse 5

82-jährig

15.07.1928 Sturzenegger-Koller Jakob
Hauptstrasse 8
20.07.1928 Santeler-Gutmann Veronika
Kohlhalden 33
22.08.1928 Stäheli-Labhart Oskar, Zaun 5
26.08.1928 Baumgartner Meinrad, Sägli 32

83-jährig

06.07.1927 Sonderegger-Däscher Peter, Rüschen 2
15.07.1927 Sturzenegger-Berweger Ulrich, Blatten 26
23.07.1927 Schläpfer-Gantenbein Elisabeth
Hauptstrasse 21
24.07.1927 Krummenacher-Thöndel Heidi
Teufenerstrasse 32
22.08.1927 Kuster-Eugster Werner, Blumenau 2
26.08.1927 Jacob-Zogg Peter, Unter Bendlehn 21

84-jährig

10.07.1926 Lieberherr-Schmid Anna, Töbeli 3

85-jährig

25.07.1925 Birnstiel Ernst, Zaun 5
30.08.1925 Lanker-Ehrbar Erika, Schupfen 3

86-jährig

27.07.1924 Geser-Aeppli Gertrud, Wies 3
03.08.1924 Stoss Hedwig, Zaun 6
23.08.1924 Piotrowski Tadeusz, Zaun 6

87-jährig

26.07.1923 Gross Emma, Herbrig 31

88-jährig

04.07.1922 Sommer-Bohn Irma, Sägli 27

89-jährig

01.07.1921 Kellenberger-Lerch Elsa
Rehetobelstrasse 11
15.08.1921 Bühler-Steiner Pauline, Zaun 7

93-jährig

12.08.1917 Heim-Egger Elsa, Rehetobelstrasse 33

100-jährig

10.07.1910 Pfister-Etter Klara, Zaun 6

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Am 10. Juli 2010 wird **Frau Klara Pfister geb. Etter**, wohnhaft im Hof Speicher, Zaun 6, **100 Jahre alt**.

Zu diesem speziellen, runden Geburtstag gratulieren wir ganz herzlich und wünschen ihr auf diesem Wege alles Gute.
Gemeinderat Speicher

IN SPEICHER WIRD GEBAUT...

Öffentliche und private Bauvorhaben prägen momentan das Dorfbild und führen auch zu Behinderungen im Strassenverkehr. Die Bilder zeigen eine Auswahl der aktuellen regen Bautätigkeit.

Buchenstrasse: Einlaufschächte durch Gitterschächte ersetzen; Wärmeverbund

Haldenstrasse: Leitungsbau

Kohlhaldenstrasse: Abbruch und Neubau

Sanierung Kohlhaldenstrasse; Bauherrschaft: Gemeinde Speicher

Einbau Radweg, Stadt und Kanton St. Gallen

Die Überbauung Libanon steht kurz vor dem Abschluss

Umbau Reutenenstrasse

Speicherschwendi: Sanierung Kantonsstrasse

Neubauten Sonnmattdstrasse im Sonder

Neubauten Steinegg

Wohnüberbauung Wies, private Bauherrschaft

Erweiterung und Renovation Zentralschulhaus, Bauherrschaft: Gemeinde Speicher

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

APRIL / MAI / JUNI 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

21. 06.10 – 28. 06.10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
28. 06.10 – 05. 07. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
05. 07. 10 – 12. 07. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
12. 07. 10 – 19. 07. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
19. 07. 10 – 26. 07. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SPEICHERSCHW.	TEL. 071 222 35 44
26. 07. 10 – 02. 08. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN	TEL. 071 344 31 31/32
02. 08. 10 – 09. 08. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SPEICHERSCHW.	TEL. 071 222 35 44
09. 08. 10 – 18. 08. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
16. 08. 10 – 23. 08. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
23. 08. 10 – 30. 08. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

18. AUGUST
22. SEPTEMBER
27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

27. AUGUST
01. OKTOBER
05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT	10. 07. – 25. 07. 2010
DR. ROHNER	17. 07. – 01. 08. 2010
DR. ZÜGER	24. 07. – 08. 08. 2010
DR. SONDEREGGER	07. 08. – 22. 08. 2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EKs rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
S P E I C H E R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

Speicher
NAHELIEGEND.

- Seifenkistenrennen
5. September
- Volksversammlung
6. September
- Vortrag Häuserverschiebungen
23. September

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Kommunale Abstimmung vom 26. September 2010

An seiner letzten Sitzung Ende Juni hat der Gemeinderat die Abstimmungstexte (Edikte) für zwei Gemeindevorlagen genehmigt und verabschiedet. Die Stimmberechtigten von Speicher können somit am 26. September 2010 über die Gewährung eines rückzahlbaren Darlehens an die Elektro-Speicher-Trogen (EST AG) und über die Teilrevision der Gemeindeordnung abstimmen. Weitere und ausführlichere Informationen werden an der Volksversammlung vom 06. September 2010 im Buchensaal Speicher folgen. Alle Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher sind zu diesem Informationsanlass herzlich eingeladen.

Fernwärmeversorgungsnetz

Die Elektro-Speicher-Trogen (EST AG) plant den Ausbau des Fernwärmeversorgungsnetzes für Speicher mit Investitionen in der Höhe von rund 5,5 Millionen Franken. Für die Finanzierung der Investitionen ersucht die EST AG die Gemeinde um ein rückzahlbares Darlehen (Laufzeit 20 Jahre) in der Höhe von 2.0 Millionen Franken. Die EST AG ist bekanntlich im Besitz der Gemeinde Speicher (Aktienanteil 45%), der Gemeinde Trogen (Aktienanteil 35%) und der Stadt St. Gallen (Aktienanteil 20%). Für den Betrieb und den Unterhalt des ausgebauten Fernwärmeversorgungsnetzes wird die EST AG - wie bereits für das heutige Netz - verantwortlich sein.

Der Rat erachtet die Nutzung von alternativen Energiequellen (Holz-, Solar- und Windenergie) als wichtig und zukunftsweisend. Insbesondere der Nutzung von Holz als Energieträger kommt in unserer Region besondere Bedeutung zu, wächst dieser Rohstoff doch stetig nach und kann CO₂ neutral genutzt werden. Der Gemeinderat unterstützt aktiv den Ausbau der Fernwärme. So hat er beschlossen, dass möglichst alle öffentliche Gebäude, beispielsweise das Zentral- und Buchenschulhaus, die Kindergärten Schupfen und Stoss sowie das Hallenbad, baldmöglichst an das Fernwärmeversorgungsnetz angeschlossen werden. Das Gemeindehaus sowie der Kindergarten Dorf werden bereits heute schon mit Fernwärme versorgt.

Der Gemeinderat befürwortet deshalb die Gewährung eines rückzahlbaren Darlehens der Gemeinde in der Höhe von 2.0 Millionen Franken an die Elektro-Speicher-Trogen (EST AG) für die Finanzierung des weiteren Ausbaues des Fernwärmeversorgungsnetzes für Speicher.

HERZLICH WILLKOMMEN IM SONNIGEN SPEICHER

Wir freuen uns, dass Sie sich bei der Wahl Ihres Wohnsitzes für die Gemeinde Speicher entschieden haben. Um Ihnen die Schönheiten unseres Dorfes sowie die verschiedenen Organisationen, Vereine und das einheimische Gewerbe näher zu bringen, haben wir für alle **Neuzuzügerinnen und Neuzuzüger** der letzten 12 Monate diesen Event organisiert.

Wir laden alle Mitbürgerinnen und Mitbürger am Samstag den 11. September 2010 um 13.45 Uhr zu einem kleinen Rundgang durch das Dorf ein.

Wir treffen uns beim Vorplatz vor der katholischen Kirche. Die Begrüssung wird von Herrn Pfarrer Manser und der evangelischen Pfarrerin Sigrun Holz vorgenommen. Das Ganze wird umrahmt von Orgelmusik.

Auf dem Weg zum Bauernhof der Familie Sturzenegger erzählt Ihnen Heinz Naef die geschichtlichen Hintergründe aus der Vergangenheit unseres Dorfes.

Bei der Familie Sturzenegger werden wir mit Köstlichkeiten vom Hof verwöhnt und das Jodelchörli Speicher verzaubert uns mit einem herrlichen Zäuerli.

Nach einem Besuch in der Kunstdruckerei von Urs Graf gelangen wir via Bibliothek ins Restaurant Aglio e Olio. Dort erfahren wir mehr über unser Gewerbe und unsere Vereine in Speicher.

Sie haben die Möglichkeit mit allen Anwesenden Kontakt aufzunehmen um sich einfacher in unser Dorfleben zu integrieren und sich heimisch zu fühlen.

Auch hier wird Ihr Gaumen mit Köstlichkeiten aus der Region verwöhnt.

Wir freuen uns auf ein gemeinsames, harmonisches Miteinander und hoffen, dass Sie sich in unserer Gemeinde weiterhin wohl fühlen. Bis in 14 Tagen.

Im Aglio e Olio verlosen wir unter allen Teilnehmer 10 x 2 Eintrittskarten für das Konzert von dodo hug für den 29. Oktober 2010 im Buchensaal.

Gemeinderat, Präsident der Kulturkommission
Walter Etterlin

Fernheizzentrale

Für die Finanzierung und die Erstellung der Fernheizzentrale Wies konnte die Axpo Contracting AG, einer Tochtergesellschaft des Energieunternehmens Axpo AG gefunden werden. Diese Unternehmung wird die Investitionen in der Höhe von Fr. 5.8 Millionen Franken übernehmen. Die Axpo Contracting AG wird für den Betrieb der Heizzentrale verantwortlich sein.

Teilrevision der Gemeindeordnung

Die Annahme der beiden Volksinitiativen «Effizienzsteigerung des Gemeinderates Speicher» und «Wahl der Schulkommission durch den Gemeinderat» am 28. September 2008 hatte eine Teilrevision der Gemeindeordnung zur Folge. Eine vom Rat gebildete Arbeitsgruppe hat die Gemeindeordnung nun überarbeitet und dem Rat zur Prüfung unterbreitet.

Die wesentlichen Änderungen betreffen folgende Bereiche: Der Gemeinderat besteht ab 01. Juni 2011 neu nur noch aus 7 Mitgliedern. Weiter werden den Mitgliedern Ressorts zugewiesen. Das Gemeindepräsidium ist ein Vollamt und die Aufgabenbereiche werden ergänzt oder neu umschrieben. Weiter ist die Schulkommission neu eine gemeinderätliche Kommission.

Der Gemeinderat hat die Teilrevision der Gemeindeordnung zur Kenntnis genommen und befürwortet eine Annahme durch die Stimmberechtigten.

Abschliessende Ergänzungswahlen

Der Gemeinderat nahm an der letzten Sitzung folgende Ergänzungsbzw. Delegiertenwahlen vor:

a) Baubewilligungskommission (BBK)

Neu: **Martin Rytz**

b) Wahl von Delegierten

Viehschaukommission

Rücktritt Willy Troxler

Neu **Josef Bucher**

Betriebskommission Holzsnitzelhalle Steinggerwald

Rücktritt Willy Troxler

Neu **Dr. Thomas Christen, Gemeinderat**

Wanderwege

Rücktritt Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Neu **Hans Vetsch, Gemeindeangestellter**

Übernahme von Entsorgungskosten im Gebiet Wies

Ein Teil des Gebietes, das für das bewilligte Bauprojekt einer Fernheizzentrale Wies vorgesehen ist, ist mit Altlasten der ehemaligen Deponie Flecken belastet. In diesem Gebiet wurde früher Hauskehricht (Metall, Textilien, Plastik etc.) abgelagert. Der nun notwendig Aushub tangiert jedoch nur einen kleinen Teil der ehemaligen Deponie. Dieses Aushubmaterial muss nach den gesetzlichen

Bestimmungen – in Zusammenhang mit dem Bauprojekt der Fernheizzentrale – fachgerecht entsorgt werden. Die Gemeinde beteiligt sich mit einem Betrag von rund Fr. 140'000.00 an den Entsorgungskosten.

Erteilung einer Betriebsbewilligung

Der Gemeinderat hat der kantonalen Verwaltungspolizei in Trogen beantragt, Herrn Paul Ammann, Bäckerei Ammann, eine Betriebsbewilligung für den Ausschank von alkoholischen Getränken im ehemaligen Restaurant Frohsinn zu erteilen.

Verlängerung des Bildungsgutscheins Speicher

Der Bildungsgutschein Speicher wurde für weitere drei Jahre verlängert. Der Rat erachtet den Bildungsgutschein Speicher als eine sinnvolle Unterstützung zur Förderung der Weiterbildung. Er unterstützt mit einem finanziellen Anreiz die familiäre, persönliche und berufliche Weiterbildung während der Familienphase. Bitte beachten sie auch den entsprechenden Beitrag in dieser Ausgabe.

Gemeinde-Tageskarten öv

Die Gültigkeit der Gemeinde-Tageskarte für den öffentlichen Verkehr wird, anders als ursprünglich geplant, nicht eingeschränkt. Vorgesehen war von der Schweizerischen Bundesbahn (SBB) und dem Verband öffentlicher Verkehr, die Gültigkeit der Tageskarte unter der Woche auf die Zeit nach 09.00 Uhr zu beschränken. Nach Gesprächen mit dem Schweizerischen Städte- und Gemeindeverband wird nun auf diese Einschränkung verzichtet. Der Gemeinderat nimmt dies erfreut zur Kenntnis.

Gemeindebeiträge an Denkmalpflegemassnahmen

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 3'782.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die äusseren Malerarbeiten an der Süd-, Ost- und Westfassade des Wohnhauses Dorf 2 (Eigentümer Familie Ursula und Martin Schildknecht-Kürsteiner). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von Fr. 1'891.00. Weiter wurde ein freiwilliger Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 3'340.00 für die Fassadensanierung des Wohnhauses «zum Goldapfel», Rüschen 17 (Eigentümer Familie Claudia und Daniel Müller-Meyer) beschlossen. Der Kantonsbeitrag beträgt Fr. 1'670.00. Schliesslich wurde ein Kostenbeitrag für den Ersatz von Fenstern, Aussentüren, Tore sowie die Sanierung der Wohnstube (Holzbau & Malerarbeiten) des Wohnhauses 40 (Eigentümer Peter Steiner) von Fr. 2'779.00 beschlossen. Der Kantonsbeitrag beläuft sich auf Fr. 1'390.00.

Personalausflug der Gemeindeverwaltung

Am 27. August 2010 bleibt die Gemeindeverwaltung Speicher den ganzen Tag geschlossen, da der jährliche Gemeindeausflug an diesem Tag stattfindet. Bitte wenden Sie sich in Notfällen an Frau Janine Junker unter der Nate- Nr. 079 717 12 35. Wir danken Ihnen für Ihre Kenntnisnahme.

Standortmanagement

Die Kommission Standortmanagement Speicher (SMS) führt am 21. September 2010 einen Diskussionsabend mit der Bevölkerung durch. Als Referent wurde Herr Rolf Geiger, Geschäftsleiter der Vereinigung der Region Appenzell AR – St. Gallen – Bodensee, eingeladen. An diesem Abend haben Interessierte die Möglichkeit, die Vernetzung der Gemeinde mit der Region, und die damit verbundenen Chancen und Risiken, anhand von folgenden konkreten Themenkreisen wie Wirtschaft, Verkehr, Bildung, Gesundheit und Alter sowie Freizeit, Kultur und Sport, mit den Kommissionsmitgliedern zu diskutieren.

Bereits im August 2008 führte die Kommission Standortmanagement Speicher (SMS) einen Diskussionsabend mit der Bevölkerung durch. Damals wurde festgestellt, dass die teilnehmenden Speicherer und Speicherinnen in der grossen Mehrheit zufrieden sind mit ihrem Dorf. Positiv hervorgehoben wurden die Ruhe und Naturnähe, die sehr gute Verkehrsanbindung an die Stadt St. Gallen und die gute Qualität der Schule. Gewünscht wurde aber auch eine massvolle bauliche Entwicklung, die das Dorfbild von Speicher pflegt und bewahrt sowie – wenn auch hier ein Zielkonflikt festgestellt werden konnte – eine Erhöhung der Verfügbarkeit von finanzierbarem Bauland für Familien und die Verbesserung des Angebots an modernen und grosszügigen Mietwohnungen. Die Positionierung von Speicher als Appenzeller Wohndorf in der Agglomeration von St. Gallen wurde klar befürwortet.

Die Kommission möchte nun den Gesprächsfaden mit der Bevölkerung wieder aufnehmen und die Frage der Vernetzung in der Region sowie die heutigen und künftigen aktuellen Chancen und Risiken von Speicher anhand der Themen, Wirtschaft, Verkehr, Bildung, Gesundheit und Alter sowie Freizeit, Kultur und Sport, diskutieren.

Die Nähe zur Stadt St. Gallen und das unmittelbar um Speicher gelegene Erholungsgebiet, machen unserer Gemeinde zu einem privilegierten Wohnort. Mit zunehmender Mobilität verändert sich aber der unmittelbare Lebensraum. Die wirtschaftliche, verkehrstechnische und politische Entwicklung bringen die Gemeinde immer näher an die Stadt. Beruf, Wohnen, Freizeit – jeder Einzelne sucht sich je nach seinen Bedürfnissen den geeigneten Lebensraum aus. Wo sind hier die Grenzen zu ziehen, wo liegen hier die Risiken? Wo müssen vermehrt Anstrengungen zur Zusammenarbeit unternommen werden? Wie kann sich Speicher positionieren?

Nach einem Referat von Herrn Rolf Geiger, Geschäftsleiter der Vereinigung der Region Appenzell AR – St. Gallen – Bodensee, möchten die Kommission mit der Bevölkerung diese Themen diskutieren. Die Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher sowie weitere Interessierte sind herzlich zu diesem Diskussionsabend am 21. September 2010, um 19.30 Uhr, im Buchensaal, eingeladen.

9042 Speicher, 16. August 2010, Die Kommission Standortmanagement Speicher (SMS)

Personelles / Neue Lehrstellen

Die Gemeinde bietet auf den August 2011 jeweils einen neuen Ausbildungsplatz Fachmann/- frau Betriebsunterhalt, Fachrichtung Werkdienst sowie Kaufmann/- frau mit E-Profil an. Die Bewerbungsfristen laufen bis zum 10. bzw. 17. September 2010. Bitte beachten Sie auch die entsprechenden Inserate in dieser Ausgabe.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 15. September und am Mittwoch, 27. Oktober 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER,
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

BILDUNGSGUTSCHEIN

Der Bildungsgutschein Speicher wird finanziert durch den Bildungs-, Sozial- und Kulturfonds Speicher. Er unterstützt Weiterbildungen in finanzieller Hinsicht.

Der Bildungsgutschein:

- kann von Frauen und Männern die zu Hause die Familie betreuen und dadurch höchstens bis zu 50% einer Erwerbstätigkeit nachgehen, beantragt werden.
- unterstützt mit einem finanziellen Anreiz die familiäre, persönliche und berufliche Weiterbildung während der Familienphase.
- hilft durch Weiterbildung die Berufsfähigkeit zu erhalten und den Wiedereinstieg zu erleichtern.

Wer kann einen Bildungsgutschein beantragen?

Frauen und Männer, die Kinder oder Pflegekinder im Alter von 0 bis 16 Jahren oder Pflegebedürftige zu Hause betreuen und in der Gemeinde Speicher Wohnsitz haben.

Wie erhalten Sie diesen Bildungsgutschein?

Bestellen Sie ein Antragsformular (kann auch über die Gemeindehomepage heruntergeladen werden) und senden Sie dieses mit den Angaben der gewünschten Weiterbildung an die Geschäftsstelle:

Bildungsgutschein Speicher, Gemeindeverwaltung

Frau Janine Junker, Dorf 10, 9042 Speicher
Telefon: 071 343 72 00, Telefax: 071 343 72 10
E-Mail: bildungsgutschein@speicher.ar.ch

Bitte beachten Sie, dass der Bildungsgutschein verfällt, wenn er nicht innerhalb von 2 Monaten nach Kursende angefordert wurde.

Umfang des Bildungsgutscheins

Der Bildungsgutschein deckt 50% der Weiterbildungskosten. Er kann für mehrere Kurse verwendet werden, beträgt aber höchstens Fr. 200.– pro Jahr.

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Vogel Thomas und Vogel-Hägeli Jeanette, Kalabinth 10, 9042 Speicher, an Duwe Peter und Nentwich Julia, Höhenweg 4, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 159, Wohnhaus und separate Garage, Kalabinth

Laule Stefan und Laule-Ziegler Barbara, Ilgenstrasse 9, 9042 Speicher, an Müller Fabian und Müller-Granwehr Bernadette, Schorenstrasse 44, 9000 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 137, Wohnhaus, Ilgenstrasse 9, mit kleinem Nebengrundstück Nr. 123, Wiesland, Ilgenstrasse

Nachlass Hausmann Walter, im Dörfli 11, 8615 Wermatswil ZH, an Hausmann-Walter Senta, im Dörfli 11, 8615 Wermatswil ZH – Grundbuch Speicher Nr. 1039, 194 m² Grundstückfläche mit einzeltem Garagegebäude, Städeli, Speicherschwendi

Knecht AG, Kalabinth 19, 9042 Speicher, an Buner-Gustafsson Robert, Sonder 3, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S6108, Eigentumswohnung «Kalapark» mit Tiefgaragen-Plätzen Nr. M6126 und Nr. M6127, Kalabinth 20

Altherr-Oes Hedwig, Seminarstrasse 8, 9400 Rorschach, an Heusser Jeroen, Tobel, 9613 Mühlrüti SG – 66 m² Land ab Grundstück Nr. 598 (Altherr-Oes Hedwig) an Grundstück Nr. 586 (Heusser Jeroen), Sumpf

Heusser Jeroen, Tobel, 9613 Mühlrüti SG, an Keller Christian und Keller-Specker Susanne, Erliwiesstrasse 21, 8500 Frauenfeld, Grundbuch Speicher Nr. 586, Wohnhaus, Sumpf 1, Speicherschwendi

Tanner Armin, Gäbrisstrasse 9, 9320 Arbon TG, an House Regina, Bachstrasse 9, 9037 Speicherschwendi – Grundbuch Speicher Nr. 695, Wohnhaus, Unterbach 21

Ringeisen Adolf, Unter Bendlehn 12, 9042 Speicher, an Graf Hermann und Graf-Ringeisen Marlis, Unter Bendlehn 12, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 327, Wohnhaus, Unter Bendlehn 12

Ebnetter Alfred, Gäbrisstrasse 23, 9056 Gais, an Metrosan AG, c/o Metzler René, Breitenebnet 3, 9043 Trogen – Grundbuch Speicher Nr. S90501–S90506, Eigentumswohnungen, mit Grundbuch Speicher Nr. S90507–S90511, Garagen, im Mehrfamilienhaus Kalabinth 45.

Der Grundbuchverwalter,
Urs Preisig, 17. August 2010

NEUREGELUNG SCHLÜSSELBEZUG

Neu ab dem 1. September 2010 findet der **Schlüsselbezug** nicht mehr im Kafig7 und bei der Kreuz-Garage E. Bischof AG statt, sondern **bei der Gemeindeverwaltung Speicher** (zuständig: Janine Junker, Tel. 071 343 72 00, janine.junker@speicher.ar.ch).

Die Schlüssel sind während den Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher zu beziehen. Nach telefonischer Vereinbarung können die Schlüssel auch ausserhalb der Öffnungszeiten abgeholt werden.

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher:

Montag bis Freitag
von 09.30–11.30 Uhr und von 14.00–17.00 Uhr

Auch die **Schlüsselerückgabe läuft neu über die Gemeindeverwaltung Speicher. Nach der Fahrt sind der Schlüssel sowie das ausgefüllte Fahrformular unverzüglich am Schalter «Büro Empfang Gemeindehaus» abzugeben oder in den Briefkasten der Gemeindeverwaltung Speicher einzuwerfen.**

Reservierungen sind über die Gemeindehomepage :
(www.speicher.ch) unter:
Verwaltung / Belegung – Online-Belegungsplan
(raum4you) vorzunehmen.

Reservierungen können bis 5 Tage vor Termin eingegeben werden. Nachher erfolgt aus organisatorischen Gründen eine Sperrung.

HÄCKSELTOUR

Der zeitweise heisse und dann wieder eher nasse Sommer hat das Wachstum in den Gärten gefördert. Der eine oder andere Strauch muss zurückgeschnitten und wieder in Form gebracht werden. Die Schatten werden bereits schon länger, im Jahreskreis bewegen wir uns dem Herbst entgegen. An folgenden Tagen wird gehäckselt.

Daten: 20. September, 04. Oktober, 18. Oktober sowie 08. November 2010

Die Häckseltouren finden immer am Montag statt. Ist die Nachfrage so gross, dass die Kapazität überstiegen wird, erfolgt die Tour automatisch am nächsten oder an einem der darauffolgenden Tage.

Anmeldung

Mit untenstehendem Talon oder per E-Mail

Bereitstellung

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen

Nicht gehäckselt wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Erdballen, Steine, Metallteile, Drähte, Plastik usw. befinden.

Tarife

Die erste halbe Stunde Häckseln ist gratis. Ab der zweiten halben Stunde Fr. 156.– pro Stunde. Die Zeit wird ab Ankunft der Maschine auf dem Grundstück gemessen und endet bei deren Wegfahrt. **Der Anspruch auf eine halbe Stunde Gratis-Häckseln besteht pro Saison nur ein Mal**

Abfuhr des Häckselgutes

Abtransport des Häckselgutes je nach Menge Fr. 20.– bis Fr. 100.–. Soll das Häckselgut abgeführt werden, ist pro 100 l oder 20 kg Grüngut zusätzlich eine Marke von Fr. 3.50 zu lösen.

Anmeldung

Gewünschtes Datum.....

Name.....

Adresse

Tel.....

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.....

Häckselgut mitnehmen: Ja Nein

Bemerkungen.....

Datum..... Unterschrift.....

Anmeldung bitte bis **spätestens am Vortag** der Häcksel-tour senden an:

J. Bucher, Almenweg 45, 9042 Speicher Tel. 071 344 23 52
E-Mail josefbucher@bluewin.ch

Die Gemeinde Speicher bietet
Dir auf August 2011 eine
**Lehrstelle als Fachmann/Fachfrau
Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung
Werkdienst**

Während drei Jahren hast du die Chance, verschiedene Bereiche unseres Baumates kennen zu lernen und dich als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt ausbilden zu lassen.

Deine Aufgaben

- Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Plätzen mit Winterdienstarbeiten
- Unterhalt und Pflege von Gebäuden, Anlagen und Grünflächen
- Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation, Abfallbewirtschaftung
- Arbeiten mit Maschinen und Geräten

Unsere Erwartungen

- Gute körperliche Verfassung und Freude am Arbeiten im Freien
- Handwerkliches Geschick und technisches Flair
- gute und rasche Auffassungsgabe
- Motivation, Interesse und Einsatzwille
- Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Weitergehende Informationen zur dreijährigen Ausbildung als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt findest du unter www.betriebsunterhalt.ch. Hast du Interesse an dieser Lehrstelle? Dann sende bitte deine schriftliche Bewerbung mit Foto bis spätestens 17. September 2010 an die **Gemeindekanzlei, z. Hd. Herrn Stefan Weber, Dorf 10, 9042 Speicher**. Für Auskünfte steht dir das Bauamt, Tel. 071 343 72 04, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Die Gemeinde Speicher bietet
Dir auf August 2011 eine

**Lehrstelle als Kaufmann / Kauffrau
(E-Profil)**

Während drei Jahren hast du die Chance, verschiedene Bereiche unserer Gemeindeverwaltung kennen zu lernen und dich als Kaufmann / Kauffrau ausbilden zu lassen. Die Arbeiten auf einer Verwaltung sind sehr abwechslungsreich und interessant.

Deine Aufgaben

- Kennenlernen und Ausführen der Aufgaben in den verschiedenen Zweige der Gemeindeverwaltung
- Kontakt (mündlich und schriftlich) mit unterschiedlichen Dienst- und Amtsstellen
- Kontakt mit der Bevölkerung
- Selbstständiges Erledigen von Büroarbeiten und Dienstleistungen

Unsere Erwartungen

- Gute Leistungen auf dem Niveau Sekundarschule
- Freude am Umgang mit der Bevölkerung
- Vorkenntnisse in der Informatik-Anwendung
- gute und rasche Auffassungsgabe
- Motivation, Interesse und Einsatzwille
- Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit / – Kontaktfreude

Wir bieten dir eine vielfältige und interessante Grundausbildung, die eine erfolgreiche berufliche Laufbahn ermöglicht; modern eingerichtete PC-Arbeitsplätze; ein eingespieltes Mitarbeiterteam und vieles mehr. Sende deine Bewerbung mit Lebenslauf, Foto und Schulzeugnissen bis spätestens 10. September 2010 an die **Gemeindekanzlei, z. Hd. Herrn Stefan Weber, Dorf 10, 9042 Speicher**. Für Fragen erteilt die Gemeindeschreiber-Stellvertreterin Frau Janine Junker (Tel. 071 343 72 00) gerne Auskunft. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

JAHRMARKT SPEICHER
25.–27. September 2010

25. Sept.: Kinderflohmarkt
26.+27. Sept.: Warenmarkt
27. Sept.: Viehschau

Der Jahrmarkt befindet sich beim Sportplatz Buchen

AUSBILDUNG ZUR FACHFRAU GESUNDHEIT

Die Ausbildung Fachangestellte Gesundheit ist sehr breit gefächert. Die Arbeitsgebiete umfassen folgende Bereiche: Pflege, Betreuung, Medizinaltechnik, Hauswirtschaft und Administration. Das Arbeitsfeld in der SpiteX bietet ein ideales Lernfeld.

Nachfolgend berichtet Sara-Lia Kübler, zur Zeit im 2. Lehrjahr, über ihre Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit bei der SpiteX Speicher-Trogen-Wald.

Die Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit gefällt mir in der SpiteX besonders gut...

Der Arbeitstag ist auf der Planungstafel geplant. Trotzdem ist jeder Tag lebhaft und abwechslungsreich. Die spontanen, ab und zu etwas herausfordernden Situationen, auf die ich mich einlassen kann und die gemeistert werden müssen fehlen mir in meinem Alltag auch nicht, denn von der SpiteX werden die verschiedensten Altersgruppen betreut. Der Kontakt zu den Personen, individuell in ihrem gewohnten Umfeld, begeistert mich immer wieder.

In der SpiteX darf ich nach einer guten Einführung bei den Klienten auch alleine arbeiten. Diese Selbstständigkeit und Verantwortung gefällt mir. Ich darf aber auch wissen: Das SpiteXteam steht mir bei Fragen und schwierigen Situationen immer zur Seite.

Das sind meine Herausforderungen...

Was mich fasziniert, empfinde ich zugleich manchmal auch als etwas schwierig. Jedem Klienten in seinem Umfeld und seiner momentanen Stimmung zu begegnen ist nicht immer einfach. Manchmal fällt es mir auch nicht leicht, die Arbeit, den Schulstoff, meine Hobbys und die kleinen Wichtigkeiten meines persönlichen Lebens unter einen Hut zu bringen. Bis jetzt habe ich aber für alles genügend Zeit gefunden.

Das lerne ich in der Lehre zur Fachfrau Gesundheit

Da der Beruf sehr breit aufgebaut ist, lerne ich zu den verschiedensten Themen stetig Neues dazu. In der Berufsschule besuche ich den Unterricht in vielen Fächern von Pflege über Naturwissenschaft und Lebensumfeld (Logistik, Alltagsgestaltung) bis hin zu Medizinaltechnik. Diese Stundentafel legt ein gutes Fundament, auf das ich aufbauen kann.

Im Umfeld der SpiteX lerne ich parallel zur Theorie auch die Praxis. Im ersten Semester hatte ich einige einfache Pflegeeinsätze. Dazu kamen mehrere Haushaltseinsätze und etwas Administration im Büro. Es kamen stetig neue anspruchsvollere Pflegeeinsätze dazu. Im dritten Semester wird dann auch die Medizinaltechnik nicht mehr fehlen.

Ich habe gelernt, mich zu organisieren, spontan zu entscheiden und zu handeln. Über den Umgang mit den verschiedensten Menschentypen habe ich viel Neues gelernt.

So sehe ich meine berufliche Zukunft

FaGe ist ein Zukunftsberuf. Es wird immer mehr Pflegepersonal benötigt. Mein Ziel ist es, nach meiner Lehrabschlussprüfung einen Schritt weiter zu gehen und noch mehr zu lernen. Es gibt mit diesem Beruf als Grundlage viele Weiterbildungsmöglichkeiten, z.B. dipl. Pflegefachfrau HF, Physiotherapeutin FH etc. Ich habe mich aber noch nicht entschieden.

Fähigkeiten die in der Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit gefragt sind Freude am Kontakt mit Menschen, Toleranz, Offenheit, Hilfsbereitschaft, Zuverlässigkeit, Flexibilität, Teamfähigkeit und auch Freude und Motivation für die Theorie, die an zwei Tagen pro Woche in der Berufsschule vermittelt wird.

Nächster freier Ausbildungsplatz für Fachfrau Gesundheit: Sommer 2011

Sara-Lia Kübler und Susanne Schäfer-Thalmann

KLEINTIERAUSSTELLUNG

Nach dem Motto: «chlini Tier – grossi Freud»

Am 4./5. September 2010 dürfen Sie an unserer Ausstellung nicht fehlen, es gibt viel zu sehen, wie Kaninchen, Geflügel, Vögel, Vogelschutz-Ausstellung, Fellnähgruppe, Jungzüchter-Ausstellung AR/AI.

Und natürlich erwartet Sie eine grosse Tombola.

Bei Speis und Trank in unserer Festwirtschaft können Sie es sich gemütlich machen.

Samstag, 10.00–20.00 Uhr

Sonntag, 10.00–16.00 Uhr

Garage Kurier Reisen, Speicher AR

Der Ornitologische Verein Speicher-Trogen heisst Sie herzlich willkommen

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Sandra Büechi, Seeblickstrasse 46, 9037 Speicherschwendi
Teil- Sanierung Südfassade, Grundstück Nr. 1132, Seeblickstrasse 46

Stefan Chiozza, Röhrersbühl 8, 9042 Speicher
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 688, Röhrersbühl 8

Elektro Speicher-Trogen AG, Hauptstrasse 11, 9042 Speicher
Fernwärmeleitungsnetz 1. Ausbaustufe, Gebiete: Reutenstrasse, Buchenstrasse, Unterdorf, Herbrig, Wies und Kohlhalde

Peter und Elsbeth Gallusser von Tessin, Hohrüti 1, 9042 Speicher
Einbau Dachbalkon mit Fluchtleiter, Grundstück Nr. 88, Hohrüti 1

Robert Gantenbein, Hohrüti 31, 9042 Speicher
Kleintierstall (Kaninchen- und Geflügelhaltung), Grundstück Nr. 454, Hohrüti 31

Anette Grasshoff, Birkenstrasse 8, 9042 Speicher
Einbau Dachflächenfenster, Sitzplatzverglasung und neue Umgebungsgestaltung, Grundstück Nr. 1235, Birkenstrasse 8

Peter Hartmann, Kohlhalde 28, 9042 Speicher
Ersatz Windfang, Grundstück Nr. 898, Kohlhalde 28

Kanton Appenzell Ausserrhoden, Dep. Sicherheit und Justiz, Kantonspolizei, Rathaus, 9043 Trogen
Sendestandort für Sicherheitsfunknetz, Polycom AR Grundstück Nr. 1575, Hauptstrasse 21

Tobias und Katharina Käser, Herbrig 24, 9042 Speicher
Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 746, Herbrig 24

Christoph und Silvia Langenauer, Hinterwies 42, 9042 Speicher
Abstellplatz mit Stützkonstruktion, und Verlegung Fussweg, Grundstück Nr. 1489, Hinterwies 42

René Pfiffner, Seeblickstrasse 20, 9037 Speicherschwendi
Neue Umgebungsgestaltung mit Biotop, Grundstück Nr. 1115, Seeblickstrasse 20

Marcello und Nicole Puschiasis, Bogenweg 19, 9042 Speicher
Fassadenrenovation und neue Fenster, Grundstück Nr. 38, Bogenweg 19

David und Claudia Ringger, Seeblickstrasse 25, 9037 Speicherschwendi
Wärmepumpenanlage mit Erdsonde, Grundstück Nr. 1038, Seeblickstrasse 25

Monika Rohner, Bergstrasse 10, 9037 Speicherschwendi
Wohnraumerweiterung/ Fassadenanpassungen, Grundstück Nr. 1334, Bergstrasse 10

Patric und Andrea Schnitzer, Bogenweg 2, 9042 Speicher
Renovation Nord- / Westfassade, Grundstück Nr. 19, Bogenweg 2

Martin Strübi, Rüschen 18, 9042 Speicher
Windschutzwände aus Glas, Grundstück Nr. 1624, Rüschen 18

Jürg und Gertrud Tschärner, Kohlhalde 39, 9042 Speicher
Neue Umgebungsgestaltung / Stützmauern, Grundstück Nr. 471, Kohlhalde 39

Hedwig Tobler, Haldestrasse 25, 9037 Speicherschwendi
Dacheinbau von Sonnenkollektoren, Grundstück Nr. 738, Haldestrasse 25

Christoph und Ursina von Allmen, Harzbüchelstrasse 6, 9000 St. Gallen
Neubau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 1651, Sonnweid 18

PFLEGEKINDER

Für die Aufnahme von Pflegekindern sind die Vorschriften des Bundes in der Verordnung vom 19. Oktober 1977 zu beachten, welche bei den Sozialen Diensten, Reutenstr. 22, 9042 Speicher (Tel. 071 343 72 24), erhältlich sind.

Wer in der Gemeinde Speicher ein Kind für mehr als drei Monate aufnehmen will, ist verpflichtet, vor der Aufnahme um eine Bewilligung nachzusuchen. Als Pflegekind gilt jedes Kind, das bis zum Schulaustritt oder bis zum 15. Altersjahr nicht von den eigenen Eltern betreut wird. Die Bestimmung gilt also auch für Kinder, welche bei ihren Grosseltern oder anderen Verwandten leben oder unentgeltlich gepflegt werden.

Es besteht auch für die Tagespflege eine Meldepflicht. Wer demnach tagsüber regelmässig ein Kind unter 12 Jahren gegen Entgelt beaufsichtigt, hat sich bei der Pflegekinderaufsicht zu melden.

Die Gesuche können telefonisch, schriftlich oder persönlich an die Sozialen Dienste, Frau Béatrice Thoma, Reutenstrasse 22, 9042 Speicher, Tel. 071 343 72 24, gerichtet werden, dort sind auch die entsprechenden Gesuchsunterlagen erhältlich. Ein Mitglied der Vormundschaftskommission hat beratende Funktion und ist auch bei der Suche nach Pflegeplätzen behilflich.

Wir ersuchen um die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Widerhandlungen gegen die Meldepflicht können nach Art. 49 des Einführungsgesetzes zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (bGS 211.1; abgekürzt EGZGB) gebüsst werden.

Speicher, im Juli 2010
Soziale Dienste und Pflegekinderkommission Speicher

SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

Sekundarschule Speicher – Start im neuen Lernraum

Der Baukran ist verschwunden, langsam ist die Fertigstellung der Renovations – und Erweiterungsarbeiten sichtbar.

Wie geplant konnten Lehrpersonen und Lernende am ersten Schultag des neuen Schuljahres im Dachstock des Zentralschulhauses den neuen Lernraum in Betrieb nehmen. Bereits der Treppenaufgang macht neugierig, der erste Schritt in den hell und nüchtern gestalteten Dachraum macht Lust auf Lernen.

Der ehemalige dunkle Dachstock, der über mehr als 100 Jahre als Sammlung verschiedenster Schulartikel und Gegenstände diente, ist kaum wieder zu erkennen.

Der Raum ist heute ein anregender Ort, ein Ort für individuelles, kooperatives und eigenverantwortliches Lernen. Gestaltung und Einrichtung ermöglichen neue Unterrichtsformen, die in Jahrgangsstufen sowie in altersdurchmischten Lerngruppen geführt werden können. Den Jugendlichen stehen eine Bibliothek, eine neuzeitliche Informatikstruktur und offene Arbeitsplätze zur Verfügung. Die Lehrpersonen übernehmen die Rolle eines Lerncoaches, die Lernende in ihren Lernzielen und Lernschritten beraten, begleiten und unterstützen. Mit der neu zugeteilten Rolle haben sich alle Lehrpersonen der Sekundarschule in einer intensiven Weiterbildung auseinander gesetzt und qualifiziert. Mit diesen neu geschaffenen Rahmenbedingungen können die Jugendlichen bestens auf ihre schulische und berufliche Zukunft vorbereitet werden. Sie können sich Wissen und Lernstrategien aneignen, die ihnen das Lernen erleichtern und die soziale Integration in die Berufswelt optimieren.

Gemeinderat, Schulkommission und Schulleitung freuen sich über den gelungenen Start im Dachgeschoss des 100 jährigen Schulhauses.

Maya Boppart, Schulpräsidentin

Besuch im Rotkreuzmuseum Heiden

In der Schule haben wir uns mit dem Leben von Henri Dunant befasst, da dieses Jahr sein 100. Todestag ist. Dunants Leben war aufregend und interessant. Er war schon als junger Mann mitfühlend und gerechtigkeitsliebend und wollte die Welt verbessern. Durch die Gründung des Roten Kreuzes wurde er weltberühmt und seine Ideen sind auch heute noch aktuell. Kurz vor den Sommerferien fuhren wir von Speicher über Trogen-Wald bis zum Scheidweg. Von dort aus spazierten wir nach Heiden, wo Henri Dunant von 1892 bis 1910 als Pensionär im Bezirksspitalgelebt hat. Durch das Museum in Heiden führte uns Frau Frei und erzählte aus Dunants Leben. In den Glasvitrinen waren verschiedenste Gegenstände ausgestellt: Ärztekoffer mit Verbänden und einfachen Operationsgeräten, Kleider, Schreibpult, Bücher und Urkunden.

In der Schule haben wir Geschichten zum Thema Krieg geschrieben, welche jetzt im Museum aufliegen und vom Publikum gelesen werden können. Im letzten Teil sahen wir uns einen spannenden Film an.

Henri Dunant bewohnte das südöstliche Eckzimmer im zweiten Stock. Ein Spitaltag kostete damals drei Franken.

Chiara Kuster und Paloma Sulser, Sekundarschule

Herzlichen Glückwunsch!

DRUCKEREI
Lutz

Hauptstrasse 18 Telefon 071 344 13 78
9042 Speicher info@druckereilutz.ch

Das ganze Team der Druckerei Lutz AG gratuliert **Roman Grevinga**, Drucktechnologe, **Fabian Wagner**, Polygraf, und **Jan Sklorz**, Drucktechnologe, herzlich zur erfolgreich bestandenen Lehrabschlussprüfung. Mit dem alten Brauch des Gautschens wurden die drei in die Gilde der Schwarzkünstler aufgenommen.

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

18.Juni: Rocknacht

Insgesamt sieben Bands der Musikschule Appenzeller Mittelland gaben von 20.00 bis 22.45 Uhr ihr Bestes und durften sich einer grossen Zuschauerzahl erfreuen: Ca. 100 Gäste gingen an jenem Abend im Le Coin ein und aus.

Während die ersten Bands nur kurz auftraten, hatten die späteren Bands bereits mehr Songs zu präsentieren. Von rockigen Oldies bis über Bossa Novas hörte man wirklich alles; wobei die weiblichen Musikerinnen einer Band, welche sich als «nicht-rockig» outete, als Entschuldigung mit Rock gekleidet erschienen.

Der Konzertabend ging wahnsinnig schnell über die Bühne und wir möchten Musikschullehrer Rolf Krieger und den jungen Musikern und Musikerinnen für ihren Einsatz und die tolle Musik danken!

21.Juni: Matchübertragung Chile-Schweiz

Bereits das zweite Mal in diesem Monat war der Jugendraum bis zum Bersten voll: Angesagt war der Besuch der Oberstufe, um den WM-Match Chile-Schweiz zu schauen! Drei fleissige BG-ler begrüsst die einströmende Schülerschar kurz vor dem Match mit Kennidi-Drinks, Snacks und den wunderschönen Tönen der berühmt berüchtigten Vuvuzela! In der ersten Hälfte des Spiels war man noch guter Hoffnung, wobei man auch hier mit empörtem Tuten der Vuvuzelas auf das Tun des nicht-sehr-beliebten Schiedsrichters reagierte! Trotz dem 0:0 verköstigte man sich in der Pause mit den feinen Leckereien aus der Schulküche, welche im Nu weg waren, in der zweiten Halbzeit fieberten nur noch wenige fussballbegeisterte Zuschauer und Zuschauerinnen mit.

Während der WM-Zeit war der Le Coin mit Fahnen und Leibchen verschiedener Länder dekoriert und unsere BG-Mitglieder hatten sogar spezielle WM-Drinks kreiert. Das Angebot wurde leider nur von wenigen genutzt. Auch jüngere Geschwister, Eltern oder andere erwachsene Personen machten kaum Gebrauch davon. An dieser Stelle fragen wir uns, ob es angebracht ist, an einer nächsten WM oder EM die Spiele wieder zu übertragen.

Auch unser WM-Tipp war nicht der absolute Renner. Nach dem Finalspiel war die Sache entschieden:

- | | |
|----------|---------------------------------|
| 1. Platz | Basil Strässle |
| 2. Platz | Luca Bosshard und Katrin Looser |

Wir gratulieren ganz herzlich.

28. Juni: GIRLSCLUB Twilight-Night

Zwischen zwei WM-Übertragungsspielen fand in der letzten Schulwoche vor den Sommerferien die Twilight-Night statt. Um 18.00 Uhr wurden 11 Kinobesucherinnen mit Welcome-Drink und Pop Corn-Duft begrüsst. Wie immer kamen die Vaipirinhas sehr gut an und als es sich schliesslich alle Girls mit Snacks und Getränken auf den Sofas gemütlich gemacht hatten, ging es los mit dem Film Twilight, «Biss im Morgengrauen». Ausser dem Texte-Nachplappern derjenigen, welche den Film schon x-mal gesehen hatten, hörte man nun nichts mehr.

Der friedliche Kino-Abend endete mit einem Grossputz, da der Jugendraum-Boden mit einem Pop Corn-, Chips- und Getränkedurcheinander überdeckt war. Fleissig halfen jedoch alle mit, die ganze Schweinerei wieder aufzuräumen. Zum Schluss wurden sogar noch einige Mädchenabend-Ideen auf dem Flipchart notiert.

Praktikumsbeginn

Vom 16.8.2010 bis 28.01.2011 absolviert Katrin Looser im Rahmen ihrer Ausbildung zur Sozialpädagogin an der Fachhochschule St. Gallen ihr erstes Ausbildungspraktikum in der Offenen Jugendarbeit Speicher. Begleitet wird sie in dieser Zeit von Lukas Weibel, Sozialarbeiter HFS. Dies geschieht integriert in ihre Anstellung als Jugendarbeiterin und dem praxisbegleitendem Studium.

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

200 Jahre Evangelische Kirche Speicher:

Am Samstagabend, 28. August um 20.00 Uhr zeigen euch unsere 11 Breakdancer im Festzelt auf dem Dorfplatz, was sie in ihrem Breakdance-Kurs den Sommer über eingeübt haben. Danach gibt es bis 22.00 Uhr ein Hip-Hop Konzert mit der Band TRS.

GIRLSCLUB:

Am Dienstag, 31. August findet wieder einmal ein Fotoshooting statt. Bringt originelle Utensilien, Kleider und Ideen zum Ablichten mit! Wer eine eigene Kamera hat: Mitbringen und fleissig knipsen! Die Fotos werden danach von einer Grafikerin bearbeitet und einige Wochen später an euch zurück gegeben. Meldet euch schnell bei Katrin oder Beat an!

Seifenkistenrennen:

Am Sonntag, 5. September steigt das Seifenkistenrennen mit 22 jugendlichen Teilnehmern und Teilnehmerinnen aus Speicher. Das darf man sich nicht entgehen lassen!

3. Casino-Night:

Schon ist es wieder soweit: Die dritte Casino-Night steht vor der Tür! Kommt und vermehrt am Freitag, 17. September eure Dollar! Wer schafft es, Mike Schrepfer mit seinen 513 Dollar zu übertrumpfen?

Hawaii-Party

Am 24. September um 19.30 Uhr startet unsere kunterbunte, funkige Hawaii-Party. Wer Hawaii-mässig gekleidet erscheint, muss keinen Eintritt (3 Fr.) bezahlen. Eine Jury bewertet das tollste Outfit. Im Eintritt einbegriffen ist ein Hawaii-Drink!

Filmabend:

Am Samstag, 25. September findet der nächste Filmabend statt. Ab ca. 20:00 Uhr starten wir mit dem Film. Der Name des Films wird noch auf unserer Homepage bekannt gegeben.

Nächste BG-Sitzung:

Die nächste BG-Sitzung findet am 22. September um 12.00 Uhr statt.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T S P E I C H E R

HÄUSER ZIEHEN UM – EIN DORF IN BEWEGUNG

Vortrag von Historikerin Katharina Baumann

Bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden im Appenzellerland viele in Strickbauweise errichtete Holzhäuser auf Rollen verschoben oder zerlegt an neue Standorte versetzt. Vielen Einwohnerinnen und Einwohnern von Speicher sind die jüngsten Beispiele wohl noch bekannt: Restaurant Rebstock und Buchenstrasse 5 (Haus Hagmann, Fantasia). Das sind aber nur letzte Beispiele einer jahrhundertelangen Tradition.

Die Historikerin Katharina Baumann ist anhand von Archivquellen dieser langjährigen Tradition auf den Grund gegangen. «Ein Dorf in Bewegung – Politische, wirtschaftliche und soziale Ursachen von Häuserversetzungen in Speicher 1614–1853» – so lautet der Titel der wissenschaftlichen Abschlussarbeit von Katharina Baumann. Häuserversetzungen sind also nicht rein technisch begründet, sondern haben vielfältige Ursachen. Ergänzend zu diesen Ausführungen gehört auch eine Erklärung, warum gerade Speicher schweizweit in Historikerkreisen als Musterbeispiel für Häuserversetzungen bekannt ist. Ausgehend von neueren Bilddokumenten zu Häuserversetzungen (historisches Bildmaterial ist praktisch unbekannt) gibt die Referentin Einblick in ihre Forschungen und Resultate.

Katharina Baumann hat die obgenannte Arbeit in den Jahren 2008 bis 2009 erstellt, hat mittlerweile ihr Studium als Historikerin an der Universität Zürich abgeschlossen und arbeitet als Journalistin und freischaffende Historikerin.

Donnerstag, 23. September 2010, 20 Uhr

Evangelisches Kirchgemeindehaus

Der Vortrag ist öffentlich,
auch Nichtmitglieder sind willkommen!

Für den Vorstand, Peter Abegglen

www.kulturspeicher.ch

Tagebuch schreiben – einmal anders

Muss ein Tagebuch das Leben protokollieren? Was schreibe ich, wenn sich in meinem Leben nichts Besonderes ereignet? Keine prickelnden Liebesaffären, keine aufregenden Reisen, nur Alltagstramp?

In diesem Kurs erhalten Sie Anregungen, wie Tagebuch schreiben zu einer kreativen Tätigkeit werden kann, die Spass macht. Gleichzeitig lernen Sie Schreibmethoden und Kreativitätstechniken, die Ihnen das Schreiben – nicht nur des Tagebuchs – leichter von der Hand gehen lassen.

Es ist keine spezielle Erfahrung im Schreiben nötig, sicher aber die Bereitschaft, schreibend etwas Neues auszuprobieren.

Kursleitung: Judith Egger, Sek. Lehrerin phil I
 Datum: Mittwoch, 08./15./22. September 2010
 19.15–21.45 Uhr
 Ort: Speicher
 Kosten: Fr. 150.–

Anmeldung bis 29. August 2010

Parapsychologie und Quantenwissenschaften

Wegweiser für ein neues Bewusstsein und Verständnis der Welt

Bereits seit über 100 Jahren hat die parapsychologische Forschung Phänomene zutage gefördert und dokumentiert, welche die Grenzen unseres herkömmlichen Weltbildes sprengen. Auch die Erkenntnisse der Quantenphysik und der modernen Quantenwissenschaften führen uns dazu, zu erkennen, dass unsere Welt weit vielfältiger und faszinierender ist, als wir uns mit unserem Alltagsbewusstsein gemeinhin vorstellen. Diese Erkenntnis hat weit reichende Folgen. Sie gibt unserem Leben neue Perspektiven und tieferen Sinn. Zum anderen fordert sie uns als Gesellschaft heraus, das heute noch vorherrschende materialistisch-rationale Weltbild zu hinterfragen und zu erweitern. Das hat Auswirkungen auf ganz verschiedene gesellschaftliche Bereiche, etwa auf Ökonomie und Politik, auf die Medizin, auf die Wissenschaften, aber auch auf Kirche und Religion.

Referent: Dr. oec. Hans-Peter Studer, selbständiger Gesundheits- und Mitweltökonom, Autor verschiedener Bücher
 Datum: Donnerstag, 16. September 2010
 19.30–21.00 Uhr
 Ort: Speicher
 Kosten: Fr. 15.–

Anmeldung bis 02. September 2010

Malen mit Beton

Sie gestalten auf kleinen Leinwänden (15x15cm) Collagen mit Beton und Strukturpaste, mit Postkarten, Bildauschnitten aus Magazinen, mit Steinen, Perlen, Draht usw. Beton kann mit Farbpigmenten eingefärbt und mit Pastellkreide koloriert werden. Die Betonbilder sind einfach herzustellen. Es sind keine Vorkenntnisse nötig. Einzig Freude an der Kreativität und Mut etwas anderes auszuprobieren. Beispiele von Bildern finden Sie auf unserer Homepage www.webmittelland.ch unter «Kursfotos».

Kursleitung: Sandra Giger
 Typografin/Grafikerin/Maltherapeutin
 Datum: Montag, 20. September 2010
 19.30–22.00 Uhr
 Ort: Speicherschwendi
 Kosten: Fr. 75.– exkl. Material 10.– bis 20.–

Anmeldung bis 06. September 2010

Teufen – das Dorf der Baumeister Grubenmann

Alfred Kern – profunder Kenner der Geschichte des Dorfes Teufen – führt Sie durch das Dorf der Baumeister Grubenmann. Am Strassenkreuz Ost-West / Nord-Süd entstand im Verlaufe der Jahrhunderte das Dorf Teufen. Im 18. Jahrhundert brachte die Textilindustrie dem armen Bauerndorf einen grossen Aufschwung. Stattliche Bürgerhäuser entstanden. Wenn auch die Teufener Textilkaufleute nicht so berühmte Namen tragen wie diejenigen von Herisau und Trogen, so ist ihr Wirken im Dorf doch ablesbar. Zu den bekanntesten Teufener Familien gehören die Gebrüder Grubenmann, die im 18. Jh. hier und in der ganzen Ostschweiz prächtige Kirchen und weit gespannte Brücken bauten. Ihnen ist mit einem kurzen Besuch der Grubenmann-Sammlung der letzte Teil des Dorfrundgangs gewidmet.

Datum: Samstag, 25. September 2010
 09.30–11.00 Uhr
 Ort: Teufen
 Kosten: Fr. 15.–

Anmeldung bis 11. September 2010

DAS LERNFESTIVAL: NUR FÜR NEUGIERIGE
Für Neugierige hält das Lernfestival 2010 eine Fülle von spannenden Workshops und Events bereit. Die Anlässe machen Weiterbildung erlebbar – vom 10. bis zum 11. September in der ganzen Schweiz – auch in Appenzell Ausserrhodens.

Zum ersten Mal beteiligt sich unser Kanton am national initiierten Lernfestival. So kann an diesen beiden Tagen auch bei uns viel Verschiedenes entdeckt werden. Durch die finanziel-

le Unterstützung des Kantons, ist es dem Organisator WebAR möglich, alle Veranstaltungen kostenlos anzubieten. Nutzen sie die Gelegenheit und erleben Sie durch ein unverbindliches Reinschnuppern wie breit die Auswahl an Weiterbildungsveranstaltungen auch in unserem Kanton ist. Die einzelnen Veranstaltungen werden von den verschiedenen Mitgliedern des kantonalen Verbandes für Weiterbildung organisiert.

Sie können aus 23 Leckerbissen wählen. Vielleicht wollen sie mit der Familie im Schönauwald Naturgeschichten hören, mit Dr. Matthias Weishaupt an einem historischen Spaziergang durch Speicher teilnehmen oder im Wow-Prinzip zum Lernerfolg kommen? Vielleicht möchten sie lieber erfahren, wie sie mit Kindern neu beten können, auf Spanisch einen Tee trinken oder sie wollen einmal hinter die Mauern der Strafanstalt Gmünden schauen? Den Überblick über die gesamte Veranstaltungspalette erhalten sie aus den Programmen, die in den Wochen vor dem Lernfestival in allen Gemeinden aufgelegt werden oder sie informieren sich unter: www.WebAR.ch.

Ansprechpartnerin: Ariane Brunner, Berg 4907, 9100 Herisau, Präsidentin WebAR, librus@sunrise.ch

MUSEUM für LEBENS- GESCHICHTEN

Führung durch die Jubiläumsausstellung Walter Robert Corti, Philosoph und Visionär, Gründer des Kinderdorfes Pestalozzi.

Anlässlich des 100. Geburtstages von Walter Robert Corti, Philosoph und Visionär, sowie Gründer des Kinderdorfes Pestalozzi, findet im Kinderdorf am Samstag, 11. September ein Tag der offenen Tür statt. Dabei bietet sich Gelegenheit, die aktuelle Ausstellung über die verschiedenen Lebensabschnitte und das Wirken von Walter Robert Corti im Museum für Lebensgeschichten im Hof Speicher zu besuchen. Die Führungen im Museum in finden um 14.00 Uhr und 16.00 Uhr statt. Besucher haben die Möglichkeit, einen Shuttle Bus zwischen Kinderdorf Trogen und Museum Speicher zu benutzen.

Erzählcafé

Der erste Tag im September ist gleich schon ein Mittwoch! Wir wagen uns nochmals an das Thema **«Meine liebsten Lieder und Gedichte»**.

Mittwoch, den 1. September 2010

Wie gewohnt treffen wir uns um 15 Uhr am Tisch in der Erinnerbar im «Hof Speicher». Schön wäre es, wer einige Strophen und Verse aus der Erinnerung frei vorzutragen wagt. Urs Fritz lädt Sie zum ungezwungenen Mitmachen ein und freut sich auf Ihr Erscheinen.

BÜCHERPRÄSENTATION

Die Bibliothek Speicher-Trogen präsentiert an der Hauptstrasse 18, Speicher neue Bücher aus dem Appenzeller Verlag.

Eugen Auer Ein Appenzeller namens... Band 3

Musikalische Begleitung:
Hans Sturzenegger, Hackbrett

Anschliessend Biberflade,
Chäs ond e Schlöckli Wiisse

Freitag, 27. August 2010, 19.00 Uhr

Felix Mettler Pralinen, Sherlock und ein Teddybär

Musikalische Begleitung:
Ready Mix mit Hampe Zbinden, Saxophon, und Peter Bodmer, Keyboard

Nachdem uns Felix Mettler den Speck durch den Mund gezogen hat, sind Sie eingeladen, solchen zusammen mit Brot und Rotwein zu geniessen.

Donnerstag, 16. September 2010, 19.30 Uhr

LEHRABSCHLÜSSE

Verschiedene Speicherer Lehrlinge und Lehrtöchter haben vor den Sommerferien ihre Lehrabschlussprüfungen erfolgreich bestanden. Wir gratulieren allen zu ihren Erfolgen und wünschen ihnen auf ihrem weiteren beruflichen und privaten Weg alles Gute. (red.)

Von einigen Betrieben sind Gratulationen zuhanden des Gemeindeblattes eingetroffen:

Unter Strom!

Die Elektromonteur-Lehrlinge aus Speicher haben hervorragend abgeschnitten. So wurde Lukas Hausler (Arbeitgeber: Eta-vis, St. Gallen) mit der Note 5,2 exäquo 2. und Thorsten Leu-

enberger (EST, Speicher) schloss ebenfalls mit der guten Note 5,0 ab. Reto Christen (Elektro Schmid Speicher) wurde mit Note 5,6 bester von 144 Ostschweizer! Wir werden also auch in Zukunft stromtechnisch nicht auf dem Trockenen sitzen.

Wir gratulieren Reto für seine hervorragende Leistung ganz herzlich und wünschen ihm für seine berufliche Weiterbildung, wie auch im Privatleben, viel Erfolg und alles Gute. Wir sind stolz auf Dich.

Kurt sen., Kurt jun., Simon
Elektro Schmid & Co, Wies 6, 9042 Speicher

EST

Thorsten Leuenberger absolvierte in den letzten 4 Jahren die Ausbildung zum Elektromonteur bei der Elektro Speicher-Trogen AG.

Die ganze EST gratuliert Thorsten Leuenberger zu diesem Erfolg, dankt für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.

Andreas Raschle, Forstwart

Andreas Raschle hat seine Lehrabschlussprüfung als Forstwart bei der Gemeinde Teufen erfolgreich abgeschlossen. Da Teufen und Speicher zusammen ein Forstrevier bilden, hegt und pflegt Andreas Raschle auch unseren Wald.

Wir gratulieren Andreas Raschle herzlich zu seinem Lehrabschluss und wünschen ihm für seine berufliche Laufbahn, wie auch für sein Privatleben alles Gute und weiterhin viel Erfolg.

Kommission für Bau und Umwelt

Stefan Vetsch, Fachmann Betriebsunterhalt (FBU)

hat seine berufliche Grundausbildung erfolgreich abgeschlossen. Als Lohn dafür durfte er an der Diplomfeier das Eidgenössische Fähigkeitszeugnis mit dem hervorragenden Notendurchschnitt von 5,5 und dem besten Resultat sämtlicher Teilnehmer FBU aus der Region Nordostschweiz, entgegen nehmen. Als Preis für den

besten Lehrabschluss erhielt Stefan Vetsch zudem einen wunderschönen, reichhaltig bestückten Werkzeugkoffer. Seine Zuverlässigkeit, Ausgeglichenheit und Hilfsbereitschaft wird ebenso geschätzt wie seine fachliche Kompetenz, weshalb er schon frühzeitig durch den umsichtigen Lehrlingsausbildner Niklaus Ledermann für anspruchsvollere Arbeiten eingesetzt wurde. Stefan Vetsch beweist mit viel Freude, Einsatz- und Durchhaltewillen, dass er über das notwendige Rüstzeug für diesen vielseitigen Beruf verfügt.

Wir gratulieren Stefan Vetsch herzlich zu seinem Prüfungserfolg und wünschen ihm für die berufliche und private Zukunft alles Gute. Als ausgewiesener Berufsfachmann wird er weiterhin für unsere Gemeinde tätig sein.

Kommission für Bau und Umwelt

Dentalassistentin

Wir gratulieren unserer Lehrtochter Elena Kulikova ganz herzlich zur bestandenen Abschlussprüfung als Dentalassistentin.

*Praxis Dr. med. dent.
Thomas Eifert, Speicher*

Lillian Roos, Hauswirtschaftspraktikerin 1. Lehrjahr

Mir gefällt die Arbeit für Leute die Hilfe brauchen etwas für Ihr Wohlfühlen beitragen zu können. Es ist ein schöner dankbarer Beruf. Ich arbeite gerne im Haus Vorderdorf.

Mirza Tadzic, Fachangestellter Gesundheit, 2. Lehrjahr

Am 1. August 2007 begann ich als Praktikant im Haus Vorderdorf zu arbeiten. Es hat mich von Anfang an fasziniert, mit gehörlosen Menschen zu kommunizieren, sie zu pflegen und Ihnen das entsprechende zuhause zu bieten. Das Team um mich herum war stets hilfsbereit und stand immer hinter mit an guten und an schlechten Tagen.

Ausbildung zur Fachfrau Gesundheit

Nach dreijähriger Ausbildungszeit bei der SpiteX Speicher-Trogen-Wald hat Katja Sturzenegger die Lehrabschlussprüfung erfolgreich mit der Note 5,1 abgeschlossen. Wir gratulieren Katja Sturzenegger ganz herzlich zu diesem Abschluss. Katja Sturzenegger wird im Frühling an der höheren Fachschule die dreijährige Ausbildung zur dipl. Pflegefachfrau beginnen.

Have Kacorraj, Fachangestellte Gesundheit, 1. Lehrjahr

Ich habe die Chance bekommen, hier im Haus die Lehre zur Fachangestellten Gesundheit zu absolvieren. Es ist schön, Menschen helfen zu können und ihre Dankbarkeit zu erfahren.

Gabriela Lauchenauer Fachangestellte Gesundheit, 2. Lehrjahr

Die Arbeit hier gefällt mir und ich bin mir sicher, dass FaGe der richtige Beruf für mich ist. Wie in jedem Beruf gibt es auch Tage, die nicht einfach sind, Gott sei Dank sind da die Pensionäre!

Suzana Shala, Fachfrau Hauswirtschaft, 2. Lehrjahr

Was ich hier im Haus Vorderdorf sehr schätze ist die Dankbarkeit der Bewohner, auch wenn die Hilfe von mir sehr klein war. Man kann den Bewohnern mit wenig viel Freude bereiten.

Samantha Zeindler, Praktikantin

Für mich war das erste Mal schnuppern hier ein kleiner Schock, weil ich nicht wusste wie ich mit den Bewohnern umgehen sollte. Doch mit der Zeit gefällt es mir immer mehr und bin froh um die Erfahrungen, die ich hier in den verschiedenen Bereiche mache.

Wir wünschen unseren Schülern und deren Begleiterinnen viel Erfolg im Haus Vorderdorf und bedanken uns für den Einsatz.

haus vorderdorf

Lernende bringen Qualität ins Haus

Seit Jahren nimmt das Haus Vorderdorf Verantwortung der Gesellschaft wahr und bietet folgende Ausbildungsmöglichkeiten:

- Fachangestellte Gesundheit
- Fachangestellte Betreuung
- Fachfrau Hauswirtschaft
- Hauswirtschaftspraktikerin
- Praktikumsjahr Brücke AR

Jeanette Hasslinger, Fachangestellte Gesundheit 1. Lehrjahr

Jeder Tag ist anders und voller Überraschungen. Die Abwechslung ist sehr lehrreich.

Anja Hälg, Hauswirtschaftspraktikerin 1. Lehrjahr

Ich war in der Brücke AR und habe ein Praktikum im Haus Vorderdorf gemacht. Danach konnte ich die Lehre als Hauswirtschaftspraktikerin machen. Mein Beruf ist abwechslungsreich, streng, aber auch sehr schön.

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 27. AUGUST 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 27.08. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Eucharistie	Altersheim Boden, Trogen
Fr 27.08. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 27.08. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr 27.08. 19.00	Bibliothek Speicher Trogen	Eugen Auer	Bibliothek
Fr 27.08. 21.00	Evang. Kirche	Taizé-Feier	Evang. Kirche
Sa 28.08. 14.30	Evang. Kirche	Konzert: Seniorenchor Appenzell	Evang. Kirche
Sa 28.08. 16.30	Evang. Kirche	Offenes Singen	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 28.08. 17.30	Evang. Kirche	Verpflegung: Generationenbuffet	Festzelt (bei Evang. Kirche)
Sa 28.08. 20.00	Evang. Kirche	Hip-Hop und Breakdance-Vorführung	Festzelt (bei Evang. Kirche)
Sa 28.08. 23.00	Evang. Kirche	Bibliodrama	Evang. Kirche
So 29.08. 09.30	Evang. Kirche	Turmbläser von JMVS und MVS Speicher	Evang. Kirche
So 29.08. 10.00	Evang. Kirche	Festgottesdienst: 200 Jahres-Jubiläum	Evang. Kirche
So 29.08. 15.00	Evang. Kirche	Konzert mit Linard Bardill	Evang. Kirche
Mi 01.09. 12.15	Evang. Kirche	Generationen essen Gemeinsam	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 01.09. 13.00	Altherren-Club AR*	Wanderung: Diepoldsauer Rheininsel	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 01.09. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	AZ Hof Speicher, Erinnerbar
Mi 01.09.	Samariterverein	SOS	Buchenschulhaus (Handarbeitszimmer)
Do 02.09. 08.15	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr 03.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 04.09. 09.00–12.00	Musikverein Speicher	Sammeltag für Flohmarkt	Zivilschutzunterkunft
Sa 04.09. 13.30–15.00			
Sa 04.09. 10.30–13.00	Evang. Kirche	Chängouru	Spar (Treffpunkt)
So 05.09.	Kulturkommission	Seifenkistenrennen	im Kalabinth
So 05.09. 14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi
Mo 06.09. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 07.09. 11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 07.09. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 08.09. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: «Tower»	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr 10.09. 09.30–11.00	Pro Juventute AR	Sexualerziehung	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 10.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 10.09. 18.00–20.00	Weiterbildung Mittelland AR	Lernfestival 2010	Schulküche Zentralschulhaus
Sa 11.09. 09.30–11.00	Pro Juventute AR	Sexualerziehung	Kath. Pfarreiheim Bendlehn
Sa 11.09. 10.00–17.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Tag der offenen Tür	Kinderdorf Pestalozzi
Sa 11.09. 14.00–16.00	Museum für Lebensgeschichten	Jubiläumsausstellung	
Sa 11.09. 14.00–14.40	Weiterbildung Mittelland AR	Lernfestival 2010	Eugsterweg
Sa 11.09. 16.00–16.40	Weiterbildung Mittelland AR	Das geht auf keine Kuhhaut	Bibliothek Speicher Trogen
Sa 11.09. 19.30	Kath. Kirche	Theater 58	Kath. Kirche Bendlehn
So 12.09. 17.00	Kath. Kirche	Freiwilligen Abend	Kath. Kirche Bendlehn
Mo 13.09. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 13.09. 19.30	Feuerwehr Speicher	Informationsabend	Feuerwehrdepot
Di 14.09. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 14.09. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Troge-Wald	Gesundheitsprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 15.09. 14.30	Altherren-Club AR*	Bilder-Vortrag: Surselva	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 15.09. 19.00	Evang. Kirche	Andacht zur Schöpfungszeit	Kath. Kirche Bendlehn
Mi 15.09. 19.30	Frauechreis Speicher Trogen Wald	Herbstdekoration selber machen	U. Koller, Unter Bendlehn 1
Do 16.09. 19.30	Bibliothek Speicher	Felix Mettler	Bibliothek Trogen
Fr 17.09. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 17.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 17.09. 19.00	Evang. Kirche	Andacht zur Schöpfungszeit	Evang. Kirche, Trogen
Sa 18.09. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Schlagzeug-Solo	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo 20.09.	Gemeinde	Häckseltour	
Mo 20.09. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 21.09. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 22.09. 06.30	Altherren-Club AR*	Tagesausflug mit Frauen	mit Car ab Kurier-Reisen
Do 23.09. 08.15	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Do 23.09. 10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher
Do 23.09. 20.00	Sonnengesellschaft	Häuserverschiebung	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 24.09. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 24.09. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 24.09. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	vor der Evang. Kirche
Sa 25.09. 09.30–16.00	Musikverein Speicher	Flohmarkt	Buchenschulhaus Speicher
Mo 27.09. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 28.09. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 29.09. 13.30	Altherren-Club AR*	Besuch bei der Berufsfeuerwehr	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 29.09. 15.00	Evang. Kirche	Fiire mit de Chline	Kath. Kirche Bendlehn
Mi 29.09.	Samariterverein	Skelett Buchenschulhaus	

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

Kirchenfest 2010

Ev. Ref. Kirchgemeinde Speicher
27. – 29. August 2010

EVANGELISCHE KIRCHE

Freitag, 27. August

21.00 Taizé-Feier in der Kirche, Ad-hoc-Chor, Leitung: Urs Fritz, Querflöte: Ruth Bischofberger, Texte: Heinz Hengartner.

Samstag, 28. August

14.30 Konzert des Seniorenchores Appenzell in der Kirche
16.30 «Alte Lieder furehole» (offenes Singen) unter der Leitung von Ruth Bäggli und Elsa Graf, Kirchgemeindehaus

ab 17.30 Uhr Möglichkeit zur Verpflegung am «Generationenbuffet», gekocht von KonfirmandInnen und SeniorInnen, Festzelt, Kletterwand, betreut durch die Pfadi

20.00 Hip-Hop-Konzert und Breakdance-Vorführung für Jugendliche im Festzelt

23.00 Bibliodrama-Nacht in der Kirche – die Weisheit der Bibel im Theater-(spiel) erfahren Leitung: Fraser Macdonald

Sonntag, 29. August

9.30 Turmbläser von Jugendmusik und Musikverein Speicher

10.00 Festgottesdienst zum 200 Jahre-Jubiläum der Einweihung der heutigen Kirche, Pfrin. Sigrun Holz, Spindle, Ad-Hoc-Chor, Kinderbetreuung; anschliessend Apéro mit der Jugendmusik Speicher, Spiele rund um den Brunnen für kleine Kinder und Speile unter dem Motto «go4peace» für Jugendliche mit der Pfadi, Gemeinschaftskunstwerk der Festbesucher aus Gipsplatten, (Foto-)ausstellung «Generationen begegnen sich», Verkauf der Festschrift, Festwirtschaft mit Grill und Kaffeestube, Musik der «Spindle» u.v.mehr.

14.30 Konzert mit Linard Bardill und Bruno Brandenberger: «I singe vu der Sonne»

Mittwoch, 1. September

12.15 Generationen essen gemeinsam im Kirchgemeindehaus

Samstag, 4. September

10.30–13.00 Chängouru, Familienbräteln, Steineggerwald, Treffpunkt: Spar

Sonntag, 5. September

9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle

Dienstag, 7. September

11.00–11.30 «Regenbogen-Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Sonntag, 12. September

9.30 Gottesdienst zum Erntedankfest, Pfrn. Holz und Team, Jodelchörli und Schülerchor; anschliessend schenken die Landfrauen Most aus.

Dienstag, 14. September

14.00 «Alti Lieder furehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 15. September

19.00 Ökumenische Andacht zur Schöpfungszeit: Pflanzen in der Bibel, Pfr. Josef Manser, kath. Kirche Bendlehn

Freitag, 17. September

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Slavica Ponjavic

19.00 Ökumenische Andacht zur Schöpfungszeit: Pflanzen in der Bibel, Pfrin. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Sonntag, 19. September

9.30 Ökumenischer Betttagsgottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz, Pfr. Josef Manser, Pfrin. Susanne Schewe, Maria Barbara Baradun Scherrer, Cello

Dienstag, 21. September

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger Tel. 071 344 23 88

Donnerstag, 23. September

10.00 Andacht, Pfrin. Susanne Schewe, Hof Speicher

Freitag, 24. September

9.30 Andacht, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden

14.30 Freitagrunde, Besuch mit Führung im Henry-Dunant-Museum, Heiden, Claudia Rufer Ritter, Treffpunkt: vor der evang.-ref. Kirche Speicher

Sonntag, 26. September

9.30 Gottesdienst am Jahrmarkt, Pfrin. Sigrun Holz, Frauenchor und Männerchor

Dienstag, 28. September

14.00 «Alti Lieder furehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 29. September

15.00 Fiire mit de Chline, kath. Kirche Speicher

Voranzeige**Freitag, 1. Oktober**

14.30 Seniorennachmittag, SD Claudia Rufer Ritter, Kirchengemeindehaus

EVANGELISCH
REFORMIERTE
KIRCHGEMEINDE
9042 SPEICHERGenerationen
essen gemeinsam

Evang.-ref. Kirchengemeinde Speicher

**Vielfalt – Geschenk Gottes –
Andachten zur Schöpfungszeit**

Von welchen Tieren ist eigentlich in der Bibel die Rede? Und wie steht es um diese Tiere heute? Am Beispiel einiger ausgewählter Tiere staunen wir über die Vieltätigkeit der Schöpfung, entdecken deren Schönheit – und Bedrohung. Die evang.-reformierten Kirchengemeinden Speicher und Trogen sowie die kath. Pfarrei Speicher-Trogen-Wald laden Sie freundlich zu den Andachten am 15. September, 19 Uhr in der kath. Kirche Speicher und am 17. September, 19 Uhr in der reformierten Kirche Trogen ein.

«Generationen essen gemeinsam»

Immer am 1. Mittwoch im Monat sind Sie zum gemeinsamen Mittagessen im reformierten Kirchengemeindehaus eingeladen:

Familien und Alleinstehende, Berufstätige und Pensionierte, Patchworkfamilien und Alleinerziehende, Grosseltern und Enkelkinder, Männer und Frauen, Menschen mit kleinem Hunger und Menschen mit grossem Appetit.

Es gibt ein selbst zubereitetes Mittagessen mit Salatbuffet, Dessert und Kaffee. Wir verwenden (nach Möglichkeit) saisonale und regionale Produkte und legen Wert auf gesunde Zubereitung.

Freitagsrunde**Besuch im Henry-Dunant-Museum in Heiden****Freitag, 24. September um 14.30 Uhr, Treffpunkt bei der evang.-ref. Kirche Speicher**

Das Henry-Dunant-Museum in Heiden ist dem Leben und Wirken des Gründers des Roten Kreuzes gewidmet. In der Ausstellung werden nebst seinen politischen Ideen und seinem humanitären Schaffen auch seine letzten Jahre im Appenzeller Vorderland thematisiert. Die Teilnehmenden der Freitagsrunde besuchen die Ausstellung. Alle weiteren Interessierten sind herzlich eingeladen an der Führung teilzunehmen. Eine Anmeldung ist bis Dienstag, 21. September unter Tel. 071 344 46 42 (C. Rufer Ritter) erwünscht.

Unkostenbeitrag:

10.– für Erwachsene, 5.– für Kinder bis 16 Jahre.

Die Daten:jeweils am ersten Mittwoch des Monats um 12.15 Uhr
1. September, 6. Oktober, 3. November, 1. Dezember

Anmeldung: jeweils bis am Montagabend derselben Woche an Pfrn. Sigrun Holz, Tel. 071 344 10 62 oder E-Mail sigrunholz@bluewin.ch

Falls Sie vegetarisches Essen wünschen oder zu Hause abgeholt werden möchten, geben Sie das bitte mit Ihrer Anmeldung bekannt!

Wir freuen uns auf viele anregende Begegnungen beim gemeinsamen Mittagessen:

Natalia Bezzola, Brigitte Glaser, Pfrn. Sigrun Holz.

PS: Falls Sie (ca. drei bis vier Mal im Jahr) beim Tischchen, Kochen und Abwaschen helfen möchten, freuen wir uns, wenn Sie sich bei uns melden.

**WÄHLEN SIE DEN
BC TROGEN-SPEICHER!**

Der Badmintonclub Trogen-Speicher ist als Verein des Jahres nominiert. Helfen Sie mit, dass er es wird! Unter www.applaus-online.ch kann bis am 1. September, 24 Uhr, dem favorisierten Verein einmal pro Tag eine Stimme gegeben werden.

Täglich bis zum 1. September einmal anklicken: Badmintonclub Trogen-Speicher

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 25. Juni**

- 9.30 Andacht im Altersheim Boden mit
Susanne Schewe
- 19.30 Taufweg

Donnerstag, 26. August

- 10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser
im Alterszentrum Hof Speicher

Freitag, 27. August

- 9.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser
im Altersheim Boden
- 19.30 Taufweg

Samstag, 28. August

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 18.30 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef
Manser, mit Gemeindegesang

Sonntag, 29. August

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Rosmarie Wiesli und Josef
Manser, mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 30. August

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 31. August

- 8.00 Eucharistiefeier

Freitag, 3. September

- 18.00 Familien Werkstatt Wochenende
im Jugend- und Erlebnishaus Eichberg

Samstag, 4. September

- 10.30 Chängouru «Familienbräteln im Stein-
eggerwald» (nur bei schönem Wetter)
- 17.30 Eucharistiefeier in Bühler mit Josef Manser

Sonntag, 5. September

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang mit Taufe
(Kinderhort)
- 19.00 Eucharistiefeier in Gais mit Josef Manser

Montag, 6. September

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. September

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
evang. Kirchgemeindehaus
- 20.00 Elternabend für Firmung 18 der Jugendlichen
mit Jahrgang 1993

Donnerstag, 9. September

- 19.00 Erntedank mit dem Frauechreis und den Senior-
Innen

Samstag, 11. September

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 19.30 Theater 58
«Franziskus der Gaukler»

Sonntag, 12. September

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
mit Taufe(Kinderhort)
- 17.00 Freiwilligen-Abend im Bendlehn

Montag, 13. September

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 14. September

- 8.00 Eucharistiefeier
- 8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
- 20.00 Informationsabend für die Firmjugendlichen
Jahrgang 1993

Mittwoch, 15. September

- 19.00 Gebet zur Schöpfungszeit
im Bendlehn

Donnerstag, 16. September

- 10.00 Eucharistiefeier im Obergaden
mit Josef Manser

Freitag, 17. September

- 9.30 Chängouru-Spieltreff mit
Slavica Ponjavic
- 19.00 Gebet zur Schöpfungszeit in der
evang. Kirche Trogen

Samstag, 18. September

- 17.30 Eucharistiefeier in Bühler mit Josef Manser

Sonntag, 19. September

- 9.30 **Oekumenischer Gottesdienst zum
Eidg. Dank-, Buss und Bettag in
der evang. Kirche, Speicher**

Montag, 20. September

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. September

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen

Donnerstag, 23. September

- 10.00 Andacht mit Susanne Schewe
im Alterszentrum Hof, Speicher

Freitag, 24. September

- 9.30 Andacht mit Susanne Schewe
im Altersheim Boden

Samstag, 25. September

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 26. September

10.00 Wortgottesfeier mit der Liturgiegruppe

Montag, 27. September

16.30 Rosenkranzgebet

Mittwoch, 29. September

15.00 Fiire mit de Chline im Bendlehn

Überblick über das Programm bis Dezember 2010

Details folgen jeweils im Gemeindeblatt und in den an Mitglieder verteilten Programmen.

Neu: ab 3. September 2010**Omnibus-Treff** anstelle der Hüeti

jeden ersten Freitag im Monat treffen sich Mütter/Väter, um gemütlich zusammensitzten, während die Kinder (0–4 J.) miteinander spielen

Ort: Parterre Kindergarten Speicherschwendi

29. September 2010

Die Chängouru-Gruppe lädt die Kleinsten mit Mütter/Väter nach Speicher ein.

Ab 6. Oktober 2010**Pilates Grundkurs** (ohne Vorkenntnisse möglich)

Jeden Mittwoch, 19.30–20.30 h

Leitung: Tuija Lahtinen, dipl. Physiotherapeutin und zert. Pilatetrainerin

Fr. 20.– / Lektion oder 10-er Abo (11. Lektion gratis) Fr. 200.– (Omnibus-Mtg. Fr. 190.–)

Anmeldung bis spätestens 22. Sept. 2010 bei: tuija.lahtinen@gmail.com oder 078/856 45 08

Ort: Parterre Kindergarten Speicherschwendi

5. November 2010**Brotbacken:****Für Neueinsteiger, Refresher und gwundrige Leute!**

Leitung: Barbara Tschirky, Sek. Lehrerin phil. II mit Zusatzqual. Hauswirtschaft

Ort: Schulküche Speicher, 19.00–22.00 h

barbara.tschirky@gmx.net oder 071 222 11 75

4. Dezember 2010**De Samichlaus chunnt i d'Schwendi**

franziska.schiegg@tele2.ch oder 071 344 15 69

16.00 h Spaziergang in den Wald

8. Dezember 2010

Grittibänze backen ab 3 J., 15.00–17.00 h

Ort: Parterre Kindergarten Speicherschwendi

franziska.schiegg@tele2.ch oder 071 344 15 69

8. Dezember 2010**Werken für Weihnachten 8–12 J., 14.00 h**

mit Sabine Moricca-Hörler in ihrem Atelier

Ort: WerkRaum, Atelier für bildhaftes Gestalten

Trogenerstr. 38, Speicher

rausch-bezzola@bluewin.ch oder 079 703 76 93

AUFFÜHRUNG MIT THEATER 58**Dario Fo – Franziskus, Gaukler Gottes**

Der heilige Franz von Assisi reiste im 13. Jahrhundert als Wanderprediger, der allen weltlichen Reichtümern entsagte, durch Italien, wurde bald von vielen Menschen als Heiliger verehrt und gründete den Orden der Franziskaner.

Franziskus bezeichnete sich selber als **Gaukler**, und das zu Recht. Die umbrischen Volkssagen erzählen von seinen Predigten, die geprägt waren von spielerischem Witz und komödiantischer, ja geradezu kabarettistischer Theatralik.

Sein wohl berühmtester Werk ist der **«Sonnengesang»**, ein zentrales literarisches Werk des Altitalienischen und gleichzeitig bis heute ein wunderschöner Lobgesang auf Gottes Schöpfung.

Dario Fo, italienischer Dramatiker, Erzkomödiant und Nobelpreisträger der Literatur hat einige der Legenden, die sich um den heiligen Franziskus ranken, zu einem Theaterstück verarbeitet, zu einem Stück über menschliche und politische Verantwortung.

Dario Fo ist bekannt dafür, dass er mit einfachen Mitteln grosse Wirkung erzielt. Er hat wiederholt bewiesen, dass politisches Theater nicht langweilig und belehrend sein muss, sondern ganz im Gegenteil in höchstem Masse fordernd und auch unterhaltsam. Mit «Franziskus, Gaukler Gottes» ist ihm ein hintergründiges und äusserst lebendiges Porträt des charismatischen Predigers, Sozialrevolutionärs, Pazifisten und Kirchenkritikers Franz von Assisi gelungen.

Samstag, 11. September 19.30 Uhr im Bendlehn, Speicher

Eintritt: Fr. 10.00

15. Dezember 2010**Glassfusing für Weihnachten ab 3 J., 14.00 h**

Ort: Parterre Kindergarten Speicherschwendi

rausch-bezzola@bluewin.ch oder 079 703 76 93

AUFGEFALLEN – HEINIGERS

Daniela Heiniger, 49 Jahre alt, Sekretärin von swiss badminton und vom Regionalverband Ostschweiz, Claude Heiniger, 55 Jahre alt, Primarlehrer in Speicher

Wer in der Ostschweiz von Badminton spricht, kommt um den Namen Heiniger nicht herum. Ihr beide seid schon wieder Schweizer Meister geworden. Der wievielte Titel ist das eigentlich?

So ganz genau haben wir das nicht (mehr) gezählt, früher schon eher. Ich (Claude) habe im Elitealter zweimal im Einzel, sechsmal im Doppel (zusammen mit meinem Bruder Roland) und achtmal mit der Mannschaft des BC St. Gallen gewonnen. Der Rest ist schwieriger. Im Juniorenalte waren es wohl etwa 10 Titel und ab 35 ist man Senior. Hier kamen in den letzten 20 Jahren halt schon noch fast jedes Jahr das eine oder andere Titelchen dazu.

Ich (Daniela) war bei der Hälfte der 8 Mannschaftserfolge des BC St. Gallen mit dabei. Individuelle Schweizermeister-Titel kamen bei mir erst im Seniorenalte dazu. Hier dürften es etwa 10 sein, einige davon auch zusammen mit Claude im Mixed-doppel.

Neben diesen persönlichen Erfolgen bestimmt Badminton ja eure Freizeit seit Jahrzehnten, seid ihr doch die Gründer des BC Speicher Trogen, sorgt dort mit persönlichem Grosseinsatz für eine engagierte Jugendarbeit und Nachwuchsförderung. Habt ihr eigentlich nie genug von Badminton?

Es ist nicht das erste Mal, dass wir das gefragt werden. Irgendwie gehören wir wohl zu einer heutzutage eher raren Spezies, die sich in der Freizeit einer solchen Tätigkeit hingibt und auch nach bald 40 Jahren noch nicht genug davon hat. Klar gibt es auch Momente, in denen wir uns sagen: «Gäll, irgendwann höred mer denn scho mol uf mit dem!» Aber, wann dieses «irgendwann» eintritt, wissen wir auch nicht so recht.

Welches ist eure Motivation, Jugendliche und Kinder während nun schon so langer Zeit für den Badminton sport zu begeistern. Begeisterung ist ja auch das richtige Wort, denn der BC dürfte der Verein sein mit der grössten Kinder- und Jugendabteilung.

Wir haben halt nie etwas anderes gelernt!! Nein, die Hauptgründe sind, dass uns einerseits dieser Sport in der Jugendzeit selbst sehr viel Tolles erfahren und erleben liess und wir dies gerne weitergeben wollen und andererseits sind wir beide «Kindernarren» und arbeiten gerne mit Jugendlichen zusammen. Zudem haben wir an unseren eigenen Kindern gesehen, wie gut es war, dass sie in ihrer Jugendzeit eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung hatten. Und diese sollen andere Kinder auch haben.

Welches sind die Highlights in eurem Badmintonleben? Gab oder gibt es auch Enttäuschungen?

Früher waren es natürlich die eigenen Erfolge. Heute freuen wir uns darüber, was wir in den letzten 20 Jahren mit dem BC Trogen-Speicher erreicht haben. Wir wollten ein Verein sein, der es den einen Jugendlichen ermöglicht den Badminton sport intensiv bis in den Leistungssport hinein zu betreiben und der gleichzeitig auch offen bleibt für die Freizeitsportler, insbesondere auch für jene, die nicht so begabt sind und dennoch gerne diese schöne Sportart ausüben wollen. Beides unter einen Hut zu bringen ist nicht so einfach. So freut es uns, dass wir heute viele Kinder haben, die einfach aus Plausch ein bis zweimal pro Woche ins Training kommen, ebenso sind wir natürlich ein bisschen stolz, dass es einige unserer Jugendlichen bis in die nationale Spitze geschafft, nationale und internationale Titel geholt und das A-Team von St. Gallen-Appenzell dieses Jahr zum Schweizermeister geführt haben.

So richtige Enttäuschungen gab es eigentlich nicht. Vielleicht einmal bei knappen, unglücklichen Niederlagen in entscheidenden Spielen. Oder doch hier noch etwas. Uns enttäuscht es, wenn mehr als 20 Jugendliche aus unserem Verein mit viel Engagement ein Turnier für rund 50 Kinder aus der Region Ostschweiz organisieren, und man dann für diese sinnvolle Jugendarbeit am Schluss noch über 500.– Fr. für einen Tag Sporthalle Trogen an den Kanton abliefern muss. (Stichwort Prävention!)

Das Badmintonvirus hat sich offenbar auch auf eure Söhne und die Tochter übertragen, wie ist das, wenn die eigenen Kinder zur «Konkurrenz» bezüglich sportlichem Erfolg werden?

Nein, das war nun wirklich nie ein Problem. Wir haben uns immer gefreut, wenn die Jugendlichen, egal ob es die haus-eigenen oder andere waren, uns endlich geschlagen haben und somit motiviert ihren sportlichen Weg weiter gingen. Es war für unsere beiden Söhne und unsere Tochter auch ganz normal, dass wir über viele Jahre gleichzeitig ihre Trainer und Eltern waren. Und heute trainieren Christoph und Thomas im nationalen Leistungszentrum in Bern, zum Teil unter Leitung von Sabrina, die als Assistententrainerin des Nationaltrainers dort angestellt ist!

Euer Engagement für die Jugend ist enorm, wird es auch anerkannt, kommt etwas zurück?

Ja, ja, sicher! Am meisten kommt über die Jugendlichen selbst zurück. Kinderaugen sagen Vieles aus. Wenn Kinder sich freuen und lachen, aber auch weinen dürfen, wenn sie gewinnen und verlieren lernen, wenn sie respektvollen Umgang untereinander lernen, dann spürt man, dass etwas zurückkommt. Übrigens lernen hier auch Eltern kräftig mit! Ebenfalls bekommen wir viel Anerkennung in der Bevölkerung, insbesondere auch von den Behörden, sowohl in der Gemeinde als auch im Kanton über das Amt für Sport. Hier erleben wir sehr viel Wertschätzung, mehr als früher in St. Gallen. Herzlichen Dank dafür!

Wollt ihr sonst noch etwas loswerden?

Ja, gerne. Ganz speziell gefreut hat uns dieses Jahr die Gründung unseres Jugendvorstandes, die «Friitigs-Essenz». Es sind Jugendliche im Alter von 15–17 Jahren, die Verantwortung für das Vereinsleben übernehmen. Sie bringen die Bedürfnisse des Nachwuchses ein und planen Projekte und Anlässe. Der Name weist auf unser Training am Freitag hin, wenn in der Zentralturnhalle nebst dem Training wichtige Gespräche zum Wochenabschluss stattfinden. Zum Schluss noch dies: Es würde uns freuen, wenn sich vermehrt auch wieder Erwachsene, grad auch Eltern unserer Jugendlichen, unserem Club anschliessen würden. Wir bieten einen tollen Sport, sind aber auch angewiesen auf Helferinnen und Helfer für das Vereinsleben, insbesondere für unseren Nachwuchs.

Und was wünscht ihr euch badmintonmässig als Nächstes?

Unser BC Trogen-Speicher ist zur Wahl des Vereins des Jahres 2010 vorgeschlagen (vgl. «applaus» vom 19. August). Wir hoffen natürlich, dass viele Leute an dieser Wahl teilnehmen und uns bis am 1. September ihre Stimme einmal per Internet (www.applaus-online.ch) oder per Abstimmungstalon (im «applaus» der Appenzeller Zeitung vom 19. August) geben.

Besten Dank für das Gespräch, alles Gute euch persönlich un dem BC und toitoitoi! für die Applausnacht!

Das Gespräch führte Peter Abegglen

LAUFSPORT

Sommer, Zeit der langen Distanzen und grossen Höhendifferenzen. Auch in diesen Disziplinen haben Speicherer wieder gut abgeschnitten und den einen oder andern Liter Schweiß vergossen!

Aus den Ranglisten

Alpine Marathon Liechtenstein:

42 km: M45 (118 T.): 26. Josef Koller 4.18.18; 109. Bert de Vries 5.52.28

25 km M45 (28 T.): 5. Kim Dae-Hung 2.25.50

Swiss Alpin Davos: 78 km:

M25 (44 T.): 16. Roger Teuscher 9.17.37;

M45 (257 T.): 50. Josef Koller 8.54.33

M60 (60 T.): 6. Peter Roth 9.47.19; 9. Klaus Ankenbrand 9.48.53

ARBEITSLOSENSTATISTIK JULI 2010

In Appenzell Ausserrhoden waren Ende Juli 10 951 Stellensuchende eingeschrieben. Das Total der Stellensuchenden hat im Monat Juli um 17 Personen abgenommen.

Statistik Juli 2010:

	Juli 2010	Juni 2010
arbeitslose Stellensuchende	554	536
nicht-arbeitslose Stellensuchende	397	432
Total Stellensuchende (STS)	951	968
Arbeitslosenquote	2.0%	1.9%

Zur Zeit sind 951 Personen von Arbeitslosigkeit betroffen. Von diesem *Total der Stellensuchenden* sind 554 Personen (Vormonat 536) ganz ohne Beschäftigung und somit der Kategorie der *arbeitslosen Stellensuchenden* zuzuordnen. Von den 397 nicht-arbeitslosen Personen (Vormonat 432) befinden sich 167 in der Kündigungsfrist. 150 Personen wiederum haben eine Aushilfsbeschäftigung und können damit einen Zwischenverdienst erzielen. Die übrigen 80 nicht-arbeitslosen Stellensuchenden sind in eine arbeitsmarktliche Massnahme eingebunden (Einsatzprogramm, Praktikum, Weiterbildungskurs o.ä.). Die Arbeitslosenquote liegt neu bei 2.0%. Es gilt zu berücksichtigen, dass diese Quote nur das Verhältnis der *arbeitslosen Stellensuchenden* zur erwerbstätigen Bevölkerung wiedergibt und die *nicht-arbeitslosen Stellensuchenden* unberücksichtigt lässt.

Aufschlüsselung der 951 Stellensuchenden:

nach Geschlecht:

500 Männer 451 Frauen

nach Nationalität:

629 SchweizerInnen 322 AusländerInnen

300 der Stellensuchenden sind über 50-jährig (Vormonat 304). 14.3% aller Betroffenen wiederum sind bereits länger als ein Jahr ohne (feste) Anstellung und fallen somit in die Kategorie der Langzeitarbeitslosen.

Jugendarbeitslosigkeit

Aufgrund der vielen Lehr- und Schulabschlüsse im Monat Juli hat die Arbeitslosigkeit in der Altersklasse der 15- bis 24-jährigen stark zugenommen. Hier sind 166 Personen von der Arbeitslosigkeit betroffen, 13 mehr als noch im Vormonat. Die Arbeitslosenquote in dieser Altersklasse liegt neu bei 2.0% und entspricht somit jener über alle Altersklassen.

Weitere Zahlen

Im Juli 2010 haben die acht Personalberater und -beraterinnen des RAV AR rund 520 Beratungs- und Kontrollgespräche durchgeführt. Insgesamt waren 133 Ab- und 116 Neuzugänge zu verzeichnen.

Ausblick

Aufgrund vieler Lehr- und Ausbildungsabschlüsse in den Monaten Juli und August ist davon auszugehen, dass insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit aber auch das Total der Stellensuchenden zunehmen wird.

FLOHMARKT AM 25. SEPTEMBER 2010

Haben Sie Ihren Estrich, Ihren Keller und die Garage schon entrümpelt? Aber Sie wissen noch nicht, wohin mit dem ganzen alten Kram? Der Musikverein Speicher «hilft» Ihnen gerne! Denn in unserem Flohmarktlager hat's noch Platz für alles, was bei Ihnen zu Hause keinen Platz mehr hat...

Der dritte und letzte Sammeltag für unseren Flohmarkt findet am Samstag, 04. September 2010 statt.

Von 09.00 bis 12.00 Uhr und von 13.30 bis 15.00 Uhr können Sie uns bei der Zivilschutzunterkunft beim Buchenschulhaus (fast) alles abgeben, was Sie nicht mehr brauchen können....

...Und wer weiss, vielleicht kann es ja jemand anders brauchen! Alles Sammelgut versuchen wir am Flohmarkt wieder an den Mann bzw. an die Frau zu bringen.

Der Flohmarkt findet am Samstag, 25. September 2010 auf dem Pausenplatz des Buchenschulhauses statt. Beginn ist um 09.30 Uhr.

Um 14.30 Uhr führen unsere Jungmusikanten ein Konzert auf. Es wird den ganzen Tag ein kleines Restaurant geführt. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Ihr Musikverein Speicher

TU/ Speicher

BUNDESFEIER 2010 – DANK

Im Namen des Turnvereins Speicher danken wir allen Festbesucherinnen und Festbesuchern der Bundesfeier 2010 auf der Vögelinsegg.

Trotz des schlechten Wetters war der Anlass gut besucht. Nicht nur das viele Wasser, auch die etwas zu dichte Stapelung des Holzes bereitete der Feuerwehr einige Schwierigkeiten, den Funken überhaupt in Betrieb zu nehmen. Dank unserer bewährten Infrastruktur war es aber dennoch möglich, miteinander ein paar gemütliche Stunden zu verbringen.

Ebenfalls ein grosser Dank geht an unsere Turnerkameraden, die bis zu 12 Stunden im Einsatz waren und die, nach kurzer Schlafpause, am folgenden Vormittag bereits wieder tatkräftig beim Abbau zupackten.

Wir hoffen, dass wir Sie auch nächstes Jahr wieder auf der Vögelinsegg begrüssen und bedienen können.

Das OK-Team Roman Langenegger und Reto Kast

BESTNOTE AM NORDOSTSCHWEIZERISCHEN JODLERFEST

Vom 2. bis 4. Juli 2010 fand in Schaffhausen das Nordostschweizerische Jodlerfest statt.

Vorweg genommen, die Hinreise am Samstagmorgen, 03. Juli verlief nicht ganz problemlos und unser kurzfristiges Organisationstalent wurde auf eine harte Probe gestellt. Schlussendlich trafen wir aber alle wie vorgesehen oder sogar noch etwas früher mit dem Zug in Schaffhausen ein. Zum ersten fixen Termin versammelten wir uns vollzählig um 14.00 Uhr im Einsinglokal. Beim Einsingen forderte unser Dirigent, Werner Falk, nochmals vollste Konzentration und wünschte wie eingeübt ein ruhiges und gefühlvoll vorgetragenes «Zäuerli».

Wie immer an einem Jodlerfest spürten wir kurz vor dem Auftritt eine aussergewöhnliche Anspannung. Beim Vortrag um 15.28 Uhr in der Kirche St. Johann gelang es aber unseren beiden «Vorzaurem», Rene Frick (1. Stimme), Sämi Falk (2. Stimme) und dem ganzen Chor die Vorgaben unseres Dirigenten grösstenteils zu erfüllen. Das anschliessende kühle Bier in einem gemütlichen Restaurant war somit sicherlich verdient.

Für das von Albert Zähler organisierte Nachtessen fuhren wir gegen 19.00 Uhr im Stadtbus zum wunderschön am Rhein gelegenen Restaurant Alte Rheinmühle in Büsingen. Zu unserem Wohlsein trugen dort nicht nur das gute Essen und die freundlichen Besitzer, sondern auch ein abkühlendes Gewitter bei.

Nach der Rückfahrt und der anschliessenden, für jeden unterschiedlich langen Nacht im Jodlerdorf, sangen wir praktisch vollzählig am Sonntagmorgen, 09.00 Uhr im Appenzeller Gesamtchor beim offiziellen Festakt mit.

Aus der Klassierungsliste durften wir am Sonntagmorgen wiederum die Bestnote 1 (sehr gut) entnehmen. Somit marschierten wir voller Stolz, in der passenden Ausrüstung und mit einheimischen «Zäuerli» am abschließenden Festumzug als «Vögelinsegg Krieger» mit.

Mit vielen Erinnerungen und einer reibungslos verlaufenen Heimreise ging ein wunderschönes, erfolgreiches und unvergessliches Jodlerfest 2010 zu Ende.

Diverse Fotos können auf unserer Internetseite: (www.jodelchörli-speicher.ch) oder der Homepage vom Jodlerfest-Schaffhausen angesehen werden.

Jodelchörli Speicher/AR

auf Vögelinsegg
KULTOUR

STOBETE 2010

...«soll ich für 1 oder für 100 Gäste Älplermagronen machen?»...fragte mich mein Mann noch am frühen Morgen der Stobete, als er sich zum Fenster wagte und sein Blick sich durch dicken Nebel bohrte!!

Das ganze Team war in totaler Verunsicherung, ob und wenn, wieviele Gäste zur Stobete in die Vögelinsegg wohl kommen würden.

Vom ganzen Wochenende scheinen wir aber doch noch den gnädigsten Tag erwischt zu haben, denn der Sonntag zeigte sich ja noch erbärmlicher!

Wie waren wir alle glücklich und riesig überrascht, als so viele gutgelaunte Besucher den Weg zur Stobete in die Vögelinsegg eingeschlagen haben. Das gesamte Team, unsere Engel, wie wir sie nennen, stand bereit, motiviert und voller Tatendrang. Den vielen Frauen, die Kuchen gebacken und für unsere «Pro Latina» gespendet haben sprechen wir auch an dieser Stelle unseren herzlichsten Dank aus.

Die Stimmung im Zelt, in der Bar, im Theaterraum war trotz garstiger Witterung so freundlich warm, heiter und gelassen, dass unser Herz im Leibe sprang. Die Heizung im Zelt hat zwar für kurze Zeit ihren Geist aufgegeben und hat, auch wenn sie funktioniert hat, nicht wirklich für tropische Verhältnisse gesorgt! Trotzdem mussten die Musiker der «Original Appenzeller Streichmusik Edelweiss» keine bläulichen Lippen riskieren, wie das 2006 der Fall war!

ExtrAcappella, Jodelhörli Speicher und Spindle haben unsere Stobete schon mehrmals mit ihrer Musikalität verwöhnt und zum guten Gelingen des Festes beigetragen, wir danken diesen Gruppen ebenfalls herzlich für ihr Mitmachen. Auch das Trio «green socks», das keiner von uns musikalisch kannte, dessen Frontman uns jedoch aus dem Strassenbild von St. Gallen präsent war, also eine wahre Wundertüte war, hat wunderbar in das «Gefüge» gepasst und den Gästen Wärme und Spass vermittelt.

Am Abend dann hat es im Theater «gfäget». Die Gruppe «Corazon latino» heizte ein. Die Tanzenden im Saal schoben gar bald die Tische beiseite und legten los! Unser ganzes schönes Appenzeller-Bauernhaus, die alt-ehrwürdige Dorfchäsi Speicher, vibrierte alsbald im Latino-Takt. An dieser Stelle ein aufrichtiges Lob der stabilen Appenzeller Hausbaukunst!!

Wie jedes Jahr fliesst der Gesamterlös der Stobete in die Stiftung «Pro Latina». Übrigens auch an allen Theaterabenden übers Jahr verzichten alle Mitarbeitenden auf Lohn und Trinkgeld. Der Verkauf von Silberschmuck und Textilien aus Ateliers in Ecuador dient ebenfalls diesem Zweck.

Mit Altbewährtem, Beliebtem, neuen Überraschungen und einigen schrägen Einfällen werden wir nächstes Jahr wieder da sein.

Jedoch ist Juni der regenreichste Monat des Jahres! Ausserdem kollidiert jeder Samstagstermin mit anderen schönen Anlässen.

Wir werden künftig den letzten Samstag im August nehmen, also:

**Stobete 2011 Samstag, 27. August 2011
auf dass die Stobete mal wieder zu einem Sommerfest werde!! wir sehen uns**

Das Stobete-Team freut sich jetzt schon auf Ihren Besuch
Mit herzlichen Grüssen

Elsbeth Gallusser und das Kul-tour-Team

«SINTFLUT» MIT SPEICHERER BETEILIGUNG

Mit zum Erfolg der phantastischen Aufführung von Donizetti's Oper «Il diluvio universale» im Klosterhof St. Gallen beigetragen haben mindestens zwei Speicherer: Arthur Geser chauffierte das Postauto (Arche Noa), Hans Tanner war der Motorradpilot, welcher eine gesanglich und schauspielerisch phänomenale Ada (Manuela Custer) auf die Bühne fuhr.

Foto: T+T Fotografie, Toni Suter; Aufnahme aus einer Probe

Turi Geser hilft Noah in die Arche

VIEHSCHAU – 27. SEPT. 2010

Als Höhepunkt des letzten September-Wochenendes findet am Montag 27. Sept. auf dem Areal beim Rest Frohsinn die traditionell Viehschau statt. Den Besuchern bietet sich hier ein eindrückliches Bild des einheimischen Brauchtums, für die Viehzüchter ist es ein guter Anlass, die eigenen Zuchtleistungen öffentlich zur Schau zu stellen und mit anderen zu vergleichen. Zwischen 9.15 Uhr und 9.30 Uhr treffen die Bauern mit ihren Tieren auf dem festlich geschmückten Viehschauplatz ein. Hier werden die Tiere nach Alterskategorien aufgestellt und von kantonalen Experten rangiert.

Wie in den Vorjahren führen zuerst die Jungzüchter ihre Tiere vor. Am Nachmittag werden dann die prämierten Tiere präsentiert: die Kuh mit der höchsten Lebensleistung, die Gewinnerinnen des Schöneuter-Preises und schliesslich die Tages-Siegerin und natürlich darf auch das Buebeschwingen nicht fehlen.

Das Programm im Überblick:

bis 9.30 Uhr Auffuhr der Tiere und Rangierung

ab 11.00 Uhr Tiervorführung der Jungzüchter

ab 13.00 Uhr Buebeschwinget

ab 14.00 Uhr Vorführungen der Spezialabteilungen:
– Kuh mit der höchsten Lebensleistung
– Schöneuter (bis 4 Jahre I Ober 4 Jahre)
– Tagessiegerin

ab 16.00 Uhr Abtrieb der Tiere

ab 20.15 Uhr Schauabend auf der Hohen Buche

Besuchen Sie die Viehschau und erleben Sie ein Stück einheimische Tradition.

Viehschaukommission Speicher

MIT WALKING-STÖCKEN DURCHS APPENZELLERLAND

Am Samstag, 4. September 2010 treffen sich in Speicher die Nordic Walkerinnen und -Walker zum 5. Appenzeller Walking Event. Um die Schönheiten des Appenzellerlandes wälkend zu entdecken, stehen drei abwechslungsreiche Strecken zur Auswahl.

Bereits zum 5. Mal werden am Samstag, 4. September 2010 Nordic Walkerinnen und -Walker über und um die Hügel im Appenzeller Mittelland ziehen – ein untrüglisches Zeichen dafür, dass der Start zum Appenzeller Walking Event erfolgt ist. Es stehen drei Strecken für jeden Geschmack und jedes Leistungsvermögen zur Auswahl. Start und Ziel sind in Speicher.

Drei Strecken für jeden Geschmack

Um 10 Uhr gehen die Läuferinnen und Läufer auf die mit 25,5 km längste und anspruchsvollste Strecke, die Panorama-Route Suruggen. Die Panorama-Route Eggen führt über die mittlere Distanz von 14,1 km (Startzeit 10.15 Uhr). Die Geniesser-Route ist mit 6,4 km die kürzeste Strecke (Startzeit 10.30 Uhr). Startnummernausgabe, Start und Ziel befinden sich bei den Sportanlagen Buchen an der Buchenstrasse 32 in Speicher. Dort werden ab etwa 11.30 Uhr die ersten Teilnehmenden im Ziel eintreffen.

Der Appenzeller Walking Event wird dank Unterstützung von Sponsoren und weiteren Partnern Walkingbegeisterte aus der ganzen Schweiz und dem nahen Ausland nach Speicher locken. Das Gemeinschaftserlebnis und die Bewegung in der Natur stehen bei der Veranstaltung im Vordergrund; eine Finisherliste wird publiziert. Bekannt ist der Appenzeller Walking Event dafür, dass ausreichend Verpflegungsposten an den Strecken verteilt sind und immer nützliche Erinnerungsgeschenke abgegeben werden.

Jetzt anmelden

Die Anmeldung ist möglich unter: www.appenzellerwalkingevent.ch oder mit der Ausschreibung, die beim Veranstalter angefordert werden kann. Anmeldeschluss ist der 30. August 2010. Am Walking Event werden Anmeldung gegen eine Zusatzgebühr bis eine Stunde vor dem Start entgegengenommen.

Weitere Auskünfte erteilt gerne:

OK Appenzeller Walking Event

Peter Roth, Unter Bendlehn 49C, 9042 Speicher

Telefon 079 406 83 51 E-Mail roth@fun-sports.ch

FC SPEICHER – DORFTURNIER 2010

Petrus hat diesmal nicht mitgespielt, man wählte sich im tiefsten Herbst mit allem, was dazugehört: Regen, Nebelschwaden, tiefe Temperaturen. So manche Schnupfennase wird sich nach diesem Wochenende bemerkbar gemacht haben und die Eltern der jüngeren FussballerInnen waren gefordert, ihren Kindern immer wieder trockene Kleidung zur Verfügung zu stellen. Aber was nicht zu ändern ist, daraus macht man einfach das Beste. Dieses Motto haben denn auch die vielen Helfer und die meisten Teilnehmer befolgt und so wurde aus einem nasskalten Anlass ein erfreuliches Fussballfest.

Das Ziel des Organisations-Teams, das Dorfturnier attraktiver zu gestalten, ist den Umständen entsprechend erreicht worden. Die Zahl der gemeldeten Teams ist um rund 10 % gestiegen und die Angebote neben dem Fussballfeld haben sich zu wahren Publikumsmagneten entwickelt. Dies beflügelt die Initianten, den eingeschlagenen Weg weiter zu verfolgen.

19 Schülerteams und 30 Erwachsenenteams, wobei vor allem die Kategorie Sie & Er sehr gut besetzt war, massen sich – fair und tolerant – auf dem grünen Teppich.

Ein grosses Kompliment gebührt der 1. Mannschaft, die den gesamten Spielbetrieb tadellos geplant und durchgeführt hat. Die 2. Mannschaft kümmerte sich engagiert und umsichtig um das leibliche Wohl von Spielern und Gästen. Alle diese Spieler und Betreuer haben bewiesen, dass sie sich auf Teamwork verstehen und dass eine solch arbeitsintensive Aufgabe schlussendlich sogar noch Spass machen kann.

Alle weiteren Helfer haben, zum Teil sichtbar, zum Teil aber auch im Hintergrund, mit viel Einsatz dazu beigetragen, auch dieses Jahr wieder ein Turnier durchzuführen, das bestimmt vielen noch lange in positiver Erinnerung bleiben wird.

Unterstützung und Mithilfe verschiedener Mitarbeiter der Gemeinde Speicher sowohl im Vorfeld als auch während des Turniers haben wesentlich zum Gelingen beigetragen. Und last but not least sind wir auch wie immer von unseren treuen Gönnern, Sponsoren und Spendern unterstützt worden, die uns einen grossen Teil der finanziellen Last abnehmen.

Herzlichen Dank allen Helfern, Mäzenen, Spielern und Besuchern!

Bilder, die für sich sprechen...

Viele weitere Fotos unter www.fcspeicher.ch

WIR LIEBEN KÖRBE! DU AUCH?

Magst du gerne Ballspiele, Bewegung und Fitness, verbunden mit viel Spass und Kollegialität? Dann gib uns keinen Korb und besuche unser

Schnuppertraining am Montag, 13. September 2010

Wir, die Korbballgruppe Speicher, sind eine aufgestellte und motivierte Gruppe mit Frauen aller Altersklassen, die sich einmal wöchentlich zum Training trifft. Gestartet wird jeweils mit einem 'Warm up' in Form von Ballspielen (Sitzball, Hockey, Volleyball, Badminton, Fussball) oder Konditionstraining. Nach diversen Ballübungen gehört dann ein grosser Teil unseres Trainings dem Korbballspiel. Wir treffen uns **jeweils montags, 20.15–21.45 Uhr**, in der Zentralschulturnhalle. Interessierte sind jederzeit (nicht nur am oben erwähnten 13.09.2010) herzlich willkommen!

Weitere Auskünfte und Infos:

Anita Rechsteiner, Trogenerstr. 24, Speicher, Tel. 071 344 23 87
Irene Wüst, Flecken 1, Speicher, Tel. 071 344 24 54

DUNANT-JAHR 2010: STERNLAUF

Begleiten Sie Carl Lewis und Tegla Loroupe von Speicher nach Trogen!

Henry Dunant, Gründer des Roten Kreuzes und erster Träger des Friedensnobelpreises, verbrachte seine letzten 23 Lebensjahre in Heiden. Am 30. Oktober 2010 jährt sich sein Todestag zum hundertsten Mal. Heiden gedenkt dieser aussergewöhnlichen Persönlichkeit während eines ganzen Jahres mit unterschiedlichen Projekten.

In der Woche vom 6.–11. September 2010 werden Fackeln aus Frankreich, Italien, Österreich, Deutschland und Liechtenstein in Richtung Heiden getragen.

Am **Samstag, 11. September 2010 um 14.20 Uhr führt der Staffellauf mit dem Ziel, Freundschaft und Verständigung auf internationaler Ebene zu fördern, durch Speicher.** Carl Lewis und Tegla Loroupe werden als prominente Fackelläufer auftreten.

Die Bevölkerung von Speicher ist aufgerufen, die Fackel vom Ortseingang Speicher (von Teufen her) bis nach Trogen auf den Dorfplatz zu begleiten. Es ist auch möglich nur wenige Meter mitzulaufen. Auch sind Zuschauer am Strassenrand erwünscht, welche die Läufer mit aufmunternden Worten unterstützen.

Auf dem Parkplatz Frohsinn legen die LäuferInnen einen kurzen Halt ein, um sich zu stärken. Festbänke laden ein, Freundschaft und Verständigung zwischen der Bevölkerung von Speicher und den FackelläuferInnen auf internationaler Ebene zu pflegen.

Es freut uns, wenn Sie mitlaufen, am Strassenrand applaudieren oder in der kleinen Festwirtschaft die Teilnehmer unterstützen. **Samstag, 11. September 2010 zwischen 14.20–15.00 Uhr!**

Wegbeschreibung

Start Ortsschild Speicher – Teufenerstrasse bis Kreuz-Garage – Parkplatz Frohsinn (Festwirtschaft) – Bruggmoos – Trogenerstrasse bis nach Trogen

Schulleitung Speicher, Regula Inauen

NEU AUCH EIN FREIBAD IN SPEICHER...

HALLENBAD SPEICHER

Badewanne oder Hallenbad?

Kürzlich wurde die periodische Wasserprüfung im Hallenbad durchgeführt. Die Qualitätsanforderungen in öffentlichen Bädern sind sehr hoch. Schon immer hat das Hallenbad Speicher die Qualitätsanforderungen mehr als nur gut erfüllt. Umso erfreulicher ist das Resultat der diesjährigen Untersuchung: Die Wasserqualität ist kaum mehr zu toppen! Sämtliche Parameter liegen deutlich unter den zugelassenen Grenzwerten. Ein Beispiel: Die Zahl zugelassener Keime im Trinkwasser beträgt 300 pro ml, im Schwimmbadwasser gar 1000 pro ml. Im Hallenbad Speicher waren es gerade einmal 15 pro ml!

Weitere interessante Werte:

Kolibakterien, Enterokokken und Pseudomonas (ein häufig vorkommender Krankheitserreger) konnten nicht nachgewiesen werden. Die chemische Untersuchung zeigte, dass alle Parameter in den vorgeschriebenen bandbreiten liegen, überall im unteren Bereich, wie z.B. freies und gebundenes Chlor.

Diese hohe Qualität ist nur möglich dank konstanter und sorgfältiger Wartung aller Anlagen und Einrichtungen, sie ist somit das Verdienst der Angestellten und Verantwortlichen des Hallenbads. Die Crew um die beiden Bademeister Robert Kühne und Ruedi Iller leistet seit Jahr(zehnten) hervorragende Arbeit und damit den entscheidenden Beitrag zu einem bezüglich Wasserqualität Top-Hallenbäder der Schweiz.

Damit ist die Titelfrage eigentlich schon beantwortet: Wenn Sie einmal in wirklich sauberem Wasser liegen wollen, dann ist das Hallenbad mit grösster Wahrscheinlichkeit sogar der Badewanne vorzuziehen!

Michael Ballack in Speicher!

Nein – nicht ein Transfer zum FC Speicher steht bevor, soweit ist es noch nicht. Am 28. Juli spielte die Mannschaft von Bayer Leverkusen gegen den FC St. Gallen ein Freundschaftsspiel im Paul Grüninger Stadion (LC Brühl). Wo könnte der verletzte Michael Ballack besser geschmeidige Muskeln holen als im Hallenbad Speicher? So kam es, dass der Weltfussballstar im Hallenbad Speicher nicht gerade um die Wette schwamm, aber doch während ein paar Tagen die Ruhe und Beschaulichkeit abseits vom grossen Rummel zum Aqua Fit Training genoss.

Das Gerücht, das Wasser werde nicht mehr abgelassen, damit möglichst viele Fans noch in den Genuss kommen, im gleichen Badewasser wie Michael Ballack geschwommen zu sein, entbehrt im übrigen jeder Grundlage... Tatasache ist aber, dass die Besucherzahlen mit Bekanntwerden der Besuche des Fussballstars sprunghaft in die Höhe schnellten.

4. GROSSER PREIS VON SPEICHER

Die schnellsten Seifenkistenfahrer der Schweiz treffen sich in Speicher. Mit dabei sind auch Fahrer und Fahrerinnen aus der Gemeinde Speicher.

Am Sonntag, 05. September um 10 Uhr starten die ersten Seifenkisten zum 4. IG- LISTA Seifenkisten – Derby in Speicher. Ein Anlass der IG Grosser Preis von Speicher in Zusammenarbeit mit der Kulturkommission, verschiedenen Ortsvereinen, Helferinnen und Helfern. Das nationale Seifenkistenrennen in Speicher ist bereits zu einem traditionellen Anlass in der Region geworden.

Den Kindern und Jugendlichen der Gemeinde Speicher stehen erstmals Rennkisten gratis zur Verfügung. In der Fun-Kategorie werden sich wiederum die einheimischen Fahrerinnen und Fahrer verbissen um die beliebten Podestplätze reissen. Nur wer mit viel Mut, Geschick und Können und einer Portion Glück die Kalabinthstrasse herunterrast kann sich am Schluss über einen Siegerpokal freuen. Alle Teilnehmenden erhalten als Dank für ihren Einsatz und ihr Können Erinnerungs- und Naturalpreise. Im Wissen mit den besten Pilotinnen und Piloten der Schweiz mitgefahren zu sein und von unzähligen begeisterten Zuschauerinnen und Zuschauern am Pistenrand angefeuert zu werden, dafür lohnt sich das Mitmachen.

Knapp 100 Seifenkisten-Piloten stehen dieses Jahr in Speicher am Start. Die Teilnehmenden sind in eine Regionalklasse sowie in zwei Lizenzklassen eingeteilt. Fahrerinnen und Fahrer im Alter von 8–16 Jahren kämpfen am Rennen um Punkte in der laufenden Schweizer-Cupwertung und um den besten Rang in der Schlusswertung. Der Seifenkistenrennsport ist ein ausgeprägter Familienanlass. Während den Rennpausen wird zu Hause an den Kisten gebaut, gebastelt und optimiert, soweit es möglich ist und das Rennreglement es erlaubt. Die meisten Rennfahrzeuge sind bereits heute mit eigenen Sponsoren und dessen Werbeaufdrucken versehen. Schon fast ein bisschen Formel 1 Zirkus-Gefühl, das sich am Sonntag, 05. September an der Sonderstrasse, an der Kalabinthstrasse und rund um die Vögelinsegg abzeichnet. Dieser Anlass ist nur dank grossem Einsatz von vielen Helferinnen und Helfern, Sponsoren und Gönnern und einer grossen Toleranz der Anwohnerinnen und Anwohner möglich.

Kulturkommission Speicher, Maya Boppart

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

AUFSTIEGE UND LIGAERHALT!

Der Tennisclub Speicher hat mit 5 Mannschaften am Interclub teilgenommen. Der Höhepunkt ist sicher der Aufstieg der Jungsenioren in die 1. Liga.

Herren Aktive 1. Liga: Der letztjährige Aufsteiger hatte in den Gruppenspielen der 1. Liga sehr starke Gegner. Die stark besetzte Truppe um Captain Marco Schärer musste nur mit viel Pech in die Abstiegsrunde, war man doch Punktgleich mit dem Gruppenzweiten. Im Abstiegs spiel gegen Berg hatte das Fanionteam des TC Speicher keine Mühe und siegte deutlich. Für die nächste Saison darf man viel erwarten, da die junge Mannschaft geschlossen zusammen bleibt.

Herren Aktive 3. Liga: Die zweite Aktivmannschaft des TC Speicher integriert auch jüngere Spieler um diese an den höheren Rhythmus zu gewöhnen. Die Saison verlief sehr erfolgreich und der zweite Schlussrang reichte knapp nicht für den Aufstieg. Trotzdem hat sich das Team hervorragend geschlagen und kann auf eine sehr gelungene Saison zurückblicken.

Jungsenioren 2. Liga: Die Jungsenioren um Captain Hampi Nyffeler haben den sofortigen Wiederaufstieg in die 1. Liga geschafft. In der Vorrunde wurde das Team kaum gefordert und gewann alle Spiele deutlich. Im Final um den Aufstieg konnte der Gegner aus Kreuzlingen ebenfalls nichts dagegen halten und die Partie war schon nach den Einzeln entschieden. Das Finalspiel in Oberglatt ZH verlief äusserst spannend. Erst die Doppelpartien entschieden über den Aufstieg. Diese konnten die Jungsenioren des TC Speicher allesamt gewinnen.

Damen Aktive 2. Liga: Das Damenteam hat in einer sehr starken Gruppe leider nicht an die Resultate der letztjährigen Saison anknüpfen können. Nach einer eher schlechten Vorrunde mussten die Damen um den Abstieg kämpfen. Das erste Abstiegs spiel gegen Oberuzwil ging dann auch sang- und klanglos verloren. Im 2. Und entscheidenden Abstiegs spiel gewannen die Speicherinnen dann überzeugend und konnten sich den Verbleib in der 2. Liga sichern.

Senioren 3. Liga: Die Senioren haben eine erfreuliche Saison hinter sich und steigen in die 2. Liga auf. Trotz einer 3:4 Niederlage im entscheidenden Spiel gegen Thal sicherten sich die Senioren den Aufstieg in die 2. Liga. Wenn die Seniorenruppe in der nächsten Saison den Ligaerhalt schaffen will, wird sie sich durch 1–2 Spieler von den Jungsenioren verstärken müssen.

Der TC Speicher mit der sicherlich schönsten Anlage in der Ostschweiz freut sich natürlich auch auf weniger ambitionierte SpielerInnen, welche ihre Fähigkeiten in dieser Sportart unter Beweis stellen möchten. Weitere Infos finden Sie auf der neugestalteten Internetseite unter:

<http://www.tcspeicher.ch> Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

- Regelmässige Weinverkostungen in speziellen Lokalitäten (siehe Inserateteil). Dabei wird viel Wissenswertes, nicht immer nur über Wein, vermittelt.
- Degustieren Sie ausgezeichnete Weine mit Ihren Freunden bei Ihnen zu Hause oder an einem anderen gemütlichen Ort.
- Entdecken Sie mit Ihrem Verein oder Nachbarn interessante Weine, die Sie überzeugen.

Gerne organisieren wir für Sie eine Degustation nach Ihrem Wunsch!

Fragen Sie uns unverbindlich: Wir verfügen über eine Fülle an Ideen, mit denen Sie Ihre Freunde und Bekannten überraschen und verwöhnen können.

Salute Weine und Spezialitäten, das virtuelle Weinfachgeschäft in Speicher

Das oberste Gebot bei der Auswahl von unseren Produkten ist ein faires Preis-Leistungs-Verhältnis. Gutes muss nicht teuer sein! Über das aktuelle Angebot informieren Sie sich unter www.salute-weine.ch

Mit regelmässigen Anlässen möchten wir Menschen zusammenbringen und bleibende Erinnerungen schaffen. Durch unsere erlesenen Produkte und einem speziellen Veranstaltungsort können Sie solche Momente bewusster geniessen und behalten noch lange ein schönes Andenken.

Es würde uns freuen, mit Ihnen an einem unserer nächsten Anlässe anzustossen.

*Mit einem freundlichen «Salute»,
Michael Lämmli*

SKICLUB SPEICHER 75 Jahre Clubhütte Obere Egg

Vor 75 Jahren, genau am 22. September 1935, hat der Skiclub Speicher die Alphütte in der Oberen Egg das erste Mal als Clubhütte eingerichtet. Seither wird jedes Jahr am Ende der Alpzeit die Egghütte von der Alpkooperation Wilder Bann übernommen und als Vereinslokal eingerichtet. Am Ende des Frühlings wird sie wieder für die Alpsaison vorbereitet und dem Senn übergeben.

Dieses 75-jährige Jubiläum feiert der Skiclub am Sonntag 19. September gebühlich mit einer gemütlichen «Stobete» auf der oberen Egg.

Anfangs des 20. Jahrhunderts war der Skisport noch nicht so weit verbreitet. Doch der Skiclub St. Gallen veranstaltete bereits um 1920 Skikurse am Birt. Nach einem in der Trogenerzeitung veröffentlichten Inserat für die Suche nach Mitgliedern, wurde der Skiclub Speicher am 27. Dezember 1922 gegründet. Nach einigen Jahren, als sich Skiclub Speicher etabliert hatte, entstand der Wunsch nach einer eigenen Clubhütte, die als Ausgangspunkt für Skitouren und Kletteraktivitäten dienen sollte. Nach intensiver Suche wurde dann ab 1935 die Egghütte von der Alpgenossenschaft Wilder Bann gemietet.

In den folgenden Jahren wurde die Hütte mit einem Massenlager ausgerüstet. Ab und zu wurde sie auch den wandelnden Anforderungen der Alpwirtschaft sanft angepasst. Im Allgemeinen ist die Hütte noch sehr ursprünglich: Petrollaternen, Kachelofen, Holzkochstelle und frisches Wasser vom Brunnen.

Die Lage zwischen Schwägälp und Lehmen eröffnet einen imposanten Blick auf den Gebirgszug von der Ebenalp bis zum Säntis. Die wechselnden Jahreszeiten verändern die Landschaft und zeigen sie in den verschiedensten Facetten. So wird die Hütte heute als Ausgangsort für Herbst- und Frühlingwanderungen, als Ausflugsziel für Schneeschuh- und Skitouren sowie für gemütliche Wochenenden fernab vom Trubel genutzt.

Die Faszination der Einfachheit und Ruhe in unserer hektischen Zeit ist eine grosse Motivation diesen Ort zu nutzen und erhalten.

L. Rodowski, Präsident

EST

INBETRIEBNAHME TRAFOSTATION SONDER

Schon seit mehreren Jahren war geplant, die im Gebiet Sonder im Jahr 2005 erstellte neue Trafostation in Betrieb zu nehmen. Aufgrund der verzögerten Bautätigkeit wurde dieses Projekt zurückgestellt.

Mit der Fertigstellung der neuen Sonnweidstrasse – initiiert durch die Gemeinde Speicher – konnte das Projekt wieder aufgenommen werden. Aufmerksame Bewohner bemerkten eine verstärkte Bautätigkeit im Gebiet Sonder, hervorgerufen durch die Bauparzellenerschliessung und die damit verbundenen Vorbereitungsarbeiten zur Versorgung des Neubaugebietes mit Elektrizität, Wasser und Kommunikationsverbindungen und der nötigen Meteor- und Abwasserleitungen.

Integration der Trafostation Sonder ins 20 kVolt-Netz

In der Woche vom 1. bis 4. Juni 2010 waren die Mitarbeiter der EST mit den Vorbereitungsarbeiten für den Neueinzug der Versorgungskabel zwischen den Trafostationen Kalabinth-Sonder und Vögelinsegg-Sonder beschäftigt. Die ganze Aktion musste akribisch geplant, bestehende Schächte begutachtet, alte Kabel aus den Rohren entfernt und ein Stahlseil für den späteren Einzug der neuen Kabel in die Rohranlage eingezogen werden. Solch aufwändige Arbeiten ohne Versorgungsunterbrüche für die Kunden können nur dank des gut ausgebauten Mittelspannungsnetzes in Ringstruktur durchgeführt werden.

Am Montag, 7. Juni 2010, wurde das neue Mittelspannungskabel auf einer riesigen Rolle angeliefert. Das aus drei Leitern bestehende Spezialkabel ist 650 m lang, hat einen Durchmesser von rund 7 cm und wiegt annähernd drei Tonnen. Nur mit Spezialfahrzeugen können solche Kabel transportiert und eingezogen werden. Die ortsansässige Firma Erwin Eugster unterstützte mit dem Traktor mit Zugseilwinde die Mitarbeiter der EST bei ihren Arbeiten.

Noch in der gleichen Woche wurden die Kabel in den drei Trafostationen Vögelinsegg, Sonder und Kalabinth angeschlossen. Am 15. Juni 2010 konnte die neue Trafostation Sonder ihren Betrieb aufnehmen.

Die Station ist mit einem modernen, verlustarmen und berührungssicheren Transformator mit einer Leistung von 630 KiloVoltAmpère (kVA) ausgerüstet. Diese Leistung würde ausreichen, um damit gleichzeitig ca. 70 Kochherde mit voller Leistung zu betreiben. Ein weiterer Leistungsausbau wäre bei Bedarf möglich. Die bedienerfreundliche Schaltanlage verfügt über Mess-, Überwa-

chungs- und Steuergeräte, welche die Arbeiten des Personals erheblich erleichtern und damit Unterhalt und Betrieb der Anlage einfacher und sicherer machen.

Mit der neuen Trafostation Sonder kann das Versorgungsgebiet besser unterteilt, die Energiekapazität erhöht und damit die Versorgungssicherheit für die Kunden verbessert werden. Neu wird das Gebiet Sonnweid, Sonder, Höhenweg, Hohrüti und Rütibühl ab der Trafostation Sonder versorgt. Damit wird die 1984 erstellte Trafostation Kalabinth wesentlich entlastet. Bei Versorgungsproblemen können die Kunden dank der bereits erwähnten ringförmigen Vernetzung jederzeit wieder ab der Trafostation Kalabinth bedient werden. Mit der neuen Trafostation konnten die Versorgungswege verkürzt werden. Eine stabilere Versorgung wird gewährleistet und Spannungsschwankungen werden minimiert.

Ein grosser Dank gebührt dem Netzbauteam der EST AG mit Hanspeter Basig, Max Rohner und Sepp Reimann unter der Leitung von Roger Wild für die tadellose Arbeitsausführung.

aussen

innen

Mittelspannungsanlagen wie die der EST mit 20'000 Volt Spannung gehören in den Zuständigkeitsbereich des Bundes. Das dafür zuständige Starkstrominspektorat erteilt über ein Plangenehmigungsverfahren die Bau- und Betriebsbewilligung. Dabei werden auch die Interessen der Kantone, der Gemeinden, der Umweltverbände sowie privater Grundeigentümer berücksichtigt. Überprüft werden unter anderem die Einhaltung der strengen Emissionsgrenzwerte und die Sicherheit für Personen und Sachen.

Die EST AG gewährt gerne einen Einblick in ihre Anlagen. Haben Sie Interesse? Melden Sie sich bitte beim Technischen Leiter Roger Wild unter der Direktnummer 071 343 72 34.

INTERNATIONALE SHIATSU-TAGE

11.–19. September 2010

Shiatsu-TherapeutInnen laden in verschiedenen Städten und Ortschaften der Schweiz während der Internationalen Shiatsu-Tage zu Informationen, Vorträgen und Probestandlungen ein. In Speicher haben Sie in der Praxis natürlich wohliger die Möglichkeit kostenlos 30-minütige Behandlungen zu erleben. Anmelden können Sie sich bei Andrea Bucher unter 079 744 48 56. Eine ideale Gelegenheit, um Shiatsu kennen zu lernen oder einfach einmal auszuprobieren.

Shiatsu – eine Methode der Komplementär-Therapie

Shiatsu basiert auf fernöstlichen Gesundheitslehren und hat weltweit Verbreitung im Gesundheitswesen zur Gesundheitsförderung gefunden. Shiatsu unterstützt die selbstregulierenden Kräfte und das Gesunde im Menschen und trägt dazu bei, Gesundheit, Wohlbefinden und eine gesunde Lebensführung nachhaltig zu verankern. Mit Daumen, Händen, Ellbogen und Knien werden die Energieleitbahnen (Meridiane) behandelt. Der natürliche Fluss der Energie wird unterstützt. Die prozesshafte Arbeit im Rahmen von mehreren Behandlungen bewirkt nachhaltige und positive Veränderungen des allgemeinen Gesundheitszustandes.

Shiatsu-TherapeutIn – ein Beruf

Shiatsu als Beruf der Komplementär-Therapie erfordert spezifische Kompetenzen, die in einer qualifizierten Ausbildung erlernt und entwickelt werden. Die Shiatsu Gesellschaft Schweiz wirkt als Berufsverband für ca. 1000 Shiatsu-TherapeutInnen, sie gewährleistet die Qualität ihrer Mitglieder und koordiniert die Entwicklung des Berufes im Rahmen des Dachverbands Xund und der Organisation der Arbeitswelt Komplementär-Therapie. Weitere Informationen über Shiatsu, Berufsverband, TherapeutInnen-Verzeichnis, die Liste der Veranstaltungen sowie Bildmaterial finden sich auf:
www.shiatsuverband.ch.

Naturarztpraxis Andrea Kröni
Naturheilkunde | Sportperformance | Lifestyle

NATURARZTPRAXIS ANDREA KRÖNI

Unsere Gesundheit ist ein kostbares Gut. Die Naturarztpraxis Andrea Kröni, mit Praxis in Speicher, ist mit den drei Standbeinen: Naturheilkunde, Sport & Wellness darauf spezialisiert. Sie ist Ansprechperson in allen Lebensbereichen: Von Jung bis Alt, Schüler über Manager bis Rentner, für Einzelpersonen, Firmen & Vereine.

Auszug aus dem Praxis-Angebot

Naturheilkunde

Schüssler-Salze, Homöopathie, Pflanzenheilkunde, Neuraltherapie, Ohrakupunktur, Burnout, Ernährungsberatung

Sportperformance

Verletzungen rascher heilen, natürliches Doping, Nahrungsergänzung, Mental-Training, Kinesio-Tape, Trainingstagebuch

Lifestyle

Klassische Massage, Fussreflexzonenmassage, Kräutertempel, Hot-Stone, Schröpfen

Die Leistungen sind anerkannt von den Krankenkassen. Die Naturarztpraxis wird ständig durch den Kanton & Verbände kontrolliert. Falls medizinisch notwendig, werden auch Hausbesuche gemacht. Natürlich gilt dies auch für Senioren, die nicht mehr so mobil sind.

Angebot & Therapien sind auf der Internetseite: www.natuer.li detaillierter beschrieben. Mit dem integrierten Shop lassen sich ausgewählte Qualitäts-Produkte bequem nach Hause schicken oder Freunde & Bekannte beschenken. Der Blog bietet interessante & spannende Informationen.

Die Inhaberin, Andrea Kröni, ist seit ihrem 22. Lebensjahr in der Wirtschaft in Kaderpositionen auf Geschäftsleitungsebene tätig. Nebenbei kann sie auf eine fast 30-jährige internationale Eishockey-Karriere zurückblicken & besitzt das Trainerdiplom. 2005 folgte ein Vollzeitstudium zur Naturärztin in Lindau (GER) & Zürich. Parallel zur Praxiseröffnung im Mai 2009 arbeitete sie noch zu 100% in einer Geschäftsleitung. Ende April 2010 erfolgte dann die Umwandlung in die Naturarztpraxis Andrea Kröni GmbH. Seit Juli arbeitet sie nun zu 100% als Naturärztin in Speicher.

LESERBRIEFE

Feuerbrand – Angstmacherei!

Ich staunte nicht schlecht, als im Radio DRS am 10. Juni gemeldet wurde, die höheren Obstlagen haben wieder mit Feuerbrand zu rechnen.

Ich mache das 2. Jahr Temperatur-Messungen (Minimal-Maximal 15. April bis 15. Juni). So kann ich anhand der Maryblayt Tabelle die Infektionstage (schwach-mittel-hoch) nachweisen. Während die klassischen Obstgebiete sogar in diesem Kaltjahr zweimal mit Antibiotika spritzen durften, stösst eine solche Empfehlungs-Praxis auf **Unverständnis**.

Die Hochstamm-Vereinigung Schweiz mit Sitz in Mörschwil unterstützt zwar eine äusserst massvolle Anwendung dieser Mittel in trockenen und warmen Frühlingen. (Wie 2007 mit 15 Infektionstagen nacheinander während der Obstblüte). Das Mass aller Dinge besteht mit der überholten, noch gültigen eidgenössischen Richtlinie Nr. 3 vom Bundesamt für Landwirtschaft BLW.

Unser Betrieb hatte im Jahr 2000 Totalbefall, anschliessend 6 Jahre feuerbrand frei, im 2007 (CH Totalbefall) mässiger Befall, dafür aber höheres Fruchtgewicht im 2009 (Vorteil des Feuerbrandes) und 2010 kein Befall. Die Lehre daraus: Alle nicht gerodeten Obstbäume in den Jahren 2000 und 2007 haben sich selber erholt und stehen heute **kerngesund** da.

Das BWL in Bern muss sofort die überholte **Richtlinie Nr. 3** auflösen!!!

Professor Hartmann aus Stuttgart, er gilt als die Nummer eins in Feuerbrandfragen in Deutschland, bedauert, dass die Schweiz, bisher ein Vorbild in verschiedenen Bereichen in Europa, in der Bekämpfung des Feuerbrandes so überreagierte. Er mahnt dringend, die fragwürdigen Schutzzonen in der Schweiz aufzuheben und auch keine Rückschnitte mehr während der Vegetation zu verordnen.

So würde auch die Fachstelle Feuerbrand im Kanton AR überflüssig und es ginge den Bauern und Obstbauern besser. Hingegen müssen die anfälligen Zier- und Grünpflanzen in den Gärten weiterhin verschwinden. Was soll aber mit den Kontrolleuren geschehen? Wie in jeder gescheiterten Strategie in Wirtschaftsunternehmen, müssen diese Kontrolleure zur Rechenschaft gezogen werden. Der Schaden, den sie mit dem **Rodungszwang** von Hoch- Stammobstbäumen verursacht haben, ist nicht mehr gut zu machen.

Können Sie sich noch nicht darüber freuen, dass es nach diesem Frühling keinen Feuerbrand gibt?

*Vorstandmitglied «Hochstamm Obstbau Schweiz»
Ernst Krüsi jun., Speicherschwendi AR
Kant. Kontrolleur 1996–2000*

Wärmeverbund Wies

Neben der Überbauung Wies entsteht zurzeit eine neue Energieversorgungszentrale. Auf der Basis von Holzschnitzeln soll Wärme vorerst ins Dorf geliefert werden. Für die Energiegewinnung zeichnet die Firma AXPO Contracting AG, ein Konsortium aus Axpo, CKW (Central-schweizerischen Kraftwerke AG) und der Hälgl AG. Die Wärmeverteilung betreibt die EST Speicher.

Auf den ersten Blick ist das Vorhaben eine sinnvolle Sache und es ist auch richtig, dass die Gemeinde als Energiestadt ein Zeichen setzt und bei der Wärmeverteilung Pate steht.

Auf den zweiten Blick aber, tauchen zuhanden der Betreiber schon noch einige Fragen auf:

Natürlich ist ein privat betriebener Wärmeverbund keine uneigennützig angelegene Angelegenheit. Dagegen ist im Prinzip auch nichts zu sagen, auch wenn eine Genossenschaft sympathischer gewesen wäre. Ist es ein Zufall, dass die Anschlusskosten für ein Einfamilienhaus präzise soviel ausmachen, wie wenn ein Hausbesitzer seine alte Ölheizung ersetzt. Sogar die jährlichen Heizkosten entsprechen ziemlich jenen einer Ölheizung. Anders gefragt: Sind das sauber kalkulierte Preise, aufgrund von realistischen Betriebskosten, samt anständigen Löhnen (unten UND oben!!), korrekter Amortisation und einer schicklichen Rendite? Oder muss ein Bezüger möglicherweise damit rechnen, dass das Heizen plötzlich viel teurer wird, weil man sich verschätzt hat? Oder noch anders gefragt: Sind es marktpolitische Preise? Man nimmt soviel man kriegen kann, wo sich das Umsteigen gerade noch ein bisschen rechnet?

Vergleicht man nur einmal die Herkunft der beiden Energieträger Öl und Holz, sind doch frappante Unterschiede feststellbar:

Bis ein Liter Öl im Tank ist, ist dieser eventuell, wie uns in den letzten Monaten dramatisch vorgeführt wurde, mitten im Meer in anderthalbkilometer Tiefe aus einem nochmals so langen Bohrloch gewonnen, anschliessend um die halbe Welt transportiert und schlussendlich in einem aufwendigen Verfahren raffiniert worden. Zum Gewinnungs-, Transport- und Gestehungspreis kommen die gigantischen Gewinne noch dazu, die bei dem ganzen Prozess bei Spekulanten und Ölmultis hängen bleiben!

Das Holz hingegen wächst in Sichtweite, die Verarbeitung ist einfach, es genügen vergleichsweise simple Gerätschaften. Allein aus dieser Sicht müsste die Wärme aus Holzschnitzeln eigentlich um Faktoren billiger sein, als die aus Öl. Dem ist offenbar nicht so. Bis vor kurzem war Abfallholz nichts wert. Nach dem Jahrhundertsturm Lothar wurden die entwurzelten Bäume zu Tausenden einfach liegengelassen. Und jetzt plötzlich, wo man sich wegen des hohen Ölpreises und dem sich anbahnenden Klimawandel endlich und richtigerweise auf die heimi-

schen Energiequellen besinnt, soll das gleiche Holz so kostbar sein, dass man es schon fast im Tresor lagern muss. Verdient sich da bereits jemand eine goldene Nase? Und, steigt der Schnitzelpreis parallel zum Ölpreis? Man hört auch die Meinung, dass es hierzulande zu wenig Schnitzel gäbe und diese deshalb, über kurz oder lang, aus dem nahen und fernen Ausland importiert werden müssen. Das wäre dann ein Schildbürgerstreich erster Güte!

Ganz sauer stösst aber die Mitteilung auf, dass eine Ölheizung die Spitzenleistung und Ausfälle abdecken soll. Hat man in die neue Technik zu wenig Vertrauen? Oder sind die Schnitzellieferanten doch zu unsicher? Warum installiert man nicht einfach zwei Schnitzelheizungen, die man wechselweise, oder bei Bedarf auch gleichzeitig, in Betrieb nehmen kann? Wäre das nicht die bessere Investition, als eine vorwiegend arbeitslose Ölheizung bereitzuhalten? Geht das überhaupt? Oder läuft die womöglich auf Sparflamme mit? Eine Ölheizung muss so oder so, ob sie feuert oder nicht, spätestens nach 20 Jahren erneuert werden. Und je weniger sie bis dann gebraucht wurde, umso teurer wird eine Betriebsstunde. Muss man deswegen befürchten, dass am Schluss halt doch mehr Öl als nötig verbrannt wird?

So kann auch die Frage an die Gemeinde nicht ausbleiben, ob denn der tiefere Sinn des Labels «Energistadt Speicher» gerade und vor allem der ist, aufs Öl als Wärmequelle gänzlich zu verzichten?

Es ist zu wünschen, dass die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger der EST Speicher das Darlehen gewähren. Aber genauso wünschenswert wäre es, dass wir uns konsequent vom Öl abwenden und auf eine Energieversorgung mit nachwachsenden, einheimischen Rohstoffen umstellen. Je schneller, desto besser.

Hans Kast, Birkenstrasse 9

**KLICKEN SIE FÜR
BC TROGEN-SPEICHER!**

Der Badmintonclub Trogen-Speicher ist als Verein des Jahres nominiert. Helfen Sie mit, dass er es wird! Unter www.applaus-online.ch kann bis am 1. September, 24 Uhr, dem favorisierten Verein einmal pro Tag eine Stimme gegeben werden.

Täglich bis zum 1. September einmal anklicken: Badmintonclub Trogen-Speicher

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Juni 2010

Birker Claudia mit Hannes, Kalabinth 27; **Dudler Rahel**, Rickstrasse 12A; **Helfenberger Sven**, Rickstrasse 12A; **Herzig-Dörig Rudolf und Marlise mit Sabrina und Ivo**, Kohlhalden 25A; **Jans Daniel mit Rachel und Basil**, Neppelegg 21; **Küng Daniel**, Höhenweg 2; **Leber Barbara**, Höhenweg 2; **Müller Sabine**, Erlen 7; **Rechsteiner Stefan**, Oberdorf 2; **Seidel Dirk**, Kalabinth 45; **Stücheli Raphael**, Oberwilen 2; **Yousef Rusom**, Hinterwies 27

Zuzüge im Juli 2010

Benz Roger, Hauptstrasse 69; **Duwe Peter und Nentwich Julia mit Marie und Lukas**, Kalabinth 10; **Rehli-Bürgler Melanie**, Hohrüti 18; **Wild-Heuschkel Christian und Ellen mit Matteo**, Kohlhalden 40; **Gebremichael Awet**, Buchenstrasse 69

Wegzüge im Juni 2010

Barmet Thomas, Balgach SG; **Boxberg Judith**, Deutschland; **Cevik-Avsar Mehmet und Gönül mit Dilan, Burak und Zehra**, Pratteln BL; **Fracassi-Schmidhauser Jacqueline mit Alessio und Matthias**, Mexiko; **Gantenbein Martina**, St. Gallen; **Graf-Frans Jacqueline**, Staad SG; **Gómez Jesús**, St. Gallen; **Hemberger Judith**, Stäfa ZH; **Hofmänner Katharina**, Wettingen AG; **Hubmann Anita**, St. Gallen; **Hungerbühler-Grunauer Rainer und Sandra mit Luc und Louis**, Jona SG; **Laule Stefan**, St. Gallen; **Melidis Christa**, St. Gallen; **Nardiello Giuseppe**, Italien; **Odermatt Nino**, Kanada; **Petrosino Piero**, Italien; **Reifler Urs**, St. Gallen; **Signer Cordula**, Steinach SG; **Siller Ueli**, Engelburg SG; **Thiébaud Nicolas**, Rehetobel AR; **Zürcher Janine**, Rehetobel AR

Wegzüge im Juli 2010

Ammann Christian, St. Gallen; **Burkhalter Sonja**, St. Gallen; **Frei Christoph**, Bischofszell TG; **Fuchs Nora**, St. Gallen; **Fuhrmann Michaela**, St. Gallen; **Galbier Martin**, Fontnas SG; **Kapferer Michael**, Herisau AR; **Khatuev Ruslan und Raisa mit Ramazan, Rizvan und Mata**, Zürich; **Laule-Ziegler Barbara mit Paulina**, Österreich; **Ollarius Stefan**, Eggersriet SG; **Pfeiffer Severine**, Eggersriet SG; **Scherrer Evelyn**, Bütschwil SG; **Sennhauser Thomas**, Tübach SG; **Somm Beatrice**, Wil SG; **Vetsch-Mettler Margrit**, St. Gallen; **Vogel-Hägeli Thomas und Jeanette mit Varinja, Vincenzo und Moreno**, Wildhaus SG; **Wüthrich Wurzinger Christa**, Genf

Geburten

Altenbach, Valentin, geboren am 30. Mai 2010 in St. Gallen, Sohn des Gschwend, Christoph und der Altenbach, Sibylle, wohnhaft in 9042 Speicher, Dorf 30

Schnitzer, Valentina Lena, geboren am 19. Juni 2010 in St. Gallen, Tochter des Schnitzer, Patric und der Schnitzer geb. Faesi, Andrea, wohnhaft in 9042 Speicher, Bogenweg 2

Merz, Pablo Enrique, geboren am 23. Juni 2010 in Herisau AR, Sohn des Merz, Christoph und der Merz geb. Seda, Manuela, wohnhaft in 9042 Speicher, Hauptstrasse 72

Zeller, Rahel, geboren am 29. Juni 2010 in Heiden AR, Tochter des Zeller, Christian und der Zeller geb. Iseli, Judith, wohnhaft in 9042 Speicher, Steinegg 2

Spycher, Nina Maria, geboren am 09. Juli 2010 in Heiden AR, Tochter des Spycher, Daniel und der Spycher geb. Jaskolowski, Tamara, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Bergstrasse 11

Trauungen

Grontzki, Christoph und Bieber Grontzki geb. Bieber, Cristina, Trauung am 30. Juli 2010 in Appenzell AI, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Au 1

Sterbefälle

Frischknecht, Urs, gestorben am 07. Juni 2010 in Speicher AR, geboren 1953, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Birkenstrasse 4

Nagel-Jelinek, Elvira, gestorben am 07. Juli 2010 in Heiden AR, geboren 1942, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Teufenerstrasse 50

Unsere

Jubilare

IM SEPTEMBER 2010:

80-jährig

03.09.1930 Huber-Koch Verena, Kohlhalden 23
06.09.1930 Pagelli-Berger Ruth, Teufenerstrasse 21
11.09.1930 Hohl-Eugster Margrit, Kohlhalden 29

81-jährig

03.09.1929 Zimmerli-Fretz Max, Blatten 12
30.09.1929 Deillon-Sturzenegger Margrit Kirchrain 20

82-jährig

06.09.1928 Schläpfer-Heim Alice, Unterbach 28
16.09.1928 Tobler-Naef Fritz, Herbrig 4
29.09.1928 Huber-Koch Willy, Kohlhalden 23

83-jährig

26.09.1927 Frehner-Schläpfer Elsa, Ober Bendlehn 24

84-jährig

30.09.1926 Sallmann-Schmutz Hanna, Kohlhalden 30

85-jährig

27.09.1925 Sonderegger-Däscher Nina, Rüschen 2

86-jährig

04.09.1924 Stephan-Held Karl, Zaun 5
14.09.1924 Frischknecht-Bösch Klara, Zaun 7
15.09.1924 Imseng-Schläpfer Helena, Herbrig 3

88-jährig

02.09.1922 Schittli-Gmünder Lina, Herbrig 16

89-jährig

10.09.1921 Bärlocher-Niedermann Annemary Zaun 5

90-jährig

21.09.1920 Hübscher-Stadler Paul, Zaun 5

91-jährig

10.09.1919 Haigis-Liebau Gertrud, Hauptstrasse 49
22.09.1919 Berweger-Broger Maria, Zaun 6

92-jährig

24.09.1918 Sallmann-Schmutz Kurt, Kohlhalden 30
26.09.1918 Lanker-Hauri Albert, Kohlhalden 11

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

**KLICKEN SIE FÜR
BC TROGEN-SPEICHER!**

Der Badmintonclub Trogen-Speicher ist als Verein des Jahres nominiert. Helfen Sie mit, dass er es wird! Unter www.applaus-online.ch kann bis am 1. September, 24 Uhr, dem favorisierten Verein einmal pro Tag eine Stimme gegeben werden.

Täglich bis zum 1. September einmal anklicken: Badmintonclub Trogen-Speicher

Speicher
NAHELIEGEND.

- Kul-tour auf Vögelinsegg
23./24. Oktober
- Sonnengesellschaft / Bibliothek
26. Oktober
- Dankesapéro
5. November

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Jahresbericht der Offenen Jugendarbeit

Der Gemeinderat hat den Jahresbericht 2009 / 2010 der Offenen Jugendarbeit zur Kenntnis genommen und dankt der Leitung des Jugendtreffs Le Coin, den Mitgliedern der Betriebsgruppe sowie allen Beteiligten für ihre wertvolle Arbeit zu Gunsten der Jugendlichen von Speicher. Der Jahresbericht kann von der Homepage der Gemeinde Speicher (www.speicher.ch / Verwaltung / Publikationen / Jahresbericht der Offenen Jugendarbeit 2009/2010) heruntergeladen werden. Schauen Sie rein, der Bericht enthält einen interessanten Jahresrückblick über die vielfältigen Aktivitäten und Veranstaltungen der Offenen Jugendarbeit Speicher!

Budget 2011

Das Budget 2011 wurde vom Rat an seiner letzten Sitzung genehmigt und zuhanden der Geschäftsprüfungskommission (GPK) verabschiedet. Umfassendere Informationen folgen im Oktober-Gemeindeblatt sowie anfangs November mit den Unterlagen für die Abstimmung am 28. November über das Budget 2011.

Am Montag, 08. November 2010, um 20.00 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Volksversammlung über das Budget 2011 im Buchensaal ausführlich informieren zu lassen. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits heute herzlich zu diesem Informationsanlass eingeladen.

Nachtragskredit für den Jugendraum Le Coin

Um den zweiten hinteren Raum des Jugendtreffs besser nutzen zu können, hat der Gemeinderat einem Nachtragskredit in der Höhe von Fr. 7'000.00 zugestimmt. Mit der beabsichtigten Anhebung des Bodens und weiteren Anschlussarbeiten kann der hintere Raum durch die Besucher und Besucherinnen des Jugendtreffs anschliessend vielfältiger genutzt werden.

Verschiedene Gemeindebeiträge

Die Trägerschaft des Walter Zoos in Gossau ersucht die in der Region liegenden Gemeinden um die Ausrichtung eines jährlichen Standortbeitrages. Der Rat unterstützt die für die Region wichtige Einrichtung. In den 50 Jahren seines Bestehens hat sich der Zoo kontinuierlich entwickelt und präsentiert heute als Abenteuerland Walter Zoo rund 450 Tiere in rund 100 Arten aus allen

GUT – BESSER – AM BESTEN

Jetzt wissen wir's. Eine bekannte Wochenzeitschrift* hat das Gemeinde-Rating 2010 publiziert, eine Rangliste, die auch von andern Presserzeugnissen gerne aufgenommen wurde:

Speicher: Rang 293 (2009: Rang 210)

Sämtliche 2588 Ortschaften der Schweiz wurden für die Untersuchung herangezogen, berücksichtigt in der Rangliste wurden 842 Gemeinden, die über 2000 Einwohner zählen. Kriterien: Arbeitsmarkt (Rang 124.), Dynamik (672), Reichtum (443), Sozialstruktur (125), Steuern (372). Zwischen dem oberen Bodensee und dem Säntis schafften es nur 4 Gemeinden auf einen Platz vor Speicher.

Grundsätzlich haben Ranglisten einen Unterhaltungswert, die Reichsten, die Schönsten, die Schnellsten, die Presse nimmt dies dankbar auf. Ranglisten sind klar, absolut und leicht verständlich. Und wir wissen auch, Unzufriedenheit lässt sich nie besser schüren als mit Vergleichen. Und trotzdem, kann man aus diesem Rating einen Handlungsbedarf herauslesen?

Halten wir fest: Speicher hat eine gute Position. Die Rangierung in Bezug auf die Sozialstruktur (Bildungsstand) und den Arbeitsmarkt (Arbeitsplätze in der Umgebung) sind ausgezeichnet, punkto Dynamik (Bevölkerungsentwicklung) fällt die Rangierung bescheiden aus. Ausserrhoden hat diesbezüglich, wie neuste Statistiken zeigen, schweizweit die schlechtesten Karten: Bevölkerungsstagnation und Überalterung zwingen uns zum Handeln.

Wir kommen nicht darum herum, zeitgemässen Wohnraum zu schaffen, nach heutigen Bedürfnissen, mit Neu- und Umbauten und Sanierungen. Gefordert ist nicht nur die Behörde, gefordert sind auch die Liegenschaftsbesitzer. Übrigens... wenn ich all die Kräne, Visiere und Baugruben sehe, so kommt mir Speicher 2010 sehr dynamisch vor... Bleiben wir dran!

* Die Weltwoche, Nr. 37, 16.9. 2010

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

Kontinenten. Jährlich besuchen 190'000 Erwachsene und Kinder diesen Zoo. Der Rat hat einen Standortbeitrag in der Höhe von Fr. 800.00 für die Jahre 2011–2014 beschlossen.

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen, hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 6'033.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Fassadensanierung (West und Nord) des Wohnhauses Bogenweg 2 (Eigentümer: Familie Patric und Andrea Schnitzer). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden beteiligt sich ebenfalls mit einem finanziellen Beitrag in der Höhe von Fr. 3'016.00. Weiter wurde ein Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 4'638.00 für die Fassadensanierung (Ersatz Fenster, äussere Malerarbeiten, Sockelsanierung etc.) des Wohnhauses Bogenweg 19 (Eigentümer: Familie Marcello und Nicole Puschiass) beschlossen. Der Kantonsbeitrag beträgt Fr. 2'3410.00.

Verschiedene Vernehmlassungen

Die Gemeinde hat an der Vernehmlassung zum 1. kantonalen Strassenbau- und Investitionsprogramm 2011–2014, an der Vernehmlassung zum Leitbild öffentlicher Regionalverkehr Appenzell Ausserrhoden, an der Vernehmlassung zur Teilrevision des Gesundheitsgesetzes und zum neuen Spitalverbundgesetz sowie an der Vernehmlassung zur Totalrevision des Gesetzes über den Sonntagsverkauf teilgenommen.

Neuorganisation der Baukontrolle

Der Bereich der Baukontrolle wurde reorganisiert. Neu wird Herr Kurt Bruderer, Sekretär der Kommission Bau und Umwelt (KBU), das Gebiet der Baukontrolle übernehmen. Diese Regelung gilt ab sofort.

Kunst am Bau für das Zentralschulhaus

Auf Antrag der Baukommission hat der Gemeinderat beschlossen, für die künstlerische Ausgestaltung des Versammlungsraumes (Wand) im Neubauteil des Zentralschulhauses einen Projektwettbewerb nach den Bestimmungen des Berufsverbandes visarte auszuschreiben. Ein Kostendach von Fr. 70'000.00 wurde festgelegt.

Verschiedene Anlässe

Am 02. November 2010 ist eine Ehrung für das Ehepaar Daniela und Claude Heiniger für ihre Verdienste für den Badmintonclub Trogen-Speicher vorgesehen. Die Einladung erfolgt Ende Oktober mit einem entsprechenden Flyer an allen Haushaltungen.

Im Weiteren findet am 05. November 2010 der diesjährige Dankesapéro für die ehrenamtlichen Helfer/innen und die in den Kommissionen tätigen Personen statt (siehe auch das Einladungsinserat in diesem Gemeindeblatt).

Vermächtnis

Aus dem Nachlass von Frau Agnes Lenz, zuletzt wohnhaft gewesen an der Reutenenstr. 16 in Speicher, hat die Kommission für Seniorenausflug den Betrag von Fr. 15'000.00 erhalten. Die Gemeinde und die Kommission für Seniorenausflug bedanken sich herzlich für diese Zuwendung.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 27. Oktober und am Mittwoch, 10. November 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER,
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

DANKESAPÉRO

für die ehrenamtlichen
Helfer/innen und die in
Kommissionen tätigen Personen

Als Zeichen der Wertschätzung Ihrer Arbeit lädt Sie die Gemeinde Speicher herzlich zu einem Apéro ein.

Datum: Freitag, 5. November 2010
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Buchensaal Speicher

Der Gemeinderat Speicher freut sich auf Ihr Kommen!

HANDÄNDERUNGEN**Eigentumsübertragungen / Kaufverträge**

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Knechtle Franz, Obere Kohlhalden 6, 9042 Speicher, an Basig Hanspeter und Basig-Domenig Lina, Kohlhalden 25, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. M6305, Tiefgarage-Platz Nr. 2 in Tiefgarage-Grundstück Nr. S6303, Kohlhalden 25 A

Knechtle Franz, Obere Kohlhalden 6, 9042 Speicher, an Fromageot Stéphane und Lampi Terhi, Kohlhalden 25, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. M6308, Tiefgarage-Platz Nr. 5 in Tiefgarage-Grundstück Nr. S6303, Kohlhalden 25 A

Nachlass Frischknecht Urs, Birkenstrasse 4, 9042 Speicher an Frischknecht-Kindler Edith, Birkenstrasse 4, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1233, Wohnhaus, Birkenstrasse 4

Nachlass Lenz Agnes, Reutenenstrasse 16, 9042 Speicher an Wirth Irma, Reutenenstrasse 16, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. S119705, Eigentumswohnung, Reutenenstrasse 16

Holl Othmar, Seestrasse 29, 8712 Stäfa ZH an Frey-Böni Walburga, St. Gallerstrasse 9, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1582, Wohnhausteil-Anbau, St. Gallerstrasse 7 und Grundbuch Speicher Nr. 1583, Gartenfläche (92 m²), St. Gallerstrasse

Liebich-Kuratli Monika, Rickstrasse 12, 9037 Speicherschwendli an Schnee Hedwig, Rickstrasse 12, 9037 Speicherschwendli – Grundbuch Speicher Nr. S147702, Eigentumswohnung mit 1/22 Anteil subjektiv-dinglichem Miteigentum, Rickstrasse 12

Knecht AG, Kalabinth 19, 9042 Speicher und Tanner Eduard, Vorderer Flecken 2, 9042 Speicher an Elektro Speicher-Trogen AG mit Sitz in 9043 Trogen, Hauptstrasse 11, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1456, 3'528 m² Gewerbeland ‚Wies‘, Standort Neubau Heizzentrale ‚Wies‘

Altherr René, Ilgenstrasse 7, 9042 Speicher an Müller Remo und Müller-Koller Simone, Tablatstrasse 10, 9016 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 140, Wohnhaus, Ilgenstrasse 7

Der Grundbuchverwalter, Urs Preisig, 24. September 2010

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Roland Bösch, Bruggmoos 18, 9042 Speicher
Einbau einer Öltankanlage, Grundstück Nr. 1210, Bruggmoos 18

Ernst Diem, Moos-Tobel 1006, 9053 Teufen
Ersatz Werkstatt-Tore durch Fenster / Türen, Grundstück Nr. 875, Buchenstrasse 19

Hans- Peter und Charlotte Frischknecht
Grünaustrasse 12, 9037 Speicherschwendli
Innenumbau mit Fassadenanpassungen, Grundstück Nr. 1102, Grünaustrasse 12

Gem. Parkplätze Kalabinth, c/o A. Graf
Neuhofstrasse 83, 8590 Romanshorn
Neubau Carporte / Parkplätze, Ufersanierung, Grundstücke Nr. 60, 70, 1021, Kalabinth

Genossenschaft Tennisanlage, Hinterwies 37, 9042 Speicher
Sanierung Dach im Bereich Gastronomie, Grundstück Nr. 1268, Hinterwies 37

Georg Hasler, Obere Hinterwies 16, 9042 Speicher
Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 1193, Obere Hinterwies 16

A. und M. Hirschi, Lender 4, 9042 Speicher
Abbruch Garage / Aufschüttung für Sitzplatz, Grundstück Nr. 357, Lender 4

Jakob Mazenauer, Unter Bendlehn 42, 9042 Speicher
Einbau Holzpellets-Zentralheizung, Grundstück Nr. 740, Unter Bendlehn 42

Oliver und Claudia von Mühlen
Obere Kohlhalden 26, 9042 Speicher
Ersatz Ölfeuerungsanlage / San. Abgasanlage, Grundstück Nr. 1486, Obere Kohlhalden 26

Remo Müller, Tablatstrasse 10, 9016 St. Gallen
Einbau Dachflächenfenster, Grundstück Nr. 140, Ilgenstrasse 7

Paul Niggli, Bergstrasse 99, 6010 Kriens
Dach- und Fassadenrenovation, Grundstück Nr. 732, Ebni 10

Hans Rüttimann, Ettenberg 5, 9038 Rehetobel
Teil-Sanierung Wohnhaus, Grundstück Nr. 189, Oberdorf 8

Jörg Scherrer, Ober Bendlehn 14, 9042 Speicher
Ersatz Eingangstüre Anbau, Grundstück Nr. 313, Ober Bendlehn 14

Schwendi Immo GmbH
Rickstrasse 34, 9037 Speicherschwendli
Reklameanlagen, Grundstück Nr. 1074, Rehetobelstrasse 8

Ursula Speck, Hohrüti 18, 9042 Speicher
Luft- / Wasser-Wärmepumpenanlage extern, Grundstück Nr. 401, Gern 5

Strässle Haustechnik AG, Schachenstrasse 7, 9016 St. Gallen
Ersatz Ölfeuerungsanlage / San. Abgasanlage, Grundstück Nr. 1209, Unterdorf 1–3

Swisscom Schweiz AG, Wireline Access
Postfach / Krügerstrasse 9, 9001 St. Gallen
Neubau Verteilerkasten für VDSL Ausbau, Grundstück Nr. 70, Kalabinth

Heinz Vetsch, Erlen 8, 9042 Speicher
Neuer Zufahrtsweg zu Parz. Nr. 856, Grundstücke Nr. 1447 und 856, Erlen

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Freie Sicht auf die Verkehrswege

Um den Fussgängern und allen anderen Strassenbenützern eine uneingeschränkte Sicht auf die Verkehrswege zu gewähren, ist es dringend notwendig, die durch den Sommer stark gewachsenen Büsche, Hecken und Sträucher so stark zurückzuschneiden, damit eine freie Sicht auf die Verkehrswege besteht. Kinder sind von ihrer Grösse her besonders gefährdet, wenn die Sicht durch Anpflanzungen verdeckt wird.

Eine Mehrheit der Grundeigentümer/Mieter nimmt sich dieser Gartenarbeit jeden Herbst pflichtbewusst an und schneidet die Pflanzen vorschriftsgemäss zurück. Ein herzliches Dankeschön all jenen, die damit zur Verkehrssicherheit beitragen.

Mit der nachfolgenden Bitte gelangen wir an jene Personen, die dieser Pflicht bis jetzt noch nicht oder ungenügend nachgekommen sind:

Gemäss Art. 19 des Strassen- und Perimeterreglements der Gemeinde Speicher sind Bäume, Sträucher und Hecken an öffentlichen Strassen, Trottoirs, Wegen und Plätzen derart zurückzuschneiden, dass sie die Sicht für den Fussgänger- und Strassenverkehr, die Strassenbeleuchtung sowie Strassentafeln und Verkehrssignale nicht beeinträchtigen. Der Strassenraum ist bis auf eine Höhe von 4.5 m (Staatsstrasse 5.0 m), Trottoirs bis auf eine Höhe von 2.5 m von überhängenden Ästen freizuhalten. Hecken haben einen Abstand von 0.5 m zur Strassen- bzw. Trottoirlinie einzuhalten. Ungeachtet des gesetzlichen Grenzabstandes sind Anpflanzungen, welche an Strassenkreuzungen, Einmündungen und Ausfahrten sowie auf der Innenseite von Kurven die Strassenübersicht behindern, nicht zulässig.

Die Grundeigentümer/Mieter werden ersucht, für das Zurückschneiden der Bäume, Sträucher und Hecken auf ihren Grundstücken **bis Ende Oktober 2010** besorgt zu sein. In diesem Zusammenhang machen wir darauf aufmerksam, dass unsere Gemeinde sowohl im Frühjahr als auch im Herbst einen Häckseldienst anbietet. Die Daten entnehmen Sie bitte dem vorliegenden Gemeindeblatt.

Die Kommission für Bau und Umwelt dankt Ihnen für die Rücksichtnahme und erwartet im Interesse der Öffentlichkeit die Einhaltung dieser Bestimmungen. Helfen Sie mit, Unfälle zu verhüten!

HÄCKSELTOUR

Der zeitweise heisse und dann wieder eher nasse Sommer haben das Wachstum in den Gärten gefördert. Der eine oder andere Strauch muss zurückgeschnitten und wieder in Form gebracht werden. Die Schatten werden bereits schon länger, im Jahreskreis bewegen wir uns dem Herbst entgegen. An folgenden Tagen wird gehäckselt.

Daten: 04. Oktober, 18. Oktober sowie 08. November 2010

Die Häckseltouren finden immer am Montag statt. Ist die Nachfrage so gross, dass die Kapazität überstiegen wird, erfolgt die Tour automatisch am nächsten oder an einem der darauffolgenden Tage.

Anmeldung

Mit untenstehendem Talon oder per E-Mail

Bereitstellung

- Gartenabraum am Strassenrand deponieren
- Äste nicht zusammenbinden
- Baum- und Strauchäste in ihrer Länge belassen

Nicht gehäckselt wird, wenn sich im Gartenabraum Wurzelstöcke, Erdballen, Steine, Metallteile, Drähte, Plastik usw. befinden.

Tarife

Die erste halbe Stunde Häckseln ist gratis. Ab der zweiten halben Stunde Fr. 156.– pro Stunde. Die Zeit wird ab Ankunft der Maschine auf dem Grundstück gemessen und endet bei deren Wegfahrt. **Der Anspruch auf eine halbe Stunde Gratis-Häckseln besteht pro Saison nur ein Mal**

Abfuhr des Häckselgutes

Abtransport des Häckselgutes je nach Menge Fr. 20.– bis Fr. 100.–. Soll das Häckselgut abgeführt werden, ist pro 100 l oder 20 kg Grüngut zusätzlich eine Marke von Fr. 3.50 zu lösen.

Anmeldung

Gewünschtes Datum.....

Name.....

Adresse

Tel.....

Zeitaufwand zum Häckseln: ca.....

Häckselgut mitnehmen: Ja Nein

Bemerkungen.....

Datum..... Unterschrift.....

Anmeldung bitte bis **spätestens am Vortag** der Häckseltour senden an:

J. Bucher, Almenweg 45, 9042 Speicher Tel. 071 344 23 52
E-Mail josefbucher@bluewin.ch

EST

ELEKTRIZITÄTSWERK

Strompreisanpassung 2011

Wie der Tagespresse zu entnehmen war, werden die Strompreise für das Jahr 2011 in der Schweiz ansteigen. Die Vorlieferantin der EST hat ihre Energiepreise deutlich angehoben. Der grösste Teil der Erhöhung beruht darauf, dass die Axpo 1.2 Rp./kWh mehr für die Energie verlangt. Weil die Vorlieferantin und die EST die Preise für die Netznutzung senken, resultieren für die Kunden unter dem Strich nur leicht höhere Tarife.

Die neuen Preise, gültig ab 01.01.2011, können unter: www.est-ag.ch/stromversorgung/preise nachgelesen werden.

Strompreiszusammensetzung

Der Gesamtpreis setzt sich aus dem Energiepreis, dem Netznutzungsentgelt und den verschiedenen Abgaben zusammen.

Energie

Mit dem Energiepreis werden die Beschaffungs- und Bereitstellungskosten der Energie abgegolten. Der Energiepreis ist abhängig vom Energieprodukt und der Erfassungszeit des Bezuges.

Netznutzung

Mit dem Netznutzungsentgelt wird ein Beitrag für den Transport und die Verteilung der Energie geleistet. In diesem sind die Aufwendungen aller vorgelagerten Stromnetze enthalten: Von der Produktion bis zum Netzanschluss.

Abgaben

Den dritten Teil des Preises bilden die gesetzlichen Abgaben für Systemdienstleistungen (SDL), d.h. die für den sicheren Betrieb der Netze nötigen Hilfsdienste, sowie für die kostendeckenden Einspeisevergütungen (KEV) zur Förderung dezentraler Energieproduktion aus erneuerbaren Energien und Abgaben an das Gemeinwesen.

Rechnungsstellung

Auf vielseitigen Kundenwunsch hin wird die Elektro Speicher-Trogen AG ihr Abrechnungssystem für die Strombezüge der Privathaushalte per Oktober 2010 ändern. Künftig werden die Stromzähler nur noch einmal jährlich, jeweils im September, abgelesen. Aufgrund der ermittelten Werte wird per Ende September eine Schlussrechnung erstellt. Unter dem Jahr erhalten die Kunden alle zwei Monate anhand unserer Erfahrungswerte eine Akontorechnung, um die Kosten auf das ganze Jahr zu verteilen.

Haben Sie noch Fragen?

Ernesto Scarpella gibt Ihnen unter der Direktnummer: 071 343 72 35 gerne Auskunft.

WÄRMEVERBUND SPEICHER-TROGEN

Fernleitungsbau

Der Fernleitungsbau für den Wärmeverbund entlang der Buchenstrasse ist für viele deutlich erkennbar gewesen. Dieser hat sich zeitaufwändiger ergeben als die Planung dies vorgesehen hatte. Mit dem Einbau der Leitungen für den Wärmeverbund konnte zusätzlich auch die Rohranlage des Elektrizitätswerks ausgebaut und verbessert werden. Diese Vorinvestition für eine sichere Stromversorgung wird sich in wenigen Jahren bezahlt machen, wenn die Buchenstrasse vom Kanton definitiv saniert wird und anschliessend über Jahre kein Aufbruch mehr möglich ist. Gleichzeitig wurden für ein modernes Glasfasernetz spezielle Rohre eingelegt, welche die Basis für ein modernes Kommunikationsnetz bilden.

Damit darf festgehalten werden, mit diesem Eingriff konnten drei verschiedene Medien: Fernheizung, Strom, und Kommunikation in der Buchenstrasse eingebaut werden. So kann ein Teil der Investitionen auf verschiedene Schultern verteilt werden. Weitere Werke hatten keinen Bedarf angemeldet. Diese werden bei jeder Etappe informiert und werden in gewissen Streckenabschnitten ebenfalls ihre Leitungen sanieren oder erweitern.

Allen Betroffenen, den Gemeindebehörden und dem Bauamt dankt die EST AG für das entgegengebrachte Verständnis und die Geduld, welche in dieser ausserordentlichen Situation hin und wieder strapaziert wurde.

Im Schatten der grossen Baustellen wurden praktisch unbemerkt die Leitungen quer unter der Hauptstrasse und dem Bahntrasse verlegt. Eine Spezialfirma hat mit drei «gelenkten» Bohrungen die Vorbereitungen für den Einzug der Leitungen ausgeführt. Dank dem wohlwollenden Entgegenkommen der beiden Liegenschaftsbesitzer und Pächter an den Start- und Endpunkten der Bohrung war dieses Vorhaben überhaupt möglich. Die EST AG bedankt sich bei den Familien Schrag und Zeller ganz herzlich für die Bereitschaft ihren Garten resp. ihr Kulturland für den Bauplatz zur Verfügung zu stellen.

Allen Bewohnern von Speicher, welche direkt oder indirekt durch die vielen Baustellen betroffen sind dankt die EST AG für das Ertragen der Umstände, die sich durch das Verlegen der Leitungen ergeben. Speziell dankt das Unternehmen allen zukünftigen Wärmekunden, die sich für einen Anschluss entschieden haben und jenen, welche die Durchleitungsrechte erteilt haben.

Mitte Oktober 2010 wird über das Fernleitungsnetz Wärme an die angeschlossenen Liegenschaften abgegeben werden.

Bau der Zentrale

In der Wies, der zurzeit grössten Baustelle in Speicher, entsteht neben der neuen Überbauung die Heizzentrale. Mit grossen Schritten wachsen die Gebäude aus dem Boden. Im November wird das Dach geschlossen, wenn bereits alle technischen Einrichtungen eingebracht sind. Die verantwortlichen Planer arbeiten mit einem sehr ehrgeizigen Terminplan, welcher bisher trotz kleinerer Überraschungen eingehalten worden ist.

Damit für die zu beheizenden Liegenschaften die Wärme produziert werden kann, nimmt anfangs Oktober im Baugelände eine mobile Heizzentrale den Betrieb auf. Diese wird bis Mitte Dezember vor Ort sein.

Niederspannungs-Einheitstarif 2011

Gültig ab 1. Januar 2011

Haushaltungen, kleinere Gewerbe-/Dienstleistungsbetriebe, temporäre Energieabgaben

Die Stromabrechnung von EST setzt sich ab dem 1.1. 2011 aus folgenden drei Preiskomponenten zusammen:

1. Energiekosten (Stromprodukt)

Auf Ihrer Stromrechnung sind neu die Kosten für die von Ihnen verbrauchte elektrische Energie separat aufgeführt. Sie wählen frei, welche Stromsorte(n) Sie beziehen möchten. Sie beziehen von EST ein Mixstrom-Angebot. Der von Ihnen eingekaufte Mixstrom setzt sich aus verschiedenen Produktionsarten zusammen; die genaue Zusammensetzung ist auf unserem jährlich neu erstellten Flyer «Stromkennzeichnung» ersichtlich.

2. Kosten für die Netznutzung (Netztarif)

Mit dem Netztarif zahlen Sie Ihren Beitrag an die Kosten des Elektrizitätsnetzes, das heisst für die Infrastruktur, welche dafür sorgt, dass der Strom sicher vom Herstellungsort bis zu Ihnen ins Haus transportiert werden kann.

3. Gesetzliche Abgaben

- A Systemdienstleistungen (SDL): Die Swissgrid AG erhebt für die Dienstleistungen am Strommarkt Gebühren. Diese neue Abgabe wird ebenfalls separat ausgewiesen.
- B Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV): Sie zahlen einen Beitrag zur Förderung der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien. Die Höhe des Betrages wird durch das Bundesamt für Energie festgelegt.
- C Abgaben an das Gemeinwesen: Mit Ihrer Stromrechnung leisten Sie einen Beitrag an die öffentliche Beleuchtung.

Zusammensetzung Ihrer Stromabrechnung Einfachtarif-Verrechnung

Durchgehend gleicher Arbeitspreis bei geringem Bezug im Niedertarif

EST-Strommix: Einheitstarif	9.52 Rappen / kWh	
Netznutzung Einheitstarif	9.89 Rappen / kWh	
Abgabe A: Systemdienstleistungen (SDL)	0.77 Rappen / kWh	
Abgabe B: Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	0.45 Rappen / kWh	
Abgabe C: Abgabe an das Gemeinwesen	0.09 Rappen / kWh	
Grundpreis pro Zähler	9.50 CHF / Monat	Alle Preise exkl. MWST

Zusammensetzung Ihrer Stromabrechnung Doppeltarif-Verrechnung

Separater Preis bei Hoch- und Niedertarif

EST-Strommix: Hochtarif	9.64 Rappen / kWh	
EST-Strommix: Niedertarif	6.72 Rappen / kWh	
Netznutzung Hochtarif / Mo – Fr. 07.00 – 19.00	10.47 Rappen / kWh	
Netznutzung Niedertarif / Übrige Zeit	6.42 Rappen / kWh	
Abgabe A: Systemdienstleistungen (SDL)	0.77 Rappen / kWh	
Abgabe B: Kostendeckende Einspeisevergütung (KEV)	0.45 Rappen / kWh	
Abgabe C: Abgabe an das Gemeinwesen	0.09 Rappen / kWh	
Grundpreis pro Zähler	15.50 CHF / Monat	Alle Preise exkl. MWST

Ablesung Die Ablesung erfolgt einmal jährlich, jeweils im September, mit einer anschliessenden Schlussrechnung.

Unter dem Jahr erhalten die Kunden alle zwei Monate anhand unserer Erfahrungswerte eine Akontorechnung. Für außerordentliche Ablesungen wird zusätzlich eine Pauschale von CHF 20.00 erhoben.

Blindenergie Zulässig sind 42,6% des Wirkenergieabzuges. Die darüber hinaus gemessene Energie wird mit 4,2 Rappen/Varh. verrechnet.

Naturstrom Naturstrom wird aus natürlichen, erneuerbaren Energiequellen wie Wasserkraft, Biomasse und Sonnenlicht erzeugt.

Bei allen Produkten kann zusätzlich eines der folgenden Naturstrom-Produkte bestellt werden:

- Naturstrom BLUE Aufpreis 2.00 Rappen / kWh
- Naturstrom AZUR Aufpreis 8.00 Rappen / kWh
- Naturstrom SKY Aufpreis 24.00 Rappen / kWh

SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

IM WANDEL DER ZEIT

Herzliche Gratulation – und vielen Dank

Es war ein gelungener Auftakt. Über 100 Personen besuchten am Freitag, 17. September 2010 die Eröffnungsfeier zum 100-jährigen Bestehen der Berufsorganisation für Werken und Hauswirtschaft LARWH. Personen aus Bildung und Politik, Vertreterinnen von Gemeinden, Verbänden, Vereinen und Schulen, Delegierte aus Nachbarkantonen und weitere Interessierte trafen sich in Bühler zur Jubiläumsfeier 100 Jahre LARWH und den anschliessenden Betriebsbesichtigungen bei den international bekannten Firmen Eschler und Elbau Küchen.

Die Co-Präsidentinnen Kathrin Kink und Helena Kuster, Lehrerinnen an der Schule Speicher, haben den Gästen ein interessantes und äusserst abwechslungsreiches Programm geboten. Mit grossem Aufwand, vielen Ideen und vertieften Recherchen gestalteten sie im Voraus die Festschrift *Im Wandel der Zeit*, die Leserinnen und Leser über viele interessante Inhalte der Vergangenheit und kritische Überlegungen für die Zukunft informiert.

Liebe Kathrin, liebe Helena
vielen Dank für das grosse Engagement, euren Mut und euren Einsatz, euch vertieft und mit viel Kompetenz mit den letzten 100 Jahren der Fächer Handarbeit und Hauswirtschaft auseinander zu setzen, sowie die Bereitschaft kritisch aber dennoch in einer positiven Haltung in die Zukunft zu blicken und viele Menschen daran teilhaben zu lassen.

Ihr habt ein Zeichen gesetzt, ihr habt Verantwortung übernommen – ich wünsche euch auf dem steilen Weg in die Zukunft gehört und ernst genommen zu werden, damit es weiterhin allen Kindern und Jugendlichen ermöglicht bleibt, Kompetenzen in allen Lebensbereichen zu erlangen, anzuwenden und weiter zu geben.

Für die Schule Speicher, Maya Boppert, Schulpräsidentin

SPORTTAG ZENTRAL

Wetterglück und glückliche Gesichter

Unter der Leitung des Schülerrates «the voice» fand der diesjährige Spätsommer-Sporttag am 15. September auf dem Buchensportplatz statt. Klassen- und Gruppenwettkämpfe sorgten zwei Wochen vor den Herbstferien für eine gelungene Abwechslung im Schulalltag.

Frühe Klassenwettkämpfe

Ganz dem friedlichen Kräfteressen gehörte der frühe Morgen. Um halb acht standen die gut 150 Schülerinnen und Schüler bereit. Verschiedene Plauschwettkämpfe wie unter anderem ein Gruppen-Seilspringen, eine Wasserstafette oder auch ein klassisches Seilziehen forderten dabei die Teilnehmenden in verschiedensten Fähigkeitsbereichen zu Höchstleistungen heraus.

Nach diesem Einstieg standen von der Schulküche Getränke und eine Zwischenverpflegung bereit. Dem Sporttag-Mittwoch war viel Sonne beschieden und so starteten die Schüler gut eingewärmt nach neun Uhr in die Gruppenwettkampfrunde.

Konzentration, Koordination, Kraft!

Gemischte Gruppen

Aller guten Dinge sind sieben – so standen denn für die Gruppenwettkämpfe sieben Sportarten auf dem Programm. Die insgesamt 18 Gruppen bestanden aus je etwa 8–10 Schülerinnen und Schülern – zusammengestellt aus allen Klassen und durch alle Altersstufen. Eine Gruppe wurde vom Lehrkräfteteam gestellt.

Nebst traditionellem Fussball massen sich die Gruppen auch im Beachvolleyball und Basketball. Spielerische Auseinandersetzungen boten vor allem das kleine Frisbeeturnier sowie das Brennball-Spiel. Etwas mehr zu Sache ging es dann aber beim Rugby oder beim Intercrosse – wo gerne auch mal die Lehrermann-&-frauschaft herausgefordert wurde. So lernten auch einige 1. Sekundarschülerinnen und Schüler ein paar neue Spiele und Sportarten kennen und die Sportanlage Buchen war bunt bevölkert und genutzt.

Disqualifiziert...

Zum Schluss gaben Nerina Keller und Selim Pleyer vom Schülerrat «the voice» die Resultate bekannt. Als Sieger des Sporttages bei den Klassenwettkämpfen ging die Klasse 3c hervor. Bei den Gruppenwettkämpfen war mehr das Mitmachen als das Gewinnen Ziel – und insbesondere fiel die Lehrergruppe auf, die trotz guter Leistungen infolge Überschreitung des Teilnehmeralters am Schülersporttag leider ganzheitlich disqualifiziert werden musste.

Der von «the voice» gut organisierte und gelungene Sporttag 2010 wurde von allen geschätzt.

Zu früh gejubelt! Wegen Altersüberschreitung disqualifiziert :-)

KLASSENLAGER 5. KLASSEN

Winterthur

Vom 30. August bis 3. September verbrachte die 5. Klasse von H.J. Müller ihr Klassenlager im Pfadiheim Breite in Winterthur. Am Montagnachmittag lernten die Kinder mit einem Stadtführer die ehemalige Altstadt kennen. Ein Abstecher in die unterirdische Eulach konnte wegen des schlechten Wetters nicht durchgeführt werden – dafür konnten alle auf einen Kirchturm hinaufsteigen.

Das Technorama stand am Dienstag im Zentrum. Das vielfältige Programm von Experimenten wurde begeistert wahrgenommen. Am nächsten Vormittag folgte eine interessante Rundfahrt auf dem Gelände des Flughafens von Zürich. Dabei konnte der Start des A380, im Moment das grösste Passagierflugzeug, aus nächster Nähe mitverfolgt werden. Der Nachmittag war dem Gewerbemuseum gewidmet. Hier stand dann das Thema «Farbe» im Zentrum. Ein Besuch auf dem Schloss Kyburg war am Donnerstag angesagt. Die Turmbesteigung auf dem Eschenberg sowie der Wildtierpark Bruderhaus rundeten den Tag ab. Die Abendprogramme verliefen abwechslungsreich. Die Kinder spielten Minigolf, zeigten eine Talentshow, organisierten WSDS (Winterthur sucht den Superstar) spielten Sketches und genossen am letzten Abend eine Disco.

Nach der Turmbesteigung wieder auf sicherem Boden

Stadtführung für Entdecker/innen

Fällanden am Greifensee

Die 5. Klasse von Claude Heiniger verbrachte ihr Klassenlager vom 6. bis 10. September in der Jugi Fällanden am Greifensee. Jeden Tag konnten wir im See baden, mit einem Ruderboot fahren oder uns auf Surfbrettern vergnügen.

Einmal fuhren wir mit dem Schiff zur Silberweide. Die Silberweide ist ein Naturpark. Die Tiere waren nicht eingesperrt. Ein andermal gingen wir in den Zoo. Die Masoalshalle gefiel uns sehr. Das Wetter vom Mittwoch war nicht besonders schön. Das hielt uns aber nicht davon ab, im Freien schöne «land art» Kunstwerke herzustellen.

Gekocht haben wir Schülerinnen und Schüler jeden Tag selber. Sogar das Einkaufen war unsere Aufgabe. Das Essen schmeckte sehr fein. Das lag natürlich auch an der super Küchen-Betreuung von Frau Bischof.

Die Abendprogramme waren auch sehr cool. Wir spielten Herzblatt, Der Grosse Preis (ein Fragenspiel), ein Theater, Fällanden sucht den Superstar und zum Abschluss machten wir natürlich eine Disco.

Leo Graf

Badeplausch im Greifensee

Frau Bischof testete unsere Kochkünste

Schule Speicher

Schulkommission

Reutenenstrasse 22
CH-9042 Speicher

Telefon 071 / 343 72 20

Ferienplan 2010 - 2013

Schuljahr 2010 / 2011

Beginn Montag, 9. August 2010

Herbstferien 2010	Montag, 4. Oktober 2010	-	Freitag, 22. Oktober 2010
Weihnachtsferien 2010/2011	Freitag, 24. Dezember 2010	-	Freitag, 31. Dezember 2010
Sportferien 2011	Montag, 31. Januar 2011	-	Freitag, 4. Februar 2011
Frühlingsferien 2011	Montag, 11. April 2011	-	Ostermontag, 25. April 2011
Sommerferien 2011	Montag, 11. Juli 2011	-	Freitag, 12. August 2011

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **27. September 2010** (Jahrmarktmontag)
- Montag, **1. November 2010** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **23. Februar 2011** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **3. Juni 2011** (Freitag nach Auffahrt)
- **23.-24. Juni 2011** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

Schuljahr 2011 / 2012

Beginn Montag, 15. August 2011

Herbstferien 2011	Montag, 3. Oktober 2011	-	Freitag, 21. Oktober 2011
Weihnachtsferien 2011/2012	Montag, 26. Dezember 2011	-	Montag, 2. Januar 2012
Sportferien 2012	Montag, 30. Januar 2012	-	Freitag, 3. Februar 2012
Frühlingsferien 2012	Karfreitag, 6. April 2012	-	Freitag, 20. April 2012
Sommerferien 2012	Montag, 9. Juli 2012	-	Freitag, 10. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **26. September 2011** (Jahrmarktmontag)
- Dienstag, **1. November 2011** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **22. Februar 2012** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **18. Mai 2012** (Freitag nach Auffahrt)
- **7.-8. Juni 2012** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

Schuljahr 2012 / 2013

Beginn Montag, 13. August 2012

Herbstferien 2012	Montag, 1. Oktober 2012	-	Freitag, 19. Oktober 2012
Weihnachtsferien 2012/2013	Montag, 24. Dezember 2012	-	Mittwoch, 2. Januar 2013
Sportferien 2013	Montag, 28. Januar 2013	-	Freitag, 1. Februar 2013
Frühlingsferien 2013	Montag, 8. April 2013	-	Freitag, 19. April 2013
Sommerferien 2013	Montag, 8. Juli 2013	-	Freitag, 9. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **24. September 2012** (Jahrmarktmontag)
- Donnerstag, **1. November 2012** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **27. Februar 2013** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **10. Mai 2013** (Freitag nach Auffahrt)
- **30.-31. Mai 2013** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

KINDERHORT PINOCCHIO STELLT SICH VOR...

In unserem Kinderhort betreuen wir täglich 12–15 Kinder. Wir, das sind drei Gruppenleiterinnen, zwei Lehrfrauen und eine Praktikantin. Die Kinder, die wir betreuen dürfen, kommen aus Speicher, Trogen und Umgebung. Aktuell haben wir ein Projekt mit dem Haus Vorderdorf in Trogen: «Brückenschlag Jung und Alt».

Dabei dürfen wir etwa zweimal im Monat erlebnisreiche Stunden im Haus Vorderdorf verbringen. Beim letzten Treffen haben wir zusammen mit einigen Bewohnern Äpfel über dem Feuer gebraten. Momentan sind wir auf der Suche nach einer Praktikantin, ab Sommer 2011 bis 2012. Gerne nehmen wir Bewerbungen entgegen.

Kinderhort Pinocchio, Trogenerstrasse 38, 9042 Speicher
Trudi Vogel Hortleiterin
Tel. 071 344 31 58; E-Mail: info@kinderhort-pinocchio.ch

SZENISCHES MUSIKWERK

Henry Dunant – Ein dramatisches Menschenleben

30. Oktober bis 12. November 2010

Zum 100. Todestag von Henry Dunant wird am 30. Oktober 2010 in der Evang. Kirche Heiden das szenische Musikwerk «Henry Dunant – ein dramatisches Menschenleben» uraufgeführt und ist bis 12. November zu sehen. Das Musikwerk lässt Szenen aus dem Leben des Rotkreuzgründers von seiner Jugendzeit in Genf bis zu seinem Tod im Appenzellerland aufleben. Das Libretto verfasste Bundesrat Hans-Rudolf Merz und die Komposition stammt vom bekannten Bündner Komponisten Gion Antoni Derungs. Das Publikum erwartet eine ausserordentliche Inszenierung von der Häädlerin Christa Furrer mit zwei Bühnen und zwei Hauptdarstellern. Der aus Fernseh und Film bekannte Schauspieler Hans-Peter Ulli spielt den «alten Dunant». Nicht verpassen!

Tickets sind bei Ticketcorner (www.ticketcorner.ch) erhältlich.

DODO HUG

Sängerin, Musikerin, Komikerin

Kreis

Dodo Hug zieht ihre Kreise. Singend und erzählend, sinnierend und ausschweifend. Sie ist in Sachen Sprache und Musik eine Entdeckungsreisende geblieben. Dodo Hug hat schon rückblickend in vielen verschiedenen musikalischen Kreisen ihre eigenen Kreise gezogen, hat unterschiedliche Traditionen und Stile zusammengeführt und zu einem neuen runden Ganzen gestaltet. Eine wichtige Entscheidung, den Kreis nun ins Zentrum zu stellen, spielen die berühmten irischen/keltischen Kreuze, in denen sich Kreuz und Kreis verbinden. Sie stehen stellvertretend für die vielen Kreise, die unser Leben prägen: für den Lebenskreislauf, den Naturkreislauf, den Kulturkreislauf.

Ihr neues Programm handelt von Teufelskreisen, aus denen auszubrechen hilft, wenn festgefahrene Denkmuster auf die Probe gestellt werden. Vielleicht nur durch ein Wort, das neu betont, neu zusammengesetzt und nicht mehr ein Begriff, sondern fast zur Musik wird. Die Sprache wird zum Spiel und auch das Denken bekommt Spiel. Sich im Kreis drehen heisst nun nicht mehr, nicht vorwärts zu kommen, sondern sich auf den Lebenskreis einlassen und Ideen und Gedanken in Bewegung zu setzen.

Der Kreis ist das Zentrum des neuen Programms. Eine wunderbare Mischung aus Tragik und Komik, Melancholie und Leichtigkeit mit einer Selbstverständlichkeit zur Lebensfreude.

Kunst liefert keine fertigen Antworten, Kunst regt zum Denken an und eröffnet Freiräume.

Dodo Hug ist wieder auf Tour. Mit ihrer neuen Band und neuen Ideen gastiert sie am Freitag, 29. Oktober im Buchensaal in Speicher.

Reservation:

kuko.speicher@bluewin.ch, Janine Junker 071 343 72 00

Für die Kulturkommission Speicher, Maya Boppart

ORTSSEKTION
SPEICHER

JA ZUM KREDIT «FERNWÄRMENETZ»

An der Mitgliederversammlung im Restaurant Sternen im Speicher, konnte der Präsident Adrian Schmidlin Herr Walter Etterlin, Gemeinderat Speicher, als Referent zum geplanten Fernwärmenetz Speicher/Trogen, begrüßen. In seinem ausführlichen Referat legte Herr Etterlin das Finanzierungsmodell dar und ging auch ausführlich auf die technischen Details, dieses doch für Speicher grösseren und zukunftsweisenden Projektes ein. Auch beantwortete er ausführlich die vielen gestellten Fragen der SVP Mitglieder.

Nach der Verabschiedung von Walter Etterlin entbrannte schlussendlich doch noch eine rege Diskussion unter den Mitgliedern. Kritische Anmerkungen gab es vor allem am Finanzierungsmodell. Aber die intensive heimische Holz-nutzung überwog dann schlussendlich alle andere Kritik und wurde vor allem von den anwesenden Landwirten als sehr positiv dargelegt. Die anschliessende Parolenfassung lautete: Einstimmig JA für den Kredit «Fernwärmenetz».

Die weiteren Parolen an diesem Abend lauteten: Mit einer Gegenstimme, **JA** zur Teilrevision der Gemeindeordnung und ebenfalls mit einer Gegenstimme, vom jüngsten Mitglied der SVP Speicher, **JA** zur eidg. Abstimmung der ALV vom kommenden Abstimmungswochende vom 26. September.

Die Mitglieder beschlossen an diesem Abend zudem, an den kommenden **Kantonsratwahlen** vom **Februar 2011** sowie auch an den **Gemeindewahlen** im **April 2011** mit eigenen Kandidaten anzutreten. Gespräche mit geeigneten Kandidaten sind bereits im Gange.

Adrian Schmidlin, Pressechef SVP Speicher

THEO RETISCH

Unglücklich das Land, das Helden nötig hat...

Zitat von Bertold Brecht

Unter dem Titel «Heldinnen und Helden sind gefragt: heute und morgen» versucht das Gesundheitsdepartement des Kanton St. Gallen junge Leute für die Arbeit im Gesundheitswesen zu gewinnen. Schweizweit, so wird vorgerechnet, bestehe bis in zehn Jahren ein zusätzlicher Bedarf an Gesundheitspersonal zwischen 25'000 bis 48'000 Personen und das ohne die 60'000 Personen, die infolge Pensionierung aus dem Berufsleben ausscheiden.

Eine St. Galler Arbeitsgruppe hat sich dem Problem angenommen und eine Sensibilisierungskampagne für die Gesundheitsberufe entwickelt. Für den Inerate-Auftritt konnten unter anderen auch die Ex-Miss Amanda Amman und der Ex-Fussballer Jörg Stiel gewonnen werden. Diese Promis sollen also die Arbeit in einem Pflegeberuf reizvoll machen. Da kann man sich schon fragen, welche Kompetenz Herr Stiel im Gesundheitswesen hat, die ihn befähigt, jungen Leuten einen Pflegeberuf zu empfehlen? Wer fühlt sich überhaupt angesprochen? Sind das dann wirklich jene, die begreifen, um was es geht? Oder was soll Amanda Ammann uns mitteilen? Vielleicht, dass der Pflegeberuf ein Schoggi-Job sei, der so locker, aufgemöbelt und im Kostüm zu erledigen ist? Oder, dass 20-jährige Schönheitsköniginnen reihenweise zu pflegen sind? Mit Verlaub: Dann nichts wie hin...! Und überhaupt, was hat eine Pflegefachfrau davon, eine Heldin genannt zu werden? Würde man sie nicht gescheiter wie eine solche bezahlen? Vielleicht so, wie die vermeintlichen und allzu vergänglichen Helden aus dem Showbusiness oder dem Sport? Die Wertschätzung einer Arbeit steigt bei vielen nur im Einklang der Anzahl Stellen vor dem Komma.

Eigentlich gibt es in der Wirtschaftswelt Regularien, wonach die Nachfrage den Preis bestimmt. Warum funktioniert das nur immer dort, wo das Fussvolk nichts davon hat? Anstatt die Löhne gemäss dem Bedarf attraktiv zu erhöhen, rekrutiert man lieber ausländische Pflegerinnen und Pfleger zu Dumpingpreisen. Dies ist auch Praxis in der übrigen Wirtschaft und beschert uns immer grössere Probleme mit der Zuwanderung.

Und was tut die Politik? Für die Reichen und Mächtigen werden in solchen Fällen Anreize geschaffen, etwas zu tun oder zu lassen, die dann im Gegenzug noch mehr Profit ermöglichen. Bei den Anderen wird abgebaut, gekürzt und der Druck erhöht, immer billiger zu arbeiten! Oder noch schamloser, sie werden einfach und gratis zu Heldinnen und Helden ernannt! Ab und zu ein Lob ist zwar auch wichtig, aber satt ist davon noch niemand geworden.

Nein, mit den Gagen für die C-Promis hätte man gescheiter einige von den vielen verdienten Heldinnen und Helden ins Bild gesetzt und ihnen zum Dank mit einem Zustupf eine Freude gemacht! Aber eben, es ist halt ein Markenzeichen unserer Gesellschaft, dass die grossen Profiteure von einem Problem oft die Trittbrettfahrer sind.

Theo Retisch

theo.retisch@gmx.ch

S O N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

DER FUND – SCHATTEN DER GEGENWART

Lesung mit Otto Gerhard Lienert

Globale Katastrophen sind der Stoff, aus dem Science Fiction Romane sind. Auch beim Buch des in Rehetobel lebenden Geologen Otto Georg Lienert. Seine Fiktion – und Mahnung – ist allerdings nicht märchenhaft phantasiert, sondern wissenschaftlich unterlegt.

Vor 15'000 Jahren kündigte sich das Ende der Eiszeit an. Ein Abschied für immer? Vielleicht. Doch möglicherweise kehren die Gletscher zurück. Früher vielleicht als gedacht. Davon geht Otto Lienert in seinem Roman «Der Fund» aus. Der Geologe hat gelernt, in weiten Zeiträumen zu denken. Steinproben erzählen ihm, wie die Erde vor Millionen Jahren ausgesehen hat. Da liegt es nahe, dass der Blick des Naturwissenschaftlers auch in die Zukunft geht: Was wird sein, wenn...?

Wir freuen uns, dass Frau Erika Fritsche aus Trogen aus dem Buch liest und Otto Lienert uns für Fragen oder eine anregende Diskussion gerne zur Verfügung steht.

Von der Geologie – zum Science Fiction Roman? Dieser Gedankensprung hat den Vorstand der Sonnengesellschaft gefesselt. Nehmen auch Sie an einem aussergewöhnlichen Abend in der Bibliothek Speicher teil und bringen Sie ihre Freunde mit.

Dienstag, 26. Oktober 2010, 20 Uhr
Bibliothek Speicher Trogen

Ihr Kulturveranstalter im Dorf wünscht allen schöne Herbstferien und freut sich auf die nächste Veranstaltung.

Für den Vorstand, Richard Krayss

Aus aktuellem Anlass: Kopfgeschichten

In der Ausstellung «Kopfgeschichten» in der Galerie vor der Klostermauer in St. Gallen stellt der Cartoonist und Grafiker Hansjörg Rekade Werkgruppen – von erzählerischen schwarzweissen Bildfolgen bis hin zu dichten, bunten Acrylbildern – aus. In allen wimmelt es von seltsamen Figuren mit Bäuchen in Form von Fernsehern oder mit Köpfen, aus denen Palmen wachsen.

Speziell für Mitglieder der Sonnengesellschaft findet in verdankenswerter Weise eine Führung mit unserem Mitglied Hansjörg Rekade statt:

Dienstag, 5. Oktober, 19 Uhr in der Galerie vor der Klostermauer mit Apéro!

Die Führung ist auch offen für Nichtmitglieder der Sonnengesellschaft.

Benützen Sie bitte die öffentlichen Verkehrsmittel

Demnächst:

Für den Chläusler vom 27. November erhalten die Mitglieder eine Einladung mit Anmeldung.

www.kulturspeicher.ch

HOWARD EUGSTER STIPENDIUM

Bereits ist das erste Ausbildungsjahr vorbei. Im Sommer 2009 bekam ich das Howard Eugster Stipendium zugesprochen und begann mit der Ausbildung zur Sozialpädagogin. Dieses erste Jahr ging sehr schnell vorbei und mittlerweile habe ich mich an die unregelmässigen Schul- und Arbeitszeiten gewöhnt. Wir hatten nicht, wie von anderen Ausbildungen gewohnt, immer mal wieder eine Prüfung. Im November 09 mussten wir für die Promotion eine fächerübergreifende Prüfung bestehen. Da diese Ausbildung verkürzt ist und deshalb auf unser Vorwissen aufbaut, wurde dies ebenfalls in dieser Klausur geprüft. Als weiteres Promotionselement schrieb ich im Frühjahr eine 20-seitige Beobachtungsarbeit/Theorie-Praxis-Arbeit über eine Bewohnerin, welche ich in der Ausbildungsinstitution betreue. Bei dieser Arbeit konnten gelernte Theorien gut mit der täglichen Praxis verbunden werden. Daneben gab es noch viele kleinere Arbeiten und Aufträge während dem Jahr zu erledigen, und so ging die erste Hälfte meiner Ausbildung wie im Fluge vorbei.

Im August 2010 hat dann das zweite Ausbildungsjahr begonnen. Bereits kurz danach mussten wir das Thema für unsere Diplomarbeit einreichen. Die ersten Seiten meiner Diplomarbeit, welche zum Thema Assistenzbudget sein wird, sind auch schon geschrieben. Für das letzte Jahr ist neben der Diplomarbeit noch eine weitere grössere schriftliche Arbeit angesagt, und zum Schluss folgt die mündliche Abschlussprüfung. Danach hoffe ich sehr, im Juli 2011 mit dem Diplom als Sozialpädagogin die Schule zu beenden.

Bettina Rüttimann

Modelleisenbahnbau – Bau eines Moduls

Was schon immer Ihr Traum war! Einführung in den Modulbau, Planung des eigenen Moduls (1. Abend). Bau des Moduls nach bestehender Schweizer Norm («MAS 60») in den Modellspuren Ho oder Hom und Landschaftsgestaltung (2. bis 4. Abend).

Kursleitung: Roland Kink, Fachjournalist Eisenbahnwesen
 Datum: Dienstag, 26. Okt. / 02./09./16. Nov. 2010
 Zeit: 19.30–21.30 Uhr
 Ort: Speicher
 Kosten: Fr. 140.– exkl. Material
 Anmeldung bis Dienstag, 12. Oktober 2010

Radierung

Sie lernen verschiedene Techniken des Tiefdrucks kennen. Bei der Radierung wird eine Zeichnung mit Hilfe einer Nadel oder eines Stiftes in eine weiche Wachsschicht auf einer Kupferplatte eingeritzt. Durch anschliessende Ätzung entstehen vertiefte Linien. Diese Zeichnung wird anschliessend in der Handpresse gedruckt. Sie können auch diverse andere Verfahren kennen lernen. Auch freies Arbeiten in der Werkstatt ist möglich. Künstlerische Erfahrung ist nicht notwendig.

Kursleitung: Urs Graf
 Daten: Dienstag, 26. Okt. / 02./09./16./23. Nov. 2010
 Zeit: 19.00–22.00 Uhr
 Ort: Druckwerkstatt Speicher
 Kosten: 280.– inkl. Material
 Anmeldung bis Dienstag, 12. Oktober 2010

Kochen für Männer

Die andere Alltagsküche. Gemeinsam kochen – gemeinsam geniessen.

Kursleitung: Kathrin Kink, Fachlehrperson
 Daten: Dienstag, 26. Okt. / 02./09. Nov. und Samstag, 13. Nov. 2010
 Zeit: 18.30–22.00 Uhr
 Ort: Schulküche, Zentralschulhaus, Speicher
 Kosten: 110.– exkl. Lebensmittelkosten ca. 120.–
 Anmeldung bis Dienstag, 12. Oktober 2010

Zapfenkugeln – ein dekorativer Raumschmuck

Sie fertigen einen dekorativen Raumschmuck aus Zapfen (Föhre, Fichte, Lärche etc.) oder Flechten an. Die besteckten Kugeln sind 20–80 cm gross. Mit wenigen Handgriffen lässt sich der winterliche Schmuck auch in eine stimmungsvolle Adventsdekoration verwandeln! Sie erhalten

wertvolle Tipps zu Handwerk und floristischer Gestaltung. Sie dürfen gerne Ihre selbst gesammelten, gut getrockneten Zapfen oder Flechten mitbringen. Für eine Kugel von 35 cm Durchmesser benötigen Sie ca. eine Papiereinkaufstasche voll. Bilder von Zapfenkugeln finden Sie auf unserer Homepage www.webmittelland.ch unter «Kursfotos».

Kursleitung: Yvonne Niedermaier, Floristin
 Datum: Kurs A: Freitag, 29. Oktober 2010
 Kurs B: Samstag, 30. Oktober
 Zeit: Kurs A: 19.00–22.00 Uhr
 Kurs B: 09.00–12.00 Uhr
 Ort: Speicher
 Kosten: Fr. 55.– exkl. Material, je nach Grösse der Kugel 30.– bis 100.–
 Anmeldung bis 15. Oktober 2010

Digitale Bilder – Grundlagenkurs

Dieser Kurs zeigt auf, wie digitale Bilder von der Kamera auf den Computer geladen und verwaltet werden können. Es werden einfache Bearbeitungen mit dem Programm Gimp erlernt und einige Funktionen kennen gelernt. Auch das Bestellen von Bildern und Fotobüchern bei Online-Laboren ist Inhalt des Kurses. Computerkenntnisse werden vorausgesetzt! Computer und Software werden für den Kurs zur Verfügung gestellt.

Kursleitung: Marco Lengg, Primarlehrer, Informatiksupporter
 Daten: Montag, 08./15. November 2010
 Zeit: 18.30–20.45 Uhr
 Ort: Buchenschulhaus Speicher
 Kosten: 100.–
 Anmeldung bis Montag, 25. Oktober 2010

Anmeldungen an Sekretariat Weiterbildung AR Mittelland 032 510 72 08 oder sekretariat@webmittelland.ch oder www.webmittelland.ch

Zapfenkugeln

«Berechtigt, grundlos oder übertrieben? Die Angst des Abendlandes vor dem Islam» Ein Vortragsabend mit Michael Wrase. Anschliessend bleibt Zeit, um Fragen und Denkanstösse einzubringen.

Wir freuen uns, Sie zu unserem Vortragsabend zu diesem Thema mit **Michael Wrase** einladen zu dürfen. Dazu gibt es libanesisches «Mezze», das sind köstliche arabische Vorspeisen in Schälchen serviert, dazu einige orientalische Spezialitäten, hergestellt in unserer Theaterküche.

«Über 80 Prozent der Mitteleuropäer verbinden den Islam mit Terror und Gewalt. Doch darf man islamischen Extremismus, wie ihn die Welt am 11. September miterlebte, mit dem Islam gleichsetzen? Angst vor Extremismus, Terror und Fanatismus ist berechtigt, nicht aber eine pauschale Verurteilung des Islam und die Verunglimpfung einer Weltreligion.» Michael Wrase

Michael Wrase bereist seit 28 Jahren die islamischen Länder, ist Geistlichen, Wortführern und Extremisten begegnet und bietet so ein differenziertes Bild der islamischen Welt. Der Korrespondent des St.Galler Tagblattes sieht sich nicht als «Aufklärer», sondern als neutraler Beobachter. In seinem Vortrag über «Die Angst des Abendlandes vor dem Islam» wird er aus Sicht eines «zugereisten Morgenländers» persönliche Eindrücke und Erfahrungen vermitteln und damit zum Nachdenken anstossen.

Den Referenten durften wir auf einer Leserreise des St. Galler Tagblatts durch den Iran kennenlernen. Michael Wrase begleitete diese Reise als Fachreferent. Seine Vorträge haben uns sehr beeindruckt. Sein Fachwissen in Politik und Kultur im Orient ist enorm. Wir sind sehr stolz darauf, dass wir ihn für diesen Vortragsabend gewinnen konnten. Er wird extra aus Zypern, wo er wohnt, zu uns in die Schweiz reisen. Und er wird uns nicht nur die Politik des Nahen und Mittleren Ostens nahe bringen, sondern auch die kulinarischen Reize der arabischen Welt zeigen. Ein Abend dieser Art findet zum ersten Mal in Kul-tour auf Vögelinsegg statt. **Samstag**, 23. Oktober 2010. Bei grosser Nachfrage wird das Referat mit Menü am **Sonntag**, 24. Oktober 2010 wiederholt. **Beginn**: 18.00 Uhr mit Apéro und orientalischem Menü, Ausklang mit open end: 21.30 Uhr (der Referent steht auch nach dem offiziellen Ende für Gespräche zur Verfügung.) **Ort**: Kul-tour auf Vögelinsegg, Hohrüti 1, 9042 Speicher **Eintritt mit Essen**: Fr. 75.– **Reservation** (erforderlich): info@kul-tour.ch oder 071 340 09 01

Wir hoffen auf einen interessanten, informativen und auch genussreichen Abend mit Ihnen. Wir sind sehr gespannt auf die Resonanz. Für das Kul-tour-Team: Elsbeth Gallusser und Peter von Tessin

BAUEN IM DORF

Die Ausserrhodische Kulturstiftung präsentiert am 29. Oktober 2010 im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR das Projekt ‚Bauen im Dorf‘. Dieses fragt anhand von visionären Architekturstudien nach dem Zukunftspotential appenzellischer Bautradition.

Das Projekt ‚Bauen im Dorf‘ orientiert sich an realen Aufgaben der Zukunft und will Diskussionen über zeitgenössische Architektur im historischen Kontext anregen. Für sechs Ausserrhoder Dörfer entwickelten namhafte Architekten visionäre Fallstudien, die sowohl der Tradition, der Appenzeller Handwerkskunst und der ortsbaulichen Situation als auch zeitgenössischen Wohn- und Nutzungsbedürfnissen Rechnung tragen.

Die Ausstellung im Appenzeller Volkskunde-Museum Stein AR ist als Spaziergang durch Dorfbilder konzipiert und richtet sich an eine grosse Öffentlichkeit mit Interesse an kulturellen und gesellschaftlichen Fragen. Die Projekte zeigen anhand von Visualisierungen, Plänen und Modellen das Potential der 450-jährigen Appenzeller Baukultur und ihre mögliche Weiterentwicklung auf.

Rund um das Themenfeld ‚Bauen im Dorf‘ finden von November 2010 bis Januar 2011 Begleitveranstaltungen mit Experten und Spezialistinnen statt.

Zum Projekt ist eine Broschüre erschienen, die den historischen Hintergrund der Baukultur in Appenzell Ausserrhoden auffächert und die Problematik zeitgenössischer Bauvorhaben in historischen Dorfkernen beleuchtet.

‚Bauen im Dorf‘ ist ein Projekt der Ausserrhodischen Kulturstiftung und steht unter der Leitung der Architektin Rahel Lämmli.

Vernissage Sonderausstellung ‚Bauen im Dorf‘ Volkskunde-Museum Stein AR, Freitag 29. 10. 2010, 18.30 Uhr

Die Ausstellung dauert bis 30. Januar 2011.
Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 10 bis 17 Uhr.

Begleitveranstaltungen und Führungen durch die Sonderausstellung von November 2010 bis Januar 2011.

Zur Ausstellung ist eine Broschüre erhältlich. Weitere Informationen unter www.ar-kulturstiftung.ch

Führungen für Schulen und Gruppen auf Anfrage.

Freier Eintritt in Sonderausstellung und Begleitveranstaltungen.

Kontakt

www.ar-kulturstiftung.ch
Bauen im Dorf, Rahel Lämmli, Dipl. Architektin ETHZ
Badenerstrasse 123a, 8004 Zürich
+41 44 240 18 65 +41 78 804 14 80 rlaemmler@bluewin.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 01. OKTOBER 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN			WER	WAS	WO
Fr	01.10.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	01.10.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	01.10.	14.30	Evang. Kirche	Seniorenachmittag	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa	02.10.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	«Morgen fang ich an!»	kul-tour auf Vögelinsegg
So	03.10.	14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo	04.10.		Gemeinde	Häckseltour	
Mo	04.10.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	05.10.	11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di	05.10.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi	06.10.	12.15	Evang. Kirche	Generationen essen gemeinsam	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi	06.10.	14.30	Altherren-Club AR*	Info: Einführung in die EDV	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr	08.10.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo	11.10.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	12.10.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di	12.10.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Do	14.10.	08.15	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr	15.10.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo	18.10.		Gemeinde	Häckseltour	
Mo	18.10.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	19.10.		Gemeinde	Eisen- und Metallsammlung	
Di	19.10.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr	22.10.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa	23.10.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Vortragsabend mit Michael Wrase	kul-tour auf Vögelinsegg
So	24.10.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Vortragsabend mit Michael Wrase	kul-tour auf Vögelinsegg
Mo	25.10.	18.00–20.00	Beratungsstelle für Flüchtlinge AR	Flüchtlinge	Kath. Kirche Bendlehn
Mo	25.10.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	26.10.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Do	28.10.	10.00	Evang. Kirche	Andacht	AZ Hof Speicher
Fr	29.10.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr	29.10.	09.30	Evang. Kirche	Andacht	Altersheim Boden, Trogen
Fr	29.10.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	29.10.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr	29.10.	19.00	Evang. Kirche	Das Ende des Lebens	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr	29.10.	20.00	Kulturkommission Speicher	Dodo Hug Konzert	Buchensaal
Sa	30.10.	09.30–11.30	Einwohnerverein Speicherschwendi	Besichtigung Mosterei Möhl	Rest. Bären, 09.00 Uhr
Sa	30.10.	20.00–24.00	Jassclub Ablopf	6. Grosses Preisjassen	Buchensaal
Sa	30.10. – So 31.10.		Appenzeller Singwochenende	Appenzeller Singwochenende	«Sonnenblick»-Gästehäuser
So	31.10.	10.00–17.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Familiensonntag	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
So	31.10.	16.30	Appenzeller Singwochenende	Schlusskonzert	Evang. Kirche, Walzenhausen
Mo	01.11.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	01.11. – Mo 22.11.		Pro Juventute AR	starke Eltern – starke Kinder, ein Elternkurs	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi	03.11.		Samariterverein	Vortrag	Buchenschulhaus
Do	04.11.	08.15	Köpfli Josef	Wanderung	ab Bahnhof
Fr	05.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	05.11.	18.00	Gemeinde	Dankesapéro	Buchensaal
So	07.11.	14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo	08.11.		Gemeinde	Häckseltour	
Mo	08.11.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	09.11.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Do	11.11.	20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 3	Buchenschulhaus
Fr	12.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	12.11.	20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 3	Buchenschulhaus
Sa	13.11.		Musikverein Speicher	Jugendmusik-Show-Wettbewerb	Buchensaal
Sa	13.11.	08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs 3	Buchenschulhaus
		13.00–15.00			
Mo	15.11.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Fr	19.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
So	21.11.	14.00	Ludothek Speicher-Trogen	Ludothek presents: Hannes vo Wald	Turnhalle Schulhaus Nideren, Trogen
Mo	22.11.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	23.11.	19.30	Bibliothek Speicher-Trogen	Lock-Stoffe	Bibliothek
Fr	26.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa	27.11. – So 28.11.		Pfadi Speicher	Unihockey-Turnier	Turnhalle Schulhaus Zentral

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Freitag, 1. Oktober

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Baldegger, Kirchgemeindehaus
- 14.30 Seniorenachmittag, «Streifzug durch (Alt-)Speicher», Vreny Wessner-Keller (1945), in Speicher aufgewachsen, zeigt Bilder aus ihrer Sammlung. Anschliessend gemütliches Beisammensein, Claudia Rufer, Kirchgemeindehaus

Samstag, 2. Oktober bis Dienstag, 5. Oktober

Konfirmandenlager, F-Troyes

Sonntag, 3. Oktober

- 9.30 Regional-Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Taufe, Kirchenkaffee, evang.-ref. Kirche Speicher

Dienstag, 5. Oktober

- 11.00–11.30 «Regenbogen Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
- 12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Mittwoch, 6. Oktober

- 12.15 Generationen Essen gemeinsam, Kirchgemeindehaus; Anmeldung bis Montagabend an Natalia Bezola, 079 703 76 93

Sonntag, 10. Oktober

- 10.00 Regional-Gottesdienst, Gemeindemitglieder der kath. Kirche, kath. Kirche Bendlehn

Dienstag, 12. Oktober

- 14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 17. Oktober

- 10.00 Regional-Gottesdienst, Pfr. Josef Manser, kath. Kirche Bendlehn

Dienstag, 19. Oktober

- 12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, Tel. 071 344 23 88

Sonntag, 24. Oktober

- 10.15 Regional-Gottesdienst, Pfrin. Susanne Schewe, evang. Kirche Trogen

Gleichen tags um 10.00 Uhr findet ein Gottesdienst zum Missionssonntag in der evang. Kirche in Walzenhausen statt.

Dienstag, 26. Oktober

- 14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Donnerstag 28. Oktober

- 10.00 Andacht, Pfrin. Sigrun Holz Hof Speicher

Freitag, 29. Oktober

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Nicole Ganz, wir treffen die Chrabelgruppe Omnibus, Kirchgemeindehaus
- 9.30 Andacht, Pfrin. Sigrun Holz, Altersheim Boden
- 14.30 Freitagrunde, SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
- 19.00 Das Ende des Lebens: gewollt? gefürchtet? angenommen? Eine ökumenische Erwachsenenbildungsreihe zu unserem Umgang mit Sterben und Tod.
- In Würde sterben?** Ethische und theologische Aspekte im Dialog mit Exit. Mit Daniel Schmid Holz, Theologe und Ethiker und einer Vertreterin von Exit, im kath. Kirchezentrum Bendlehn

Sonntag, 31. Oktober

- 9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz

Vorankündigung

Freitag, 26. November

Adventskranzbinden und Adventskaffee im Kirchgemeindehaus

Spitalbesuche

Auch im Spital besuchen wir wöchentlich die Mitglieder unserer Kirchgemeinde. Zuständig für das Spital Heiden ist Frau Claudia Rufer Ritter und zuständig für das Spital St. Gallen ist Frau Pfrin. Sigrun Holz. Falls Sie in einem anderen Spital sind, besucht Sie Frau Rufer Ritter auch dort gerne. In diesem Fall bitten wir Sie jedoch um eine Information. Ein Anruf mit Ortsangabe und Aufenthaltsdatum an 071 344 46 42 genügt. Besten Dank.

Ad-hoc-Chor

Nachdem der Ad-hoc-Chor das Kirchenfest Ende August musikalisch bereichert hat, wagen wir uns jetzt an einen weiteren Auftritt. Von November bis Dezember sind Sie eingeladen, zusammen mit dem Frauenchor Weihnachtslieder aus allen vier Landesteilen einzustudieren um diese dann im Gottesdienst am Heiligabend vorzutragen. Wenn Sie auch der Meinung sind, dass ein Weihnachtsfest ohne Weihnachtslieder nur eine halbe Sache ist, laden wir Sie herzlich ein, den Chor mit Ihrer Stimme zu verstärken. Wir freuen uns auf viele sangesfreudige Frauen und Männer!

- Proben: jeweils am Montag, 20–21.30 Uhr
im Lindensaal
- Zeitraum: 8. November bis 24. Dezember
- Repertoire: bekannt – vertraute und schwungvoll – neue Weihnachtslieder
- Auftritt: Freitag, 24. Dezember, 22 Uhr: Christnachtfeier mit Weihnachtsliedern aus allen vier Landesteilen
- Leitung: Maria Barbara Barandun, die unter Telefon 071 344 13 61 auch gerne Auskunft erteilt.

Senioren Nachmittag – «Streifzug durch (Alt-)Speicher»

**1. Oktober 2010 um 14.30 Uhr
im evang. ref. Kirchgemeindehaus**

Vreny Wessner-Keller (1945), in Speicher aufgewachsen, zeigt Bilder aus ihrer Sammlung. Beim anschliessenden gemütlichen «Beisammensein» werden Sie bestimmt viele Erinnerungen von «damals» austauschen können. Ich freue mich, den Nachmittag mit Ihnen zu verbringen.

Claudia Rufer Ritter, Sozialdiakonin

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag vor der Veranstaltung unter der Telefonnummer 071 344 46 42. Sollte sich nur der Anrufbeantworter melden, so sprechen Sie bitte auf das Band; ich rufe Sie zurück.

DAS ENDE DES LEBENS: gewollt? gefürchtet? angenommen?

3 Oekumenische Anlässe:

- Freitag, 29. Okt. 19.00 bis 21.00 Uhr im Katholischen Kirchenzentrum Bendlehn Speicher:
In Würde sterben?
Ethische und theologische Aspekte im Dialog mit Exit. Mit Daniel Schmid Holz, Theologe und Ethiker, St.Gallen, und einer Vertreterin von Exit.
- Mittwoch, 3. Nov. 19.30 bis 21.00 Uhr im Evangelisch-Reformierten Kirchgemeindehaus Speicher:
Patientenverfügung
mit Daniel Büche, Dr.med., Speicher.
Zusammen mit Frauechreis und Samariterverein Speicher
- Samstag, 6. Nov. 14.00 bis 16.30 Uhr im Seeblick Trogen:
Leben bis zuletzt
mit Susanne Schäfer, Spitexleiterin Speicher Trogen Wald
Daniel Büche, Dr.med., Speicher, Palliative Care
Claudia Reichlin, Leiterin des Hospizdienstes St.Gallen

Es laden ein:
Pfrn. Sigrun Holz, Pfr. Josef Manser, Pfrn. Susanne Schewe
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Speicher und Trogen
Katholische Pauluspfarre Speicher Trogen Wald

Flüchtlinge

wer sind sie,
was wollen sie hier?

Einladung zu einem Infoabend

- Ort** kath. Kirche Pauluspfarre, Bruggmoos 29, Bendlehn Speicher
- Datum** Montag, 25. Oktober 2010
- Zeit** 18.00 - 20.00 Uhr

An diesem Abend erhalten Sie Informationen über die Aufenthaltsgründe der Flüchtlinge, über ihren Status und was ihnen die Integration erleichtert.

Wir geben Ihnen auch Auskunft in migrations- und integrationspezifischen Problemstellungen und beantworten gerne Ihre Fragen.

Einladende

Beratungsstelle für Flüchtlinge AR
Trogen Vorder- und Mittelland

Dorf 8
9043 Trogen
Tel. 071 343 64 30

Pauluspfarre Speicher

KATHOLISCHE KIRCHE

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 3. Oktober

9.30 Regionaler Gottesdienst in der evang. Kirche Speicher

Montag, 4. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 5. Oktober

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im evang. Kirchengemeindehaus

Donnerstag, 7. Oktober

14.00 Rosenkranzgebet für SeniorInnen

Freitag, 8. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Samstag, 9. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 10. Oktober

10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Katholische Kirche Bendlehn (Kinderhort)

Montag, 11. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Freitag, 15. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Sonntag, 17. Oktober

10.00 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: Katholische Kirche Bendlehn (Kinderhort)

Montag, 18. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 19. Oktober

12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Während den Ferien ist am Werktag keine Eucharistiefeier

Freitag, 22. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

Während der Ferienzeit fällt der Samstagabend-Gottesdienst aus.

Samstag, 23. Oktober

7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 24. Oktober

10.15 Regionaler Gottesdienst Speicher-Trogen: In der evang. Kirche, Trogen

Montag, 25. Oktober

16.30 Rosenkranzgebet

18.00 Flüchtlinge –

Wer sind die? Was wollen sie?

Informationabend im Bendlehn

Dienstag, 26. Oktober

8.00 Eucharistiefeier

8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen

Donnerstag, 28. Oktober

10.00 Andacht mit Sigrun Holz im Alterszentrum Hof, Speicher

19.30 Taufweg

Freitag, 29. Oktober

9.30 Andacht mit Sigrun Holz im Altersheim Boden

16.30 Rosenkranzgebet

19.00 Oekumenische Erwachsenenbildung: In Würde sterben?

Im Katholischen Kirchenzentrum Bendlehn, Speicher

Samstag, 30. Oktober

18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch

18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 31. Oktober

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch

10.00 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen mit Gedächtnis für die Verstorbenen des vergangenen Jahres (Kinderhort)

Montag, 1. November

19.30 Eucharistiefeier zum Fest Allerheiligen/Allerseelen

Mittwoch, 3. November

19.30 Oek. Erwachsenenbildung: Patientenverfügung mit Dr. Daniel Büche im evang. Kirchengemeindehaus, Speicher

Kirchenfest 2010

Ev. Ref. Kirchgemeinde Speicher
27. – 29. August 2010

BEGEGNUNG DER GENERATIONEN

Vielen Dank allen Helferinnen und Helfern!
Wir planen einen Helfer-Anlass und werden diesen nächstens publizieren!

Übrigens: die Installation des Gemeinschaftswerk wird im Gottesdienst am Sonntag, 31. Oktober 2010 enthüllt!

Einwohnerverein Speicherschwendi

AKTUELL

Speicherschwendi
Freitag, 1. Oktober 2010

Omnibus-Treff

Ort: Parterre Kindergarten Speicherschwendi
Zeit: 09.00–11.00 h
Kosten: Fr. 4.– pro Morgen und Familie

Mütter und Väter mit ihren Kindern sind herzlich eingeladen. Die Kinder spielen mit bekannten Gspänli oder schliessen neue Freundschaften. Die Erwachsenen sind dabei und plaudern ungezwungen bei einer Tasse Tee oder Kaffee.

Speicherschwendi
Ab 6. Oktober 2010
Anmeldung bis 29. September!

Pilates Grundkurs (ohne Vorkenntnisse möglich)

Jeden Mittwoch, 19.30–20.30 h
Leitung: Tuija Lahtinen, dipl. Physiotherapeutin und zert. Pilatestrainerin
Fr. 20.– / Lektion
oder 10-er Abo (11. Lektion gratis) Fr. 200.–;
Omnibus-Mtg. Fr. 190.–
Anmeldung bei tuija.lahtinen@gmail.com
oder 078 856 45 08
Ort: Parterre Kindergarten Speicherschwendi

Speicher

Brotbacken:

**Für Neueinsteiger, Refresher und gwundrige Leute!
Am Sonntag einen feinen, selbst gebackenen Zopf zum Frühstück geniessen? Neue Zopfvarianten kennenlernen? Den Alltag mit feinen Vollkornbroten zum Feiertag machen? Oder haben Sie einfach Lust, einen spannenden Backabend in Gesellschaft zu erleben und dabei etwas Neues auszuprobieren? Gerne zeige ich Ihnen, wie Sie das Backen von Brot in den Alltag integrieren können. Zudem lernen Sie viele Möglichkeiten kennen, Köstlichkeiten aus Hefeteig herzustellen.**

Kursleitung: Barbara Tschirky,
Seklehrerin mit Zusatzqualifikation
Hauswirtschaft
Datum: Freitag, 5. November 2010
Zeit: 19.00–22.00 h
Ort: Küche Zentralschulhaus, Speicher
Kosten: Fr. 55.– inkl. Lebensmittel, Kursunterlagen
Anmeldung: bis am 25.10.2010 an
barbara.tschirky@gmx.net
oder unter 071 222 31 75

Was? Betriebsbesichtigung Mosterei Möhl

Wann/Wo? St. Gallerstrasse 213, 9320 Arbon
30. Oktober 9.30–11.30 Uhr

Treffpunkt? 9 Uhr beim Restaurant Bären

Information:

Allgemeine Informationen der Mosterei Möhl AG:
«Gerne führen wir Sie fachkundig durch unseren Betrieb. Anschliessend offerieren wir Ihnen im Mosterei-Museum unsere erstklassigen Apfelweine und Apfelsäfte zur Degustation.

Unsere Betriebsanlagen befinden sich zum grossen Teil unterirdisch. Es sind insgesamt 320 Treppenstufen zu bewältigen, verlangt wird gutes Schuhwerk.

...Die Anlieferung sowie Verarbeitung des frischen Obstes kann während der Obsternte bei Einsatz der Pressen sowie der Aroma- und Konzentratanlage besichtigt werden...
Kinder unter 10 Jahren haben aus versicherungstechnischen Gründen keinen Zutritt.»

Aus organisatorischen Gründen ist eine Anmeldung obligatorisch. Diese nehme ich gerne bis zum 26. September entgegen:

Simon Imper 071 344 41 90 oder simper@sunrise.ch

Der EV Speicherschwendi freut sich auf zahlreiche Anmeldungen und eine spannende Führung.

CHÄNGOURU

Einladung zum Krabbeltreff für die Krabbelgruppe Omnibus (Speicherschwendi)

Wir möchten mit euch liebe Eltern und Kinder der Krabbelgruppe Omnibus Speicherschwendi kennenlernen! Dazu laden wir euch herzlich am 29. Oktober 2010 zum gemeinsamen spielen, singen, plaudern und Znüni essen ein. Wir treffen uns um 9.30 im evangelischen Kirchengemeindehaus Speicher!

Auf euer Kommen freut sich die Krabbelgruppe Chängouru!

WEIHNACHTSPÄCKLIKTION

Dieses Jahr möchten wir vom Elternforum Speicher gemeinsam mit Schülern und Kindergärtlern aus Speicher an einer von verschiedenen Schweizer Hilfswerken organisierten Weihnachtspäckli-Aktion für Kinder in Osteuropa teilnehmen. Alle die mitmachen möchten treffen sich am

Freitag, 5. November 2010 im kath. Pfarreizentrum Bendlehn – Speicher, zwischen 14.00 Uhr und 16.30 Uhr

Die Erfahrung hat gezeigt, dass es auch für die Kinder ein tolles Ereignis ist, für andere Kinder, die vielleicht noch nie in ihrem Leben ein Weihnachtspäckli bekommen haben, etwas Gutes zu tun!

Jeder/Jede ist herzlichst eingeladen, allein oder gemeinsam mit anderen ein Päckli nach den Vorgaben* der Organisation zusammenzustellen. Damit die Päcklis unbeschädigt bleiben, bitten wir Euch, für die Verpackung eine grössere Kartonschachtel mitzubringen. Am «Päcklinachmittag», 5. November 2010, werden wir die Pakete gemeinsam mit Weihnachtspapier oder selbstbemaltem Packpapier verpacken. Geschenkpapier und Verpackungsmaterial sowie Filzstifte zum Verzieren stehen zur Verfügung.

Am 6. November 2010 werden alle Pakete durch das Elternforum an eine Sammelstelle in St.Gallen, wo ebenfalls in diversen Schulhäusern am 5. November diese Aktion durchgeführt wird, gebracht. Von dort aus werden sie von den Hilfsorganisationen weiter transportiert und verteilt. Im Gemeindeblatt Anfangs 2011 werden wir gerne über das Geschehene berichten.

Wir freuen uns schon heute auf ein reges Erscheinen im kath. Pfarreizentrum Bendlehn und danken bereits für Ihren Einsatz!

Wer vorab mehr über diese Aktion wissen möchte, darf gerne mit Inés Gloor Kontakt aufnehmen.

E-Mail: inesgloor@hispeed.ch oder Tel. 071 277 77 16

Herzlicher Gruss, Elternforum Speicher

*Alle weiteren Infos betr. dieser Aktion und dem Basisinhalt werden wir in einem Flyer mitteilen, welcher einige Tage vor dem 5. November 2010 in den Schulen und in den Kindergärten verteilt wird.

ABGABE VON BIRNEL

(Birrendicksaft, kann anstelle von Zucker verwendet werden)

Die Schweizerische Winterhilfe führt auch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung eine Birnelaktion durch.

Zur unbeschränkten Abgabe an jedermann/frau gelangen:

1 kg Glas	Fr. 10.50
5 kg Kessel	Fr. 9.10/per kg
12,5 kg Kessel	Fr. 8.32/per kg

Eine Broschüre mit Birnelrezepten wird Ihnen auf Wunsch gratis abgegeben.

Bestellungen bitte bis spätestens 06. November 2010 an:

A. + M. Seitz-Koch
Herbrig 26
9042 Speicher
Telefon 071 344 27 52

ALTDAMEN – ALTWEIBER – ALTFRAUEN?

Mit einer guten Portion Neid betrachte ich jeweils die Ankündigungen des Altherren-Clubs und denke: So etwas sollte es auch für uns geben. Aus diesem Grund suche ich Frauen ab 55, welche mit mir ein entsprechendes Programm zusammenstellen möchten.

Bitte rufen Sie mich doch an (Tel. 071 344 29 57) oder schicken mir ein Mail an hbrogie@bluewin.ch. Ich bin sicher, wir können vergnügliche Stunden in guter Gesellschaft organisieren.

Hanni Brogje

4. GROSSER PREIS VON SPEICHER

Am 4. Seifenkisten-Derby gingen am Sonntag, 5. September 2010 wieder über 80 Fahrerinnen und Fahrer an den Start. Die 700 Meter lange Strecke ging vom Sonder bis zur Stoss-Kreuzung. An dem Rennen waren insgesamt 23 Kinder und Jugendliche aus den Gemeinden Speicher und Teufen beteiligt. Das Seifenkisten-Derby Speicher zählt zu einem der 21 nationalen Rennen, vom Mai bis Oktober, der IG LO Seifenkisten-Derby Schweiz und des Lista-Office Cups 2010.

Da die Mädels und Jungs im zweiten Lauf mehr aufs Gas als auf die Bremse traten, kam es zu einigen Ausrutschern ins Grüne und Touchierungen an den Strohballen.

Neu war in diesem Jahr, dass den Kindern drei «Schnupperkisten» gratis zur Verfügung standen. Zahlreiche Kinder konnten auch von den im Vorjahr gebauten Kisten profitieren. Die Buben und Mädchen sind zwischen 8 und 16 Jahren alt.

In diesem Zusammenhang möchten wir uns bei den Sponsoren, bei den Gönnern und bei den Nachbarn herzlichst für die tolle Unterstützung bedanken und freuen uns auf nächstes Jahr am 4. September 2011 auf den 5. GP von Speicher.

OK-Präsident, Walter Etterlin

VORANZEIGE LUDOTHEK-NOVEMBER-ANLASS

Nach einem eher kühlen Sommer heizen wir nochmals so richtig mit Hannes vo Wald ein:

Sonntag, 21. November 2010
in der Turnhalle, Primarschule Nideren,
Trogen

Türöffnung um 13.40 Uhr, Beginn um 14 Uhr
Dauer ca. 2 Stunden
Unbedingt im Kalender eintragen!!

Die Ludothek führt viele neue Spiele!
Schaut herein!

Die nächsten Spielabende finden am: Dienstag, 12. Oktober
und am Mittwoch, 10. November in der Ludothek statt.

Euer Ludo-Team

Liebe Gospelfreunde von Teufen und Umgebung

Am **Sonntag, 5. Dezember 2010** gestalten wir in der Evangelisch-Reformierten Kirche Teufen eine Gospel-Adventsfeier unter dem Motto «Appenzeller Christmas-Gospel». Unseren Strauss an Gospelliedern aus dem amerikanischen und afrikanischen Liedergut, dem ganzen Spektrum von Traditional bis Gospel-Pop.

Wir laden Sie alle ganz herzlich ein, 3 Monate lang an unserem Projektsingen mitzumachen. **Wer's wagt, gewinnt die Freude am Gospel!**

Dies ist für Sie völlig unverbindlich, ohne weitere Verpflichtungen. Es würde uns natürlich freuen, wenn Sie nachher motiviert sind, weiter bei uns mitzumachen! Unsere Proben-Daten bis Weihnachten 2010 sind: 25. Oktober, 8., 22. und 29. November, sowie eine Intensivprobe am 30. Oktober (Samstagnachmittag).

Wir sind Amateure christlicher Konfessionen und lassen uns vom einzigen Profi unter uns, der Dirigentin Birgit Steiner, begeistern und faszinieren. Wir proben 14-täglich montags um 20.00 im Pfarreizentrum Stofel (UG) Teufen.

Gerne gibt Ihnen Alfons Angehrn, Hauptstrasse 26 Teufen, 078 766 08 39, info@lern-coaching.com oder jedes Chormitglied weitere Auskünfte.

REKADE'S KOPFGESCHICHTEN

Die Linie ist zentral in der Arbeit von Hansjörg Reka – die schwarze Linie, die Umrisse formt, Augen aufreisst, die Sequenzen begrenzt und durch die Dichte von Formen und Farben führt. Die schwarze Linie gibt der Cartoonist und Grafiker Reka auch in seiner künstlerischen Arbeit nicht auf. «ComicArt» nennt er deshalb seine Zeichnungen, weil er sie in einem Bereich zwischen Kunst und Comic ansiedelt.

In der Ausstellung in der Galerie vor der Klostermauer zeigt Hansjörg Reka mehrere Werkgruppen, deren Bandbreite sich von erzählerischen schwarzweissen Bildfolgen bis hin zu dichten, bunten Acrylbildern erstreckt. In allen aber wimmelt es von seltsamen Figuren mit Bäuchen in Form von Fernsehern oder mit Köpfen, aus denen Palmen wachsen.

Rekades Zeichnungen und Malereien entstehen spontan direkt auf dem Papier. Aus der einen Figur wächst die nächste, die Bildkomposition entwickelt sich während des Zeichnens. Strukturen schaffen die Linien.

So gibt es Blätter, die in Sequenzen aufgeteilt sind und aus deren Bildfolgen sich eine Geschichte vielleicht mehr erahnen, als ablesen lässt. Ohne Text und in den einzelnen Bildern eher andeutend als erzählend, lassen sie dem Kopfkino der Betrachter einen weiten Spielraum.

Der Spass an der Kreation von immer wieder neuen Figuren spricht aus allen Arbeiten des in Speicher lebenden Künstlers. So lässt er etwa auch in seinen Acrylbildern verschiedene skurrile Figuren erscheinen und in einer weiteren Zeichnungsserie lässt er gar sein ganzes Repertoire an absurden Figuren auflaufen. Da stehen sie, die «ComicArt-Figuren», dicht gedrängt, und trotzdem jeder in seiner Linie und starren die Betrachter aus rollenden und manchmal auch aus hohlen Augen an.

Galerie vor der Klostermauer

Ausstellungsdauer: 25. September bis 17. Oktober

Beachten Sie auch den Hinweis unter **Sonnengesellschaft Speicher** in dieser Nummer!

EIDGENÖSSISCHES SCHÜTZENFEST

Die Schützen der Militärschützengesellschaft besuchten im Juli das alle 5 Jahre stattfindende Eidgenössische Schützenfest. In einer Zeltstadt vor den Toren von Aarau, auf der grünen Wiese im Füllernfeld in Rupperswil stand den Schützen vom 18. Juni bis 18. Juli eine hervorragende Schiessinfrastruktur mit 150 Scheiben zur Verfügung. Modernste elektronische Trefferzeiganlagen sowie verschiedene Umweltschutzeinrichtungen wie Schalltunnel, Kugelfanganlagen sowie die Betreuung der Schützen durch die Schützenmeister rundeten den professionellen Schiessbetrieb ab. Zudem sorgte die Armee mit dem hochstehenden Sicherheitskonzept für einen unfallfreien Schiessbetrieb. Spezielle «Bodyguards» sorgten dafür, dass keine entsicherten Sportgeräte oder falsche Gewehrmanipulationen zu einer Gefahr für Mensch und Umwelt werden konnten. Imposant sind auch folgenden Zahlen zum Schützenfest:

- 43'000 Schützen (37'000 Gewehr, 6'000 Pistole)
- 2'430 Schützenvereine (1'920 Gewehr, 510 Pistole)
- 3,5 Mio. geschossene Patronen
- 3'500 freiwillige Helfer,
gesamthaft 11'000 Tage freiwillige Arbeit

Das überaus warme Sommerwetter sorgte für eine «heisse» Wettkampfstimmung. Trotz Temperaturen von teils über 30 Grad hatten praktisch alle Schützen eine Schiessjacke oder wenigstens eine Jacke angezogen. Die siedend heissen Hülsen ausgestossen vom Gewehr des Nachbar-Schützen brennen nämlich auf nackter Haut ziemlich schmerzhaft.

Die MSG Speicher rangierte sich in der Kategorie 4 der Grosskalibergewehre (300m) als 262. Sektion von insgesamt 472. Alle Sturmgewehrschützen erzielten das zweifache bis zum Teil das sechsfache Kranzresultat. Von den Karabinerschützen überzeugte nur einer der drei mit mehreren Kranzresultaten.

Die drei Jungschützen Vetsch Roman, Goldinger Pascal und Rohner Thomas zeigten sehr gute Schiessresultate, die selbst langjährige Schützen vor Neid erblassen liessen. Die hervorragenden Resultate wurden dann auch belohnt mit Naturalgaben und Geldpreisen.

Die sehr gute Organisation, das warme Sommerwetter und die gute Stimmung im kameradschaftlichen Schützenkreis haben den Anlass zu einem unvergesslichen Erlebnis werden lassen.

Interessierte können im Internet unter www.aarau2010.ch noch viel mehr Informationen bekommen.

Der Aktuar der MSG-Speicher: Georg Hasler

A-K-R-I-S-
•punto

Grosser Lagerverkauf

Designermode für Damen
zu attraktiven Preisen

Freitag, 29. Oktober 2010
8 bis 19 Uhr

Samstag, 30. Oktober 2010
8 bis 15 Uhr

Akris
Kalabinth 21, 9042 Speicher
Telefon 071 22 777 22

START IN DIE SAISON 2010/2011

Auch in der neuen Saison 2010/2011 besuchen über 120 Kinder, Jugendliche und Erwachsene unsere Trainings in Speicher und Trogen. Für viele ist es eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, andere möchten in den kommenden Monaten Wettkämpfe auf regionaler, nationaler oder internationaler Ebene bestreiten oder sich am Interclubwettbewerb mit anderen Teams messen.

Die Saison begann für unsere beiden Elite-Spieler Christoph und Thomas Heiniger mit einem Höhepunkt: Sie qualifizierten sich für die Studenten-WM in Taiwan und hatten Gelegenheit in Taipeh gegen Weltklassespieler anzutreten. Oft mussten sie sich nach harten Matches gegen Spieler der Topnationen nur knapp geschlagen geben und sammelten dabei wertvolle Erfahrungen. Bereits konnten wir auch die ersten Medaillen feiern. Beim ersten nationalen BSS-(Badminton swiss series) Turnier in Adligenswil kämpfte sich Chantal Kleiner im Damen-Doppel D und im Mixed-Doppel D bis in den Final resp. Halbfinal vor und gewann schliesslich eine Silber- und eine Bronzemedaille.

Das erste regionale Schülerturnier der Saison in Chur verlief ebenfalls viel versprechend. Mit Myriam Rufener (2.Rang, Kategorie.1/2), Chantal Puschiasis (3., Kat. 3/4), Leandro Neff (2.,Kat. 3) und Seth Weber (3., Kat. 3) standen vier Jugendliche unseres Clubs auf dem Podest.

TOPVEREIN DES JAHRES

Der BC Trogen-Speicher ist Sportverein des Jahres 2010! An der applaus-Nacht in Herisau durften wir bei der Wahl zum Verein des Jahres 2010 sogar einen zweiten Erfolg feiern: Von den 16 nominierten Clubs erreichten wir den 3. Rang. Herzlichen Dank an alle, die für uns abgestimmt haben!

Badminton-Schnupperkurs für Erwachsene

Wer hat Lust die Regeln und Grundtechniken des Badmintonsports kennenzulernen und mit anderen im gemeinsamen Spiel auszuprobieren?

Wann: Montag, 8. und 15.11.10 von 20 Uhr–21.30 Uhr

Wo: Turnhalle der Kantonsschule Trogen, Nideren

Mitbringen: Turntenue, Turnschuhe mit hellen Sohlen

Kosten: Fr. 15.–

Auskunft/Anmeldung: Daniela Heiniger 071 223 57 38 oder per Mail: smashing-freaks@bluewin.ch

GERÄTETURNEN

Gold für Robin-Sophie Van der Werff

An den Appenzellermeisterschaften vom 28./29. August in Appenzell zeigte Robin-Sophie Van der Werff eine Topleistung. Robin-Sophie gewann überlegen mit einem sehr hohen Total von 37.25 Punkten. Am Reck erhielt sie die sehr hohe Note von 9.45, am Sprung 9.15, Boden 9.35 und an den Ringen 9.30. Mit diesen Noten wurde Robin-Sophie verdientermassen als Siegerin ausgerufen. Robin-Sophie Van der Werff zeigte einmal mehr welch riesiges Talent sie besitzt. Herzliche Gratulation!

Geräteturner/innen gesucht

Die Geräteriege Rehetobel ist auf der Suche nach neuem Nachwuchs. Wenn du dich gerne bewegst und Interesse am Geräteturnen hast, dann bist du genau richtig bei uns. Für ein Schnuppertraining melde dich doch einfach bei uns. Wir freuen uns auf dich.

Willi Lanker

Oberstädeliweg 4, 9038 Rehetobel

071 877 27 17

geturehetobel@bluewin.ch

www.geturehetobel.ch

Genossenschaft Tennisanlagen Hinterwies, Speicher

CLUBMEISTERSCHAFTEN

Die Einzelclubmeisterschaften des TC Speicher enden mit vielen Überraschungen! Nur ein Titel konnte erfolgreich verteidigt werden.

Herren-Einzel

Bei den Aktiven kam es in sämtlichen Finalspielen zum Vergleich der Aktiven 1. Liga gegen Jungsenioren 1. Liga. In allen Spielen siegte die jüngere Generation relativ deutlich. Als Topfavorit galt Guy Schweizer, hat er doch in den letzten Monaten die regionale Tennisszene fast nach Belieben dominiert. Als weitere Favoriten galten va. Harris Kara und Marco Schärer. Als verdienter Sieger ging aber letztendlich Patrick Fritz vom Platz. Nach dem überzeugenden Final Sieg gegen Guy Schweizer (6:1 / 6:1) setzte er sich gegen Marco Schärer im Final knapp mit 7:5 / 6:4 durch. Marco Schärer hat im Halbfinal gegen Harris Kara (6:4 / 4:6 / 6:3) wohl etwas zu viel Kraft verbraucht...Die Finalspiele zeigten grossen Tennissport, welcher in der Region seinesgleichen sucht!

Damen-Einzel

Bei den Damen setzte sich erstmals Isabel Siegrist durch und besiegte ihre höher klassierte Kollegin Leandra Damann in einem fast 4-stündigen Marathonmatch. Am Schluss gewann sie verdient mit 6:3 / 5:7 / 6:2. Die Favoritin Claudia Knöpfel scheiterte im Halbfinale überraschend an der späteren Siegerin. Leandra Damann setzte sich in ihrem Halbfinale sicher gegen Stefanie Greutmann mit 6:2 und 6:2 durch. In den kommenden Jahren wird der Titelgewinn aber wohl über die Juniorin Stefanie Greutmann gehen...

Senioren-Einzel 50+

Als Topfavorit in der Seniorenkategorie rechneten alle mit dem Seriensieger und bestklassiertem Spieler, Hampi Nyffeler. Dieser scheiterte überraschend schon im Halbfinale deutlich an Thomy Hohl mit 2:6 / 2:6. Mit Peter Halter und Roger Greutmann standen sich im anderen Halbfinale die Kontrahenten mit den grössten Aussenseiterchancen gegenüber. Roger Greutmann setzte sich klar mit 6:1 und 6:1 durch. Im Final verlor Thomy Hohl trotz gewonnenem 1. Satz nach über 3 Stunden doch noch gegen Roger Greutmann.

Oldies

Bei den Oldies spielen die älteren Semester mit viel Freude und nicht mit allem Ehrgeiz um den Titel. In dieser Kategorie (ab 65 Jahren) ist jeder Teilnehmer eigentlich ein Sieger. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass die Gesundheit sogar noch fast Wettkampfsport zulässt. Othmar Speck schlug im Final den 72-jährigen Peter Herz in einem animierten und sehr guten Spiel.

Junioren/innen

Bei den Juniorinnen kam es zu einem familieninternen Finalspiel. Stefanie Greutmann (einzige Titelverteidigerin!)

setzte sich klar gegen ihre jüngere Schwester Celine durch. Der Titelverteidiger bei den Junioren (Silvio Bassanello) hat sich bei den Aktiven versucht und ist dort nach starken Leistungen in der Vorrunde knapp ausgeschieden! Somit musste ein neuer Clubchampion gesucht werden. Der Speicherer Adrian Joost hat sich gegen Janick Sutter aus Teufen durchgesetzt.

Doppel-Meisterschaften

Infolge zu wenigen Anmeldungen konnte keine Herrendoppel-Konkurrenz durchgeführt werden. Somit wurden die Clubmeister in den Kategorien Damen / Mixed / Herren 50+ gesucht:

Damen

Bei den Damen meldeten sich 5 Teams zur Meisterschaft an. Die beiden Aktiv-Interclub-Spielerinnen Leandra Damann/Isabel Siegrist stellten klar das stärkste Team und gewannen ohne Probleme den Meistertitel.

Herren 50+

Diese Kategorie wird von Swiss Tennis speziell gefördert, will man doch gerade auch ältere Semester zum Tennissport begeistern. Aus diesem Grund kann der Sieger auch an den Schweizermeisterschaften teilnehmen. Erwartungsgemäss haben sich die Routiniers Walter Schefer / Roger Greutmann durchgesetzt. Man darf gespannt sein, wie sich dieses Doppel gegen die Konkurrenz der übrigen Schweiz behaupten kann!

Mixed

Das Mixed-Doppeltturnier verspricht immer viel Spannung und ausgeglichene Partien. Jung und Alt / Ehepaare / bunt gemischt... Da treffen immer ganz verschiedene Paare aufeinander. Das Finalspiel gewannen Carol Preisig/Mark Bosshard etwas glücklich gegen das starke «Jung/Alt»-Team Stefanie Greutmann/Peter Halter.

Weitere Infos rund um den TC Speicher sind auf der Homepage www.tcspeicher.ch ersichtlich.

LAUFSPORT

Die grossen Klassiker des Spätsommers sind der Greifenseelauf und der Jungfraumarathon. Am Greifenseelauf kann man die eigene Leistung über die Halbmarathondistanz mit der Weltelite der Langdistanzläufer/innen vergleichen. Hervorragend die Resultate von Alex Blättler und den beiden Juniorinnen Rebekka Niederer und Milena Wild! Der Jungfraumarathon mit seine 42,1 km und der Höhendifferenz von über 2000 Metern ist ein Kraft- und Ausdauerakt ohne gleichen! Josef Koller zeigte eine aussergewöhnliche Leistung – bravo!

Greifenseelauf (21,1 km)

H-M40 (1091 T.): 50. Blättler Alex 1:26.20,1; 551. Nyffeler Richard 1:46.58,9

H-M45 (947 T.): 100. Bengtson Lars 1:30.48,7; 122. Kim Dae-Hung 1:32.05,4 ; 413. De Vries Bert 1:44.52,1; 565. Strübi artin 1:49.43,6

H-U20W (23 T.): 6. Niederer Rebekka 1:43.19,5; 7. Wild Milena 1:48.02,2

H-W30 (346 T.): 52. Rohner-Schnelli Miriam 1:43.36,3 ; 256. Kieber Katrin 2:09.10,9

H-W35(371 T.): 254. Graf Strübi Nicole 2:06.08,3

H-W40 (407 T.): 49. Cavelti Gaby 1:44.42,6

K-M40 (10 km; 224 T.): 152. Cavelti Reto 56.17,9

K-MJA (10 km; 48 T.): 26. Cavelti Flurin 45.49,3

M-JB (5,5 km; 39 T.): 24. Cavelti Liun 26.35,5

M-JD (1,2 km; 127 T.): 91. Cavelti Curdin 4.41,4

Engadiner Sommerlauf

M-D2 (10 km; 77 T.): 74. Mannott Christina 1:25.11,1

M-S1 (10 km; 71 T.): 69. Calis Christian 1:25.12,5

S-D2 (27 km; 66 T.): 55. Graf Strübi Nicole 2:59.03,6

S-S2 (27 km; 211 T.): 26. Blättler Alex 1:56.18,9 ; 54. Bengtson Lars 2:05.17,2; 93. Müller Meinrad 2:12.42,2; 159. De Vries Bert-Jan 2:29.51,4; 200. Strübi Martin 2:59.04,3

Jungfraumarathon

M45 (683 T.): 61. (Overall 349. von 3244) Koller Josef 4:17.39,4

ORIENTIERUNGSLAUF

Im Orientierungslauf ist Familie Hellmüller das Mass aller Dinge. Gleich reihenweise sammelt sie Spitzenplätze und Medaillen, hier eine Auswahl der letzten Monate und ganz herzliche Gratulation zu diesen famosen Leistungen!

Schweizermeisterschaften

Sprint-OL:

D18: 3. Mirjam Hellmüller

H16: 2. Sven Hellmüller

D45: 12. Isabelle Hellmüller

Langdistanz OL

H16: 4. Sven Hellmüller / *D18:* 2. Mirjam Hellmüller

D45: 14. Isabelle Hellmüller / *H50:* 10. Jürg Hellmüller

Mitteldistanz OL

D18: 3. Mirjam Hellmüller / *D45:* 1. Isabelle Hellmüller

H50: 8. Jürg Hellmüller

St. Galler OL

H16: 1. Sven Hellmüller / *D45:* 1. Isabelle Hellmüller

H50: 2. Jürg Hellmüller

Jugendcup-Staffel

Goldstaffel Herren mit Sven Hellmüller

Silberstaffel Damen mit Mirjam Hellmüller

PFADI SPEICHER

UNIHOCCY-TURNIER

Am 27./28. November 2010 werden wieder die Stöcke geschwungen...

Wie jedes Jahr findet Ende November ein grosses Sportereignis statt: Das 16. Pfadi Speicher Unihockey-Turnier. Am Samstag kämpfen die Schüler um möglichst viele Punkte. Am Sonntag sind dann alle Unihockey-Freunde eingeladen, über den Hallenbelag zu fegen. Neben dem Sport lädt während des ganzen Wochenendes eine Cafeteria zum Verweilen ein. Dort kann so mancher Hunger und Durst gestillt werden. Am Sonntag wird zusätzlich allen aktiven (oder auch passiven) Sportlern eine Mahlzeit angeboten.

Schülerturnier

Samstag, 27. November 2010, ca. 13.00–18.00

kein Turniergeld!

Kategorien: Unterstufe, Mittelstufe und Oberstufe

Dorfturnier

Sonntag, 28. November 2010, ca. 9.00–16.00

Turniergeld: 20 Fr. pro Team

Kategorien: Ambitioniert und Plausch

Team: 1 TorhüterIn, 3 FeldspielerInnen und bis 3 AuswechselspielerInnen.

Alle Kategorien gemischte Mannschaften, Damentore zählen doppelt!

Anmeldung

Anmelden können Sie sich direkt online unter:

www.pfadispeicher.ch oder bei der unten aufgeführten Adresse. Wir freuen uns auf Ihre Anmeldungen!

Für Fragen:

Ralph Gämperle, Bergstrasse 14, 9037 Speicherschwendi
Mobile: 079 268 94 58, unihockey@pfadispeicher.ch

VIHSCHAU – SCHÖN WIE IMMER!

Einmal mehr zeigten die Speicherer Landwirte unterstützt von vielen Helferinnen und Helfern der Bevölkerung eine eindruckliche Schau mit aufwendig geschmückten Tieren, mit Trachten und Brauchtum. Wir sind stolz auf den leistungsfähigen Bauernstand!

WEIHNACHTSGESCHENK FÜR SPEICHERER

Postkartenbuch «Was man sah und was man sieht»

Vom Fotobuch, in welchem Postkartenansichten heutigen Ansichten gegenüber gestellt werden, sind noch einige Exemplare vorrätig. Vreny Wessner und Edy Tanner haben aus ihren Sammlungen interessante Ansichten ausgewählt, Marco Pfister hat akribisch die alten Aufnahmestandorte ausfindig gemacht und den gleichen Landschaftsausschnitt vom Jahre 2009 aufgenommen. Eine interessante Siedlungsgeschichte unseres Dorfes! Martin Hüsler hat sich zu den Bildern Gedanken gemacht und diese in Worte zu einem erklärenden Kommentar gefasst. Die in Speicher aufgewachsene Gestalterin Anna Pfeiffer sorgt für ein attraktives Erscheinungsbild dieses 54-seitigen, dokumentarischen Werkes, das eine bleibende Erinnerung an «700 Jahre Speicher – grosse Sprünge» ist, für alle aber vor allem ein Bildband, der die Entwicklung von Speicher im letzten Jahrhundert aufzeigen soll.

Ein ideales Weihnachtsgeschenk für alle!

Der Verkaufspreis des Buches beträgt Fr. 32.–

Verkaufsstelle:

Bibliothek Speicher-Trogen
zu den entsprechenden Öffnungszeiten

Postversand (Porto und Versandkosten Fr. 6.–):

Peter Abegglen
Bruggmoos 17
9042 Speicher
Tel. 071 344 26 60
E-Mail: pabegglen@bluewin.ch

oder: www.speicher700.ch > Shop

CD vom Offenen Singen

Am 25. Oktober 2009 fand um 19 Uhr in der Evangelischen Kirche Speicher das denkwürdige offene Singen mit Liedern von Hans Schläpfer (1920–1994) statt.

Heinz Naef hatte zusammen mit den Speicherer Chören ein Programm zusammengestellt, das die mittlerweile zum Volksgut gewordenen Lieder des Speicherer Lehrers, Komponisten und Förderers appenzellischen Brauchtums Hans Schläpfer wieder in Erinnerung rief.

Sämtliche Speicherer Chöre machten bei diesem Anlass mit, unter ihnen auch der Jugendchor Speicher, Hans Schläpfer hatte das damals bereits bestehende «Gsängli» als Lehrer während vielen Jahren weiter geführt.

Das Museum für Lebensgeschichten im Hof Speicher publizierte in einer kleinen Schrift 14 Lieder (unter ihnen die oben aufgeführten) und eine kurze Biographie von Hans Schläpfer.

Von Büchlein und CD sind noch einige Exemplare vorrätig, sie können zu je Fr. 10.– erworben werden.

Bibliothek Speicher-Trogen

Dienstag	15.00–19.00
Mittwoch	14.00–17.30
Donnerstag	9.00–11.00
Freitag	15.00–19.00
Samstag	10.00–12.30

Bestellungen für Postversand:

Peter Abegglen
Bruggmoos 17
9042 Speicher
071 344 26 60 (auch Fax)
E-Mail: pabegglen@bluewin.ch

(Postversandsspesen Fr. 5.–)

DANKE!

Vielen lieben Dank dem hilfsbereiten Autofahrer, der mir am Montag, 13. September 2010 um ca. 07.30 Uhr geholfen hat, mein stehen gebliebenes Auto von der Hauptstrasse (Höhe Druckerei Lutz) auf den nahe liegenden Parkplatz zu rollen. Die dankbare Fahrzeuglenkerin!!

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im August 2010

Ackermann Iris, Sägli 24; **Bischof Daniel**, Brand 17; **Bojowski Marcel**, Herbrig 1; **Bolt Josua**, Kohlhalden 54; **Caviezel Silvana**, Buchenstrasse 67; **Langenegger-Bösch Thomas und Evelin**, Sägli 36; **Rageth Sergio**, Sonder 3; **Tesfatzion Milite**, Oberwilen 10; **Wiget Claudia**, Brand 17

Wegzüge im August 2010

Altherr-Mathies René und Claudia mit Vanessa und Dominik, Herisau AR; **Ayaz Büsra**, Zürich; **Bollinger-Menzi Daniel und Astrid mit Silas und Matteo**, Herisau AR; **Culic Martina**, Stettlen BE; **Enns-Stich Eduard und Dorothea mit Camilla**, Beatenberg BE; **Feurer-Gemperle Claudia mit Jérôme und Jazy**, St. Gallen; **Gantenbein Roseline**, St. Gallen; **Gutgsell Christian**, St. Gallen; **Henning Bernd**, Uetliburg SG; **Inauen Patrick**, St. Gallen; **Kempff Jessica**, Wil SG; **Koth Torsten**, Gossau SG; **Liebich-Kuratli Monika**, St. Gallen; **Prost-Gamma Daniel und Judith**, Gais AR; **Rey Antelo Pablo**, St. Gallen; **Schaffner Thomas**, St. Gallen; **Simmen Georg**, Fideris GR; **Spycher Adrian**, Gasel BE; **Stöppler-Cadonau Andreas und Patricia mit Vivienne**, Trogen AR; **Storz Doreen**, St. Gallen; **Tobler Roger**, Uzwil SG; **Unger Robert**, Trogen AR

Geburten

von Tessin, Neva Elise, geboren am 10. Juni 2010 in Australien, Tochter des von Tessin, Michael und der von Tessin geb. Thüringer, Gabriele, wohnhaft in 9042 Speicher, Hohrüti 1

Rohrer, Fabian, geboren am 12. August 2010 in Heiden AR, Sohn des Rohrer, Hanspeter und der Rohrer geb. Tanner, Ursula, wohnhaft in 9042 Speicher, Hohrüti 40

Trauungen

Pleyer, Thomas und Widmer Pleyer geb. Widmer, Martina, Trauung am 09. August 2010 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Kohlhalden 5A

Schmid, Ruedi und Schmid geb. Nef, Ursula, Trauung am 20. August 2010 in Bühler AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hauptstrasse 70

Künzle, Urs und Castelberg Künzle geb. Castelberg, Astrid, Trauung am 27. August 2010 in St. Gallen, wohnhaft in 9037 Speicherschwendi, Hinter dem Ack 17

Gasser, Patrik und Gasser geb. Rohner, Claudia, Trauung am 27. August 2010 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hauptstrasse 8

Ledergerber, Marcel und Ledergerber geb. Kieber, Katharina, Trauung am 27. August 2010 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Hohrüti 18

Unsere

Fubilare

IM OKTOBER 2010:

80-jährig

12.10.1930 Rüschi-Wäckerli Rosa Marie
Hohrüti 14
14.10.1930 Weishaupt-Siegfried Kurt
Kalabinth 16

81-jährig

21.10.1929 Tobler-Naef Rosemarie
Herbrig 4
24.10.1929 Knecht Peter
Zaun 7

83-jährig

02.10.1927 Laich-Krehbast Jakob
Rütistrasse 7

84-jährig

07.10.1926 Brändle-Amrhein Albert
Hauptstrasse 9

86-jährig

16.10.1924 Schneider-Köberle Elsa
Sägli 22

87-jährig

21.10.1923 Siebenmann-Arnold Gustav
Zaun 5

88-jährig

04.10.1922 Schläpfer-Eisenhut Frieda
Almenweg 41
05.10.1922 Bissig-Engler Gustav
Ober Bendlehn 7

90-jährig

05.10.1920 Kleger-Schäfli Martha
Altersheim Boden, Trogen
23.10.1920 Bänziger-Bruderer Ernst
Dorf 16
26.10.1920 Lanker-Solenthaler Aline
Teufenerstrasse 16

92-jährig

04.10.1918 Schmid-Sonderegger Nelly
Zaun 7

97-jährig

13.10.1913 Krüsi-Oertli Alfred
Kalabinth 45

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

SEPTEMBER / OKTOBER 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

27. 09. 10	–	04. 10. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SPEICHERSCHW.	TEL. 071 222 35 44
04. 10. 10	–	11. 10. 10	DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18
11. 10. 10	–	18. 10. 10	DR. MED. H.U. RENTSCH, SPEICHERSCHW.	TEL. 071 222 35 44
18. 10. 10	–	25. 10. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
25. 10. 10	–	01. 11. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER	TEL. 071 344 33 88
01. 11. 10	–	08. 11. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER	TEL. 071 344 33 11
08. 11. 10	–	15. 11. 10	DR. MED. A. ZÜGER, SPEICHER	TEL. 071 344 12 18

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

27. OKTOBER
17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

05. NOVEMBER
26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. ZÜGER	16. 10.	–	31. 10. 2010
DR. SONDEREGGER	16. 10.	–	31. 10. 2010
DR. ROHNER	02. 10.	–	17. 10. 2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35 90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

- Podiumsgespräch «Armut»
10. November
- Sprachenlernen leicht gemacht
17. November
- Lock-Stoffe
23. November
- Abstimmungen
28. November

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Erläuterungen zum Budget 2011

Für das Jahr 2011 kann der Gemeinderat ein ausgeglichenes Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von 3.7 Einheiten präsentieren. In der laufenden Rechnung wird mit einem Ertragsüberschuss von Fr. 51'700.– gerechnet. Die Investitionsrechnung wird voraussichtlich mit einem Ausgabenüberschuss von Fr. 3'494'000.– abschliessen.

Der Gemeinderat unterbreitet den Stimmberechtigten am 28. November 2010 das Budget 2011 mit den unten stehenden Ausführungen zur Abstimmung.

1. Laufende Rechnung 2011

Steuereinnahmen

Während vor Jahresfrist mit einer unsicheren wirtschaftlichen Entwicklung gerechnet werden musste, verlief die konjunkturelle Entwicklung im Laufe dieses Jahres recht erfreulich, wobei die Prognosen für 2011 bereits etwas zurückhaltender sind. Die wirtschaftliche Erholung erlaubt daher eine leicht optimistischere Budgetierung als im Vorjahr, und es ist bei den Steuererträgen mit einer moderaten Zunahme zu rechnen.

Der Gemeinderat hat daher die Steuereinnahmen für natürliche Personen auf Fr. 12'170'000.– angesetzt, also rund Fr. 400'000.– mehr als im Vorjahr. Es wird davon ausgegangen, dass das Niveau von 2009 erreicht werden kann. Bei den Nebensteuern werden aufgrund der weiterhin regen Bautätigkeit die Werte von 2010 übernommen. Sie machen mit Fr. 1'265'000.– rund 10% des Gemeindesteuerertrags aus. Der Steuerertrag juristischer Personen dürfte im gleichen Rahmen wie 2010 ausfallen und wird mit Fr. 350'000.– budgetiert.

Ausgaben

Das Bundesparlament hat das Bundesgesetz über die Neuordnung der Pflegefinanzierung im Jahre 2008 verabschiedet. Diese Neuordnung wird im Jahre 2011 umgesetzt. Während der Kanton für die Kosten der Akut- und Übergangspflege aufzukommen hat, muss sich die Gemeinde neu an der stationären Langzeitpflege beteiligen, d.h. die Gemeinde hat ab 2011 neu die Restfinanzierung zu übernehmen. Die erforderliche Restfinanzierung ergibt sich aus der Differenz zwischen den Pflegekosten einerseits und dem Krankenversichererbeitrag plus dem Finanzierungsbeitrag für die Heimbewohnerinnen und -bewohner. Die ersten Berechnungen ergeben für unsere Gemeinde einen Kostenanteil von Fr. 250'000.–.

JAHRMARKT SPEICHER

Missliche Wetterbedingungen und die nicht ganz einfachen und engen Platzverhältnisse auf dem Sportplatz Buchen haben es in diesem Jahr für die Marktfahrer und die organisierenden Vereine nicht gerade leicht gemacht, den Jahrmarkt durchzuführen. Es ist dennoch recht gut gelungen. Dafür gebührt allen Beteiligten ein herzliches Dankschön von Seiten der Gemeinde.

Nachdem wir für 2 Jahre auf das Buchenareal ausweichen mussten, sollte es nach der langen Bauzeit nun aber möglich sein, im kommenden Jahr mit dem Jahrmarkt wieder auf den ursprünglichen Standort im Schulhaus Zentral zurückzukehren. Einem Neustart sollte also nichts mehr im Wege stehen. Gerne laden wir deshalb alle interessierten Vereine und Organisationen dazu ein, mit uns den Jahrmarkt 2011 zu planen. Im Zeitraum Januar/Februar 2011 werden deshalb die beteiligten Kreise zu einer Besprechung eingeladen. Selbstverständlich ist jede Person zu dieser Zusammenkunft eingeladen. Bitte beachten Sie dazu die Informationen der Kommission für Bau und Umwelt (KBU) im nächsten Gemeindeblatt vom 26. November 2010. Anregungen und Ideen nimmt die Kommission jederzeit gerne entgegen.

Thomas Christen, Vize-Gemeindepräsident

Thomas.Christen@speicher.ar.ch

Die Beiträge an die Spitex-Organisation werden auch im nächsten Jahr wieder steigen. Während vor zwei Jahren noch mit Kosten von rund Fr. 70'000.– gerechnet werden musste, sind im kommenden Jahr bereits Fr. 220'000.– zu budgetieren. Erfreulich ist aber, dass der Betriebskostenanteil im Altersheim Boden dank guter Belegung und internen Optimierungen stark reduziert werden konnte. Weitere Informationen können den Berichten der Ressortverantwortlichen in der Budgetbroschüre 2011 (wird mit den Abstimmungsunterlagen an alle Haushaltungen verteilt) entnommen werden.

Abschreibungen

Nachdem in den vergangenen Jahren dank Besserabschlüssen höhere Abschreibungen als budgetiert gemacht werden konnten, hat der Gemeinderat beschlossen, im kommenden Budgetjahr die Abschreibungsquote auf rund 6% zu reduzieren, d.h. es werden vom Verwaltungsvermögen Fr. 1'050'000.– abgeschrieben. Die Vorgaben des Finanzhaushaltgesetzes werden eingehalten und die laufende Rechnung kann ausgeglichen gestaltet werden.

Lohnentwicklung

Während im Budget 2010 für die Gemeindeangestellten weder ein Teuerungsausgleich noch eine generelle Lohnerhöhung vorgesehen waren, werden im kommenden Jahr 2% mehr Lohn budgetiert.

Zusammenfassung

Die laufende Rechnung 2011 sieht bei Aufwendungen von Fr. 20'403'100.– und Erträgen von Fr. 20'454'800.– einen Ertragsüberschuss von Fr. 51'700.– vor. Der Gemeinderat freut sich, eine leicht positiv abschliessende laufende Rechnung präsentieren zu können.

2. Investitionsrechnung

Die Investitionsrechnung sieht Bruttoausgaben von Fr. 3'544'000.– vor. Mit Fr. 1'370'000.– betrifft die wesentliche Ausgabe einmal mehr die Sanierung und Erweiterung des Zentralschulhauses. Zudem werden für die Erschliessung Wies und die ersten Etappen der Sanierung der Kohlhaldenstrasse rund Fr. 1.1 Mio. investiert. Die Sanierung der Trottoirs Buchenstrasse und Schwendi mit Fr. 200'000.– müssen im Rahmen der Sanierung der Kantonsstrassen vorgenommen werden.

Nach Abzug der Subventionen sowie den Abschreibungen von Fr. 1'050'000.– verbleibt ein Nettoinvestitionsvolumen von Fr. 2'444'000.–.

3. Gesamtrechnung

Das Budget 2011 ergibt somit folgendes Gesamtbild:

Ergebnis laufende Rechnung	Einnahmenüberschuss Fr. 51'700.–
Investitionsrechnung	Ausgabenüberschuss Fr. 2'444'000.–
<hr/>	
Gesamtrechnung 2011	Ausgabenüberschuss Fr. 2'392'300.–

4. Finanzplan 2012–2014

Der Finanzplan wurde für die weiteren drei Jahre nachgeführt und bereinigt. Er soll aufzeigen, wo der Gemeinderat Prioritäten setzt und wie sich die Finanzlage voraussichtlich in den nächsten Jahren präsentiert. Intern dient er der Behörde als Führungsinstrument und Entscheidungshilfe und wird zur Orientierung der Stimmberechtigten wie in den Vorjahren als Anhang zum Voranschlag in der Budgetbroschüre publiziert. Er ist nicht Teil der Abstimmungsvorlage. Grössere Vorhaben bedürfen weiterhin der Zustimmung der Stimmberechtigten durch eine separate Urnenabstimmung. Kleinere Investitionen und gebundene Aufwendungen werden im jeweiligen Jahresbudget vorgelegt.

In den vergangenen Jahren hat die Gemeinde grosse Investitionen in die Infrastruktur getätigt. Nach Abschluss der Sanierung und der Erweiterung des Zentralschulhauses ist es notwendig, in den kommenden Jahren die Investitionen zu reduzieren, um in der Gesamtrechnung wieder ein positives Ergebnis zu erhalten. Damit wird erreicht, dass das zu amortisierende Verwaltungsvermögen reduziert werden kann.

Augenscheinlich ist, dass die Bautätigkeit im Bereich Wohnbauten zugenommen hat. Mit einem moderaten Bevölkerungswachstum kann erreicht werden, dass zusammen mit der konjunkturellen Entwicklung von leicht erhöhten Steuererträgen ausgegangen werden kann.

Zusammenfassend können aus dem Finanzplan folgende Schlussfolgerungen gezogen werden:

- Die laufende Rechnung kann im Budget 2011 positiv gestaltet werden. Für die kommenden Jahre ist ebenfalls mit knapp ausgeglichenen Ergebnissen zu rechnen, basierend auf einem gleich bleibenden Steuerfuss.
- Das Investitionsvolumen wird in den Jahren 2012 und 2013 stark reduziert.

Am Montag, 08. November 2010, um 20.00 Uhr, besteht die Möglichkeit, sich im Rahmen der Volksversammlung über das Budget 2011 im Buchensaal ausführlich informieren zu lassen. Die Abstimmung findet am 28. November 2010 statt. Die Einwohnerinnen und Einwohner sind bereits heute herzlich zu diesem Informationsanlass eingeladen.

Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen

Der Rat hat der Ausscheidung von Grundwasserschutzzonen für die Quellen der Wasserversorgung im Gebiet Almenweg – Neppenegg – Unterbach – Harzig zugestimmt und zuhanden der noch durchzuführenden öffentlichen Planaufgabe verabschiedet.

Kostenbeteiligung

Die Gemeinde beteiligt sich im Rahmen eines Nachtragskredites mit einem Betrag von Fr. 12'438.85 an den Kosten für die notwendige Sanierung der Heizung in der katholischen Kirche Speicher.

Genehmigung des Zwischenberichtes der WIA

Die Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) hat dem Gemeinderat einen ersten Zwischenbericht, mit dem weiteren geplanten Vorgehen zur Realisierung einer möglichen neuen Alterssiedlung mit individuellem Betreuungsangebot, zur Genehmigung unterbreitet. Der Gemeinderat nimmt diesen Bericht zur Kenntnis und stimmt dem weiteren Vorgehen zu. Er dankt der Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) für die bis jetzt geleistete wertvolle Arbeit. Bitte beachten Sie auch den entsprechenden Bericht der Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) in dieser Ausgabe des Gemeindeblattes.

Annahme der Teilrevision der Gemeindeordnung

Am 26. September 2010 wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung von Speicher durch die Stimmberechtigten angenommen. An seinerzeitigen Volksversammlungen wurden die anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner über die neuen Ressorts des Gemeinderates informiert. Interessierte Personen haben nun die Möglichkeit, diese Unterlagen im Internet unter «Organigramm neue Ressorts/ Verwaltung» auf der Gemeindehomepage herunterzuladen ([www.speicher.ch / Verwaltung / Dienstleistungen](http://www.speicher.ch/Verwaltung/Dienstleistungen)).

Neue Öffnungszeiten

Die Bereiche der Einwohnerkontrolle und des Empfangs/AHV-Zweigstelle, sind ab dem 01. Dezember 2010 jeweils an den Montagabenden neu bis 18.30 Uhr geöffnet. Die übrigen Öffnungszeiten bleiben unverändert wie bisher. Diese Neuregelung ist vorerst auf ein Jahr befristet.

Die Gemeindeverwaltung ist zwischen Weihnachten und Neujahr wie folgt geöffnet:

Freitag, 24. Dezember	offen bis 11.30 Uhr
Samstag, 25. Dezember	geschlossen
Sonntag, 26. Dezember	geschlossen
Montag, 27. Dezember	geschlossen
Dienstag, 28. Dezember	normale Öffnungszeiten
Mittwoch, 29. Dezember	normale Öffnungszeiten
Donnerstag, 30. Dezember	normale Öffnungszeiten
Freitag, 31. Dezember	offen bis 11.30 Uhr
Montag, 03. Januar 2011	normale Öffnungszeiten

Personelles

Kündigung

Frau Ursula Bleiker, kaufmännische Mitarbeiterin bei den Sozialen Diensten, hat ihre Stelle auf Ende Januar 2011 gekündigt. Sie hat sich entschieden einen längeren Auslandsaufenthalt zu absolvieren. Wir bedauern, mit Frau Ursula Bleiker eine gute und geschätzte Mitarbeiterin zu verlieren und danken ihr für ihre gute fachliche Arbeit für die Gemeinde Speicher.

Neue Lehrstelle

Die Gemeinde bietet auf den August 2011 einen neuen Ausbildungsplatz zum/zur Fachmann/-frau Betriebsunterhalt, Fachrichtung Werkdienst an. Die Bewerbungsfrist läuft bis zum 24. November 2010. Bitte beachten Sie auch das entsprechende Inserat in dieser Ausgabe.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 10. November und am Mittwoch, 08. Dezember 2010 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden möchten, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindekanzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER,
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

DANKESAPÉRO

für die ehrenamtlichen
Helfer/innen und die in
Kommissionen tätigen Personen

Als Zeichen der Wertschätzung Ihrer Arbeit lädt Sie die Gemeinde Speicher herzlich zu einem Apéro ein.

Datum: Freitag, 5. November 2010
Zeit: 18.00 Uhr
Ort: Buchensaal Speicher

Der Gemeinderat Speicher freut sich auf Ihr Kommen!

KOMMISSION STANDORTMANAGEMENT (SMS)

Diskussionsabend über die Chancen und Risiken der Vernetzung der Gemeinde Speicher in der Region

Am 21. September 2010 lud die Kommission Standortmanagement Speicher (SMS) interessierte Einwohnerinnen und Einwohner zu einem Diskussionsabend in den Buchensaal ein. Obwohl nur eine kleine Anzahl Personen die Einladung nutzten, konnten die Mitglieder der Kommission erfreut feststellen, dass dies – nach einem Einstiegsreferat von Herrn Rolf Geiger (Leiter der Geschäftsstelle der Region Appenzell AR – St. Gallen – Bodensee) – auf die anschliessenden Diskussionen in den Arbeitsgruppen keinerlei Einfluss hatte. Angeregt, engagiert und in einer breiten Meinungsvielfalt wurden die Chancen und Risiken für die Gemeinde Speicher zum Thema Vernetzungen in der Region besprochen. Als Leitfaden für die Diskussion dienten die fünf Themenstichwörter, «Wirtschaft und Gewerbe», «Bildung», «Verkehr», «Freizeit, Kultur, und Sport» sowie «Gesundheit und Alter».

Von den Teilnehmenden wurde zum Thema Wirtschaft und Gewerbe beispielsweise festgehalten, dass den Geschäften und Betrieben in Speicher Sorge getragen werden müsse. Das Bewusstsein für ein «lokales Einkaufen» sei zu schärfen, um damit das bestehende Angebot erhalten zu können. Weiter sei es wichtig, die Gemeinde in der Region gut zu positionieren, da die Regionalisierung bereits hier sei, bzw. längst schon stattgefunden habe. Im Bereich der Bildung sei es ein vordringliches und zentrales Anliegen, dass die Kindergärten, die Primarschulen und die Oberstufe unbedingt in der Gemeinde bleiben bzw. erhalten werden sollten. Dies sei ein unverzichtbarer Standortvorteil für Speicher. Weiter hielten die Teilnehmenden fest, dass die verkehrstechnische Anbindung von Speicher sehr gut sei. Die Verkehrsverbindungen von der Speicherschwendi haben sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert, seien aber in Bezug auf den öffentlichen Verkehr noch nicht optimal. Der Fokus der Diskussionsteilnehmenden lag hierbei klar auf dem Verkehrsangebot nach dem Grossraum St. Gallen. Hingegen wurde bemängelt, dass die Querverbindungen im Appenzellerland unzureichend seien. So verunmöglichen beispielsweise die öffentlichen Verbindungen von der Speicherschwendi nach Speicher bzw. nach Teufen ab 18.00 Uhr eine Teilnahme an Aktivitäten oder Anlässen im Dorf bzw. im Nachbardorf. Beim Themenstichwort Sport, Kultur und Freizeit, wurde ein grosser Wert auf eine gute

und gesunde Basis im Breitensport gelegt. Die Pflege und Förderung der entsprechenden Vereine sei wichtig. Weiter sei man auch offen für neue regionale Angebote im Spitzensport oder im kulturellen Bereich. Schliesslich wurde beim Thema Gesundheit und Alter festgehalten, dass möglichst frühzeitig entsprechende Nachfolgeregelungen für die in Speicher noch praktizierenden Hausärzte gefunden werden sollten. Damit könne die heutige gute medizinische Versorgung durch die Hausärzte auch in den nächsten fünf bis zehn Jahren für Speicher sichergestellt werden.

Die Kommission Standortmanagement Speicher (SMS) dankt allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern für ihre engagierte Mitarbeit zum Thema Vernetzung in der Region. Die Kommission wird die Anregungen aufnehmen und versuchen, die Anliegen in ihrer zukünftigen Arbeit für Speicher zu berücksichtigen bzw. miteinfließen zu lassen.

Kommission Standortmanagement der Gemeinde Speicher

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Spycher Peter und Spycher-Baumgartner Maria, Unterdorf 35, 9042 Speicher, an Tremp Marcel und Tremp-Eibensteiner Romana, Bachtelstrasse 12, 8400 Winterthur – Grundbuch Speicher Nr. 1301, Wohnhaus, Unterdorf 35

Scheuss Hans Jakob, Im Stofel 10, 9053 Teufen, an Schmid Ruedi und Schmid-Nef Ursula, Hauptstrasse 70, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 1389, Wohnhaus und Stall, Blatten 20

Ulmann Albert, Schützenbergstrasse 31, 9053 Teufen, an Ulmann Ralf, Weite 365, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 393, Landwirtschaftliches Grundstück mit Wohnhaus und Stall, Weite 365 und Grundbuch Speicher Nr. 390, Waldparzelle (7'309 m² Fläche), Weite

Nachlass Brunner-Rotach Hans, Töbeli 4, 9042 Speicher, an Brunner-Rotach Margrit, Töbeli 4, 9042 Speicher, Aufenthalt im Haus Vorderdorf, 9043 Trogen – Grundbuch Speicher Nr. 260, Wohnhaus mit Anbau und Garagengebäude, Buchen, Schupfen 17 und Grundbuch Speicher Nr. 1072, Garagengebäude, Buchen und Grundbuch Speicher Nr. 717, Waldparzelle (1'504 m²), Unterbach

Walter Markus und Walter-Kehl Christina, Blumenau 3, 9037 Speicherschwendi, an Nussbaum Heinz und Nussbaum-Eberle Nadja, Engelwiesstrasse 5, 9014 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1019, Wohnhaus, Blumenau 3

Der Grundbuchverwalter, Urs Preisig, 27. Oktober 2010

ARBEITSGRUPPE WOHNEN IM ALTER (WIA)

Rückblick und Ausgangslage

Mitte Januar 2008 wurde – aufgrund der Schliessung des Altersheims Schönenbühl Ende 2007 – beim Gemeinderat die Initiative «Pro Altersheim Speicher» eingereicht.

Das Komitee «Pro Altersheim Speicher» forderte mit der Initiative wieder den Betrieb eines bürgernahen Altersheims in der Gemeinde Speicher. Der Gemeinderat vertrat eine andere Auffassung und formulierte einen Gegenvorschlag für die «Aktive Unterstützung der Erstellung von altersgerechten Wohnungen an zentraler Lage». An der Volksabstimmung vom 29. März 2009 nahmen die Stimmbürgerinnen und Stimmbürger beide Vorlagen an. Damit erhielt der Gemeinderat den Auftrag, diese Vorlagen weiter zu konkretisieren um anschliessend diese beiden Projekte, oder eine Kombination beider Projekte, den Stimmberechtigten an einer weiteren Abstimmung zu unterbreiten.

In der Folge wurde eine Arbeitsgruppe «Wohnen im Alter (WIA)» aus den unten stehenden Personen gebildet. Den Vorsitz führt Herr Peter Langenauer, Gemeindepräsident.

Vertreter/innen des Initiativkomitees:

Frau Irma Hänni / Herr Franz Fäs

Externe Fachpersonen:

Frau Susanne Schäfer / Frau Elisabeth Wipf

Gemeinderat:

Herr Peter Langenauer / Frau Marianne Scheuss

Herr Heinz Naef / Herr Stefan Weber

(Gemeindeschreiber/Protokoll)

In den anschliessenden sechs Sitzungen der Arbeitsgruppe wurde die Ausgangslage geprüft und eine Ist-Analyse des bestehenden Heim- und Wohnungsangebotes im Altersbereich durchgeführt. Zur weiteren Konkretisierung besichtigten die Mitglieder der Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) in der Folge verschiedene Wohnmodelle mit entsprechendem Dienstleistungsangeboten in der näheren Umgebung, in St. Gallen sowie in Appenzell Innerrhoden.

Nach den ersten abgeschlossenen Arbeiten kann folgender zentraler Konsens der Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) festgehalten werden:

1) *Es ist kein «neues» Altersheim in der Art des ehemaligen Schönenbühls zu bauen. Die damalige Initiative wollte bewusst die Grundsatzfrage stellen, wie und wo in Speicher die Seniorinnen und Senioren ihr Leben im Alter verbringen können. Es ging nicht um die explizite Erzwingung der Erstellung eines Altersheims. Dagegen wird klar die Realisierung von kostengünstigen Alterswohnungen – mit einem noch näher zu klärenden Betreuungsangebot – an zentraler Lage angestrebt.*

Als mögliches Modell wäre ein Gebäude mit folgendem Wohnungsangebot vorstellbar:

– *Wohnungen mit hauswirtschaftlichen Dienstleistungen und/oder mit sozialer Betreuung nach Bedarf der Bewohner/innen. Dabei ist die Autonomie der Bewohner/innen möglichst zu gewährleisten.*

2) *In der Gemeinde Speicher fehlt in diesem Bereich ein entsprechendes Angebot in einem tieferen Preissegment. Ein solches Angebot ist neu zu schaffen.*

3) *Die Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) geht davon aus, dass nur eine Volksabstimmung durchgeführt werden muss. Den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern wird somit nur ein ganzes (unteilbares) Projekt zur Volksabstimmung unterbreitet. Nach den vorgenommenen juristischen Abklärungen ist es möglich, auf zwei separate Volksabstimmungen zu verzichten.*

Ausblick und weiteres Vorgehen

Die Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) geht nach den vorgenommenen Arbeiten davon aus, dass bei einem neuen Angebot «Alterssiedlung» folgende Eckpunkte erfüllt sein sollten:

– Das Angebot ist als Ergänzung zu den bereits bestehenden Institutionen im Altersbereich zu verstehen, keinesfalls als Konkurrenz. Es sollte individuell angepasste Betreuungsmöglichkeiten (Pfleger / Haushalt und soziale Dienstleistungen etc.) aufweisen.

– Organisation und fachliche Zusammenarbeit mit bestehenden Institutionen im Altersbereich sind anzustreben, damit mögliche Synergien genutzt werden können. Die bereits bestehende Genossenschaft Alterssiedlung ist in die Planung miteinzubeziehen.

– Das Angebot sollte kostengünstige Wohnungen anbieten mit den notwendigen Diensten (z. B. Spitex- und Nachtdienste, Hotelleistungen etc.). Das Angebot sollte 2½- und 3½-Zimmer-Mietwohnungen für Einzelpersonen und Ehepaare aufweisen. Diese Grössen werden nachgefragt.

– Es ist ein klarer Trend festzustellen, dass möglichst lange in der eigenen Wohnung bzw. im eigenen Haus gelebt werden möchte, bevor ein Umzug in Frage kommt. Oftmals bestehen dann bereits eher leichte gesundheitliche Einschränkungen. Die Betreuung ist von zentraler Bedeutung. Der Grundsatz sollte gelten, dass die Betreuung bis zum möglichen Tode gewährleistet bleibt (Ausnahme: schwer pflegebedürftige Personen).

Die Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA) beabsichtigt, zur Fortführung ihrer Arbeit eine entsprechende Umfrage in einem ausgewählten Bevölkerungsteil von Speicher durchzuführen, damit die Bedürfnisse und Anliegen der künftigen Nutzer bei der Realisierung einer allfälligen neuen Alterssiedlung berücksichtigt werden können. Diese Umfrage wird durch eine externe Fachstelle begleitet und ausgeführt. Nach Vorlage der Ergebnisse ist das Projekt einer Alterssiedlung weiter zu konkretisieren mit dem Endziel, den Stimmberechtigten von Speicher eine ausgereifte Vorlage über eine künftige Alterssiedlung mit individuellem Betreuungsangebot zur Abstimmung vorlegen zu können.

Arbeitsgruppe Wohnen im Alter (WIA)

SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

Erzählnacht Primarschule Speicher

Am Freitag den 12. November 2010 findet die Schweizerische Erzählnacht mit dem Thema «Im Geschichtenwald» statt. Im Buchenschulhaus haben Sie die Möglichkeit Geschichten zu horchen und sich in andere Welten entführen zu lassen. Wir beginnen um 18.30 Uhr mit der ersten Lesung. Um 20.00 Uhr, nach der dritten Lesung, gibt es noch eine Handvoll Marroni für den Heimweg. Wir freuen uns auf Sie!

Primarschule Speicher

Skibörse

Auch dieses Jahr findet die Skibörse wieder statt. Neu wird sie vom Elternforum und vom Frauenkreis organisiert. Wintersportartikel und Winterkleider für Kinder, Jugendliche und Erwachsene können am **9. November 2010, 18.00–20.00 Uhr** im Buchenschulhaus abgegeben werden.

Der Verkauf erfolgt am **10. November 2010, 17.00–19.30 Uhr**. Von 19.30–21.00 Uhr können Sie Ihr Geld, resp. die nicht verkauften Artikel abholen. Auf die Artikel wird eine Umsatzabgabe von 15% erhoben.

Neue Gesangslehrerin an der MSAM

Ab den Herbstferien ist neu Frau Hiroko Haag für die Gesangsklasse und den Chor (1.–6. Klasse) der Musikschule Appenzeller Mittelland, verantwortlich. Frau Haag ist in Japan aufgewachsen, wo sie auch ihr erstes Studium in Kyoto absolvierte. Ihre hervorragenden Deutschkenntnisse erlangte sie durch weitere Studien in Hamburg und Bremen, wo sie die Fächer

Gesang, Stimmbildung und Chorleitung erfolgreich abschloss. Sie unterrichtete an der Musikhochschule in Bremen und erteilte auch Privatunterricht. Viele Gastengagements (Staatstheater Oldenburg, Kammeroper Schloss Rheinsberg) und eine rege Konzerttätigkeit als Solistin und Dirigentin zeugen von einer hohen fachlichen Kompetenz. Familiäre Gründe führten Frau Haag nach St. Gallen, wo ihr Mann am Stadttheater arbeitet. Die Musikschule freut sich, mit einer so hochqualifizierten und sympathischen neuen Lehrperson zusammen arbeiten zu dürfen und heisst sie im Kollegium der Musikschule herzlich willkommen. Frau Haag freut sich auf viele singbegeisterte Schülerinnen und Schüler im Chor, in der Stimmbildung und im Sologesangsunterricht. Neue Schülerinnen und Schüler sind willkommen!

Wie die Musikschule mitteilt, können während der Aufbauphase des Chors bis Ende des Jahres Schnupperstunden ohne Verpflichtung besucht werden.

GEMEINDESKILAGER

In den Sportferien vom 30. Jan. bis 4. Feb. 2011 – vom Sonntag bis darauf folgenden Freitag – findet wiederum das Lager für ski- und snowboard-begeisterte Schülerinnen und Schüler in der Chesa Romedi in Madulain im Oberengadin statt. Sowohl Skigebiet als auch Unterkunft tragen viel dazu bei, dass das Lager immer wieder zu einem grossen Erfolg wird.

Am Lager teilnehmen können in der Gemeinde Speicher wohnhafte Schülerinnen und Schüler der Oberstufe.

Das Skigebiet (Celerina/St. Moritz) eignet sich nicht für Anfängerinnen und Anfänger!

Die Kosten für das Skilager betragen Fr. 300.– (Fr. 550.– für zwei Kinder aus derselben Familie), darin eingeschlossen sind sämtliche Kosten für Unterkunft, Verpflegung, Reise und Skipass (dieser allein kostet Fr. 136.–). Da der Schüler/innenbeitrag nicht kostendeckend ist, sind freiwillige Beiträge, auch in Form von Naturalien, sehr willkommen. Wir behalten uns vor, Schülerinnen und Schüler, deren Verhalten in der Schule Anlass zu Beanstandungen gab, von der Teilnahme auszuschliessen.

Wir hoffen, dass auch für dieses Skilager wieder viele Anmeldungen eingehen werden.

Das Lager wird vom Team um Peter Abegglen geleitet.

Provisorische Anmeldung

für das Skilager vom 30. Jan. bis 4. Feb. 2011

Für die definitive Anmeldung erhalten alle ein ausführliches Anmeldeformular.

Name:

Vorname:

Klasse:

Falls von Speicher abweichende Schule und Schulort:

Einteilung

Ski

Snowboard

Provisorische Anmeldung bis 30. November 2010 an Frau Kathrin Kink (Sekundarschule Speicher) oder an Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher

Schule Speicher

Schulkommission

Reutenenstrasse 22
CH-9042 Speicher

Telefon 071 / 343 72 20

Ferienplan 2010 - 2013

Schuljahr 2010 / 2011

Beginn Montag, 9. August 2010

Herbstferien 2010	Montag, 4. Oktober 2010	-	Freitag, 22. Oktober 2010
Weihnachtsferien 2010/2011	Freitag, 24. Dezember 2010	-	Freitag, 31. Dezember 2010
Sportferien 2011	Montag, 31. Januar 2011	-	Freitag, 4. Februar 2011
Frühlingsferien 2011	Montag, 11. April 2011	-	Ostermontag, 25. April 2011
Sommerferien 2011	Montag, 11. Juli 2011	-	Freitag, 12. August 2011

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **27. September 2010** (Jahrmarktmontag)
- Montag, **1. November 2010** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **23. Februar 2011** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **3. Juni 2011** (Freitag nach Auffahrt)
- **23.-24. Juni 2011** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

Schuljahr 2011 / 2012

Beginn Montag, 15. August 2011

Herbstferien 2011	Montag, 3. Oktober 2011	-	Freitag, 21. Oktober 2011
Weihnachtsferien 2011/2012	Montag, 26. Dezember 2011	-	Montag, 2. Januar 2012
Sportferien 2012	Montag, 30. Januar 2012	-	Freitag, 3. Februar 2012
Frühlingsferien 2012	Karfreitag, 6. April 2012	-	Freitag, 20. April 2012
Sommerferien 2012	Montag, 9. Juli 2012	-	Freitag, 10. August 2012

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **26. September 2011** (Jahrmarktmontag)
- Dienstag, **1. November 2011** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **22. Februar 2012** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **18. Mai 2012** (Freitag nach Auffahrt)
- **7.-8. Juni 2012** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

Schuljahr 2012 / 2013

Beginn Montag, 13. August 2012

Herbstferien 2012	Montag, 1. Oktober 2012	-	Freitag, 19. Oktober 2012
Weihnachtsferien 2012/2013	Montag, 24. Dezember 2012	-	Mittwoch, 2. Januar 2013
Sportferien 2013	Montag, 28. Januar 2013	-	Freitag, 1. Februar 2013
Frühlingsferien 2013	Montag, 8. April 2013	-	Freitag, 19. April 2013
Sommerferien 2013	Montag, 8. Juli 2013	-	Freitag, 9. August 2013

Weitere schulfreie Tage:

- Montag, **24. September 2012** (Jahrmarktmontag)
- Donnerstag, **1. November 2012** (Stufenkonferenzen)
- Mittwoch, **27. Februar 2013** (Weiterbildung Lehrpersonen)
- Freitag, **10. Mai 2013** (Freitag nach Auffahrt)
- **30.-31. Mai 2013** Fronleichnam (Kantonalkonferenz) und Freitag danach

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

28. August: Evangelisches Kirchenfest

Am letzten Wochenende im August ging bei regnerischem Wetter das evangelische Kirchenfest über die Bühne. Für alle Altersgruppen standen etliche Events auf dem Programm. Auch für die Jugend wurde so manches organisiert. Am Samstagabend zeigten die einheimischen Jugendlichen ihre Breakdance-Performance. Nach einer kleinen Pause überzeugte die Hip Hop-Band aus Gossau mit ihrem Können.

Die Band «TRS» nahm mit ihrem Mundart Hip Hop das Publikum sofort in ihren Bann. Mit fast 40 mitgereisten Fans aus Gossau und Umgebung und einigen Jugendlichen aus Teufen entwickelte sich schnell eine tolle Stimmung. Leider kamen nur sehr wenige Jugendliche aus Speicher an das speziell für sie organisierte Hip Hop Konzert. Das Konzert war dennoch ein Erfolg und die Angereisten kamen voll und ganz auf ihre Kosten. «TRS» zeigte ihr ganzes Können mit gutem Gesang und hervorragendem DJ.

Kritik an unsere Jugend aus Speicher:

- Was ist los mit der Speicher Jugend?
- Was braucht es noch, um sie zu begeistern?
- Ist das Angebot im Allgemeinen schon viel zu gross?
- Man hört öfters den Ausspruch: Hier läuft ja nichts! Jetzt organisiert man etwas speziell für die Jugendlichen und nur ein Duzend geht hin?!

Schade, dass sie nicht merken, dass sie durch ihr Nichterscheinen sich selber am Meisten schaden.

31. August: GIRLSCLUB Fotoshooting

Wie schon lange von den Mädels gewünscht, fand endlich wieder einmal ein Fotoshooting-Abend statt. 10 coole Mädchen hatten ihre halbe Garderobe mitgeschleppt: Schicke Festkleider, Leggings, Schuhe mit sehr (!) hohen Absätzen, Schminkzeug und Vieles mehr lag bald verstreut herum.

Eifrig zog man sich um, wobei schon die erste halbe Stunde drauf ging. Endlich perfekt gestylt, musste nun ein passender Hintergrund geschaffen werden: Mit weisser Tischclothrolle und schwarzen Tüchern wurde auch diese Herausforderung erfolgreich gemeistert. Nun hiess es: Posen!

Kreativ nahmen alle Anwesenden verschiedene Positionen ein, Scheinwerfer wurden verschoben, andere Hintergründe ausprobiert und die Girls kostümierten sich während dieser zwei Stunden einige Male um. Fleissig wurde mit fünf verschiedenen Kameras geknipst und die Einrichtung des Jugendraums dabei vollends genutzt. Dementsprechend lange dauerte danach auch die Aufräumaktion, an der sich alle tatkräftig beteiligten.

Die Ergebnisse dieses Abends können sich sehen lassen; nebst genialen Fotografen-Ideen stellte sich heraus, dass die Speicherer Mädchen sehr fotogen sind!

Insgesamt wurden über 500 Fotos geknipst, welche nun von einer Grafikerin bearbeitet werden und einige Wochen später in Form einer Foto-CD an die Mädchen abgegeben werden.

Leider nahm an diesem Anlass kein einziges Mädchen der ersten Oberstufe teil. Schade. Wir fragen uns, woran es liegt: Dürfen die Girls in diesem Alter noch nicht in den Jugendraum? Tja, es bleibt uns nur zu hoffen, dass beim nächsten Anlass einige dabei sein werden...

5. September: Seifenkisten-Derby

Bei strahlendem Sonnenschein fand das 4. Seifenkistenderby im Speicher statt. Mit gut 80 Startenden, davon 23 aus Speicher und Umgebung, gingen die drei Läufe ohne grössere Zwischenfälle über die Bühne. Am Ende des Tages standen die schnellsten Rennfahrer der einheimischen Renngruppe fest: 1. Sedrin Nobel, 2. Timo Auer, 3. Tonia Graf

Dieser tolle Anlass hat bei zwei weiteren Firmen die Neugier geweckt und sie werden abklären, ob sie ebenfalls eine Seifenkiste bauen sollen. Wir sind auf der Suche nach weiteren Interessenten, damit wir einen Baukurs anbieten können. Wer also Lust hat, der melde sich doch direkt bei Beat Marti, Jugendarbeiter, Speicher.

16. September: Jugendkulturen im Wandel der Zeit

Jugendkultur prägt Mode, Sprache und Musik und damit die jeweilige Zeit. Einst wohnten junge Menschen in Kommunen, feierten die Natur und waren zu politisch. Hängen sie heute herum, sind sie gewaltbereit und zu unpolitisch? Gehört es zum Privileg der Jungen, die Welt neu zu erfinden? Und zum Fluch der älteren Generationen, sich darüber zu ärgern?

Zu diesen Fragestellungen kommentierten an diesem Donnerstagabend im Kino Rosental in Heiden verschiedene Gäste die originalen Filmdokumente. Neben dem Ethnologen Heinz Nigg und Jul und Nik vom Rümpeltum St. Gallen gab auch ein Jugendarbeiter – Beat Marti – seine Meinung zum Besten.

Es war äusserst spannend, den Diskussionen dieser verschiedenartigen Gäste zu folgen.

17. September: 3. Casino-Night (Bericht aus der BG)

Am Freitag, dem 17.9.2010 haben wir unsere 3. Casino-Night gemacht. Es sind noch nie so viele Leute an eine Casino-Night gekommen! Es war mega toll und alle haben fleissig gespielt für den ersten Preis. Von dem vielen Spielen bekommt man halt auch sehr viel Hunger! Uns BG-lern hat es gefallen, so einen tollen Abend auf die Beine zu stellen. Und wir glauben auch, dass es den Gästen gefallen hat. Es war einfach mega toll; anders kann man das gar nicht beschreiben!

Im Folgenden die besten Ergebnisse der 3. Casino-Night im Le Coin:

Name	Dollars
Schrepfer Mike	756
Novella Sandro	542
Schrepfer Chris & Shabani Albert	380
Mazenauer Marcel	339
Schläpfer Oliver	320
Laich Adrian	283
Marti Alisha	239
Lauchenauer Micaela	230
Marti Beat	200
Loser Gabriel, Büche Dimitri & Schlattinger Robin	190

24. September: Hawaii-Party (Bericht aus der BG)

Die BG-Mitglieder erschienen pünktlich um 17.30 Uhr. Wir hatten nicht viel Material und darum mussten wir unserer Kreativität freien Lauf lassen. So entstand zum Beispiel eine Palme aus einem Kartonrohr, Jutesäcken, Schnur und viel Papier. Auf dem Billardtisch entstand eine Sandlandschaft aus Tüchern, Liegestuhl und Papierkrebse. Jemand aus der BG hatte die Idee – weil Katrin in den Ferien war – ihr Foto mit einem Hula-Röckchen, Bikini und Blumenkranz an die Wand zu hängen. Eigentlich hätte sie den Hauptpreis für das beste Kostüm verdient! Da sie leider nicht anwesend war, konnten wir den Preis nicht überreichen; darum gewannen Michelle, Leandra und Fabiola, welche ein ähnliches Outfit trugen. Die Party war ein voller Erfolg! Es kamen über 100 Personen. Auf dem Programm stand: 3x Limbotanz-Wettbewerb mit je ca. 20 Teilnehmern, Tanzwettbewerb und Preisverleihung des besten Outfits.

Zu essen gab es: Aufgeschnittene Kokosnuss, Mango, Ananas und Bananen. Aber nur deshalb, weil ein paar aus der BG die Idee hatten, kurz vor Ladenschluss diese Früchte einzukaufen. Ausserdem gab es zwei Hawaii-Drinks zum Schlürfen (Saure Zitrone und Sex on the Beach ohne Alkohol). Die BG-Kasse klingelte gnadenlos (aber über Geld spricht man ja nicht ;-))...

29. September: GIRLSCLUB Bowling-Nachmittag

In diesem Monat fand der Mädchen-Event an einem Mittwochnachmittag statt: Auf 15.30 Uhr waren im Sämtispark zwei Bowlingbahnen für die Speicherer Girls reserviert! Angekommen im Sämtispark, einigten sich die acht Mädels sehr schnell auf die Gruppeneinteilung. Während die ersten paar Schüsse noch ziemlich danebengingen, steigerten wir uns aber ziemlich schnell. Schon bald stellte sich heraus, wer mehr Glück hatte oder mehr Können zeigte: Nach einer verdienten Erfrischung teilten wir für den zweiten Durchgang die Gruppen neu ein, wobei Erst- und Drittsekerinnen erstmals durchmischte wurden.

Während einige Mädels plötzlich einen Heisshunger verspürten und das dringende Bedürfnis hatten, im Migros einen Grosseinkauf zu tätigen, tauschten die Zurückgebliebenen Tipps aus, um beim nächsten Durchgang mehr Punkte zu holen. Die verschiedenen Theorien drifteten jedoch so weit auseinander, dass die vom Pech verfolgten Spielerinnen dann doch wieder auf ihre eigenen auswichen.

Obschon nicht jede Spielerin gleich viel Erfolg hatte, wusste man sich zwei Stunden wunderbar zu unterhalten: Es wurde ein toller Nachmittag, an dem sich Erst- und Drittsekerinnen gemeinsam amüsierten! Cool, dass wir zum ersten Mal Erstsekerinnen an einem Mädchen-Event dabei hatten!

Neue Betriebsgruppen-Mitglieder

Die Plätze in unserer Betriebsgruppe sind sehr begehrt, was sich u.a. auch auf unserer Warteliste zeigt. Schade nur, dass wir nicht alle dieser motivierten Jugendlichen

aufnehmen können: Wir haben uns die maximale Anzahl von 20 Oberstufenschülern/-innen als Ziel gesetzt, da schon mit dieser Zahl die Organisation nicht ganz einfach ist.

An unserer letzten BG-Sitzung wurden nun vier neue Mitglieder gewählt: Louis Nobel (1. OS), Nora Hauser (1. OS), Giuseppe Spitaleri (1. OS) und Gabriel Loser (3. OS). Herzlich willkommen in unserer BG, wir freuen uns auf euer Engagement!

Agenda

GIRLSCLUB

Am 30. November besuchen wir eine Frauenärztin im Kantonsspital St. Gallen. Frau Siercks wird uns verschiedene Fragen zu Themen wie 1. Frauenarztbesuch, Verhütung, Ablauf eines Untersuchs, Menstruation, Geschlechtskrankheiten, etc. beantworten und uns ein Untersuchungszimmer zeigen. Wenn wir Glück haben, dürfen wir sogar noch einen Blick in einen Gebärsaal werfen.

Wir treffen uns um 18.35 Uhr an der Haltestelle Schülerhaus in St. Gallen, die minimale Teilnehmerinnenzahl liegt bei 5 Personen. Also: Melde dich schnell bei Katrin, diese Gelegenheit wirst du nicht so schnell wieder kriegen! Der Besuch letztes Jahr war sehr spannend...

Nächste BG-Sitzung

Am Mittwoch, 10. November trifft sich die neue BG zu einer ersten Sitzung in dieser Zusammensetzung.

Filmabend

Am Samstag, 27. November findet unser nächster Filmabend statt. Welchen Film wir uns anschauen werden, wirst du demnächst auf unserer Homepage nachlesen können.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

**Die Gemeinde Speicher bietet
Dir auf August 2011 eine**

**Lehrstelle als Fachmann/Fachfrau
Betriebsunterhalt EFZ Fachrichtung
Werkdienst**

Während drei Jahren hast du die Chance, verschiedene Bereiche unseres Baumates kennen zu lernen und dich als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt ausbilden zu lassen.

Deine Aufgaben

- Baulicher und betrieblicher Unterhalt von Strassen und Plätzen mit Winterdienstarbeiten
- Unterhalt und Pflege von Gebäuden, Anlagen und Grünflächen
- Arbeitssicherheit und Betriebsorganisation, Abfallbewirtschaftung
- Arbeiten mit Maschinen und Geräten

Unsere Erwartungen

- Gute körperliche Verfassung und Freude am Arbeiten im Freien
- Handwerkliches Geschick und technisches Flair
- gute und rasche Auffassungsgabe
- Motivation, Interesse und Einsatzwille
- Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit

Weitergehende Informationen zur dreijährigen Ausbildung als Fachmann/-frau Betriebsunterhalt findest du unter www.betriebsunterhalt.ch. Hast du Interesse an dieser Lehrstelle? Dann sende bitte deine schriftliche Bewerbung mit Foto bis spätestens 24. November 2010 an die **Gemeindekanzlei, z. Hd. Herrn Stefan Weber, Dorf 10, 9042 Speicher**. Für Auskünfte steht dir das Bauamt, Tel. 071 343 72 04, gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

SCHNUPPERKURS FÜR ERWACHSENE

Wer hat Lust die Regeln und Grundtechniken des Badmintonsports kennenzulernen und mit anderen im gemeinsamen Spiel auszuprobieren?

Wann: Montag, 8. und 15.11.10 von 20 Uhr–21.30 Uhr

Wo: Turnhalle der Kantonsschule Trogen, Nideren

Mitbringen: Turntenue, Turnschuhe mit hellen Sohlen

Kosten: Fr. 15.–

Auskunft/Anmeldung: Daniela Heiniger 071 223 57 38
oder per Mail: smashing-freaks@bluewin.ch

S ● N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

CHLÄUSLER 2010

Samstag, 27. November 2010 im Buchensaal

Wir freuen uns, Sie und Ihre Freundinnen und Freunde zum traditionellen Chläusler einzuladen. Das Programm hält sich an bewährte Traditionen, die den Chläusler jeweils zu einem gediegenen und auch lustigen Anlass werden lassen.

Wir freuen uns, im Konzertteil Nachwuchstalente – Lorena Dorizzi ist in Speicher aufgewachsen, Andrea Bergundthal wohnt in Speicherschwendi – einen Bühnenauftritt zu gewähren. Lorena Dorizzi und Benjamin Ryser sind Konservatoriumsabsolventen.

Apéro ab 18.30 Uhr, zum Anwärmen, Plaudern, Einstimmen

Konzert **Lorena Dorizzi und Benjamin Ryser:**
Celloduos von Felix Baumann
und Jaques Offenbach
**Lorena Dorizzi, Benjamin Ryser und
Andrea Bergundthal:**
musikalische Improvisation und Lyrik

Speis und Trank **Kühne(s) Kreationen:**
Robert und Irene Kühne mit ihrer Crew

Musik zum Tanz **Evergreens** mit Oldies

Tombola **wie eh und je:** amächtig,
zum Schmunzeln und sehr anempfohlen

Die Tombola dient der teilweisen Finanzierung dieses Abends. Bestückt wird der Gabentisch in gewohnter Weise mit Preisen, die wir aus dem Kreis der Mitglieder, der Teilnehmenden und des einheimischen Gewerbes sammeln und zusammenstellen. Wir bitten Sie darum herzlich, sich an der Tombola mit Preisspenden zu beteiligen.

Wir bitten Sie, Ihre Gaben zum Abholen anzumelden oder abzugeben bei:

Vreny Knecht, Steinegg 12, 9042 Speicher, Tel. 071 344 20 60, vrenyundheinz@gmail.com

Die Anmeldung zum Chläusler ist aus organisatorischen Gründen unumgänglich und sollte bis spätestens Samstag, 13. November 2008 erfolgen. Die Kosten betragen Fr. 40.– pro Person, inklusive Apéro und Essen, exklusive Getränke. Dieser Betrag wird am Ende des Abends zusammen mit den Getränkekosten eingezogen.

Anmeldungen: Peter Abegglen, Bruggmoos 17, 9042 Speicher; E-Mail: pabegglen@bluewin.ch

Für den Vorstand: Peter Abegglen

www.kulturspeicher.ch

SCHLUSSPUNKT MIT HAND UND FUSS

Wir möchten alle Theaterbegeisterten und Gäste des Kleintheaters kul-tour auf Vögelinsegg gluschtig machen, mit uns zusammen das Theater-Jahr in würdigem Rahmen, nämlich mit einem faszinierenden Fusstheater abzuschliessen.

Samstag, 27. November, 18.00 Uhr, Fr. 75.–
wie gewohnt begleitet von einem 4-Gang-Menu
(nicht mit den Füßen zubereitet)

*«Erotischer Striptease eines Fusses
Sex und Mord im Fussvolk
Sohlen mit Seelen»*

mit solchen Atributen wird das Fusstheater von und mit Anne Klinge belegt.

Die deutsche Künstlerin Anne Klinge wurde einem weiten Publikum bekannt durch ihren Auftritt im Deutschen Pavillon der Weltausstellung 2010 in China. Seither kann sie sich vor lukrativen Angeboten kaum retten.

Kul-tour auf Vögelinsegg hatte das Näschen und das Glück, die Künstlerin frühzeitig genug zu engagieren, sodass wir uns auf einen äusserst bezaubernden Abend freuen können.

Schauen Sie sich auf der Homepage der Künstlerin um: www.fusstheater.de und lassen Sie sich vorführen, wie aus Füßen lebendige schauspielende Figuren werden

P.S. die ultimative Alternative zum Fussball-Theater:
Theater mit Hand und Fuss

Eines ist gewiss: Sie werden Anne Klinge zu Füßen liegen

Im übrigen lässt sich bei Ihrem nächsten Theaterbesuch ein Blick auf das Werk von Evelyn Lieberherr werfen.

Sie stellt zurzeit Skulpturen und Bilder in unserem Theaterraum aus und wird am Abend des Fusstheaters anwesend sein. Evelyn Lieberherr lebt und arbeitet in Luzern. Die Ausstellung dauert bis Frühling 2011.

Elsbeth Gallusser, Peter von Tessin
und das kul-tour-team

«KUNST MIT BUCH»

Die Bibliothek Speicher-Trogen feiert dieses Jahr ihr 50jähriges Jubiläum – auch die Schüler machen mit!

Mit der Neukonzeption der Schulbibliotheken ist die Zusammenarbeit zwischen Schule und Bibliothek intensiviert worden. Für die Ausleihe von Büchern statten die Klassen der Oberstufe der Bibliothek regelmässige Besuche ab.

Die Schule hat diese Zusammenarbeit mit einem äusseren Zeichen betont, einem Skulpturen-Wettbewerb aus nicht mehr gebrauchten Büchern. Ausführende waren Schulklassen unter Anleitung ihrer Lehrpersonen.

Die «Skulpturen» sind nun geboren und wurden von Hansjörg Rekae und Werner Meier juriert. Den schönsten winkt ein Klassenpreis. Die Übergabe in den Schulklassen erfolgt durch Peter Abegglen, Präsident der Jürg Burkard-Stiftung, welche die Preisgelder zur Verfügung stellt. Begleitet wird er von Willy Troxler, Präsident des Bibliotheksvereins Speicher Trogen.

Die Werke können am Montag, 8. November 2010, anlässlich der Volksversammlung im Foyer Buchensaal besichtigt werden. Anschliessend werden sie in verschiedenen Schaufenstern unserer Gemeinde ausgestellt.

Anschliessend an die Ausstellung in den Schaufenstern von Speicher werden die Skulpturen bis zum Jahresanfang 2011 in den Räumen der Bibliothek als «Glanzpunkte» der Weihnachtszeit ausgestellt.

Die Bibliothek Speicher Trogen bedankt sich bei der Schule für das Mitmachen und die tollen Skulpturen, bei den Schaufensterbesitzer/innen für das freundliche Entgegenkommen für die Präsentation der Werke.

LOCK-STOFFE

St. Gallen als Textil- und Jugendstil-Stadt

Dienstag, 23. November 2010
19.30 in der Bibliothek Speicher Trogen

Blütenranken des Jugendstils überziehen Hausfassaden und luxuriöse Stickerei-Stoffe, prägen St. Gallens Architektur und (Textil-)Kultur. Ihre «Wurzeln» reichen bis tief unter die Oberfläche: Hinter scheinbar harmlosen Ornamenten verbirgt sich ein kritisch-avantgardistischer Lebensentwurf ganz im Zeichen der Schönheit. Mit «Lock-Stoffen» spannt Autorin Monika Kritzmöller den roten Faden hin zu Gegenwart und Zukunft.

Inspirationen: Max R. Hungerbühler

Präsident Textilverband Schweiz TVS

Texturen: PD Dr. Monika Kritzmöller

Textilien: Bischoff Textil AG

Klänge: Raissa Zhunke

Gaumenfreuden:
Weisse Bohnensuppe mit Fleurons

HANNES VO WALD IN TROGEN

Zaubereien und Feuerwerk überraschen und begeistern am:

Sonntag, 21. November 2010

Türöffnung 13.40 Uhr
Beginn 14 Uhr bis ca. 16 Uhr
Troger Turnhalle Primarschule Niderern
Eintritt CHF 7.–/Personen
CHF 25.–/Familie

Geeignet für jedes Alter! Sönd willkommen!

Bis bald, Euer Ludo-Team

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 05. NOVEMBER 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN			WER	WAS	WO
Fr	05.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	05.11.	17.00	Evang. Kirche	Weihnachtsspiel	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr	05.11.	18.00	Gemeinde	Dankesapéro	Buchensaal
Sa	06.11.	10.00	Evang. Kirche	Brunch als Dank	Evang. Kirchengemeindehaus
Sa	06.11.	14.00–16.30	Evang. Kirche	«Das Ende des Lebens»	Seeblick, Trogen
So	07.11.	14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo	08.11.		Gemeinde	Häckseltour	
Mo	08.11.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	08.11.	20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Di	09.11.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchengemeindehaus
Di	09.11.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi	10.11.	08.00	Altherren-Club AR*	Besuch: PSI Paul Scherrer Institut	mit Car ab Kurier-Reisen
Mi	10.11.	17.00–19.30	Elternforum und Frauechreis	Skibörse	Buchenschulhaus
Mi	10.11.	20.00	SP Speicher und Trogen	Podiumsveranstaltung	Seeblick, Trogen
Do	11.11.	20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 3	Buchenschulhaus
Fr	12.11.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr	12.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	12.11.	18.30–20.00	Primarschule	Schweizer Erzählnacht	Buchenschulhaus
Fr	12.11.	19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Teufen musiziert	Aula Sek.-Schulhaus Hörli, Teufen
Fr	12.11.	20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs 3	Buchenschulhaus
Sa	13.11.	08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs 3	Buchenschulhaus
Sa	13.11.		Musikverein Speicher	Jugendmusik-Showwettbewerb	Buchensaal
Mo	15.11.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	15.11.	17.00–19.30	Elternforum und Frauechreis	Skibörse	Buchenschulhaus
Mo	15.11.	20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Di	16.11.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi	17.11.	14.30	Altherren-Club AR*	Bilderschau: Japan	
Fr	19.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr	19.11.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
So	21.11.	14.00	Ludothek Speicher-Trogen	Hannes von Wald	Turnhalle Primarschule Nideren, Trogen
Mo	22.11.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	22.11.	20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Di	23.11.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchengemeindehaus
Di	23.11.	19.30	Bibliothek Speicher Trogen	Lock-Stoffe	Bibliothek
Mi	24.11.	14.30	Altherren-Club AR*	Bilderschau: AHC-Rückblick	Bärensaal, Sp'schwendi
Do	25.11.	10.00	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	AZ Hof Speicher
Fr	26.11.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchengemeindehaus
Fr	26.11.	09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr	26.11.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr	26.11.	14.00	Evang. Kirche	Adventskranzbinden und Adventskaffee	Evang. Kirchengemeindehaus
Sa	27.11.	15.00	Evang. Kirche	Fiire mit dä Chline	Evang. Kirche, Trogen
Sa	27.11.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Anna Klinge, Fusstheater	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa	27.11. – So28.11.		Pfadi Speicher	Unihockey-Turnier	Turnhalle Schulhaus Zentral
Mo	29.11.	20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Di	30.11.	11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di	30.11.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchengemeindehaus
Di	30.11.	18.00–19.30	Frauechreis Speicher Trogen Wald	Weihnachtliche Stadtführung in St. Gallen	Stadt St. Gallen
Mi	01.12.	14.30	Altherren-Club AR*	Video: Bärenstarke Baumaschinen	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr	03.12.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo	06.12.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di	07.12.	18.30	Musikschule Appenzeller Mittelland	Flutes, Keys and Friends	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr	10.12.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo	13.12.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo	13.12.	19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Schlagzeugkonzert	Gemeindsaal Bühler
Di	14.12.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Do	16.12.		Frauechreis Speicher Trogen Wald	Adventsabend	Pfarreizentrum Bendlehn
Fr	17.12.	15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mo	20.12.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi	22.12.	15.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Schülvorspiel im Altersheim	Altersheim Vorderdorf, Trogen
Mi	22.12.	16.15	Musikschule Appenzeller Mittelland	Schülvorspiel im Altersheim	Altersheim Unteres Gremm, Teufen
Mo	27.12.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Freitag, 5. November

17.00 Weihnachtsspiel. Alle Kinder vom Kindergarten bis zur dritten Klasse, die gerne singen oder spielen, sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Wir stellen euch die Lieder vor, verteilen die Sprech- und Spielrollen und machen die weiteren Probentermine bis zur Aufführung am Sonntag, 19. Dezember, 17 Uhr in der reformierten Kirche ab. Wir freuen uns auf euch: Maria Barbara Barandun, Pfrn. Sigrun Holz, Bettina Ledergerber.

Samstag, 6. November

10.00 im Kirchgemeindehaus: Brunch als Dank an alle Freiwilligen, die zum Gelingen des Kirchenfestes beigetragen haben.

14.00–16.30 Das Ende des Lebens: gewollt? gefürchtet? angenommen?
Eine ökumenische Erwachsenenbildungsreihe zu unserem Umgang mit Sterben und Tod.

Leben bis zuletzt, mit Susanne Schäfer, Spitexleiterin Speicher Trogen Wald, Dr. med. Daniel Büche, Palliative Care, Claudia Reichlin, Leiterin des Hospizdienstes St. Gallen, im Seeblick Trogen, es laden ein: Pfrin. Sigrun Holz, Pfr. Josef Manser und Pfrin. Susanne Schewe

Sonntag, 7. November

9.30 Gottesdienst zum Reformationssonntag mit Abendmahl, Pfr. Frank Jehle, Hackbrett: Hans Sturzenegger, Kirchenkaffee

Montag, 8. November

20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 9. November

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Freitag, 12. November

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Annette Démarais, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 14. November

9.30 Gottesdienst, Pfr. Frank Jehle

Montag, 15. November

20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 16. November

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Freitag, 19. November

14.30 Freitagrunde, SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 21. November

9.30 Gottesdienst zum Ewigkeitssonntag, Pfrin. Sigrun Holz, Querflöte: Ruth Bischofberger, Kirchenkaffee
Besonders willkommen sind alle, die im vergangenen Jahr einen lieben Menschen verloren haben.

Montag, 22. November

20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 23. November

14.00 «Alti Lieder fürehole», Ruth Bäggli, Elsi Graf, Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 25. November

10.00 Andacht mit Abendmahl, Pfr. Josef Manser, Hof Speicher

Freitag, 26. November

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Claudia Bottlang, Kirchgemeindehaus

9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden

14.00 Adventskranzbinden und Adventskaffee, SD Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus

Samstag, 27. November

15.00 Fiire mit dä Chline, evang. Kirche Trogen

1. Advent, Sonntag, 28. November

9.30 Gottesdienst zum Mitsingen und Zuhören, Pfrin. Sigrun Holz, Gesang: Stefanie Aouami, anschliessend Adventskranzverkauf

Montag, 29. November

20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 30. November

11.00–11.30 «Regenbogen-Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

12.00 Mittagstisch, evang.-ref. Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Fahrdienst zum Gottesdienst

Falls Sie für den Besuch des Gottesdienstes in der evang.-ref. Kirche Speicher einen Fahrdienst benötigen, rufen Sie bitte Karin Dittmann bis zum Freitag vor dem Gottesdienst an: Tel. 071 344 16 31.

Wenn sich der Anrufbeantworter meldet, sprechen Sie bitte auf Band. Karin Dittmann ruft Sie zurück.

Adventskranzbinden 26. November 2010

Kerzen, Düfte und Licht sollen uns in den dunklen Dezembertagen wohlthuend begleiten.

...zum Adventskranzbinden lade ich alle Interessierten von 14.00 Uhr bis 17.00 Uhr ganz herzlich ein. Gestalten Sie Ihren persönlichen Adventsschmuck! Bringen Sie Ihre Wünsche und Vorstellungen mit, wir werden uns mit unseren Erfahrungen und Tipps gegenseitig unterstützen. Nadelzweige stellen wir zur Verfügung. Dekorationsmaterial können Sie mitbringen oder zum Selbstkostenpreis am Nachmittag beziehen. Eigene Baumscheren sind sehr willkommen. Kreatives Gestalten und die Einstimmung auf die Adventszeit bestimmen den Nachmittag. Ich freue mich wenn Sie dabei sind.

...dabei sein im Adventskaffee

Zur gleichen Zeit ist die Kaffee-Tee-Ecke geöffnet. Zusammensein bei Nadelduft, ein Angebot für alle, welche die Adventskranz-Atmosphäre ganz einfach geniessen wollen. Schauen Sie vorbei!

Falls Sie eine Mitfahrgelegenheit benötigen, so melden Sie sich bitte bis Dienstag Telefonnummer 071 344 46 42.

...Verkauf von Türschmuck und Kränzen

Eine Gruppe von Frauen gestaltet Adventskränze sowie Türschmuck. Diese werden am Nachmittag ab 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr oder am Sonntag nach dem Gottesdienst zum Kauf angeboten. Eine telefonische Vorbestellung wird gerne entgegengenommen, so ist es möglich, Kränze auch nach Ihrem Farbwunsch zu gestalten.

Der gesamte **Erlös wird dem HEKS überwiesen.**

Ich freue mich auf den kreativen Nachmittag und darauf, dass viele Generationen sich begeben.

C. Rufer Ritter

Voranzeige

Mittwoch, 1. Dezember

12.15 Generationen Essen gemeinsam, Kirchgemeindehaus; Anmeldung bis Montagabend an Pfrin. Sigrun Holz 071 344 10 62

ERZÄHLCAFÉ im Alterszentrum Hof Speicher

Am Mittwoch, den 3. November, um 15 Uhr, fand wieder ein Erzählcafé in der Erinnerbar im Hof Speicher statt.

Urs Fritz stellte das Thema «Wendepunkte im Leben» zur Diskussion. Jeder Mensch wird in seinem Leben vor Entscheidungen gestellt, die schliesslich an ein anderes Ziel führen, als dorthin, wo selber geplante Wege zuerst hätten hinführen sollen. Im Rückblick können wir dem eigentlichen Sinn nachgehen und werten.

Das Erzählcafé, das für alle älteren Menschen offen ist, findet jeweils am 1. Mittwoch eines Kalendermonats statt.

Ad-hoc-Chor

Nachdem der Ad-hoc-Chor das Kirchenfest Ende August musikalisch bereichert hat, wagen wir uns jetzt an einen weiteren Auftritt. Von November bis Dezember sind Sie eingeladen, zusammen mit dem Frauenchor Weihnachtslieder aus allen vier Landesteilen einzustudieren um diese dann im Gottesdienst am Heiligabend vorzutragen. Wenn Sie auch der Meinung sind, dass ein Weihnachtsfest ohne Weihnachtslieder nur eine halbe Sache ist, laden wir Sie herzlich ein, den Chor mit Ihrer Stimme zu verstärken. Wir freuen uns auf viele sangesfreudige Frauen und Männer!

Proben: jeweils am Montag, 20–21.30 Uhr im Lindensaal

Zeitraum: 8. November bis 24. Dezember

Repertoire: bekannt, vertraute und schwungvoll – neue Weihnachtslieder

Auftritt: Freitag, 24. Dezember, 22 Uhr: Christnachtfeier mit Weihnachtsliedern aus allen vier Landesteilen

Leitung: Maria Barbara Barandun, die unter Telefon 071 344 13 61 auch gerne Auskunft erteilt.

DAS ENDE DES LEBENS: **gewollt? gefürchtet? angenommen?**

3 Oekumenische Anlässe:

- Freitag, 29. Okt. 19.00 bis 21.00 Uhr im Katholischen Kirchenzentrum Bendlehn Speicher: **In Würde sterben?** Ethische und theologische Aspekte im Dialog mit Exit. Mit Daniel Schmid Holz, Theologe und Ethiker, St.Gallen, und einer Vertreterin von Exit.
- Mittwoch, 3. Nov. 19.30 bis 21.00 Uhr im Evangelisch-Reformierten Kirchgemeindehaus Speicher: **Patientenverfügung** mit Daniel Büche, Dr.med., Speicher. Zusammen mit Frauchreis und Samariterverein Speicher
- Samstag, 6. Nov. 14.00 bis 16.30 Uhr im Seeblick Trogen: **Leben bis zuletzt** mit Susanne Schäfer, Spitexleiterin Speicher Trogen Wald Daniel Büche, Dr.med., Speicher, Palliative Care Claudia Reichlin, Leiterin des Hospizdienstes St.Gallen

Es laden ein:
Pfrn. Sigrun Holz, Pfr. Josef Manser, Pfrn. Susanne Schewe
Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Speicher und Trogen
Katholische Paulusparrei Speicher Trogen Wald

KATHOLISCHE KIRCHE**Samstag, 6. November**

- 7.00 Meditation/Kontemplation
- 14.00 Oekumenische Erwachsenenbildung: Leben bis zuletzt im Seeblick Trogen**
- 13.30 Firmweg 18: Ich und die Gruppe, sich kennenlernen
- 17.30 Eucharistiefeier in Teufen mit Stefan Staub und Josef Manser

Sonntag, 7. November

- 10.00 Wortgottesfeier mit Rosmarie Wiesli (Kinderhort)
- 10.00 Eucharistiefeier in Teufen mit Stefan Staub und Josef Manser

Montag, 8. November

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 9. November

- 8.00 Eucharistiefeier
- 18.00 Frauechreis: Skibörse im Buchenschulhaus. Annahme der Artikel

Mittwoch, 10. November

- 17.00 Frauechreis: Skibörse Verkauf im Buchenschulhaus

Freitag, 12. November

- 9.30 Chängouru-Spieltreff mit Annette Démarais

Samstag, 13. November

- 14.00 Jubla Gruppenstunde

Sonntag, 14. November

- 9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
- 10.00 Eucharistiefeier als Salbungsgottesdienst (Krankensalbung) mit anschliessendem Aperó (Kinderhort)**

Montag, 15. November

- 16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 16. November

Keine Eucharistiefeier

- 12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im Bendlehn

Samstag, 20. November

- 7.00 Meditation/Kontemplation

Sonntag, 21. November

- 10.00 Wortgottesfeier mit Moritz und Simon Flury und Urs Hobi (Kinderhort)

Montag, 22. November

- 16.30 Rosenkranzgebet
- 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 23. November

8.00 Eucharistiefeier

Donnerstag, 25. November

10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser im Alterszentrum Hof, Speicher

Was, wenn jeder Rappen zählt, um dabei zu sein?

Das Jahr 2010 hat die europäische Union zum Jahr der Bekämpfung der Armut erklärt. 17% der Europäer leben unter der Armutsgrenze, mitten in Reichtum und Überfluss.

Wann aber ist jemand arm? Wie ist es, arm zu sein in einem reichen Land? Welche soziale Auswirkungen hat Armut bei uns?

Zu diesen Fragen organisieren die SP Speicher und Trogen eine Podiumsveranstaltung. Daniel Schmid Holz, Theologe und Sozialethiker, kirchliche Erwachsenenbildung Evang.-ref. Kirche des Kt. SG wird im Gespräch mit Josef Manser, kath. Pfarrer, Anne Eugster, Sozialarbeiterin/Amtsvormundin Bühler-Speicher, und Markus Gmür, Geschäftsleiter der Pro Senectute AR, den Fragen rund um Armut mitten unter uns nachgehen und versuchen, dieser Armut ein Gesicht zu geben.

Sie sind herzlich eingeladen, zuzuhören, mitzureden, Fragen zu stellen!

Podiumsgespräch

10. November 2010, 20.00 Uhr, Seeblick Trogen

Altersheim Boden
Trogen im Appenzellerland

Welche Hausfrau, Wiedereinsteigerin etc. hat Lust und Zeit bei uns im Boden per 1. Januar 2011

als Pflegehelferin (SRK etc.)

2 Nächte pro Woche, jeweils von 19.00 – 07.00 Uhr
Pikettendienst zu machen

Für Fragen steht Ihnen gerne Frau Katrin Signer,
Heimleiterin zur Verfügung.

Telefon 071 343 60 30 / E-Mail info@altersheim-boden.ch

Hauptversammlung 2010

Am Mittwoch, den 11. August 2010, fand in den neuen Räumen der Spielgruppe im Kalabinth 8 die Hauptversammlung der Spielgruppe Speicher statt.

Die Leiterinnen stellten die Philosophie der Spielgruppe vor und gingen auf diverse Fragen der anwesenden Eltern ein, die Präsidentinnen Dagmar Schulz und Manuela Frisenna informierten über die Bestimmungen der Spielgruppe Speicher.

Es wurde über die Veranstaltungen der Schuljahre 2009/2010 und 2010/2011 informiert. Am Jahrmarkt 2009 war die Spielgruppe wieder mit einem kreativen und vielfältigen Stand vertreten. Es konnte ein erfreulicher Erlös von rund CHF 2'132.40 in die Kasse gelegt werden. Im November 2009 hatte wieder ein «Räbeliechtli»-Umzug stattgefunden.

Nach dem Jahresbericht der Präsidentin Dagmar Schulz legte Kassiererin Marlise Cramer-Hug den Kassabericht über die Jahresrechnung 2009/2010 vor, der mit einem Verlust von CHF 3'483.05 abgeschlossen werden musste. Im Anschluss legte sie das neue Budget für das Jahr 2010/2011 vor, das wegen des zu verzeichnenden Rückgangs der Anzahl an Spielgruppenkindern von einem weiteren Verlust von CHF 2'765.00 ausgeht. Sowohl der Kassa- als auch der Revisionsbericht wurden einstimmig genehmigt.

Die Leiterin Andrea Brunner hat nach zweijähriger Tätigkeit bei der Spielgruppe Speicher mit Wirkung per Ende des Schuljahres 2009/2010 gekündigt. Der Vorstand der Spielgruppe Speicher dankte ihr für ihren Einsatz und ihr Engagement als Leiterin.

Als neue Leiterin wurde Heidi Vetsch vorgestellt. Sie hatte bereits im Januar 2010 die Leitung einer Spielgruppe übernommen. Sie wurde nachträglich im Team der Leiterinnen ganz herzlich willkommen geheissen.

Die Aktuarin, Carmen Graf, sowie beide Präsidentinnen gaben bekannt, dass sie ihre Ämter im Vorstand der Spielgruppe Speicher ab dem Schuljahr 2011/2012 zur Verfügung stellen werden und hoffen, für die Spielgruppe Speicher engagierte Nachfolger/-innen gewinnen zu können.

Jahrmarkt 2010

Ein weiteres Mal war die Spielgruppe Speicher am Jahrmarkt vom 26. bis 27. September 2010 mit einem attraktiven Stand vertreten.

Das Angebot, bestehend aus selbst gemachten Kuchen und Torten, sowie diversen Kaffeeariationen, ist bei den Besuchern auch dieses Jahr wieder sehr gut angekommen.

Die Spielgruppe ist ein selbst tragender Verein, weshalb wir auf kauffreudige Besucher angewiesen sind. Der Erlös unseres Standes kommt ausschliesslich den Kindern der Spielgruppe zu Gute.

Ein grosses Dankeschön richten wir an Jürg Mettler und sein Team, an die Bäckerei Ammann, die Metzgerei Spycher, Regula Inauen, Silvia Käser, sowie an alle Eltern, die tatkräftig gebacken, gebastelt, verpackt und bei der Betreuung unseres Standes mitgeholfen haben.

Dagmar Schulz, Präsidentin, Manuela Frisenna, Präsidentin

Sprachtalent ist keine Glückssache! «SPRACHENLERNEN LEICHT GEMACHT»

In einem Vortrag erklärt Karin Holenstein, warum Vokabeln «büffeln» nicht funktionieren kann und weshalb Grammatik-Regeln unnötig sind. Mit der Birkenbihl-Methode stellt sie einen gehirn-gerechten Weg vor! In vier Lernschritten kann die neue Sprache intuitiv erfasst werden – ähnlich wie beim Erwerb der Muttersprache!

Selbstlerner bekommen eine konkrete Anleitung, wie sie mit der Birkenbihl-Methode vorgehen sollen. Eltern erfahren, wie sie ihre Kinder beim Sprachenlernen in der Schule unterstützen können. Des Weiteren wird Lehrpersonen aufgezeigt, wie den Schülern und Schülerinnen ein effizientes und nachhaltiges Sprachenlernen ermöglicht werden kann.

Referentin: Karin Holenstein ist zertifizierte Birkenbihl-Trainerin und (Englisch-) Lehrerin. Sie vermittelt in der Schweiz die gehirn-gerechten Methoden von Vera F. Birkenbihl. (www.protalk.ch)

Datum: Mittwoch, 17. November 2010
19.30 bis ca. 21.15 Uhr

Ort: Kirchgemeindehaus Bendlehn
(kath. Kirche) 9042 Speicher

Kosten: Fr. 5.– (ermässigter Eintritt durch Elternforum)

Anmeldung: Bei Andrea Walser, Tel. 071 344 91 18
andrea-walser@bluewin.ch

Notizpapier und Schreibmaterial mitnehmen und mitmachen!

haus vorderdorf

BRÜCKENSCHLAG JUNG UND ALT

Der Auftakt zu unserem Projekt «Begegnung der Generationen» erfolgte am Samstagnachmittag, 15. Mai. Mit einem «Kinderjahrmarkt» im Haus Vorderdorf, an welchem die Bewohner/-innen mitten dabei waren, weckte das Interesse an unseren Vorhaben. Das Interesse der Bevölkerung und die vielen positiven Rückmeldungen zeigen uns, dass wir mit unserem Projekt eine Bereicherung für Alt und Jung sind.

Seit Juni verlegen die Spielgruppe, der Kinderhort und die «Chrappelgruppe» ihren «Unterricht» zeitweise ins Haus Vorderdorf. Je nach anfallender Aktivität werden abwechselnd die Bewohnerinnen und Bewohner dazu eingeladen, mit den Kindern zu spielen, zu basteln oder zu lesen. Dass gerade die junge Altersgruppe für das Projekt gewählt wurde, kommt nicht von ungefähr. Sie haben keinerlei Vorurteile gegenüber älteren Menschen, gehen offen auf sie zu und wecken in ihnen Hoffnung und Zuversicht. Dem gegenüber stehen die Geduld und die Lebenserfahrung, die die Betagten mitbringen. Dazu kommt, dass die Kinder diese Erlebnisse zu einem späteren Lebenszeitpunkt wieder abrufen können und so keine Entfremdung zwischen Jung und Alt entsteht. Begleitet werden die Kinder und die Bewohner durch die Lehrpersonen und durch die Aktivierungstherapeutin.

Wurde früher in der Alterspflege eher von den Defiziten der Senioren/-innen ausgegangen, konzentriert man sich heute auf die vorhandenen Ressourcen und baut auf diesen auf. Alle Fähigkeiten, die noch vorhanden sind, sollen weiter genutzt und gefördert werden. Genau an diesem Punkt setzen wir mit unserem Projekt an. Ein langes Menschenleben hat ein fast unerschöpfliches Potenzial an wertvollen Schätzen, welches auch im hohen Alter entfaltet werden kann und so bereichernd für die jüngste Generation ist.

Unsere bisherigen Erfahrungen sind durchaus sehr positiv. Die Bewohner/-innen die sich bei uns aufhalten, freuen sich bereits am Morgen und warten ungeduldig bis die Kinder kommen. Wenn dann das ersehnte Lachen und das Durcheinanderreden der Kinder ihr Kommen endlich ankündigt, dann ist die Lebendigkeit bei allen spürbar. Selbst wir Mitarbeitenden fühlen uns erquickt bei so viel Kinderstimmen. Für unsere Bewohner/-innen sind die Stunden so wertvoll, weil sie während den gemeinsamen Aktivitäten den Kindern helfen können. Sie sind jeweils sehr stolz, ja glücklich und das gesteigerte Selbstwertgefühl ist noch lange spürbar.

Ein weiteres Ziel von uns ist, unseren Spaziergarten welcher mit dem Gemeindespielplatz verbunden ist, neu zu beleben, damit auch dort Begegnungen zwischen Alt und Jung stattfinden können. Dank Spenden aus Organisationen welche soziale Projekte unterstützen, sind wir in der Lage den Spielplatz schöner zu gestalten und mit Spielgeräten aufzuwerten.

Die Kinder bringen Lachen, Unbeschwertheit und Lebensfreude mit.

Jeweils am ersten Montag im Monat von 9.00–11.00 Uhr treffen sich Eltern mit ihren Kindern und die Bewohner/-innen im Haus Vorderdorf zu einem gemeinsamen Plausch-Vormittag. Die Bewohner/-innen bereiten den Znüni vor, der vom Haus Vorderdorf offeriert wird. Eine Anmeldung ist nicht nötig.

Auf eine Begegnung mit Ihnen und Ihrem Kind freuen wir uns sehr.

Sabine Selmanaj, Heimleitung Haus Vorderdorf

Geschichten erzählen im Kreis

Gemeinsames Händemalen

Bilderbuch anschauen und entdecken

ALTDAMEN – ALTWEIBER – ALTFRAUEN?

Nein, den richtigen Namen haben wir noch nicht gefunden, aber 14 Frauen haben sich bereits getroffen und Ideen ausgetauscht. Wir freuen uns, Ihnen im Gemeindeblatt vom 23. Dezember unser erstes Halbjahresprogramm vorstellen zu dürfen.

Hanni Brogle

GLANZLICHTER DER KLASSIK

Klingende Namen wie Händel, Verdi, Bach, Vivaldi und Mozart sorgen am 2. Adventswochenende für einen unvergesslichen Konzertabend in der Reformierten Kirche Speicher.

Der Winter hat Einzug gehalten, es ist höchste Zeit für Licht und Wärme. Am Samstag, 4. Dezember verwöhnt der Musikverein Speicher alle Konzertbesucher mit «Glanzlichter der Klassik» – begleitet vom bekannten Organisten Urs Pfister.

Eine Premiere

Seit anfangs dieses Jahres prägt Andi Carniello-Hedinger als Dirigent den Musikverein Speicher. Die Brass Band freut sich mit allen Konzertbesucherinnen und Besuchern die Premiere von Andi Carniello-Hedinger zu feiern – mit einem kleinen Apéro im Anschluss an das Konzert.

Ein taufrischer Dirigent

Andi Carniello-Hedinger absolvierte ein Musikstudium an der Zürcher Hochschule der Künste und am Royal College of Music in London. Seine musikalischen Fähigkeiten stellte er sowohl als Cornetist in der Höchstkategorie Brass Band Bürgermusik Luzern als auch als Trompeter im Repräsentationsorchester des Schweizer Armeespiels unter Beweis. Neben der Arbeit als Orchestermusiker im Collegium Musicum tritt er erfolgreich mit dem Ensemble Philharmonic Brass Zürich – Generell5 auf (www.generell5.ch). In der Region engagiert er sich zudem als Gastdirigent in Jugendmusiklagern, als privater Musiklehrer, als Dirigent der Harmoniemusik Flawil und des Musikvereins Speicher. Andi Carniello-Hedinger wohnt mit seiner Familie in Trogen.

Musikverein Speicher «Glanzlichter der Klassik», Samstag, 4. Dezember 2010, 19 Uhr, reformierte Kirche Speicher, anschliessend Apéro.

Tickets für Fr. 12.– an der Abendkasse erhältlich (Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren gratis). Keine Platzreservation möglich.

13.11.2010

JUGENDMUSIK SHOW-WETTBEWERB 2010

Am Samstag den 13. November 2010 findet in Speicher der 2. Jugendmusik Show-Wettbewerb statt. Im Buchensaal treffen sich 5 Jugendmusikvereine und musizieren mit einem coolen Showkonzert um die Wette.

Die Erstdurchführung des Anlasses im 2007 ist auf sehr gutes Echo gestossen. Wir haben viele sehr positive Rückmeldungen von Vereinen, Konzertbesuchern und vom kantonalen Musikverband erhalten. Sogar im Radio DRS1 ist eine Reportage ausgestrahlt worden. Bei solch guten Echos ist uns die Entscheidung leicht gefallen, den Anlass nun zum zweiten Mal zu organisieren.

Der Countdown läuft. Die Spannung steigt. Am Samstagmittag den 13. November 2010 werden beim Buchensaal Speicher die Türen zum zweiten grossen Jugendmusik Show-Wettbewerb geöffnet. Für insgesamt fast 200 Kinder, Jugendliche und viele Betreuungspersonen endet eine intensive Vorbereitungszeit mit ihren Vereinen in einem grossartigen Finale. Sie versuchen mit ihrem Programm unser Saalpublikum und natürlich auch unsere Fachjury zu begeistern. Dazu gehören ein guter Sound und coole Show-Effekte. Den Vereinen winken tolle Preise, unter anderem auch ein spezieller Publikumspreis. Den Jugendmusikvereinen aus Altstätten, Montlingen, Rehetobel, Grub-Eggersriet und Trogen wünschen wir gutes Gelingen und viel Erfolg!

Kommen Sie doch auch vorbei und geniessen Sie die Darbietungen. Spass ist garantiert!

Die Musikvereine hoffen auf einen vollen Saal mit applaudierendem Publikum. Eine Caféstube und eine Festwirtschaft sorgen für Ihr leibliches Wohl.

Tagesprogramm: 13.30 Uhr Öffnung Festwirtschaft und Caféstube, 14.30 Uhr Saalöffnung, 15.00 Uhr Auftritt Jugendmusik 1, 15.50 Uhr Auftritt JM2, 16.40 Uhr Auftritt JM3, 18.10 Uhr Auftritt JM4, 19.00 Uhr Auftritt JM5, 20.30 Uhr Verleihung der jährlichen kantonalen Jugendförderpreise des Appenzeller Blasmusikverbandes ABV, 20.40 Uhr Rangverkündigung.

Viele Helferinnen und Helfer aus dem Dorf leisten wieder einen grossartigen Einsatz und sorgen für einen reibungslosen Ablauf des Wettbewerbs. An dieser Stelle bedanken wir uns vom OK ganz herzlich für die Bereitschaft, am Anlass einen wichtigen Arbeitseinsatz zu leisten. Speicher darf stolz sein, diesen regionalen Jugendanlass bereits zum zweiten Mal durchführen zu dürfen!

Musikverein Speicher
OK Jugendmusik Show-Wettbewerb
jmsw10@mvspeicher.ch, www.mvspeicher.ch/jmsw10

JAHRMARKTSCHIESSEN vom Samstag, 25.9.2010

Nach einem Jahr Pause konnte das Jahrmarktschiessen wieder durchgeführt werden. 17 Schülerinnen und Schüler aus der Ober- und Mittelstufe nahmen daran teil. Mariano Zellweger erreichte mit sensationellen 104 Punkten nicht nur das höchste Tagesresultat, sondern er stellte auch eine neue Bestmarke (Vorher: 102 Punkte) auf! Ebenfalls ein absolutes Topresultat erzielte Nora Hauser mit 102 Punkten.

Rangliste (Maximum 105 Punkte):

Jahrgang 1995: Player Selim 101, Loser Gabriel 100, Büche Dimitri 99, Fitze David 98

Jahrgang 1996: Zellweger Mariano 104, Nobel Luis 100, Kvrigic Slavem 100, Sonderegger Luca 99, Scherrer Joachim 95, Peter Jay 95

Jahrgang 1997: Hauser Nora 102, Mc Gee Allan 93, Spitaleri Giuseppe 90, Jans Basil 85

Jahrgang 1998 / 99: Glaser Sophie 96, Inauen Silvan 94, Zellweger Luca 77

Neue Saison

Die neue Saison der Zimmerschützen Speicher beginnt am nächsten Freitag, 5 November 2010 und endet nach 15 Übungen im März 2011. Ein unverbindliches Probetraining ist ab dem Jahrgang 1999, auch ohne Voranmeldung, möglich. Die Schiessanlage befindet sich im Luftschutzkeller der Doppelturnhalle des Schulhauses Zentral. Auszug aus dem Übungsplan für die Saison 2010 /11:

Datum	Nr.	Tag	Zeit
5. Nov 10	1	Freitag	18.30–21.00
14. Nov 10	2	Sonntag	13.30–17.00
23. Nov 10	3	Dienstag	18.30–21.00
3. Dez 10	4	Freitag	18.30–21.00
12. Dez 10	5	Sonntag	13.30–17.00
21. Dez 10	6	Dienstag	18.30–21.00
28. Dez 10	7	Dienstag	18.30–21.00

Weitere Auskünfte erteilt Markus Reich; Tel. 071 344 14 85; zsg-speicher@bluewin.ch

Wir danken allen Vereinsmitgliedern, die am Anlass mit-halfen. Ebenfalls danken wir der Gemeinde Speicher für die Abgabe der Auto-Scooter Fahrchips.

Markus Reich, Präs. Zimmerschützen

LAUFSPORT

Hauptereignis war der Start des 22. Laufcups, nun bereits zum 14. Mal in Speicher. Am Sonntag, 24. Oktober war das Wetter nicht gerade einladend: Nass, kalt und auf Höhe Waldegg sogar Schneegraupel! Das hält aber offenbar die Laufcupgemeinde nicht vom Mitmachen ab: 339 Teilnehmernde, nur eine Handvoll weniger als bei der Rekordbeteiligung im Vorjahr, nahmen die 11,1 km mit rund 300 m Höhendifferenz im Steineggerwald, mit Start und Ziel in der Reutenen, unter die Füsse. Einmal mehr lobten die Teilnehmenden und die Gesamtorganisatoren die lokale Organisation vor Ort, die nicht zuletzt auch dank dem Entgegenkommen der Gemeinde so reibungslos funktioniert.

Da die Organisation des Laufcups mit minimalen Mitteln auskommt, ist aus der Rangliste nicht ersichtlich, wer woher kommt. Man verzeihe daher, wenn der Ranglistenauszug nicht vollständig ist.

Ein Topresultat erzielte einmal mehr Silvan Frei. Mit einer Halbmarathonzeit am Hallwilerseelauf von unter 1.20 gehört er nach wie vor zu den Topläufern seiner Altersklasse der Schweiz!

Murtenlauf:

W8-Walk: Sonderegger Cheyenne 1:08.16,1; Sonderegger Nina 1:08.13,9

M40 (812 T.): 231. Sonderegger Reto 1:23.20,7;
EcolFC (124. T.): 14. Sonderegger Shane 5.26,2;
CadFB (19 T.): 11. Sonderegger Viviane 14.13,3

Halbmarathon Mallorca:

M60 (180 T.): 2. Peter Roth 1.33.27

Hallwilerseelauf (Halbmarathon):

M50 (484 T.): 2. Silvan Frei 1.19.38

Laufcup Speicher (11,1 km, 300 m HD):

339 T., davon 83 Frauen: 19. Silvan Frei 46.56; 43. Noldy Graf 50.07; 47. Christoph Hollenstein 50.17; 53. Lars Bengtson 50.35; 74. Reto Sonderegger 52.54; 214. Richard Nyffeler 1.02.30; 317 Roberto Buner 1.14.51

CHLAUS 2010

Wie jedes Jahr bieten wir von der Chlausgruppe Speicher wieder den Chlausdienst in den Dörfern von Speicher, Speicherschwendi, Trogen und Wald an. Gewähren Sie dem Bischof von Myra Eintritt in Ihr Heim und machen Sie Ihren Kindern mit uns zusammen eine grosse Freude!

Die diesjährigen Daten für einen möglichen Chlausbesuch sind der **4./5. ab 17.00 und 6. Dezember ab 18.30 Uhr.**

NEU!!! Dieses Jahr auch Online Anmeldung unter chlaus.pauluspfarrei.ch

Die Chlaustaxe beträgt CHF 20.– pro Familie, für 3 Familien CHF 50.– Den genauen Zeitpunkt des Chlausbesuches erfahren Sie ungefähr zwei Tage vor ihrem gewünschten Termin per Telefon oder E-mail.

Wir würden uns freuen Sie und Ihre Kinder besuchen zu dürfen.

Ihre Chlausgruppe Speicher

Ja, wir wünschen einen Chlausbesuch, und zwar am:

4. Dezember gewünschte Uhrzeit: _____
5. Dezember zwischen : _____
6. Dezember und _____ Uhr

Name: _____

Adresse: _____

Telefon/Handy: _____

E-Mail: _____

Anzahl Kinder: _____ Anzahl Familien: _____

Besondere Situationen/Bemerkungen:

Bitte senden an: Chlausgruppe Speicher, Claudio Kasper, Gallusstrasse 43, 9000 St.Gallen

Wir suchen dich...

Die Chlausgruppe Speicher sucht dringend Verstärkung. Damit wir diesen schönen alten Brauch aufrecht erhalten können, sind wir dringend auf deine Hilfe angewiesen.

Wir suchen...

- Chlaus
- Schmutzli
- Fahrer

Du bringst mit...

- Freude an Kindern
- Freude an der Tradition des St. Nikolausbrauchs.
- Zeit um an den drei Abenden plus eine Vorbereitungs-sitzung teilzunehmen.
- Mann oder auch Frau als Fahrer.

Wir bieten...

- eine spannende und erlebnisreiche Erfahrung.
- eine Einführung in das Brauchtum des St. Nikolaus.
- ein neues Hobby.
- eine komplette Ausrüstung.
- ein gemeinsames Dankeschönessen.

Kontakt/weitere Info's

chlaus.pauluspfarrei.ch > Claudio Kasper
chlaus@pauluspfarrei.ch

ABGABE VON BIRNEL

(Birmendicksaft, kann anstelle von Zucker verwendet werden)

Die Schweizerische Winterhilfe führt auch dieses Jahr in Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Alkoholverwaltung eine Birnelaktion durch.

Zur unbeschränkten Abgabe an jedermann/frau gelangen:

1 kg Glas		Fr. 10.50
5 kg Kessel	Fr. 9.10/per kg	Fr. 45.50
12,5 kg Kessel	Fr. 8.32/per kg	Fr. 104.00

Eine Broschüre mit Birnelrezepten wird Ihnen auf Wunsch gratis abgegeben.

Bestellungen bitte bis spätestens **06. November 2010** an:

A. + M. Seitz-Koch
Herbrig 26
9042 Speicher
Telefon 071 344 27 52

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im September 2010

Buchmann Cyrill, Sonder 3; **Keller Ulrike**, Oberwilen 10; **Knezevic Marko**, Hinterwies 13; **Müller-Koller Remo und Simone mit Laura und Hannah**, Ilgenstrasse 7; **Peter Martina**, Steinegg 22; **Plathner Gerald**, Oberdorf 2

Wegzüge im September 2010

Alem Biniam, Herisau AR; **Brunner Sabrina**, Wattwil SG; **Hörl Manuel**, St. Gallen; **Hollenstein-Kuhnhehn Roman und Anja**, Rhäzüns GR; **Koller Ramona**, Gais AR; **Kradolfer David**, St. Gallen; **Kürsteiner-Jaggi Manuela**, Moosleerau AG; **Leber Barbara**, Deutschland; **Neff Stefan**, Gais AR; **Povataj Genc**, Kosovo; **Rade Vera**, Wald AR; **Rekade Eva**, Bern; **Schärer Marco**, Zürich; **Spycher-Baumgartner Peter und Maria**, Gossau SG

Geburten

Beiro Caamaño, Andrea, geboren am 06. September 2010 in St. Gallen, Tochter des Beiro Vilariño, José Luis und der Caamaño Perez, Elga, wohnhaft in 9042 Speicher, Bogenweg 15

Müller, Tino Lukas, geboren am 07. September 2010 in St. Gallen, Sohn des Müller, Fabian und der Müller geb. Granwehr, Bernadette, wohnhaft in 9042 Speicher, Ilgenstrasse 9

Zellweger, Yara Patricia, geboren am 08. September 2010 in Heiden AR, Tochter des Zellweger, Tobias und der Wild Zellweger geb. Wild, Patricia, wohnhaft in 9042 Speicher, Hauptstrasse 64

Trauungen

Seoudine, Hassan und Seoudine geb. Ahmed, Sonkal, Trauung am 06. September 2010 in Fribourg, wohnhaft in 9042 Speicher, Buchenstrasse 30

Rageth, Sergio und Rageth geb. Wirz, Barbara, Trauung am 24. September 2010 in Luzern, wohnhaft in 9042 Speicher, Sonder 3

Sterbefälle

Arnoffi-Rossi, Libera Giuseppina, gestorben am 07. September 2010 in Speicher AR, geboren 1925, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Zaun 6

Diem-Koller, Lydia, gestorben am 28. September 2010 in Speicher AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Buchenstrasse 19

Unsere

Fubilare

IM NOVEMBER 2010:

80-jährig

04.11.1930 Wick-Zöllig Alfons
Seeblickstrasse 7

07.11.1930 Zarn-Berner Martha
Kohlhalden 13

19.11.1930 Nef Margaretha
Unterbach 7

20.11.1930 Eugster-Kost Anna
Oberwilen 6

30.11.1930 Engler-Fischer Willy
Ober Bendlehn 27

83-jährig

26.11.1927 Berov Nikola
Seeblickstrasse 10

84-jährig

14.11.1926 Odermatt-Lanker Frieda
Kohlhalden 3

85-jährig

16.11.1925 Straumann-Möckli Kurt
Zaun 7

86-jährig

27.11.1924 Wirth Irma
Reutenenstrasse 16

88-jährig

20.11.1922 Stäheli-Fessler Martha
Altersheim Geserhus, Rebstein

90-jährig

11.11.1920 Sonderegger-Haas Bertha
Flecken 11

20.11.1920 Lanker-Hauri Ida
Kohlhalden 11

90-jährig

29.11.1919 Widmer-Alder Anna
Haus Vorderdorf, Trogen

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

NOVEMBER 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

01. 11. 10	–	08. 11. 10	DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER
08. 11. 10	–	15. 11. 10	DR. MED. A. ZÜGER, SPEICHER
15. 11. 10.	–	22. 11. 10	DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN.
22. 11. 10	–	29. 11. 10	DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER

TEL. 071 344 33 11
TEL. 071 344 12 18
TEL. 071 344 31 31/32
TEL. 071 344 33 88

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

17. NOVEMBER
15. DEZEMBER

26. NOVEMBER
23. DEZEMBER

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT

23. 12. – 02. 01. 2010

**Wir investieren
in Ihre Träume.**

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35
90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

Speicher
NAHELIEGEND.

- Adventskonzert
4. Dezember
- Offenes Singen
21. Dezember
- Weihnachtskonzert
26. Dezember

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Rücktritte

Gemeinderätin Heidi Wüthrich, Präsidentin des Ressorts Soziales, hat ihren Rücktritt aus dem Gemeinde- und Kantonsrat auf Ende Mai 2011 bekannt gegeben. Ebenfalls tritt Herr Ulrich Seger auf Ende Mai 2011 aus dem Kantonsrat zurück. Eine Würdigung ihrer Tätigkeiten wird in einem der nächsten Gemeindeblätter erfolgen.

Personelles

Neue Mitarbeiterin

Frau Ursula Oehy Kraysz wird am 1. Februar 2011 ihre Arbeit im Rahmen eines 90% Pensums als neue Mitarbeiterin bei den Sozialen Diensten aufnehmen. Sie ist die Nachfolgerin von Frau Ursula Bleiker, die ihre Stelle auf Ende Januar 2011 gekündigt hat (s. Oktober-Gemeindeblatt). Frau Oehy Kraysz ist ausgebildete Sozialarbeiterin und verfügt über eine langjährige und breite Erfahrung im Sozialhilfe- und Vormundschaftsbereich. Der Gemeinderat heisst die neue Mitarbeiterin bereits heute herzlich willkommen und wünscht ihr viel Befriedigung bei ihrer neuen Aufgabe.

Neuer Lernender

Herr Benjamin Brugger wird Mitte August 2011 seine Lehre als Kaufmann (E-Profil) auf unserer Gemeindeverwaltung beginnen. Wir freuen uns, ihn dann als neuen Lernenden bei uns begrüßen zu dürfen.

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 8. Dezember und am Mittwoch, 12. Januar 2011 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

GEMEINDEKANZLEI SPEICHER,
Der Gemeindeschreiber, Stefan Weber

SCHÖNE MOMENTE

Bekanntlich sind die Aufgaben eines Gemeindepräsidenten vielfältig. Budget, Finanzplan, Gemeindeentwicklung, Planen und Bauen, Rekurse, Personelles, Zusammenarbeit im Kanton, in der Region sind Themen, mit denen ich mich auseinandersetzen habe.

Eine ganz spezielle und dankbare Aufgabe ist für mich, unser Dorf im Namen der Bevölkerung zu vertreten. Und ich gestehe, es ist eine Aufgabe, die ich gerne übernehme, und ich darf auch immer wieder erfreuliche Reaktionen erfahren. Auch in diesem Monat hatte ich an verschiedenen Veranstaltungen dazu Gelegenheit. Gerne gebe ich ein paar erfreuliche Momente der letzten vier Wochen wieder.

Es freut einen, wenn

- anlässlich der Einführung des Sicherheitssystems «BlueFox» im Hallenbad der Hersteller in einem Nebensatz erwähnt, dass er begeistert sei von der Qualität unseres Hallenbades. Ja, es sei sicher eines der schönsten Hallenbäder schweizweit. Das Kompliment gebe ich gerne weiter.
- anlässlich des Jugendmusik Show-Wettbewerbs der Jugendförderungspreis des Appenzeller Blasmusikverbandes an einen Speicherer, nämlich an Andreas Bänziger, Leiter unserer Jugendmusik, geht.
- anlässlich des gleichen Anlasses die junge Speicherin Karin Christen für ihren grossen persönlichen Einsatz für die Blasmusik mit dem Jugendpreis des Verbandes ausgezeichnet wird.
- über hundert Personen an der Ehrung von Daniela und Claude Heiniger teilnehmen und sich an ihren sportlichen Erfolgen und an ihrem grossen Engagement in der Jugendsportförderung erfreuen.
- sich an der Verdankung der Freiwilligenarbeit jemand spontan bereit erklärt, an einem Projekt mitzumachen, weil ihm die Weiterentwicklung unserer Gemeinde am Herzen liege.
- am gleichen Anlass einige junge Speicherinnen und Speicherer bekräftigen, dass sie sich auch in den nächsten Jahren voll für ihren Verein einsetzen wollen.

Ich hoffe, dass auch Sie in Ihrem Alltag immer wieder Gelegenheit finden, sich an diesem und jenem zu erfreuen.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

DANKESAPÉRO DER GEMEINDE SPEICHER

Am Freitag, 5. November 2010, fand der mittlerweile schon traditionelle Dankesapéro für die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer und den in den verschiedensten Kommissionen, Vereinen oder Organisationen tätigen Personen statt. Rund sechzig Personen nahmen die Einladung wahr, sich bei dieser Gelegenheit in Gesprächen und persönlichen Begegnungen näher kennen zu lernen. Gemeindepräsident Peter Langenauer dankte in seiner Ansprache den Anwesenden für ihre wertvolle Arbeit, die das gesellschaftliche Leben im Dorf fördert und bereichert. Dieser ehrenamtliche Einsatz sei ein unverzichtbarer Beitrag für ein funktionierendes Gemeinwesen. Dieser freiwilligen Leistungsbereitschaft sei Sorge zu tragen, denn sie ist nicht selbstverständlich. Den geselligen Abschluss des Anlasses bildete der Apéro, zu dem die Gemeinde eingeladen hatte.

Gemeindekanzlei Speicher

KOMMISSION FÜR BAU UND UMWELT

Jahrmarkt 2011 – Koordinationssitzung

Um anstehende Fragen und Probleme im Zusammenhang mit dem Jahrmarkt 2011 so früh wie möglich zu besprechen, laden die Kommission für Bau und Umwelt sowie der Belegungsdelegierte Jürg Mettler alle interessierten Vereine und Privatpersonen zu einer ersten Koordinationssitzung im Sinne einer Vorinformation ein. Diese findet statt am

Dienstag, 15. Februar 2011, 19.30 Uhr, im Schulhaus Zentral

Für Fragen steht Ihnen unser Belegungsdelegierter Herr Jürg Mettler zur Verfügung (Tel 071 340 07 74; E-Mail: juerg.mettler@speicher.ar.ch)

OSTWIND-FAHRPLAN IST ABHOLBEREIT

Der OSTWIND-Fahrplan 2011 ist ab dem 1. Dezember 2010 bei allen Gemeinden, Bahnhöfen und Billett-Verkaufsstellen erhältlich. Der neue Fahrplan gilt ab Sonntag, 12. Dezember 2010.

Der Fahrplanband «St.Gallen und beide Appenzell» umfasst das gesamte Fahrplanangebot in den Kantonen St. Gallen, Appenzell A.Rh. und Appenzell I.Rh. sowie wichtige Strecken in Richtung Thurgau, Winterthur und Schaffhausen. Im vorderen Teil sind die Informationen zum Zonentarif und dem Billettsortiment mit den neuen, ab 12. Dezember 2010 gültigen Preisen zu finden.

Selbstverständlich ist der OSTWIND-Fahrplan weiterhin kostenlos erhältlich und kann ab sofort beim nächsten bedienten Bahnhof, bei jeder Gemeinde oder bei einer anderen Verkaufsstelle des öffentlichen Verkehrs bezogen werden.

OSTWIND
Tarifverbund
ostwind.ch

**Der neue
Fahrplan
2011 ist
abholbereit!**

**Gratis am Schalter Ihrer
Gemeinde oder bei der
nächsten Verkaufsstelle.**

BEWILLIGTE BAUGESUCHE

Goran und Tatjana Djakovic, Oberwilen 6, 9042 Speicher
Neubau Einfamilienhaus, Grundstück Nr. 1685, Sonnweid 10

George A. und Susanne Endress, Hinterwies 60, 9042 Speicher
Dacheinbau Solaranlage, Neue Heizanlage mit erdverlegtem Flüssiggastank, Grundstück Nr. 1186, Hinterwies 60

Rosmarie Flückiger, Kirchrain 14, 9042 Speicher
Heizungersatz / Sanierung Abgasanlage, Grundstück Nr. 988, Kirchrain 14

*Gemeinschaft Neubau Erschliessungstrasse
c/o M. Helbling, Wilenstrasse 6, 9012 St. Gallen*
Erstellung Zufahrt / Kanalisationsanlagen, Grundstücke Nr. 498 / 961 / 997 / 1291 / 1663, Rickstrasse

Felix Giger, Bergstrasse 28, 9037 Speicherschwendi
Erstellen eines Garten- / Gerätehauses, Grundstück Nr. 1313, Bergstrasse 28

Christoph Gschwend, Dorf 30, 9042 Speicher
Gerätehaus / Verkleidung Wärmepumpe, Grundstück Nr. 48, Dorf 30

Hälg & Co. AG, Lukasstrasse 30, 9009 St. Gallen
Mobile Heizzentrale / Tankanlage (prov.), Grundstück Nr. 418, Wies / Flecken

Andreas Herzog, Buchenstrasse 6, 9042 Speicher
Ersatz Kleinspeicherofen, Grundstück Nr. 291, Buchenstrasse 6

Dr. oec. Emil Kern, Höhenweg 9, 9042 Speicher
Dachaufbau Solaranlage, Grundstück Nr. 765, Höhenweg 9

Markus und Susana Kessler, Röhrenbrugg 2, 9042 Speicher
Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage extern, Grundstück Nr. 1240, Röhrenbrugg 2

Rosemarie Laich, Genterstrasse 11, 8181 Höri
Fassadensanierung, Fenstereinbau und Einbau Luft- / Wasser Wärmepumpe, Grundstück Nr. 489, Haldenstrasse 15

Reto Locher, Birtweg 2, 9042 Speicher
Umbau Wohnhaus und Umnutzung Stallteil, Einbau Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage, Grundstück Nr. 1673, Birtweg 2

*Patrik und Esther Rüthemann
Wolfganghof 13a, 9014 St. Gallen*
Stützmauer entlang Südostgrenze, Grundstück Nr. 1638, Sonder 4B

Niklaus Schmid, Wies 4, 9042 Speicher
Luft- / Wasser Wärmepumpenanlage extern, Grundstück Nr. 1509, Wies 4

*Christoph und Barbara Tschirky
Rütistrasse 29, 9037 Speicherschwendi*
Fassadensanierung / Fassadenanpassungen, Grundstück Nr. 514, Rütistrasse 29

*Remo und Nicole Tschirky
Rickstrasse 25, 9037 Speicherschwendi*
Überdachung Sitzplatz- und Eingangsbereich, Grundstück Nr. 525, Rickstrasse 25

*Dimitrios und Marita Tsinalis
Seeblickstrasse 47, 9037 Speicherschwendi*
Einbau Holzpellets-Zentralheizung, Grundstück Nr. 1133, Seeblickstrasse 47

*Lido und Rosmarie Zupanc
Bergstrasse 17A, 9037 Speicherschwendi*
Anbauten und neue Umgebungsgestaltung, Grundstück Nr. 1320, Bergstrasse 17A

HANDÄNDERUNGEN**Eigentumsübertragungen / Kaufverträge**

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Engler Willy, Ober Bendlehn 27, 9042 Speicher, an Gschwend Albert, Eggli 3, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 396, Waldgrundstück (11'371 m² Fläche), Weite

Hinden-Lindenmann Frieda, Merlachfeld 101, 3280 Murten FR, Stahlberger-Lindenmann Silvia, Steinegg 32, 9042 Speicher, Rey-Lindenmann Verena, Hauptstr. 76, 9105 Schönggrund AR, an Aebli Peter, Fliederstrasse 2, 9032 Engelburg SG – Grundbuch Speicher Nr. 649, Waldgrundstück (12'056 m² Fläche), Steinegg

Reich Jakob und Reich-Gächter Eveline, Ober Bendlehn 1, 9042 Speicher, an Reich Andreas und Reich-Serambeque Maria Luisa, Hauptstrasse 10, 9042 Speicher – Grundbuch Speicher Nr. 248, Wohnhaus mit Restaurant «Rebstock»

*Der Grundbuchverwalter, Urs Preisig
22 November 2010*

FEUERWEHR SPEICHER SUCHT NACHWUCHS

Da einige Angehörige der Feuerwehr Speicher Ende 2010 ihren aktiven Feuerwehrdienst beenden werden, suchen wir Männer und Frauen zwischen 20 und 52 Jahren, die in einer modern ausgerüsteten und motivierten Feuerwehrmannschaft Dienst leisten möchten.

Wir bieten Ihnen eine umfassende und praxisbezogene Ausbildung in Handling/Technik bei der Feuerbekämpfung und bei technischen Einsätzen.

In der Regel wird einmal im Monat an einem Montagabend geübt. Die Pflege der Kameradschaft wird ebenfalls grossgeschrieben.

Wollen Sie (Frau oder Mann) einen Teil Ihrer Freizeit sinnvoll in einem guten Team verbringen?

Möchten Sie an Ihrem Wohnort der Gemeinschaft einen Dienst erweisen?

Fühlen Sie sich angesprochen?

Gerne gibt Ihnen Auskunft:

Feuerwehrkommando Speicher

Kommandant
Roman Stöckli
079 417 44 43

Kommandant-Stellvertreter

Daniel Blatter
071 344 20 10

Fourier

Daniela Burkard
071 343 72 01

Gemäss Artikel 6 des Kantonalen Feuerschutzgesetzes sind alle Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde zwischen 20 und 52 Jahren feuerwehrpflichtig. Diese Pflicht kann durch aktiven Feuerwehrdienst oder Leisten der Ersatzabgabe erfüllt werden.

HALLENBAD SPEICHER MIT BLUEFOX

Das Hallenbad Speicher ist als erstes Bad der Schweiz mit dem Sicherheitssystem «Bluefox» ausgerüstet worden. Der zuständige Gemeinderat Fredy Zünd ist stolz, mit diesem System endlich eine Lösung gefunden zu haben für kritische Situationen, in denen der Bademeister keinen Sichtkontakt zum Wasserbecken hat. Bluefox ist ein sicheres elektronisches System, das für die individuellen Bedürfnisse der badenden Person eingestellt werden kann. So sind die Einstellungen für Kinder anders als für erwachsene Schwimmerinnen und Schwimmer. Das System reagiert auf zwei Grenzsituationen: Wassertiefe und Zeitdauer unter Wasser. Das bedeutet beispielsweise, dass bei Kindern, die noch kaum schwimmen können, der Alarm auf eine Tiefe von 50 cm und eine Zeitdauer von 10 Sekunden eingestellt werden kann, bei erwachsenen Schwimmenden auf 1,5 m und 20 Sekunden.

Der Alarm erreicht den Bademeister, auch wenn er gerade in einer Duschanlage beschäftigt ist, somit können in einem Notfall wertvolle Sekunden gewonnen werden.

Bluefox ist für die Nutzerinnen und Nutzer – im Hallenbad Speicher kostenlos und ohne Depot – ein Armband, das wie eine Uhr getragen wird.

Gemeindepräsident Peter Langenauer, Gemeinderat Fredy Zünd und die Crew um Betriebsleiter Robert Kühne sind überzeugt, mit diesem System einen wertvollen Beitrag zur Sicherheit im Schwimmbad installiert zu haben, im Bewusstsein, dass der Idealfall der wäre, dass es nie gebraucht werden muss.

SCHULE SPEICHER

EINE SCHULE FÜR ALLE

Information aus der Schulkommission

Die Schulkommission hat letzthin das Pflichtenheft überarbeitet und angepasst. Operative und strategische Ziele sind mit dem Schulleitungsmodell der Schule Speicher klar getrennt und werden im Alltag konsequent umgesetzt. Die Schulkommission hat den Auftrag die strategische Ausrichtung, sowie die Rahmenbedingungen für einen erfolgreichen Schulbetrieb zu planen und umzusetzen. Zudem ist sie verantwortlich für die Umsetzung des kantonalen Leistungsauftrages (Schulgesetz und dessen Verordnungen). An der Schule Speicher soll jede Lehrperson regelmässig von einem Schulkommissionsmitglied besucht werden. Die Schulkommissionsmitglieder werden den Stufen zugeteilt. Der Schulbesuch dient ausschliesslich dazu, den Kontakt zu pflegen und einen Eindruck von der Lehr- und Lerntätigkeit zu erhalten.

Schulkommissionsmitglied Patrick Inauen hat aus persönlichen Gründen seinen Wohnort von Speicherschwendi nach St. Gallen verlegt. Rechtliche Abklärungen haben bestätigt, dass Patrick Inauen sein Amt als Schulkommissionsmitglied bis Ende Mai 2011, somit bis Ende der laufenden Amtsperiode weiterhin ausüben kann. Ab Juni 2011 wird die Schulkommission eine gemeinderätliche Kommission sein.

Aufteilung Kontaktpflege (Stand Schuljahr 2010/11)

- Kindergärten Speicher / Speicherschwendi
Luzia Christen
- Primarschule Buchenschulhaus Speicher
Luzia Christen (1.–2. Klasse)
Thomas Widmer (3.–6. Klasse)
- Primarschule Speicherschwendi
Patrick Inauen
- Sekundarschule Zentralschulhaus Speicher
Markus Sigrist
- Fachlehrpersonen
werden stufenbezogen kontaktiert
- Schulleitungen
Maya Boppart
- OK Präsidium
Maya Boppart

Maya Boppart, Schulpräsidentin

Preisverleihung «Kunst mit Buch»

Anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Bibliothek in Speicher wurde im Juni ein Projektwettbewerb ausgeschrieben. Primar- und Sekundarschülerinnen und Schüler waren aufgerufen mit alten oder nicht mehr gebrauchten Büchern eine Skulptur oder sonst einen Ausstellungsgegenstand zu kreieren.

Insgesamt beteiligten sich acht Klassen. Ihre Werke wurden zum ersten Mal an der Volksversammlung ausgestellt. Nun stehen alle Kunstwerke in verschiedenen Schaufenstern im Dorf verteilt. Alle Werke wurden von einer Fachjury begut-

achtet und bewertet. Alle beteiligten Klassen erhielten einen Preis in Form eines Beitrags für die Klassenkasse als Dank für ihre kreativen Arbeiten und grossen Bemühungen. Die Preise wurden von der Jürg Burkard-Stiftung zur Verfügung gestellt und durch deren Präsidenten, Peter Abegglen und den Präsidenten des Bibliothekvereins, Willy Troxler, anlässlich der Rangverkündung den einzelnen Klassen übergeben. Den 1. Rang erreichte die 5. Klasse von Hans Jörg Müller mit ihrem Kunstwerk «Facebook / Falafal». Wir bedanken uns bei der Jürg Burkard-Stiftung, dem Bibliotheksteam, bei allen beteiligten Klassen und gratulieren den Siegern.

Rangliste und *Ausstellungsorte:*

- 1. Rang:** 5. Klasse HJ. Müller – «Facebook / Falafal»
Haus Huber, Hauptstrasse
- 2. Rang:** Sek. 1C, Brändle/Brunner – «Auf B(es)uch»
Zentralschulhaus
- 3. Rang:** Sek. 1B Chesini – «Das grosse Wissensbuch»
Bibliothek Speicher Trogen
- 4. Rang:** Sek. 1A Jakob/Brunner – «Der fliegende Bücherzug»
Haus Ochsner, Hauptstrasse
- 5. Rang:** 3. Klasse Künzle – «Bücher verschlungen»
Raiffeisenbank Speicher
- 6. Rang:** 4. Klasse Grünenfelder/Lutz/Kaeser – «Schatzkiste»
EST Speicher
- 6. Rang:** 6. Klasse Simon/Graf – «Anais», «Der stille Mann», «Büchercity Aqua»
Bibliothek Speicher Trogen
- 8. Rang:** 5. Klasse Heiniger/Büechli – «Ein Bücherwurm geht auf Reisen»
Elektro Diem, Buchenstrasse

Pascal Hofstetter, Schulleiter

SONDERTAGE SEKUNDARSCHULE

Austausch mit der 3. Oberstufenklasse aus Colombier

Die dritten Klassen der Oberstufe führen zwecks eines Austauschprojektes im Rahmen des Französischunterrichts nach Bern. Das Ziel dieses Tages war, dass sich die Schülerinnen und Schüler aus Speicher mit einem Austauschschüler/in aus Colombier zusammenschliessen können, um im Frühjahr den Austausch durchführen zu können. Der Morgenspaziergang quer durch die wunderschöne Altstadt Berns entlockte dann schon rasch jedem Jugendlichen die ersten französischen Wörter und Sätze. Die Sprachbarriere war somit überwunden und private Gespräche auf deutsch-französisch wurden geführt. Während dessen durften diejenigen Jugendlichen, welche den Austausch leider nicht wahrnehmen wollen, das imposante Stade de Suisse von innen begutachten. Dort, wo grosse Namen wie Zinedine Zidane, die türkische Nationalelf oder MANU sich schon umgezogen haben, sassen unsere Nachwuchstalente aus Speicher! Sogar physikalische Technik wurde im Fussballstadion bestaunt. Dies, weil das Stade de Suisse mit seinen Sonnenkollektoren auf dem Dach für 400 Häuser Strom liefert. Als Highlight trafen die Jugendlichen auf dem Bundesplatz per Zufall noch den Schweizer Rapper Bligg. So kam ein Jugendlicher sogar noch zu einem TV-Auftritt mit dem Starrapper. Zu guter Letzt sollte das Wahrzeichen Berns selbstverständlich noch bestaunt werden – der Bärengraben. Einige hätten die jungen Bären am liebsten mit nach Speicher genommen.

Nun wartet im Frühling eine spannende Woche in Colombier auf die Jugendlichen.

Lehrpersonen 3. Kl.

Wie geht's? - Ça va?

Nationaler Zukunftstag – 1. Klassen

Am Donnerstag, 11. 11. 2010, ging ich zu Matthias Egli in die «Krone» von Speicher. Es war sehr interessant. Er erzählte mir, welche Vor- und Nachteile sein Beruf hat, gab mir sein früheres Schulkochbuch und ich durfte in der Küche mithelfen. Wir backten «Blätterteigtäschchen», Brucien und ich durfte die Menus für das Mittagessen vorbereiten. Es gab Käsehörnchen (Menu 2) und Bratkartoffeln mit Fleisch und Gemüse (Menu 1). Mit der Zeit hatten wir dann ein Problem, weil die Gäste alle Menu 1 bestellten. Später erzählte er mir, dass viele während oder nach der Lehre aufgehört hatten, weil es ihnen viel zu streng war. Ich bewundere Matthias wirklich, denn ich hätte mir diese Sachen, die in dem dicken Buch standen, nicht merken können.

Es war ein toller Tag!

Cheyenne Sonderegger 1B

Sonntag «Liebe» 2. Sek

An unserem Sonntag beschäftigten wir uns mit dem Thema «Liebe» unter Leitung der Jugendarbeit Speicher in Zusammenarbeit mit externen Fachkräften.

Auch schwule, lesbische, hetero- oder bisexuelle Liebe waren Themen, zu denen wir (Mädchen und Jungs getrennt) verschiedene Workshops besuchen konnten, in denen wir aufgeklärt wurden und in welchen wir über Freundschaft, Verhütung und vieles mehr diskutieren konnten.

Insgesamt war der Tag sehr interessant, lustig und lehrreich... ♥

Viviane/Sarah 2B

LICHT

Offenes Singen
der Sekundarschule Speicher

21. Dezember 2010 / 19:30 h
Katholische Kirche Speicher

Projektarbeit 3. Oberstufe

Gruppenprojekt «New Game»

Während vier Freitagnachmittagen im Fach Projektarbeit kreierten die Drittklässler in Gruppen jeweils ein neues Spiel also ein «New Game». Die entstandenen Spiele wurden dann einen ganzen Nachmittag lang mit Kindern der Primarschule Speicher sowie mit Bewohnern des Hof Speicher durchgeführt. Alle fanden Gefallen an den Spielen, einige wurden sogar gefragt, ob das neue Spiel im Zollibolli zu kaufen sei. Der Aufwand hat sich also gelohnt! Eine tolle Stimmung, lachende Gesichter sowie motivierte und engagierte Spielleitende waren zu beobachten.

«FERN SO NAH» – Die ein wenig andere Lesung!

Heisst sich nahe stehen, distanzlos zu sein? Und wie weit weg muss man gehen, um Nähe zu spüren? Die Autorin und Journalistin Christa Wüthrich liest am Donnerstag, den 9. Dezember in der Bibliothek Speicher Trogen aus ihrem neu erschienenen Buch «fern so nah». Texte und Bilder drehen sich um Nähe, Distanz und die Chance dazwischen; musikalisch interpretiert werden sie von der Speicherer Cellistin Maria Barbara Barandun Scherrer. Entstanden ist «fern so nah» während Wüthrichs Arbeit in Afrika, Südamerika und dem Appenzellerland – sei es als Journalistin oder Gefängnisdelegierte. Realisiert und gedruckt

wurde das Buch in Speicher. Christa Wüthrich ist in Speicher aufgewachsen und arbeitet heute als freie Journalistin und Autorin in der Schweiz. 2010 wurde sie für den FBZ Medienpreis für unabhängigen Journalismus nominiert.

Donnerstag, 9. Dezember 2010, 19.30 Uhr

Bibliothek Speicher Trogen

DODO HUG – KONZERT IN SPEICHER

Dodo Hug gastierte am Freitag, 29. Oktober 2010 im Buchensaal in Speicher. Zusammen mit ihrem langjährigen Bühnen- und Lebenspartner, dem sardischen Musiker, Sänger und Komponisten Efsio Contini, dem Kontrabassisten Augusto Salazar und dem Akkordeonisten Geert Dedapper begeisterte sie das Publikum. Ihr Spielfeld war die Musikalität, die Mehrsprachigkeit, die Wandelbarkeit und ihr Humor. Efsio Contini wusste Dodos Spiel auf der Bühne geistreich zu unterstützen. Da war wie früher die neckische Stimme, das Augenzwinkern in ihren Texten, da war Charme und Sinnhaftigkeit, Traum und Wirklichkeit ineinander vernetzt – in Kreise gezogen.

Mit zutiefst berührendem Gesang vermochte Dodo Hug auch mit den zeitgenössischen Liedern und Musikeinlagen das Publikum immer wieder aufs Neue zu begeistern.

Der Anlass im Buchensaal wurde zum Erfolg. Ein Dankeschön an alle Besucherinnen und Besucher die mit ihrem Interesse und ihrem Konzertbesuch diesen grossen Anlass ermöglicht und unterstützt haben.

Für die Kulturkommission Speicher, Maya Boppart

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

22. Oktober: Jungbürgerfeier

Alle Jahre wieder, diesmal aber mit dem Jahrgang 1992, begann der Jungbürgertag bereits morgens vor dem Gemeindehaus. Nach einer kurzen Begrüssung durch Walter Etterlin, Präsident der Jugendkommission Speicher, starteten die Jungbürger und Jungbürgerinnen die Besichtigungstour durch die Gemeindeverwaltung, bei der das Sozialamt, das Amt für Bau und Umwelt und das Finanzwesen vorgestellt wurden. Nach einer kurzen Fotosession auf dem Dorfplatz begaben sich die Anwesenden zum Depot der Appenzellerbahnen, um dort die traditionelle Tafel für die Skulptur vor unserem Gemeindehaus zu gestalten. Wer nicht gerade seinen Namen mit Metallbuchstaben auf die Tafel leimte oder das zum Tagesprogramm passende Bild malte, der verköstigte sich an einer der 12 riesigen, fein duftenden Pizzas vom Restaurant Adler. Frisch gestärkt ging es am Nachmittag weiter Richtung Abtwil: Während sich die Hälfte beim Bowling vergnügte, genoss die andere Hälfte den Wasserbereich mit Rutschen und Whirlpool & Co.

Mit knurrenden Mägen trafen wir um 19:20 Uhr beim Bären in der Speicherschwendi ein. Nun durften alle einen erfrischenden Apéro geniessen und auf einen gelungenen Jungbürgertag anstossen. Nach einem sehr feinen Abendessen hielt der Gemeindepräsident Peter Langenauer eine Ansprache, welche den einen oder anderen Jungbürger ab und an zum Schmunzeln brachte. Nach einem leckeren Appenzeller Biberparfait war der offizielle Teil der Jungbürgerfeier zu Ende. Wer noch weiter feiern wollte, wurde zum wunderschön dekorierten Buchensaal chauffiert und konnte dort bis zum Morgen ausharren...

Herzlichen Dank an das 6-köpfige OK für die Organisation dieses gelungenen Jungbürgertages!

28. Oktober: GoKart Jungsabend

Endlich war es so weit. Die 15 Plätze für den Go-Kart Abend waren sehr schnell ausgebucht. Am Donnerstagabend des 28. Oktobers versammelten sich 14 der 15 angemeldeten Jungs im Treff. Nach einem kurzen Telefon war der 15. Teilnehmer rasch gefunden und pünktlich um 18 Uhr fuhren wir mit dem Gemeindebus nach Montlingen. Nach einer kurzen Einführung in die Regeln des Go-Kart-Fahren bildeten wir zwei Gruppen, welche eine Viertelstunde gegen einander fuhren. Danach war die zweite Gruppe an der Reihe. Jede Gruppe konnte zwei Mal ihre Fahrkünste unter Beweis stellen. Schnell war ersichtlich, wer bereits schon mal im Go-Kart unterwegs war und für wen es das erste Mal war. Es gab sehr intensive und spannende Rennen unter den Jungs. Als wir nach gut einer Stunde die Rennbahn wieder anderen Teilnehmern überliessen, waren etliche Jungs froh, denn das längere konzentrierte Fahren in den Go-Kart war kräfte-raubend, sei es in den Armen und Handgelenken, als auch im Kopf.

Auf der Heimreise waren lauter «kleine Schumis» im Bus, welche mit ihren Fahrkünsten prahlten. Mit einem kurzen Halt im Mac in St. Margrethen rundeten wir den Abend ab. Glücklich und gesund kehrten alle gegen halb zehn Uhr wieder in den Speicher zurück. Es war ein toller und wir hoffen auf viele weitere Jungs-Abende.

30. Oktober: Halloweenparty

Wie jedes Jahr stand die Halloween-Party vor der Türe. Mit Freude wurde das Dekorieren des Treffs in Angriff genommen. Schon nach kurzer Zeit wurde ihm ein gruseliges Flair aufgedrängt. Mit einem gespenstischen Film ging es um halb acht Uhr los. Endlich war es so weit und die Party konnte losgehen. Da sich etliche verkleidete Jungs und Mädchen im Treff versammelten wurde die Halloween-Atmosphäre untermauert. Danke an die Betriebsgruppe für all ihre Arbeit.

2. November: GIRLSCLUB Entspannung & Massage

Im Rahmen der geschlechtsspezifischen Jugendarbeit hatten sich schon einige Mädchen einen Massage-Abend gewünscht. Da sich irgendwann herausstellte, dass sich die Mutter von Sophia in der Ausbildung zur medizinischen Masseurin befindet, nutzten wir diese Chance und fragten Tanja Holenweger für diesen Anlass an.

Ziel dieses Mädchenabends war, dass die Mädchen mit einfachen Massage-Tipps und Hilfsmitteln, die in jedem Haushalt zu finden sind, lernten mit Alltagsstress umzugehen und Kenntnisse über Entspannungsmöglichkeiten erhielten.

Nach einer kurzen Begrüssung teilten sich die sieben Mädchen in Zweiergruppen auf und begaben sich zum ersten von vier Workshops. Immer nach 15 Minuten wurde rotiert, sodass alle Teilnehmerinnen in den Genuss des Fussbades, der Fussmassage-Rollen, Kirschstein-Säckli und der Igelballmassage kamen. Als besondere Aufheiterung winkte der Gesichtsmaske-Workshop; wobei hier speziell die Apfel-Honig-Maske mit den zwei Gurken (für die Augen) sehr beliebt war! Die Prüfungsgestressten Oberstufenschülerinnen genossen es, alles auszuprobieren und schauten der Masseurin bei ihren Erklärungen interessiert zu, um es ihr dann gleich zu tun. Dieser Workshop gestaltete sich als grosse Herausforderung, da es für Tanja Holenweger schwierig war, möglichst alle wichtigen Tipps und Tricks in wenigen Minuten zu vermitteln.

Doch wie wir in der kurzen Feedback-Runde beim Gemüse-Dippen erfuhren, hatten die zwei kurzweiligen Stunden ausnahmslos allen Mädchen super gefallen!

Herzlichen Dank an Tanja Holenweger, welche an diesem Abend alles gegeben hat, um den Girls massagetechnisch etwas mit auf den Weg zu geben!

6. November: Wände streichen im Le Coin

Unter den Anweisungen von Dänzel und mit einer einstündigen Verspätung (Dänzel) konnte das lang ersehnte neu Bemalen des Jugendtreff in Angriff genommen werden.

Alle eingeteilten Jugendlichen der Betriebsgruppe kamen pünktlich und machten sich mit grossem Engagement ans abkleben. Viele Jugendliche haben, so schien es, das erste

Mal so richtig gesehen, was es eigentlich braucht, bis man endlich mit dem Malen beginnen kann. Bis zum gemeinsamen Mittagessen war erst alles abgeklebt. Nach dem Essen ging es an die Bar, wobei die Farbe nicht ganz den Wünschen der Jugendlichen entsprach. Um halb fünf Uhr war klar, dass ein weiterer Tag zum Fertigmachen nötig wird.

Also legten Dänzel und Beat am Dienstagabend eine Sonderschicht ein – Vorgrundieren des Mädchen-WC, Beat (ohne Dänzel) am Donnerstagabend – streichen des Mädchen-WCs – und schliesslich am Samstag 13. November das Fertigstreichen der Bar und des Jungen-WCs, wobei die jugendlichen Maler durch Nichterscheinen glänzten. Um halb vier Uhr war die Sache vollbracht – endlich!!!

Am Abend ging es ans Aufräumen, Entfernen aller Klebebänder, Putzen des Bodens und der Malerutensilien. Da die Farben noch nicht trocken waren, blieb auch der Treff am Samstagabend ausnahmsweise geschlossen.

Ein Teil des Treffs wirkt jetzt freundlich und gefällt mehrheitlich den Jugendlichen.

Ein Dankeschön an Dänzel für sein Engagement, wenn er auch manchmal von anderen Jugendlichen kritisiert wurde.

11. November: Sondertag 2. Oberstufe

Bereits im Vorherein wurden wir von den Zweitseklern jeweils mit Fragen zu diesem Tag durchlöchert, besonders was das Programm anging.

Um 8:00 Uhr wurden die 58 Jugendlichen zum Sondertag «Liebe, Sex und so weiter» begrüsst und sogleich in vier Gruppen eingeteilt. Während des ganzen Tages rotierten die geschlechtsspezifischen Gruppen nun von Workshop zu Workshop. Zum Thema «Weg der Freundschaft» begann man den Tag, wobei hier viel über die eigenen persönlichen Werte diskutiert wurde. Beim Workshop «Sexualität und Sprache» wurden viele Begriffe geklärt und über die Sprache im Wandel der Zeit gesprochen. Nach der Pause lernten die Jugendlichen alle möglichen Verhütungsmittel kennen und kurz vor der Mittagspause wurden sie auf das Hauptthema des Tages – Homosexualität – und den Besuch am Nachmittag vorbereitet.

Die Stimmung an diesem Tag war sehr gut, v.a. auch deshalb, weil das Thema «Sexualität» auch wirklich alle interessiert. Besonders spannend für die Jugendlichen waren die Geschichten der Lesben und des Schwulen am Nachmittag. Eifrig wurden den zwei homosexuellen Besuchern

Fragen gestellt und mit Schrecken wurde festgestellt, dass die Zeit um war und man sich in den letzten Workshop zum Thema «Tabu» begeben musste. In diesem Workshop konnten sich die zwei Geschlechter gegenseitig Fragen stellen. In einer zweiten Hälfte wurden diese Fragen im Plenum abwechslungsweise beantwortet, was nicht immer jedermanns Sache ist, wie sich herausstellte. Danke an alle, die sich offen zu den Fragen äusserten.

Mit kurzem Feedback der Jugendlichen und einem abgegebenen Hygienepäckchens verabschiedeten wir die sehr interessierten Jugendlichen.

Es war ein toller und intensiver Tag mit Wissbegierden Mädchen und Jungs.

Agenda

GIRLSCLUB

Für den Besuch bei der Frauenärztin am 30. November suchen wir noch mindestens eine Person, da dieser Abend ansonsten infolge Teilnehmerinnenmangel nicht stattfindet. Also: Lass dir diese Gelegenheit nicht entgehen...!

Lust auf einen Abend zum Quatschen und Geniessen? Am Dienstag, 21. Dezember verbringen wir gemeinsam einen Abend im Heilbad Unterrechtestein. Wir treffen uns um 18:30 Uhr vor dem Jugendraum (wir fahren pünktlich ab!). Achtung: Die Teilnehmerinnenzahl ist beschränkt und der Unkostenbeitrag beträgt 5 Fr. Melde dich baldmöglichst bei Katrin, unter info@lecoin.ch oder per SMS unter 077 463 85 16 an!

Nächste BG-Sitzung

Am Mittwoch, 15. Dezember findet die nächste BG-Sitzung statt.

Filmabend

Am Samstag, 27. November verwandelt sich der Jugendraum einmal mehr in ein Kino. Informiere dich kurz vorher auf unserer Homepage, welcher Film gezeigt wird und nutze die Gelegenheit auf einen gratis Kinoabend!

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18 – 21 Uhr
Mittwoch	14 – 21 Uhr
Freitag	19 – 22.30 Uhr
Samstag	19 – 22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

GEGEN DIE VERSTECKTE ARMUT UNTER UNS

Unter dem Titel «Was, wenn jeder Rappen zählt, um dabei zu sein?» fand am Mittwochabend in Trogen eine von den SP-Sektionen Speicher und Trogen veranstaltete und gut besuchte Podiumsdiskussion statt. Der Europarat hat das Jahr 2010 zum «Jahr zur Bekämpfung von Armut und sozialer Ausgrenzung erklärt» – Grund genug, einen vertieften Blick auf die Situation bei uns in der reichen Schweiz zu versuchen.

Die angeregt geführte Diskussion wurde von Daniel Schmid Holz, Theologe und Sozialethiker, geleitet. Die Podiumsteilnehmerinnen berichteten aus ihren Begegnungen mit Armut in ihrem beruflichen Umfeld: Josef Manser, kath. Pfarrer, Anne Eugster, Sozialarbeiterin/Amts Vormundin Bühler-Speicher, Markus Gmür, Geschäftsleiter der Pro Senectute AR, und Roland Eberle, Geschäftsführer von Procap St. Gallen-Appenzell.

Was gilt als arm und auf was hat ein Sozialhilfeempfänger Anrecht? Die provokativ ans Publikum gerichteten Fragen lösten Betroffenheit aus. Eine grosse Scham ist bei sehr vielen Menschen festzustellen, die auf finanzielle Hilfe angewiesen sind. Oft führt Armut zu sozialer Ausgrenzung – das Geld reicht nicht, um «dabei zu sein». Einfache Lösungen gibt es nicht. Eine gewisse Umverteilung angesichts des enormen Ungleichgewichts des Reichtums würde der reichen Schweiz aber auch Scham ersparen. Schritte in diese Richtung könnten die Steuergerechtigkeitsinitiative (Abstimmung 28. Nov.) oder das «bedingungslose Grundeinkommen» sein.

Neben der finanziellen Seite ist der soziale Aspekt ebenso wichtig. Hier liegt es an allen, die oft versteckte Armut überhaupt wahrzunehmen, Menschen nicht nur aufgrund ihrer beruflichen Stellung einzuordnen, sondern in jeder Situation Menschen als Menschen zu begegnen. Eine gute soziale Integration würde Armut weniger drückend machen und benachteiligten Menschen ihre Würde zurückgeben.

Fühlen Sie
sich einsam in
Ihrer Armut?

JÜNGSTES MITGLIED NEUER VIZEPRÄSIDENT!

An der Mitgliederversammlung vom Donnerstag 4. November 2010 konnte Präsident Adrian Schmidlin gleich zwei Gastreferenten im Restaurant Sternen begrüßen. Gemeinderat Franz Kechtle referierte über das Budget 2011 und Peter Zähler, Präsident der SVP Ortssektion Stein, sprach über die zwei eidgenössischen Vorlagen, die am 28. November 2010 zur Abstimmung kommen. Zu einem geradezu feierlichen Akt wurde die Wahl des erst 24-jährigen Anick Volger, zum neuen Vizepräsidenten der SVP Ortssektion Speicher. Trotz nebenberuflicher Weiterbildung nimmt sich Anick Volger Zeit, sich in der Politik zu engagieren, was die Mitglieder besonders freute und mit Applaus verdankten.

Der neue Vizepräsident Anick Volger

Franz Knechtle erläuterte das Budget 2011, gespickt mit spannenden Hintergrundinformationen und musste anschliessend viele Fragen beantworten. So wurden gefragt: warum Speicher dem Stadttheater St. Gallen noch Fr. 14.000.– zahlt wo doch ein Betrag von 1,5 Mio. vom Kanton AR gefordert wird?, warum steigen die Lohnkosten vom Kindergarten um Fr. 86.000.–?; Grund ein Dienstjubiläum, wahrlich ein vergoldetes Jubiläum, was da der Staat auf Kosten der Steuerzahler anbietet, war der Kommentar der Mitglieder, warum steigen die Kosten der Tagesstrukturen auf stolze Fr. 100.000.– an, anfänglich vor vier Jahren noch Fr. 40.000.– und obwohl die Anzahl der Kinder, die dieses Angebot nutzen, man an einer Hand abzählen kann? Der drauffolgende Kommentar der Mitglieder war unisono: viel zu hoch, hier müssen andere Organisations- und Finanzierungsformen gefunden werden, warum steigt der Kostenanteil der Flüchtlingsbetreuung von Fr. 23.000.– auf Fr. 85.000.– an? Grund: der Kanton schiebt auf die Gemeinden ab, Kostenverursacher ist der Kanton AR. Die anschliessende **Parolenfassung** ergab aber dann doch ein **einstimmiges Ja** für das **Budget 2011**.

Im Anschluss erläuterte Peter Zähler die Ausschaffungsinitiative und den Gegenvorschlag mit griffigen und klaren Argumenten und konnte die gestellten Fragen mit fundiertem Wissen den Mitgliedern klar beantworten. Die **Parolenfassung** ergab: **einstimmig Ja** für die **Ausschaffungsinitiative der SVP**.

Ebenso klar fiel das Verdikt für die Steuergerechtigkeits-Initiative aus, nach der Erläuterung durch Peter Zähler und intensiver Diskussion unter den Mitgliedern, ergab die **Parolenfassung** ein **einstimmiges Nein**.

In seiner Replik über die vergangene Volksabstimmung «Fernwärmenetz» im Speicher zeigte sich Präsident Adrian Schmidlin überrascht über das Schweigen und die Nicht-Stellungnahmen der anderen Parteien und politischen Gruppierungen im Speicher. Gerade von einer SP hätte man wenigstens eine ökologische Antwort erwartet, da sich diese Partei ja gerne die «grüne Feder» selbst auf den Hut setzt. Die SVP hat sich, als einzige Partei, dazu klar geäußert und sogar eine Abstimmungsparole darüber gefasst.

Adrian Schmidlin, Presseverantwortlicher SVP Speicher

STANDPUNKT: WIE WEITER?

Anlässlich der letzten Hauptversammlung wurde für die Leitung des Standpunktes Speicher ein Dreierleitungsgremium bestimmt, das die anstehenden Geschäfte auf Sparflamme weiterzuführen hatte. Dieser Status besteht nun seit bald 2 Jahren und somit ist die Zeit reif für einen Meinungs-austausch über die mögliche zukünftige Tätigkeit des Standpunktes – einer auf die kommunalen Belange ausgerichteten Interessengemeinschaft. Alle politisch interessierten Personen aus Speicher und Speicherschwendi, Mitglieder und Nichtmitglieder, sind herzlich eingeladen, ihre Ideen und Wünsche am

Mittwoch, 1. Dezember 2010, 20.00 Uhr
im Restaurant Sternen, Trogener Strasse 28

mit dem Leitungsgremium (Markus Sigrist, Peter Roth, Martin Eugster) und den aktiven Gemeinderäten Thomas Christen und Heinz Naef zu diskutieren. Bekanntlich stehen im kommenden Frühjahr ja Gesamterneuerungswahlen auf Gemeindeebene an mit zwei bereits heute bekannten Vakanzen im Kantonsrat. Auch vor diesem Hintergrund scheint uns eine Positionierung des Standpunktes erstrebenswert.

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an unserer Veranstaltung und freuen uns auf viele neue Ideen. Gerne nehmen wir auch Anregungen per Mail (Martin.Eugster@ar.ch) entgegen.

FDP

Speicher

FDP SPEICHER: JA ZUM GEMEINDEBUDGET 2011

Der Gemeinderat Speicher unterbreitet ein ausgeglichenes, leicht positives Budget mit einem unveränderten Steuerfuss von 3,7 Einheiten. Die wirtschaftliche Erholung erlaubt eine leicht optimistischere Budgetierung als im Vorjahr, und es ist bei den Steuererträgen mit einer moderaten Zunahme zu rechnen.

Diverse Gemeinden lassen den Steuerfuss ebenfalls unverändert. Im Gegensatz zu Speicher bekommen diese Gemeinden zum Teil sehr hohe Zahlungen aus dem Finanzausgleich. Speicher gehört mit Teufen zu den Gemeinden, welche den Finanzausgleichstopf füllen.

Speicher hat in den letzten Jahren viel in «sein Dorf» investiert und wird dies auch weiterhin tun. Von diesen Investitionen profitieren alle Einwohner. Ob Schulhausum-/ Neubau, Sanierung von technischen Infrastrukturbauten, Sportanlagen, der energetischen Sanierung des Hallenbad, der Unterstützung von Vereinen und vieles mehr. Die FDP ist der Meinung, dass der Gemeinderat seine Finanzen im Griff hat und umsichtig plant. Tiefe Steuern sind nur die eine Seite. Das Wesentlichere ist, dass mit den Steuern ein sinnvoller Gegenwert geschaffen wird, sodass es sich gut leben lässt in Speicher. Die Bautätigkeit und die leichte Zunahme der Bevölkerung zeigen, dass dieses Konzept aufgeht.

Die Neuordnung der Pflegefinanzierung wird im Jahre 2011 umgesetzt. Während der Kanton für die Kosten der Akut- und Übergangspflege aufzukommen hat, muss sich die Gemeinde neu an der stationären Langzeitpflege beteiligen. Die ersten Berechnungen ergeben für unsere Gemeinde einen Kostenanteil von Fr. 250'000.–. Die Beiträge an die Spitex-Organisation werden auch im nächsten Jahr wieder steigen. Während vor zwei Jahren noch mit Kosten von rund Fr. 70'000.– gerechnet werden musste, ist im kommenden Jahr bereits das dreifache, Fr. 220'000.– zu budgetieren. Dies sind nur zwei Beispiele von Kosten, welche stark gestiegen sind und vom Gemeinderat nicht zu beeinflussen sind.

Die gute Budgetdisziplin zusammen mit den leicht zunehmenden Steuereinnahmen führen trotzdem zu einem leicht positiven Budget 2011.

Die FDP Speicher dankt allen Ressortverantwortlichen für ihre seriöse Arbeit und empfiehlt den Stimmbürgern ein **JA zum Budget 2011**.

VERNETZUNG SOZIALTÄTIGER IM APPENZELLERLAND

Bereits zum 7. Mal trafen sich Sozialtätige am 28. Oktober im katholischen Pfarreizentrum Speicher zum jährlichen Sozialforum zu Vernetzung und Austausch.

In diesem Jahr machten sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Gedanken über professionelles Handeln in anspruchsvollen Beratungssituationen. Der Fokus wurde auf den Umgang mit grenzüberschreitendem Verhalten «herausfordernder Klientinnen und Klienten» gelegt.

Referentin **Ursa Maier, Sozialarbeiterin FH**, zeichnet aus praktischer Sicht auf, wie in schwierigen Beratungssituationen reagiert werden und eine Eskalation vermieden werden kann. Beziehung schaffen ist nach wie vor Voraussetzung für eine gelingende Beratung. Schwierigkeiten sollen angesprochen und klare Vereinbarungen getroffen werden. Eskaliert eine Situation kann eine Beratung abgebrochen und vertagt werden.

Referent **Dr. Axel Weiss, leitender Arzt des sozialpsychiatrischen Dienstes Herisau**, weist darauf hin, dass in schwierigen Situationen immer die Frage nach eventueller psychischer Erkrankung gestellt werden soll. Alleine schon durch Hilflosigkeit die eskaliert, können Grenzen in der Beratung überschritten werden. Dr. Weiss betont die Bedeutsamkeit der Zusammenarbeit professioneller Helfer. Er ist erfreut über die Existenz des Sozialforums, das Plattform zur Vernetzung und Zusammenarbeit bietet.

Beide ReferentInnen sind sich einig, dass das eigene Gefühl Barometer beim Erkennen grenzüberschreitenden Verhaltens ist. Fühlt sich die Beraterin oder der Berater unwohl, muss das Gefühl ernst genommen und bei ersten Anzeichen reagiert werden. Klarheit und Ehrlichkeit im Gespräch, Austausch mit KollegInnen, Reflexion der eigenen Rolle und evtl. Beziehen von Hilfe sind wichtige Instrumente in der Sozialen Arbeit.

Einmal mehr zeigt das gut besuchte Sozialforum das Bedürfnis und die Notwendigkeit nach Vernetzung Sozialtätiger in den Kantonen AR und AI. Kennen wir das Gesicht hinter der Organisation, kann dies zum Multiplikationsfaktor in der Problemlösung werden.

C. Gasser

Restaurant
Pizzeria
Adler

Wir empfehlen uns für
Bankette- und Weihnachtsessen

Hauptstrasse 2
9042 Speicher
info@adler-speicher.ch
www.adler-speicher.ch

Mittwoch Ruhetag

Neu:
Bar täglich
ab 17⁰⁰ Uhr geöffnet

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 26. NOVEMBER 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO
Fr 26.11. 09.30	Evang. Kirche	Andacht mit Abendmahl	Altersheim Boden, Trogen
Fr 26.11. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 26.11. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 26.11. 14.00	Evang. Kirche	Adventskranzbinden und Adventskaffee	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 26.11. 16.30	Evang. Kirche	Probe Weihnachtsspiel	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 27.11. 15.00	Evang. Kirche	Fiire mit dä Chline	Evang Kirche, Trogen
Sa 27.11. 18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Anna Klinge, Fusttheater	kul-tour auf Vögelinsegg
Sa 27.11. – So 28.11.	Pfadi Speicher	Unihockey-Turnier	Turnhalle Schulhaus Zentral
Mo 29.11. 20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc Chors	Lindensaal
Di 30.11. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 30.11. 11.00–11.30	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 30.11. 17.00–17.30	Ledergerber Josef	Chömmed doch au go ä Gschicht lose!	Bibliothek
Di 30.11. 18.00–19.30	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Weihnachtliche Stadtführung in St. Gallen	Stadt St. Gallen
Mi 01.12. 12.15	Evang. Kirche	Generationen essen gemeinsam	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 01.12. 14.30	Altherren-Club AR*	Bilderschau: Bärenstarke Baumaschinen	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 01.12. 15.00–16.30	Museum für Lebensgeschichten	Erzählcafé	Erinnerbar, AZ Hof Speicher
Mi 01.12. 20.00	Standpunkt Speicher	Standpunkt: Wie weiter?	Rest. Sternen
Fr 03.12. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 03.12. 16.30	Evang. Kirche	Probe Weihnachtsspiel	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 04.12. 17.00	Evang. Kirche	Adventskonzert des Musikvereins Speicher	Evang. Kirche
Mo 06.12. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 06.12. 20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Di 07.12. 14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 07.12. 18.30	Musikschule Appenzeller Mittelland	Flutes, Keys and Friends	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 08.12. 15.00	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 08.12. 16.00	Altherren-Club AR*	Film: Kulturreise 2010 zur Mosel	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 09.12. 19.30	Bibliothek Speicher-Trogen	Lesung: fern so nah	Bibliothek
Do 09.12. 19.30	Evang. Kirche	Kirchgemeindeversammlung	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 10.12. 09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 10.12. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 10.12. 14.30	Evang. Kirche	Ökumenischer Seniorennachmittag	Evang. Kirche
Fr 10.12. 16.30	Evang. Kirche	Probe Weihnachtsspiel	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 10.12. 18.30	Evang. Kirche	Besinnung zum Menschenrechtstag	Gemeindeplatz, Trogen
Mo 13.12. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 13.12. 19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Schlagzeugkonzert	Gemeindesaal, Bühler
Mo 13.12. 20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Di 14.12. 12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch (Weihnachtsessen)	Altersheim Boden, Trogen
Di 14.12. 15.00–16.00	Spitex Speicher-Trogen-Wald	Gesundheitssprechstunde	Spitexbüro, AZ Hof Speicher
Mi 15.12. 16.00	Altherren-Club AR	JV und Weihnachtsfeier 2010	Bärensaal, Sp'schwendi
Do 16.12. 10.00	Evang. Kirche	Andacht	AZ Hof Speicher
Do 16.12.	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Adventsabend	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Fr 17.12. 09.30	Evang. Kirche	Andacht	Altersheim Boden, Trogen
Fr 17.12. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 17.12. 14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Fr 17.12. 16.30	Evang. Kirche	Probe Weihnachtsspiel	Evang. Kirchgemeindehaus
Mo 20.12. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 20.12. 20.00–21.30	Evang. Kirche	Probe des Ad-hoc-Chors	Lindensaal
Mi 22.12. 15.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Schülervorspiel im Altersheim	Altersheim Vordorf, Trogen
Mi 22.12. 16.15	Musikschule Appenzeller Mittelland	Schülervorspiel im Altersheim	Altersheim Unteres Gremm, Teufen
Mi 22.12.	Altherren-Club AR*	frei (Weihnachtsferien)	
Do 23.12. 06.00–07.00	Freuchreis Speicher-Trogen-Wald	Rorate	Kath. Kirche Bendlehn
So 26.12. 16.00	Evang. Kirche	Weihnachtskonzert	Evang. Kirche
Mo 27.12. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 29.12.	Altherren-Club AR*	frei (Weihnachtsferien)	
Mo 03.01. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 05.01. 14.30	Altherren-Club AR*	Video: Lauberhorn-Rennen	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 05.01.	Samariterverein	Ein Apfel pro Tag	Buchenschulhaus
Fr 07.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 08.01. 16.00	Gemeinde	Neujahrsapéro	Rest. Bären, Sp'schwendi
Mo 10.01. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 12.01.	Gemeinde	Christbaumabfuhr	
Mi 12.01. 13.30	Altherren-Club AR*	Besichtigung: Christian Eschler AG, Bühler	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 12.01.	Frauechreis Speicher-Trogen-Wald	Filmabend	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Fr 14.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Mo 17.01. 14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 18.01. 19.00–22.00	Samariterverein	BLS / AED Grundkurs	Buchenschulhaus
Di 19.01. 19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Gais musiziert	Singsaal Dorfschulhaus, Gais
Mo 20.01. 19.00–22.00	Samariterverein	BLS / AED Grundkurs	Buchenschulhaus
Fr 21.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Mo 24.01. mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 26.01. 19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Pianorama	Singsaal Kantonsschule, Trogen
Fr 28.01. 10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Freitag, 26. November

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Claudia Bottlang, Kirchgemeindehaus
- 9.30 Andacht mit Abendmahl, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden
- 14.00 Adventskranzbinden und Adventskaffee, SD Claudia Rufer Ritter, Kirchgemeindehaus
- 16.30 Probe Weihnachtsspiel, Pfrin. Sigrun Holz, Maria Barbara Barandun, Bettina Ledergerber, Kirchgemeindehaus

Samstag, 27. November

- 15.00 Fiire mit dä Chline evang. Kirche Trogen

1. Advent, Sonntag, 28. November

- 9.30 Gottesdienst mit vielen Adventsliedern zum Mitsingen und Zuhören, Pfrin. Sigrun Holz, Gesang: Stefanie Aouami, anschliessend Adventskranzverkauf

Montag, 29. November

- 20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 30. November

- 11.00–11.30 «Regenbogen-Gebet», SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
- 12.00 Mittagstisch, evang.-ref. Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Mittwoch, 1. Dezember

- 12.15 «**Generationen essen gemeinsam**» Kirchgemeindehaus
Anmeldung bis Montagabend derselben Woche an Pfrn. Sigrun Holz, Tel. 071 344 10 62, 071 277 46 45 oder E-Mail sigrunholz@bluewin.ch.

Freitag, 3. Dezember

- 16.30 Probe Weihnachtsspiel

Samstag, 4. Dezember

- 17.00 Adventskonzert des Musikvereins Speicher, evang.-ref. Speicher

2. Advent, Sonntag, 5. Dezember

- 9.30 Gottesdienst, Pfr. Dr. Frank Jehle, Kirchenkaffee

Montag, 6. Dezember

- 20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 7. Dezember

- 14.00 «Alti Lieder füehole», Elsi Graf und Ruth Bäggli, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 8. Dezember

- 15.00 Chängouru, Adventsnachmittag mit Zvieri, Kirchgemeindehaus

Donnerstag, 9. Dezember

- 19.30 Kirchgemeindeversammlung der evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher, Kirchgemeindehaus

Freitag, 10. Dezember

- 9.30 Chängouru, Spieltreff mit Annemiek Furgler, Kirchgemeindehaus
- 14.30 Ökumenischer Seniorennachmittag, zu Gast: Seniorenchor Appenzell, evang.-ref. Kirche Speicher
- 16.30 Probe Weihnachtsspiel
- 18.30 Besinnung zum Menschenrechtstag, Gemeindeplatz Trogen

3. Advent, Sonntag, 12. Dezember

- 9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz

Montag, 13. Dezember

- 20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Dienstag, 14. Dezember

- 12.00 Mittagstisch, Weihnachtessen, Altersheim Boden, gemeinsame Fahrt nach Trogen, Treffpunkt 11.20 Uhr vor dem evang.-ref. Pfarrhaus, Anmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger, 071 344 23 88

Donnerstag, 16. Dezember

- 10.00 Andacht, Pfrin. Susanne Schewe, Hof Speicher

Freitag, 17. Dezember

- 9.30 Andacht, Pfrin. Susanne Schewe, Altersheim Boden
- 14.30 Freitagrunde, SD Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
- 16.30 Probe Weihnachtsspiel

4. Advent, Sonntag, 19. Dezember

- 17.00 Weihnachtsspiel: «De gröschi Schatz!», gespielt und gesungen von Kindergärtlern und Primarschülern aus Speicher, Ev. Kirche Speicher, zu diesem Anlass sind alle herzlich eingeladen.

Montag, 20. Dezember

- 20.00–21.30 Probe des Ad-hoc-Chors (Weihnachtslieder), Leitung: Maria Barbara Barandun, Lindensaal

Heiligabend, 24. Dezember

- 22.00 Christnachtfeier, Pfrin. Sigrun Holz, Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Maria Barbara Barandun

Weihnachtstag, 25. Dezember

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle,
Hackbrett: Hans Sturzenegger

Sonntag, 26. Dezember 2010**Kein Gottesdienst**

16.00 Weihnachtskonzert mit dem Kosaken-Ensemble
Vladimir CIOLKOVITCH, evang.-ref. Kirche

Freitag, 31. Dezember, Silvester

17.00 Gottesdienstfeier zum Jahresausklang, Pfr. Dr.
Frank Jehle, Gesang: Stefan Rankl, Punsch

Neujahrsgottesdienst, 1. Januar 2011

17.00 Ökumenischer Neujahrsgottesdienst,
Pfrin. Susanne Schewe, Pfr. Josef Man-
ser, Pfrin. Sigrun Holz, ref. Kirche Trogen

KATHOLISCHE KIRCHE**Freitag, 26. November**

9.30 Andacht mit Susanne Schewe im
Altersheim Boden
19.30 Taufweg

Samstag, 27. November

14.00 Jubla Gruppenstunde im Bendlehn
15.00 Fiire mit de Chline in der Kirche Trogen
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang
Anschliessend Claro und Honig Verkauf

Sonntag, 28. November

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Maria Barbara Barandun
und Frédéric Fischer
Anschliessend Claro und Honig Verkauf

Montag, 29. November

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 30. November

6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
8.30 Glaubensgespräch für SeniorInnen
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen im
evang. Kirchgemeindehaus
18.00 Frauechreis: Weihnachtliche Stadt-
führung. Treffpunkt am Gallusplatz St. Gallen

Donnerstag, 2. Dezember

6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Unterstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Samstag, 4. Dezember

7.00 Meditation/Kontemplation
14.00 Jublachlaus
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 5. Dezember

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang und Taufe
(Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Marius King (Harfe)

Montag, 6. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 7. Dezember

6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Mittwoch, 8. Dezember

15.00 Chängouru Adventsnachmittag im evang. Kirch-
gemeindehaus
19.30 Eucharistiefeier zum Fest Maria Empfängnis

Donnerstag, 9. Dezember

6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Mittelstufe
anschliessend gemeinsamer Zmorge
19.40 Firmung 18: Kirchenerfahrung

Freitag, 10. Dezember

9.30 Chängouru Spieltreff mit Annemiek Furgler
14.30 Seniorenchor Appenzell in der
evang. Kirche Speicher
18.30 Besinnung zum Menschenrechtstag,
Dorfplatz Trogen

Samstag, 11. Dezember

17.00 Beichtgespräche für SchülerInnen der Mittel- und
Oberstufe
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang

Sonntag, 12. Dezember

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Gemeindegesang (Kinderhort)
Musikalische Begleitung: Querflötengruppe mit
Ruth Bischofberger

Montag, 13. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 14. Dezember

6.00 Rorategottesdienst (meditaiv)
anschliessend gemeinsamer Zmorge
12.00 Mittagstisch für SeniorInnen
im Bendlehn

Donnerstag, 16. Dezember

6.00 Rorategottesdienst für Schüler der Oberstufe und
den Firmjugendlichen, anschliessend gemeinsamer
Zmorge
10.00 Andacht mit Susanne Schewe
im Alterszentrum Hof, Speicher
14.00 Senioren Weihnachtsfeier im Bendlehn
19.30 FCH Adventsabend im Bendlehn

Freitag, 17. Dezember

9.30 Andacht mit Susanne Schewe
im Altersheim Boden

Samstag, 18. Dezember

7.00 Meditation/Kontemplation
18.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser mit Gemeindegesang

Sonntag, 19. Dezember

9.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
10.00 Eucharistiefeier mit Josef Manser mit Gemeindegesang (Kinderhort), Musikalische Begleitung: Sergio Pastore, Wald (Gitarre)
16.30 Oberuferer Christgeburt-Spiel im Bendlehn
20.00 Bussfeier für Erwachsene und Jugendliche

Montag, 20. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 21. Dezember

6.00 Rorategottesdienst (meditativ)
anschliessend gemeinsamer Zmorge

Vorinformation**Ökumenische Seniorenferien 2011****Sonntag, 22. Mai 2011 bis Samstag, 28. Mai 2011 in Murten**

Nähere Informationen mit Anmeldung sind ab Mitte Januar 2011 verfügbar.

Ich freue mich, wenn auch Sie mit dabei sind.

*Claudia Rufer Ritter
Sozialdiakonin evang.-ref. Kirchgemeinde, Speicher*

Angebote für Senioren**Ökumenischer Seniorennachmittag am 10. Dezember 2010, 14.30 Uhr****Seniorenchor Appenzell zu Gast in Speicher**

Ein ganz besonderer Anlass erwartet Sie am ökumenischen Seniorennachmittag vom 10. Dezember in der evangelischen Kirche Speicher. Mit eindrücklichen und bekannten Volks- und Weihnachtsliedern wird uns der Seniorenchor Appenzell an diesem Nachmittag unterhalten. Wer weiss, vielleicht verwöhnt uns der Chor auch mit einem «Zäuerli» oder einem «Rugguuserli». Lassen wir uns überraschen.

Der Chor mit seinen 110 Mitgliedern hat schon viele Menschen begeistert. Das älteste Mitglied ist weit über 80 Jahre alt, das Durchschnittsalter liegt bei 70 Jahren. Beim Gesang wird die Verbundenheit zum Appenzellerland spürbar. Geleitet wird der Chor von Rolf Schädler.

Sie, liebe Seniorinnen und Senioren, heisse ich schon heute ganz herzlich willkommen. Gehören Sie noch nicht zu den Senioren – kein Problem! Alle sind zu diesem Anlass herzlich eingeladen. Tauchen Sie mit dem Chor ein in die Welt der Lieder.

Der Seniorenchor Appenzell freut sich auf viele Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie sagen es doch die Appenzeller: «Sönd willkommen».

Freiwillige Kollekte.

Falls Sie eine Fahrgelegenheit benötigen melden Sie sich bitte bis Donnerstag unter der Telefonnummer 071 344 46 42.

C. Rufer Ritter, Sozialdiakonin

CHÄNGOURU

ADVENTSNACHMITTAG

Alle Kinder von 0 bis 7 Jahren und ihre Geschwister mit Begleitung sind herzlich zu einem gemütlichen Adventsnachmittag eingeladen. Wir lassen uns von Maria-Barbara Barandun Scherrer eine weihnachtliche Geschichte erzählen und geniessen anschliessend bei einem feinen Zvieri das Beisammensein.

Wann: Mittwoch 8. Dezember 2010, 15.00 bis 16.30 Uhr

Wo: Evangelisches Kirchgemeindehaus, Speicher

Auf euer Kommen freut sich das Chängouru-Team!

Nicole Ganz (071 344 15 44) / Regula Immler (071 340 02 32)

ADVENTSKAFFEE IM OCHSNER

In die Düfte von Zimt, Lebkuchen und Orangen eintauchen und der Weihnachtshektik entfliehen.

Öffnungszeiten:

Freitag	13.30 – 18.00 Uhr
Samstag	9.00 – 18.00 Uhr
Sonntag	9.00 – 18.00 Uhr

(An den Adventswochenenden im Dezember 2010 im Ladenlokal Ochsner, Hauptstrasse 56, 9042 Speicher)

Sonderprogramm:

Samstag/Sonntag (jeden)
Adventsmorgue

Samstag, 4.12. 10.00–11.30 Uhr
Samichlaus

Sonntag 12.12. 16.30–17.30 Uhr
Weihnachtsgeschichte

Dem Alltag entfliehen, in Ruhe eine Tasse Tee oder ein Stück Kuchen geniessen und die Zeit vergessen. Wir möchten Sie mit selbst gemachten Produkten zum Mitnehmen oder vor Ort essen verwöhnen.

Der Samichlaus freut sich über vorgetragene Verse und unterstützt die Kinder in ihren Vorsätzen. Am dritten Advent (12.12.2010) besteht die Möglichkeit, sich mit einer vorgelesenen Weihnachtsgeschichte auf das Fest einzustimmen.

Fussspuren im Schnee:

Da sich die nächste Parkmöglichkeit bei der Post oder Vögelinsegg befindet, bitten wir die Gäste, zu Fuss oder per Bahn vorbeizuschauen.

Regula Inauen

«ABLOPF» MIT PROMINENZ!

112 Jasserinnen und Jasser aus der ganzen Nordostschweiz kamen am Samstag, 30. Oktober 2010 in den Buchensaal. Zum 7. Mal führte der Jassclub Ablopf sein traditionelles Preisjassen (Einzelschieber, vier Passen zu je 12 Spielen) durch.

Auch für Monika Fasnacht gilt: Spielfreude vor Spielglück!

Monika Fasnacht war dieses Jahr die prominente Mitjasserin. Die sympathische TV Moderatorin hatte nicht allzu grosses Kartenglück und platzierte sich schliesslich im 71. Rang.

Gewonnen hat das Turnier bereits zum zweiten Mal der Herisauer Markus Ebnetter vor Margrit Burgener aus Niederstetten und dem einheimischen Otto Schär.

Das beliebte Turnier findet nächstes Jahr am 19. November 2011 statt.

Daniel Müller, Organisator

Velo weg!

Am Samstag ca. um 15.00–19.00 Uhr wurde beim Velo-Parkplatz der Ludothek Speicher-Trogen ein Mountainbike-Fahrrad der Marke Bergamont gestohlen. Das Fahrrad ist hauptsächlich weiss, dazu grün und schwarz.

Falls es auftaucht bitte melden bei: 078 821 23 82

19. HV. – KINDERHORT PINOCCHIO

Am 10. November fand im frisch renovierten Kinderhort Pinocchio die Hauptversammlung statt. Präsident Werner Rechsteiner begrüßte Vorstand und Hortteam, die anwesenden Eltern und Vertreter und Vertreterinnen der versch. Institutionen, welche unseren Kinderhort unterstützen.

Der Kinderhort bildet zwei Lehrerinnen aus und bietet zusätzlich einen Praktikumsplatz an. Neu ist der Einsatz von Zivildienstleistenden im Hort. Die Erfahrungen waren durchwegs positiv. Nebst Hortleiterin Trudi Vogel sind noch zwei weitere ausgebildete Mitarbeiterinnen tätig.

Die Auslastung im letzten Jahr war recht gut. Dies zeigt, dass der Kinderhort in der Region einem echten Bedürfnis entspricht. Wiederum gelang es, bei den Räumlichkeiten Farbtupfer zu setzen. Dank einer grosszügigen Spende und tatkräftiger Unterstützung durfte ein neuer Spielturm und eine Rutsche eingeweiht werden. Durchschnittlich 30 Kinder und 10 Kinder von den Tagesstrukturen in Speicher haben den Hort im letzten Jahr besucht. Im Spätsommer und Herbst wurde mit den Kindern viel draussen vor dem Haus, am Bach oder im Wald gespielt. Der Besuch des Samichlauses samt Schmutzli war wiederum ein grosses Kinderfest. Das spezielle Projekt «Bauernhof» entpuppte sich als eine gelungene Bereicherung für die Kinder.

Als besonderes Erlebnis treffen sich die Kinder vom Kinderhort regelmässig mit Bewohner/innen des Hauses Vorderdorf, Trogen. Bei diesem beliebten Generationentreffen mit Basteln und Spielen und einem gemeinsamen Zvieri vergeht die Zeit jeweils im Flug.

Aus dem Vorstand ist Lionel Monnet, Trogen zurückgetreten. Er wurde mit einem kleinen Präsent und grossem Dank für sein aktives Engagement für den Kinderhort verabschiedet. Einstimmig und mit viel Freude wurde Rita Schumann, Trogen neu in den Vorstand gewählt. Da die Spenden von Firmen und Privaten im letzten Jahr erneut zurückgingen, mussten die beiden Gemeinden einen grösseren Defizit-Beitrag an den Hort leisten. Kinderhorte sind ohne Spenden oder Beiträge der öffentlichen Hand nicht finanzierbar. Deshalb ist auch der Kinderhort Pinocchio auf Unterstützungen angewiesen.

Im Anschluss an die interessante Hauptversammlung offerierte das Hortteam einen kleinen Apéro und zeigte bei einem Rundgang durch das Haus die frisch gestalteten Räume des Hortes.

Freie Kinderhortplätze

Der Kinderhort hat noch ein paar wenige Plätze offen, interessierte Familien können sich direkt bei Trudi Vogel, unserer Hortleiterin melden. (Tel. 071 344 31 58 oder info@kinderhort-pinocchio.ch)

spielgruppe speicher

NEUANMELDUNG FÜR DIE SPIELGRUPPE

Chomm doch au i d'Spielgruppe

Die Spielgruppe Speicher bietet Kindern die Möglichkeit, sich in kleinen Gruppen ausserhalb der Familie und Nachbarschaft zu Recht zu finden. Beim Malen, Singen, Basteln und Spielen können sie neue Freundschaften schliessen und ein Stück Selbständigkeit erlangen.

Nach den Sportferien 2011 wird eine neue Gruppe für 3-jährige Kinder starten.

Wenn Sie Interesse haben, Ihr Kind anzumelden, wenden Sie sich bitte an Manuela Frisenna unter 071 344 34 18.

SONDERAUSSTELLUNG WALTER ROBERT CORTI

Die aktuelle Ausstellung im *Museum für Lebensgeschichten* im Hof Speicher über den Philosoph und Visionär, Walter Robert Corti, dem Gründer des Pestalozzidorfes, gibt einen interessanten Einblick in sein vielfältiges Schaffen. Die Ausstellung ist noch bis Ende Januar 2011 zu sehen und ist täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr für alle Besucher offen.

ERZÄHLCAFÉ

Zum Erzählcafé vom Mittwoch, 1. Dezember um 15 Uhr in der Erinnerbar im Alterszentrum Hof Speicher sind alle interessierten Personen herzlich eingeladen. Als Thema wählen wir: Meine Wünsche fürs neue Jahr. Es dauert gerade noch 30 Tage, bis das neue Jahr beginnt. An der Jahreswende beglücken wir einander mit guten Wünschen. Wir wollen diesen Wünschen nachspüren und uns überlegen, was wir uns wünschen für unser persönliches Leben, für die Gesellschaft, für die Welt. Das Gespräch wird von Ulrike Naef geleitet.

Das erste Erzählcafé im neuen Jahr wird am 2. Februar sein.

Sonntag, 19. Dezember 16.30 Uhr

im Kath. Pfarreizentrum Bendlehn

Mit der Aufführung des Oberuferer Christgeburtsspiels von den Betreuten des Werkheims Neuschwende, Trogen lebt eine alte Tradition auf, deren Wurzeln des dreissigjährigen Krieges zu suchen sind. Bauern und Handwerker, die in den Religionskriegen aus ihrer Heimat rund um den Bodensee vertrieben worden waren, fanden sich in der Gegend von Passau, – in Oberufer, – zusammen.

Aus der Erinnerung an das St. Galler Weihnachtsspiel führten sie gegen den Willen der «Obrigkeit» in bäuerlicher Einfältigkeit ihre Weihnachtsspiele auf. Spielort waren Wirtschaften und Gasthäuser. Kirchen und Gemeindesäle wurden ihnen verwehrt. So konnte sich die natürliche Unbefangenheit der Spiele über viele Generationen erhalten.

Seit einigen Jahren spielen es die Betreuten des Werkheim Neuschwende selber. Es ist nicht die Absicht der Spieler, ein perfektes Theater «auf die Bretter zu legen». Viele Spieler sind auch erst viel später dazu gestossen und haben das Spiel vorher noch nie gesehen. Sie beherrschen weder Text noch Choreographie. Es ist einzig die Freude, das Weihnachtsergebnis durch das Bemühen der eigenen Rolle selber zu erleben und so auf ein breiteres Publikum zu übertragen. So ist auch zu verstehen, dass eine Reihe zusätzlicher Rollen, die nicht im Drehbuch stehen, gefunden werden mussten, damit jeder, der mitmachen will, eine Möglichkeit dazu hat.

KMU-LUFT SCHNUPPERN!

Die seinerzeit im Rahmen des Trogener Adventsmarkts begonnene Aktion «Behinderte im Gwerb» fand bereits zum 6. Mal statt. Eine Rekordzahl von 20 Frauen und Männern aus der Stiftung Waldheim und dem Werkheim Neuschwende durften auch in Gewerbebetrieben von Speicher KMU-Luft schnuppern. Ein herzliches Dankeschön an alle beteiligten Gewerbebetreibende.

Gabriel und Christian Frehner

Christoph Keller bei Familie Klingele

Corradino Benedetti in der Pizzeria Adler

Fritz Wilhelm bei Thür Heizungen AG

Manuel Krapf bei der EST

Oliver Imhof bei Wild Sanitär

Roman Hauser bei Naef AG

Thomas Gutknecht bei Georg Laich Pflästerungen AG

Verena Jäggi bei Landbäckerei

Urs Meyer bei EST

haus vorderdorf

EINLADUNG

zum Tag der offenen Türe

Samstag, 27. November 2010

13.00 Uhr–17.00 Uhr

Programm

- Projektvorstellung «Brückenschlag Jung und Alt» im Aktivierungsraum
- Hausführungen ab 13.30 Uhr
- Bazar und Kaffestube mit musikalischer Unterhaltung
- Atelier-Besuch bei Künstler Jules Kaeser im Haus Walmdach
- Bilderausstellung von Ruth Meisser
- Adventsgesteck-Verkauf durch Werkheim Neuschwende

Herzlich willkommen, wir freuen uns auf Ihren Besuch!

HILFSVEREIN
SPEICHER

VIELEN DANK

Für die Beiträge und Spenden, die von den Einwohnerinnen und Einwohnern im Laufe des Jahres auf unser Postcheckkonto 90–18354–4 einbezahlt wurden, möchten wir ganz herzlich danken.

Ebenso gilt der Dank den Spendern, die zum Gedenken verstorbener Gemeindeglieder – oder aus anderem Anlass – unsere Institution bedacht haben.

Jeder Beitrag hilft mit, unsere Aufgabe an hilfsbedürftigen Mitmenschen in der Gemeinde zu erfüllen.

Wir wünschen allen eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit.

*Hilfsverein Speicher
Josef Manser, Präsident, Edwin Lüscher, Kassier*

HAUSWARTE AUF FREMDEN TERRAIN

Im Zusammenhang mit der Weiterbildung der zwei Speicherer Hauswarte, Jorge Walliser und Markus Zeller, zum Eidgenössisch diplomierten Hauswart, fand am 13. November in Speicher ein praxisbezogener Schultag des GBS (Gewerbliches Beruf- und Weiterbildungszentrum St. Gallen) statt. Die Klasse mit 18 Hauswarten aus der ganzen Ostschweiz traf sich bei herrlichen äusserlichen Bedingungen zum Fach Gartenbau in Speicher.

Der Unterhalt von Sträuchern und Gehölzen war am Morgen der Schwerpunkt der Ausbildung. Es wurden um das Buchenschulhaus und den Kindergarten Speicherschwendi verschiedene Pflanzen bestimmt und artgerecht geschnitten.

Der Nachmittag stand im Zeichen der Neubepflanzungen. Im Treibhaus der Gärtnerei Schläpfer traf die Klasse optimale Verhältnisse vor und konnte somit ihr Wissen im Bereich Bepflanzungen aller Art sehr gut erweitern.

Die Ausbildung zum Eidgenössisch diplomierten Hauswart dauert 3 Semester, umfasst 440 Lektionen und endet mit einer Fachprüfung. Normalerweise wird an jedem Samstag während 8 Lektionen in 10 verschiedenen Fächern trockene Theorie «gebüffelt». Dass es für einen Hauswart nicht immer leicht ist, den ganzen Tag in einem Schulzimmer zu sitzen, versteht sich von selbst. So war dieser Tag eine willkommene Abwechslung für alle Beteiligten zumal das Wetter auch noch mitgespielt hat.

An dieser Stelle möchte sich die ganze Klasse, der GBS Fachlehrer Christoph Sigrist sowie die Lerngruppe Speicher bei der Gemeinde Speicher und bei der Gärtnerei Schläpfer ganz herzlich für das Gastrecht bedanken. Die Bedingungen in Speicher waren ausgezeichnet und dies war vermutlich auch ein Grund, dass Stimmung und Motivation an diesem Tag sehr hoch waren.

*Im Namen der ganzen GBS Klasse
Markus Zeller*

SKILIFTE BEREIT FÜR DEN WINTER

Die Skilifte Blatten und Vögelinsegg stehen demnächst bereit für den Ansturm von Ski- und Snowboardbegeisterten. Die optimale Gelegenheit, im Dorf selber dem Skisport frönen zu können, ist wohl einmalig und ein echter Pluspunkt für Speicher.

Für Inhaber/innen von Saisonkarten vom Skilift Blatten oder vom Skilift Vögelinsegg gewähren die Sportanlagen Ebenalp und Kronberg wiederum einen Rabatt von 30% auf ihre Tageskarten!

Saisonkarten sind immer wieder ein beliebtes Weihnachtsgeschenk, sie können für beide Skilifte ab sofort am Schalter der Trogener Bahn in Speicher bezogen werden. Am Skilift Vögelinsegg können auch REKA-Checks an Zahlung gegeben werden.

Auskünfte über Preise, Betriebszeiten, Kurse und Parkmöglichkeiten sind auf www.speicher.ch Rubrik Tourismus > Freizeitaktivitäten ersichtlich oder www.bcp.li/ und www.skilift-blatten.ch

Sobald Schnee liegt, erhalten Sie genaue Auskunft über den Betrieb unter 071 344 32 22 (Trogener Bahn)

Skilift Blatten

Ideal für die Jüngsten oder als sanfter Einstieg in die Saison! Mittwoch, Freitag, Samstag, Sonntag: 13.30 bis 16.00 Uhr

weitere Auskünfte: Familie Vetsch 071 344 16 60
www.skilift-blatten.ch

Noch kein Weihnachtsgeschenk? – Saisonkarten unseres Liftes machen Gross und Klein Freude!

Skilift Vögelinsegg

Mittwoch, Samstag: 13.15 bis 16.15 Uhr

Sonntag: 10.00 bis 16.15 Uhr

Nacht-Skifahren

Freitag und Samstag: 19.30 bis 21.30 Uhr

www.bcp.li/

Schneesport-Kurse Vögelinsegg Spielerisch lernen im Schnee

Der Neue Sportclub St. Gallen (NSC) bietet auf Vögelinsegg auch in diesem Winter Kurse für Kinder ab fünf Jahren an, wobei es nach oben keine Altersgrenze gibt. Buben und Mädchen lernen auf spielerische Art die Technik auf Ski oder Snowboard. Es sind folgende Kurstage vorgesehen: Samstag 11. und 18. Dezember 2010; 8., 15. und 22. Januar 2011, jeweils ab 14 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Es ist aber sinnvoll, eine halbe Stunde vor Kursbeginn beim Skilift Vögelinsegg einzutreffen. Bei zweifelhafter Wit-

terung gibt Telefon 1600-Vereine-3 (Kennwort NSC - Schneesport-Schule St. Gallen) Auskunft. Es können auch nur einzelne Kurstage besucht werden. Neu gibt es auch wieder Einzel- und Kleingruppenunterricht am Abend oder am Sonntag. Weitere Infos: www.nsc-stgallen.ch oder Gabriela Hüppi, Leiterin Schneesportschule NSC 079 616 52 55, hueppi@ledergerber.li

Schneesport-Kurse Blatten

Dezemberkurse:
je nach Schneeverhältnissen und Nachfrage.

Januar, Beginn: Ski am 5.1.2011; Snowboard am 8.1.2011

Für Kinder ab 5 Jahren

Kurse

Klasse 1, Ski: Ski Anforderungen: Keine
Lernziel: Pflugdrehen! Sie lernen Ihre ersten Schritte auf den Ski.

Klasse 2, Ski: Ski Anforderungen: Pflug drehen
Lernziel: Pflugschwingen! Selbständiges Skilift fahren.

Klasse 3, Snowboard

Kurszeiten

Klasse 1 – Mittwoch & Freitag: 14.00–15.30 Uhr
5 Nachmittage, Fr. 20.–

Klasse 2 – Mittwoch: 14.00–15.30;
4 Nachmittage, Fr. 20.–

Klasse 3 – Samstag: 09.00–11.00 Uhr;
4 Vormittage, Fr. 30.–

Auskunft über Durchführung am Kurstag ab 9.00 Uhr
Bandinfo 071 344 32 22

Anmeldungen

Die Anmeldungen können auf der Homepage des Skilifts Blatten heruntergeladen werden. Anmeldung und Kursgeld bitte beim ersten Mal mitbringen. Bitte melden Sie sich frühzeitig an.

Wichtige Information an die Eltern:

Wir bitten die Eltern, Ihren Kindern nur eine kontrollierte, funktionstüchtige und dem Alter des Kindes entsprechende Ski- oder Boardausrüstung mitzugeben. Die Bindungen müssen im Voraus durch das Fachgeschäft angepasst werden.

Wie gewöhnt sich das Kind am besten in die Skischule ein?

- Bereiten Sie Ihr Kind auf die Skischule vor.
Es soll sich bereits im Voraus darauf freuen.
- Vertrauen Sie den Skilehrern und lassen Sie sie ruhig arbeiten.
- Beachten Sie die Bring- und Abholzeit.
- Ihr Kind hat Freizeit. Es soll das Skilaufen im Spielen erlernen und braucht nach einigen Stunden Unterricht kein Champion zu sein.

Parkplatz beim Restaurant Frohsinn und an der Teufenerstrasse durch «P gestattet» ist markiert.

Bitte Beachten: Es ist untersagt die private Zufahrtsstrasse zum Skilift zu benutzen.

Schweizer Langlaufpass

In Speicher wird nach Möglichkeit jedes Jahr eine Langlaufloipe (Buchen-Flecken) gespurt, selbstverständlich in Fronarbeit. Der Unterhalt des Spurfahrzeugs verursacht Kosten. Die im Moment bestehende Baustelle (Überbauung Wies und Fernwärmezentrale) schränkt den bisherigen Loipenverlauf ein und verlangt eine Verlegung der bisherigen Spur. Das Loipenfahrzeug ist leider nur bei günstigen Schneesverhältnissen in der Lage, seine Spur zu ziehen, so kann es, wie in den Vorjahren geschehen, durchaus vorkommen, dass zu viel – herrlicher – Schnee liegt und trotzdem keine Loipe gespurt werden kann, weil das Fahrzeug schlicht nicht durchkommt. Aber die Verantwortlichen, Hans Mohn als Fahrer und Hans Bollinger als Koordinator, tun ihr Bestes, darauf können Sie sich verlassen!

Viele Langläuferinnen und Langläufer sind sich nicht bewusst, dass sie den nationalen Langlaufpass auch in Speicher erwerben können. Deshalb die Bitte an die Langläuferinnen und Langläufer: Erfüllen Sie mit dem gleichen Betrag, den Sie bisher schon in Gonten, St. Moritz oder Davos bezahlten, sich selber, dem nationalen Langlaufsport und dem Loipenunterhalt in Speicher einen Dienst. Die Hälfte des Beitrags verbleibt in Speicher für Betrieb und Unterhalt des Loipenfahrzeugs.

Bestellen Sie den schweizerischen Loipenpass für die Saison 2010/2011 (Preis Fr. 120.–) bei Hans Bollinger, Unterdorf 15 (Tel. 071 344 33 90)!

DIE MODERNSTE KOSMETIKSCHULE

Seit vier Jahren ist Ayura Skincosmetic AG mit dem Vertrieb der professionellen Kosmetikprodukte Phyris und Arabesque – für Kosmetikstudios – erfolgreich tätig. Der Aufbau einer eigenen Kosmetikfachschiule machte den Wechsel in neue Räumlichkeiten an der Rehetobelstrasse 8 in Speicherschwendi nötig.

Ayura Skincosmetic AG hat sich in der Kosmetikbranche (als Mitglied SFK Schweizer Fachverband für Kosmetik) einen guten Namen geschaffen und beliefert als Generalvertreterin für Phyris Premium Spa Cosmetics Schweiz und Vertreterin für Arabesque Make up Collection viele Kosmetikstudios in der Schweiz und im süddeutschen Bodenseeraum.

Die Inhaber Regula & Patrick Gurzeler freuen sich über den gelungenen Neubau

Kosmetikschule – anerkannt, einzigartig, preiswert!

Mit der Neueröffnung hat Ayura die eigene Beauty Academy integriert. Hier können an Kosmetik interessierte Frauen und Männer eine kombinierte Ausbildung aus Fernlehrgang und Praxis absolvieren. Mitinhaberin Regula Gurzeler erklärt die Vorteile dieses Systems: Sie lernen bei uns in Kürze das Wesentliche, das Sie als Kosmetikerin für den Beruf benötigen – die professionelle Praxis! Das gesamte theoretische Wissen über Ihren zukünftigen Beruf lernen und finden Sie jederzeit in den sehr strukturierten und übersichtlichen Schulungsunterlagen. So sparen Sie viel Schul- und Reisezeit und sparen dabei bares Geld! Unsere kompetenten Ausbilderinnen garantieren Ihren Erfolg.

Der Start zur Ausbildung ist jederzeit möglich

Im grosszügigen und hellen Neubau an der Rehetobelstrasse in Speicherschwendi, der modernsten Kosmetikschule der Schweiz, werden aus Qualitätsgründen höchstens 8 Kosmetikerinnen pro Kurs ausgebildet.

Ayura Skincosmetic Beauty Academy
Rehetobelstrasse 8
9037 Speicherschwendi
Tel: 071 344 46 44
www.ayura.ch

10. JUGEND-MUSIK-SHOW-WETTBEWERB 2010

Die heutige Jugend...

«Die Jugend liebt heute den Luxus. Sie hat schlechte Manieren, verachtet die Autorität, hat keinen Respekt mehr vor älteren Leuten und diskutiert, wo sie arbeiten sollte. Die Jugend steht nicht mehr auf, wenn Ältere das Zimmer betreten. Sie widersprechen ihren Eltern und tyrannisieren die Lehrer...»

Dass die heutige Jugend aber auch anders kann, zeigte sie am Samstag, 13. November im Buchensaal. Über 170 jugendliche Musikantinnen und Musikanten stellten sich der Jury und boten einen spektakulären und hochmusikalischen Nachmittag.

JMSW Speicher reloaded

Bereits zum zweiten Mal – nach 2007 – fand der Jugendmusik-Show-Wettbewerb nun in Speicher statt. Die Idee, einen solchen Wettbewerb in Speicher durchzuführen, entstand bereits 2003 nach dem Erfolg der Jungmusik Speicher in Kriessern.

Nach einem Jahr Vorbereitung war es wieder so weit: fünf Vereine hatten sich definitiv angemeldet um ihre Musikalität und ihre Show-Einlagen vor einer dreiköpfigen Jury und dem Publikum zu präsentieren. Von der Jury wurden Rhythmik, Dynamik, Tonqualität, aber auch der Unterhaltungswert, die Moderation und die Show-Einlagen bewertet. Das Publikum liess sich von den jungen Musik-Begeisterten regelrecht mitreissen und in die Welt der Musik entführen.

Von A wie Albtraum bis Z wie Zweisamkeit

Die Show begann mit den *junge Wilde/MG Trogen* und ihrer Geschichte von einem ratlosen, hinterwäldlerischen Teenager, der in Liebesdingen eher unerfahren, und dem gerade die Freundin davongelaufen war. Er wurde darauf von den anderen in die hohe Kunst des modernen Flirtens eingeführt. Amor wurde schliesslich dazu gebracht, den Pfeil (aber bitte an die Richtige!) zu verschiessen. Im zweiten Akt konnte das Publikum über die Lieder mitentscheiden, die gespielt werden sollten. Die Juke-Box der *Jungmusik Altstätten* reagierte auf Applaus und so wurden nur Publikumsliebliche wie z.B. «Rosalie» gespielt.

Eher nüchterner aber nicht weniger unterhaltsam war die darauf folgende Nachrichtensendung der *Jungmusik Rehetobel*. Mit News aus der ganzen Welt illustrierten sie die Facetten ihres Könnens.

Nach der Verpflegungspause ging es weiter mit einer Reise durch Himmel und Hölle, inszeniert von der *Jungmusik Montlingen/Eichenwies*. Zum Schluss entführte die *Jungmusik Grub AR-Eggersriet-Grub SG* in ihren Pyjamas in eine Traumwelt samt Albtraum, aus dem das Publikum vom Wecker jedoch jäh erlöst wurde.

Wieder einmal liess die Vielfalt der Darbietungen staunen. Theater spielend, singend, marschierend zeigten die Jugendlichen die Freude an ihrem gemeinsamen Hobby: der Musik.

Jugendförderung – Beide Preise des ABV nach Speicher

Im Laufe des Abends wurden die Preise des ABV, welche alljährlich für besondere Leistungen in der Jugendförderung der Blasmusik vergeben werden, überreicht.

Dies ist zum einen der Preis «Jugend belohnen», der an eine(n) Nachwuchsmusikanten/-in verliehen wird, welche mit speziellen musikalischen oder organisatorischen Leistungen auf dem Gebiet der Blasmusik auf sich aufmerksam macht. Zum anderen der Preis «Jugendförderung», welcher an eine erwachsene Person oder ein Team geht, das sich für die Realisierung innovativer, wirkungsvoller und nachhaltiger Ideen und im Bereich der Jugendförderung in der Blasmusik einsetzt. Dieses Jahr gingen beide Preise nach Speicher.

Karin Christen aus Speicher durfte den Preis «Jugend belohnen» für ihre mit der Note 5,5 bestandene Musikmatur und ihr besonderes Engagement als 1. Flötistin im MV Teufen entgegennehmen.

Andreas Bänziger, welcher sich für die Zusammenarbeit von Musikschule und Musikverein stark macht und sich mit Projekten wie dem Show-Wettbewerb für die Jugend einsetzt, wurde mit der goldenen Giraffe, dem Preis «Jugendförderung» geehrt.

Rangliste

1. Rang – Jugendmusik Rehetobel
269,5 Punkte
2. Rang – Di junge Wilde / MG Trogen
258,5 Punkte
3. Rang – Jungmusik Montlingen-Eichenwies
244,5 Punkte
4. Rang – Jugendmusik Altstätten
241,5 Punkte
5. Rang – Jugendmusik Grub AR – Eggersriet – Grub SG
236,5 Punkte

Publikumspreis – Jugendmusik Rehetobel

Investition in unsere Zukunft

Ein herzliches Dankeschön an das OK des Wettbewerbs, an alle Helferinnen und Helfer, Sponsoren, Gönner, teilnehmende Vereine, JugendbetreuerInnen, Eltern und Sie, liebe Steuerzahler von Speicher. Denn ohne Sie wäre ein solcher Anlass nicht möglich. Seien Sie versichert, Ihre Steuern sind in unserer Jugend gut investiert!

WEIHNACHTEN MIT DEM MVS

Auch dieses Jahr ist der Musikverein Speicher am Donnerstagabend, 23. Dezember 2010 in allen Quartieren von Speicher und Speicherschwendi unterwegs. Ab 17.30 Uhr wird der MVS in mehreren Gruppen mit Weihnachtsmusik zu hören sein.

Der Musikverein Speicher wünscht Ihnen ein wunderschönes Weihnachtsfest und alles Gute im kommenden neuen Jahr.

Nicht vergessen:

Musikverein Speicher und Organist Urs Pfister präsentieren: «Glanzlichter der Klassik»

Samstag, 4. Dezember 2010, 19 Uhr

Reformierte Kirche Speicher

Anschliessend sind Sie zu einem kleinen Apéro eingeladen. Lassen Sie sich diesen musikalischen Leckerbissen nicht entgehen – wir freuen uns auf Sie.

APPENZELER CHRISTMAS-GOSPEL

Der Gospelchor Appenzeler-Mittelland, unter der Leitung von Frau Birgit Steiner, präsentiert Ihnen einen bunten Strauss an Gospelliedern aus dem amerikanischen und afrikanischen Liedgut, sowie einen weltbekannten Song von Eric Clapton.

Angereichert wird das Konzert durch Gedanken von Frau Pfarrer Marilene Hess.

Sonntag, 5. Dezember 2010, 17.00 Uhr

Evangelisch-Reformierte Kirche Teufen

Das Konzert dauert rund eine Stunde und der Eintritt ist frei. Für die Unkosten bitten wir am Ende des Konzertes um eine Kollekte.

Feiern Sie mit uns die Vorweihnachtszeit. Wir laden Sie herzlich dazu ein.

Ein Teil unserer vielen Junioren und Juniorinnen, welche jede Woche motiviert das Training besuchen. Einige von ihnen nehmen an internationalen, nationalen oder regionalen Turnieren teil, oft mit Erfolg.

Nadine Spescha stand mit der U17-Nationalmannschaft in Belgien im Einsatz. Sie war mit ihrem Sieg im Damen-Einzel mitverantwortlich für den 2. Platz des Schweizer Nationalteams und konnte sich auch im anschliessenden Individualturnier gut klassieren.

Auf nationaler Ebene vertraten die beiden Junioren Levin Engler und Dominik Tripet unseren Club in Zürich am Vital-Juniorenturnier. Dabei schlug sich Levin im Herren-Einzel U15 beachtlich. Er gewann 2 seiner 3 Gruppenspiele gegen starke Gegner und wurde Gruppenzweiter. Damit verpasste er zwar knapp den Viertelfinal, erreichte mit dem 12. Rang von über 40 Teilnehmenden aber trotzdem eine gute Rangierung.

An den regionalen Schülerturnieren in Bazenheid und Wängi gewannen unsere Juniorinnen und Junioren mehrere Medaillen. Bei den Jüngsten in Bazenheid gab es Silbermedaillen für Rina Liersch (U11) und Marcel Tomic (U12). In Wängi erkämpften sich Dominic Schwarz Gold, Chantal Puschiasis Silber und Raphael Graf Bronze, zusammen also einen ganzen Medaillensatz.

Resultate Bazenheid:

Mädchen U11: 2. Rina Liersch

Knaben U12: 2. Marcel Tomic; 4. Linus Ehrenzeller; 5. Janis Müller; 6. Daniel Wilmes

Resultate Wängi:

Mädchen (Stkl.3): 2. Chantal Puschiasis; 6. Marina Paurevic; 7. Melani Tomic

Knaben (Stkl.3): 1. Dominic Schwarz; 5. Leandro Neff; 11. Nicolas Schwarz

Knaben (Stkl.4): 3. Raphael Graf; 6. Timo Auer; 10. Marcel Tomic; 25. Jan Gradenecker

ROBIN-SOPHIE VAN DER WERFF IM FINAL

An den Mannschaftsschweizermeisterschaften vom 6./7. November in Spiez zeigte Robin-Sophie Van der Werff einmal mehr, dass sie zu den besten Geräteturnerinnen im K5 gehört. Mit vier Top Übungen qualifizierte sie sich für das Finale in Stans wo es um den Schweizermeistertitel im Einzelgeräteturnen geht. Robin-Sophie hatte von allen K5 Turnerinnen aus der ganzen Schweiz das höchste Total von 37.95 Punkten. Zudem wurde sie mit der Mannschaft Appenzell verdienstermassen Vizeschweizermeisterin.

Die Vizeschweizermeisterinnen Mannschaft, in der Mitte Robin-Sophie van der Werff.

EST

Im Mittelpunkt des energyday10 stand die neue, auf freiwilliger Basis eingeführte **Energieetikette für Kaffeemaschinen**. Dank der Energieetikette erkennen Konsumentinnen und Konsumenten den Energieverbrauch eines Gerätes auf einen Blick und können diese Information bei ihrer Kaufentscheidung mit einbeziehen.

Zusammen mit der Gemeinde Speicher belohnt die EST AG ihre Kunden mit Wohnort in Speicher mit einer Bar-Prämie.

Wenn Sie eine Kaffeemaschine der Toptenliste «Vollautomaten» im Shop der EST kaufen, erhalten Sie eine Prämie von CHF. 100.00.

Dieselbe Prämie erhalten Sie bei der Gemeindekanzlei unabhängig vom Bezugsort der Maschine, wenn Sie in Speicher wohnhaft sind.

Die Aktion dauert von 26.9. bis 31.12.2010.

GLÜCKWÜNSCHE FÜRS JAHR 2011

Sehr geehrte Damen und Herren

Wieder naht Weihnachten mit Riesenschritten. Das Gemeindeblatt eignet sich ausgezeichnet für Ihre Empfehlungen, Bekanntgabe der Öffnungszeiten über Weihnachten/Neujahr und für Glückwünsche oder ein herzliches Dankeschön an Ihre Kunden.

Ausgabetermin **23. Dezember**

Bei dieser Gelegenheit machen wir Sie wieder einmal darauf aufmerksam, dass das Gemeindeblatt die einzige Möglichkeit ist, alle Haushaltungen von Speicher und Speicherschwendi zu erreichen.

Teilen Sie uns bitte Ihre Insertionswünsche **möglichst frühzeitig, spätestens bis 6. Dezember 2010** mit untenstehendem Talon, per Telefon, Fax oder E-Mail mit.

Freundliche Grüsse
Gemeindeblatt Speicher
und Druckerei Lutz AG

Telefon 071 344 13 78
Fax 071 344 35 90
e-mail info@druckereilutz.ch

Glückwünsche:

Preis Fr. 40.–

gewünschte Grösse:

- 89.00 x 20 mm
 42.50 x 40 mm

- (Text & Logo) wie letztes Jahr

Neu:

Absender:

Unterschrift:

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im Oktober 2010

Bereket Tesfaalem, Kalabinth 39; **Brhane Dawit**, Kalabinth 39; **Chronis-Lutz Ioannis und Patricia mit Leonidas und Alexis**, Wies 9; **Doriath Sébastien**, Achmühlestrasse 23; **Falk Christine**, Bogenweg 14; **Frey Martina**, Rickstrasse 12; **Gahlinger Anina**, Buchenstrasse 19; **Gugger Salome**, Teufenerstrasse 14; **Heeb Karin**, Rehetobelstrasse 8; **Hugentobler Leo**, Obere Steinegg 7; **Imamovic Jasmina**, Höhenweg 12; **Loher Bernadette**, Unter Bendlehn 31; **Rechsteiner Claudia mit Jona und Sophie**, Obere Steinegg 7; **Seifert Steffi**, Achmühlestrasse 23; **Tremp-Eibensteiner Marcel und Romana mit Noemi und Elina**, Unterdorf 35; **Wiesli Rosa Marie**, Unterdorf 5

Wegzüge im Oktober 2010

Bader Claudia, Davos Platz GR; **Badertscher Barbara**, Appenzell AI; **Bertogg Tanja**, Thun BE; **Bodenmann Sandra**, Olten SO; **Borruat-Wild Sacha und Andrea mit Meret**, St. Margrethen SG; **Brugger Raoul**, St. Gallen; **Demuth David**, Uzwil SG; **Gämperle Patrick**, Grub AR; **Gasser-Rohner Patrik und Claudia**, Thal SG; **Mohamad Mohamad**, Herisau AR; **Riha Dominik**, Uster ZH; **Schlumpf Annette mit Chiara**, Grub AR; **Seoudine-Ahmed Sonkal**, Marly FR; **Teuscher Roger**, Davos Platz GR; **Walter-Kehl Markus und Christina mit Patrick, Belinda und Chiara**, St. Gallen

Geburten

Langenegger, Lena, geboren am 02. Oktober 2010 in St. Gallen, Tochter des Langenegger, Thomas und der Langenegger geb. Bösch, Evelin, wohnhaft in 9042 Speicher, Sägli 36

Schelling, Cinja Julia, geboren am 25. Oktober 2010 in St. Gallen, Tochter des Schelling, Jan und der Schelling geb. Siegl, Corina, wohnhaft in 9042 Speicher, Sonder 1A

Sterbefälle

Dalle Vedove-Belz, Ruth Paula, gestorben am 19. Oktober 2010 in Trogen AR, geboren 1932, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, mit Aufenthalt in 9043 Trogen, Haus Vorderdorf

Kubli-Baumann, Elisabeth, gestorben am 28. Oktober 2010 in St. Gallen, geboren 1940, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Ober Bendlehn 23

Unsere

Fubilare

IM DEZEMBER 2010:

81-jährig

15.12.1929 Gähler-Zürcher Margrit
Hinterwies 15

82-jährig

13.12.1928 Seger-Hilber Luzia
Hauptstrasse 37

83-jährig

19.12.1927 Sonderegger-Frei Kurt
Kohlhalden 36

86-jährig

18.12.1924 Lieberherr-Schmid Fritz
Töbeli 3

88-jährig

21.12.1922 Frehner-Schläpfer Paul
Ober Bendlehn 24

89-jährig

18.12.1921 Mettler-Frick Frieda
Birtweg 1

90-jährig

08.12.1920 D'Aguanno-De Francisco Maria Carmela
Steinegg 26
16.12.1920 Huber-Egli Robert
Hohrüti 13

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Trauungen

Bösch, Roland und Bösch geb. Weber, Birgit, Trauung am 01. Oktober 2010 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Bruggmoos 18

Heim, Stefan und Heim geb. Wimmersberger, Petra, Trauung am 01. Oktober 2010 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Rüschen 2

von Allmen, Andreas und von Allmen geb. Frick, Sonja, Trauung am 01. Oktober 2010 in Speicher AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Blatten 3

Séquin, Marc und Aydemir Séquin geb. Aydemir, Filiz, Trauung am 02. Oktober 2010 in Arbon TG, wohnhaft in 9042 Speicher, Hinterwies 22

Keller, Michael und Rohmer Keller geb. Rohner, Ursula, Trauung am 29. Oktober 2010 in Trogen AR, wohnhaft in 9042 Speicher, Kohlhalden 25

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

NOVEMBER 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

22. 11.10 – 29. 11.10 DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER
29. 11.10 – 06. 12.10 DR. MED. H.U. RENTSCH, SPEICHERSCHW.
06. 12.10 – 13. 12.10 DR. MED. M. SCHILTKNECHT, SPEICHER
13. 12.10 – 20. 12.10 DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER
20. 12.10 – 27. 12.10 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN

TEL. 071 344 33 88
TEL. 071 222 35 44
TEL. 071 344 33 11
TEL. 071 344 33 88
TEL. 071 344 31 31/32

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

15. DEZEMBER
19. JANUAR
16. FEBRUAR
16. MÄRZ
13. APRIL

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

23. DEZEMBER
28. JANUAR
25. FEBRUAR
25. MÄRZ
21. APRIL

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. SCHILTKNECHT

23. 12. – 02. 01. 2010

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EkS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
S P E I C H E R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35
90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

- Neujahresapéro Gemeinde
8. Januar
- Lesung Wiborada
15. Januar
- Jazz kul-tour
29. Januar

MITTEILUNGEN AUS DEM GEMEINDERAT

Beiträge an die Denkmalpflege

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen obligatorischen Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 22'995.00 beschlossen. Dabei handelt es sich um Aufwendungen für die Teilsanierung im Inneren und Äusseren des Wohnhauses «hinter den Schiben», Oberdorf 8 (Eigentümer Familie Hans und Vreni Rüttimann-Weilemann, Rehetobel). Der Kanton Appenzell Ausserrhoden übernimmt ebenfalls einen finanziellen Beitrag in der Höhe von Fr. 11'497.00. Weiter wurde ein Kostenbeitrag in der Höhe von Fr. 6'078.00 für die Aussenanierung der Südost-Fassade und die Innensanierung des Bauernhauses Neppenegg 21 (Eigentümer Herr Ruedi Schläpfer, Unterbach 28) beschlossen. Bei diesem Objekt beteiligt sich der Kanton mit Fr. 12'157.00.

Jahresbeitrag an das Museum für Lebensgeschichten

Das 2006 neu eröffnete Museum für Lebensgeschichten (MfL) im Alterszentrum Hof, setzt ein visionäres Projekt des Künstlers H. R. Fricker um. Zur Erinnerung: Seinerzeit gewann der Künstler mit seiner Idee den Kunst am Bau-Wettbewerb für das Alterszentrum Hof Speicher. Die Lebensgeschichten der Bewohner erfassen, aufarbeiten und auch sichtbar machen, ist das visionäre Ziel dieses Museums. Es soll ein Kompetenzzentrum sein – in Form von Ausstellungen, Führungen, Vorträgen, Erzählcafés, Diskussionen und weiteren Aktivitäten – von dem nicht nur die Bewohner vom Alterszentrum profitieren, sondern auch nähere und weitere Kreise der Bevölkerung, die sich mit Altersfragen befassen oder sich dafür interessieren.

Um die Fortführung der Aktivitäten auch längerfristig zu gewährleisten, hat der Gemeinderat im Frühjahr 2010 beschlossen, jeweils einen Beitrag für eine Jahresausstellung zu einem bestimmten Thema zu übernehmen. Für die nächste Ausstellung im Jahr 2011 beläuft sich die finanzielle Beteiligung der Gemeinde auf Fr. 7'380.00.

Abschluss einer Leistungsvereinbarung

Der Gemeinderat hat mit der Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) eine Leistungsvereinbarung für die Jahre 2011 bis 2013 abgeschlossen. Die Appenzellerland Tourismus AG (ATAG) verfolgt folgende für die Region wichtigen Ziele:

ZEIT – WEIHNACHTSZEIT

Die Advents- und Weihnachtszeit ist unbestritten ein besonderer Abschnitt im Jahr. Kurz vor Jahresende begehen die meisten von uns das Weihnachtsfest, um dann mit einem mehr oder weniger fulminanten Silvester das Jahr zu beenden. Die kürzesten und dunkelsten Tage werden mit Aktivitäten überbrückt. Weihnachten bedeutet eine Zäsur – ein Anhalten, ein Innehalten. Das ganze Jahr über verbrauchen und verschenken wir Zeit, rennen ihr hinterher – und merken gerade in dieser besinnlichen Zeit, dass nebst unserer Gesundheit Zeit das wertvollste Gut ist. Man wird sich mit jedem abgeschlossenen Jahr bewusst, dass auch die eigene Lebenszeit läuft und läuft.

Weihnachten – einen Moment Stille halten, sich der endlichen Zeit bewusst sein, sich freuen auf die vertrauten Rituale, die uns Sicherheit und Halt geben, auch dankbar sein, dass man sich die eigene Zeit nehmen darf, jede und jeder in seiner eigenen Verantwortung.

Ich wünsche Ihnen allen glückliche Momente, in denen für Sie die Zeit still steht, und fürs kommende Jahr eine gute Zeit. Ganz besonders denke ich dabei an die Trauernden, Kranken und an alle, die sich eine bessere Zeit wünschen.

Peter Langenauer, Gemeindepräsident

- konsequente Pflege der touristischen Marke «Appenzelerland – Vom Bodensee bis zum Säntis»
- Entwicklung von touristischen Angeboten, welche authentisch, nachhaltig und von hoher Qualität sind sowie echte Begegnungen im Appenzelerland ermöglichen
- hohe Servicequalität (echte Gastfreundschaft)
- schlagkräftige Marktbearbeitung (Kommunikation und Verkauf)
- Erhöhung der Logiernächte
- quantitativer und qualitativer Ausbau der Beherbergungsinfrastruktur insbesondere im Bereich der Hotellerie

Neues Planungsinstrument

Als erster Kanton der Schweiz verfügt Appenzell Auser rhoden über ein flächendeckendes 3D-Modell inklusive dreidimensionaler Darstellung der einzelnen Gebäude. Die Daten basieren auf der Auswertung von Luftbildern, die Befliegungen dazu haben im Juni 2009 stattgefunden.

Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, diese Daten auch für kommunale Zwecke zu nutzen und dafür einen Nachtragskredit gesprochen. Vorerst sollen die Daten in erster Linie im Bereiche der Raumplanung und des Baubewilligungsverfahrens zur Anwendung gelangen. Die Abschätzung der Verträglichkeit geplanter Bauvolumen innerhalb der Siedlung oder in der Landschaft ist im von Hügeln geprägten Appenzelerland besonders wichtig.

Der Gemeinderat verspricht sich von der Verwendung von 3D-Darstellungen eine bessere Entscheidungsfindung und der Gemeinde eine bessere Kommunikation über komplexe Situationen auf allen Ebenen. Mit den neuen 3D-Gebäudedaten kann anhand entsprechender Visualisierungen einfacher überprüft werden, wie sich im Rahmen der Orts- und Quartierplanung beabsichtigte bauliche Veränderungen oder geplante Bauvolumen ins Orts- und Landschaftsbild einpassen. Im Weiteren sollen damit gefällte Entscheidung transparenter werden.

Weiter werden neu Sondernutzungspläne (Quartierpläne, Gestaltungspläne etc.) mit den bestehenden abrufbaren Standardkarten von Speicher auf dem Geoportal der GEOINFO AG verbunden, um eine Gesamtschau zu ermöglichen. Die Ansicht von Sondernutzungsplänen ist Ende Januar 2011 möglich (www.geoportal.ch / Gemeinde Speicher anwählen). Die Gesamtkosten belaufen sich im Rahmen eines Nachtragskredites auf Total Fr. 17'000.00.

Gesuch für die Erteilung einer Betriebsbewilligung

Der Gemeinderat hat der kantonalen Verwaltungspolizei in Trogen beantragt, Frau Heidi Bättig, Hauptstr. 54 in Speicher, eine Betriebsbewilligung für die Führung eines Restaurationsbetriebes mit Begegnungs- und Kursräumen in der Liegenschaft des ehemaligen Ladens «Eisenwarenhandlung Ochsner», an der Hauptstr. 56, in Speicher zu erteilen.

Einbürgerungen

Der Rat hat an seiner letzten Sitzung folgende drei von der Einbürgerungskommission geprüfte Gesuche behandelt:

- Familie Michael und Raphaela Clausnitzer-Henger mit den Kindern Viktoria und Katharina
- Familie Sabrina und Venya De Stefani
- Ehepaar José und Maria Teresa Gomez-Grimaldi

Alle Gesuche wurden positiv entschieden. Den Gesuchstellenden wurde das Bürgerrecht der Gemeinde Speicher – unter dem Vorbehalt der Erteilung des Landesrechts durch den Kanton – verliehen.

Verabschiedung des Entschädigungsreglements

Am 26. September 2010 wurde die Teilrevision der Gemeindeordnung von Speicher durch die Stimmberechtigten angenommen (siehe auch die Oktober-Ausgabe des Gemeindeblattes). Der Rat hat daraufhin das alte bestehende Entschädigungsrelement neu überarbeitet und auf den 01. Juni 2011 (neues Amtsjahr) in Kraft gesetzt.

Gesamterneuerungswahlen 2011

Nach dem Rücktritt von Gemeinderätin Heidi Wüthrich aus dem Gemeinde- und Kantonsrat auf Ende Mai 2011 (siehe auch die November-Ausgabe des Gemeindeblattes), tritt der Gemeinderat in corpore zur Gesamterneuerungswahl am 03. April 2011 für die Amtsdauer 2011–2015 für die sieben zu besetzenden Ratssitze an.

Der sich für die Wiederwahl zur Verfügung stellende Gemeinderat Speicher setzt sich derzeit aus folgenden sieben Mitgliedern zusammen:

Gemeindepräsident Peter Langenauer
 Gemeinderat Dr. Thomas Christen
 Gemeinderat Franz Knechtle
 Gemeinderat Walter Etterlin
 Gemeinderat Fredy Zünd
 Gemeinderat Heinz Naef
 Gemeinderätin Marianne Scheuss

Nächste Sitzungen

Die nächsten Sitzungen finden am Mittwoch, 12. Januar und am Mittwoch, 9. Februar 2011 statt. Eingaben und Anträge, die an diesen Sitzungen behandelt werden sollen, sind bis spätestens eine Woche vor den Sitzungsterminen der Gemeindeganzlei (zuhanden des Gemeinderates) einzureichen.

2011

Neujahrs-Apéro 8. Januar

Am Samstag, 8. Januar 2011 von 16.00 bis 18.00 Uhr lädt die Gemeinde Speicher die Bevölkerung herzlich ein, miteinander auf das neue Jahr anzustossen.

Wo	Rest. Bären, Speicherschwendi
16.00 Uhr	Begrüssung durch Gemeinderat Walter Etterlin mit anschliessendem Apéro
16.30 Uhr	Neujahrsansprache von Gemeindepräsident Peter Langenauer
17.00 Uhr	Präsentation der Neujahrskarten 2011 von Jules Käser Laudatio
17.30 Uhr	Verlosung von 10 x Neujahrskarten-Set

Der Gemeinderat dankt der Kulturkommission und dem Einwohnerverein Speicherschwendi für die Organisation!

HANDÄNDERUNGEN

Eigentumsübertragungen / Kaufverträge

Seit der letzten Meldung sind die nachstehend erwähnten Kaufverträge und Eigentumsübertragungen rechtskräftig geworden und im Grundbuch der Gemeinde Speicher eingetragen worden:

Vögelin Roger, Oberwilen 10, 9042 Speicher, (1/2-Miteigentümer) an Müller Vögelin Isabelle, Unter Bendlehn 25, 9042 Speicher, (bisher Miteigentümerin, nun Allein-Eigentümerin) – Grundbuch Speicher Nr. 904, Wohnhaus, Unter Bendlehn 25

Nachlass Germann Fredy, Hauptstrasse 25, 9042 Speicher an Germann-Brand Margeritha, Hauptstrasse 25, 9042 Speicher, Grundbuch Speicher Nr. 184, Wohn- und Geschäftshaus, Hauptstrasse 25

Bélat Ernest, Rickstrasse 52, 9037 Speicherschwendi an Helbling Michael und Geissmann Jeannette, Wilenstrasse 6, 9012 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1693, Bauparzelle (ab GB-Nr. 961, Bélat), 823 m² Landfläche, Rickstrasse

Bélat Ernest, Rickstrasse 52, 9037 Speicherschwendi an Urech Michael und Schmatz Urech Alexandra, Müslenstrasse 11, 8597 Landschlacht TG – 118 m² Landfläche ab GB-Nr. 961 (Bélat) an GB-Nr.1663 (Bauparzelle Urech), Rickstrasse

Fortimo AR AG, Kasernenstrasse 4, 9100 Herisau an Krays Ralf und Oehy Krays Ursula, Hofstetstrasse 11, 9300 Wittenbach SG – Grundbuch Speicher Nr. 1686, Bauparzelle (ab GB-Nr. 996, Fortimo AG), 719 m² Landfläche, Rickstrasse

Erbengemeinschaft Forster Willi, Eisenbahnstrasse 23, 9400 Rorschach SG, an Forster Reto, Löwenstrasse 1, 9400 Rorschach SG, Grundbuch Speicher Nr. 1348, Mehrfamilienhaus, Rehetobelstrasse 4

Lanker Thomas, Oberdorf 6, 9042 Speicher an Keel Jürg und Schneider Keel Bettina, Cunzstrasse 32, 9016 St. Gallen – Grundbuch Speicher Nr. 1649, Bauparzelle mit 767 m² Fläche, Sonder / Sonnweid

*Der Grundbuchverwalter
Urs Preisig, 18. Dezember 2010*

Öffnungszeiten der Gemeindeverwaltung Speicher über Weihnachten – Neujahr 2010/11

Freitag, 24. Dezember 2010

Samstag, 25. Dezember 2010

Sonntag, 26. Dezember 2010

Montag, 27. Dezember 2010

Dienstag, 28. Dezember 2010

Mittwoch, 29. Dezember 2010

Donnerstag, 30. Dezember 2010

Freitag, 31. Dezember 2010

offen bis 11.30 Uhr

geschlossen

geschlossen

geschlossen

normale Öffnungszeiten

normale Öffnungszeiten

normale Öffnungszeiten

offen bis 11.30 Uhr

Ab Montag, 03. Januar 2011 sind wir zu den normalen Öffnungszeiten wieder für Sie erreichbar!

Bitte wenden Sie sich bei **Todesfällen und dringenden Notfällen** an folgende Person (auch samstags und sonntags):

Janine Junker

Bestattungsamt Speicher

Tel. 071 720 18 09 oder 079 717 12 35

Sollte niemand erreichbar sein, bitten wir Sie, sich direkt mit dem Bestattungsinstitut Reimann, St. Gallen,

Tel. 071 245 99 11 in Verbindung zu setzen.

Wir wünschen Ihnen frohe Festtage und alles Gute im neuen Jahr!

Gemeindeverwaltung Speicher

IPV

Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2011

Gestützt auf das seit 1996 in Kraft stehende Bundesgesetz über die Krankenversicherung (KVG) werden Personen in bescheidenen wirtschaftlichen Verhältnissen Prämienverbilligungen für die obligatorische Krankenpflege-Grundversicherung gewährt.

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2011.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2011 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2009.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten im Dezember 2010 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten werden, können dieses bei der Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.ahv-iv-ar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens 31. März 2011 bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Gemäss Verordnung darf die Prämienverbilligung die Höhe der Prämie für die obligatorische Krankenversicherung mit der ordentlichen Franchise nicht übersteigen.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilen Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde, AHV-Zweigstelle, oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.ahv-iv-ar.ch.

KOMMISSION BAU UND UMWELT

Umweltfreundliche Mobilität

Die Arbeitsgruppe Energiestadt hat sich entschlossen im nächsten Jahr einen Schwerpunkt zum Thema Mobilität zu setzen.

Sich umweltschonend und energieeffizient von einem Ort zum andern zu bewegen das Bewusstsein dafür zu entwickeln und zu fördern ist das Ziel.

Das ganze Jahr über dauert die Bahnaktion.

Die Bewohner von Speicher und Speicherschwendi, die zwischen Januar und Dezember 2011 ihr Ostwind Jahresabonnement oder ihr Generalabonnement am Bahnschalter in Speicher verlängern oder neu kaufen, erhalten als Dankeschön für die umweltfreundliche Fortbewegung einen Railbon im Wert von 50.– Fr. Dieser wird beim Bezug des Abos vom Bahnhofpersonal abgegeben.

Weitere Aktionen werden im Laufe des Jahres im Gemeindeblatt publiziert.

Haben Sie auch eine gute Idee zum Thema umweltschonende Mobilität und wie diese unterstützt werden könnte?

Teilen Sie uns Ihre Meinungen und Ideen mit:

AG Energiestadt
Gemeindeverwaltung, Dorf 10, 9042 Speicher

oder Mail an:
kurt.bruderer@speicher.ar.ch

Abfall-Info 2011

Im vorliegenden Gemeindeblatt finden Sie das neue Abfall-Info Blatt, sowie die Daten für die Altpapier- und Kartonsammlung. Wir bitten Sie, dieses Blatt sorgfältig aufzubewahren.

Neu: Korken Recycling

Kork ist ein natürliches Material und eignet sich hervorragend zur Wiederverwertung.

Auf vielseitigen Wunsch aus der Bevölkerung bieten wir deshalb neu eine Kork-Sammlung an. Gerade über die Festtage häufen sich die Korken wieder an.

In der ARA Mühleli an der Haldenstrasse können die Korken jeweils am Freitag von 08.00–10.00 und von 13.30–15.00 abgegeben werden.

Folgendes gilt es zu beachten:

- es wird nur naturreiner Kork gesammelt
- keine Kunststoff-Korken
- Metall von den Schaumwein-Korken und Deckeli müssen entfernt werden

Nespresso Kapseln

Können ebenfalls in der ARA abgegeben werden. Nebst Nespresso Kapseln werden auch Kapseln anderer Systeme gesammelt. Voraussetzung ist, dass die Kapseln aus Aluminium und nicht aus Kunststoff bestehen. Falls Ihnen das Christkind den Wunsch nach einer Kapsel-Kaffeemaschine auf Weihnachten erfüllt, wissen Sie bereits wo die Kapseln entsorgt werden können.

Christbaumsammlung

Die Sammeltour für die Christbäume erfolgt am **Mittwoch, 12. Januar 2011**. Bitte stellen Sie die Nadelbäume, abgeräumt von jeglichem Weihnachtsschmuck wie Lametta, Engelhaar etc., an die ordentliche Kehrrichtabfallstelle.

Vermeiden Sie unnötigen Abfall

Abfall sparen fängt bereits beim Einkaufen an. Vermeiden Sie unnötiges Verpackungsmaterial. Trennen Sie den Abfall nach Papier, Karton, Glas, Alu, PET etc. Küchenabfälle werden am besten kompostiert. Sie schonen damit nicht nur die Umwelt sondern auch Ihr eigenes Portemonnaie.

Estrich und Keller Räumung

Wird bei Ihnen in den nächsten Wochen oder Monaten der Keller oder der Estrich geräumt? Dann denken Sie daran, nicht alles was Sie nicht mehr brauchen, muss gleich im Abfall landen.

Wir möchten bereits jetzt auf den alljährlich statt findenden Spezielsammeltag vom **14. Mai 2011** aufmerksam machen. Der schon fast zur Tradition gewordene Bring- und Holtag, eine Art Tauschbörse, findet ebenfalls an diesem Datum statt. Gegenstände, welche noch ganz sind und nicht mehr gebraucht werden, können unentgeltlich abgegeben werden. Findet jemand ein Bügeleisen, oder ein paar alte Gläser, die ihm/ihr sehr gefallen, so kann er oder sie diese Gegenstände gratis mitnehmen.

Mit dieser «Tauschbörse» treffen wir zwei Fliegen auf einen Schlag. Erstens produzieren wir weniger Abfall und zweitens gibt es viele Gegenstände, die einfach den Besitzer wechseln und weiterhin Verwendung finden.

Denken Sie also bei Ihrer nächsten Räumung unbedingt an den Bring- und Holtag und werfen Sie nicht gleich alles weg, das Ihnen unnötig erscheint. Gegenstände aller Art, seien es funktionstüchtige Elektrogeräte, Taschen, Koffern, Geschirr etc. – sehr viele Artikel finden an unserem Bring- und Holtag neue Abnehmer.

Herzlichen Dank für Ihren Beitrag zum Umweltschutz

■ SCHULE SPEICHER EINE SCHULE FÜR ALLE

Das Jahr neigt sich langsam wieder dem Ende zu. Wir können auf ein abwechslungsreiches Jahr zurückblicken. Wir haben die Kinder und Jugendlichen ein weiteres Jahr auf ihrem Lebensweg begleiten können und mit ihnen viele schöne Momente erleben dürfen.

Wir möchten uns bei allen Lehrpersonen und an der Schule Speicher Beteiligten für ihren grossen Einsatz ganz herzlich bedanken. An alle Erziehungsberechtigten und Eltern geht ebenfalls ein grosses Dankeschön für die sehr konstruktive Zusammenarbeit, die wir im vergangenen Jahr erleben dürften.

*Wann fängt Weihnachten an
Wenn der Schwache dem Starken die Schwäche vergibt,
wenn der Starke die Kräfte des Schwachen liebt,
wenn der Habewas mit dem Habenichts teilt,
wenn der Laute mal bei dem Stummen verweilt,
und begreift, was der Stumme ihm sagen will,
wenn der Leise laut wird und der Laute still,
wenn das Bedeutungsvolle bedeutungslos,
das scheinbar Unwichtige wichtig und gross,
wenn mitten im Dunkel ein winziges Licht
Geborgenheit, helles Leben verspricht,
und du zögerst nicht, sondern du gehst,
so wie du bist, darauf zu,
dann, ja dann
fängt Weihnachten an.*

Rolf Krenzer

In diesem Sinne wünschen wir allen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten Start im neuen Jahr.

Im Namen der Schulkommission und der Schulleitung Speicher

Pascal Hofstetter und Regula Inauen

Samichlaus in der Sekundarschule!

Am 6. Dezember fand der Samichlaus auch den Weg an die Sekundarschule Speicher. In jeder Klasse hatte es mindestens einen Schüler / eine Schülerin an welche der Samichlaus einen persönlichen Mahngruss richtete. Die Begleit-Engel haben die einzelnen aus der Menge geholt, so auch Herrn Hohl. Der Schmutzli musste dieses Jahr nur einen Schüler in seinen Sack packen. Mit einem Nüsslisack für alle Klassen verabschiedete sich der Samichlaus für dieses Jahr. Herzlichen Dank!

APPENZELER SKITAG 2011

Der ATV zusammen mit dem Skiclub Gonten freuen sich, euch am 12. Februar in Gonten begrüssen zu dürfen. Neben den Wettkämpfen in Riesenslalom und Langlauf laden wir euch ganz herzlich zur anschliessenden «Skichölbi» ein. Melde dich an und geniesse einen unvergesslichen Tag zusammen mit deinem Fanclub oder deiner Familie am Appenzeller Skitag 2011.

Der Wettkampf wird in den Disziplinen Riesenslalom und Langlauf und der Kombinationswertung ausgetragen. Zudem ist eine Kategorie Snowboard Damen und Herren vorgesehen.

Am Samstag 12. Februar findet um 10.00 Uhr der Riesenslalom am Skilift Lauftegg statt. Der Veranstalter behält sich vor die Austragungsorte den gegebenen Schneeverhältnissen anzupassen.

Ebenfalls am Samstag, um 17.00 Uhr, findet der Langlauf statt. Die ca. 5km lange Strecke wird rund um das Loipenhöttli Gonten gespurt und beleuchtet. **Langlaufskis können an Ort gemietet werden.** Attraktive Preise warten auf die Gewinner von Riesenslalom, Langlauf und der Kombinationswertung.

Samstag, 12. Februar 2011, Gonten

Alpin:	Skilift Lauftegg (Kronberbahnen) Startnummernausgabe 8.00–9.15 Uhr Talstation Kronberbahnen
Langlauf:	Loipenhöttli Gonten (beleuchtet) Startnummernausgabe ab 16.00 Uhr
Rangverlesen:	21.00 Uhr Turnhalle Gonten

www.app-tv.ch

Appenzellischer Turnverband **Skiclub Gonten**

Appenzeller Skitag

Gonten

Für jedermann!

Sa, 12. Febr. 11

Riesenslalom ab 10 Uhr (Alpin, Snowboard)

5-km-Langlauf ab 17 Uhr (freier Stil)

Anmeldung unter www.app-tv.ch

Grosse Skichölbi, div. Bars mit Livemusik

RUHIGES BEI DER FEUERWEHR SPEICHER

Präsident Bruno Huber hielt in seinem Jahresbericht eine kleine Rückschau auf das vergangene Vereinsjahr. Dabei rückte er vor allem die Pflege der Kameradschaft und den Austausch zwischen Jung und Alt ins Zentrum. Die Kinderfasnacht vom 14. Februar war erneut ein grosser Erfolg, bei dem sich die Bevölkerung wieder allerhand einfallen liess. Ein besonderer Höhepunkt war der Vereinsausflug nach Tierfehd im Linthal, wo wir das Kraft- und Pumpspeicherwerk der AXPO besichtigen durften.

Am traditionellen Geschicklichkeitsfahren in Bühler vom 2. Oktober nahmen 11 Vereinsmitglieder zusammen mit den Samariterinnen teil. Mit Geschick und auch etwas Glück erreichten sie in der Gruppenrangliste «Kleinfahrzeuge» den hervorragenden 5. Rang.

Neuer Gruppenführer und Fähnrich

Remo Knechtle wurde als neuer Fähnrich gewählt. Auf Antrag des Kommandanten wurde Hug zum neuen Gruppenführer befördert.

Der neu gewählte Fähnrich Remo Knechtle. Die Dienstpflicht erfüllt haben: Sepp Dörig, Frey Sturzenegger je 20 Jahre und Willi Fischbacher während 22 Jahren. Von links nach rechts.

Ruhe vor dem Sturm?

Rückblickend bezeichnete Kommandant Roman Stöckli das Jahr 2010 als ein sehr ruhiges Jahr. Der grösste Einsatz fand am 7. Januar statt, bei dem in einem Atelier ein überhitzter Schwedenofen zu löschen war. Weiter rückte die Mannschaft wegen eines Heizungsbrandes, einem Muldenbrand und einem Scheunenbrand (Nachbarhilfe Teufen) aus. Zweimal spukte eine Brandmeldeanlage (BMA), je einmal kam die Wasser- und Ölwehr zum Einsatz und obendrein waren vier andere Hilfeleistungen notwendig. Leider gab es bei den Aktiven auch dieses Jahr wieder mehr Austritte als Eintritte. Der Bestand beträgt im Januar 2011 «nur» noch 40 Mann. Um der Bevölkerung von Speicher einen sicheren Schutz zu gewährleisten, sollte der Mannschaftsbestand wieder auf rund 50 Personen ansteigen. Interessierte mögen sich doch bitte im Web (www.feuerwehr-speicher.ch) informieren oder sich direkt bei unserem Feuerwehrkommandanten melden.

Reto Kast, Aktuar

ABSENDEN DER MILITÄRSCHÜTZEN 2010

Präsident Hagmann Hans begrüusste im Kirchgemeindehaus eine stattliche Anzahl von Gästen, Jungschützen und aktiven Schützen zum Absenden 2010. Einen besonderen Gruss richtete er an die Ehrenmitglieder Köpfli Sepp und Schöb Willi. Gantenbein Ueli berichtete über die auswärtigen Schiessanlässe, herausragend war dieses Jahr der Besuch des eidgenössischen Schützenfestes in Aarau. Der Verein rangierte dabei in der Kategorie 4 im 262. Rang von 472 Sektionen. Dies ergab den Lorbeerkranz sowie eine Wappenscheibe.

Jungschützen

6 Jungschützen und 4 Jugendliche schossen ihr eigenes Programm. Auch dieses Jahr war Vetsch Roman bei der Kategorie Jungschützen ungeschlagener Sieger. Er rangierte vor Goldinger Pascal und Rohner Thomas. Bei den Jugendlichen bewiesen Niederer Stefan vor Sturzenegger Manuel, Schrepfer Chris und Schrepfer Roy ihr Geschick im sportlichen Schiessen.

Jahresprogramm

Dieses Jahr im ersten Rang war Hasler Georg, auf den nachfolgenden Rängen Fässler Martin (Gewinner Wanderpreis) und Hubmann Kurt.

Gruppenmeisterschaft

Dieses Jahr schied die Speicherer Gruppe im Feld D bereits in der Vorrunde aus.

Vögelinseggschiessen

Am Vögelinseggschiessen erreichte unser Verein nur gerade den 20. Platz von 23 gewerteten Sektionen. Bestes Vereinsresultat erreichte dieses Jahr mit ausgezeichneten 58 Punkten Niederer Peter. Mit je 56 Punkten folgten Hagmann Hans und Hasler Georg.

Feldschiessen vom 4./5. Juni in Trogen

Hier beteiligte sich unser Verein mit 39 Schützinnen und Schützen. Die höchste Punktzahl der Vereinsmitglieder erzielte Fässler Martin mit 66 Punkten.

Herausragende Resultate des Endschiessens

Saustich Gäste: Hasler Agnes, 43 Punkte
 Saustich Aktive: Fässler Martin, 53 Punkte
 Juxstich Gäste: Pereira Monica, 5 Verlustpunkte
 Juxstich Aktive: Hubmann Kurt 0 Verlustpunkte

Mit einem besonderen Dank an alle Gönner und Spender sowie an alle, die zum Gelingen des Schützenjahres 2010 beigetragen hatten, beendete der Schützenpräsident den offiziellen Teil des Anlasses.

Der Aktuar: Hasler Georg

OFFENE JUGENDARBEIT SPEICHER

27. November: Pfadi-Unihockeyturnier

Wir sind stolz darauf, eine solch aktive und sportbegeisterte BG an unserer Seite zu haben! Wie bereits am Matenturnier dieses Jahres, meldeten sich auch am diesjährigen Pfadi-Unihockeyturnier drei Le Coin-Mannschaften zur Teilnahme an. Mit Jugendraum-T-Shirts ausgestattet gaben unsere BG-ler ihr Bestes und errangen Platz 1, 3 und 6! Congratulations...!

27. November: Filmabend «Zweiohrküken»

Fast pünktlich um halb acht Uhr abends startete der Film «Zweiohrküken». Der Film, welcher etwas umstritten und nicht von allen anwesenden Jugendlichen der Wunschfilm war, wurde dennoch von gut dreissig Jugendlichen angeschaut. Obwohl es eher Befürworterinnen als Befürworter gab, da es sich um eine Liebesgeschichte handelte, blieben die Jungs trotzdem. Sicher hat es ihnen nicht geschadet auch einmal einfach einen lustigen Beziehungsfilm anzuschauen. Filme einer anderen Art werden bestimmt wieder ein anderes Mal zum Zug kommen. Es war ein gelungener Abend, welcher mit viel lauter Musik und einigen wenigen Tanzeinlagen abgeschlossen wurde.

30. November: GIRLSCLUB Besuch bei der Frauenärztin

Pünktlich um 18:35 Uhr standen die sechs Erst- und sechs Zweitsekerinnen beim Schülerhaus bereit und waren bereits neugierig auf den Besuch bei der Frauenärztin. Mit grossem Gelächter kamen wir kurz darauf beim Kantonsspital St. Gallen an, wo uns Frau Siercks in Empfang nahm und uns zu ihrem Untersuchungszimmer führte. Die jungen Frauen erfuhren, wann ein Besuch bei der Frauenärztin notwendig ist, was genau bei einem Besuch/Untersuchung geschieht und dass frau vor einem 1. Besuch überhaupt keine Angst haben muss. Wie bereits letztes Jahr durften alle Girls den Untersuchungsstuhl ausprobieren, was zu einigem Gekicher führte. Bei den Erklärungen zu den Untersuchungsinstrumenten, verschiedenen Krankheiten und auch dem Blick durchs Mikroskop wandelte sich das Gekicher in «Wäääh»- und «lgitt»-Rufe. Mutig stellte sich Fabiola als Ultraschall-Versuchsperson zur Verfügung, sodass wir andern die Möglichkeit hatten, am Bildschirm ihre Gebärmutter bestaunen zu können. Während die Girls mit Fragen anfangs etwas zurückhaltend waren, änderte sich dies spätestens bei der Präsentation von verschiedenen Verhütungsmitteln. Während Vieles von den Erstsekerinnen zum ersten Mal gesichtet wurde, konnten die Zweitsekerinnen aus dem Vollen schöpfen und ihr Wissen vom Sondertag bereits weiter geben an die Jüngerer. Die Frauenärztin ging sehr offen auf die Mädchen ein,

was schliesslich dazu führte, dass diese sich immer mehr getrauten, ihre persönlichen Fragen zu stellen.

Sehr zum Vergnügen der Mädels war ein Gebärsaal frei und so bestaunten wir in den letzten 20 Minuten die Badewanne, das Bett und die verschiedenen Einrichtungen zum Gebären. Auch hier gab es wieder viele Fragen an Frau Siercks, welche bereitwillig und mit viel Geduld Antworten gab. In einer Schlussrunde erhielt die Frauenärztin ein kleines Dankeschön von uns, worüber sie sich sehr freute. Dem Feedback der Mädchen nach zu urteilen, scheint der 1. Besuch bei der Gynäkologin für alle sehr interessant gewesen zu sein!

14. Dezember: GIRLSCLUB Badeplausch im Heilbad Unterrechtestein

Um 18.30 Uhr ging es los: Eingemummt in warme Wintermäntel freuten sich 11 Mädels auf ein warmes Vergnügen im Heilbad Unterrechtestein!

Nachdem uns Lukas bei herrlicher Schneelandschaft, aber nicht ganz einfachen Strassenverhältnissen bravourös mit dem Vereinsbus dorthin chauffiert hatte, erholten wir Frauen uns im beinahe menschenleeren Bad vom Vorweihnachtsstress. Es war super, bei DEN Aussentemperaturen, der wunderschönen winterlichen Aussicht und dem warmen Wasser die sprudlige Liege im Aussenbad zu geniessen und sich von Schneeflocken berieseln zu lassen! Ein perfekter Abend um sich zu entspannen, unter Mädels zu quatschen und einfach mal nichts zu tun! Es überraschte niemanden, dass nur wenige Mädels die kalte Grotte besuchten.

Sehr zufrieden und etwas schläfrig traten wir um 21.00 Uhr die vorsichtige Rückreise über die Speicherschwendi an, ein super Abend!

Agenda: **immer topaktuell unter www.lecoin.ch**

Öffnungszeiten während den Ferien:

Vom 24. Dezember bis zum 2. Januar hat der Jugendraum seine Türen geschlossen. Einzige Ausnahme ist der Dienstag, 28. Dezember, an dem wir unsere legendäre Jahresabschlussparty feiern. Diesmal in Form der 4. Casino-Night, an welcher der Dagobert Duck von Speicher gekürt wird! Letzte Chance, eure Dollars zu vermehren...!

Filmabend:

Am Samstag, 15. Januar, findet der nächste Filmabend statt. Wir schauen uns den Film «Selbst ist die Braut» an. Um 19:30 Uhr geht's los!

Nächste BG-Sitzung:

Am Mittwoch, dem 26. Januar findet die nächste BG-Sitzung statt.

GIRLSCLUB:

Am 26. Januar (Mittwoch) findet der erste Mädchenanlass im Jahr 2011 statt: Wir wagen uns auf die Schlittschuh-Kufen und verbringen den Nachmittag/Abend in der Eishalle im Lerchenfeld. Wer sich angesprochen fühlt, kann sich im neuen Jahr bei Katrin anmelden. Genauere Infos (zu Zeiten, etc.) folgen noch.

Uf bald

Katrin Looser und Beat Marti

Öffnungszeiten Jugendraum Le Coin

Montag	18–21 Uhr
Mittwoch	14–21 Uhr
Freitag	19–22.30 Uhr
Samstag	19–22.30 Uhr

Schupfen 10
9042 Speicher

Telephone: 071 340 06 20

Email: info@lecoin.ch – Daten siehe www.lecoin.ch

STIMMUNGSVOLLES ADVENTSKAFFEE

Eine Oase der Ruhe bildete an den Adventswochenenden im Dezember das spontan entstandene Adventskaffee. Regula Inauen freut sich über den grossen Erfolg ihres Angebots, das mit Heissgetränken, Süssigkeiten und sogar Spezialitäten wie Suppen speziell auf die Weihnachtszeit abgestimmt war.

Regula Inauen bedankt sich vor allem bei Heidi Bättig und der Gemeinde, die diese Idee erst Realität werden liessen, bei allen die mitgeholfen haben und vor allem natürlich bei den vielen – grossen und kleinen – Besucherinnen und Besuchern, die die Stimmung in den originalen (und originellen) Räumlichkeiten des ehemaligen Haushaltwarengeschäftes genossen.

Speicher

SWEET CHRISTMAS IN UNSERER WEIHNACHTSBÄCKEREI

Geliebte Traditionen

Glace Träume

Glace Sterne, Glace Torten, Glace Bomben
mit Liebe von unseren Konditoren hergestellt.

WIR FREUEN UNS AUF SIE

Öffnungszeiten:

24.12.09	7.30 - 13.00
25.12.09	geschlossen
26.12.09	8.00 - 12.00
31.12.09	7.30 - 13.00
1.1.10	geschlossen
2.1.10	8.00 - 12.00

*Landbäckerei Speicher, Hauptstrasse 25, 9042 Speicher
Tel. 071 344 46 40, Landbäckerei Sammelplatz, Tel. 071 793 17 30*

VON BLÜTENRANKEN UND «LOCK-STOFFEN»

Rund 50 Personen, unter ihnen viel Prominenz aus der Textilbranche, folgten kürzlich der Einladung der Bibliothek Speicher Trogen zum Thema «Lock-Stoffe». Monika Kritzmöller regte dabei an zur Neuinterpretation des Jugendstils, der bekanntlich im Zeichen der Schönheit als Leitbild stand. Der Abend war, ganz im Sinne des Jugendstils, von A bis Z der Ästhetik gewidmet: zeitgenössische Klänge fürs Ohr, zeitgenössische Gamenfreuden für den Geschmack, zeitgenössische Stoffe fürs Auge und Einblicke in die damaligen Lebensentwürfe setzten einen weiteren Lichtpunkt im Jubiläumsjahr des 50-jährigen Bestehens der Bibliothek Speicher Trogen.

Die Veranstaltung lockte auch Couturier Albert Kriemler unter die Gästeschar. Wie alle andern Gäste genoss er den Abend, der ganz im Zeichen der Schönheit in allen Facetten stand. Die Gerüchte, wonach er den Verlockungen von Madame Bibliothèque, Hannelore Schärer, nicht widerstehen konnte, sind allerdings frei erfunden.

Sie liessen die Zeit des Jugendstils aufleben (v.l.): Monika Kritzmöller, Max R. Hungerbühler (Einleitung) und Raissa Zhunke (Musik)

WIBORADA

Ratgeberin und Retterin der St. Galler Klosterbibliothek

Lesung der Autorin Dagmar Schifferli aus ihrem Roman und Gespräch mit Sr. Wiborada Elsener aus dem Kloster Ingenbohl

**am Samstag, 15. Januar 2011
17.00 Uhr
Bibliothek Speicher Trogen**

anschliessend Apéro mit Glühwein und Klosterspezialitäten

Wiborada-Buch

Die Erstausgabe des 1998 erschienenen historischen Romans «Wiborada» ist vergriffen. Nun ist im Verlag am Klosterhof die Zweitausgabe erschienen. Die Autorin, Dagmar Schifferli, beschreibt mit grosser Sensibilität und Sachkenntnis und trotzdem packend das Leben dieser adligen Frau aus dem 10. Jahrhundert, die als Inklusin und Visionärin berühmt wurde. Wiborada lebte im 10. Jahrhundert als Inklusin in St. Gallen und – obwohl eingeschlossen auf Lebenszeit – war sie weit herum berühmt und verehrt als Ratgeberin hilfesuchender Menschen. Wiborada (die latinisierte Form des deutschen Wortes «Weiberrat») liess sich in einer Zelle bei der Kirche St. Mang einmauern. Hier führte sie ein Leben in strenger Askese und beriet Ratsuchende aller Stände bei schwierigen Entscheidungen. Im Frühjahr 926 führten Wiboradas Ratschläge zur Rettung der Klosterbibliothek vor den hereinbrechenden Ungarn, sie selbst wurde erschlagen. Vierzig Jahre später bat Bischof Ulrich einen Dekan des Klosters St. Gallen, Ekkehard I., ihre Lebensgeschichte aufzuschreiben. Diese diente als Grundlage für ihre Heiligensprechung und für den vorliegenden Roman.

Wiboradas Martyrium, dargestellt vor 1451/60im Codex Sangallensis 602

FDP Speicher

RÜCKTRITT VON KANTONS RAT ULI SEGER

Kantonsrat Ulrich Seger hat der FDP Speicher mitgeteilt, dass er bei den nächsten Gesamterneuerungswahlen ins Kantonsparlament nicht mehr zur Verfügung stehen werde. Nach drei Amtsperioden tritt er auf Ende Mai 2011 aus dem Kantonsrat zurück.

1999 wurde Ulrich Seger, damals noch Gemeinderat, in den Kantonsrat gewählt. Während zwölf Jahren hat er sich unermüdlich für das Wohl des Kantons, der Gemeinde und

vor allem für die Bewohner eingesetzt. Als Zahnarzt hat er sich vor allem mit Themen rund um die Gesundheit beschäftigt. Er war jahrelang Mitglied der Sanitätskommission des Kantonsrates, hat sein Wissen eingebracht und sich vertieft mit den verschiedensten Themen im Gesundheitswesen auseinandergesetzt.

Ein weiteres Gebiet, welches Ulrich Seger sehr am Herzen liegt, ist die Umwelt. Im Gemeinderat Speicher leitete er lange

Zeit die Kommission für Bau und Umwelt. Diese Erfahrung und das grosse Engagement konnte er auch im Kantonsrat einbringen. Während vieler Jahre war er zudem in der kantonalen Umwelt- und Gewässerschutzkommission.

Bei Gesprächen mit Ulrich Seger konnte man fühlen, wie engagiert er sich für die Sache einsetzte. Er war ein Politiker, der stets mit fairen Mitteln focht. Er war nicht ein Kantonsrat, der sich bei jeder Sitzung in Szene setzen und medienwirksam einen Auftritt inszenieren wollte. Er vertrat seine Meinung zu den Geschäften fachkundig, immer auch mit dem Blick zum Wohle der Allgemeinheit und mit dem notwendigen «gesunden Menschenverstand».

Die FDP Speicher bedankt sich bei Ulrich Seger ganz herzlich für den jahrelangen, unermüdlichen Einsatz. Lieber Uli, wir hoffen, dass Dir vor allem die schönen Momente im Kantonsrat in Erinnerung bleiben werden. Es ist nicht selbstverständlich, dass sich jemand so lange für die Öffentlichkeit einsetzt. Herzlichen Dank. Auf Deinem weiteren Lebensweg, ohne Politik, wünschen wir Dir viel Befriedigung und hoffen, dass Du noch viele Deiner Ideen und umsetzen kannst.

Das grosse Vertrauen der Bevölkerung und die guten Wahlergebnisse waren für ihn auch immer eine Bestätigung dafür, dass er seine Arbeit richtig machte und die Bevölkerung hinter ihm stand. Für dieses jahrelange Vertrauen und die Unterstützung bedankt sich Ulrich Seger bei allen Einwohnern von Speicher ganz herzlich.

Nominationsversammlung der FDP Speicher

Die Gesamterneuerungswahlen für den Kantonsrat und den Gemeinderat finden am 3. April 2011 statt. Im Kantonsrat ist Speicher mit 4 Personen vertreten. Neben Ulrich Seger hat auch Heidi Wüthrich den Rücktritt aus dem Kantonsrat mitgeteilt. Kantonsrat Adrian Künzli und Ivo Müller kandidieren für eine weitere Amtsperiode.

Nach den Gesamterneuerungswahlen 2011 besteht der Gemeinderat Speicher neu aus sieben Mitgliedern. Die vier FDP Mitglieder, Gemeindepräsident Peter Langebauer sowie die Gemeinderäte Franz Knechtle, Walter Etterlin und Fredi Zünd kandidieren für eine weitere Amtsperiode.

Die FDP Speicher bedankt sich bei den vier Gemeinderäten für das Engagement und für die Bereitschaft, sich weiterhin für Speicher einzusetzen.

Auch die verbleibende Gemeinderätin und die Gemeinderäte stellen sich erneut zur Wahl.

Die offizielle Nominationsversammlung der FDP Speicher findet am Donnerstag, 10. Februar 2010 um 20.00 Uhr im Rest. Hof, Speicher statt.

Neujahrsapéro FDP Speicher und FDP Trogen am 6. Januar 2011

Traditionell wird der Neujahrsapéro der FDP Speicher und der FDP Trogen gemeinsam durchgeführt. Dieses Jahr findet der Apéro in Trogen statt. Wir treffen uns um 19.30 Uhr im «Haus Vorderdorf». Referent ist der Leiter des Altersheims, Ilir Selmanaj. Das Thema Alter – Leben im Alter, beschäftigt und verbindet die beiden Gemeinden seit langem. Wir freuen uns, Sie liebe FDP Mitglieder und Gäste in Trogen zu begrüssen um mit Ihnen auf das neue Jahr anzustossen.

Die FDP Speicher wünscht allen Einwohnerinnen und Einwohnern besinnliche Festtage, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch und viel Gfreuts im Jahr 2011.

*FDP Speicher, Präsident
Richard Oliver Krayss*

S ● N N E N G E S E L L S C H A F T
S P E I C H E R

Kino Rosenthal, Heiden «Sommervögel» mit Regisseur Paul Riniker

In Heiden besteht mit dem Kino Rosenthal ein echtes Nostalgiekino, das sogar unter Denkmalschutz steht. Die Architektur und teilweise auch das Mobiliar stammen aus den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das Kino bietet immer wieder spezielle Veranstaltungen an und ist ein kultureller Treffpunkt.

Am Freitagabend, 14. Januar 2011, steht ein besonderes Kinoerlebnis auf dem Programm – Sommervögel mit Regisseur Paul Riniker. Der Regisseur wird anschliessend an den Film über die Entstehung des Films berichten und sich den Fragen des Publikums stellen.

Nach einer grossen Zahl von Dokumentarfilmen hat Paul Riniker seinen ersten Spielfilm gedreht. Und doch entfernt er sich in diesem Spielfilm nicht weit von seinem ursprünglichen Themengebiet. Sommervögel dreht sich vorwiegend um zwei unterschiedlich stigmatisierte Menschen und deren Verhältnis zueinander.

Res, ein in die Jahre gekommener Biker, landet nach einem längeren Knastaufenthalt als Mädchen für alles auf einem Campingplatz – direkt in der Traumwelt von Greta, einer verhaltensauffälligen Frau. Mit ihren 33 Jahren wohnt sie immer noch bei ihren Eltern und wird von diesen wie eine Behinderte überbehütet.

Greta verliebt sich in Res, er ist irritiert von ihrer seltsamen Art, doch ihre Geradlinigkeit berührt ihn. Trotz heftigem Widerstand von Familie und Umfeld bahnt sich eine aussergewöhnliche Liebesgeschichte an.

Sommervögel wurde am diesjährigen Filmfestival von Locarno auf der Piazza Grande zum ersten Mal gezeigt.

Wir fahren gemeinsam mit dem Vereinsbus (und ev. weiteren PW's wenn nötig) nach Heiden.

Freitag, 14. Januar 2011
Treffpunkt 19.15

Parkplatz Gebäude Lanker, gegenüber Bahnhof.

Für den Vorstand, Urs Graf

Der Vorstand der Sonnengesellschaft wünscht Ihnen frohe Festtage und ein gutes neues Jahr!

Liebe Theater-Interessierte

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle unser Jahresprogramm für 2011 vorstellen und uns bei unseren Sponsoren ganz herzlich für ihre jährliche Unterstützung bedanken. Ohne diesen Zuschuss wäre es uns kaum möglich, immer wieder neben Unbekanntem auch bereits bekannte Persönlichkeiten zu uns einzuladen und unseren Gästen zu präsentieren.

Dankeschön sagen möchten wir aber auch Ihnen, unseren Theatergästen, für Ihren Besuch am einen oder anderen Theaterabend bei uns und hoffen, Sie auch im Neuen Jahr wieder bei uns begrüssen zu dürfen. Wir freuen uns darauf.

Es guets Neus wünschen

Elsbeth Gallusser, Peter von Tessin und das kul-tour-team

Sponsorenliste:

unterstützt durch die Kulturförderung Appenzell Ausserrhoden

Sponsoren: St.Galler Kantonalbank (Hauptsponsor)
Appenzeller Bier
ARTHOD Bodenideen St. Gallen
AVIA Ostschweiz
Die Mobiliar Ostschweiz, Rinaldo Städler
EST (Elektro Speicher Trogen)
Eugen Hutterli-Malerei Speicher
Koster AG-Holzwelten St. Gallen
Küllingoptik St. Gallen
WILD-Sanitär Speicher

Jahres-Programm 2011

29. Januar	Michael Neff, Jazz
12. Februar	Peter Waters am Flügel: Chopin, Bach, Modernes
5. März	Nicolas Senn, Hackbrett
12. März	Apéro mit dem Teufel; TAV-Theaterstück
30. März	Chris Jagger, Folk-Rock-Trio ...tatsächlich der Bruder von Mick
7. Mai	Schön & Gut, Kabarett-Duo
25. Juni	Andrea Viaricci, Facetten einer Frau
27. August	Stobete
5./6. September	Kieran Goss – zum drittenmal!! weil so geliebt...
24. September	Duo Luna-tic, Kabarett am Flügel
19. November	Gospel-Chor Gossau vorweihnachtliches Konzert

Sozialdemokratische Partei
Speicher

KANDIDATUREN DER SP SPEICHER

Der erweiterte Vorstand der SP Speicher hat beschlossen, der Sektion folgende Kandidaturen für die Gesamterneuerungswahlen im kommenden Frühjahr vorzuschlagen:

Auf Grund der Neuorganisation des Gemeinderates und der Schulkommission muss die Präsidentin oder der Präsident der Schulkommission in den Gemeinderat gewählt werden. Die jetzige Schulpräsidentin Maya Boppart stellt sich für die Wahl in den Gemeinderat zur Verfügung. Als qualifizierte Fachperson für Qualitätsentwicklung und ausgebildete Schulleiterin bringt sie eine ausgewiesene Fachkompetenz mit. Als Schulpräsidentin hat sie in den letzten 6 Jahren in Zusammenarbeit mit der Schulkommission, der Schulleitung und den Lehrpersonen die Schule Speicher nachhaltig geprägt. Die Schule Speicher hat einen hohen Standard um die Schülerinnen und Schüler auf die Anforderungen in weiterführende Schulen und das Berufsleben vorzubereiten.

Im Kantonsrat werden durch Rücktritte zwei Sitze vakant. Für einen der beiden frei werdenden Sitze schlägt der Vorstand der Mitgliederversammlung Judith Egger vor. Ihre langjährige politische Tätigkeit in Gemeinde und Kanton, ihre rhetorischen Fähigkeiten sowie Kompetenzen zeichnen sie für den Kantonsrat bestens aus. Der SP Speicher ist es wichtig, dass wieder eine Frau in den Kantonsrat gewählt wird.

LET'S SHOW HAIR!

So heisst der alljährliche Nachwuchswettbewerb des Coiffeurverbandes. Am nun bereits traditionellen Lehrlingsfrisieren nahmen auch dieses Jahr rund 250 angehende Coiffeusen und Coiffeure teil. Auf höchstem Niveau wetteiferten die Lehrlinge um die Gunst der Jury. Und auch dieses Jahr nahm die Lehr-Crew von Coiffure Bischof an diesem Anlass teil – mit grossem Erfolg, wie sich heraus stellte!

Jael Meier (3. Lehrjahr) errang mit ihrer Tagesfrisur und Umwandlung zur Festlichen Frisur die Note «vorzüglich». Je ein «sehr gut» setzte es ab für Petra Dörig (2. Lehrjahr) für ihren modischen Herrenhaarschnitt und Brushingfrisur, sowie für die Brushingfrisur von Michaela Ammann (1. Lehrjahr).

Das ganze Team Bischof Coiffure und ganz speziell die Lehrmeisterinnen gratulieren den erfolgreichen Lehrlingen für ihre tollen Leistungen und ihren Einsatz!

HAUPTVERSAMMLUNG AM 17. JANUAR 2011

Der Standpunkt Speicher setzt sich seit vielen Jahren als parteiunabhängige Gruppierung für die Gemeinde ein. Er meldet sich nicht nur zu aktuellen Sachfragen und Wahlen zu Wort, sondern stellt auch Mitglieder in die Behörden. Die Resultate der vergangenen Abstimmungen haben uns in der Auffassung bestärkt, dass auf Gemeindeebene eine Gruppierung notwendig ist, welche unabhängig von Weisungen schweizerischer Mutterparteien eine Politik zum Wohle der Speicherer Bevölkerung betreibt. Der Standpunkt Speicher lädt daher alle Einwohnerinnen und Einwohner von Speicher und Speicherschwendi ein, als Neumitglied oder Gast an der kommenden Hauptversammlung teilzunehmen. Nach verschiedenen Übergangsregelungen soll das Präsidium neu besetzt und eine aktive Teilnahme an den kommenden Gesamterneuerungswahlen vorbereitet werden. Der Standpunkt will in Zukunft mit neuen Strukturen und neuem Elan vermehrt auf sich aufmerksam machen. Die Hauptversammlung mit anschliessendem Imbiss findet statt am

Montag, 17. Januar 2011, 20.00 Uhr
im Restaurant Sternen, Trogener Strasse 28

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme an unserer Veranstaltung und freuen uns auf viele neue Gesichter. Gerne nehmen wir auch Anregungen per Mail (Martin.Eugster@ar.ch) entgegen, wegen dem anschliessenden Imbiss ist eine Anmeldung zur HV per Mail oder Telefon (071 344 35 43) erwünscht.

Ein Mentoringprogramm für **Jugendliche und junge Erwachsene in Speicher**, welche Probleme in der Schule, im Elternhaus oder am Ausbildungs- bzw. am Arbeitsplatz haben.

Peter Graf, welcher dem Projekt vorsteht, ist die erste Kontakt- und Betreuungsperson. Ziel dieses Programms wird die Förderung, Unterstützung und Betreuung sein. Fühlen Sie sich angesprochen? Zögern Sie nicht, rufen Sie ihn an unter Telefonnummer 079 664 75 28.

www.wirfuerdich.ch, info@wirfuerdich.ch

VERANSTALTUNGSKALENDER VOM 23. DEZEMBER 2010

Tragen Sie Ihre Veranstaltungen selbst ein unter www.speicher.ch > aktuelles > Anlässe

VERANSTALTUNGEN	WER	WAS	WO	
Do 23.12.	06.00–07.00	Freuchreis Speicher Trogen Wald	Rorate	Kath. Kirche Bendlehn
So 26.12.	16.00	Evang. Kirche	Weihnachtskonzert	Evang. Kirche
Mo 27.12.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 29.12.		Altherren-Club AR*	frei (Weihnachtsferien)	
Fr 31.12.	17.00	Evang. Kirche	Gottesdienst mit Jahresausklang	Evang. Kirche
Fr 31.12.	19.00	Hof Speicher	Silvester-Gala	Hof Speicher
Mo 03.01.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 04.01.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 05.01.	12.15	Evang. Kirche	Generationen essen gemeinsam	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 05.01.	14.30	Altherren-Club AR*	Video: Ein Tag am Lauberhorn	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 05.01.		Samariterverein	Ein Apfel pro Tag	Buchenschulhaus
Fr 07.01.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Hallenbad
Fr 07.01.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Sa 08.01.	16.00	Gemeinde	Neujahrsapéro	Rest. Bären, Sp'schwendi
So 09.01.	14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 10.01.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 11.01.	11.00	Evang. Kirche	Regenbogen Gebet	Evang. Pfarrhaus
Di 11.01.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Evang. Kirchgemeindehaus
Mi 12.01.		Gemeinde	Christbaumabfuhr	
Mi 12.01.	13.30	Altherren-Club AR*	Besichtigung: Christian Eschler AG Bühler	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 12.01.		Frauchreis Speicher Trogen Wald	Filmabend	Kath. Kirchenzentrum Bendlehn
Do 13.01.	14.00	Landfrauen Verein Speicher	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Frohsinn
Fr 14.01.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 14.01.	18.00	Evang. Kirche	Essen der Freiwilligen-Mitarbeiter/innen	Evang. Kirchgemeindehaus
Sa 15.01.	17.00	Bibliothek Speicher-Trogen	WIBORADA	Bibliothek
Mo 17.01.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mo 17.01.	20.00	Standpunkt Speicher	Hauptversammlung	Rest. Sternen
Di 18.01.	14.00	Evang. Kirche	Alti Lieder führole	Evang. Kirchgemeindehaus
Di 18.01.	19.00–22.00	Samariterverein	BLS / AED Grundkurs	Buchenschulhaus
Mi 19.01.	14.30	Altherren-Club AR*	Vortrag: Erlebter Journalismus	Bärensaal, Sp'schwendi
Mi 19.01.	19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Gais musiziert	Singsaal Dorfschulhaus, Gais
Do 20.01.	19.00–22.00	Samariterverein	BLS / AED Grundkurs	Buchenschulhaus
Fr 21.01.	09.30	Evang. Kirche	Chängouru	Evang. Kirchgemeindehaus
Fr 21.01.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 21.01.	20.00	Evang. Kirche	Taizéfeier (Flötenensemble)	Evang. Kirche
Mo 24.01.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 25.01.	12.00	Evang. Kirche	Mittagstisch	Kath. Pfarreizentrum Bendlehn
Mi 26.01.	13.15	Altherren-Club AR*	Besichtigung: Bühler AG, Uzwil	mit PW ab Kurier-Reisen
Mi 26.01.	19.00	Musikschule Appenzeller Mittelland	Pianorama	Singsaal Kantonsschule, Trogen
Do 27.01.	10.00	Evang. Kirche	Andacht	AZ Hof Speicher
Fr 28.01.	09.30	Evang. Kirche	Andacht	Altersheim Boden, Trogen
Fr 28.01.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 28.01.	14.30	Evang. Kirche	Freitagsrunde	Evang. Pfarrhaus
Sa 29.01.	18.00	kul-tour auf Vögelinsegg	Jazz	kul-tour auf Vögelinsegg
Mi 02.02.	14.30	Altherren-Club AR	Vortrag: Mit Containerschiffen über Ozeane	Bärensaal
Fr 04.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
So 06.02.	14.00–15.00	Stiftung Kinderdorf Pestalozzi	Öffentliche Führung	Kinderdorf Pestalozzi, Trogen
Mo 07.02.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Di 08.02.	14.00	Landfrauen Verein Speicher	Jass- und Spielnachmittag	Rest. Rebstock
Mi 09.02.	14.30	Altherren-Club AR*	Diashow: auf steinigen Wanderwegen	Bärensaal, Sp'schwendi
Fr 11.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Sa 12.02.	20.00	Jodelchörli Speicher	Unterhaltung 2011	Buchensaal
So 13.02.	13.00	Jodelchörli Speicher	Unterhaltung 2011	Buchensaal
So 13.02.		Skiclub Speicher	Jugendskirennen 2011	Blattenhang
Mo 14.02.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Do 17.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs	Buchenschulhaus
Fr 18.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet B
Fr 18.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Nothilfekurs	Buchenschulhaus
Sa 19.02.	08.00–12.00	Samariterverein	Nothilfekurs	Buchenschulhaus
Sa 19.02.	20.00	Jodelchörli Speicher	Unterhaltung 2011	Buchensaal
Mo 21.02.	14.00–16.00	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)
Mi 23.02.	20.00–22.00	Samariterverein	Planungssitzung Alarmgruppe	Buchenschulhaus
Fr 25.02.	10.00	Gemeinde	Altpapier-/Kartonsammlung	Gebiet A
Fr 25.02.	19.30	Spycher Chaoknaller	Guggenacht 2011	Buchensaal
So 27.02.		Skiclub Speicher	Jugendskirennen 2011	Blattenhang
Mo 28.02.	mit Voranm.	Pro Juventute AR	Mütter- und Väterberatung	Evang. Pfarrhaus (Parterre)

*Veranstaltungen des Altherren-Club AR nur für Mitglieder

EVANGELISCHE KIRCHE

Heiligabend, 24. Dezember

22.00 Christnachtfeier, Pfrin. Sigrun Holz, Ad-hoc-Chor unter der Leitung von Maria Barbara Barandun

Weihnachtstag, 25. Dezember

9.30 Gottesdienst mit Abendmahl, Pfr. Dr. Frank Jehle, Hackbrett: Hans Sturzenegger

Sonntag, 26. Dezember 2010

Kein Gottesdienst

16.00 Weihnachtskonzert mit dem Kosaken-Ensemble Vladimir CIOLKOVITCH, evang.-ref. Kirche

Freitag, 31. Dezember, Silvester

17.00 Gottesdienstfeier zum Jahresausklang, Pfr. Dr. Frank Jehle, Gesang: Stefan Rankl, Punsch, mit Verabschiedung von Pfr. Dr. Frank Jehle

Neujahrsgottesdienst, 1. Januar 2011

17.00 Ökumenischer Neujahrsgottesdienst, Pfrin. Susanne Schewe, Pfr. Josef Manser, Pfrin. Sigrun Holz, ref. Kirche Trogen

Sonntag, 2. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz

Dienstag, 4. Januar

14.00 «Alti Lieder fürehole», Elsi Graf und Ruth Bäggli, Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 5. Januar

12.15 **«Generationen essen gemeinsam»**
Anmeldung bis Montagabend derselben Woche an Pfrin. Sigrun Holz, Tel. 071 344 10 62, 071 277 46 45 oder E-Mail sigrunholz@bluewin.ch.

Freitag, 7. Januar

9.30 Chängouru, Badeplausch mit Regula Immler, Hallenbad Speicher (Znüni selbst mitbringen)

Sonntag, 9. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz

Dienstag, 11. Januar

11.00 «Regenbogen Gebet», Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus
12.00 Mittagstisch, Kirchgemeindehaus, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Freitag, 14. Januar

18.00 Essen der Freiwilligen-MitarbeiterInnen, Kirchgemeindehaus

Sonntag, 16. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Sigrun Holz, Kirchenkaffee

Dienstag, 18. Januar

14.00 «Alti Lieder fürehole», Elsi Graf und Ruth Bäggli, Kirchgemeindehaus

Freitag, 21. Januar

9.30 Chängouru, Spieltreff mit Simona d'Intino, Kirchgemeindehaus
20.00 Taizéfeier, Heinz Hengartner, Flötenensemble

Sonntag, 23. Januar

17.00 Ökumenischer Gottesdienst der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen in den Kantonen St. Gallen und Appenzell mit Vertretern der verschiedenen Kirchen. Es singen der Jodelchor und der Schülerchor Speicher. Anschliessend Apéro

Dienstag, 25. Januar

12.00 Mittagstisch, Bendlehn, An- und Abmeldung bis Montagmittag an Georgette Zellweger 071 344 23 88

Donnerstag, 27. Januar

10.00 Andacht, Pfrin. Sigrun Holz, Hof Speicher

Freitag, 28. Januar

9.30 Andacht, Pfrin. Sigrun Holz, Altersheim Boden
14.30 Freitagrunde, Claudia Rufer Ritter, Pfarrhaus

Sonntag, 30. Januar

9.30 Gottesdienst, Pfrin. Karin Scheiber

Taizéfeier

Taizé ist der Name eines kleinen Ortes in der Region Burgund in Frankreich. Seit es dort die Communauté der Brüder und Schwestern von Taizé gibt, ist es mit der beschaulichen Ruhe vorbei. Die Lebensart und Impulse dieser Gemeinschaft strahlen so weit, dass jedes Jahr Zehntausende von zumeist jungen Menschen diesen Ort aufsuchen oder zu den verschiedenen Feiern gehen, die rund um den Erdball in der Tradition von Taizé stattfinden. Auch wir reihen uns in diese Tradition ein und gestalten ca. vier Mal im Jahr eine Taizéfeier in der reformierten Kirche Speicher.

Charakteristisch für diese Feiern ist die ständige Wiederholung der sehr einfach gehaltenen Liedverse wie *ubi caritas* oder *laudate omnes gentes*. Jedem prägen sich die Lob- und Dankverse wie ein Ohrwurm ein. Die warmen Farben in der Kirche, die vielen Kerzen tragen dazu bei, dass man sich schnell wohlfühlt. Dadurch entsteht eine sehr meditative Stimmung – eine gute Möglichkeit, sich eine Auszeit zu gönnen!

Am 21. Januar wird ein Flötenensemble die Lieder begleiten und die Feier musikalisch umrahmen, Heinz und Maria Hengartner geben mit kurzen Texten und Gebeten Impulse zum Nachdenken. Herzlich willkommen!

Vorankündigungen:

Frühlingslager

Vom 11.–13. April sind alle Kinder der 1.–6. Klasse eingeladen, drei Tage lang mit uns in die Welt von 1001 Nacht einzutauchen: wir hören Geschichten von starken Jungs und schönen Mädchen, basteln Schmuck, vielleicht sogar einen Säbel, schmücken die Hände mit Henna und haben viel Zeit zum Toben und Spielen.

Das Programm geht von 10–17 Uhr und findet im Kirchgemeindehaus und im Freien statt, es gibt einen z'Nüni, einen z'Mittag und einen z'Vieri, geschlafen wird zu Hause.

Kosten pro Kind: 50.– Fr., für Ermässigungen wenden Sie sich bitte an Pfrn. Holz, die sich auch schon auf erste Anmeldungen freut: sigrunholz@bluewin.ch, 071 344 10 62. Wenn Sie gerne helfen möchten, können Sie sich ebenfalls unter dieser Adresse melden. Die Kinder der Leiterinnen und Leiter nehmen gratis teil.

Ökumenische Seniorenferien

Ab Mitte Januar ist die Ausschreibung für die Seniorenferien vom 22. Mai bis 28. Mai 2011 in Murten bereit. Teilnehmende der letzten Jahre erhalten diese per Post zugestellt. Weitere Ausschreibungen liegen in der evangelischen und der katholischen Kirche auf oder können gerne bei C. Rufer Ritter (071 344 46 42) bezogen werden.

Spitalbesuche

Auch im Spital besuchen wir wöchentlich die Mitglieder unserer Kirchgemeinde. Zuständig für das Spital Heiden ist Frau Claudia Rufer Ritter und zuständig für das Spital St. Gallen ist Frau Pfrin. Sigrun Holz.

Falls Sie in einem anderen Spital sind, besucht Sie Frau Rufer Ritter auch dort gerne. In diesem Fall bitten wir Sie jedoch um eine Information.

Ein Anruf mit Ortsangabe und Aufenthaltsdatum an 071 344 46 42 genügt. Besten Dank.

Evang.-ref. Kirchgemeinde Speicher

WEIHNACHTSKONZERT

mit dem Kosaken-Ensemble Vladimir CIOLKOVITCH

Sonntag, 26. Dezember 2010, 16 Uhr, evang. Kirche Speicher
Eintritt frei, Kollekte

Das Wort «Kosak» kommt aus dem Mongolischen und heisst Freiheit. Mit dieser Freiheit war es für die Kosaken im Jahre 1917 in Russland vorbei. Viele gingen in die Emigration und pflegten ihre Tradition weiter. So entstanden die ersten Kosakenchöre. Vladimir Ciolkovitch, einer der letzten Zeitzeugen seiner Heimat und Kultur in der russischen Emigration, trägt mit seinem Kosakenensemble diese kulturelle Mission weiter. Die Werte des «Alten Heiligen Russlands» werden durch die sakralen Lieder erhalten und an die Nachfahren weitergegeben. Das Ensemble Vladimir Ciolkovitch besteht seit bald 30 Jahren. Im Gegensatz zu anderen, grösseren Chören dieser Art sind sie eher ein Geheimtyp für die vielen Kenner der orthodoxen geistlichen Gesänge und des russischen Volkslieds. Mit ihren Konzerten vermitteln sie das Einfache, Traditionsreiche, die Liebe zum «alten, heiligen Russland». Sie wollen ihre tiefe Liebe zu Gott und zu ihrer alten Heimat bekunden. Ihre Botschaft wird verstanden, weil ihre Gesangskultur echt ist. Jeder der acht Sänger verfügt über eine phantastische Stimme – insgesamt ein Konzert von hoher künstlerischer Qualität. Wer die ausdrucksvollen Stimmen des Kosaken-Ensembles gehört hat, wird sie so schnell nicht vergessen.

Ökumenischer Gottesdienst

zur Gebetswoche für die Einheit der Christen

Sonntag, 23. Januar 2011, 17.00 Uhr

in der Reformierten Kirche Speicher AR

Thema: Zusammen glauben, feiern, beten

Es laden ein die Mitgliedkirchen der Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen Appenzell / St. Gallen:

Bistum St. Gallen, Evang.-ref. Kantonalkirchen von St. Gallen und beiden Appenzell, Evang.-methodistische Kirche, Heilsarmee, Serbisch-orthodoxe Kirche, Rumänisch-orthodoxe Kirche, Griechisch-orthodoxe Kirche, Syrisch-orthodoxe Kirche, Anglikanische Kirche, Christkatholische Kirche, Baptistengemeinde

Gastgeberin ist die Evangelisch-Reformierte Kirchgemeinde Speicher.

Mitwirkende: Schülerchor und Jodelchor Speicher.

Anschliessend Apéro.

Die ACK Appenzell / St. Gallen ist Mitglied der AGCK Arbeitsgemeinschaft christlicher Kirchen in der Schweiz
www.ack-asg.ch

KATHOLISCHE KIRCHE**Donnerstag, 23. Dezember**

6.00 Rorate als Wortgottesfeier mit und für die Frauen und Mütter.

Heiligabend, 24. Dezember

14.00–15.00 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 17.00 Familiengottesdienst für Familien mit grossen und kleinen Kindern mit Rosmarie Wiesli, Josef Manser und den Drittklasskinder
 19.00 Gemeinsames Weihnachtsfeier im Pfarrhaus
 22.30 Einstimmung in die Mitternachtsmesse
 23.00 Christmette mit Josef Manser
 Musikalische Begleitung: Carmen Raggenbass und Antonia Baumgartner

Weihnachtstag, 25. Dezember

10.00 **Feierliche Eucharistiefeier zu Weihnachten** (Kinderhort) Musikalische Begleitung: Regula und Frédéric Fischer

Sonntag, 26. Dezember, Stefanstag

10.00 Regionale Eucharistiefeier mit Gemeindegesang in Bühler

Montag, 27. Dezember

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 28. Dezember

Keine Eucharistiefeier

Freitag, 31. Dezember

18.30 Eucharistiefeier mit Josef Manser mit Gemeindegesang

Samstag, 1. Januar, Neujahr

17.00 **Oekumenischer Gottesdienst in der evang. Kirche in Trogen**

Sonntag, 2. Januar

Keine Gottesdienste

Montag, 3. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 4. Januar

08.00 Eucharistiefeier

Mittwoch, 6. Januar

19.30 Eucharistiefeier zum Dreikönigstag

Freitag, 7. Januar

09.30 Chängouru Badeplausch mit Regula Immler im Hallenbad Speicher

Samstag, 8. Januar

07.00 Meditation/Kontemplation
 Keine Eucharistiefeier am Samstagabend

Sonntag, 9. Januar

09.30 Gelegenheit zum Beichtgespräch
 10.00 Eucharistiefeier mit Norbert Schneider und Josef Manser Gemeindegesang (Kinderhort) und Aussendung der Sternsinger

Montag, 10. Januar

16.30 Rosenkranzgebet
 19.30 Elternabend der Erstkommunionkinder

Dienstag, 11. Januar

08.00 Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen im evangelischen Kirchgemeindehaus

Mittwoch, 12. Januar

19.30 Frauechreis Filmabend

Freitag, 14. Januar

19.30 Taufweg

Samstag, 15. Januar

14.00 Jubla Schneolympiade
 Keine Eucharistiefeier am Samstagabend

Sonntag, 16. Januar

10.00 Wortgottesfeier mit Rosmarie Wiesli mit Gemeindegesang (Kinderhort)

Montag, 17. Januar

16.30 Rosenkranzgebet, 19.00 Meditation für Jugendliche

Dienstag, 18. Januar

08.00 Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für Senior und Seniorinnen im evangelischen Kirchgemeindehaus
 14.00 Bibelnachmittag im Alterszentrum Obergaden Wald mit Doris Engel

Donnerstag, 20. Januar

14.00 Bibelnachmittag im Alterszentrum Obergaden Wald mit Josef Manser

Samstag, 22. Januar

07.00 Meditation/Kontemplation
 14.00 Firmnachmittag: Jesus: Film und Gespräch

Sonntag, 23. Januar

17.00 Ökumenischer Regionaler Gottesdienst zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen (ACK) in der evangelisch Reformierten Kirche, Speicher

Montag, 24. Januar

16.30 Rosenkranzgebet

Dienstag, 25. Januar

8.00 Eucharistiefeier
 12.00 Mittagstisch für Senioren und Seniorinnen im Bendlehn

NOMME ZWENZGI FRAUE 55+

Wir sind bereit. Im Januar starten wir mit unserem ersten Programm. Wir bitten Frauen, die wie wir nicht mehr zwanzig sind, sich mit uns zu treffen.

Zweck: Vernetzung
spannende Vorträge hören
Führungen an Orte, die allein nicht zugänglich sind
Gleichgesinnte für eigene Unternehmungen finden

Form: jeweils am 2. Donnerstagnachmittag jedes Monats ein Treffen in zwei Teilen
a) Neues, Interessantes, Informatives
b) Austausch von eigenen Ideen

Ort: Lindensaal Speicher

Zeit: 14.30 bis 17 Uhr

Programm

13. Januar
Jetzt goht's los!
Humorvolle Lesung, Kennen lernen, Ideen sammeln

10. Februar
Leben auf einer kleinen Insel – Herm im Ärmelkanal

10. März
Feng Shui, anschliessend Clubgründung

Kosten: Die ersten drei Nachmittage sind kostenlos. Ein Clubbeitrag wird am 10. März festgesetzt.

Es braucht keine Anmeldung, für Fragen stehe ich aber gerne zur Verfügung: Hanni Brogle 071 344 29 57.

HERZLICHEN DANK

Liebe Kindergartenkinder, liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern

Am Freitag, dem 5. November 2010, organisierten wir im Foyer des katholischen Vereinshauses Bendlehn den «Päcklinachmittag» für Kinder in Osteuropa.

Viele Kinder und ihre Mütter oder Väter trafen sich an diesem sonnigen Nachmittag, um bereits vorbereitete Pakete schön einzupacken und diese zu verzieren. Es war eine Freude, mit welchem Eifer Kinder und Eltern die Pakete versandbereit machten. Somit durften wir am darauf folgenden Tag 47 Pakete an die Sammelstelle in St. Gallen bringen.

Ende November verliessen mehrere Lastwagen mit Hunderten von Paketen, welche in der ganzen Schweiz gesammelt wurden, die Schweiz Richtung Osteuropa, um rechtzeitig zur Weihnachtszeit bei den Kindern anzukommen.

Es hat grossen Spass gemacht, mit Euch/Ihnen allen diesen Nachmittag zu erleben und wir sind sicher, dass wir mit all den schönen Geschenken vielen, vielen Kindern in Osteuropa zu Weihnachten eine grosse Freude machen. Herzlichen Dank für Eure/Ihre Mithilfe!

Wir wünschen allen eine schöne Weihnachtszeit

ERSPARNISKASSE
SPEICHER

ZINSENKUGEN BEI DER ERSPARNISKASSE SPEICHER

Die Ersparniskasse Speicher reduziert die Zinssätze auf Spargelder. Ab dem 1. Januar 2011 beträgt der Zinssatz für Alters- und Sparkonti neu 0.5%, für Jugendsparkonti 1.0%.

75 JAHRE LANDFRAUENVEREIN SPEICHER-TROGEN

Der Buchensaal war am Sonntag, 7. November, vollbesetzt mit Frauen und Männern, welche in fröhlicher Geselligkeit, bei einem guten Mittagessen, das Jubiläum feierten. Marianne Scheuss, Speicher, und Sonja Schweizer, Trogen, die jetzigen Präsidentinnen, hielten Rückblick und ehrten ihre Vorgängerinnen.

Es war in den dreissiger Jahren, als sich die Frauen auf dem Land anschickten, ihre wichtigen Anliegen zu organisieren. Die Bildung der Frauen sollte, vor allem auf hauswirtschaftlichem Gebiet, gefördert werden. Am 27. Mai 1934 wurde im Hotel Vögelinsegg, Speicher, zur Gründungsversammlung einer Kantonalen Ausserrhoder Landfrauenvereinigung aufgerufen. Über 200 Frauen und Töchter waren anwesend. Mit über 100 eingeschriebenen Mitgliedern nahm die neue Landfrauenvereinigung ihre Tätigkeit auf. Kurse wurden organisiert, die Selbstversorgung wurde gefördert, es gab Anleitungen zur Verwertung eigener Produkte. Ein weiteres Anliegen der Frauen war, Verständnis zu wecken für die Aufgaben der Frau, daheim und in der Öffentlichkeit. Bald wurde der Wunsch geäussert, es möchten sich in jeder Gemeinde solche Zusammenkünfte bilden. Zweck der Vereine sollte auch sein, einander beizustehen. Es war keine leichte Zeit damals. Am 27. Oktober 1935, nachmittags um 14 Uhr, fand die erste Hauptversammlung im «Rebstock», Speicher, statt. Erste Präsidentin war Frau Altherr-Scherrer. Weitere Vorstandsfrauen: Frau Lehrer Schläpfer, Frau Kuhn, Frau Graf-Langenegger und Frau Dütschler. 17 Mitglieder waren anwesend, 10 fehlten, teils entschuldigt, teils unentschuldigt. Es wurde beschlossen, bei Wegbleiben an der Hauptversammlung 1 Franken, bei späterem Erscheinen 20 Rappen Busse zu erheben.

Die Ehemaligen

«Damit ein Vereinsleben gut läuft, braucht es eine Vereinsführung, einen engagierten Vorstand und eine Präsidentin, die sich mit Herzblut für den Verein einsetzt», sagte Marianne Scheuss, als sie die ehemaligen Präsidentinnen auf die Bühne bat und ihnen einen Biber überreichte. Die älteste der Geehrten, Berthi Walther, ist 92 Jahre alt. Sie präsierte die Trogener Landfrauen von 1945 bis 1962. Schon damals arbeiteten die Landfrauen aus Trogen und Speicher zusammen und organisierten Kurse. Es gab wenig Präsidentinnenwechsel. Bei der Ehrung anwesend waren: Berthi Walther, Annemarie Diem, Brigitte Fitze, Elsbeth Bruderer aus Trogen und Elsy Sturzenegger, Margrit Wäspi, Margrit Sturzenegger, Ursula Zeller, Rosmarie Hauri aus Speicher.

Es waren interessante Details, welche die beiden Präsidentinnen mit vielem Recherchieren zusammengetragen hatten. Marianne Scheuss erzählte auf spannende Weise von den Kriegsjahren, vom Flickern von Militärkleidern und von späteren Neuanschaffungen wie elektrische

Herde und Waschmaschinen. Mit einer Bildershow über Vereinsanlässe, Ausflüge, Kurse in Nähen, Basteln, Kochen und «Guetzlibacken» brachte Sonja Schweizer den ganzen Saal zum Lachen. Gar manche der anwesenden Frauen erkannte sich selber in einer lustigen Situation.

Es gab noch einiges mehr, über das man sich an diesem Tag freuen konnte, das Jodelchörli Speicher, die Jungbläser Trogen, Hans Sturzenegger am Hackbrett, die Grussworte von Kantonalpräsidentin Andrea Schläpfer, wie über die Schlussworte der engagierten Präsidentinnen: «Es isch üseri Ufgob, die Wert z pflege und wiiter zgee. S Pflege vo Bruuchtum und Traditione, sorgfältig ommgoh mit em Kulturland. Öffentlichkeitsärbet betriibe. Förenand do see i guete ond schlechte Ziite.»

Die ehemaligen Präsidentinnen wussten viel zu erzählen

Die beiden jetzigen Präsidentinnen Sonja Schweizer und Marianne Scheuss (rechts)

OFFENES TANZEN IN SPEICHER

Ab nächstem Januar wird das «Offene Volkstanzen» im Saal des ehemaligen Restaurants Linde (Hauptstrasse 42) nicht mehr jeden 2. Dienstag sondern jeden letzten Freitag im Monat von 20.00 bis 22.00 Uhr durchgeführt. Getanzt werden alpenländische Volkstänze. Jedermann ist herzlich eingeladen. Die Monate Juli und Dezember sind tanzfrei. Kosten pro Abend und Person: Fr. 2.–, inkl. Pausengetränk. Auskunft erteilt Rosmarie Schilter: Tel: 071 223 60 92

An den letzten Wettkämpfen im alten Jahr gab es nochmals mehrere gute Rangierungen zu feiern.

Am Swiss masters series Turnier in Neuheim konnten sich unsere Elite-Spieler Agung Ruhanda (2x Gold, 1x Silber), Agnia Ruhanda (1x Gold) und Janic Kleiner (1x Gold) gegen starke Gegner durchsetzen.

Christoph Heiniger holte sich an den Schweizer Hochschulmeisterschaften die Meistertitel im Herren-Einzel und im Herren-Doppel zusammen mit seinem Bruder Thomas, welcher sich zudem die Bronzemedaille im Herren-Einzel sicherte.

Am Argovia-Cup in Spreitenbach machten es unsere Junioren und Juniorinnen den Elite-Spielern nach. Chantal Kleiner gewann das Damen-Doppel D, Michael Grevinga eroberte sich im Mixed-Doppel C die Silbermedaille.

Resultate:

Chantal Kleiner: 1. Damen-Doppel; 5. Mixed-Doppel; 8. Damen-Einzel

Michael Grevinga: 5. Herren-Einzel u. Herren-Doppel; 2. Mixed-Doppel

Simona La Cioppa: 9. Damen-Doppel; 16. Damen-Einzel

Die Jüngsten unseres Clubs nahmen an einem Schülerturnier in Uzwil teil. Dabei überraschten sie mit einigen guten Resultaten:

U11 Mädchen: 5. Rina Liersch

U12 Knaben: 3. Marcel Tomic 5. Timo Auer 6. Julien Zink 7. Linus Ehrenzeller 13. Luca Zellweger 15. Jérôme Messmer
 Stärkeklasse 3 Mädchen: 2. Sina Auer 3. Sabrina Harzenmoser 3. Chantal Puschiasis 6. Marina Paurevic 11. Micaela Lauchenauer

Stärkeklasse 3 Knaben: 3. Leandro Neff 4. Seth Weber

Stärkeklasse 4 Knaben: 5. Raphael Graf 13. Joachim Scherrer 24. Jan Gradenecker

LAUFSPORT

Dezember, Zeit der Weihnachtsläufe. In unserer Region ist es der Gossauer Weihnachtslauf, der dieses Jahr von vielen Jugendlichen absolviert wurde.

Gossauer Weihnachtslauf

Hauptklasse H (135 T.): 40. Frei Silvan 28.57,0; 77. Garcia Oscar 33.17,1;

Hauptklasse D (34 T.): 26. Niedermaier Yvonne 40.07,6;

Schülerinnen 1 (205 T.): 65. Garcia Cristina 7.51,8; 89. Niedermaier Ladina 8.03,9;

Schüler 2 (175 T.): 91. Gegenschatz Joel 6.48,3; 138. Niedermaier Rouven 7.21,0;

Schülerinnen 2 (196 T.): 33. Sonderegger Shane 6.27,8; 53. van Beurden Maartje 6.44,3; 61. Garcia Veronica 6.48,2; 120. Gegenschatz Nina 7.33,0;

Schüler 3 (135 T.): 90. Weber Yves 6.25,2

Schülerinnen 3 (158 T.): 58. Staub Vera 6.19,4; 70. Kölsch Dominique 6.29,3;

Schüler 4 (67 T.): 59. Staub Patrick 10.28,2;

Schüler 5 (36 T.): 27. Koller Stefan 8.41,3;

Plausch Gruppen (401 T.): Blatter Dominik 8.37,1; Blatter Fabian 8.39,3; Blatter Michael 7.45,8; Blatter Ruth 9.07,9;

SM SILBER FÜR ROBIN-SOPHIE VAN DER WERFF

Einen weiteren grossen Erfolg konnte Robin-Sophie Van der Werff anlässlich des Finals der Schweizermeisterschaften im Einzelgeräteturnen in Stans feiern. Nachdem sie letztes Jahr schon zu den Favoriten gezählt hatte, jedoch im Final einen Sturz hinnehmen musste, durfte sich Robin-Sophie dieses Jahr verdientermassen als Vizeschweizermeisterin im K5 ausrufen lassen.

Robin-Sophie turnte einen sehr starken Wettkampf, am Reck startete sie mit einer guten Note von 9.35 dann ging es weiter mit dem Bodenturnen wo sie eine Topübung hinlegte, 9.60 die verdiente Note. An den Schaukelringen kam sie mit «nur» 9.05 leider nicht auf die gewünschte Note, zum Abschluss gelangen ihr noch zwei gute Sprünge, 9.20 die Bewertung. Nachdem Robin-Sophie das Halbfinale in Spiez gewonnen hatte, durfte sie sich in Stans mit 37.20 Punkten als Zweitplatzierte verdient feiern lassen.

SPIELPLAUSCHTURNIER

12. Februar 2011, Zentralthalle Speicher

Anmeldeschluss 29. Januar 2011

Ganzer Tag mit Festwirtschaft
Weitere Informationen unter www.fcspeicher.ch

Anmeldungen und Fragen an:

Rico Graf, Unter Bendlehn 12, 9042 Speicher
spielplausch@fcspeicher.ch

HV. SKICLUB SPEICHER

Mitte November fand die ordentliche Hauptversammlung des Skiclubs Speicher statt. Die 25 anwesenden Mitglieder schauten auf die Ereignisse im vergangenen Vereinsjahr zurück. Speziell zu erwähnen ist das Jugendskirennen 2010, welches bei besten Bedingungen und mit zahlreichen Teilnehmern durchgeführt werden konnte. Im September feierte der SCS das 75. Hüttenjubiläum, welches mit einem gemütlichen Fest in der Oberen Egg stattfand.

Neu wurde Christoph Zellweger als Hüttenobmann gewählt. Dem zurückgetretenen Erich Zellweger möchten wir auf diesem Weg herzlich für sein langjähriges Engagement danken. Alle anderen Amtsinhaber wurden mit grossem Applaus bestätigt.

Im Rahmen der Versammlung wurde das **Jugendskirennen 2011 auf den 13. Februar 2011** angesetzt. Falls die Schnee- und Wetterverhältnisse nicht passen, wird der Anlass auf den 27. Februar 2011 verschoben. Ab diesem Jahr können sich die Teilnehmer auch per Internet für das Rennen einschreiben. Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnehmer. Weitere Infos finden Sie auf unserer Homepage. www.skiclubspeicher.ch

16. UNIHOCKEY-TURNIER DER PFADI SPEICHER

Am 27./28. November hat in den Turnhallen des Zentral-schulhauses das von der Pfadi Speicher alljährlich organisierte Unihockey-Turnier stattgefunden. Bereits zum 16. Mal konnte dieser Anlass erfolgreich durchgeführt werden. Am Samstag kämpften die zahlreich erschienenen Schülermannschaften der Ober-, Mittel- und Unterstufe von Speicher und Umgebung um die Plätze auf dem Podest, während sich am Sonntag verschiedene Vereine, Gruppen und Familien in der Kunst mit Stock und Ball messen konnten. Mit den meisten Mannschaften war auch dieses Jahr wieder der Turnverein Ost aus St. Gallen vertreten, der erste Platz ging jedoch an eine Mannschaft aus Speicher. Zum Schluss standen jeder Mannschaft tolle Preise zur Auswahl – von Sponsoren, ohne die die Durchführung eines Turniers dieser Art wohl kaum möglich wäre.

Appenzell Ausserrhoden

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert

Sind Sie interessiert, in Ihrem Verein, in Ihrer Unternehmung, an einem Mitarbeitenden-Anlass Depression zum Thema zu machen?

Sie setzen den Inhalt: Depression und Alter, Depression im Kindes- und Jugendlichenalter, Depressionen am Arbeitsplatz – oder ein anderes Thema nach Ihrer Wahl. Das Ausserrhoder Bündnis bietet fachlich fundierte und gut verständliche Information an. Für Vorträge und Diskussionen stellen sich Fachpersonen zur Verfügung.

Melden Sie sich bei:

Michael Eichler

Geschäftsleiter Ausserrhoder Bündnis gegen Depression

buendnis-depression@ar.ch, 071 353 81 49

Das Ausserrhoder Bündnis gegen Depression informiert.
Mehr unter: www.buendnis-depression.ar.ch

Ausserrhoder
Bündnis
gegen
DEPRESSION

ZIVILSTANDSNACHRICHTEN

Zuzüge im November 2010

Dogan Turgay, Haldenstrasse 6; **Hacker Gesine**, Unterdorf 3; **Hassan Firaz**, Haldenstrasse 6; **Kuhla Benjamin**, Unterdorf 3; **Livoti Maria Vita**, Kohlhalden 23; **Mohammed Khelifa Nejat**, Buchenstrasse 30; **Näher Marcus**, Birkenstrasse 8; **Nussbaum-Eberle Heinz und Nadja mit Jarno**, Blumenau 3; **Patirana Mudiyansele Vinitha**, Bahnhofweg 10; **Rickli Jasmin**, Buchenstrasse 69; **Rutishauser Florian**, Hohrüti 31; **Santoro Giuseppe**, Buchenstrasse 19; **Schmid Holz Daniel und Holz Sigrun mit Julian und Vera**, Rickstrasse 50; **Sieber Benjamin**, Wies 9A; **Thür Carmen mit Sarah**, Wies 9A

Wegzüge im November 2010

Bauer Matthias, Walzenhausen AR; **Bossi Martin**, Teufen AR; **Calis Christian**, Seuzach ZH; **Ghidhaoui-Wyss Monika**, Rorschach SG; **Hanselmann Helen**, Teufen AR; **Lehner Monika**, Wittenbach SG; **Mannott Christina**, Seuzach ZH; **Rother Johannes**, Wittenbach SG; **Sartori Ivano**, Rorschacherberg SG; **Sonderegger Karin**, Adelboden BE; **Vilarino Beiro Ivan**, Spanien

Geburten

Heim, Chiara Simona, geboren am 23. November 2010 in St. Gallen, Tochter des Heim, Stefan und der Heim geb. Wimmersberger, Petra, wohnhaft in 9042 Speicher, Rüschen 2

Bucher, Aurelia Maria, geboren am 29. November 2010 in Herisau AR, Tochter des Bucher, Niklaus und der Bucher geb. Bühlmann, Andrea, wohnhaft in 9042 Speicher, Erlen 7

Sterbefälle

Bösch, Jakob, gestorben am 05. November 2010 in St. Gallen, geboren 1938, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Rüschen 2A

Kuster, Werner, gestorben am 07. November 2010 in Speicherschwendi AR, geboren 1927, wohnhaft gewesen in 9037 Speicherschwendi, Blumenau 2

Bissig, Gustav, gestorben am 10. November 2010 in Speicher AR, geboren 1922, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Ober Bendlehn 7

Hutterli, Eugen, gestorben am 27. November 2010 in Speicher AR, geboren 1936, wohnhaft gewesen in 9042 Speicher, Kalabinth 5

Unsere

Fubilare

IM JANUAR 2011:

80-jährig

08.01.1931 Schöb-Huber Wilhelm
Buchenstrasse 27
09.01.1931 Buff Adelheid
Rüschen 2

84-jährig

10.01.1927 Schmid-Gaiser Peter
Höhenweg 17
13.01.1927 Schoch-Schönholzer Bertha
Obere Hinterwies 15

85-jährig

11.01.1926 Gmünder-Hasler Rosa Maria
Oberwilen 16

87-jährig

02.01.1924 Kindler-Kellenberger Louise
Altersheim Krone, Rehetobel
03.01.1924 Stücheli Raphael
Zaun 6

89-jährig

09.01.1922 Berweger-Hangartner Anna
Hinter dem Ack 29

100-jährig

05.01.1911 Tribelhorn-Bertschinger Frieda
Zaun 6

Herzliche Gratulation, der Gemeinderat

Stürmischer 4. Adventssonntag auf dem Höhenweg

ÄRZTLICHER NOTFALLDIENST SPEICHER/TROGEN

NOVEMBER 2010

(DAUER JEWEILS VON: 08.00 UHR BIS 08.00 UHR DER DATEN)

20. 12.10 – 27. 12.10 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN
27. 12.10 – 03. 01.11 DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER
03. 01.11 – 10. 01.11 DR. MED. H.U. RENTSCH, SPEICHERSCHW.
10. 01.11 – 17. 01.11 DR. MED. H.P. SONDEREGGER, TROGEN
17. 01.11 – 24. 01.11 DR. MED. E. ZÜGER, SPEICHER
24. 01.11 – 31. 01.11 DR. MED. A. ROHNER, SPEICHER

TEL. 071 344 31 31/32
TEL. 071 344 12 18
TEL. 071 222 35 44
TEL. 071 344 31 31/32
TEL. 071 344 12 18
TEL. 071 344 33 88

REDAKTIONS-
SCHLUSS 2010
MITTWOCH

ERSCHEINUNGS-
DATUM 2010
FREITAG

19. JANUAR
16. FEBRUAR
16. MÄRZ
13. APRIL

28. JANUAR
25. FEBRUAR
25. MÄRZ
21. APRIL

WIR SIND IN DEN FERIEEN:

DR. ZÜGER
DR. SONDEREGGER

29.01.11 – 06.02.11
05.02.11 – 13.02.11

Wir investieren
in Ihre Träume.

Profitieren Sie von unseren konkurrenzlosen variablen Hypothekar-Zinssätzen schon ab 2 1/8%.
Vereinbaren Sie mit uns einen Gesprächstermin – heute noch.
Mit der EKS rechnet es sich am besten.

Ersparniskasse Speicher
Hauptstrasse 21
CH-9042 Speicher
Telefon 071 344 10 66
www.ersparniskassespeicher.ch

ERSPARNISKASSE
S P E I C H E R

Herausgeber:
Gemeindeverwaltung Speicher

Redaktion:
Gemeindekanzlei Speicher,
Telefon 071 343 72 00, e-mail:
gemeindeblatt@speicher.ar.ch

Inseratenverwaltung, Druck:
Druckerei Lutz AG
Tel. 071 344 13 78, Fax 071 344 35
90
e-mail: info@druckereilutz.ch

Erscheint 11 x jährlich in allen
Haushaltungen der Gemeinde.
Abonnementspreis für
Auswärtige Fr. 49.–
Postcheckkonto 90-1728-8

Robert Gmeiner

Malerei / Tapeten und Aussenisolationen

Ilgenstrasse 1, 9042 Speicher
Tel: 071 344 47 90

Lindenstrasse 122, 9000 St. Gallen
Tel: 071 290 11 81 / 079 358 02 48
Fax: 071 290 11 82

